

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

IX Международная научно-практическая конференция
молодых налоговедов
(Минск – Москва – Екатеринбург – Иркутск – Владивосток,
апрель 2017 г.)

Сборник материалов

Научное электронное издание

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2017

© ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2017
ISBN 978-5-7444-4012-1

FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

**AKTUAL PROBLEMS
OF TAX POLICY**

The collection of articles of participants of the IX International
scientific-practical conference of young tax experts

Minsk – Moscow – Ekaterinburg – Irkutsk – Vladivostok
April 2017

Vladivostok
Far Eastern Federal University
2017

© FSAEI HE “FEFU”, 2017
ISBN 978-5-7444-4012-1

УДК 336.22(08)
ББК 65.261.41-18
А43

Рецензенты:

Вадим Васильевич Криворотов, д-р экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой экономической безопасности производственных комплексов,
Уральский федеральный университет;

Владимир Владимирович Глухов, канд. экон. наук, доцент
кафедры “Финансы и кредит” Школы экономики и менеджмента,
Дальневосточный федеральный университет

А43 Актуальные проблемы налоговой политики [Электронный ресурс] : IX Международной научно-практической конференции молодых налоговедов (Минск – Москва – Екатеринбург – Иркутск – Владивосток, апрель 2017 г.) : сб. статей / Школа экономики и менеджмента, Дальневосточ. федерал. ун-т. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. – 359 с. – Режим доступа: <https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/>. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-7444-4012-1

В сборник включены труды участников IX Международной научно-практической конференции молодых ученых по 9 тематическим секциям. Конференция подготовлена совместными усилиями следующих вузов: Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Иркутского государственного университета путей и сообщений, Белорусского государственного экономического университета, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского государственного института международных отношений (У) МИД России, Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА).

Издание приурочено к конференции, которая пройдет в апреле 2017 г. одновременно в пяти городах: Минске, Москве, Иркутске, Екатеринбурге, Владивостоке.

УДК 336.22(08)
ББК 65.261.41-18

Научное электронное издание

Минимальные системные требования:

Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше, Opera версии 7.0 или выше,
версии 1,5 или выше Google Chrome версии 3.0 или выше.

Компьютер с доступом к сети Интернет.

Минимальные требования к конфигурации и операционной системе
компьютера определяются требованиями перечисленных выше
программных продуктов

© ФГАОУ ВПО “ДВФУ”, 2017

Размещено на сайте 28.04.2017

4,0 Мб

В авторской редакции
Компьютерная верстка Л.С. Виляевой
Дальневосточный федеральный университет
690095, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Тел.: (423) 226-54-43, 265-22-35 (*2379)
E-mail: dvfutip@yandex.ru, editor_dvfu@mail.ru

Оргкомитет конференции:

- Гаффорова Елена Борисовна*, д-р экон. наук, проф., директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ (председатель);
- Лялина Жанна Ивановна*, канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой “Финансы и кредит” ШЭМ ДВФУ (зам. председателя);
- Тюрина Елена Александровна*, канд. экон. наук, доц., зам. директора ШЭМ ДВФУ по науке и инновациям (зам. председателя);
- Майбуров Игорь Анатольевич*, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой финансового и налогового менеджмента УрФУ, гл. науч. сотрудник кафедры “Финансы и кредит” ШЭМ ДВФУ;
- Гончаренко Любовь Ивановна*, д-р экон. наук, проф., руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета;
- Пинская Миляуша Рашитовна*, д-р экон. наук, доц., проф. Департамента налогов и налогового права, директор Центра налоговой политики и налогового администрирования Института ФЭИ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
- Киреева Елена Федоровна*, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического университета;
- Леонтьева Юлия Владимировна*, канд. экон. наук, доц. кафедры финансового и налогового менеджмента УрФУ;
- Мачехин Виктор Александрович*, канд. юр. наук, доцент кафедры финансового права МГЮА;
- Толстопятенко Геннадий Петрович*, д-р юр. наук, проф., зав. кафедрой права ЕС Московского государственного института международных отношений (У) МИД России;
- Шередеко Елена Владимировна*, науч. сотрудник Центра налоговой политики и налогового администрирования Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

Секция “Налоговая политика и реформирование национальных налоговых систем”	9
<i>Абрамова Э.К.</i> Проблемы и перспективы совершенствования налога на доходы физических лиц в Российской Федерации	9
<i>Андреева А.В.</i> Оценка эффективности функционирования консолидированных групп налогоплательщиков	13
<i>Варакина А.В., Проникова П.К.</i> Налогообложение игорного бизнеса в Российской Федерации	16
<i>Васильева А.А.</i> Реформирование налога на прибыль организаций. Изменения законодательства 2016–2017 гг. и спорные вопросы	19
<i>Гамолина Я.А.</i> Налог на недвижимость	23
<i>Заворыкин А.А.</i> Фискальные экологические платежи: европейские тенденции и российская практика	26
<i>Коршева М.А., Тимохина Д.С.</i> Налог на имущество физических лиц и его социальные последствия	30
<i>Крохалева Н.Е., Юрьева Л.В.</i> Легализация теневой экономики с целью стабилизации экономической ситуации в России	33
<i>Николаева А.Л.</i> Влияние изменений налогового законодательства на бюджетную сферу Российской Федерации	37
<i>Панова Л.Р.</i> Введение прогрессивного подоходного налога с физических лиц в России: аргументы за и против	40
<i>Поплавская О.В., Смиргина Е.Н.</i> История введения подоходного налога. Его роль на современном этапе	43
<i>Румянцева Е.И., Леонтьева Ю.В.</i> Влияние глобальных факторов на динамику налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации: ретроспективный анализ	46
<i>Савина Т.Ю.</i> Роль налога на прибыль организаций в регулировании предпринимательской деятельности в Российской Федерации на современном этапе	50
<i>Семенов Н.С.</i> Налоговая нагрузка и ее влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации	53
<i>Сорокина П.Г.</i> Оценка последствий введения налогообложения по кадастровой стоимости	57
<i>Тиханычева Е.О.</i> Основные налоговые теории и возможности их применения в условиях современной российской экономики	61
<i>Фрадин Н.И., Харченко К.А.</i> О проблемах налогообложения транспортных средств в Российской Федерации	64
Секция “Налоговые риски: оценка и управление”	67
<i>Болдырев Е.А.</i> Управление налоговыми рисками организации	67
<i>Григорьева П.Н.</i> Налоговое планирование как элемент управления налоговыми рисками хозяйствующего субъекта	71
<i>Камалова Л.Р.</i> Дробление бизнеса: налоговые риски и способы их оптимизации	74
<i>Котякова Д.А.</i> Риски применения налоговых каникул малыми предприятиями для государства ..	78
<i>Крутенёв В.А.</i> Анализ современных подходов к определению сущности налоговых рисков	83
<i>Мелёхина К.А.</i> Экономическое содержание налоговых рисков в системе налоговых отношений	86
<i>Пруненко М.А.</i> Оценка налоговых рисков и преимуществ ведения бизнеса в Белизе	90
<i>Тарасова Д.А., Косякова В.Э.</i> Оценка налоговых рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей и её необходимость	93
<i>Шабеев Р.Э.</i> Направления совершенствования регулирования рисков реализации налоговой политики субъектов Российской Федерации	96
<i>Шакова Д.Р.</i> Налоговые риски компании: виды, оценка, способы управления	100

Секция “Налоговое администрирование. Противодействие уклонению от налогообложения”	104
<i>Базанова А.В.</i> Маркировка изделий из натурального меха, как инструмент борьбы с контрафактной продукцией и противодействия уклонению от уплаты налогов	104
<i>Байрамгулова Л.А.</i> Налоговый контроль как компонент налогового администрирования	108
<i>Дробышевская С.А.</i> Результативность проверок, проводимых налоговыми органами, и пути её повышения	113
<i>Жилин Г.О., Майбуров И.А.</i> Совершенствование методов налогового контроля: внедрение автоматизированных систем	117
<i>Зеленская А.С.</i> Значение повышения эффективности системы налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения.....	120
<i>Игнатова А.С.</i> Контрольная работа налоговых органов: направления повышения её эффективности.....	123
<i>Иксанова Н.Ш., Миннимуллина А.А.</i> Проблемы налогового администрирования и эффективности налоговой политики субъектов России	127
<i>Илюхина Н.П.</i> Основные направления повышения качества и эффективности налогового контроля в РФ	131
<i>Климова В.Ю.</i> Новые формы налогового контроля	134
<i>Крачко Е.В., Шклярова М.А.</i> Проблема неуплаты налогов и пути её решения	138
<i>Крицкая В.П.</i> Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел как направление противодействия уклонению от налогообложения	140
<i>Мадиева Д.А., Майбуров И.А.</i> Изменение налогового администрирования Кыргызстана в условиях ЕАЭС	143
<i>Манеева К.В.</i> Информационные технологии в работе налоговых органов	146
<i>Метечко А.Ф.</i> Зарубежный опыт проведения налогового контроля и его использование для совершенствования контрольной деятельности налоговых органов Республики Беларусь	150
<i>Муравьева Е.Д.</i> Актуальные вопросы налогового администрирования в Российской Федерации .	155
<i>Муратова Р.У., Кадырова А.Р.</i> Налоговый контроль как механизм налогового администрирования	158
<i>Пекарская А.Ю.</i> Электронные налоговые услуги: опыт Эстонии	162
<i>Петрова Т.С.</i> Администрирование НДС, взимаемого при реализации электронных услуг иностранными компаниями: российское законодательство и опыт Европейского союза.....	165
<i>Понкратова А.В.</i> Оценка результативности налогового администрирования по НДС/Л	169
<i>Прошкина В., Шклярова М.А.</i> Контроль, проводимый налоговыми органами, за деятельностью организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения	173
<i>Сысоева О.С.</i> Влияние информационного обеспечения и участия правоохранительных органов Российской Федерации на эффективность выездных налоговых проверок	177
<i>Терлюкевич Т., Шклярова М.А.</i> Практика внедрения электронных счетов-фактур в Республике Беларусь и Чили	180
<i>Федорова М.А., Лялина Ж.И.</i> Современные проблемы осуществления налогового контроля в Российской Федерации и пути их решения	184
<i>Хорошавина Е.С., Скляров Р.А.</i> Налоговый контроль и борьба с уклонением от уплаты налога на имущество организаций.....	188
<i>Якимович Я.В.</i> Факторная модель оценки эффективности контрольной деятельности налоговых органов	192
Секция “Механизмы налоговой поддержки развития реального сектора экономики”	196
<i>Азарушкина М.А.</i> Налогообложение нефтегазовой отрасли России на примере ПАО “Газпром” ..	196
<i>Бойко В.Н.</i> Особенности методических подходов к расчёту налоговой нагрузки на предприятиях АПК.....	200
<i>Болотникова У.Е.</i> Влияние налогообложения малого бизнеса на доходную часть регионального бюджета (на примере Брянской области)	204
<i>Быковская О.Ю., Дорошко А.Е.</i> Использование налоговых льгот для стимулирования развития инновационной деятельности	207
<i>Гаспарян М.С.</i> Особенности налогообложения малого бизнеса в России	211

<i>Гереев Р.А.</i> К вопросу о налоговом стимулировании инвестиций в промышленное производство.....	215
<i>Головина Е.Д.</i> “Татнефть”– экономические показатели, налогообложение и проблемы групп компаний	218
<i>Корвякова Е.Н.</i> Налоговые льготы и преференции в инновационной деятельности	221
<i>Криворотов В.В., Головкин Н.П.</i> Перспективы развития особых экономических зон в России	225
<i>Леонтьев Е.В., Майбуров И.А.</i> Фискальные методы побуждения к использованию электрического общественного транспорта	228
<i>Малахов И.В., Майбуров И.А.</i> Моделирование эффективной налоговой ставки при изъятии водных биологических ресурсов (на примере промысла сардины-иваси и скумбрии)	231
<i>Моисеева О.И.</i> О вопросе приостановления создания особых экономических зон в связи с неэффективностью их функционирования	235
<i>Озова А.А.</i> Приоритетные направления налоговой поддержки малого бизнеса в России	239
<i>Струкова А.А.</i> Налоговая поддержка сельхозпроизводителей – проблемы и перспективы (на примере Краснодарского края)	244
<i>Швечкова Е.А.</i> Анализ проблем системы налогообложения нефтегазового комплекса Российской Федерации и пути его совершенствования	248
Секция “Налоговое и таможенно-тарифное регулирование ”	251
<i>Лю Лили, Майбуров И.А.</i> Опыт Китайской Народной Республики по регулированию импорта посредством импортных пошлин	251
<i>Петечел Т.А., Иценко Е.А.</i> Фискальные инструменты развития дальневосточных территорий: зарубежный опыт и российская практика	254
Секция “Правовая политика в сфере налогообложения”	258
<i>Бабушкина Е.А., Шклярова М.А.</i> Проблема социального иждивенчества	258
<i>Колесникова С.Н.</i> Стратегическое налоговое планирование и процесс его осуществления	261
<i>Люкшина И.А., Попова Л.С.</i> Актуальные проблемы оптимизации налогообложения и пути их решения.....	264
<i>Мао Шу, Майбуров И.А.</i> Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями в Китайской Народной Республике	268
<i>Оробинский А.С., Мокренская К.О.</i> Практические аспекты применения налоговой оптимизации в организациях малого и среднего бизнеса	271
<i>Пугачев А.А.</i> Категория “налоговый потенциал региона” в контексте институционализации экономических отношений.....	276
<i>Хоу Шаньшань, Майбуров И.А.</i> Специфика подоходного налогообложения в Китайской Народной Республике	279
Секция “Трансфертное ценообразование. Институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН)”	282
<i>Евдокимова В.А.</i> Налоговые риски, возникающие при применении методов трансфертного ценообразования.....	282
<i>Ефимова Н.А.</i> Становление и развитие института консолидированной группы налогоплательщиков в России и за рубежом	286
Секция “Международное налогообложение Проблема размывания налоговой базы и переноса прибыли (BEPS)”	290
<i>Берберов А.Б.</i> Значение многостороннего инструмента в рамках плана BEPS для российской налоговой системы.....	290
<i>Донченко В.О.</i> Российские правила недостаточной капитализации: новая редакция и старые проблемы	294
<i>Иванова Е.Д.</i> Предпосылки возникновения инициативы BEPS по противодействию уклонению от статуса постоянного представительства основного типа	298
<i>Митин Д.А.</i> Взаимосогласительные процедуры как метод устранения двойного налогообложения.....	301
<i>Николаенкова М.С.</i> Основные трудности при внедрении стандартов FATCA и CRS в России	305

<i>Равчеева О.В.</i> Особенности и проблемы налогообложения торговли в Интернете	308
<i>Рекеда А.С.</i> Проблемы налогообложения электронной коммерции: зарубежный опыт и российская практика.....	311
<i>Филипова Д.В., Загвоздина В.Н.</i> Перспективы развития концепции “фактического получателя дохода” в России	315
<i>Фролова Ю.И.</i> Присоединение России к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией как шаг к созданию прозрачного международного налогового пространства	318
Секция “Проблемы налогового стимулирования и применения налоговых льгот”	321
<i>Абросимова О.М.</i> Некоторые механизмы привлечение региональных инвесторов на примере Ульяновской области	321
<i>Аппакова М.О.</i> Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности физических лиц: опыт России и зарубежных стран	324
<i>Баранов Р.А.</i> Применение льгот по налогу на имущество организаций в качестве мер стимулирования развития промышленной инфраструктуры.....	328
<i>Бирич С.В., Евсейчикова Н.Н.</i> Анализ практики применения вычетов при налогообложении доходов физических лиц в Республике Беларусь и Российской Федерации и пути их оптимизации	332
<i>Бойко Е.А.</i> Гибкий подход к налогообложению малого бизнеса как одно из направлений развития российской экономики.....	336
<i>Голицынская Ю.Д., Майбуров И.А.</i> К вопросу о трактовке понятия “отраслевая налоговая льгота”	340
<i>Загвоздина В.Н., Шмаков В.Г.</i> К вопросу о введении необлагаемого минимума по налогу на доходы физических лиц	344
<i>Карпова О.М., Майбуров И.А.</i> Применение инструментов налогового стимулирования в экспортно-ориентированной политике КНР (на примере НДС)	348
<i>Цыганова Т.Д.</i> Сравнительный анализ налоговых льгот на территориях с особым экономическим статусом стран АТР	352
<i>Шередеко Е.В.</i> Опыт Великобритании в оценке эффективности предоставления налоговых льгот и возможность его применения в России	357

Секция 1
“НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
И РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ”

УДК 336.2

**Проблемы и перспективы совершенствования налога
на доходы физических лиц в Российской Федерации**

Э.К. Абрамова

Научный руководитель – Е.В. Ядренникова, канд. экон. наук, доцент
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Статья посвящена совершенствованию взимания налога на доходы физических лиц в России. Рассмотрены история возникновения налогообложения доходов физических лиц, выделены основные проблемы и направления совершенствования налога на доходы физических лиц.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, прогрессивная ставка налогообложения, налоговая база, необлагаемый минимум, справедливость налогообложения.

The article is devoted to improving the collection of tax on income of physical persons in Russia. Reviewed the history of the taxation of incomes of physical persons, the basic problems and directions of perfection of the tax to incomes of physical persons.

Keywords: Personal income tax, the progressive tax rate, the tax base, non-taxable minimum, the justice of taxation.

Налог на доходы физических лиц относится к налогам, имеющим богатую историю. Во многих европейских странах этот вид налога появился на рубеже XVIII–XIX веков. В Англии – в 1798 г., в Пруссии в 1891 г., а во Франции в 1914 г. В России становление подоходного налога началось с принятия манифеста “О преобразовании комиссий по погашению долгов” в 1812 г., который вводил временный сбор с помещичьих доходов, представляющий собой своеобразную форму подоходного налога. Его ставка была прогрессивной и варьировалась от 1% до 10%. В последующие периоды подоходное налогообложение в России и СССР претерпевало многочисленные изменения, однако преимущественно в налогообложении физических лиц использовались прогрессивные ставки. Современный налог на доходы физических лиц появился с принятием главы 23 “Налог на доходы физических лиц” Налогового кодекса РФ (НК РФ) и введением её в действие с 1 января 2001 г. Это ознаменовало новый, современный этап в развитии налогообложения в России, в том числе подоходного.

Начиная с 2001 г. доходы физических лиц в Российской Федерации стали облагаться по плоской шкале, введение которой преследовало цели увеличения поступлений в бюджет за счёт вывода доходов граждан из “тени”. В первый же год доходы бюджета от НДФЛ выросли на 26%, на следующий год – ещё на 25%, на третий – на 15%. Однако такая положительная динамика поступлений объясняется не только отказом от прогрессивной ставки. В качестве причин можно назвать значительное увеличение числа налогоплательщиков за счёт работников правоохранительных органов и военных, введение регрессивной шкалы НДФЛ начиная с 2001 г., а также существенное увеличение оплаты труда на 34% в 2002 г. по сравнению с 2001 г.¹ В последующие годы влияние указанных факторов нивелировалось, и темпы роста поступлений НДФЛ стали существенно ниже.

¹ Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем / [И.А. Майбуков и др.]; под ред. И.А. Майбукова, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 281.

Преимущество НДФЛ в сравнении с другими налогами проявляется в относительной равномерности и регулярности поступления в бюджет при выплате работникам заработной платы, поскольку основная его масса удерживается и перечисляется работодателем. Налоговая база остается стабильной, независимо от происходящих изменений в экономической и политической сферах. В связи с этим сумма поступлений НДФЛ в общей сумме доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за последние три года имеет стабильно положительную динамику (табл. 1). Удельный вес поступлений НДФЛ в структуре доходов бюджета страны колеблется в пределах 17-18,4% и занимает третье место среди других налогов, уступая только налогу на добавленную стоимость и НДС.

Таблица 1

Удельный вес налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета РФ (2013–2015 гг.)¹

	2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	млрд руб.	доля, %	млрд руб.	доля, %	млрд руб.	доля, %
Налоговые доходы	13 549,9	100,00	15 073,8	100,00	16 537,5	100,00
НДС	3 539,4	26,12	3 940,2	26,14	4 233,9	25,60
НДПИ	2 598,0	19,17	2 934,7	19,47	3 250,7	19,66
НДФЛ	2 499,1	18,44	2 702,6	17,93	2 807,8	16,98
Налог на прибыль	2 071,9	15,29	2 375,3	15,76	2 599	15,72
Налоги на имущество	900,7	6,65	957,5	6,35	1 068,6	6,46

Несмотря на то, что налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, доходы от него поступают в бюджеты субъектов РФ, а также в местные бюджеты. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации распределение зависит от объекта налогообложения, но в большинстве случаев в бюджеты субъектов РФ поступает 85%, дальнейшее распределение зависит от того, какие единицы есть на территории субъекта².

В доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ налог на доходы физических лиц имеет ещё большее формирующее значение. Проанализируем региональный аспект функционирования налога на доходы физических лиц на примере Свердловской области (табл. 2).

Таблица 2

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (2013–2015 гг.)³

	2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	млрд руб.	доля, %	млрд руб.	доля, %	млрд руб.	доля, %
Налоговые доходы	161,891	100,00	164,523	100,00	174,959	100,00
НДФЛ	76,221	47,08	79,355	48,23	81,791	46,75
Налог на прибыль	46,356	28,63	43,74	26,59	45,612	26,07
Налоги на имущество	24,57	15,18	25,612	15,57	29,952	17,12

Поступления от налога на доходы физических лиц в 2015 г. составили 81,79 млн руб., что на 2,5 млн руб. больше показателя предыдущего года. Несомненно, доля НДФЛ

¹ Россия в цифрах. Официальное издание Федеральной службы государственной статистики, 2015 год. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/24-01.doc.

² Статьи 56, 61, 61.1, 61.2, 61.5 Бюджетного кодекса РФ URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/paragraph/10692866:1>.

³ По данным статистической налоговой отчетности УФНС по форме 1-НМ за 2013–2015 гг. URL: https://www.nalog.ru/rn08/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.

в консолидированном бюджете Свердловской области весьма значительная. За анализируемые три года удельный вес этого налога больше удельного веса поступлений по налогу на прибыль организаций и находится на уровне 47-48%.

Несмотря на позитивные изменения в части налоговых поступлений от НДФЛ, в стране сохраняется высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума с каждым годом растет. В 2015 г. этот показатель составил 13,3% от общей численности населения страны. Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини), характеризующий степень социального расслоения, на протяжении последних трех лет имеет весьма незначительные изменения и держится на уровне 41%, а по уровню жизни наша страна находится на 58 месте. Подобная ситуация наблюдается во всех регионах страны. Для сравнения, в развитых странах коэффициент Джини составляет 15-20%.

Экономическая сущность современного налога на доходы физических лиц раскрывается в его функциях: фискальной и социальной (распределительной). Реализация фискальной функции позволяет аккумулировать финансовые ресурсы в бюджеты всех уровней для покрытия государственных расходов, куда помимо содержания государственного аппарата относятся и расходы на здравоохранение, образование, социальную политику страны. Социальная функция в свою очередь должна обеспечивать снижение социальной напряженности и улучшение качества жизни населения страны, так как данный налог обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных доходов граждан, а также регулировать степень их дифференциации.

По нашему мнению, в настоящее время в налоге на доходы физических лиц социальная функция налогообложения реализуется в недостаточной степени. Достижение оптимального соотношения между социальной справедливостью и экономической эффективностью налога является одной из основных и наиболее сложных проблем, которая существует на сегодняшний день, так как на разных этапах развития экономики ставится проблема выбора приоритета между ними. Изучение данного вопроса представляет особый интерес, так как в последние годы перед государством все чаще встает вопрос о реформировании НДФЛ в целях достижения справедливости в налогообложении доходов населения.

Основная цель, заявленная при введении плоской шкалы налогообложения доходов в Российской Федерации – вывод из “тени” и легализация доходов населения – так и не была достигнута, поскольку основной причиной уклонения от уплаты НДФЛ является не величина ставки данного налога (работодателю по большому счету все равно, по какой ставке удерживать налог из доходов работника), а высокое значение тарифа страховых взносов на фонд оплаты труда, приводящее к существенному росту себестоимости.

В связи с этим, одним из предложений по совершенствованию налогового законодательства в части НДФЛ является введение прогрессивной ставки налога. Считается, что это позволит изъять сверхдоходы в пользу государства и использовать их в целях создания новых рабочих мест и решения социальных задач. Таким образом, улучшится качество жизни граждан с невысокими доходами, что приведет к уменьшению разрыва между уровнем жизни различных слоёв населения.

Опыт большинства развитых стран показывает, что использование прогрессивной шкалы налогообложения является показателем достаточно высокого уровня экономики. Напротив, плоская шкала налогообложения характерна для стран со слабой экономикой, не способных эффективно администрировать и собирать налоги. Однако российская экономика существенно отличается от зарубежной. Поэтому применять опыт развитых стран нужно с осторожностью, просчитав все возможные последствия и сопутствующие сложности.

В первую очередь введение прогрессивной ставки существенно усложнит администрирование налога на доходы физических лиц налоговыми органами. Соответственно государству необходимо для начала продумать новые, усовершенствованные подходы для увеличения его эффективности, опираясь на современные технические возможности.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что совершенствование налогового законодательства в части налога на доходы физических лиц представляется необходимым. Однако этот процесс весьма долгий, требующий основательной подготовки как фискальных органов и налогоплательщиков, так и экономики страны в целом.

Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека¹. Поэтому нововведения должны иметь не только фискальную составляющую, которая позволит аккумулировать дополнительные денежные средства в бюджет страны, но являться способом исполнения социальных обязательств перед гражданами страны, гарантированных им конституцией.

¹ Ст. 7 Конституции РФ. URL <http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:1>.

Оценка эффективности функционирования консолидированных групп налогоплательщиков

А.В. Андреева

Научный руководитель – А.В. Гурнак, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена результатам деятельности института консолидации в России, эффекту, который оказывают консолидированные группы на бюджетную систему страны. Статья поднимает актуальные вопросы совершенствования налогового законодательства и доработки действующего механизма консолидированных групп налогоплательщиков.

Ключевые слова: консолидированное налогообложение, консолидированная группа налогоплательщиков (КГН), бюджетная система, налоговое законодательство, налог на прибыль.

The article is devoted to results of activities of the institute of consolidation in the Russia, the effect that will have the consolidated group on a budget system of the country. The article raises the actual issues of improvement of tax law and improvements of the current mechanism of consolidated taxpayer groups.

Keywords: tax consolidation; consolidated taxpayer group; budget system; tax law; corporate income tax.

Институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) был введен в российскую налоговую практику в 2012 г.¹ Согласно действующему налоговому законодательству, консолидированной группой налогоплательщиков (КГН) признается добровольное объединение плательщиков налога на прибыль организаций на основании договора о создании КГН, в порядке и на условиях, которые предусмотрены НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков².

Целесообразность создания института КГН для государства связывалась³:

- со снижением негативных эффектов, связанных с перемещением налоговой базы между субъектами РФ;
- с демотивацией применения трансфертных цен по сделкам внутри холдингов в целях минимизации налога на прибыль.

Объединение определенных процедур в плане администрирования данных групп налогоплательщиков, позволило налоговым органам сократить издержки на проведение ряда мероприятий и в тоже время наиболее полно и детализировано видеть общую картину экономической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов.

Преимущества объединения в КГН для налогоплательщиков состоят в следующем:

- создание для участников КГН преференции, заключающейся в возможности суммировать прибыли и убытки различных участников групп при исчислении налога на прибыль организаций;
- имущество может перемещаться между компаниями, входящими в одну группу, без взимания налогов на какую-либо полученную выгоду;
- не облагаются налогами дивиденды, выплаченные одной компанией в пользу другого участника этой же группы;

¹ Федеральный закон “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса (НК РФ) в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков” от 16.11.2011 № 321–ФЗ.

² Пункт 1 статья 25.1 НК РФ.

³ Коновалова Т.В. Итоги функционирования консолидированных групп налогоплательщиков в 2012–2015 годах на примере Республики Марий Эл / Т.В. Коновалова // Инновационное развитие экономики. 2016. № 2 (32).

– сделки, заключённые внутри группы, не являются предметом контроля за трансфертным ценообразованием, за исключением сделок, предметом которых является добытое полезное ископаемое, облагаемое НДС (кроме угля, нефти и газа).

Для холдингов КГН – это также и возможность формировать налоговую базу по налогу на прибыль организаций в целом по группе, справедливо распределяя соответствующие доходы между бюджетами субъектов РФ, и способ избежать дополнительных процедур, связанных с оформлением пакета документов в рамках трансфертного ценообразования, а также исключение возможных проверок, связанных с контролем трансфертного ценообразования внутри страны. Все это обусловило значительную привлекательность института КГН для российского бизнеса. Вместе с тем, уже в первые годы практического применения налогового законодательства о КГН, стали очевидными и определённые проблемы, связанные с их функционированием, прежде всего связанные с существенным изменением объёмов и распределения между субъектами РФ поступлений по налогу на прибыль организаций от КГН (см. рисунок).

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ от ответственных участников КГН, млрд руб.¹

В среднем поступления от налога на прибыль организаций ежегодно составляют около 2 трлн руб. При этом каждый пятый рубль этой суммы уплачивается ответственными участниками КГН. Субъекты Федерации, на которые в основном приходятся выпадающие доходы, являются высокодоходными регионами, их бюджетная обеспеченность в расчете на одного человека выше среднероссийского показателя. Соответственно такие регионы, как г. Москва, Ханты-Мансийский АО – Югра, Красноярский край, г. Санкт-Петербург, Тюменская область в компенсации своих выпадающих доходов из федерального бюджета не нуждаются. В тоже время ряд субъектов, такие как Нижегородская, Волгоградская, Самарская и Липецкая области, Пермский край, имеющие бюджетную обеспеченность на уровне ниже среднероссийского показателя, в праве рассчитывать на выделение из федерального бюджета дотаций и субсидий в целях покрытия выпадающих доходов от эффекта КГН.

Сокращение поступлений налога на прибыль организаций от КГН в определенной степени так же связано с применением их участниками пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов РФ. В частности, пониженные ставки применялись участниками шести КГН, в результате чего налог на прибыль в бюджеты субъектов РФ был понижен за 9 месяцев 2015 г. – на 25,8 млрд руб.

Решая основную задачу, заложенную при разработке института КГН – способствовать перераспределению доли прибыли из так называемых центров образования прибыли, т.е. регионов Федерации, где находятся головные холдинговые организации, уплачивающие ос-

¹ Составлено на основании данных статистических отчетов ФНС России.

новые суммы налога на прибыль организаций, в те регионы, где фактически располагаются промышленные предприятия данных групп и, соответственно, происходит формирование указанной прибыли, в основном показало свою целесообразность. По итогам деятельности КГН за 2012–2014 гг. увеличение поступлений налога на прибыль организаций произошло в 65 субъектах РФ (128 756 тыс. руб.), а снижение в 20 субъектов РФ (-220 428 тыс. руб.).

По словам министра финансов РФ А.Г. Силуанова, сейчас нужно сосредоточиться на исправлении недостатков института КГН – обеспечить стабильность и смягчить правила контроля за трансфертными ценами внутри страны. Нужно отработать механизм компенсации выпадающих доходов для субъектов РФ, с этим и было связано введение моратория на создание новых КГН.

Рассмотрим последние изменения налогового законодательства, направленные на совершенствование действующего механизма КГН:

- минимальный период, на который создается КГН, увеличен с 2 до 5 налоговых периодов по налогу на прибыль организаций; добровольно прекратить участие в КГН организации могут по истечении 5 лет; показатели используемые при определении доли налоговой базы участника не подлежат изменению в течение всего срока действия договора; при реорганизации участника в форме выделения, созданные организации подлежат обязательному включению в группу (если они соответствуют установленным в ст. 25.2 НК РФ критериям);

- при формировании налоговой базы по консолидированной группе, сумма убытков, полученных участниками группы в отчетном (налоговом) периоде, учитывается в размере, не превышающем 50% консолидированной налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода. В случае, если в отчетном (налоговом) периоде убытки получены всеми участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в данном отчетном (налоговом) периоде консолидированная налоговая база признается равной нулю.

Также благодаря последним поправкам, предполагается возможность предотвращения манипулирования прибылью группы. В частности, использование права на возможность уменьшения налогооблагаемой прибыли за счёт убытков отдельных участников групп в неограниченном размере, за счёт чего в нужных регионах искусственно создавались прибыльные и убыточные предприятия. В целях исключения возможностей манипулирования прибылью группы, можно также рассмотреть следующее предложение: при распределении долей налога между бюджетами субъектов РФ не учитывать участников КГН, получивших убытки, т.е. налог уплачивать только в бюджеты регионов, в которых находятся прибыльные участники группы. Либо предусмотреть распределение консолидированной налоговой базы между участниками группы пропорционально полученной каждым из них доли прибыли. Далее по обособленным подразделениям доля приходящейся консолидированной налоговой базы на каждого участника распределяется для исчисления и уплаты с неё налога в бюджеты регионов в общеустановленном порядке с учетом норм ст. 288 НК РФ. При этом будет предотвращена возможность минимизации налогов в целом по КГН в результате применения пониженной налоговой ставки к доле налоговой базы, приходящейся на участника группы, значительно превышающей его собственную прибыль.

Выводы: в эффективном функционировании института КГН в России заинтересованы как государство, так и бизнес. Несмотря на действующий мораторий на создание новых КГН продолжается работа по совершенствованию этого налогового института.

Налогообложение игорного бизнеса в Российской Федерации

А.В. Варакина, П.К. Проникина

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р с. наук,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье описаны состояние и возможные перспективы развития игорного бизнеса в России как бурно развивающейся отрасли в инфраструктуре отдыха и развлечений, а также причины и возможные пути его реформирования.

Ключевые слова: игорный бизнес, игорные зоны, налоговые ставки, азартные игры, объекты налогообложения.

The article describes the status and possible prospects for development of gambling business in Russia as a booming industry in the infrastructure of rest and entertainment as well as the causes and possible ways of its reforming.

Keywords: gambling business, gaming zone, tax rates, gambling, objects of taxation.

В июле 2009 г. в России в соответствии с федеральным законом был введён запрет на повсеместное распространение игорного бизнеса. Также, стоит отметить, что в настоящее время разрабатывается проект создания игорной зоны в Крыму. В связи с этими изменениями потребовалась реформа системы налогообложения данной деятельности. Именно поэтому тема налогообложения игорного бизнеса является актуальной: это то, что происходит в настоящее время, претерпевает изменения. Несомненно, существуют недостатки в налогообложении игорного бизнеса. В настоящее время ведутся множественные дискуссии на тему регулирования игорного бизнеса, в том числе о реформах налогообложения и налогового законодательства. Этот бизнес постоянно развивается и требует реформ во всех контролируемых его аспектах.

Несмотря на то, что игорный бизнес позволяет пополнить бюджет, не следует забывать о его вреде, прежде всего для подростков, а также других зависимых людей.

Следует понимать, что попадает под определение игорного бизнеса. Это деятельность предпринимателя, которая направлена на получение прибыли в таких формах, как выигрыш, плата за проведение азартных игр или же пари¹. То есть данная деятельность заключается в организации и проведении азартных игр в заведениях с использованием специализированной игорной техники, а также в приеме ставок.

Важно помнить, что игорный бизнес в формате казино и с использованием игровых автоматов легален только в игорных зонах в то время, как букмекерские конторы и тотализаторы разрешены на всей территории при условии наличия лицензии и членства в организации учредителей азартных игр, которая является саморегулируемой.

Налог на игорный бизнес является одним из региональных налогов. То есть поступления от этого налога поступают непосредственно в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого находится игорная зона.

Исходя из п. 1 ст. 9 закона № 244–ФЗ в государстве сформировано 5 игорных зон, а именно: Республика Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский края и Калининградская область². Также, по закону, игорная зона не может быть закрыта ранее, чем через 10 лет после её формирования.

Объектами налогообложения в игорном бизнесе являются игровые столы, игровые автоматы, процессинговые центры тотализаторов, процессинговые центры букмекерских контор, пункты приема ставок тотализаторов, пункты приема ставок букмекерских контор.

¹ <https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ib/>.

² http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/.

Система налогообложения игорного бизнеса подлежит совершенствованию и исправлению, в настоящее время существуют много различных инициатив касаясь этого вопроса. Государство стремится повысить налоги посредством оптимизации нормативно-правовых актов. Предложено, чтобы организаторы выплачивали НДФЛ с выигрышей, которые они выплачивают клиентам, в то время, как сейчас игроки делают это самостоятельно. Но это находит массу негативных отзывов со стороны бизнесменов по причине необходимости собирать с игроков слишком большой объем персональных данных.

Несомненно, в целях повышения эффективности необходимо провести глубокие структурные изменения механизма. Для увеличения сбора налогов необходимо осуществление следующих действий¹:

- конкретизировать понятия, которые влияют на исчисление налога;
- увеличить ставку налога для игровых автоматов, которые имеют более чем одно игровое место;
- эксплуатировать только сертифицированные автоматы, которые были приобретены у легальных производителей;
- устанавливать автоматы в специально оборудованных залах;
- технически заложенный средний процент выигрыша каждого игрового автомата должен быть 90% или более.

Таким образом, налоговыми органами должны осуществляться основные функции по контролю игорного бизнеса:

- обследовать игорные заведения на предмет соответствия реальных объектов налогообложения зарегистрированным;
- осуществлять проверку по соблюдению Правил совершения операций с денежными средствами.

Необходимо чётко выстроить политику в сфере игорного бизнеса по причине неоднозначного отношения к нему как законодателей, так и населения.

Несомненно, система налогообложения игорного бизнеса является несовершенной, требует доработок и дальнейшего, более глубокого изучения, совершенствования как самой системы, так и её правовой базы, налогового законодательства. Законодательная основа имеет множество недочётов и пробелов, что, естественно, мешает сбору налогов, вводит неясность в определении в начислении и уплате данного вида налога, определении объекта налогообложения, что ведёт к судебным разбирательствам и противоречиям касаясь этих аспектов. Постоянное и динамичное развитие игорного бизнеса, в том числе и в сети Интернет, требует постоянного контроля тенденций развития и способности законодательных органов быстро реагировать на все изменения и вносить поправки в законные акты. Как известно, отставание правовой базы от реальности является серьёзной проблемой современного быстро развивающегося мира. Ещё одной проблемой является то, что в связи с созданием игорных зон на территории страны исключительно в определённых регионах, этот бизнес начал уходить “в тень”, что не решило изначально поставленную задачу этого запрета, а лишь лишило дополнительных налоговых поступлений. Расположение существующих игорных зон оставляет желать лучше, так как они находятся достаточно далеко от крупных мегаполисов, и многие игроки предпочли бы тур на Запад. Проблема расположения уже была частично решена путём введения игорной зоны в Крыму.

Мы считаем, что вопрос налогообложения игорного бизнеса действительно требует более тщательного рассмотрения и анализа, а также реформ как правовой базы, так и организационной.

“Основные направления совершенствования налогового администрирования налога на игорный бизнес:

¹ <http://moluch.ru/archive/138/38609/>

- разрешение проведения осмотра территорий и помещений организатора азартных игр в рамках камеральной налоговой проверки;
- придание организаторам азартных игр статуса налоговых агентов;
- развитие инвестиционной привлекательности бизнеса в пределах игровых зон с одновременным ужесточением штрафных санкций за осуществление деятельности вне игровых зон;
- блокировать возможность осуществления игровой деятельности в информационно-коммуникационных сетях¹”.

Вывод. В перспективах развития данного вида деятельности отмечается повышение налога на игорный бизнес в несколько раз, что станет одной из мер повышения доходности бюджета страны. Увеличение этого налога коснётся не только казино, но букмекерских контор, а также тотализаторов. Однако это может привести к негативным последствиям, так как спрос на подобные услуги в игорных зонах Российской Федерации значительно меньше спроса в таких известных зарубежных игорных зонах как Лас-Вегас или Монте-Карло. Повышенный налог может отпугнуть инвесторов от вложений в эту отрасль и от развития её, что также, впоследствии, приведёт к сокращению налоговых поступлений.

¹ Зверева Т.В. Налоговое администрирование игорного бизнеса в Российской Федерации // Инновационные технологии в управлении: Сборник научных статей / Под ред. Е.В. Марченко. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Вып. 6. – С. 27- 32.

**Реформирование налога на прибыль организаций.
Изменения законодательства 2016–2017 гг.
и спорные вопросы**

А.А. Васильева

Научный руководитель – М.В. Каширина, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена процессу реформирования налога на прибыль организаций в Российской Федерации за 2016 и начало 2017 г. В работе анализируются вступившие в силу изменения налогового законодательства. Помимо этого выявлены наиболее значимые “пробелы” законодательства в части налога на прибыль организаций на начало 2017 г.

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, реформирование налоговой системы РФ, арбитражная практика по налоговым спорам, спорные вопросы по налогу на прибыль, законодательство РФ.

This paper is devoted to the process of reforming of the corporate profit tax in the Russian Federation in 2016 and beginning of 2017, the paper analyzes the enacted tax law changes. In addition, identified the most significant “gaps” in legislation in terms of tax on profits of organizations at the beginning of 2017.

Keywords: corporate profit tax, reforming the tax system of the Russian Federation, arbitration practice on tax disputes, disputes over the tax, legislation.

Реформирование налоговой системы – совокупность мероприятий, необходимых для развития экономики, успешного ее функционирования в условиях рынка. Изменчивость различных условий, влияющих на экономику страны, объясняет непрерывные изменения в налоговой системе Российской Федерации. Налоги, как основной источник формирования бюджетов разного уровня, необходимо реформировать с учетом последних изменений как в стране, так и в мире.

Налог на прибыль организаций один из важнейших федеральных налогов в Российской Федерации. 2016 и 2017 гг. внесли в правила налогового учёта ряд качественных изменений¹. Какие последствия повлекут за собой эти изменения и какую выгоду из этого смогут вынести налогоплательщики?

Для начала стоит рассмотреть изменения, которые уже внесены в законодательство с 2016 г., В первую очередь это лимит стоимости для основных средств. До 1.01.2016 объекты имущества со стоимостью до 40 тыс. руб., считались малоценным предметом и, соответственно, их стоимость для целей налогового и бухгалтерского учётов можно было списать единовременно с начала использования. Теперь же минимальная стоимость основных средств, подлежащих амортизации при налоговом учете – 100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ). Для целей бухгалтерского учёта, минимальная сумма для амортизации осталась прежней – 40 000 руб. Таким образом, данное изменение – очередной шаг, отдаляющий налоговый учёт от бухгалтерского и порождающий некоторые неудобства налогоплательщику.

Помимо этого, увеличен предельный размер ежеквартальной прибыли, позволяющей перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль организаций ежеквартально. Таким образом, если до 1 января 2016 г. налогоплательщик имел право на перечисление авансовых платежей ежеквартально только до тех пор, пока размер прибыли в совокупности за квартал не превышал 10 млн руб., то начиная с 1 января 2016 г. эта сумма увеличивается до 15 млн руб. Стоит принять во внимание, что это возможно лишь в том случае, если в каждом из четырех кварталов 2015 г. совокупная прибыль за квартал не превышала 15 млн руб. Что касается налогоплательщиков – вновь созданных компаний, до начала 2016 г. такие компании

¹ Каширина М.В., Геворгян М.Л. Особенности налогообложения прибыли организаций в 2016 году // Современная экономика и финансы: исследования разработки: сб. публикаций Центра экономических исследований по материалам XL Международной научно-практической конференции (г. С-Петербург, 2015 г.).

могли претендовать на право перечисления ежеквартальных авансовых платежей только при условии, что прибыль за месяц не превысит 1 млн руб. и, соответственно, 3 млн за квартал. Начиная с 2016 г., предельные суммы прибыли увеличились: теперь прибыль не должна превышать 3 млн руб. и 5 млн руб. за месяц и за квартал, соответственно¹.

Одно из наиболее значительных для налогоплательщиков изменение, которое вступает в силу с 1 января 2017 г. – обновленный формат декларации по налогу на прибыль. Налогоплательщики налога на прибыль будут обязаны до 28 января 2017 г. представить декларацию за 2016 г. уже в обновлённой форме.

С 1 января 2017 г. расширится перечень задолженностей перед иностранной компанией, которые можно считать контролируруемыми. Речь идёт о ситуации, когда кредитор – иностранная организация является взаимозависимым лицом с другой иностранной организацией, которой принадлежит часть капитала этого должника (пп. 2 п. 2 ст. 269 НК РФ). Ранее задолженность признавали контролируемой только тогда, когда иностранный кредитор сам прямо или косвенно участвовал (более 20%) в уставном капитале российской компании-должника (п. 2 ст. 269 НК РФ).

Стоит также упомянуть об изменении ставок по налогу на прибыль организаций. Основная ставка – 20% – не изменилась, однако важным моментом является тот факт, что теперь уже 3% перечисляются в федеральный бюджет, а 17% – в региональный. До 2017 г. это соотношение было 2 к 18².

Кроме этого, с 1 января 2017 г. вводится ограничение на перенос убытков, полученных компанией в предшествующих периодах. Теперь переносить на будущее можно сумму убытка, не превышающую 50% от налоговой базы текущего периода. При этом ограничение срока переноса десятью годами отменено.

Остаётся добавить, что и новые ставки по налогу на прибыль, и ограничение переноса убытков установлены не навсегда (во всяком случае, пока), а лишь на период до 31 декабря 2020 г.³

Существуют и иные изменения, касающиеся налогоплательщиков. Но несмотря на широкий спектр изменений 2016–2017 гг. законодательства по налогу на прибыль организаций, остаётся множество пробелов, которые всё ещё не закрыты, по которым продолжают возникать арбитражные споры.

Большая часть налоговых споров по налогу на прибыль посвящена обоснованности доходов и расходов. Споры относительно доходов от реализации продукции возникают не реже, чем на тему расходов. Например, если продукция передана безвозмездно, стоит ли включать стоимость продукции в доходы? По поводу этого случаются налоговые споры, хоть этот момент и четко прописан в ст. 249 НК РФ (“...выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или (и) натуральной форме”). Существуют обстоятельства, порождающие иные мнения по этому вопросу. Так, постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 3 марта 2016 г. по делу № А43-14608/2013, действия налогоплательщика – не включение стоимости безвозмездно переданной продукции в налоговую базу, были признаны правомерными. В данной ситуации, было доказано, что налогоплательщик-организация использовал часть продукции в качестве бонуса к совершенной покупке, желая увеличить спрос.

Что касается споров по поводу внереализационных доходов – это более частое явление. Рассмотрим некоторые из них.

В архиве документов по арбитражным спорам за последний год не раз встречаются споры о том, как учитывать продукцию, которая была возвращена и, соответственно, как

¹ Российский налоговый курьер. URL: <http://www.rnk.ru/article/215122-qqkp-16-m11-16-11-2016-nalog-na-pribyl-v-2017-godu>.

² Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 401–ФЗ.

³ Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 401–ФЗ.

правильно исчислить в связи с этим налоги. Глава 25 НК РФ специально не оговаривает этот момент. Писем Минфина РФ, разъясняющих этот момент также пока не выпущено. Наиболее популярным мнением по вопросу в практике налоговых споров является то, что налоговый учет при возврате продукции аналогичен учету при реализации продукции. Таким образом, для поставщика возврат товара является расходом при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, а для покупателя (вернувшего товар) – доходом. Подтверждает эту позицию и одно из постановлений арбитражных судов за прошедший 2016 г. – постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10 июня 2016 г. № Ф09-4959/16.

Одной из наиболее часто встречающихся проблем, связанных с недосказанностью законодателя, является проблема учета безнадежных долгов (как дебиторской, так и кредиторской задолженностей). В данном абзаце речь идет о кредиторской задолженности. В п. 18 ст. 250 НК РФ чётко прописано, что суммы списанной кредиторской задолженности необходимо отнести к внереализационным расходам при расчёте налоговой базы налога на прибыль. Однако налогоплательщик и налоговый орган не всегда одинаково определяют тот срок, когда нужно списать кредиторскую задолженность и, соответственно, в каком налоговом периоде её учесть.

Законодатель поясняет, в каком конкретно налоговом периоде учитывается списанная кредиторская задолженность: “Кредиторская задолженность, по которой истёк срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов по данным инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководства организации. Вместе с тем дата признания внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли установлена п. 4 ст. 271 НК РФ. Так, доход в виде кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов в последний день того отчётного периода, в котором истекает срок исковой давности”¹. Однако, учёт кредиторской задолженности по истечению срока давности – вопрос достаточно сложный, поэтому даже после выпуска такого рода разъяснений спорные вопросы остаются. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.06.2016 г. № Ф09-6443/16 по делу № А60-48790/2015.)

Российское законодательство не готово признать также и все затраты в качестве уменьшающих налогооблагаемую базу. Статья 247 НК РФ подчёркивает, что в целях исчисления налога на прибыль расходы определяются в соответствии с главой 25 Кодекса, а именно (ст. 252): расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты.

Российское законодательство придерживается второго, из выработанных мировой практикой подходов: расходы есть то, что потрачено целесообразно (первый подход – иной: расходы есть то, что потрачено)². То есть практически одно, но принципиальное слово (“целесообразно”) в подходе к налогообложению, породило возможность произвольного толкования предпринимательских расходов, так как определения понятию “экономической оправданности” НК РФ не даёт.

Спорные вопросы по расходам, связанным с производством и реализацией, как правило образуются из-за того, что налоговые органы и налогоплательщик по-разному трактуют понятия “обоснованность” и “целесообразность” расходов. Примерами такой ситуации за прошедший 2016 г. являются постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.06.2016 г. № Ф01-2107/2016 по делу № А38-2620/2015, от 13 мая 2016 г. по делу № А82-1871/2015, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.06.2016 № Ф10-2023/2016 по делу № А64-1080/2015, постановление от 12.05.2016 № Ф07-912/2016 по делу № А26-5078/2015.

¹ Письмо Министерства Финансов от 8 декабря 2014 г. № ГД-4-3/253072 “О разъяснении налогового законодательства по вопросу учета в целях налогообложения прибыли организаций в составе внереализационных доходов сумм кредиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности”.

² Каширина М.В., Шмелева Е.А. Перспективы налогообложения прибыли в России // Вопросы теории и практики налогообложения: сб. науч. статей. № 13. – М.: Финансовый ун-т; ИТК “Дашков и К”, 2016.

Это лишь малая часть налоговых споров возникших в связи с пробелами в ст. 318 НК РФ за последний год. Это может говорить о необходимости уточнить перечень косвенных расходов (основная причина разногласий).

Однако куда большее количество налоговых споров рождается на почве выделения обоснованных внереализационных расходов.

Например, предоставление скидок покупателям, а также различных бонусов при реализации товаров, работ, услуг. Чаще всего, как арбитражные суды (постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.05.2016 № Ф01-1858/2016 по делу № А43-14675/2015 и от 03.03.2016 № Ф01-22/2016 по делу № А43-14608/2013), так и Минфин РФ (письмо от 31 января 2011 г. № 03-03-06/1/40) склоняются к тому, что предоставление скидок налогоплательщик вправе отнести к внереализационным расходам, ссылаясь на тот факт, что в российском законодательстве нет критериев обоснованности или целесообразности расходов.

Помимо этого наиболее часто разжигает налоговые споры вопрос о том, когда нужно списывать безнадежный долг и когда можно отнести его к внереализационным расходам: постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 июня 2016 г. № Ф09-5866/16, постановление ФАС МО от 19.03.2010 г. № КА-А40/1782-10, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 9 июня 2016 г. по делу № А81-3843/2015.

Выводы. В первую очередь важно отметить, что в статье рассмотрены далеко не все спорные вопросы по налогу на прибыль организация. Поскольку как каждая ситуация универсальна и не похожа на предыдущие или последующие, проблема несовершенства законодательства будет открыта всегда. На данный момент пробелов в нем достаточно, но постоянно накапливающаяся арбитражная практика по налоговым вопросам поможет выявить наиболее явные пропуски законодателя и приведет к последующему совершенствованию российского законодательства. По крайней мере сейчас, исходя из проведенного в данной статье анализа, наиболее остро стоят вопросы о признании обоснованности расходов – необходимо определить понятие точнее; и о списании кредиторской и дебиторской задолженности в связи с истечением срока давности. По этим вопросам налоговые споры в арбитражной практике за последний год встречаются наиболее часто.

Постоянно растущая арбитражная практика по налоговым спорам – несомненный плюс. Таким образом, налогоплательщик оказывает содействие при совершенствовании законодательства и, как следствие, реформировании налоговой системы Российской Федерации, и остается надеяться, что результаты этого совершенствования не заставят себя ждать.

Налог на недвижимость

Я.А. Гамолина

Научный руководитель – М.А. Шклярова, канд. экон. наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В статье рассмотрен налог на недвижимость, взимаемый с физических лиц. Проанализированы условия уплаты налога на недвижимость физическими лицами, действующие в законодательстве Республики Беларусь на сегодняшний день и предложены меры по совершенствованию налога на недвижимость.

Ключевые слова: налог на недвижимость, недвижимое имущество, физические лица, семейное налогообложение, совершенствование налога на недвижимость.

The article deals with the real estate tax levied on individuals. The conditions of payment of property tax by individuals acting in the legislation of the Republic of Belarus to date and proposed measures to improve the real estate tax.

Keywords: real estate tax, real estate, individuals, family taxation, improving the property tax.

В связи с ростом и расширением городов, изучение налога на недвижимость становится все более актуальным. Формирование эффективной системы налогообложения в Республике Беларусь является неотъемлемой частью развития экономики Республики

Беларусь. Изучение и совершенствование налога на недвижимость, как части системы налогообложения страны, будет способствовать развитию современной и эффективной системы налогообложения и, как следствие, развитию страны в целом.

На сегодняшний день действует две ставки налога на недвижимость для физических лиц в Республике Беларусь:

– ставка 0,1%, применяемая к физическим лицам, а также лицам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, также ставка 0,1% применяется к членам садоводческих товариществ, жилищно-строительных и потребительских кооперативов, товариществ собственников, которые созданы для обслуживания жилых домов;

– ставка 0,2%, применяемая к физическим лицам, а также лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, на праве собственности у которых имеются два и более жилых помещения в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах.

В настоящее время в Налоговом кодексе Республики Беларусь действует следующий принцип налогообложения недвижимости, находящейся в собственности физических лиц: одно жилое помещение в многоквартирном или в блокированном жилом доме, принадлежащее физическому лицу на праве собственности освобождено от уплаты налога на недвижимость. В случае если физическому лицу принадлежит на праве собственности два и более объекта налогообложения, освобождению от уплаты налога на недвижимость подлежит только один из вышеуказанных по выбору физического лица и на основании заявления такого лица, которое должно быть представлено в налоговый орган по месту жительства. При наличии у физического лица в собственности двух и более квартир, расположенных в многоквартирном и (или) блокированном жилом помещении такие жилые помещения будут являться объектом обложения налогом на недвижимость, при этом второе и последующее жилое помещение будут облагаться ставками 0,2%.

Налогоплательщики ищут способы избежания уплаты налога на недвижимость в бюджет страны. Так, в случае если близким родственникам принадлежит на праве собственности несколько жилых помещений и если данные жилые помещения зарегистрированы на разных физических лиц, вышеуказанные жилые помещения в блокированном или многоквартирном доме будут отнесены к категории освобожденных от уплаты налога на недвижимость. Таким

образом, государственный бюджет Республики Беларусь теряет значительную часть денежных средств, которые могли бы быть получены в качестве уплаты налога на недвижимость.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь к категории плательщиков относятся организации и физические лица, имеющие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на иных вещных правах объекты недвижимого имущества.

Для того, чтобы избежать утечки денежных средств из бюджета страны необходимо внести определенное уточнение в определение категории плательщиков.

Для целей данной статьи необходимо принять граждан, состоящих в законном браке (муж и жена) в качестве единого плательщика налога на недвижимость. Это можно объяснить тем, что граждане, состоящие в законном браке, имеют совместно нажитое имущество.

Под данную категорию плательщиков не попадают граждане, состоящие в законном браке, заключившие брачный договор, который устанавливает режим раздельной собственности супругов на имеющееся и на будущее имущество (совместно нажитое). В случае заключения брачного договора плательщиками налога на недвижимость являются оба супруга в отношении недвижимого имущества, находящегося у них на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и на основании других вещных прав. При этом под освобождение от уплаты налога на недвижимость должны попадать супруги, состоящие в законном браке и заключившие брачный договор, в случае, если стоимость недвижимого имущества, принадлежащего каждому из супругов (2-комнатная квартира, расположенная в многоквартирном и (или) блокированном жилом помещении) не превышает 120 000 бел. руб. В случае, если стоимость одного из вышеприведенных жилых помещений превышает указанную сумму, супруги самостоятельно решают какая из квартир будет являться объектом уплаты налога на недвижимость.

На основе вышесказанного можно предложить также следующее решение проблемы, связанной с возможностью законным способом избежать уплаты налога на недвижимость, взимаемого с физических лиц: если на праве собственности у граждан, состоящих в браке (супруг и супруга) находится два и более жилых помещения в жилом многоквартирном и/или блокированном доме, независимо от того, принадлежит право собственности одному или обоим гражданам, состоящим в браке, соответственно, второе и последующее жилое помещение должно относиться к объектам обложения налогом на недвижимость по ставке 0,2%.

Необходимо сделать определенные уточнения при вводе данных мер:

– при распадении брака и наличии у каждого гражданина в собственности одного жилого помещения в жилом многоквартирном или блокированном доме, необходимо вернуть возможность гражданам при предоставлении определённых документов в налоговый орган по месту жительства пользоваться освобождением на уплату налога на недвижимость;

– если после передачи права собственности на одно из жилых помещений (продажа квартиры, оформление дарственной) в собственности супругов останется одно жилое помещение в жилом многоквартирном и (или) блокированном доме, плательщик (муж и жена) должен быть освобожден от уплаты налога на недвижимость на вышеуказанное помещение;

– в случае вступления в брак граждан Республики Беларусь, в собственности каждого из которых находится жилое помещение в жилом многоквартирном и (или) блокированном доме, право на освобождение от уплаты налога на недвижимость на два жилых помещения, находящихся у обоих супругов должно быть утрачено, при этом освобождению от уплаты налога на недвижимость будет подлежать только одно жилое помещение по выбору супругов и при предоставлении определенных документов в налоговый орган по месту прописки.

Использование вышеуказанных мер, регулирующих уплату налога в бюджет Республики Беларусь, позволит избежать неуплаты налога гражданами на законном основании и пополнить бюджет Республики Беларусь по месту нахождения и регистрации недвижимого имущества.

Налог на недвижимость будет в наиболее полной мере выполнять основные функции:

- фискальную функцию – обеспечение значительных поступлений денежных средств в местные бюджеты Республики Беларусь;
- социальную функцию – сокращение существенных разрывов между имущественным положением наиболее и наименее обеспеченных слоев населения;
- регулирующую функцию – обеспечивающую более эффективное использование имущества.

**Фискальные экологические платежи:
европейские тенденции и российская практика**

А.А. Заворыкин

Научный руководитель – Д.А.Смирнов, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена исследованию вопросов возможности и эффективности внедрения экологического налогообложения в Российскую практику на основании мирового опыта. Автор приводит аргументы в пользу возможности существования дополнительных эффектов от внедрения экологических налогов помимо общепризнанных положений А. Пигу.

Ключевые слова: экологические налоги, налоговая политика, глобальные проблемы, охрана окружающей среды, экономические стимулы.

This article dedicated to the issues and possible effectiveness of the implementation of environmental taxation in the Russian practice on the basis of world experience. The author argues in favor of the possible existence of additional effects from the introduction of environmental taxes, in addition to generally accepted provisions A. Pigou.

Keywords: environmental taxes, tax policy, global problems, environmental protection, economic incentives.

Стремительное развитие мировой экономики, научно-технический прогресс и повышение потребности населения в высоком уровне жизни увеличивают совокупные общественные издержки. Государства ежегодно вынуждены увеличивать расходы для того, чтобы не утратить темпы развития, не потерять конкурентные преимущества на мировом рынке, при этом поддерживая должное качество жизни граждан. На фоне перехода к новому технологическому укладу и расширения масштабов и динамики экономических процессов, неизбежно возникают так называемые “провалы рынка” – области, в которых рыночное “саморегулирование” не способно справиться с последствиями воздействия рыночных транзакций на общество. К таким сферам в настоящее время относятся экология, здравоохранение и социальное развитие. В связи с этим представляется разумным использовать государственные инструменты в области регулирования природоохранной деятельности там, где нет никакой возможности ожидать активного содействия от предпринимателей, в целях сохранения геобиосферы как площадки для жизни будущих поколений людей.

В последние десятилетия большую популярность в реализации экологической политики и решении проблем экологической и природоохранной деятельности приобрели налоговые инструменты. Широкий опыт внедрения экологических налогов появился в странах ОЭСР к началу XXI в. и со временем только усилился, в частности, в результате массового введения экологических налогов в развивающихся странах. В 2009 г. ОЭСР приняла Декларацию “Экологического развития”, в 2011 г. заявила о признании ведущей роли налогообложения в процессе минимизации ущерба экологии без вреда экономическому росту. В 2012 г. группа стран-членов G20 сформировала концепцию приоритетного развития в области экологии на основе разработанной ранее Декларации ОЭСР.

Россия не остаётся в стороне от всемирных тенденций. Так, в конце 2015 г. Российская Федерация в числе 175 стран мира стала членом соглашения по борьбе с глобальным изменением климатической обстановки, предполагающем, в том числе, поощрение введения элементов экологического налогообложения. Наша страна также учитывает рекомендации и опыт ОЭСР, однако, российская практика в сфере экологического налогообложения серьёзно расходится с опытом, накопленным зарубежными государствами. Представляется, что реформирование системы экологических платежей в России может дать значительные сти-

мулы для развития не только экономической, но и технологической сферы, а также поднять привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов.

Эффективность налоговых инструментов в сфере регулирования природоохранной деятельности обуславливается их особыми возможностями влияния на издержки предприятий и совокупные общественные издержки. Налоги увеличивают предельные издержки тех предприятий, которые не соблюдают установленных государством экологических нормативов, не используют новые высокоэффективные и более безопасные технологии.

Налоговые инструменты в области регулирования природоохранной деятельности имеют разнообразные формы, однако эксперты ОЭСР считают наиболее перспективными с точки зрения снижения вреда экологии и влияния на развитие экологоёмких инноваций топливные налоги и налоги на выбросы углеродистых соединений в атмосферный воздух.

В России подобные налоговые меры существуют, но представляют собой незавершенную форму регулирующего инструмента, а также не обладают должной экологической стимулирующей направленностью. Под “налогом на выбросы вредных соединений в атмосферу, почву и водные объекты” (по европейской классификации) в России необходимо понимать особые платежи фискального характера за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ¹, утилизационный сбор², экологический сбор в морских портах³, экологический сбор (уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, указанных в федеральном законе “Об отходах производства и потребления”)⁴. Фискальный потенциал специфических природоохранных платежей используется не в полной мере. Показатель дохода от платежей за загрязнение окружающей среды и утилизационного сбора, в среднем за период с 2011 по 2015 г., не превышает 0,4% ВВП России⁵. Помимо этого, до сих пор не выработан порядок определения ставок за выбросы вредных веществ в атмосферу, что подрывает сами основы “экологического” характера платежей за негативное воздействие на окружающую среду, так как необоснованное установление ставок не усиливает регулирующего воздействия на предприятия и не может в полной мере стимулировать их к внедрению инновационных технологий.

Вместе с тем стоит отметить возможность введения регионами дифференцированной налоговой ставки транспортного налога в зависимости от экологического класса транспортного средства (п. 3 ст. 361 НК РФ), которая, однако, не нашла широкого применения в законодательстве субъектов Российской Федерации.

Следует указать, что базовые теоретические аспекты применения фискальных инструментов регулирования природоохранной деятельности были сформированы еще в середине XX в. в трудах А. Пигу и П. Самуэльсона. В частности, А. Пигу предлагал использовать специальные корректирующие налоги для корректировки внешних (экстернальных) факторов, которые вызваны сдвигами в экономике и могут оказать существенное влияние на экономические показатели деятельности. При рассмотрении экономической деятельности, затрагивающей область экологии и природопользования, внешним фактором будет являться уровень загрязнения окружающей среды. Загрязнение среды влияет на уровень совокупных общественных расходов государства, в частности, увеличивает расходы по обеспечению обязательной медицинской помощи. Помимо этого, высокий уровень загрязнения окружающей среды

¹ Статьи 16-16.5 федерального закона от 10 января 2002 г. № 6–ФЗ “Об охране окружающей среды”; описывается порядок, действующий с начала 2016 г.

² Статья 24.1 федерального закона от 24 июня 1998 г. “Об отходах производства и потребления”, постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291.

³ Пункт 8 ч. 3 ст. 19 федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261–ФЗ “О морских портах в Российской Федерации...”, раздел VIII Правил применения портовых сборов в морских портах РФ, утв. приказом ФСТ России от 20 декабря 2007 г. № 522-т/1.

⁴ Статья 24.5 федерального закона “Об отходах производства и потребления”, постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 107367.

⁵ Федеральное казначейство России. URL: <http://datamarts.roskazna.ru>.

может непосредственно влиять на благосостояние граждан, увеличивая средние частные издержки через стоимость “чистых” продуктов и систем фильтрации воды. Исходя из этих предположений А. Пигу, экономисты рассматривать налог как инструмент регулирования предприятий, который увеличивал бы предельные издержки производства и вызвал стремление предприятий к минимизации данных издержек, либо путём сокращения предложения блага на рынке, либо и путём снижения вредного эффекта на этапе производства блага.

После масштабного внедрения Европейским союзом экологических фискальных инструментов в систему защиты окружающей среды в начале 2000-х годов можно наблюдать увеличение доли экологических налогов в ВВП стран¹, а также важные изменения в расходной части бюджета, структуре и характере промышленного производства². В частности речь идет о росте инноваций и снижении расходов государств-членов Европейского союза на некоторые виды природоохранных мероприятий и мероприятия в области здравоохранения при общей тенденции к замедлению негативного воздействия предприятий на экологическую обстановку без снижения темпов производственной активности.

Подобные тенденции ярко заметны в Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Швеции, Норвегии, Великобритании, Финляндии, где доля дохода от фискальных экологических платежей и налогов варьируется в диапазоне от 6 до 10% всех налоговых доходов государства³. В Дании налог на потери водных ресурсов при транспортировке позволил рекордно снизить показатели аварийности трубопроводов и общие потери очищенной воды⁴. Также в Дании с 1985 по 2003 г. под влиянием фискальных инструментов переработка строительных отходов увеличилась до 94% (от объёма всех отходов строительства)⁵. В Чешской Республике налоги на выбросы вредных веществ в атмосферу способствовали снижению выбросов SO₂ и NO_x примерно на 60% в 2000 г. от уровня 1992 г.⁶ Во Франции, средние выбросы CO₂ новых зарегистрированных легковых автомобилей уменьшились с 149,4 г CO₂/км в 2007 г. до 130,5 г CO₂/км в 2010 г.⁷

Исходя из статистических данных ряда наблюдаемых стран Европейского союза, можно сделать предположение о том, что внедрение корректирующих экологических налогов на практике порождает большее количество полезных эффектов в экономике и социальной сфере, чем содержится в первоначальной концепции А. Пигу. Если А. Пигу в своей теории предполагал наличие исключительно корректирующего воздействия налога на конкретный “провал” рынка, например, на экологию или ресурсосбережение, при отсутствии каких-либо дополнительных положительных эффектов, то на практике можно наблюдать значительное позитивное влияние на инвестиции и инновации, производительность труда, качество жизни и здоровья народонаселения, уменьшение расходных статей бюджета в результате сокращения воздействия общественно-опасных факторов. Несмотря на то, что гипотеза о возможности инициации экологическими налогами множественных положительных эффектов всё ещё

¹ Eurostat. Taxation trends in the European Union. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-13-001/EN/KS-DU-13-001-EN.PDF/.

² Evaluation of environmental tax reforms: International experiences. A report by IEEP for the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the Federal Finance Administration (FFA) of Switzerland. Brussels. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ieep.eu/>.

³ Eurostat. Environmental tax statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics.

⁴ Eunomia and Aarhus University (2014) ‘Study on Environmental Fiscal Reform Potential in 12 EU Member States-Final Report to DG Environment of the European Commission’, 28/02/2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/EFR-Final%20Report.pdf.

⁵ Institute for European Environmental Policy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ieep.eu/>.

⁶ CENIA (Czech Environmental Information Agency) (2008) ‘Air – The Environment of the Czech Republic’. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/\\$pid/CENMSFVZ8VR3/\\$FILE/air.pdf](http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/CENMSFVZ8VR3/$FILE/air.pdf).

⁷ Competitiveness Effects of Environmental Tax Reforms (COMETR). Final report to the European Commission. National Environmental Research institute, University of Aarhus. 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dmu.dk/Pub/COMETR_Final_Report.pdf.

нуждается в подтверждении методами математического анализа, можно сделать вывод о допустимости такой гипотезы. Основываясь на оценках зарубежных экспертов (в том числе Института европейской экологической политики (ИЕЕР)), следует указать на взаимосвязь между положительными экологическими и технологическими тенденциями с введением экологических фискальных инструментов.

Налог на имущество физических лиц и его социальные последствия

М.А. Коршева, Д.С. Тимохина

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р с. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной работе рассмотрены налог на имущество, его доля в бюджете страны и социальные последствия изменения налоговой базы для расчета. Так же затрагивается экономическая сторона вопроса. Приводятся как позитивные, так и негативные последствия изменений.

Ключевые слова: Налог на имущество, социальные последствия, экономические последствия, кадастровая стоимость, инвентаризационная оценка, консолидированный бюджет Российской Федерации.

In this paper, we consider a tax on property, its part in the country's budget and social consequences of changes in the tax base for the calculation. Also, the economic side of the issue is affected. We give both positive and negative effects of the changes.

Keywords: Property tax, social consequences, economic consequences, cadastral value, inventory assessment, consolidated budget of the Russian Federation.

Решение социальных проблем посредством эффективного использования налогов невозможно без четко обоснованной государственной налоговой политики соответствующей объективным реалиям российской экономики. Более того отсутствие одного ведет к ухудшению настроений в обществе, усугублению существующих проблем и возникновению новых.

Имущественные налоги всегда отличало то, что их взимание не учитывает индивидуальную платежеспособность налогоплательщика и определяется лишь характеристиками имущества. Поэтому для сглаживания социальной напряженности в обществе введение такого налога всегда должно проходить поэтапно, а изменение процедуры налогообложения предполагать его постепенное проведение. В России доля налога на имущество в доходах консолидированного бюджета незначительна.

Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджет ГВБФ Российской Федерации,
млрд руб. 2016 г.

В нашей стране до недавнего времени при расчёте налоговой базы для налога на имущество физических лиц применялась инвентаризационная стоимость имущества, в основу которой была положена стоимость создания объекта недвижимого имущества с учетом коэффициента износа.

С 2016 г. налоговой базой для расчета налога стала кадастровая стоимость имущества, которая заменила собой принимавшуюся для расчета налога инвентаризационную стоимость.

Кадастровая стоимость – это стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или рыночная стоимость, индивидуально определенная для конкретного объекта недвижимости¹.

Как и в большинстве стран, данный налог должен обеспечивать постоянные денежные поступления в местные бюджеты. А предполагаемые изменения в налогооблагаемой базе позволяют говорить, хотя бы о попытке создания видимости социального равновесия. По задумке, владельцы элитного и дорогого жилья должны платить больше, нежели владельцы дешевого жилья.

Однако уже с момента своего появления идея пересмотра налогооблагаемой базы стала вызывать беспокойство у низкодоходной части населения. Если раньше при ставке налога на недвижимость максимум 2% от оценки БТИ этот налог на любую квартиру составлял не более 1000 руб., то в ближайшем будущем, а в некоторых регионах уже сейчас он доходит до нескольких десятков тысяч.

Основным риском возникновения социальной напряженности в данной ситуации является определение налоговой базы на недвижимость исходя из рыночных цен. При том совершенно не является секретом тот факт, что разрыв между доходами граждан и ценами на недвижимость с каждым годом увеличивается, но совсем не в людских интересах. Также остается открытым вопрос о постоянных колебаниях стоимости жилья в течение одного налогового периода.

Соотношение средней зарплаты и средней цены на квадратный метр недвижимости таково, что даже на покупку одного квадратного метра, гражданин, в зависимости от конкретного региона, должен потратить весь свой заработок за период до полугода².

Для инвентаризационной стоимости основными факторами являлись материал стен и возраст, для кадастровой – местоположение, что означает смещение налогового бремени с новостроек на краю города на старые дома в центре. Это в ближайшем будущем приведёт к возникновению ещё одного негативного момента, а именно: оттока малоимущих граждан из престижных районов в связи с отсутствием возможности платить по высокой налоговой ставке. Причём в такой ситуации окажутся семьи со средним и низким доходом, которые получили квартиры благодаря бесплатной приватизации, а не пенсионеры или инвалиды, которые скорее всего смогут воспользоваться льготами.

Однако из этого вытекает новая проблема: махинация и злоупотребление льготами по налогу на недвижимость со стороны “хитрых” собственников. Уже сейчас практикуется состоятельными гражданами регистрация своего имущества на третьих лиц.

Помимо всего перечисленного, последствиями станут изменения на рынке купли-продажи жилья. Возрастет объём продаж квартир большого метража, так как малообеспеченным гражданам станет проблематично уплачивать налог на большие квартиры. В результате всё приведёт к увеличению спроса на квартиры малого метража. Еще одним неприят-

¹ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 октября 2010 г. № 508 «Об утверждении федерального стандарта оценки “Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)”. URL://<http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sotsialnyh-posledstviy-vvedeniya-naloga-na-nedvizhimost#ixzz4YNPqTxw> (дата обращения: 10.02.2017).

² Турбина Н.М., Косенкова Ю.Ю. Анализ социальных последствий введения налога на недвижимость // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 11 (057). С. 126-131.

ным последствием станет возрастание арендной платы, так как собственники будут вынуждены включать налог в её стоимость.

Вывод. Подобные изменения несут в себе множество противоречий наряду с позитивными изменениями, ведущими к пополнению местных бюджетов. Однако гораздо больше отрицательных факторов, которые могут способствовать нарастанию социальной напряженности. В первую очередь – это снижение качества жизни, массовая продажа жилья и спекуляция со стороны “хитрых” собственников. Следует особо отметить, что объект недвижимости, который в Налоговом кодексе формирует налоговую базу, для собственника зачастую зовётся “родным домом” или если хотите “малой родиной”, с которой связаны вопросы преемственности поколений, уважения к старшим, памяти о близких, формирования чувства патриотизма и т.д. Какие чувства будет испытывать гражданин вынужденный продать родительский дом в силу его высокой кадастровой стоимости? Первостепенная обязанность государства – удовлетворение общественных интересов, а также развитие общества и повышение общественного благосостояния¹.

¹ Зверева Т.В. Коллективная социальная ответственность как политический институт налоговой сферы. // Власть. 2015. № 8. С. 90-95. Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_8/Zvereva.pdf.

Легализация теневой экономики с целью стабилизации экономической ситуации в России

Н.Е. Крохалева, Л.В. Юрьева

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Данная статья посвящена проблеме легализации теневой экономики. В статье освещаются причины ухода бизнеса “в тень”, рассматриваются решения и предложения правительства, а также приведены рекомендации по улучшению экономической ситуации в России.

Ключевые слова: теневая экономика, “серая” экономика, легальная экономика, налоговые каникулы, кризис, налоги, система, правительство.

This article is devoted to the problems of transforming an underground economy to legal one. The article highlights information about the reasons of this problem, decisions of the government and some recommendations to improve the economic status of Russia.

Keywords: underground economy, legal economy, tax breaks, crisis, taxes, system, government.

Российская экономика на протяжении последних несколько лет находится в кризисной ситуации. Причинами кризиса послужило ухудшение международных экономических отношений, введение санкций против России и снижение цен на нефть.

В данных условиях перед Правительством РФ стоит задача поддержки отечественной экономики различными способами. Одним из условий устойчивости экономической системы служит стабильность Федерального бюджета. Как известно, финансовые средства государственного бюджета в основном формируются за счет налоговых поступлений. Таким образом, перед Правительством встает вопрос увеличения и стабилизации этих поступлений от всех экономических субъектов-налогоплательщиков.

Особенно дискуссионным и жарким вопросом для Правительства РФ стал вопрос о выводе “теневой” экономики “на свет”. Согласно данным Росстата, в 2012 г. доля теневой экономики составляла 15%, в начале 2013 она составляла до 20%¹, а в 2015 г. – уже 21,2%². Как видно, доля теневой экономики растет год от года, и этому явлению есть ряд объективных причин. Во-первых, в условиях кризиса население в меньшей степени начинает доверять государству и в большей степени начинает полагаться на себя. Таким образом, люди стремятся зарабатывать на том, на чем умеют: продажа сельскохозяйственных продуктов, животноводство, гаражные мастерские, репетиторы и салоны красоты на дому и так далее. Таким образом, люди получают стабильный доход, не являясь при этом официальными участниками рынка. Во-вторых, в условиях кризиса официальная экономика не создает новые рабочие места, что приводит к перенасыщению предложения на рынке труда. Поэтому соискателям работы проще не вступать в борьбу за малочисленные рабочие места, а самим организовать себе работу и обеспечить доход. В-третьих, высокая налоговая нагрузка вынуждает работающее население скрывать свой доход. В-четвёртых, отметим, что работодатели обязаны уплачивать большую долю от фонда заработной платы в счет социальных отчислений, что провоцирует выдачу заработной платы “в конвертах” и сокрытие информации о численности наемных работников. Существуют и другие причины ухода экономических субъектов в тень.

В связи с данной ситуацией, правительство решило перейти к жестким мерам. В сентябре 2016 г. в российских СМИ появилась новость о возможном введении прогрессивной шкалы налогообложения с 1 января 2017 г. Также вносились предложения по повышению НДС до 20% и по введению единой ставки по страховым взносам³. Единый налог по страховым взносам должен был стать прототипом единого социального налога (ЕСН), отмененного

¹ <http://www.coinside.ru/2015/01/08/dolya-tenevoj-ekonomiki-v-rossii-dostigaet-50-ot-vvp/>.

² http://rapsinews.ru/incident_publication/20160224/275474038.html.

³ <https://www.bfm.ru/news/334187>.

в 2010 г., с тем отличием, что теперь за работников, которые больше зарабатывают, будут производиться большие отчисления в государственные внебюджетные фонды. Однако ряд экспертов пришли к выводу, что такие нововведения в налоговой системе не дадут положительного результата. Данные выводы можно сделать, если обратиться к налоговой теории, разработанной американским экономистом Артуром Лаффером, кривая на графике демонстрирует снижение налоговых поступлений при увеличении ставки налога после критической точки.

Кривая Лаффера:

t – ставка налога, а T – налоговые поступления при соответствующей ставке. Точка с координатами $(t_{max}; T_{max})$ показывает размер максимально возможных налоговых поступлений и максимальную ставку налога

Если среди причин ухода экономики в тень в России фигурируют высокие налоги, то их дальнейшее повышение очевидно только усугубит ситуацию с их собираемостью. С ростом налогов, у населения снижаются реальные доходы, и, следовательно, население меньше тратит деньги на качественные продукты питания. Поэтому политика высоких налогов плохо сказывается и на деятельности отечественных сельхозпроизводителей. Генеральный директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин так высказался по данной проблеме: “...бизнес не будет развиваться, соответственно, налоги будет брать неоткуда, поэтому увеличение налоговых ставок приведёт к уменьшению сбора налогов... И поэтому это путь в никуда. А вот разговор о том, что надо проводить структурные реформы, что надо изменить отношение, что в момент кризиса налоги не увеличиваются, а уменьшаются во всем мире, и только у нас они во все карманы залезли – к гражданам, к бизнесу, это все разговорами осталось”¹.

Однако в налоговую систему внести изменения нужно, иначе экономика России перейдет в состояние стагнации. В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин призвал правительство обойтись без “шоковой терапии”, вероятно, подразумевая под этим разработку шадящих реформ и постепенное их осуществление. Также В. Путин предложил освободить от налогов самозанятых на 2-3 года с тем, чтобы дать им время определиться, в какой форме зарегистрировать свой бизнес, и какую выбрать систему налогообложения². “Самозанятыми” считаются люди, не работающие по найму, не зарегистрированные в качестве предпринимателей и не являющиеся безработными. Они ведут свой бизнес, не привлекая наёмный труд. Однако для осуществления предложения, внесённого В. Путиным, требу-

¹ <https://www.bfm.ru/news/334187>.

² <https://www.bfm.ru/news/334359>.

ется высокое доверие гражданского населения государству. Проблема в том, что на сегодняшний день, бизнес и граждане не уверены в соблюдении в России таких законов, как защита прав бизнеса, обеспечение неприкосновенности частной собственности. К тому же, Минфин предложил предоставить налоговые каникулы только гражданам, занимающимся определенными видами деятельности: сиделкам, няням, репетиторам и уборщикам, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников. Осенью прошлого года эти поправки рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности. В ноябре 2016 г. Госдума приняла данный закон в третьем чтении. Закон постановляет, что самозанятые должны будут уведомить ФНС об осуществлении одного из вышеуказанных видов деятельности. Они получают освобождение от уплаты налогов на 2017 и 2018 гг. После окончания данного периода, самозанятые должны будут выбрать один из вариантов: прекратить свою деятельность, стать ИП или уплачивать НДФЛ по ставке 13%¹.

Данное предложение хоть и носит характер некоторого налогового послабления, однако его нельзя назвать обещающим кардинальные изменения в экономической ситуации в целом. Во-первых, хотя субъектам РФ предоставляется право расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса, все же их список остается мал. Во-вторых, непонятно, что будет после окончания налоговых каникул. Те же самозанятые могут заявить о прекращении своей деятельности и снова уйти в тень. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что "...это уход правительства от решения проблемы вывода из тени миллионов человек, самозанятых у нас в стране"². Таким образом, вопрос об эффективности данных мер остается спорным.

Однако, судя по всему, правительство пришло к выводу, что необходимо смягчить налоговую политику, чтобы бизнес и предпринимательство честно уплачивали налоги. Решение по выводу теневой экономики кроется в причинах ее существования. По мнению автора статьи, в данной ситуации перед государством стоит ряд задач, решение которых позволит добиться уплаты налогов от субъектов теневой экономики. В первую очередь, необходимо повысить уровень доверия граждан государству. Для этого нужно создать благоприятные условия для развития бизнеса, сделать легальный бизнес выгоднее нелегального, снизить налоговую нагрузку, обеспечить защиту прав собственности, гарантии равенства всех перед законом, защищать свободную конкуренцию. Таким образом, следует улучшить работу государственных институтов, в частности, правового.

Следующей важной задачей является стимулирование развития малого бизнеса. Малый бизнес – очень важный сектор рыночной экономики, который влияет на темпы экономического роста и составляет основу благосостояния развитых стран. В США, Англии, Франции этот показатель составляет более 50%, в Японии, Китае – 60%. В России доля малого и среднего бизнеса в ВВП – лишь 20%³. В перспективе, каждый самозанятый может стать бизнесменом или предпринимателем. Возможно, для стимулирования возникновения новых организаций, следует упростить процедуру регистрации, или даже сделать ее бесплатной для определенных предприятий малого бизнеса.

Важнейшей проблемой, препятствующей легализации бизнеса, является коррупция⁴. Поэтому следующей задачей, стоящей перед государством, является борьба с ней. Деятельность в секторе теневой экономики скрыта от глаз контролирующих органов, поэтому здесь имеет место развитие отношений, основанных на взаимной договоренности, нередко – взятках. Коррупция в теневой экономике порождает отношения подкупа в остальных сферах

¹ [http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/\(Spravka\)?OpenAgent&RN=11078-7](http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=11078-7).

² <https://www.bfm.ru/news/338228>.

³ <http://expert.ru/2016/05/25/kak-motivirovat-rossiyan-k-zanyatiyu-predprinimatelstvom/>.

⁴ Нуштаев И.В. Теневая экономика и коррупция как угрозы экономической безопасности национального хозяйства России // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 12.

жизни общества, например в политике. Поэтому борьба с ней является важнейшей задачей государства.

Как видно, в действиях правительства РФ уже намечается переход от жёстких карательных мер к установлению партнерских отношений с населением и бизнесом. Этот момент, несомненно, положительный. Однако следует отметить, что сектор теневой экономики в России является сложной системой, обладающей развитой структурой и работающий по отработанным схемам. Поэтому для легализации ее части необходим комплекс чётких мер, тщательно разработанных и реализуемых постепенно. Стоит также отметить, что, механизмы теневой экономики позволяют укрывать часть дохода от налогообложения, само ее существование включает в себе ряд положительных моментов. Она не даёт расти уровню реальной безработицы, сглаживает перепады в экономической конъюнктуре с помощью перемещения ресурсов между секторами экономики, подпитывает легальный сектор экономики и так далее¹. Поэтому, скорее всего, государству следует поменять характер отношений с теневой экономикой, и настроиться не на борьбу с ней, а на её урегулирование и очищение от коррупционной составляющей.

¹ Чернова В. В., ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРРУПЦИИ И ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ, журнал Социально-экономические явления и процессы, №4/2008.

Влияние изменений налогового законодательства на бюджетную сферу Российской Федерации

А.Л. Николаева

Научный руководитель – О.В. Мандрощенко, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена влиянию нововведений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 г., на бюджетную сферу Российской Федерации. Известно, что налоги, являясь косвенным инструментом регулирования экономики, влияют и на другие области. Так, изменение пропорции зачисления налога на прибыль организаций увеличило размер финансовых ресурсов государства, аккумулируемых на федеральном уровне, при одновременном сокращении собственных ресурсов субъектов РФ.

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, налоговая политика, бюджетная система, дефицит бюджета.

The article is devoted to impact of amendments in Russian Tax Code that are effective from 1 January 2017 on budgetary system of Russia. It is known that taxes are tool of indirect regulation that lead to changes in other spheres. Thus, changes in proportion of corporate income tax will allow to accumulate financial resources on federal level with simultaneously decrease of financial resources of subjects of Russia.

Keywords: corporate income tax, tax policy, budgetary system, budget deficit.

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся под влиянием как экономических, так и политических факторов, повлекла за собой ряд негативных последствий для российской экономики, в частности, недостаток финансовых ресурсов, выразившийся в бюджетном дефиците. Известно, что бюджетная система России представлена бюджетами трех уровней: федеральный, региональный и местный. Бюджетным кодексом РФ предусмотрено, что большая часть финансовых ресурсов страны аккумулируется на уровне федерального бюджета, далее с помощью механизма межбюджетных трансфертов перераспределяется в бюджеты субъектов и муниципальных образований¹. Таким образом, можно отметить зависимость ряда бюджетов от межбюджетных трансфертов федерального бюджета.

Стоит отметить, что, несмотря на существенную роль межбюджетных распределений, бюджетное законодательство закрепляет и собственные доходы (как налоговые, так и неналоговые) бюджетов всех уровней. Рассматривая налоговые доходы бюджетов можно отметить, что налоги, формирующие основную часть бюджетов (НДС, НДСПИ) полностью поступают в федеральный бюджет.

Налоги, являясь инструментом косвенного воздействия государства на экономику, в случае их изменения влекут за собой ряд последствий, в частности, изменение размера, источника либо бюджета поступления соответствующего вида дохода. Реализуя основные направления налоговой политики на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг., был принят федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401–ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”², который предполагает ряд нововведений. Беря во внимание взаимосвязь налогового и бюджетного законодательства, в качестве основных изменений 2017 г. можно выделить:

– перераспределение ставки по налогу на прибыль организаций, в результате которого 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в бюджет субъекта РФ;

¹ Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145–ФЗ.

² Федеральный закон от 30.11.2016 г. № 401–ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

– увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль посредством введения дополнительного коэффициента при расчете НДС на нефть, а также повышающий коэффициент, используемый для расчёта НДС на газ, однако, лишь в отношении ПАО “Газпром” и его аффилированных лиц.

Нововведения, описанные выше, позволят аккумулировать большую часть финансовых ресурсов государства на федеральном уровне, так как собственные доходы региональных бюджетов с 2017 г. уменьшились на 1% поступлений по налогу на прибыль организаций, что же касается НДС, норматив зачисления составляет 100% в федеральный бюджет. Таким образом, изменения, вступившие в силу в 2017 г., позволят увеличить сумму налоговых доходов на федеральном уровне. Стоит отметить, что налоговые доходы федерального бюджета составляют около половины общей суммы получаемых доходов, что подтверждает их важность при составлении бюджетов на текущий и плановый периоды.

Согласно федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415–ФЗ “О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета составляет 13,4 трлн руб., общий объём расходов – 16,2 трлн руб., в результате чего ожидается плановое значение бюджетного дефицита в размере 2,8 трлн руб.¹ Сравнивая данные показатели с показателями прошлого года можно констатировать факт увеличения общего объёма доходов на 119 млрд руб. при одновременном сокращении расходов в размере 162 млрд. руб.² Анализируя сумму поступлений по налогу на прибыль организаций за 2015 г. и экстраполируя экономическую ситуацию, а также деловую активность хозяйствующих субъектов, можно рассмотреть прогнозную сумму поступлений в 2017 г. с учётом изменений, рассмотренных выше (табл. 1)³.

Таблица 1

Сумма поступлений по налогу на прибыль организаций в 2015–2017 гг., млрд руб.)

	2015 г.	2016 г.	2017 г.*	Δ
Федеральный бюджет	234,0	266,7	374,7	108,1
Бюджет субъекта РФ	1980,9	2231,5	2123,5	-108,1

Источник. Составлено автором на основании статистических данных ФНС (<https://www.nalog.ru/rn77/>).

На основании представленной выше таблицы можно сделать следующие выводы:

1) перераспределение ставки по налогу на прибыль организаций уменьшит собственные доходы региональных бюджетов на сумму порядка 108 млрд руб., что приведёт к их большей зависимости от размера предоставляемых межбюджетных трансфертов;

2) увеличение общего объёма доходов федерального бюджета на 119 млрд руб. в большей степени может быть объяснено изменением в подходе к зачислению сумм налога на прибыль организаций.

Учитывая вышесказанное, можно отметить следующие положительные последствия нововведений налогового законодательства, влекущие за собой изменения и в бюджетной сфере. В качестве положительных последствий можно выделить:

1. Беря во внимание факт наличия бюджетного дефицита, а также сокращение расходов федерального бюджета, увеличение налоговых доходов на данном уровне позволит не допустить дальнейшего снижения финансирования общественно значимых областей. Известно, что за счёт доходов федерального бюджета финансируются следующие сферы (табл. 2)⁴.

¹ Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 415–ФЗ “О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”.

² Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 359–ФЗ “О федеральном бюджете на 2016 год”.

³ Официальный сайт ФНС России. URL: <https://www.nalog.ru/rn77> (дата обращения: 10.02.2017 г.).

⁴ Российская газета. RG.Ru7. Бюджет выходит в свет. URL: <https://rg.ru/2016/12/22/rg-opublikovala-zakon-o-federalnom-biudzhete-na-2017-2019-gody.html> (дата обращения: 10.02.2017 г.).

Величина расходов федерального бюджета в 2016-2017 гг., трлн руб.

	2017 г.	2016 г.
Социальная политика	5,092	4,407
Экономика	2,069	2,6
Безопасность и правоохранительная деятельность	1,271	2,044
Общегосударственные вопросы	1,141	1,141
Оборона	1,021	3,09
Образование	0,595	0,579
Здравоохранение	0,378	0,483
Культура	0,099	0,097
Спорт	0,09	0,06

Источник. Составление автором на основании данных о расходах федерального бюджета в 2016–2017 гг.

На основании таблицы, представленной выше, можно заметить значительное сокращение практически всех видов расходов по сравнению с 2016 г. Отсутствие дополнительных доходов федерального бюджета в 2017 г. привело бы к дальнейшему сокращению финансирования социально значимых сфер, что привело бы к ухудшению уровня жизни населения. Таким образом, снижение сумм собственных доходов региональных бюджетов было направлено на поддержание финансирования текущих расходов федерального бюджета.

Централизация финансовых ресурсов государства во время финансово-экономического кризиса поможет использовать их более эффективно за счёт использования механизма перераспределения.

Подводя итог, стоит отметить, что изменение в пропорции зачисления суммы налога на прибыль организаций может быть объяснено величиной и статьями расходов, финансируемых из федерального бюджета, необходимых для функционирования наиболее значимых направлений социальной сферы и безопасности.

Введение прогрессивного подоходного налога с физических лиц в России: аргументы за и против

Л.Р. Панова

Научный руководитель – Н.П. Мельникова, канд. экон. наук, доцент,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье рассматривается один из наиболее дискутируемых сегодня вопросов: замена пропорционального НДФЛ прогрессивным подоходным налогом с физических лиц. Анализируются аргументы “за” и аргументы “против” введения прогрессивного подоходного налогообложения в Российской Федерации.

Ключевые слова: налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), прогрессивный подоходный налог с физических лиц, справедливое налогообложение.

Introduction of Progressive Personal Income Tax in Russia: Pros and Cons

The article discusses one of the topics being widely debated today: replacement of the proportional personal income tax with a progressive one. It analyses the pros and cons of introducing a progressive personal income tax in the Russian Federation.

Keywords: taxes, personal income tax, progressive personal income tax, fair taxation.

Одним из широко обсуждаемых в последнее время вопросов относительно дальнейшего развития налоговой системы Российской Федерации в краткосрочном периоде стал вопрос о замене ныне действующего пропорционального налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прогрессивным подоходным налогом с физических лиц. Данная проблема активно дискутируется не только учеными, но и бизнесом, политическими деятелями, представителями законодательной и исполнительной власти. Сторонники введения прогрессивного налогообложения апеллируют к необходимости усиления справедливости в налогообложении и сглаживание в неравенстве доходов бедных и богатых слоев населения. Необходимость придерживаться принципа справедливого налогообложения сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Никто не возражает и против необходимости решения острейшей проблемы современной России: проблемы усиления разрыва между доходами беднейших слоев и богатейших слоев. Однако у сторонников перехода к прогрессивному налогообложению есть и противники, которые приводят свои аргументы. Рассмотрим аргументы “за” и “против” введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации.

К аргументам за введение прогрессивного налогообложения доходов и имущества можно отнести следующие.

1. Обеспечение справедливого налогообложения доходов физических лиц. Основная причина необходимости введения прогрессивного подоходного налога связывается с вопросом усиления справедливости. Реализацией принципа справедливого налогообложения физических лиц на практике выступает прогрессивное налогообложение, при котором с ростом доходов налогоплательщиков растет и величина налоговой ставки, образуя шкалу ставок с прямой или сложной прогрессией. Простая прогрессия предполагает рост налоговой ставки по отношению ко всему объекту обложения (доход), а сложная – деление объекта обложения на части из которых каждая последующая часть облагается повышенной ставкой.

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации В.Г. Пансков считает, что в России в настоящее время основное бремя налогообложения приходится на трудящееся население, в то время как спекулятивные и рентные доходы либо вовсе не облагаются, либо облагаются по пониженной ставке. При налогообложении населе-

ния России не соблюдается принцип справедливости: налоговая нагрузка наиболее богатых де-факто ниже, чем бедных. Ставка налогообложения доходов физических лиц одинакова для всех 13%, хотя структура доходов у бедных и богатых граждан разная. Если у первых основная часть доходов формируется за счет заработной платы и пенсии, то у последних – за счёт нетрудовых доходов (от собственности)¹.

Однако оппоненты обращают внимание на то, что проблема налоговой справедливости обусловлена крайней субъективностью идеи справедливости как таковой, а также различным пониманием её состоятельными и малоимущими слоями населения.

2. Введение прогрессивного налогообложения позволит снизить уровень социального неравенства. С помощью прогрессивного налогообложения физических лиц возможно перераспределение доходов между малоимущими и богатыми слоями населения. Данная проблема сегодня является чрезвычайно актуальной и острой. Характерной чертой современного российского общества является колоссальное неравенство в распределении богатства. По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина “недопустимо, вызывающе велика дифференциация доходов. Каждый восьмой гражданин России все ещё живёт за официальной чертой бедности”². Вице-премьер правительства О. Голодец считает, что введение прогрессивного налогообложения позволит остановить падение доходов населения и преодолеть бедность в стране. Для этого она предлагает при введении прогрессивного налога освободить от его уплаты россиян, которые получают зарплату на уровне МРОТ³.

Следует подчеркнуть, что сегодня все сторонники введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц обращают внимание на необходимость введения необлагаемого минимума для населения с низкими доходами.

Оппоненты возражают. Введение прогрессивного подоходного налогообложения само по себе не сможет решить проблему существующего неравенства доходов россиян. В области налогообложения необходимо введение контроля соответствия расходов физических лиц получаемых ими доходов.

3. Переход к прогрессивному налогообложению необходим в целях увеличения налоговых поступлений в бюджет. Налогообложение доходов богатых людей по повышенным ставкам позволит существенно пополнить доходы бюджетов бюджетной системы. Данный вопрос становится особо актуальным в условиях дефицита бюджета. Министр финансов А.Г. Силуанов, обращал внимание на то, что вопрос перехода к прогрессивному подоходному налогу также продиктован вынужденными обстоятельствами: дефицитом федерального бюджета и финансовыми проблемами регионов⁴. Председатель Счётной палаты Т. Голикова также обращала внимание на этот аспект вопроса: пожалуй, главный аргумент в пользу введения прогрессивной шкалы – это проблемы региональных бюджетов. Дефицит региональных бюджетов, куда полностью идет подоходный налог, в 2016 г. составил более 2 млрд руб., несмотря на трансферты из федерального центра в размере 1,6 трлн руб. Однако увеличение объёмов трансфертов из федерального бюджета проблематично в силу его дефицита. Дефицит федерального бюджета в 2016 г. превысил 3% ВВП и составил более 3 трлн руб.

Аргументы против введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц

1. Прогрессия в налогообложении приведет к уходу доходов в тень. По мнению В.Г. Панскова, данный аргумент не выдерживает критики, так как более чем десятилетняя практика использования НДФЛ не решила проблему “чёрных и серых зарплат”. В настоящее

¹ Обзор работы круглого стола. 27 октября 2016 г. г. Москва, Финансовый университет: “Налоговая политика Российской Федерации: корректировка целей и задач в условиях глобальных изменений”.

² Материалы ЭХО Москвы. URL: <http://echo.msk.ru/blog/slepak57/1785596-echo/>.

³ Материалы РБК. URL: <http://www.rbc.ru/economics/21/11/2016/5832c3cc9a7947474f59f6b3>.

⁴ Материалы Парламентской газеты. URL: <https://www.pnp.ru/economics/2016/11/23/nalogi-20172019-bogatyie-tozhe-zaplatyat.html>.

время в России сокрыто от налогообложения 13,9 трлн руб. Доля скрытой оплаты труда в 2000 г. составляла 11,1% ВВП, а в 2015 г. – 13,1% ВВП¹. Проблема легализации теневых выплат должна решаться посредством разработки и введения эффективного контроля, в том числе контроля за расходами физических лиц.

2. При прогрессивном налогообложении произойдет сокращение покупательного спроса населения и снижение темпов роста экономики. Однако всё с точностью до наоборот. При прогрессивном налогообложении основная налоговая нагрузка придётся на наиболее обеспеченную часть населения, чьи доходы в основном идут не на потребление, а на накопление. Вместе с тем, введение необлагаемого минимума доходов позволит высвободить из-под налогообложения доходы большинства населения, которые будут направлены именно на потребление, а, следовательно, на увеличение спроса.

3. Чрезмерно высокие ставки подоходного налога могут подорвать стимулы к труду. Однако сверхвысокие доходы – это не заработная плата от занятости, а доходы от капитала. По данным Росстата РФ в 2014 г. доходы от зарплаты составляли 41,6%, доходы от собственности и скрытая зарплата – 32,0%. При этом доля нетрудовых доходов у богатых (в основном, доходов от собственности) составляет 65%, а в Москве – 90% общих их доходов.

Анализ аргументов “за” и “против” введения прогрессивного подоходного налога позволяет прийти к следующему выводу. С точки зрения перспектив социально-экономического развития России, введение прогрессивного налога на доходы и имущество физических лиц ослабит чрезмерное расслоение доходов населения, позволит стабилизировать общество и предотвратить социальные протесты, а также решить задачу наполнения казны муниципалитетов.

¹ Гончаренко Л.И., Мельникова Н.П. Обзор работы круглого стола. 27 октября 2016 г. г. Москва, Финансовый университет: “Налоговая политика Российской Федерации: корректировка целей и задач в условиях глобальных изменений” // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 4.

История введения подоходного налога. Его роль на современном этапе

О.В. Поплавская, Е.Н. Смиргина

Научный руководитель – М.В. Косолапова, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена истории введения подоходного налога в России. Значительное внимание уделяется рассмотрению особенностей налогообложения на разных исторических этапах. В статье также рассматривается, как полученный предыдущими поколениями опыт способствует решению текущих задач.

Ключевые слова: подоходный налог, налогообложение, налоговая ставка, налоговый кодекс, шкала прогрессивного налога.

The article is devoted to the history of the introduction of income tax in Russia. Much attention takes peculiarities of taxation at different historical stages. The article also talks about how previous generations of experience gained contributes to the solution of current problems.

Keywords: tax, income tax, tax rate, the Tax Code, the scale of progressive tax.

Экономическое развитие страны во многом зависит от сбалансированности государственного бюджета, целесообразности его расходования и способов его пополнения. Наибольший удельный вес в структуре доходов государственного бюджета составляют налоговые доходы, 1/3 которых занимает подоходный налог. В данной статье говорится об истории данного налога в качестве важной составляющей государственного бюджета, в том числе о предпосылках его введения и изменениях, а так же как этот исторический опыт влияет на принятие решений в современном мире.

XX в. характеризуется проведением различных финансовых реформ, в том числе и реформирование налоговой системы. Правительство и финансовое ведомство говорили о введении в России прямого налога, соразмерного с доходами имущих классов, но вопрос с подоходным налогом долгое время оставался открытым. После Отечественной войны 1812 г. было введено под видом прогрессивного процентного сбора неполное подоходное обложение, но в 1819 г. этот сбор был отменен из-за несоответствия общему строю финансового хозяйства. В первой половине XIX в. только Англия применяла подоходное обложение: сначала отзывы англичан о данном налоге были как о “ненавистной, инквизиционной форме обложения”, во второй половине столетия он стал неотъемлемой частью финансовой политики западноевропейских стран, кроме Франции и России.

И.И. Янжул достоинство подоходного налога видел в соответствии общности обложения, так как к нему привлекаются все граждане, имеющие известный доход и способные нести податное бремя, и его равномерности, так как только в нем можно достигнуть должной соразмерности налога с действительной налогоспособностью плательщиков.

При министре финансов Н.Х. Бунге понизились налоги с наименее имущих классов населения и выкупные платежи, исчезла подушная подать, впервые были привлечены торгово-промышленные предприятия и увеличен государственный поземельный налог и налог с городских недвижимых имуществ. В связи с ограниченностью предполагаемой налоговой базы Государственный совет и Министерство финансов не приступали к разработке законодательных основ подоходного налога, так как российский капитал был куда слабее, чем западный.

Вопрос о введении налога на физических и юридических лиц, соразмерного с их доходами, вновь обострился в 1890-е годы по причине хлебного кризиса, сопровождавшимся резким падением цен на хлеб на внешнем и на внутреннем рынках; тягости государственных

повинностей были переложены с плеч сельского, в основном крестьянского, населения на плечи состоятельных горожан и землевладельцев.

В марте 1905 г. Министерство финансов по предписанию Государственного совета начало подготовку проекта Положения о государственном подоходном налоге, а по факту отодвинуло его введение¹.

Как известно, капитал накапливается в городах. Городское население империи в наиболее благоприятном 1913 г. составляло всего 15%, тогда как в Англии и Уэльсе – 78%, Франции – 41,2%, Германии – 56,1%, Италии – 26,4%. Низкий удельный вес городского населения подтверждал малочисленность торгово-промышленного населения, в целом класса капиталистов. Положение капитала обострялось кризисами, влиявшими на всю финансовую систему страны.

В ходе разработок законодательных основ нового налога учитывались его положительные и отрицательные свойства. Главными недостатками были трудность в определении дохода: в случае утайки реального дохода предусматривались наказания и вторжение государства в частноправовые отношения: общедоступность тайны имущественного положения налогоплательщика.

23 февраля 1907 г. проект Положения о государственном подоходном налоге был внесен министром финансов во II Государственную думу. Обсуждение состоялось финансовой комиссией III Государственной думы в 1910 г. Проект содержал положения о субъектах и объектах подоходного налога, а также четкую таблицу окладных ставок, исчисляемых в соответствии с объемами налоговых объектов. За основу была взята прусская модель, хотя присутствовало и историко-правовое своеобразие российской действительности. Обложению подлежали как физические, так и юридические лица. Был одобрен также предложенный министром финансов облагаемый минимум в размере 1000 руб. Ставки налога, по утверждению авторов проекта, были невысоки. И “только для доходов в 100 000 руб. обложение составит 5%, доходы же от 2000 до 5000 – а их большинство – будут обложены всего в 1,3%”.

В целях успешного применения законодательных и подзаконных актов необходимо было улучшить качественные и количественные характеристики податного надзора. Практическая постановка подоходного налога на территории Европейской России проходила по единой схеме. Для казенных палат и податных инспекций типографским способом было выпущено “Расписание плательщиков подоходного налога, облагаемых источников дохода и сроков подачи заявлений”, статьями которого являлись: денежные капиталы, недвижимая собственность, аренда, наём, застройки, всякого рода торговые, промышленные предприятия, вознаграждения за службу и за труд по найму, профессиональные, личные промысловые и иные, приносящие выгоды занятия.

Начавшаяся в чрезвычайно критических условиях, кампания по применению нормативов государственного подоходного налога осложнилась с принятием новых законодательных актов. 12 (25) июня 1917 г. временное правительство утвердило Закон о повышении окладов государственного подоходного налога. В тот же день были приняты еще два закона: об установлении единовременного налога и об изменении оснований взимания и размеров временного налога на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и вознаграждения личных промысловых занятий. Почти вдвое поднялись оклады налогов. Установленные сроки уплаты подоходного налога и окладные ставки стали совершенно нереальными. Как известно, октябрь 1917 г. на долгие годы прервал процесс подоходного обложения, соответствующий мировым образцам².

¹ История Министерства финансов России. В 4 т. Т. 1. 1903–1917 гг. / Гл. ред. А.Л. Кудрин. М.: ИНФРА-М, 2002.

² Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах. 4-е изд., изм. и доп. СПб., 1904.

Таким образом, несмотря на многостороннюю деятельность финансово-податных учреждений, достичь полноценных результатов применения подоходного налога из-за социальных потрясений в тот момент времен оказалось невозможным.

В наше же время подоходный налог имеет право на существование в большинстве стран мира, в том числе и в России. Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков¹. Наличие 5-ти различных ставок не означает наличие прогрессивной шкалы подоходного налога. “Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы²”.

На данный момент в РФ подоходный налог по сравнению с другими развитыми странами является наименьшим. Также многие страны имеют практику применения шкалы прогрессивного налога. В России же пока только ведутся разговоры о переходе к данной шкале. В связи с противоречивостью данного вопроса существуют как противники прогрессивного налога, которые говорят об определенных рисках: бедные станут беднее, а богатые – богаче, так и сторонники, аргументируя свою позицию необходимостью пополнения бюджета страны.

Исторический опыт введения подоходного налога говорит о неотвратимости фактов допуска ошибок. “Учиться на ошибках прошлого, не допускать новых, создавать новую историю, тем самым повышая экономический уровень страны”, – верный лозунг для тех, кто идёт от малого до великого: уплачивая подоходный налог мы формируем бюджет нашей страны.

¹ Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146–ФЗ (дата обращения 11.02.17).

² Сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). URL: <http://nalog.ru> (дата обращения 11.02.17).

Влияние глобальных факторов на динамику налоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации: ретроспективный анализ

Е.И. Румянцева, Ю.В. Леонтьева
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В статье рассматриваются общемировые факторы и их влияние на налоги, которые составляют основу доходов федерального бюджета РФ. Приведены результаты анализа воздействия этих факторов на динамику налоговых доходов за несколько лет. Исследование позволило выявить зависимости между рассматриваемыми факторами и налоговыми доходами и определить виды рисков потери финансовой устойчивости.

Ключевые слова: федеральный бюджет, финансовая устойчивость, налоговые доходы, глобальные факторы, экономические риски.

The paper dwells on different global factors and their influence on taxes, which are the main part of the federal budget revenues of Russian Federation. This significant influence on change of tax revenues was analyzed and the article provides the results based on the information of previous years. The research identified a relationship between the factors and tax revenues. Authors formulated the most important risks for Russian budget.

Keywords: federal budget, financial stability, tax revenues, global factors, economic risks.

Бюджетная система является центральным звеном финансовой системы любого государства, через которое осуществляется перераспределение национального дохода с целью выполнения государством своих основных функций¹.

Бюджет представляет собой обязательный элемент финансовой системы любого государства. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации бюджет представляет собой форму образования и использования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения функций и задач государства². Обеспечивая финансовую основу социальных обязательств государства, расходов на оборону страны, поддержание порядка в государстве и другое, бюджет является финансовой основой выполнения всех важнейших целей и задач существования государства. А от финансовой стабильности и устойчивости бюджета зависит и устойчивость государства.

Формируют федеральный бюджет РФ доходы, которые могут быть неналоговыми и налоговыми. Последние в свою очередь, являются главным источником формирования бюджета государства. Сбалансированность, правильность построения налоговой системы государства, таким образом, определяет финансовую устойчивость государства. Общемировой теорией установлено, что двумя главными факторами, влияющими на объем налоговых доходов бюджета, являются ВВП государства и его налоговая нагрузка³. Являясь внутренними факторами, практика, тем не менее, показывает, что налоговые доходы подвержены влиянию внешних факторов, что создает определенные экономические риски. Именно поэтому целью данной статьи является выявление факторов, которые могут представлять угрозу финансовой безопасности государства.

Анализ основных направлений бюджетной политики позволяет выделить различные социально-экономические факторы, определяющие величину налоговых доходов, которые

¹Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник. М.: КНОРУС, 2016. 332 с.

² Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.).

³Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 503 с.

могут быть классифицированы на внешние и внутренние факторы. На наш взгляд, можно определить эти факторы следующим образом:

1. Внешние факторы представляют собой комплекс параметров, определяющих налоговые доходы федерального бюджета РФ, которые складываются автоматически под действием общемировых тенденций и условий, без целенаправленного участия органов власти РФ, а также динамики экономической ситуации внутри страны. К ним относят: цена на нефть “Юралс”; цена на газ; курс доллара (рублей за 1 долл. США).

2. Внутренние факторы включают экономические параметры, которые напрямую зависят от решений органов власти государства и поведения других экономических субъектов страны. К ним относят: ВВП; величина резервов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; динамика капитала.

Следует признать, что вся совокупность факторов, представляет собой сложную комплексную взаимосвязанную систему, а предложенная классификация является в некотором смысле условной, поскольку в рамках глобальной экономики любые решения и динамика макроэкономических параметров стран влияет на решения и поведение всех других участников. Однако, такая классификация позволяет выделить факторы, представляющие наибольшую опасность, создающие угрозу финансовой стабильности государства, не дающие возможность управления налоговыми доходами на уровне государства. На наш взгляд, это внешние факторы. Каждый из этих факторов может быть рассмотрен как составляющая экономического риска в формировании бюджета РФ, необходимая для его последующей количественной оценки. Влияние факторов на величину доходов может быть разнонаправленным: рост одних может вести к росту налоговых доходов бюджета, и наоборот: рост других может приводить к снижению налоговых доходов бюджета. Динамика рассматриваемых факторов представлена в табл. 1.

Таблица 1

*Динамика общемировых факторов, влияющих на состояние федерального бюджета РФ за 2000–2018 гг.**

Показатель	2000 г.	2005 г.	2012 г.	2015 г.	2018 г. (прогноз)	Темп роста, %
1. ВВП, млрд руб.	7306	21598	62 218	80 413	92 850	в 12,7 раза
2. Цена на нефть “Юралс”, долл./барр.	27	50	110,5	51	40	148
3. Цена на газ, долл./тыс. м ³	85,8	151,4	348,3	208	225	262,2
4. Курс долл., руб. за 1 долл. США	28,1	28,3	31,1	61,5	68,7	244,5
5. Величина резервов, % к ВВП	–	3,5	6,5	9,4	4,5	128,5
6. Ввоз (–)/вывоз (+) капитала, млрд долл.	23,1	0,3	53,9	57,5	25	108,2

* Составлено автором, на основании: budget.gov.ru/; minfin.ru/; cbr.ru/; www.roskazna.ru/.

Для поведения анализа также необходимо классифицировать доходы. Наиболее оптимальным вариантом является их классификация в зависимости от отрасли, генерирующей доходы.

Нефтегазовые доходы – используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и формируются за счет: налога на добычу полезных ископаемых на нефть, газ горю-

чий природный, газовый конденсат; вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ природный, товары, выработанные из нефти.

Ненефтегазовые доходы – остальные налоговые и неналоговые доходы, в том числе: налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; акцизы; и прочие¹.

Авторами проведен анализ структуры и динамики рассматриваемых доходов, результаты которого представлены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика налоговых доходов федерального бюджета РФ за 2000–2018 гг.²

Показатель	2000 г.	2005 г.	2012 г.	2015 г.	2018 г.	Темп изменения, %
1. Доходы общие, % к ВВП	15,4	23,7	20,7	17	16	103,9
В том числе						
Нефтегазовые доходы	3,1	11,4	10,4	7,3	7,3	235,5
из них:						
НДПИ	–	3,9	3,9	3,9	4,9	125,6
Таможенные пошлины	3,1	7,5	6,5	3,4	2,4	77,4
3. Ненефтегазовые доходы	12,3	12,3	10,3	9,7	8,7	70,7
из них:						
НДС	5,1	6,8	5,7	5,3	5,5	107,8
Налог на прибыль	5,2	1,7	0,6	0,6	0,6	11,54

В результате исследования можно сделать следующие выводы. Наиболее важным фактором, влияющим на величину доходов бюджета является цена на нефть и газ. Между этими показателями наблюдается достаточно сильная прямая зависимость: с ростом цен на нефть и газ увеличиваются и нефтегазовые доходы, составляющие около половины федерального бюджета РФ, что происходит в основном за счет изменения таможенных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ (например, в 2012 г.)

Курс доллара также оказывает влияние на налоговые доходы федерального бюджета России, однако, его влияние не носит прямой пропорциональной зависимости. Однако поскольку поступление нефтегазовых доходов “привязано” к мировым ценам и обеспечивает поступление иностранной валюты в национальную экономику, то можно считать, что рост курса доллара позитивно сказывается на устойчивости федерального бюджета РФ.

Эти факторы в совокупности, а также отрицательная величина резервов и рост вывоза капитала из страны, определяют высокий риск потери финансовой устойчивости бюджетом при неблагоприятных изменениях, и требуют решительных действий по снижению рисков. Можно отметить, что “пиковые” поступления от нефтегазовых доходов бюджета уже пройдены, дальнейшая динамика нефтегазовых доходов по официальным прогнозам не будет иметь высокие темпы роста. Хотя общая сумма нефтегазовых доходов остается более 40% от их общей суммы.

Главным фактором, определяющим величину ненефтегазовых доходов, является ВВП, его рост определяет в частности динамику НДС.

Таким образом, наибольший риск с точки зрения финансовой устойчивости бюджета представляют внешние общемировые факторы. Они обуславливают высокую чувствительность доходов бюджета к факторам, независимым от внутренних экономических решений, которые зачастую трудно или невозможно спрогнозировать при составлении бюджета. Динамика доходов за последние годы показывает, что отрицательное влияние этих факторов

¹ Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник. М.: КНОРУС, 2016. 332 с.

² Составлено автором, на основании: budget.gov.ru/; minfin.ru/; cbr.ru/; www.roskazna.ru/.

“сглаживали” накопленные резервы, однако в будущем при отсутствии значительных бюджетных резервов, следует более внимательно относиться к оценке влияния внешних факторов на динамику налоговых доходов федерального бюджета. Учёт факторов и их количественная оценка позволят улучшить качество бюджетных прогнозов и в дальнейшем учитывать их при оценке угроз национальной безопасности и финансовой устойчивости бюджета.

Роль налога на прибыль организаций в регулировании предпринимательской деятельности в Российской Федерации на современном этапе

Т.Ю. Савина

Научный руководитель – Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Одним из наиболее успешных способов регулирования предпринимательской деятельности признано налоговое стимулирование. Целью данного исследования является изучение роли налога на прибыль в регулировании предпринимательской деятельности в РФ. Сделан вывод о том, что налог на прибыль организаций обладает большим разнообразием инструментов и методов регулирования, которые оказывают непосредственное влияние на стимулирование или сдерживание отдельных отраслей экономики, активацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инвестиционной деятельности, модернизацию производственного процесса.

Ключевые слова: налог на прибыль организаций; предпринимательская деятельность; налоговое стимулирование; налоговая ставка; налоговые льготы; инвестиционная деятельность; инновационная деятельность; образовательная деятельность.

Tax stimulation can be regarded as one of the most effective tool of enterprise development. The purpose of the article is to reveal the role of corporate profit tax as a regulator of enterprise in Russian Federation. Conclusions boil down to a great variety of instruments corporate profit tax possesses, which influence stimulation or inhibition of particular sectors of economy, activate research and development, incentivize investment activity and production modernization.

Keywords: corporate profit tax; enterprise; tax stimulation; tax rate; tax incentives; investment activity; innovation activity; education.

Налог на прибыль организаций в соответствии со ст. 13 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) относится к федеральным налогам и является обязательным к уплате на всей территории Российской Федерации.

Несомненно, налог на прибыль организаций – один из важнейших источников формирования доходной базы как федерального, так и региональных бюджетов. Так, обратившись к структуре налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2014 и 2015 гг., следует отметить, что налог на прибыль организаций составляет весомую часть доходов бюджета – 6,6% и 7,1% соответственно. В абсолютном выражении в 2014 г. доходы от налога на прибыль организаций составляли 411,3 млрд руб., а в 2015 г. – 491,4 млрд руб. Роль налога на прибыль организаций для региональных бюджетов сложно переоценить – доход от данного налога составляет треть всех налоговых поступлений и превышает 2000 млрд руб. в 2015 г.¹

Кроме того, следует особо отметить регулируемую роль налога на прибыль организаций, поскольку с его помощью государство наиболее эффективно воздействует на развитие экономики. Неоднократно признавалось, что среди других налогов налоговой системы наибольшее регулирующее воздействие на деятельность субъектов экономики имеет именно налог на прибыль организаций. Наиболее наглядно регулирующая роль налога отражена в таблице, где представлены методы и способы, которыми налог на прибыль организаций оказывает воздействие, а также эффект этого воздействия.

На данный момент налоговое стимулирование становится востребованным инструментом регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Налоговое стимулирование отдельных видов деятельности признается одним из направлений государственной и муниципальной поддержки, поскольку налоговые льготы относятся к косвенным источникам регулирования.

¹ Электронный ресурс. URL: <http://www.nalog.ru/>.

Методы и эффект воздействия налога на прибыль организаций

Методы и способы воздействия	Эффект воздействия
Пониженная налоговая ставка	Активизация отдельных отраслей экономики, снижение их налоговой нагрузки
Специальные режимы амортизации основных фондов	Стимулирование приобретения капитальных активов и инвестирования в дорогостоящее исследовательское оборудование
Исключение некоторых видов доходов из налогооблагаемой базы	Снижение налогооблагаемой базы с целью высвобождения денежных средств, что повышает финансовую устойчивость компаний, дает им возможность развивать и модернизировать производство, осуществлять инвестиционную деятельность и т.д.
Создание резервов	
Повышающий коэффициент для расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки при включении их в налоговую базу	Стимулирование осуществления и применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Одним из главных способов поддержания и стимулирования отдельных отраслей экономики является снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций или полное освобождение от налогообложения. Следует отметить, что следствием данных мер является снижение налоговой нагрузки, что позволяет налогоплательщику освободить финансовые средства и направить их на совершенствование производства, обновление технологий и производимой продукции без каких-либо обязательств со стороны налогоплательщика по направлениям их использования. Так, в ст. 284 НК РФ устанавливаются налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, среди которых следующие виды деятельности облагаются по ставке 0%:

- 1) образовательная или медицинская деятельность;
- 2) сельскохозяйственное товаропроизводство;
- 3) социальное обслуживание граждан.

Налогово-правовая поддержка сферы *образования и медицины* осуществляется специальными инструментами налогового стимулирования, которые, с одной стороны, направлены на поддержку субъектов, а с другой – на стимулирование спроса на результаты образовательной и научной деятельности. Традиционными инструментами налоговой поддержки признаются налоговые каникулы, образовательные налоговые кредиты, инвестиционный налоговый кредит, специальные системы налогового учета, налоговые вычеты, учёт расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР)¹.

Целью установления комфортного налогового режима для организаций, занятых в сфере социального обслуживания граждан, является привлечение большего числа предприятий, развитие конкуренции в этой сфере, а значит, и повышение качества социальных услуг. Деятельность по оказанию социальных услуг никогда не отличалась высокой степенью доходности по сравнению с другими отраслями, в связи с этим налоговые льготы снизят налоговую нагрузку на организации и оставят больше денежных средств в их распоряжении. Однако, данная мера стимулирования предоставления социальных услуг гражданам принята на ограниченный период времени, и её положения после 1 января 2020 г. применяться перестанут.

Кроме этого, льготная ставка по налогу на прибыль организаций применяется для стимулирования развития *особых экономических зон* Российской Федерации. ОЭЗ наделены

¹ Мошкова Д.М. Правовые основы налогообложения сферы образования и науки // Налоги и налогообложение. 2015. № 12 (138).

особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Целью их создания является развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции.

К способам уменьшения налоговых платежей в бюджет помимо пониженной ставки налога следует также отнести ряд доходов, которые в соответствии с законодательством не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Налоговые изъятия также способствуют увеличению располагаемого дохода организаций и повышению нормы накопления. Например, не подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль организаций имущество, которое получено в рамках целевого финансирования. На основании данной льготы не подлежат налогообложению средства бюджета, направленные на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Роль *инноваций* в обеспечении стабильного экономического роста как экономики в целом, так и организаций в частности неуклонно возрастает, внедрение инноваций дает мощный толчок развитию производственно-технической базы, повышает конкурентоспособность продукции¹. Как известно, налоговое стимулирование выступает одним из наиболее эффективных инструментов в государственном регулировании предпринимательской деятельности, а максимальное потенциальное воздействие отводится налогу на прибыль.

Механизм стимулирования налогоплательщиков к осуществлению инновационной деятельности заключается в создании условий для уменьшения налоговой базы через включение в состав затрат отдельных специфических расходов и с помощью механизма начисления амортизации. Данные методы применяются в ряде развитых стран для решения задач инновационного развития.

Стимулированию инновационной активности способствует применение повышающих коэффициентов к норме амортизации основных средств, что также ускоряет обновление основного капитала. Так, налоговое законодательство позволяет устанавливать повышающий коэффициент (не более 3) в отношении амортизируемых основных средств, которые используются только для научно-технической деятельности. Следует отметить, что данный механизм должен носить точечный, исключительный характер в отношении действительно приоритетных исследований и разработок².

Несомненно, важным стимулом в развитии инновационной деятельности является предоставление организациям возможности уменьшения налогооблагаемой базы на сумму расходов на НИОКР по установленному перечню Правительства РФ с применением коэффициента 1,5. При этом, утвержденный перечень состоит из более чем 120 направлений исследований, расходы на которые включаются с повышающим коэффициентом.

Таким образом, налог на прибыль организаций, обладающий многообразием методов и инструментов, не только эффективно регулирует предпринимательскую деятельность, а также позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять налоговое планирование как способ воздействия организаций на свою деятельность с целью оптимизации налоговых платежей в бюджет.

¹ Троянская М.А. Роль налога на прибыль организаций в развитии инновационной деятельности хозяйствующих субъектов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 5 (43).

² Малис Н.И., Горохова Н.А. Формирование эффективной системы налогообложения налогового стимулирования инновационной деятельности как залог ее развития // Экономика. Налоги. Право. 2014. № 3. С. 51-57.

Налоговая нагрузка и ее влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации

Н.С. Семенов

Научный руководитель – А.В. Тихонова, канд. экон. наук, ассистент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена актуальной проблеме оценки налоговой нагрузки на экономику. В работе проанализировано изменение тяжести налогового бремени России с 1991 г. по настоящее время.

Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, налоговое бремя, экономика России.

The article devoted to the actual problem of assessment of the tax burden on the economy. In this research we analyzed the change in the severity of the tax burden of Russia from 1991 to the present.

Keywords: taxes, tax burden, the Russian economy.

Налоги – важный пункт экономической политики любого государства, вокруг которого всегда существовало множество дискуссий. Обусловлено это тем, что величина взимаемых налогов, так или иначе, касается всех без исключения граждан страны и субъектов бизнеса и существенным образом влияет на социально-экономическое развитие общества. В связи с чем, тема, рассматриваемая в рамках данного исследования, сегодня весьма актуальна.

В данном исследовании мы пронаблюдаем динамику развития налоговой системы России и посмотрим, как изменения налоговой нагрузки влияли на социально-экономическое развитие общества, начиная с 1991 г.

Налоговая система в период перестройки (1991 г.) реализовывала исключительно фискальную функцию. Регулирующая, стимулирующая и социальная функции, присущие мировой налоговой политике, были полностью замещены механизмом централизованного планирования, государственного снабжения и государственного социального обеспечения. Налоги имели форму плановых отчислений, а налоговая система СССР не была в состоянии обеспечивать запланированные объёмы финансовых поступлений на государственные расходы. Поэтому радикальные преобразования на рубеже 1980–1990-х годов потребовали создания новой налоговой системы¹.

В конце 1991 г. был принят закон “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, установивший перечень налогов, сборов, пошлин и других платежей, определивший права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Однако система заработала с большими трудностями. Определение налогов, сборов, пошлин не содержало прямого указания на денежный характер налоговых платежей, поэтому вплоть до 1999 г. имели место неденежные расчеты с бюджетом, что вело к росту бюджетной задолженности и способствовало распространению коррупции².

Высокая ставка НДС (28%) способствовала дополнительному повышению розничных цен, что требовало дополнительных компенсаций в социальной сфере и усиливало инфляционные процессы. Инфляция, в свою очередь, способствовала сокращению налоговых поступлений в бюджет. В 1993 г. ставку снизили до 20%, в результате чего поступления вновь сократились.

В 1992 г. была введена пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, что поспособствовало развитию теневой экономики. В связи со злоупотребле-

¹ Воробьева Л.Т. Трансформация бюджетно-налоговых отношений в России (1991–1993 гг.) // Вестник Орловского государственного университета. 2012. № 9 (29). С. 152-155.

² Назаров В.С. Налоговая система России в 1991–2008 годах [электронный ресурс]. URL: <http://www.ru-90.ru/node/1170> (дата обращения: 03.02.2017).

ниями самих налогоплательщиков прекращались действия многих налоговых льгот, ставка налога на прибыль организаций с 1 января 1994 г. была повышена с 32% до 38%. Поэтому предприятия, утратив надежду на уменьшение фискального давления, начали искать методы уклонения от налогов.

В 1994–1995 гг. проблема налогового бремени обострилась. Ставки налогов изначально были ощутимо высокими. И если в 1992–1993 гг. слишком высокий уровень налоговых платежей в значительной мере смягчался галопирующей инфляцией, то потом она снизилась и перестала “съедать” львиную долю начисленных налогов до момента их уплаты. Налогоплательщики продолжали искать пути уменьшения налогового бремени. В этих условиях реальное налоговое бремя было меньше номинального.

В 1996 г. в России проходили выборы президента. Напряженная политическая обстановка сказалась на экономике. Налоговые поступления в бюджет стали снижаться еще в 1995 г., но в 1996 г. падение было обвальным. Поступления налогов в федеральный бюджет в январе 1996 г. по сравнению с концом 1995 г. снизились с 10,3 до 6,8% ВВП, а в консолидированный бюджет – с 21,7 до 14,4% ВВП. В преддверии выборов предприятия сократили перечисление налогов в бюджет, надеясь на победу коммунистов на выборах и их налоговую амнистию. После выборов налоговые поступления в федеральный бюджет несколько увеличились, а потом стабилизировались, поэтому фискальный кризис так и не был преодолен.

Во втором квартале 1997 г. состав правительство объявило переход к жесткой фискальной политике, в результате чего налоговые поступления существенно повысились. Однако план поступлений в бюджет на первое полугодие был выполнен лишь на 64%. Осенью 1997 г. налоговые поступления немного возросли за счет сокращения квот на прокачку нефти по экспорту для государственных нужд. Однако страна была на пороге финансового кризиса 1998 г., и малоэффективная налоговая политика немалым образом поспособствовала дефолту, из-за которого обанкротились многие частные банки. В результате кредитные организации не смогли исполнить поручения клиентов по перечислению налогов в бюджет, направленных до и в момент банкротства. Таким образом, налоговая нагрузка в период 1991–1998 гг. была ощутимо высокой, что вызвало ряд негативных последствий для российского общества и экономики страны.

Важным событием для налоговой системы РФ стало вступление в силу с 1 января 1999 г. части первой Налогового кодекса Российской Федерации. Оно произошло в преддверие масштабной налоговой реформы начала 2000-х годов.

Проведенная в 2000–2002 гг. налоговая реформа и её уточнение в 2003–2007 гг. были частью “Стратегии развития Российской Федерации до 2010 года”. Это была объективно самая успешная реформа того периода. Один из важнейших результатов реформы – отмена экономически неэффективных налогов: оборотных налогов и налогов с продаж. Реформа налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ликвидировала прогрессивную шкалу налога, установив единую плоскую ставку 13%, что способствовало росту деловой активности и легализации налоговых доходов.

С 1 января 2002 г. была существенно снижена ставка налога на прибыль организаций: с 35% до 24%. Таким образом, налоговая нагрузка на бизнес также значительно снизилась. Суммарную ставку социальных отчислений снизили с 38,5% до 35,6%, а в 2005 г. вновь понизили до 26%. Базовая ставка НДС, в свою очередь, была снижена с 20% до 18%.

А вот поступления в бюджет от акцизов достигли максимума за весь посткризисный период в 2001 г. (2,3% ВВП). Конечно, это способствовало развитию черного рынка подакцизных товаров, но были и положительные последствия. Например, число алкогольных отравлений и смертей от алкоголизма в данный период в целом имело тенденцию снижаться.

В условиях резкого роста доходов нефтяного сектора значительно увеличился его вклад в государственный бюджет. За 2000–2007 гг. доля налогов в валовом доходе нефтяного сектора подскочила с 27,9% до 58,6%, а доля налогов в чистом доходе – с 54% до 81,1%. Таким

образом, за счет налогообложения нефтяной промышленности государство во многом компенсировало снижение поступлений по ряду других налогов.

В результате налоговой реформы 2000-х годов налоговая нагрузка на население и бизнес существенно снизилась. В свою очередь, было усилено обложение природной ренты и добывающей промышленности. В целом же налоговая нагрузка снизилась с 34-35% до 27,5%. Кроме того, реформа способствовала увеличению собираемости налогов и стимулировала экономический рост.

В 2008–2010 гг. Россия пребывала в фазе финансово-экономического кризиса, являвшегося частью мирового финансового кризиса. В 2009 г., в разгар кризиса, налоговая нагрузка на российскую экономику составляла 35,04%. Тем не менее, среди антикризисных мер, принятых властями, было снижение налоговой нагрузки. В рамках мер по поддержке реального сектора экономики в 2008 г. налоговое бремя было снижено на 220 млрд руб. С 2009 г. ставка налога на прибыль была понижена с 24% до 20%, что помогло многим организациям пережить кризисный период. Характерной чертой налоговой нагрузки в этот период продолжала оставаться ее неравномерность по отраслям. Очень высокой оставалась нагрузка в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – 35,7% в среднем за 2008–2014 гг. Причина диссонанса налогового давления – различие в уровне затрат и рентабельности отраслей.

Также дисбаланс налоговой системы в этот период можно охарактеризовать преобладанием в структуре собранных именно косвенных налогов (в среднем за 2009–2014 гг. 46,7% прямых налогов и 53,3% косвенных)¹. Важно отметить: чем более налоговая система ориентирована на косвенные налоги, тем менее прозрачной она является, ведь косвенный налог скрывает от налогоплательщика сумму, которую он платит государству. С другой стороны, есть и преимущества в косвенном налогообложении. Так, существенное повышение ставок акцизов привело к снижению с 2008-го по 2013-й доли курящих в России на 16% (с 33,7% до 28,3%).

Страна в целом довольно безболезненно пережила кризис, уровень налоговой нагрузки остался приемлемым, увеличилась значимость социальных функций налогов. Среди проблем осталась, в первую очередь, несбалансированная нагрузка на различные сектора экономики².

В 2015 г. Россию ждали новые испытания, такие как экономические санкции, падение мировых цен на энергоносители, существенные изменения курсов доллара и евро. Однако, несмотря на экономические санкции в отношении РФ, и напряженную экономическую обстановку, в 2015 г. власти продолжили действие моратория на повышение налоговой нагрузки до 2020 г., который также прописан в “Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов”. По данным Росстата, в 2015 г. налоговая нагрузка на российскую экономику составила 33,32%. По словам Министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2016 г. уровень налоговой нагрузки в России составляет 36% ВВП, что несколько выше, чем в странах БРИКС и некоторых странах ЕАЭС, но ниже, чем в Европейском союзе.

В декабре 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию объявил о предстоящей налоговой реформе, предложения по которой должны быть рассмотрены в 2017 г., приняты – в 2018 г., вступить в действие – с 2019 г. и не иметь срока действия. На настоящий момент известны лишь отдельные предложения, вносимые на рассмотрение: отмена моратория на рост налоговой нагрузки на экономику; упорядочение налоговых льгот, повышение их адресности и отказ от неэффективных преференций. Как можно заметить, предполагаемые изменения в налоговой среде носят системный характер, очевидным становится предстоящий рост налоговой нагрузки. В связи с чем,

¹ Коптева Е. В. Оценка и анализ показателей эффективности налоговой системы Российской Федерации // Молодой ученый. 2015. № 21.1. С. 125-129.

² Тихонова А.В. Сельское хозяйство: фискальные платежи и социальное неравенство // Молодежь и XXI век – 2016: сб. материалы VI Международ. молодежной науч. конф. В 4-х томах. 2016. С. 370-374.

сложно предугадать, как поведет себя российская налоговая система и экономика в целом, будут ли такие изменения перспективны или негативны.

Подводя итоги, стоит отметить, что налоговая нагрузка в России сегодня значительно ниже, чем в 1990-е годы. С ее снижением, безусловно, улучшилось и состояние экономики, и уровень жизни россиян. Предметом же дальнейшего исследования могут стать исследования о перспективах Российской Федерации в условиях отмены моратория на повышение налоговой нагрузки и запланированных на ближайшие годы преобразований по усовершенствованию налогового законодательства и устранению его недостатков.

Оценка последствий введения налогообложения по кадастровой стоимости

П.Г.Сорокина

Научный руководитель – А.П. Киреенко, д-р экон. наук, профессор
Байкальский государственный университет, г. Иркутск

Работа посвящена исследованию последствий перехода системы имущественного налогообложения на основу кадастровой стоимости. На примере Иркутской области проведен анализ составляющей доли указанного налога в бюджете. Установлено, что данный аспект играет значимую роль для региона.

Ключевые слова: налог на имущество организаций, налоговая база, кадастровая стоимость, объекты налогообложения, налоговые доходы бюджета.

The aim of the paper is to investigate possible consequences of the conversion of the property tax system, basing on the cadastral value. On example of the Irkutsk region, the fraction of this tax in the region budget is analyzed. It is deduced that this aspect plays a significant role for the region.

Keywords: property tax, taxable base, cadastral value, objects of taxation, tax budget revenue.

Система налогообложения имущества является неотъемлемой частью российской налоговой системы. В течение последних лет вступили в силу многочисленные изменения налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), касающиеся, в том числе, имущественных налогов для организаций. В частности, в отношении отдельных объектов недвижимости исчисление налога может производиться исходя из кадастровой стоимости¹.

Цель изменений НК РФ – стабильное пополнение (с возможным повышением) доходов региональных бюджетов, развитие и укрепление взаимоотношений между органами власти и бизнесом.

Данная работа посвящена оценке последствий введения налогообложения по кадастровой стоимости на примере Иркутской области.

Одним из стабильных источников дохода областного бюджета является налог на имущество организаций. Анализ динамики поступлений налога и его доли в доходах областного бюджета показал, что за последние три года его удельный вес превышает 11%, при этом в абсолютной величине ежегодный прирост составляет около 1 млрд руб. (рис. 1).

Отметим также, что налоговая база за указанный промежуток времени превышает показатели 2011–2012 гг. практически в два раза (рис. 2).

Всё это дает основание полагать, что значимость имущественных налоговых поступлений весьма велика для областного бюджета и требует более детального исследования.

В соответствии со ст. 374 НК РФ, объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ².

Следует отметить, что удельный вес объектов офисного и торгового назначения, по которым осуществляется переход к налогообложению по кадастровой стоимости, не значителен. Так, в крупных субъектах РФ (Свердловская, Нижегородская, Кемеровская, Новосибирская области, Республика Татарстан) количество объектов торгового назначения составляет всего 1% от общего количества оцениваемых объектов. Примерно такая же ситуация выяв-

¹ Энциклопедия теоретических основ налогообложения / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 503 с.

² Налог на имущество организаций / Федеральная налоговая служба. URL: <https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/#title2> (дата обращения: 14.02.2017).

лена при анализе объектов офисно-делового назначения: число объектов составляет в среднем 0,3% от общего количества.

Рис. 1. Динамика поступлений налога на имущество организаций и его доли в доходах областного бюджета за 2006–2015 гг. (тыс. руб.)

Рис. 2. Динамика налоговой базы по налогу на имущество организаций за 2011–2015 гг. в Иркутской области, млн руб.

Несмотря на это объекты офисного и торгового назначения являются самыми дорогими объектами в пересчете на стоимость единицы площади во всех субъектах РФ. Это подтверждено исследованиями рынка недвижимости, результатами выполнения международных проектов и проведения работ по оценке кадастровой стоимости в РФ.

Для определения количества и суммы кадастровой стоимости нежилых объектов недвижимости, находящихся на территории Иркутской области, был проанализирован отчет Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области № 04-КО-16 от 04.08.2016 г., полученный из Фонда данных государственной кадастровой оценки. Общий массив обрабатываемых данных составил 1 327 774 объекта недвижимости, включая жилые и нежилые объекты (табл. 1).

Анализ классификации объектов недвижимости Иркутской области, налоговая база которых может определяться из кадастровой стоимости, показал, что только 2,4% от общего

количества объектов недвижимости могут быть подвержены изменениям налогооблагаемой базы. Стоит отметить, что данный показатель превосходит аналогичные по некоторым другим крупным субъектам РФ. Указанный количественный показатель привлекает внимание, но, конечно, требует стоимостной оценки объектов недвижимости. Рассмотрим изменение налогооблагаемой базы (НОБ) по субъектам РФ, которые уже ввели на своей территории налогообложение по кадастровой стоимости объектов (табл. 2).

Таблица 2

Классификация и количество нежилых объектов недвижимости Иркутской области

Группа	Классификация нежилых объектов недвижимости	Количество объектов, ед.
1	объекты многоквартирной жилой застройки	664 194
2	объекты индивидуальной жилой застройки	418 320
3	объекты, предназначенные для хранения транспорта	46 408
4	объекты садового, огородного и дачного строительства	29 022
5	объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, включая объекты многофункционального назначения	25 696
6	объекты, предназначенные для временного проживания гостиничного типа	472
7	объекты офисно-делового назначения	5 985
8	объекты санаторно-курортного назначения	3 077
9	объекты производственного назначения	51 024
10	объекты социальной инфраструктуры	13 854
11	объекты портов, вокзалов, станций	386
12	объекты иного назначения	17 665
13	сооружения	51 671
Итого		1 327 774

Таблица 3

Динамика налоговой базы в субъектах, перешедших на налогообложение отдельных объектов по кадастровой стоимости в 2014–2015 гг.

Субъект РФ	НОБ до введения оценки по кадастровой стоимости	НОБ после введения оценки по кадастровой стоимости	Динамика (прирост-убыль)	Отклонение, %
Московская область	1 830 881 563	1 940 483 167	109 601 604	5,986
Рязанская область	214 193 168	243 251 602	29 058 434	13,566
Тверская область	355 956 649	347 125 572	-8 831 077	-2,480
г. Москва	4 758 384 721	6 227 083 172	1 468 698 451	30,865
Республика Коми	714 363 623	888 288 585	173 924 962	24,346
Архангельская область без АО	332 733 560	366 981 725	34 248 165	10,292
Новгородская область	146 472 680	153 897 491	7 424 811	5,069
Республика Ингушетия	15 981 347	20 889 655	4 908 308	30,712
Чеченская Республика	47 610 335	53 819 824	6 209 489	13,042
Республика Башкортостан	540 249 933	574 828 168	34 578 235	6,400
Республика Татарстан	1 056 653 750	1 127 173 875	70 520 125	6,673

Удмуртская Республика	226 052 907	240 384 094	14 331 187	6,339
Нижегородская область	609 925 063	655 317 469	45 392 406	7,442
Пензенская область	148 248 725	162 486 043	14 237 318	9,603
Республика Бурятия	178 820 867	183 885 074	5 064 207	2,832
Забайкальский край	227 756 388	273 651 048	45 894 660	20,150
Амурская область	401 002 153	402 918 073	1 915 920	0,477
Сахалинская область	219 681 550	315 051 086	95 369 536	43,412

Следует отметить, что в соответствии с представленными статистическими данными, эффект от перехода к расчету налоговой базы по кадастровой стоимости в субъектах РФ неоднороден. Вероятно, это связано с особенностями региональной фискальной политики и взаимоотношениями между органами власти и бизнесом. Тем не менее, увеличение налоговой базы по стране составило 17,9%, а среднее по регионам – 13%.

В дальнейшем планируется с помощью эконометрических методов (в частности, моделей множественной регрессии) установить зависимости налоговой базы Иркутской области от факторов, влияющих на её формирование, с целью прогнозирования бюджета Иркутской области.

Основные налоговые теории и возможности их применения в условиях современной российской экономики

Е.О. Тиханьчева

Научный руководитель – И.В. Мамонова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Краснодар

В статье рассматривается развитие налоговых теорий и возможности их использования в современных экономических условиях. В результате анализа сделан вывод, что налоговые теории должны применяться совместно с их инструментарием – экономико-математическими моделями. При использовании их в комплексе, на практике возможно добиться наибольшей результативности.

Ключевые слова: налоги, налоговые теории, налоговое бремя, налоговая ставка, инструментарий, экономические модели

The article examines the development of tax theories and their use in modern economic conditions. The analysis concluded that the tax theory must be applied in conjunction with the tools-mathematical task. While maintaining their unity in practice, it is possible to achieve the greatest impact.

Keywords: taxes, tax theory, tax burden, tax rate tools, economic models.

Как известно, налоги являются регулятором общественной жизни и неотъемлемым элементом государственной политики, именно поэтому историю их возникновения связывают с образованием государства. Естественно, в глубокой древности не существовало такого научного термина как “налоги”, но всё указывало на его наличие, начиная с жертвоприношения и заканчивая контрибуциями. В процессе совершенствования и развития общества, начали создаваться первые предпосылки объяснения роли и функций налогов посредством их теорий.

Первые теории датируются восемнадцатым веком и в дальнейшем происходило их поступательное развитие. В целом они делятся на две группы: общие и частные. В настоящее время в мировой практике эти две группы сохранились. К первому относят изучение сущности и основных черт налогов, которые дают их целостную характеристику. Второе направление рассматривает состав и структуру налоговой системы, значительные аспекты налогообложения, а также его методы.

К первоначальным теориям налогообложения относят теории обмена, наслаждения, страхования, атомистическую теорию.

Важнейшей теорией о налогах, на основании которой были созданы все последующие современные теории, и которая не может остаться без внимания, служит классическая теория, создателями которой были Адам Смит и его лучший ученик Давид Рикардо. Она базируется на том, что налоги выступают как главный вид доходов государства, предназначенный для покрытия расходов на содержание страны. Причём, интересно заметить, что другая роль, помимо упомянутой выше, налогам не была отведена.

Дж.М. Кейнс в своей работе “Общая теория занятости, процента и денег”, созданной в 1936 г., писал о том, что значительную роль в объёме фискальных поступлений играет государство с его денежно-кредитной политикой и в особенности налоговой, которое оказывает влияние на изменения уровня налогообложения, путём предоставления различных налоговых льгот. Кейнс считал, что именно рост налогов повышает экономическую эффективность производства, а если уменьшить ставки налогов, то это приведёт к снижению доходов государства и росту экономической нестабильности.

Позднее концепцию Дж.М. Кейнса развили его последователи в неокейнсианской теории. В соответствии с их взглядами, налоги должны гарантировать стабильный экономиче-

ский рост, уменьшать непропорциональность производства благодаря эластичному регулированию налоговых ставок.

В отличие от учения Дж.М. Кейнса, сторонники теории экономики предложения считали рынок самостоятельно функционирующим и без влияния на него государства. Приверженцы данной теории настаивали на снижении налогового бремени для граждан, так как это способствует созданию дополнительного дохода, с которого впоследствии будут удержаны налоги, тем самым государство покроеет свои расходы на сбор налогов. Спустя время, теория экономики предложения получила применение в 80-е годы прошлого века в США. Президент Рональд Рейган в своей экономической политике придерживался взглядов налоговой концепции учёного-экономиста Артура Лаффера, который графически отразил прямую зависимость между повышением ставок налогообложения и налоговых притоков в казну государства. В соответствии с кривой Лаффера, увеличение налоговых ставок служит залогом роста налоговых поступлений только до определенных пределов. Дальнейшее увеличение налоговой ставки ведёт к чрезмерности налогового бремени, и сокращению бюджета государства в силу того, что многие производители разоряются, а часть участников рынка начинает переходить в теневую экономику, скрывая свои доходы.

Однако, следует отметить, что любая налоговая теория в сложных современных экономических условиях должна иметь собственный инструментарий, который позволил бы прогнозировать последствия ее применения. К таким инструментам можно отнести экономико-математические модели. С точки зрения задач формирования оптимальной системы налогообложения, существуют различные формальные модели, позволяющие спрогнозировать поведение экономики при изменении применяемых концептуальных методов налогообложения. Сущность применения этих моделей заключается в том, что с позиций математической теории, можно описать модель изменения состояния экономики государства в зависимости от структуры и параметров налоговой системы. Модель должна учитывать показатели собираемости налогов в зависимости от перечня налогов и размеров сборов. На первый взгляд кажется, что чем больше разных налогов, тем больше денег у государства на собственные нужды и на развитие, в том числе, экономики. Но при увеличении налогового бремени повышаются цены и, в итоге, снижается экономическая активность. Результат – снижается собираемость налогов. Опять же, при повышении налогового бремени повышается доля теневой экономики, которая налогов не платит. Например, взяв конкретную модель Эванса, можно рассмотреть следующую закономерность: установление налогов кардинально меняет балансовое положение рынка, равновесия удаётся добиться лишь с повышением цены. А само повышение цены пропорционально превышению спроса над предложением. Но если цены продолжают непрерывно расти, необходимо незамедлительное вмешательство правительства¹.

Существует ещё одна разновидность математической модели, которая носит название “микроимитационная”. Эта модель служит средством оценки ожидаемых доходов в бюджет, а также используется для прогнозирования. Как правило, выделяют две разновидности микроимитационной модели: статистическая и динамическая. Статистические модели используют для моделирования потенциальных кратковременных трансформаций в законах о налогах и фискальном регулировании. Динамические модели выполняют ту же функцию, только на долговременном этапе планирования. Основное различие данных моделей состоит в том, что статистическая модель не предполагает смены реакции субъектов хозяйствования, в связи с изменением налогового законодательства; а динамическая, напротив, считает это необходимым условием.

Микроимитационная модель базируется на неких данных о налогоплательщиках. Данная база должна включать в себя содержательную информацию о физических и юридических лицах, которая требуется для расчета налоговых обязанностей. Считается, что предварительно лицо, уплачиваемое налоги должно самостоятельно указать информацию об исходных

¹ Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015.

данных для расчёта налога. Но в свою очередь, выборка налогоплательщиков должна осуществлять стратификацию этих данных, т.е. предусматривать деление общества на страты из-за неравного перераспределения дохода, который показывает различия в применении экономических привилегий также в связи с их налогообложением.

Обычно микроимитационная модель включает в себя:

- Систему отношений деятельности микроэкономических субъектов хозяйствования.
- План вычисления налогов, нечто похожее на калькулятор, рассчитывающий налоги, которые обязан заплатить налогоплательщик в связи с действующим законодательством; заданный план может быть дополнен группой реакций налогоплательщика на изменения в налоговом законодательстве.
- Программы предоставления итога, выводящегося на экран или на печать таблицы, который показывает количество налогов, предстоящих оплатить, в следствие изменения налогового законодательства.

На наш взгляд, особенность этой модели состоит именно в полноте детального анализа, так как она даёт возможность определить ожидаемые поступления в бюджет, а в случае их дефицита – внесение поправок в законодательство. Таким образом, задача моделей налогообложения – определить оптимальное соотношение структуры налогообложения и размеров конкретных налогов, обеспечивающих полноценное выполнение функций государства при обеспечении поступательного развития экономики. Эта задача сложная и многопараметрическая, но решить её можно¹.

В современных экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности, усиливающихся на фоне сложнопредсказуемых политических событий и их последствий, существенно возрастает важность введения, необходимость использования и эффективность применения таких инструментов, с помощью которых можно добиться их наибольшей результативности²

На современном этапе развития российской системы налогообложения существует ряд концепций, но невозможно выделить единственную теорию о налогах, применительно для нашей страны, так как посредством социального и экономического изменения, общество не стоит на месте, а эволюционирует. Учёные делают акцент на том, что самое разумное — это соединение различных подходов, со всеми положительными сторонами и устранением вытекающих отрицательных. Государство в этом отношении должно вести обоснованную и взвешенную налоговую политику, применяя экономико-математические модели в комплексе с налоговыми теориями.

¹ Пинская М.Р. Основы теории налогов и налогообложения / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Барда. М.: Палеотип, 2015. 216 с.

² Мамонова И.В. Анализ инвестиционного инструментария налоговой политики РФ // Проблемы достижения экономической эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы: сб. материалов Международ. науч.-практич. конф., посвященной 95-летию Финансового университета. М., 2014. С. 128-133.

О проблемах налогообложения транспортных средств в Российской Федерации

Н.И. Фрадин, К.А. Харченко

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р с. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена изучению зарубежного опыта по налогообложению транспортных средств, анализу проблем, связанных с действующим в России транспортным налогом, и выработке предложений по совершенствованию модели налогообложения автомобильного транспорта.

Ключевые слова: налог, налогообложение, транспортный налог, акцизы на топливо, транспортное средство.

This paper is devoted to the study of foreign experience of the taxation of vehicles, problem analysis, which are connected with a transport tax in Russian Federation, and develop proposals for improving the model of taxation of road transport.

Keywords: tax, taxation, the transport tax, excise taxes on fuel, vehicle.

В течение последних 10 лет вопрос об отмене транспортного налога неоднократно поднимался депутатами Государственной думы Российской Федерации. В частности, выдвигались предложения о компенсации выпадающих доходов бюджета за счет введения и повышения акцизов на топливо. Основным противником отмены пресловутого налога выступало Министерство финансов Российской Федерации, ссылаясь на сложность администрирования налога в случае включения его в состав акцизных платежей. Еще одним аргументом “против” служило опасение существенного роста цен на топливо. Правительство Российской Федерации также не поддержало законопроект об отмене транспортного сбора, оценив выпадающие в данном случае доходы региональных бюджетов в 146,2 млрд руб.

Тем не менее, в 2016 г. ставки топливных акцизов были повышены дважды (с 1 января 2016 г. – на бензин Евро-5 на 36,1%, или на 2 руб. за литр, а на дизельное топливо на 20,3% или на 70 копеек за литр; с 1 апреля 2016 г. – на 2 руб. за литр на бензин и на 1 руб. за литр на дизельное топливо), цены на топливо выросли соответственно, а транспортный налог так и остался дополнительной нагрузкой на российских автолюбителей.

Платить государству владельцев транспортных средств обязывают во всем мире. Логической основой взимания таких платежей является необходимость компенсации вреда от воздействия транспорта на окружающую среду (атмосферу, дорожное покрытие и т.д.). Еще один вид налогообложения транспортных средств – обычный имущественный налог, привязанный к стоимости автомобиля.

В Великобритании дорожный налог имеет ярко выраженную экологическую направленность: его платят те, кто использует автомобили с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями. Освобождены от уплаты налога владельцы машин с гибридными и электрическими двигателями, а также, с двигателями объемом меньше 1 литра. Ставка налога привязана к объему двигателя не напрямую, а с учетом чистоты выхлопа. Порядка 80% средств, поступивших от уплаты дорожного налога, направляются на финансирование строительства и ремонта дорог, остальная часть – на реализацию экологических программ.

В Германии при определении налоговых платежей также учитываются объем двигателя и чистота выхлопа. Для дизельных двигателей ставка налога существенно выше, чем для бензиновых (9 евро и 2 евро на 100 кубических дециметров соответственно), что объясняется большим загрязняющим воздействием дизеля на окружающую среду. Дополнительно ежегодно оплачивается каждый грамм вырабатываемого углекислого газа (2 евро). Льготы по

налогу имеют владельцы экологических моделей с минимальным выбросом углекислого газа и владельцы электромобилей.

В Нидерландах модель налогообложения основана на принципе контроля за интенсивностью и временем эксплуатации транспортного средства. Наряду с “покилометровыми сборами”, учитывается время суток, когда транспортное средство эксплуатировалось. Контроль за интенсивностью эксплуатации осуществляется как при помощи учета потребления топлива, так и с использованием технических средств наблюдения за перемещением транспортного средства.

Та же логика присутствует в налогообложении автомобилистов в США, где транспортный налог включен в стоимость топлива. Чем больше автомобиль проезжает, тем больше расходует бензина или солярки, соответственно, тем больше выбрасывается вредных веществ в атмосферу и разрушается дорожное покрытие. Все собранные средства направляются в дорожные фонды.

По аналогии с Соединенными Штатами Америки, в Китае транспортный налог входит в стоимость топлива и составляет порядка 20% его цены. Кроме того, оплачивается единовременный сбор при покупке нового автомобиля (от 10% (для отечественных) до 40% (для зарубежных) его стоимости).

В России транспортный налог был введен в действие 1 января 2003 г. Объектом налогообложения признаются: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном законом порядке¹.

Пунктом 3 ст. 361 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность установления дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса, однако на практике она не применяется.

Фактически, при расчёте налога учитывается только объём двигателя, без учёта загрязняющих выбросов: установленный коэффициент умножается на количество лошадиных сил.

Освобождаются от налогообложения² владельцы грузовиков с массой свыше 12 т, зарегистрированных в реестре системы взимания платы “Платон”, в случае если оплата за вред, причиненный ими федеральным автодорогам, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период.

Собранные налоговые платежи в размере 100% направляются в региональные дорожные фонды.

Действующая в России модель налогообложения транспортных средств имеет ряд недостатков.

С точки зрения экологии, при налогообложении необходимо учитывать степень негативного воздействия каждого объекта на окружающую среду; следует принимать во внимание объём загрязняющих выбросов. Часть средств, собранных в виде транспортного налога, необходимо направлять на реализацию экологических мероприятий и программ.

С точки зрения ремонта и содержания дорожного фонда, необходимо учитывать степень влияния каждого объекта на состояние дорожного покрытия в зависимости от его размеров и интенсивности эксплуатации.

С социальной точки зрения, несправедливость при налогообложении владельцев транспортных средств вызывает социальную напряженность в обществе. Автомобилисты, которые редко ездят (как правило, это пенсионеры) платят транспортный налог наравне со всеми. На-

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Ст. 358 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016).

² Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Ст. 361.1 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016).

логовая нагрузка наиболее обременительна для среднего класса, эксплуатирующего подержанные иномарки с большим объемом двигателя. Владельцы такой иномарки 5-10-летнего возраста стоимостью 350-500 тыс. руб. платят налог в размере 10% её стоимости. Жители Крайнего Севера вынуждены платить высокий транспортный налог, так как в силу суровых климатических условий и бездорожья вынуждены эксплуатировать внедорожники с мощными двигателями.

С административной точки зрения, невысокая собираемость транспортного налога ставит под сомнение эффективность действующей модели налогообложения.

Согласно официальным данным, процент собираемости налога по регионам России колеблется от 50-60% (в Ставропольской, Новосибирской областях) до 80-90% (в Республике Татарстан, Тюменской, Белгородской, Оренбургской областях, Приморском и Хабаровском крае).

Реальная картина еще менее оптимистична. Всего 20% собираемого транспортного налога приходится на юридические лица, которые уклоняются от его уплаты путем регистрации автотранспорта на фирмы-однодневки. Однако подавляющий объем недоимки (порядка 99%) приходится на физических лиц. Для существенного повышения собираемости платежей необходим механизм, исключающий возможность эксплуатации транспортного средства без предъявления документа, подтверждающего уплату транспортного налога; пока же взыскание недоимки с физических лиц требует существенных дополнительных затрат из бюджета.

Вопросы эффективности налоговых льгот по транспортному налогу «являются предметом пристального внимания и научного сообщества, и всех уровней власти. В настоящее время в условиях применяемых к России санкций и бюджетного дефицита вопрос выпадающих доходов является наиболее актуальным. Льготы по земельному налогу с физических лиц в большей степени могут иметь социальную направленность, а льготы по налогу с юридических лиц должны иметь стимулирующую направленность»¹.

Необходимость реформирования действующей в России модели налогообложения транспортных средств с учетом всех упомянутых факторов очевидна.

Опираясь на положительный зарубежный опыт в данной сфере, можно сделать вывод о целесообразности включения данного налога в стоимость топлива. Преимущества такого налогообложения транспортных средств очевидны.

Во-первых, автоматически, без дополнительных затрат обеспечивается 100%-я собираемость платежей.

Во-вторых, косвенно учитывается экологическая составляющая без дополнительных технических средств по контролю за выбросом CO₂: кто интенсивнее эксплуатирует автомобиль, тот больше загрязняет окружающую среду. Электромобили или гибриды не платят налог совсем или платят в меньшем размере соответственно. Часть собираемых платежей следует направить экологические мероприятия.

В-третьих, автоматически учитывается интенсивность влияния транспортного средства на дорожное покрытие.

В-четвертых, соблюдается принцип справедливости: «кто больше ездит, тот больше платит». Исходя из принципов социальной справедливости, следует также включить в список лиц, полностью освобожденных от уплаты транспортного налога, инвалидов 1 и 2 группы.

¹ Зверева Т.В. Вопросы эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам // Инновационное развитие экономики. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ СТРИНГ. № 4 (21). 2016. С. 198-202.

**Секция
“НАЛОГОВЫЕ РИСКИ:
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ”**

УДК 336.221

Управление налоговыми рисками организации

Е.А. Болдырев

Научный руководитель – И.Н. Куликова, канд. экон. наук, доцент
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Барнаул

Налоговые риски представляют огромное значение в системе управления финансами, потому что налоговые отношения являются важным фактором, определяющим их результат. Основными приемами управления налоговыми рисками являются избежание риска, снижение степени риска, принятие риска. В финансовой деятельности предприятия система управления налоговыми рисками должна быть самостоятельной системой.

Ключевые слова: налоговый риск, минимизация налогового риска, последствия налоговых рисков, финансовая деятельность предприятия, механизмы нейтрализации.

Tax risks represent huge value in a control system of finance because the tax relations are the important factor defining their result. The main methods of management by tax risks are risk avoidance, decrease in degree of risk, risk acceptance. In financial activity of the enterprise, the control system of tax risks has to be independent system.

Keywords: tax risk, minimization of tax risk, consequences of tax risks, financial activity of the enterprise, neutralization mechanisms.

В процессе ведения хозяйственной деятельности каждая организация сталкивается с различными рисками, которые могут влиять на результаты деятельности и финансовую безопасность. В системе финансовых рисков налоговые риски занимают наибольшую долю, поскольку именно с ними чаще всего сталкиваются хозяйствующие субъекты, а не с кредитными, инвестиционными и иными видами рисков.

По нашему мнению, налоговые риски – это объективные возможные финансовые потери, связанные с процедурой исчисления, уплаты, а также процедурой оптимизации налогов и прочих неналоговых выплат¹.

Из всех видов финансовых рисков предприятия, к налоговым относятся следующие виды рисков: риски налогового контроля; риски усиления налогового бремени; риски уголовного преследования. Кроме указанных, существуют и иные классификации налоговых рисков (см. таблицу).

Для управления налоговыми рисками и правильного формирования мероприятий по их минимизации необходимо установить причины их возникновения:

Объективные причины могут быть следующими: ошибочное толкование налогового законодательства и иных нормативных актов; судебная практика по тем или иным вопросам; изменения и реформы в законодательстве в сфере налогообложения.

Субъективные причины возникают чаще всего из-за неправильной политики организации: нарушение налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах; бесконтрольный документооборот, некорректное оформление подтверждающей документации; осуществле-

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации: 31.07.1998 г. № 146–ФЗ (в ред. от 28 дек. 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

ние сделок, направленных на уменьшение налоговой нагрузки; допущение ошибок при ведении бухгалтерского и налогового учёта¹.

Классификация налоговых рисков

Критерии классификации	Классификационные виды налоговых рисков
По субъектам, несущим налоговые риски	риски налогоплательщиков; риски государства
По источникам возникновения	риски, зависящие от налоговой политики государства; риски, обусловленные финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщиков; экономические; социальные; технические; организационные
По факторам возникновения	внутренние и внешние; систематические и несистематические; предсказуемые и непредсказуемые
По величине возможных потерь	допустимые; критические; катастрофические
По виду наступающих последствий	риски налогового контроля; риски увеличения налогового бремени; риски уголовного преследования
По источникам возникновения неопределённости, в условиях которой осуществляется деятельность налогоплательщиков	информационные риски; риски процесса; риски окружения; “репутационные” риски
По времени действия	временные (текущие); постоянные
По важности результата	основные и второстепенные
По отношению к налоговому законодательству и связанным с ним штрафным санкциям	спекулятивный налоговый риск; чистый налоговый риск
По отношению к налогоплательщику – юридическому лицу	риск неплатежеспособности; риск упущенной выгоды

В настоящее время, ввиду ухудшения экономической ситуации, вопросы антикризисного управления, в том числе вопросы контроля и управления налоговыми рисками становятся чрезвычайно актуальными. Процесс управления финансовыми рисками включает в себя управление налоговыми рисками.

Опираясь на существующую практику и подходы различных авторов к проблематике управления налоговыми рисками хозяйствующих субъектов, считаем целесообразным выделить следующие ключевые этапы управления рисками в сфере налогообложения²: подробный качественный анализ риска; количественная оценка налогового риска; подготовка плана

¹ Шальнева М.С. Управление налоговыми рисками предприятия в современных экономических условиях // Финансы. 2011. № 4. С. 32-38.

² Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/3883212/.

работы по снижению риска; расчёт эффективности предлагаемой работы; принятие руководством решения по устранению налоговой неэффективности; оценка полученных результатов.

Первый этап – качественный анализ налогового риска. Он включает в себя определение налоговых рисков, их причин и оснований возникновения. На этом этапе организация сама проводит оценку возможных последствий налогового риска.

Количественную оценку риска можно рассчитать как вероятность наступления или ненаступления рисков с дальнейшим расчетом финансовых последствий.

По нашему мнению, количественная оценка должна выполняться с помощью расчета коэффициента совокупной налоговой нагрузки ($K_{сн}$). Этот коэффициент характеризует долю налогов к уплате в соотношении к полученным доходам. В числителе – сумма всех налогов к уплате, в знаменателе – величина нетто-доходов (без учета НДС и акцизов):

$$K_{сн} = \frac{\Sigma H_{п} + \Sigma H_{к}}{\Sigma D_{н}}, \quad (1)$$

где $H_{п}$ – размер прямых налогов к уплате; $H_{к}$ – сумма косвенных налогов к уплате; $D_{н}$ – нетто-доходы экономического субъекта.

Рассматривая основные методы количественного анализа рисков, можно составить их следующую классификацию:

1. Аналитические методы, которые базируются на изучении регистров и документов налогового учета и отчетности с целью: анализа уплачиваемых предприятием налогов, в том числе и в динамике; расчета и анализа изменения налоговой нагрузки предприятия; рассмотрения сценариев налоговой оптимизации; прямого расчета возможных финансовых потерь в случае реализации риска проведения налогового контроля¹.

2. Вероятностно-теоретические методы, применяемые с целью определения вероятности возникновения того или иного налогового риска: статистические методы; имитационное моделирование; методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, события-последствия); логико-вероятностные методы.

3. Экспертные оценки, в том числе проводимые с привлечением налоговых консультантов и аудиторов. Налоговый аудит включает в себя аудиторские задания: проверка точности установления налогооблагаемой базы; анализ возможности использования налоговых льгот; арифметическая проверка расчета налоговых обязательств; оценка последствий в случае нарушения налогового законодательства; консультирование по вопросам налогообложения; осуществление налогового планирования и оптимизация налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект; постановка налогового учета и т.д.²

4. Эвристические и нетрадиционные методы количественного анализа, разрабатываемые непосредственно на предприятии. Основу всех расчетов должен составлять анализ налогов. Под анализом налогов понимается метод исследования всей совокупности уплачиваемых налогов, пошлин, сборов, взносов и обязательных неналоговых платежей, установления между ними взаимосвязей и степени взаимного влияния в целях дальнейшего эффективного налогового управления, планирования и прогнозирования. На следующем, третьем этапе управления налогообложением обработанные данные анализа налогов сводятся в таблицы, оформляются в виде схем, графиков и диаграмм.

¹ Власова Е.В., Камалетдинова Л.Ш. Экономические риски и их роль в трансформационном процессе // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 4 (15). С. 17-18.

² Куликова И.В. Налоговый аудит как способ снижения налоговых рисков хозяйствующих субъектов // Инновационные направления в научной и образовательной деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. Смоленск, 2015. Ч. 3. С. 95-98.

По результатам анализа следует составить пояснительную записку, в которой необходимо отразить общую оценку состояния налогообложения предприятия, сформулировать конкретные выводы и предложения по устранению налоговой неэффективности с использованием всех известных приемов налоговой оптимизации. Иначе говоря, следует разработать мероприятия по снижению либо нейтрализации налоговых рисков. Результаты проведенного анализа и намеченных мероприятий должны быть доведены до руководства и должностных лиц, уполномоченных принимать управленческие решения. Далее, на четвертом этапе налогового риск-менеджмента, необходимо произвести расчет экономической эффективности мероприятий, которые способствуют минимизации налоговых рисков.

Следующим, пятым, этапом налогового риск-менеджмента является принятие управленческого решения и выбор методов и инструментов управления риском. На данном этапе осуществляется реализация мероприятий по оптимизации налогообложения в целях минимизации рисков.

Заключительным этапом налогового риск-менеджмента является контроль и оценка полученных результатов. Они необходимы, так как гарантированных методик снижения налоговых рисков не существует.

Вывод. Политика управления налоговыми рисками необходима каждой организации. Процесс управления налоговыми рисками сугубо внутренний и проводится только в рамках организации. Для ликвидации рисков необходимо своевременно выявлять и устранять как сами риски, так и их причины. Для этого необходимо использовать разработанные методы и способы управления рисками. Управление налоговыми рисками организации может стать одним из существенных источников повышения финансовой эффективности предприятия.

Налоговое планирование как элемент управления налоговыми рисками хозяйствующего субъекта

П.Н. Григорьева

Научный руководитель – И.В. Липатова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена роли налогового планирования в процессе управления налоговыми рисками экономического субъекта. Рассмотрены различные подходы к определению налогового планирования, его основные направления, позволяющие минимизировать налоговые риски предприятия.

Ключевые слова: экономические риски, налоговые риски, налоговое планирование, налоговая минимизация, налоговая оптимизация.

This paper is devoted to the role of tax planning in the process of tax risk management. Article describes the different approaches to the definition of tax planning, its guidelines which allow companies to minimize tax risks.

Keywords: economic risks, tax risks, tax planning, tax minimization, tax optimization.

Любая экономическая деятельность хозяйствующих субъектов подвержена большому количеству экономических рисков, т.е. вероятности наступления неблагоприятных последствий вследствие принятия ряда решений, ведущих к получению убытков или упущенной выгоде. Важное место среди экономических рисков, несомненно, занимают налоговые риски.

Данный вид рисков можно отнести к числу чистых рисков, так как они способны привести не только к денежным штрафам и конфискациям, связанным с исполнением наказания за налоговое правонарушение, но и к уголовной ответственности и потере деловой репутации, что, как следствие, приводит к прекращению деятельности экономического субъекта. По этой причине изучению налоговых рисков и способов эффективного управления ими необходимо уделить самое серьезное внимание.

По мнению А.В. Скидан и И.В. Топорова в рамках нынешних нестабильных социально-экономических условий осуществляемая агрессивная налоговая политика государства, сопряженная с усилением фискального давления на участников рынка, в совокупности с менталитетом отечественных налогоплательщиков приводят к возникновению налоговых рисков, как на микро, так и на макроуровнях¹. Поскольку налогообложение затрагивает все виды деятельности и всех хозяйствующих субъектов, то и влияние на возникновение налоговых рисков оказывается под воздействием различных причин.

П.В. Седаев отмечает, что налоговые риски со стороны хозяйствующего субъекта определяются внутренними и внешними факторами². К внутренним факторам можно отнести собственные решения и действия налогоплательщика в сфере уплаты налогов, квалификацию персонала, отношение налогоплательщика, как к налоговым органам, так и к уплате налогов и сборов в целом, к внешним – изменение условий налогообложения хозяйствующих субъектов, несовершенство налогового законодательства и неоднозначность судебной практики в отношении налогового администрирования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что непрофессиональное управление налоговыми рисками способно нанести ощутимый вред финансовому положению хозяйствующего субъекта. По мере роста количественных и качественных показателей предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты нуждаются в структурированном и последова-

¹ Скидан А.В., Топоров И.В. Налоговые риски: методологические особенности, причины возникновения и методы оценки // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 5 (60). С. 36.

² Седаев П.В. Налоговые риски: причины возникновения и способы их минимизации // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. № 10. С. 141.

тельном управлении отношениями с налоговыми органами. Именно по этой причине в современных экономических условиях налоговое планирование является неотъемлемой составляющей любой предпринимательской деятельности.

Существуют различные подходы к формулировке понятия налогового планирования. И.С. Большухина определяет налоговое планирование как “наиболее полное и правильное применение всех разрешенных нормативно-правовыми актами льгот, скидок, изъятий, вычетов, учет позиций налоговой администрации в целях максимального сокращения налоговых обязательств хозяйствующих субъектов”¹. Е.С. Вылкова полагает, что налоговое планирование заключается в “использовании оптимальных законных налоговых способов и методов для установления желаемого будущего финансового состояния объекта в условиях ограниченности ресурсов”². Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной особенностью налогового планирования является применение хозяйствующим субъектом законных схем, позволяющих одновременно максимизировать прибыль и минимизировать налоговые риски.

Налоговое планирование можно подразделить на две группы: минимизацию налоговых платежей и их оптимизацию. Н.А. Лященко отмечает, что большинство экспертов придерживается позиции налоговой минимизации в процессе налогового планирования³. Однако на наш взгляд принцип минимизации налоговых платежей может повлечь за собой привлечение внимания контролирующих органов и повышение рисков обнаружения ненадлежащего ведения налогового учёта в результате проверки контролирующих органов.

В процессе осуществления принципа минимизации чаще всего используются незаконные схемы уклонения от уплаты налогов такие, как неправомерное использование налоговых льгот, сокрытие доходов, внесение в декларации по налогам и сборам заведомо ложных данных, фальсификация первичных документов с целью завышения расходов хозяйствующего субъекта и т.п.

Р.В. Бобринев обращает внимание на то, что в российских реалиях имеет место личностное, негативное отношение налогоплательщиков к существующей налоговой системе, низкий уровень правовой и налоговой культуры, а также гипертрофированная корыстная мотивация⁴. Именно моральный фактор выступает основной причиной незаконной минимизации налоговых платежей и, как следствие, повышению налоговых рисков.

Данный вывод можно подтвердить результатами исследования ФНС России⁵.

Так, согласно официальным статистическим данным за 9 месяцев 2016 г. по результатам контрольной работы дополнительно начислено 347,2 млрд руб., что на 26,5% больше, чем за 9 месяцев 2015 г. В том числе, по выездным налоговым проверкам доначислено 260 млрд руб., или на 18,4% больше, чем за 9 месяцев 2015 г. При этом эффективность одной выездной налоговой проверки (доначислено на одну выездную проверку, выявившую нарушение) увеличилась на 36,6% (с 9,5 млн руб. до 13 млн руб.).

Таким образом, на основании рассмотренного исследования можно сделать вывод, что наиболее оптимальным способом управления налоговыми рисками является не минимизация, а оптимизация потоков налоговых платежей, которая заключается в достижении определенных пропорций всех аспектов деятельности хозяйствующего субъекта в целом.

Как отмечают эксперты, для достижения наиболее эффективного управления налоговыми рисками внедрение системы налогового планирования необходимо осуществлять ещё

¹ Большухина И.С. Налоговое планирование: учеб. пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 23.

² Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2011. – С. 26.

³ Лященко Н.А. Азбука налогового планирования предпринимательской деятельности // Управление и экономика в XXI веке. 2015. № 1. С. 11.

⁴ Бобринев Р.В. Обстоятельства, способствующие совершению налоговых правонарушений и преступлений // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-5 (62). С. 260.

⁵ Итоги деятельности ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/.

до начала жизненного цикла предприятия¹. Подобная точка зрения объясняет тем, что на этапе создания хозяйствующего субъекта существует возможность выбора наиболее оптимальной организационно-правовой формы, анализа планируемой деятельности с точки зрения налогообложения и выявления возможных налоговых рисков, чтобы определить наиболее эффективные способы их минимизации, не нарушающие действующее законодательство.

Доначислено по результатам налоговых проверок за 9 месяцев 2015–2016 гг.

При формировании системы налогового планирования стоит подразделить ее на три уровня: оперативное, тактическое и стратегическое налоговое планирование. Основной целью стратегического налогового планирования является разработка такой модели ведения хозяйственных операций, которая бы отвечала стратегическим целям предприятия. В процессе тактического планирования следует проводить специальную подготовку схем типовых, крупных и долгосрочных хозяйственных контрактов, создавать прогнозы налоговых обязательств организаций и последствия осуществляемых сделок. На этапе оперативного налогового планирования следует осуществлять регулярный мониторинг изменений в законодательстве по налогам и сборам, изучение действующего законодательства, создание налогового календаря. На наш взгляд подобная группировка позволит наиболее эффективно осуществлять налоговое планирование и управлять налоговыми рисками на предприятии.

Однако не стоит отказываться от использования системы налогового планирования на уже функционирующих предприятиях, поскольку своевременные и грамотные действия в данной сфере способны существенно повлиять на существующее положение хозяйствующего субъекта и существенно снизить налоговые риски организации.

Таким образом, грамотно организованная система управления налоговыми рисками способна положительно повлиять на экономическое состояние хозяйствующего субъекта. Наиболее важным элементом данной системы является налоговое планирование, основанное на принципе налоговой оптимизации. Экономия на налоговых платежах с помощью использования законных методов способная не только существенно снизить налоговые риски, но и дать ощутимый результат в любой сфере экономической деятельности организации.

¹ Вахрушева А.А., Тюрёв В.К. Налоговое планирование – фактор экономического роста бизнеса // Вестник ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова. 2014. № 2 (62). С. 49.

Дробление бизнеса: налоговые риски и способы их оптимизации

Л.Р. Камалова

Научный руководитель – А.Ю. Шеина, канд. экон. наук
Финансовый университет (Financial University), г. Уфа

Работа посвящена основным признакам незаконного дробления бизнеса, которые порождают налоговые риски. Рассмотрены реальные примеры из арбитражной практики, а также возможные способы минимизации неблагоприятных налоговых последствий.

Ключевые слова: налоговые риски, дробление бизнеса, налоговые схемы, аффилированность, деловая цель, налоговая нагрузка.

Scientific article is devoted to the basic signs of illegal business fragmentation, generating tax risks. We consider real-world examples of arbitration practice, as well as possible ways to minimize adverse tax consequences.

Keywords: tax risks, the business split, the tax scheme, affiliation, business purpose, the tax burden.

Проблема налоговых рисков, которая связана с ведением предпринимательской деятельности в рамках группы налогоплательщиков, продолжает быть актуальной. Использование специальных налоговых режимов, особого порядка расчетов и ценообразования являются самыми востребованными из всех средств налоговой оптимизации. Подобным схемам активно противодействует Федеральная налоговая служба, постоянно совершенствуя способы сбора информации и их интерпретации в качестве доказательств уклонения от уплаты налогов. В совокупности эти факторы порождают судебные разбирательства.

Искусственное дробление бизнеса в России начало возникать с 2003 г., года внедрения в налоговое законодательство специальных налоговых режимов, таких как УСН и ЕНВД¹. Пониженная налоговая нагрузка, которая ориентирована на малый бизнес, показалась средним и крупным предприятиям столь привлекательной, что они пошли на искусственное разукрупнение бизнеса и вытекающие из этого неудобства, связанные с управлением множеством разрозненных налогоплательщиков. Суть данной схемы проста: производится дробление бизнеса, формально соответствующее действующему налоговому и гражданскому законодательству, но преследующее цель получить экономию в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающей при применении специального и общего режима налогообложения. При этом законодательство разрешает создание дочерних организаций в любом количестве. Но такой выбор хозяйствования заведомо воспринимается налоговыми органами как способ извлечения необоснованной налоговой выгоды. В то же время возросшие налоговые риски не вызвали утраты интереса к данной схеме, она и сегодня популярна.

В налоговых спорах о дроблении бизнеса велика роль субъективного фактора. Один и тот же факт суд может принять в качестве доказательства, а может и отклонить. Но основные признаки незаконного дробления бизнеса можно систематизировать следующим образом.

Одним из последних примеров классического подхода к доначислению налогов исходя из признания утраченным права налогоплательщика на применение специального режима налогообложения (с учетом несоблюдения предусмотренных НК РФ ограничений) является дело № А75-2075/2013 (по заявлению КГМУП “Культурно-досуговый центр” / последний судебный акт – Определение ВС РФ от 23.01.2015).

¹ Тавасиева Д.О. Дробление бизнеса как способ ухода от налогов // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования: матер. 17-й Международ. науч.-практич. конф. 2016. № 16. С. 117.

Основные признаки незаконного дробления бизнеса и их характеристика

Признак	Характеристика
Отсутствие деловой цели	При регистрации новых налогоплательщиков или реорганизации действующих не запрещено применять более выгодный налоговый режим, но не допускается функционирование организации без наличия деловой цели, исключительно в интересах налоговой экономии
Финансы	Такой факт, как сосредоточение денег в результате фиктивных схем (связанные займы, нерыночные сделки) у одного налогоплательщика. Значит, средства для развития не поступают к другим налогоплательщикам, тем самым доказываются их несамостоятельность
Ресурсы предприятия	Разделение и разграничение ресурсов неизбежно вызывают рост издержек. Предприниматели, проведя дробление, совместно используют ресурсы формально независимых юридических лиц
Материально-техническая база	Искусственность схемы выдают общие склады без разграничения товара, магазины с общими торговыми залами, единое офисное помещение и аналогичные признаки совместного использования материальных активов
Персонал	Факты перевода персонала или работы его на условиях совместительства в других организациях
Аффилированность	Аффилированность (взаимосвязанность) сторон отвечает на извечный вопрос при раскрытии правонарушения: кому это выгодно? Аффилированность возникает по причине того, что вывод бизнеса на третье лицо чреват его потерей, что заставляет коммерсантов обращаться к помощи родственников, сотрудников, компаньонов или иных связанных лиц. Поэтому факт взаимозависимости устанавливается обычно по признаку родства, должностного подчинения или ведения совместного бизнеса. Чтобы избежать обвинений в аффилированности, бизнесмены оформляют дело на подставных лиц

Фабула дела: налогоплательщик совмещал ОРН и ЕНВД. В течение проверенного периода часть работников налогоплательщика были переведены на работу к трем другим работодателям. Новые работодатели, применяющие УСН, оказывали услуги налогоплательщику.

Итоги: на налогоплательщика возложена обязанность уплатить налоги по ОРН.

Основания выводов о получении необоснованной налоговой выгоды:

1. Заявления о переводе работников были написаны в один день.
2. Трудовые функции, условия оплаты труда, система подчиненности не изменились.
3. Общехозяйственные расходы (за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников) у новых работодателей отсутствовали.
4. Услуги оказывались новыми работодателями исключительно налогоплательщику.
5. Расчётные счета новых работодателей были открыты в одном банке.

Другим показательным спором, свидетельствующим о разнонаправленности в выборе налоговыми органами объектов своих претензий, является дело № А40-51489/2012 (по заявлению ЗАО “Форема-кухни” / последний судебный акт – Определение ВАС РФ 17.03.2014)¹.

Фабула дела: налогоплательщик – производитель продукции, применяющий ОРН, оказывал за вознаграждение агентские услуги для организации, применяющей УСН, по поиску покупателей иных товаров, заключению и сопровождению соответствующих договоров поставки.

Итоги: исчислен НДС исходя из включения в налоговую базу стоимости товаров, поставленных принципалом.

Основания выводов о получении необоснованной налоговой выгоды:

1. Организация-принципал была создана непосредственно перед заключением агентского договора.
2. Участник организации-принципала и его работники, являлись бывшими работниками налогоплательщика (их трудовые функции и условия оплаты труда не изменились).
3. Налогоплательщик известил поставщиков товаров о необходимости перезаключения ранее действовавших договоров поставки с организацией – принципалом.
4. Более 90% доходов принципала были получены в результате агентских услуг налогоплательщика.

Свидетельством об обоснованности ведения бизнеса в рамках группы лиц является следующее.

В первую очередь, это наличие деловой цели такого способа хозяйствования. Так как, налоговая выгода может быть признана необоснованной лишь в том случае, когда разумной деловой цели нет.

Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды” определяет, что установление судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели.

Примерами обоснованиями деловой цели являются: “раздел бизнеса” между партнерами, оптимизация организационной структуры в условиях растущего бизнеса, диверсификация экономической деятельности (освоение новых видов производств, расширение рынков сбыта и пр.)².

Во-вторых, обязательным является фактическое самостоятельное ведение деятельности каждым участником группы. Фактами, свидетельствующими об этом, будут являться: организационная и экономическая обособленность от других участников группы, самостоятельность руководства в осуществлении административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Немаловажным обстоятельством также может считаться недублирование направлений бизнеса (что подтверждает отсутствие “неделовой” цели).

На основании как изложенных выше, так и других судебных решений можно сделать следующие выводы:

1. Наличие у созданных в результате дробления организаций одного и того же юридического адреса, общих руководителей и т.д. не исключает самостоятельного характера деятельности этих организаций и не свидетельствует о создании схемы ухода от налогообложения.

¹ Судебные и нормативные акты: [Электронный ресурс]. – М., 2012–2016. – URL: <http://sudact.ru/> (дата обращения: 10.02.2016).

² Александрова А.И. Риски дробления бизнеса: обоснование и пути снижения // Инновационная экономика и промышленная политика региона (Экопром – 2015): труды Международ. науч.-практич. конф. 2015. С. 630.

2. Судами обязательно учитывается, в разные ли налоговые периоды созданы новые организации, состав их учредителей, имущество для осуществления своей деятельности, деловых связей с другими контрагентами.

3. Взаимозависимость созданных организаций не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, если не доказано влияние на результаты сделок.

Таким образом, проанализировав арбитражную практику, налогоплательщикам следует учитывать следующие рекомендации:

– при разделении у каждой из созданных организаций должна быть своя производственная или торговая база на праве собственности или аренды, свои деловые партнеры;

– необходимо исключить взаимную подчиненность работников разных организаций и все эти организации должны самостоятельно оплачивать текущие расходы, вести учет своих доходов, расходов и объектов налогообложения.

Выводы. Применяя схему дробления бизнеса, компаниям следует обязательно учитывать, что помимо получения налоговой выгоды они должны преследовать реальную экономическую цель. При наличии четко прослеживаемой из документов экономической цели разделения бизнеса доводы налогового органа о взаимозависимости организаций, нахождение их по одному адресу, открытие расчетных счетов в одном банке, не будут иметь решающего значения при разрешении судебного дела.

Риски применения налоговых каникул малыми предприятиями для государства

Д.А. Котякова

Научный руководитель – Ж.И. Ляпина, зав. кафедрой, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В работе рассматривается проблема выявления возникающих для государства рисков применения налоговых каникул малыми предприятиями. Раскрыт льготный механизм в форме налогового кодекса, включая критерии получения налоговых льгот в рамках данной программы индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями и определены риски, возникающие вследствие их применения.

Ключевые слова: экономика, государство, налоги, малый бизнес, индивидуальный предприниматель, налоговые каникулы, льготное налогообложение.

The paper deals with the problem of identification of emerging risks to the state of tax holidays small businesses. The article discloses the mechanism of grace in the form of the Tax Code, including the criteria for tax benefits under this program individual entrepreneurs and small business and identify risks arising their use.

Keywords: economy, government, taxes, small business, sole proprietorship, tax holidays, tax rebates.

Как правило, для удачного старта и дальнейшего закрепления на рынке малому бизнесу требуется довольно высокие затраты. Государству, в своих же интересах, крайне важно поддерживать малое предпринимательство на начальных этапах его развития и предоставлять льготные программы, позволяющие малым предприятиям снижать издержки и менее затратными путями выходить со своей продукцией на отечественный рынок [2, с. 82]. Одна из таких льготных программ – налоговые каникулы.

Согласно федеральному закону от 29.12.2014 г. № 477-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” для индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в рамках производственной, социальной или научной сфер (виды предпринимательской деятельности, которые входят в данный перечень, устанавливаются самостоятельно субъектами Российской Федерации) может быть установлена налоговая ставка в размере 0%. Данная ставка действует в течение двух налоговых периодов. Но при этом предпринимателем должен быть выполнен перечень условий, в соответствии с которыми он может быть допущен к данной льготе [1]. Внедрение государством программы предоставления малым предприятиям налоговых каникул является крайне актуальным явлением в свете последних экономических событий в стране. Это связано с тем, что на сегодняшний день Российская Федерация испытывает экономический кризис, что является основной причиной закрытия множества малых предприятий в стране [3, с. 52]. Как итог – в 2015 г. доля малого бизнеса во внутреннем валовой продукте (ВВП) России составила лишь 15% (для сравнения, в 2014 г. доля составляла порядка 24%), в то время как в США – 50%, в Великобритании – 51%, в Германии – 52%, в Японии – 55%, во Франции – 60% [1, с. 12].

Понятие налоговых каникул подразумевает частичное освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов [1, с. 56]. Государственная льгота от лица субъектов Российской Федерации предоставляется, как правило, новичкам, только что прошедшим государственную регистрацию. Основная цель налоговых каникул – временное освобождение бизнесмена от львиной доли налоговых платежей. Государство преследует в данном случае лишь одну цель – увеличение доли малого бизнеса во внутреннем валовом продукте (ВВП) страны [5, с. 156-157]: предоставляя налоговые льготы, оно оставляет сумму налога в собственности у субъекта, следовательно, увеличивает его финансовые ресурсы, которые, как предполагает государство, должны использоваться на развитие бизнеса, увеличение объема

производства и продаж, максимизацию прибыли, что приведёт к увеличению налоговой базы по целому ряду налогов.

Но не каждый предприниматель имеет возможность воспользоваться данной льготой. Согласно положению о “налоговых каникулах”, прописанному в федеральном законе № 477–ФЗ от 29.12.2014 г. “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” сложность и ограничения получения обусловлена следующими критериями:

1. Программа налоговых каникул должна быть внедрена властями региона, в котором планируется получение налоговых каникул. Учитывая, что далеко не все регионы приняли закон о налоговых каникулах, льгота может быть не рабочей.

2. Регистрация ИП должна носить первоначальный характер. Данное ограничение обосновано в связи с тем, что ряд субъектов может спекулировать, перерегистрируясь и получая новые освобождения.

3. Регистрация ИП должна происходить после процедуры введения налоговых каникул в регионе, поскольку в обратном случае недавно открытые предприятия окажутся в неравном положении по сравнению с субъектами, уже давно осуществляющими деятельность.

4. Допускается нахождение на одной из следующих систем налогообложения: упрощенная (УСН) или патентная (ПСН).

5. Ведение деятельности допускается в одной из следующих сфер: производственная, социальная, научная. Вид деятельности также ограничен (в соответствии с перечнем).

6. Данный перечень должен быть утвержден в региональном законодательстве.

7. Доля доходов от ведения деятельности, соответствующей программе налоговых каникул, должна быть не менее 70% от общего дохода предпринимателя [1].

Несмотря на освобождение от уплаты таких налогов, как: ЕНВД, единого налога по УСН и налог со стоимости патента (по ПСН), индивидуальному предпринимателю придётся оплачивать следующие взносы:

1. Взносы во внебюджетные фонды.

2. Платежи во внебюджетные фонды (в случае наличия наемных работников) – пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования.

3. Налог на доход физических лиц из заработной платы работника (как налоговому агенту) [4, с. 62].

Тем не менее, налоговые каникулы значительно смягчают налоговое бремя индивидуального предпринимателя, что очень важно на начальном этапе развития бизнеса.

Предоставляя налоговые каникулы индивидуальному предпринимателю в сфере ведения малого бизнеса, государство ожидает всплеск предпринимательской активности в отраслях экономики, играющих наиважнейшую роль в формировании национальных показателей. Но на практике это порождает больше рисков, нежели положительных аспектов, основные из которых следующие:

1. Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране остаются низкими – ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 2015 г. в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн чел. [3]. Именно поэтому, вероятность закрытия фирм через 2 года, даже по окончании предоставляемого им льготного периода, очень велика. Как правило, в начале своей коммерческой деятельности предприниматели работают в убыток, с минимальной прибылью. Каждому необходимо как минимум несколько лет, чтобы стабилизировать бизнес, развить рентабельность и расширить производство. То есть 2 года, которые даются под реализацию программы налоговых каникул, является минимальным сроком [3, с. 16]. Уже на начальном этапе становления и развития бизнеса у индивидуального предпринимателя возникают следующие проблемы:

а) величина кредитных и заемных ресурсов составляет, как правило, не менее 20-35% от необходимой суммы капитала [5, с. 10]. Поэтому, первое, с чем сталкивается предприниматель – дороговизна данных ресурсов (см. таблицу).

Сравнительная характеристика некоторых банков РФ

Критерий	ПАО Сбербанк	АО Газпромбанк	ПАО ВТБ 24
1. Стоимость открытия расчетного счета	1700 руб.	2500 руб.	1500 руб.
2. Ежемесячная плата за систему “Интернет-банкинг”	Использование системы “Сбербанк Бизнес Онлайн” – 960 руб.	Использование системы “Клиент – Банк” – 600 руб.	Использование системы “ВТБ24-Онлайн” – 500 руб.
3. Проценты за инкассацию	0%	0,15% min – 1500 руб. max – 6000 руб.	6000 руб. в месяц, включая НДС
4. Процент за снятие наличных денег	2,2 % от суммы, минимум 100 руб.	1%	– до 600 000 руб. (вкл.) – бесплатно – свыше 600 000 руб. до 3 000 000 руб. (вкл.) – 1% – свыше 3 000 000 руб. – 7%
5. Ведение зарплатного проекта	Имеется; 4000 в месяц	Имеется; 4500 в месяц	Имеется; 3500 в месяц
6. Процентная ставка по кредиту для малого бизнеса	Процентная ставка по кредиту от 18,5%	Процентная ставка по кредиту от 16%	Процентная ставка по кредиту от 14,5%

Источник. Составлено автором на основе анализа данных, представленных на официальных сайтах ПАО Сбербанк, АО Газпромбанк и ПАО ВТБ 24.

Как видно из таблицы, самая лояльная процентная ставка по кредиту для малого бизнеса у банка ВТБ 24 (14,5%), но и она довольно высока. Далеко не каждый начинающий индивидуальный предприниматель сможет расплатиться с таковыми обязательствами в необходимые сроки.

Важно заметить, что существует банковский риск, так как на начальном этапе малым бизнес не располагает такими средствами, действует без поручителя, без залогового имущества. На практике кредитные займы практически не предоставляются малым предприятиям. Единственный выход из сложившейся ситуации – найти целевую кредитную программу, согласно которой возможно получение необходимого оборудования или транспорта, материальной помощи в строительстве производственного помещения и так далее. В крайнем случае можно обзавестись залогом [1, с. 33];

б) дороговизна аренды торговых и производственных площадей. Так, например, в Приморском крае стоимость аренды 1 м² производственных или складских помещений находится в диапазоне от 250 до 750 руб. [1]. Регионы также не в состоянии оказать должную поддержку, потому что в распоряжении у них находится недостаточное количество подобного рода площадей для сдачи их начинающим бизнесменам в аренду на основе, например, льготной или приватизационной программы;

в) затраты на электроэнергию. Связано это с высокими тарифами, которые растут из года в год. Достаточно сильно данная проблема отражается на производителях, но предпринимателям, занятым в сфере торговли тоже приходится не легко;

г) проверки предприятий, воспользовавшихся льготной программой, со стороны контролирующих органов, таких как: органы государственной санитарно-эпидемиологической службы, государственная противопожарная служба, органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защиты прав потребителей и так далее. Таким образом, начинающие предприниматели несут серьезные издержки времени и денежных средств [5, с. 108].

2. Существует риск того, что программой налоговых каникул воспользуется крупный бизнес, оформив ИП либо на родственников, либо на сторонних физических лиц, которые ранее не открывали ИП. Таким образом создаются “фирмы-однодневки”, которые всячески уклоняются от налогообложения и по окончании льготного периода выводят денежные средства из оборота.

3. Риск нарушения финансовой дисциплины начинающими предпринимателями. Основная и самая распространенная причина тому – финансовая неграмотность.

4. Как было сказано ранее, воспользовавшись программой налоговых каникул индивидуальный предприниматель не освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц из заработной платы работников и осуществления отчислений денежных средств во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд и Страховой фонд) за наемных работников. Поэтому возможен риск неисполнения данных обязательств работодателем [3, с. 10].

5. Программа налоговых каникул внедряется по инициативе властей региона. Ввиду этого регион наделяется полнотой распорядительной власти по отношению к данной программе и накладывает определенный спектр ограничений по определенному перечню видов деятельности. Вследствие чего возможно развитие такого процесса, как “перелив капитала”. То есть капитал переводится из одних регионов – с более жесткими ограничениями, в другие – с наиболее лояльными условиями и широким перечнем видов деятельности [1, с. 74].

Таким образом, можно выделить 5 основных рисков, которые возникают перед государством по итогу предоставления малым предприятиям возможности пользования программой налоговых каникул. Некоторые из них возникают вследствие намеренных действий, а некоторые из них ввиду неосведомленности предпринимателя. Оценить степень влияния каждого из рисков не является возможным, но одно можно сказать точно – все они оказывают крайне негативное влияние на национальный доход.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Внедрение специальных льготных программ для развития и дальнейшей поддержки малого бизнеса является очень важным аспектом роста числа малых предприятий в Российской Федерации, и как следствие, увеличения ВВП, как одного из самых важных показателей системы национальных счетов. По этой причине региональное внедрение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей является важной мерой на пути достижения национального благополучия.

2. В процессе применения налоговых каникул малыми предприятиями государство рискует:

а) не получить дополнительного дохода от субъектов малого предпринимательства в будущем;

б) уменьшить свою доходную часть в виде налоговых поступлений в государственный бюджет от индивидуальных предпринимателей.

Учитывая вышеизложенное, от части возможных рисков можно избавиться, внося соответствующие поправки в налоговое законодательство и уточнить его, сделав более корректным.

Литература

1. Федеральный закон № 477–ФЗ от 29.12.2014 г. “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”.
2. Андреев К.В. Бюджетная система, налоги и проблема налогооблагаемой базы. – М.: Лаборатория книги, 2009. – 102 с.
3. Газалиев М.М., Осипов В.А. Особенности налогообложения малого бизнеса. – М.: Дашков и К, 2014. – 115 с.
4. Зубов, П.С. Льготы для юридических лиц. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 76 с.
5. Косов М.Е., Ахмадеев Р.Г., Шаров В.Ф. Региональные и местные налоги. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 227 с.
6. Крамаренко Л.А., Косов М.Е. Экономическое равновесие налоговой системы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 199 с.
7. Доска объявлений FarPost.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.farpost.ru>.
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://primstat.gks.ru>.
9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.ru>.

Анализ современных подходов к определению сущности налоговых рисков

В.А. Крутенёв

Научный руководитель – Л.К. Васюкова, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье рассматриваются основные подходы по определению налогового риска как разновидности финансового риска, приводятся трактовки риска различными учеными-экономистами, ставится вопрос о необходимости разработки программ страхования налоговых рисков.

Ключевые слова: риск, финансовый риск, налоговый риск, налогообложение, налогоплательщик.

This article is devoted to defining main concepts of tax risk as a form of finance risk, providing definitions of tax risk by leading economists and raising up the issue about the necessity of developing programs of tax risk insurance.

Keywords: risk, finance risk, tax risk, taxation, taxpayer.

В современных условиях деятельность любого хозяйствующего субъекта сопровождается рисками – операционными, предпринимательскими, финансовыми. “Риск есть риск, и есть много рисков” – это утверждение становится заповедью корпоративного риск-менеджмента¹.

Одним из рисков, оказывающих наибольшее влияние на финансовое состояние любого предприятия, является налоговый риск. Налоговый риск присутствует во всех видах деятельности хозяйствующего субъекта: операционной, финансовой, инвестиционной.

В научной литературе сущностные вопросы налоговых рисков обсуждались в работах таких экономистов, как В.Г. Пансков, Л.И. Гончаренко, Н.Г. Викторова и др. При этом вопросы проявления налоговых рисков, пути их минимизации, обсуждаемые в научных и практических изданиях, являются дискуссионными и недостаточно изученными.

Налогообложение представляет собой сложный процесс, ключевым элементом которого является формирование налоговых отношений между государством и налогоплательщиком. В.Г. Пансков подчёркивает, что цели участников налоговых отношений – государства и налогоплательщика – противоположны: “для государства первостепенной задачей является максимизация поступлений в бюджет, а для плательщика – минимизация налоговых изъятий”². Участники налоговых отношений принимают управленческие решения, которые могут привести к нарушению “функционального состояния системы, определяемого по отклонениям от заданных параметров”³. Таким образом, в результате принятия определённых управленческих решений в условиях неразрешённых противоречий государства и налогоплательщиков возникают налоговые риски.

Отсутствие зафиксированного определения налогового риска в нормативно-правовых актах по налогообложению породило многозначность трактовок этого понятия. Так, в большинстве экономических и правовых словарях дается определение финансовому, инвестиционному, страховому и другим рискам. Рассмотрим подходы к определению налогового риска, предложенные разными экономистами. С целью выявления сути налогового риска обратимся к наиболее популярным его определениям.

¹ Хэнли М. Как сократить подверженность риску, распределяя его // Управление рисками. Дж. Пикфорд [пер. с англ.]. – М.: Вершина, 2004.

² Пансков В.Г. Налоговые риски: проявление и возможные пути минимизации // Экономика. Налоги. Право. 2013. № 4. С. 74-78.

³ Бушуева М.А., Масюк Н.Н., Брагина З.В. Нивелирование управленческих дисфункций как основа конфликтно-компромиссной методологии // Экономика и предпринимательство. 2014. № 12-3 (53-3). С. 430-432.

В.Г. Пансков отмечает, что трактовка понятия “налоговый риск” является дискуссионным вопросом, но с позиции налогоплательщика это можно понимать как “вероятность возрастания налоговой нагрузки и соответственно снижения его финансового потенциала, финансовой устойчивости”¹. Автор определяет факторы, влияющие на возникновения налогового риска налогоплательщика: изменение налогового законодательства, недостаточная квалификация лиц, принимающих финансовые решения в компании, поведенческая стратегия налогоплательщика. Наибольшее влияние на формирование налогового риска оказывают внутренние факторы, т.е. собственная деятельность налогоплательщика по налоговому планированию. Рассматривая налоговый риск со стороны хозяйствующего субъекта, стоит отдельно выделить такие факторы, оказывающие влияние на вероятность и тяжесть последствий реализации налогового риска, как двойственность трактовок некоторых статей налогового законодательства, отсутствие финансовой и правовой грамотности налогоплательщиков, а также их нигилизм по отношению к налоговому законодательству. Всё это зачастую формирует “оппортунизм налогоплательщиков”, стремящихся минимизировать свои налоговые обязательства или даже уклониться от уплаты налогов².

Кроме того, В.Г. Пансков подчёркивает, что налоговым рискам подвергается и государство, т.е. государство может само выступать в качестве бенефициара налогового риска, который будет реализовываться при недополучении налоговых платежей в бюджет и уклонении налогоплательщиков от исполнения налоговых обязательств. В данном случае носитель риска, государство, будет применять свою стратегию риск-менеджмента (налоговые проверки, наложение санкций) по отношению недобросовестным налогоплательщикам.

Реализация налоговых рисков для государства влечёт финансовые последствия на макроуровне в виде уменьшения финансирования из бюджета государственных программ.

Рассматривают налоговые риски, как разновидность финансовых рисков Т.А. Цыркунова и М.И. Мигунова. Главной сущностной характеристикой налогового риска, по мнению этих авторов, является денежное выражение уровня возможных потерь участников налоговых отношений в случае реализации риска³.

По мнению И.А. Бланка налоговый риск связан с вероятностью введения новых налогов и налоговых сборов, увеличение действующих налоговых ставок, отмены налоговых льгот. В данной трактовке налоговый риск рассматривается со стороны бизнес-субъекта, его потерь при реализации риска, а источником возникновения является государство. Такой подход к определению факторов, обуславливающих возникновение финансовых рисков налогоплательщика, представляется односторонним и несколько упрощённым. Осуществление государством налоговой политики и внесение изменений в налоговое законодательство генерирует налоговые риски, как для налогоплательщиков, так и для государства. И, бесспорно, государство при внесении каких-либо изменений в налоговое законодательство должно оценивать уровень налоговых рисков для всех участников налоговых отношений. Но зачастую поведение налогоплательщиков, связанное с нарушением налогового законодательства, не эффективным налоговым планированием, генерирует налоговые риски, способные трансформироваться не только в критические риски потери платёжеспособности, но и катастрофические риски банкротства хозяйствующего субъекта.

Д.Н. Тихонов и Л.Г. Липник говорят о налоговом риске как о возможности финансовых потерь, связанных с уплатой и оптимизацией налогоплательщиком налогов. Такое определение налогового риска также не охватывает все сущностные характеристики налогового рис-

¹ Пансков В.Г. Налоговые риски: проявление и возможные пути минимизации // Экономика. Налоги. Право. 2013. № 4. С. 74-78.

² Майбуров И.А., Соколовская А.М. Проблема уклонения от налогов: теоретический анализ, изучение факторов и последствий // Вестник УрФУ. Серия “Экономика и управление”. 2012. № 3. С. 4-15.

³ Цыркунова Т.А., Мигунова М.И. Налоговые риски: сущность и классификация // Финансы и кредит. 2005. № 33 (201). С. 48-52.

ка, которые могут характеризовать финансовые потери, возникающие у участников налоговых отношений на микро- и макроуровне.

Л.Ю. Ласкина и В.М. Власова рассматривают налоговые риски как составную часть предпринимательского риска, и определяют их как “возможные финансовые потери компании в результате изменения учётной политики для целей налогообложения”¹. Авторы подчёркивают, что к предпринимательским рискам налоговые риски можно отнести в силу того, что, согласно российскому налоговому законодательству, обязанность уплаты компаниями налога на прибыль возникает, независимо от исполнения контрагентом по предпринимательской сделке своих обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ (услуг). В случае задержки платежей контрагентом предпринимателя за выполненные работы, у компании, по мнению авторов, возникает налоговый риск, имеющий существенные характеристики предпринимательского риска. На наш взгляд, нарушение договорных отношений между участниками предпринимательской деятельности является фактором, влияющим на уровень налогового риска, связанный с исчислением и уплатой налогов, но не определяет существенные характеристики налогового риска. Если недобросовестное исполнение контрагентами своих обязательств является системным, то это приводит к возникновению дополнительных издержек, которые не были учтены заранее, что может выразиться не только в утрате платежеспособности, но и к потере всего капитала компании, т.е. к банкротству.

Л.И. Гончаренко подчёркивает, что в случае реализации налогового риска, могут иметь потери как финансового, так и нефинансового характера². В качестве аргумента, автор приводит пример принятия решения налоговыми органами о выездной налоговой проверке налогоплательщика. В нормативно-правовых актах ФНС РФ указаны критерии оценки рисков, по которым сам хозяйствующий субъект может определить возможность проведения выездной налоговой проверки. Их игнорирование в большинстве случаев приводит к возникновению таких проверок, в ходе которых могут вскрыться недоимки по прошлым налоговым уплатам, наложены санкции, что в итоге выражается в финансовых потерях. Поэтому выводы о наличии у налоговых рисков “родовых признаков понятия экономических рисков”, на наш взгляд, не отражают существенных характеристик налогового риска.

На основании проведённого анализа существующих подходов к определению сущности налогового риска можно сделать следующие выводы:

- налоговый риск является по своей сущности финансовым риском;
- налоговым рискам подвержены все участники налоговых отношений: и налогоплательщик, и государство;
- реализация налогового риска влечёт за собой убытки для налогоплательщика в виде доначислений налогов, штрафов, пеней и др. налоговых санкций, для государства – недополучение налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
- налоговым риском, как разновидностью финансового риска можно управлять.

Существенные характеристики налогового риска позволяют сделать однозначный вывод об управляемости этих рисков, как одного из видов финансового риска. Самым эффективным механизмом управления и минимизации финансовых рисков является страхование. В настоящее время в российской практике отсутствуют подходы к нивелированию налогового риска посредством механизма страхования рисков. Разработка программ страхования налоговых рисков представляется перспективным направлением минимизации налоговых рисков участников налоговых отношений.

¹ Ласкина Л.Ю., Власова М.С. Налоговый риск как составная часть предпринимательского риска // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия “Экономика и экологический менеджмент”. 2015. № 1. С. 128.

² Гончаренко Л.И. Налоговые риски: теория и практика управления // Финансы и кредит. 2009. № 2. С. 30-31.

Экономическое содержание налоговых рисков в системе налоговых отношений

К.А. Мелёхина

Научный руководитель – Е.Ю.Сидорова, д-р экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена исследованию сущности и роли налоговых рисков в системе налоговых отношений. Объектом исследования являются налоговые риски субъектов налоговых правоотношений со стороны государства и налогоплательщика.

Актуальность темы исследования обусловлена ролью налоговых рисков в деятельности хозяйствующего субъекта. В статье уточнено понятие “налоговый риск”, выявлены общие и специфические черты налогового риска и определены внутренние и внешние факторы на него влияющие.

Ключевые слова: налог, налоговый риск, налоговые отношения, налоговые риски государства, налоговые риски налогоплательщика, субъекты налоговых правоотношений.

This paper is devoted to analysis of substance and role of tax risks in the system of tax legal matters. The object of the research is tax risks of subjects in tax legal matters presented by government and taxpayers.

Applicability of the study is determined by the role of tax risks in the activities of the economic entity. The abstract specifies the determination of “tax risk”, finds out general and specific characteristics of tax risks and determines internal and external factors, affecting the risk.

Keywords: tax, tax risk, tax legal matters, tax risks of government, tax risks of taxpayer, subjects of tax legal matters.

В рыночной экономике всегда существует понятие неопределенности при реализации хозяйственной деятельности, что приводит к риску. Предпринимательская деятельность так же неразрывно связана с риском, так как действия сторон в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, а также функционирования всей системы экономических законов не могут быть полностью предсказаны и диагностированы.

Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Получение положительного финансового результата субъектом финансово-хозяйственных отношений не гарантировано. Результатом затраченных материальных, финансовых и временных ресурсов может оказаться как прибыль, так и понесенный убыток.

Налоговый риск является – это важный вид риска для любого хозяйствующего субъекта в налогово-бюджетной сфере. В широком понимании налоговый риск – вероятность финансовых и иных потерь по налоговым основаниям для участников налоговых правоотношений в ходе реализации ими своих прав и обязанностей по формированию бюджетов различных уровней. В литературе понятие “налоговый риск” рассматривают с позиции государства и хозяйствующего субъекта экономики:

1. Налоговые риски государства – вероятность потерь (снижения) налоговых доходов бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ в результате деятельности участников налоговых правоотношений (как государства, так и налогоплательщиков).

2. Налоговые риски хозяйствующих субъектов – вероятность финансовых и иных потерь в ходе исполнения ими обязанностей налогоплательщика и (или) налогового агента по формированию бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ¹.

Налоговые риски относятся к правовым рискам, поскольку связаны с нарушением или сложностями в трактовке положений локального или международного налогового законода-

¹ Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 32.

тельства. Налоговый риск рассматривается как составная часть финансового риска, так как может быть определен в денежной форме и влечет за собой дополнительные расходы. Таким образом, налоговый риск понимается как составная часть финансового риска, так как налогообложение – это не только правовая категория, но и финансовая.

Поскольку в настоящее время отсутствует терминологический аппарат в области налогового риска, целесообразно проанализировать различные точки зрения на определение понятия “налоговый риск”¹:

1. Согласно исследованию А.В. Ломейко, налоговый риск представляет собой постоянную вероятность для налогоплательщика понести финансовые или иные потери, непосредственно связанные с налогообложением и подлежащие измерению в количественной и качественной оценке².

2. С.А. Филин трактует понятие налогового риска как вероятность потерь, которые может понести субъект ввиду неблагоприятного изменения налогового законодательства, в процессе финансовой деятельности. Кроме того, автор отмечает ошибки, допущенные при исчислении налоговых обязательств как источник налогового риска³.

3. И.А. Бланк выделяет изменение налогового законодательства в качестве главного аспекта налогового риска, в том числе: введение новых налогов, изменение ставок действующих налогов, изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей, вероятность отмены действующих налоговых льгот⁴.

4. Е.Н. Евстигнеев характеризует проявление налогового риска как выражение оценки возможности возникновения в области налогового планирования неблагоприятных для налогоплательщика последствий, ограничивая их потерями, представляющими собой налоговые санкции в виде возможных доначислений налогов, штрафов, пени⁵.

5. Под налоговым риском понимается выраженная в денежном эквиваленте возможность для налогоплательщика понести финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов⁶. Данное определение налогового риска наиболее оптимально для оценки финансовых последствий наступления риска для налогоплательщика, однако оно требует дополнения в сфере юридических правоотношений (административная и уголовная ответственность).

Ключевым критерием возникновения налогового риска является возможность финансовых потерь, понесенных субъектом налоговых правоотношений, а) ввиду изменения законодательства о налогах и сборах и б) подлежащих количественной и качественной оценке.

Налоговый риск обладает общими характеристиками, присущими понятию “риск” и специфическими, которые характерны именно для данного вида риска:

- неопределённость – отсутствие уверенности в исходе события;
- противоречивость (с одной стороны позитивность проявления риска, с другой стороны вероятность негативного воздействия на ситуацию);
- необходимость выбора альтернативы (в том числе отказ от выбора);

¹ Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 32.

² Ломейко А.В., Ермоченко О.Н. Управление налоговыми рисками в целях обеспечения налоговой безопасности организации: монография. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2012. – С. 29.

³ Филин С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений // Финансы и кредит. 2002. № 3. С. 21.

⁴ Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – Москва: Омега-Л, 2011. – С. 148.

⁵ Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.А. Налоги и налогообложение. Теория и практикум: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 68.

⁶ Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 32.

– возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив, а также последствия выбора определенного решения¹.

Специфические характеристики налогового риска:

- связь с правоотношениями в налоговой сфере;
- влияние на всех участников налоговых правоотношений;
- негативный характер последствий;
- неотъемлемая составляющая правового риска, но имеет финансовый характер;
- обусловленность как внешними, так и внутренними факторами;
- связь с неопределенностью налоговой среды.

Субъектами налогового риска являются участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах в соответствии со ст. 9 НК РФ. К ним относятся, с одной стороны, организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками и плательщиками сборов и взносов, а также организации и физические лица, признаваемые налоговыми агентами. С другой стороны субъектом налогового риска выступает государство в лице налоговых органов, финансовых органов, таможенных органов, органов внутренних дел и следственных органов.

Налоговые риски возникают в сфере взаимоотношений субъектов налоговых правоотношений в результате противоречия интересов субъектов налогового риска, например, при проведении камеральных и выездных проверок, налогового мониторинга налоговыми органами, а также при несогласии налоговых органов с позицией налогоплательщика по спорным налоговым вопросам.

Негативный характер налогового риска может проявиться в отношении каждого из субъектов налоговых правоотношений, причем для каждого из них будет иметь свои уникальные формы проявления и последствий.

Для государства налоговый риск снижает налоговые доходы в бюджет. Для налогоплательщиков и налоговых агентов наступление налогового риска влечет увеличение налоговых издержек, являющихся разновидностью их предпринимательских издержек, снижение оборотных средств, применение различного ряда санкций по отношению к налогоплательщику, например, административная ответственность для ответственных лиц, приостановление операций по счетам и др. Помимо перечисленных последствий, наступление существенного в денежном выражении налогового риска влечет репутационный ущерб, а в некоторых случаях – может являться причиной снижения финансовой устойчивости и платежеспособности, и, в особо тяжелом проявлении наступление такого риска приведет компанию к банкротству и последующей ликвидации.

Однако, действия ряда факторов налогового риска могут привести не только к финансовым потерям, но и к получению дополнительных доходов за счет налоговой выгоды (экономии). Например, оптимизация налогообложения, проводимая хозяйствующими субъектами, в большинстве случаев дает положительные результаты и приводит к получению дополнительного дохода².

Налоговый риск включает следующие аспекты: невозможность получения налогового кредита, изменение налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций³.

При этом факторы, вызывающие наступление налогового риска для налогоплательщика и налогового агента можно разделить на внутренние и внешние. К внешним факторам можно

¹ Викторова Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий: монография. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 92.

² Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 32.

³ Ломейко А.В., Ермоченко О.Н. Управление налоговыми рисками в целях обеспечения налоговой безопасности организации: монография. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2012. – С. 29.

отнести изменение налогового законодательства, сложности в применении на практике новых норм, неточность, неоднозначность формулировок отдельных положений налогового законодательства, противоречивость разъяснений налоговых органов. К внутренним факторам риска можно отнести смену бухгалтеров на отдельных участках или главного бухгалтера в компании, подготовку текстов договоров, актов и прочей документации работниками, не имеющими соответствующей юридической квалификации, ошибки при ведении налогового учета, применение схем агрессивного налогового планирования¹.

Эффективное управление налоговыми рисками со стороны государства и налогоплательщика (налогового агента) учитывает и обеспечивает взаимоувязку противоречия интересов всех заинтересованных сторон налоговых отношений².

¹ Викторова Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С.92.

² Ломейко А.В., Ермоченко О.Н. Управление налоговыми рисками в целях обеспечения налоговой безопасности организации: монография. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2012. – С. 29.

Оценка налоговых рисков и преимуществ ведения бизнеса в Белизе

М.А. Пруненко

Научный руководитель – К.Ю. Бурцева, канд. экон. наук, доцент, докторант,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Офшорные зоны – один из самых известных методов налогового планирования. Регистрация в таких финансовых центрах дает иностранной компании специальные налоговые и другие льготы. Белиз является привлекательной территорией для размещения капитала, и в последнее время все больше интересует российских инвесторов из-за своих выгодных финансовых условий и благоприятного климата. Однако этот офшор имеет и недостаток: компании могут сталкиваться с репутационными рисками.

Ключевые слова: налоговая политика, офшорная зона, Белиз, оптимизация, инвестиции, вывоз капитала, деофшоризация, налоговые риски.

Valuation of Tax Risks and Benefits for Businesses in Offshore “Belize”

The use of offshore zones is one of the most famous and effective methods of tax planning. Registration in such financial centers gives foreign companies special rates of taxation and other privileges. Belize is an attractive area for investment, and this small state in the Caribbean becomes increasingly interesting for Russian investors because of its favorable financial conditions and perfect climate. However, this offshore zone has its mayor disadvantage: companies can face the risk connected with their reputation.

Keywords: tax policy, offshore zone, Belize, optimization, investments, outflow of capital, de-offshorization, tax risks.

A country’s tax regime is always a key factor for any business considering moving into new markets. Companies registered in classic offshore jurisdictions are exempt from taxation in the country of registration if they do not receive income from local sources. In order to have flows to the budget, the governments of these countries incorporate foreign companies without charging them any taxes¹. Good examples of such jurisdictions are British Virgin Islands, Belize, Cayman Islands, Bahamas, Marshall Islands, Malta, Panama, Mauritius, Dominica, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Costa Rica, and the Republic of Nauru.

Offshore company does not conduct any business activities in the selected country. The company’s owners are not resident of that country.

The purposes of the offshore company may be several, for example:

- withdrawal of funds;
- protection of company’s privacy;
- protection of company’s assets;
- no foreign exchange control;
- ease of sale of business by transfer of shares;
- tax optimization of the sales;
- purchase of business or real estate on behalf of the company offshore;
- investment shelter;
- insurance².

With all advantages, offshore zone also has some disadvantages like negative image and low degree of trust from banks and partners.

¹ Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Gravelle J., Congressional Research Service, 15 January, 2015.

² Kostunin G., Buglay V., Platonova I., Barons V. Offshore Business in foreign economic activity.

However, there are so called “respectable offshore”. For example, American state Delaware, some states of Switzerland, islands Guernsey and Jersey, island of Man. In these territories, the owners of the companies enjoy the confidentiality despite of the fact that the majority of these territories belongs to the European Union where there are many agreements about the disclosures of the companies’ owners and other financial information. This happens because Switzerland, Liechtenstein, Austria and Netherlands have accepted these agreements with some stipulations. However, in these jurisdictions companies must prepare annual financial statements and provide them to the governmental institutions¹.

Belize is a one of the most stable well-known offshore jurisdiction. Today, when more governments are snooping on citizens and more courts are seizing property, Belize stands out as one of a dwindling number of safe tax havens.

The territory received a separate status in 1981 and now it is based on the principles of parliamentary democracy and on British legal principles. Today Belize is the only country in all Central America that is part of the British Kingdom. Because of historical reasons, colonialists undermined the economic capabilities of the country and the only way of development was offshore zone with attractive tax system.

Income tax is charged at a rate of **25%**, and for residents of Belize, the first **\$10,000** of their annual income is exempt. Pension income is also exempt. To qualify for residency, an individual must be present in Belize for 183 days or more during a calendar year.

Taxes are also payable in Belize in the form of a goods tax, the equivalent of **Value Added Tax** in some countries (Russia, for example). The rate currently stands at **10%** and is applied to most daily expenses. Costs associated with education and healthcare do not include any goods tax. There are no taxes applicable when inheriting monies or property although renting properties out will be classed as income and is subject to income tax. Capital gains made from selling property or other assets are only taxed as part of income rather than a separate tax.

Belize does have a number of tax treaties in place so that its citizens can avoid paying taxes in more than one country on the same income. For Qualified Retired Persons there are a number of tax benefits available. If pension income derives from another country, it should not be taxed in Belize.

There are a number of items which are considered to be tax deductible. Contributions to charities which carry out educational, religious or cultural activities are tax deductible, as are contributions towards works which are intended to improve facilities in some of the towns and villages in the country. These contributions must be a minimum of \$250 and must be accompanied by official receipts. Medical expenses are tax deductible and some education expenses can also be claimed.

To fast-track the incorporation of businesses, trusts and foundations, the country established the International Business Companies (IBC) Act, the Trusts Act, and the Offshore Banking Act in 1996. As a result of the formation of the IBC Act, Belize is considered to be one of the most corporate-friendly nations in the world. An **International Business Company (IBC)** is arguably one of the most effective corporations and is a tool used by individuals and corporations around the world to plan their taxes and manage assets². IBCs are understood as the core drivers of the offshore service platform around the world. A Belize IBC is a corporation formed pursuant to the stipulations of the Belize International Business Companies Act of 1990³. In the year 2000, the act governing Belize IBCs was expanded to make the business environment even friendlier to corporations in a move that broke down barriers and created extensive avenues of investment for the offshore enthusiast.

Concerned share capital, companies with registration in Belize are allowed to issue both bearer and registered shares. These are further broken down into a wide range of special assignments, becoming voting or nonvoting shares, shares that call for voting under specific occurrences, shares with one or more votes for each, common shares, redeemable and irredeemable shares,

¹ Obuhova E., Ogorodnikov E. It is time to return from islands // Journal Expert. 2013. № 4.

² INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, CHAPTER 270, prepared by the Law Revision Commissioner under the authority of the Law Revision Act.

³ <http://www.ibcbelize.com/>.

shares that can only come up for voting if held by certain members, no par value shares, shares that target specific assets and preferred shares.

Concerning **trading activities**, normally, Belize IBC is given free rein over the sort of trading activities it conducts. However, since it is essentially an investment vehicle for foreigners, the owners are expressly forbidden from trading with Belizeans both at the individual and corporation levels. In fact, the law strongly hints that most activities should be carried out within the scope of international borders. However, there is one exemption-such a company can trade with another within Belize as long as the second company is also international and has no affiliation with the locals.

With all benefits, Belize also has certain tax risks. Firstly, it should be taken into consideration that Russia does not have with Belize a double tax treat. It means that corporate profits are supposed to be taxed twice, once when earned by the corporation and again when the profits are distributed to shareholders as a dividend or other distribution. Besides, the Amendments to the International Business Companies Act require from directors and beneficiaries of offshore companies not only to maintain financial records and keep primary accounting documents for all their financial transactions, but also to inform the registered agent of the place of storage of accounting documentation.

Without any doubts, laws in Belize provide many benefits to foreign investors like the absence of exchange controls and financial reporting, minimum requirements about share capital amount, complete anonymity of the business owners and their activities. However, companies in offshores can face some difficulties with cooperation with other companies because of reputation risks. Moreover, many governments consider the use of offshore as a powerful tool for the export of capital abroad and for the hiding the fact of owning investment properties, favoring criminalization of the economy and the laundering of proceeds of crime. As a result, the fight for de-offshorization continues.

Оценка налоговых рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей и её необходимость

Д.А. Тарасова, В.Э. Косякова

Научный руководитель – И.Н. Маслова, канд. экон. наук, доцент
Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж

Авторы на основе Концепции проведения выездных налоговых проверок подробно рассматривают самостоятельную оценку налоговых рисков, которые являются необходимыми в настоящее время. Особое внимание в статье уделяется анализу риска налогового контроля по критериям вышеуказанной концепции на примере предприятий Воронежской области.

Ключевые слова: налоговый риск, налогоплательщик, налогообложение, налоговая отчетность, налоговый режим.

Authors on the basis of the Concept of conducting exit tax audits in detail consider independent assessment of tax risks which are necessary now. Special attention in article is paid to the analysis of risk of tax control by criteria of the above-stated concept on the example of the enterprises of the Voronezh region.

Keywords: tax risk, the taxpayer, tax, tax reporting, tax regime.

Важным этапом налогового риск-менеджмента как с позиции налогоплательщика, так и с позиции государства, является процесс выявления и оценки потенциальных налоговых рисков. В рамках данной работы нам хотелось бы отметить важную роль процесса оценки налоговых рисков государственными органами. К сожалению, в действующем налоговом законодательстве существуют недоработки и неточности, приводящие к двоякому чтению правовых норм. Именно эти моменты чаще всего приводят к спорным ситуациям и росту налоговых рисков как государства, так и налогоплательщиков. Поэтому в рамках налогового администрирования и совершенствования процесса налогообложения необходимо проводить оценку рисков для всех участников налоговых отношений.

Этот вопрос уже был принят во внимание на государственном уровне, вследствие чего, Федеральной налоговой службой разработана концепция проведения выездных налоговых проверок. По статистике, именно эта форма контроля влечет за собой наибольший рост налоговых рисков для налогоплательщиков. Как следствие, в вышеуказанной концепции приведены критерии самостоятельной оценки налоговых рисков, которыми руководствуются налоговые органы при выборе объекта выездной налоговой проверки¹.

В связи с этим налогоплательщик может самостоятельно провести оценку налоговых рисков и принять соответствующие управленческие решения для снижения вероятности того, что его затронет выездная налоговая проверка.

Проведем оценку риска налогового контроля по критериям вышеуказанной концепции планирования выездной налоговой проверки для ООО “ЭкоНиваАгро” и ОАО “Маяк”.

ООО “ЭкоНиваАгро” является одним из самых крупных хозяйств в Лискинском районе Воронежской области. Основными видами деятельности хозяйства является производство и реализация продукции растениеводства и животноводства.

ОАО “Маяк” расположилось на территории в 39 гектаров в Лискинском районе Воронежской области и признано одним из самых лучших не только в Воронежской области, но и по всей России в производстве отборной говядины и качественной молочной продукции. Объёмы производства и выручки значительно ниже, чем в ООО “ЭкоНиваАгро”. Обе организации находятся на общем режиме налогообложения.

¹ Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок: приказ ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333.

Данные организации не используют ни одну из возможных схем оценки налоговых рисков.

Оценка риска налогового контроля для ООО “ЭкоНиваАгро” и ОАО “Маяк”

Критерии самостоятельной оценки	Нормативное значение в 2015 г.	Фактическое значение	
		ООО “ЭкоНиваАгро”	ОАО “Маяк”
Рентабельность продаж, %	21,3	6,3	20,6
Рентабельность активов, %	7,4	2,6	16,7
Опережающий темп роста доходов над расходами, %	ТРдох > ТРрасх	154,9 > 151,0	134,12 > 121,1

Проведя оценку риска налогового контроля по критериям вышеуказанной концепции для ООО “ЭкоНиваАгро” и ОАО “Маяк”, мы пришли к выводу, что, налоговые риски у исследуемых предприятий могут возникнуть из-за низкой рентабельности продаж, так как отклонение анализируемого показателя от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики составляет более 20%. Системе внутреннего контроля ООО “ЭкоНиваАгро” и ОАО “Маяк” следует обратить особое внимание на эти моменты. Стоит отметить, что более крупным организациям, которыми являются исследуемые в статье предприятия, сложнее соответствовать нормативным значениям ввиду того, что эти среднеотраслевые значения отражают показатели, характерные для мелких и средних хозяйств (рис. 1).

Риск проведения выездной налоговой проверки – это, конечно, только один из возможных видов налоговых рисков. Тем не менее, данный вид налогового контроля достаточно высокзатратный как для налогоплательщика, так и для налоговых органов. Разработка концепции выездных проверок, безусловно, большой шаг в оптимизации управления и минимизации налоговых рисков со стороны государственных органов. Однако, данный проект еще содержит ряд дискуссионных вопросов и нуждается в доработках.

Существуют различные мнения о недостатках данных критериев отбора. В частности, нам бы хотелось остановиться на территориальных различиях.

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности продаж и рентабельности активов по сельскому хозяйству в РФ

Ввиду огромной территории, которую занимает наше государство, каждый регион имеет свои особенности. Географическим расположением обусловлены климатические, социально-экономические, административные и другие факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность. Одни регионы специализируются на добывающих отраслях, другие – на сельском хозяйстве и т.д. Поэтому, показатели ряда вышеуказанных критериев оценки, рассчитанных на основании статистических данных, будут отличаться в разных

субъектах РФ, даже по одним и тем же видам деятельности. В качестве примера, можно использовать показатель рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и сравнить его значение среди нескольких субъектов РФ. Данные, представленные на рис. 2, служат подтверждением вышесказанному.

Рис. 2. Динамика показателя рентабельности продаж за 2013–2015 гг.

Кроме того, если речь идет о сельском хозяйстве, то не стоит забывать, что эта отрасль одна из самых рискованных ввиду сильной зависимости финансового результата от природных условий. Именно поэтому ряд специалистов сейчас говорят о необходимости расчета средних показателей по видам экономической деятельности отдельно для каждого субъекта РФ. При таком подходе показатели будут адекватно отражать реальный уровень какого-либо среднего критерия по виду деятельности, по которому налоговые органы оценивают результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Выводы. Таким образом, следует отметить особую значимость вопроса управления налоговыми рисками на государственном уровне. Именно тщательно проработанная налоговая политика позволяет создать благоприятные условия для финансово-хозяйственной деятельности, а также способствовать повышению качества налогового администрирования¹. Не стоит забывать, что налоги – один из важнейших инструментов стимулирования социально-экономической сферы. Поэтому государственные органы в своих действиях должны исходить не только из фискальной функции налогов. Вопрос оценки и минимизации налоговых рисков должен стать одним из приоритетных в рамках налогового администрирования. Это способствует построению эффективной налоговой системы с благоприятными условиями для взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также к росту уровня “правовой культуры”².

¹ Чекулаева Е.Н. Значение категории “налоговый риск” в современной системе налогового администрирования // Вестник Чувашского университета. 2013. № 2. С. 341-348.

² Шаменева М.В. Налоговый мониторинг как инструмент совершенствования налогового администрирования и минимизация рисков российских компаний // Вестник Приволжского института управления. 2015. № 1 (46). С. 109-114.

Направления совершенствования регулирования рисков реализации налоговой политики субъектов Российской Федерации

Р.Э. Шабаев

Научный руководитель – Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье рассматриваются подходы к регулированию рисков реализации целей и задач налоговой политики субъектов Российской Федерации. Раскрывается сущность негативных последствий налоговых рисков. В статье представлены способы управления налоговым риском и методы его регулирования.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый риск, стратегии управления риском, регулирование налоговых рисков, методы регулирования рисков.

The article considers approaches to risk management goals and objectives of the tax policy of the Russian Federation. The essence of the negative effects of tax risks. The article presents the methods of influence on tax risk and methods of its control.

Keywords: tax policy, tax risk, strategies effect on the risk, the regulation of tax risks, methods of risk management.

Вероятностный характер развития экономических систем, а также подверженность бюджетной и налоговой систем влиянию ряда случайных событий, обуславливают проблему отсутствия гарантий успешного достижения целей и задач налоговой политики субъекта Российской Федерации. Под риском принято понимать сочетание последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности¹. Сущность рисков реализации налоговой политики субъектов Российской Федерации (налоговых рисков субъектов Российской Федерации) заключается в возникновении с определенной степенью вероятности ситуаций, не совместимых с целями и задачами налоговой политики субъекта Российской Федерации, в результате воздействия различных факторов. Налоговый риск субъекта Российской Федерации обладает следующими важными свойствами: причинно-следственный и вероятностный характер возникновения рисков ситуаций, а также негативный характер последствий реализации рисков. Следует подчеркнуть, что последствия налоговых рисков носят отрицательный характер, поскольку рискованные ситуации предполагают достижение результата, не отвечающего фискальным, экономическим или социальным целям и задачам региональной налоговой политики.

Налоговый риск субъекта Российской Федерации выражается в негативных последствиях материального или нематериального характера, связанные:

- с формированием налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации;
- уровнем налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории региона;
- системой налоговых льгот, установленных региональным законодательством;
- с системой налогообложения в регионе в целом.

Негативные последствия налоговых рисков могут иметь фискальный, экономический или социальный характер. Негативные последствия фискального характера заключаются в том, что объем налоговых доходов бюджета наряду с неналоговыми доходами и источниками финансирования дефицита бюджета не позволяет покрыть требуемый объем расходов бюджета и обеспечить финансирование регионального долга. Экономический характер нега-

¹ ГОСТ Р 51897–2011. Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения.

тивных последствий выражается в том, что меры по реализации региональной налоговой политики не приводят, а в отдельных случаях даже препятствуют росту инвестиционной привлекательности региона и развитию предпринимательства на его территории. Социальные негативные последствия отражают рост социальной напряженности среди населения и поэтому касаются только тех налогов, которыми облагаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

В целях обеспечения бюджетной устойчивости необходимо осуществлять мероприятия, направленные на недопущение возникновения вышеуказанных негативных последствий. Совокупность указанных мероприятий образует процесс регулирования рисков.

Заключительным этапом динамического развития налогового риска являются его негативные последствия, возникшие вследствие проявления различных факторов. При воздействии на факторы риска применяются меры превентивного или корректирующего характера, позволяющие устранить данный фактор или снизить его влияние на возникновение негативных последствий.

В практике риск-менеджмента применяются четыре типовые стратегии управления риском: принятие, предотвращение, передача и регулирование.

Принятие риска предполагает отсутствие каких-либо действий по снижению объема негативных последствий реализации риска или вероятности их проявления. Реализация данной стратегии может осуществляться в случаях, если последствия риска носят допустимый характер, а вероятность их возникновения умеренная или низкая. Также данная стратегия может быть использована в случаях, когда потенциальные выгоды, которые может получить субъект РФ в случае если риск не будет реализован, обладают высокой степенью значимости для региона. Стратегию принятия риска целесообразно также применять в тех случаях, когда меры по регулированию обладают высокой ценой. Однако зачастую применение данной стратегии носит вынужденный характер в силу ограниченных бюджетно-налоговых полномочий региональных органов власти.

Стратегия предотвращения риска заключается в устранении источников критических и серьезных рисков и замещении их решениями с меньшим уровнем риска. Возможно, что выявленный риск может быть разрешен наилучшим образом путем некоторых изменений в деятельности субъекта риска, исключающими само существование риска, либо посредством прекращения деятельности, сопряженной с недопустимым для региона уровнем риска, и выбором других, более приемлемых направлений деятельности, отвечающих целям и задачам налоговой политики, либо в ходе избрания альтернативной, менее рискованной методологии в отношении рассматриваемого процесса или направления деятельности.

Способ передачи риска предполагает передачу ответственности за риск третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. Однако применительно к осуществлению налоговой политики субъекта Российской Федерации передача риска возможна только в случаях, когда реализация общей для региона задачи осуществляется несколькими органами власти. Так, например, предоставление ряда налоговых льгот осуществляется с целью стимулирования инвестиционной, предпринимательской и производственной активности. Наряду с налоговыми, в данных целях могут применяться иные меры государственного регулирования (предоставление субсидий, государственных гарантий, помещений по льготным арендным ставкам и т.д.).

Регулирование как стратегия управления риском предполагает осуществление действий, приводящих к снижению вероятности возникновения негативных последствий или их размера. Субъективные риски являются регулируемыми, а объективные риски подлежат косвенному регулированию посредством воздействия на источник риска.

В рамках стратегии регулирования налоговых рисков предлагается применять стратегические и тактические методы регулирования. Стратегические методы направлены на комплексное решение проблемы, вплоть до полного устранения фактора риска, носят долгосрочный характер и, как правило, закрепляются нормативно-правовыми актами субъектов

Российской Федерации. Тактические методы имеют краткосрочный характер реализации и связаны с оперативным управлением бюджетной и налоговой системами. К основным стратегическим методам относятся: изменение правового поля, совершенствование механизмов управления, стратегическое планирование, привлечение экспертов. В группу основных тактических методов входят методы диверсификации, лимитирования и резервирования.

Метод изменения правового поля предполагает актуализацию нормативно-правовой базы в целях обеспечения соответствия положений законодательства потребностям развития бюджетной и налоговой систем, а также их адаптации к экономическим реалиям.

Данный метод может носить непосредственный и опосредованный характер воздействия на риск. Непосредственное воздействие предполагает внесение изменений в региональное законодательство, опосредованное воздействие заключается в разработке проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в федеральное бюджетное и налоговое законодательство.

В рамках метода совершенствования механизмов управления бюджетной и налоговой систем на региональном уровне возможно применение следующих мер: изменение организационной и (или) функциональной структуры органов власти, совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, совершенствование оперативного контроля за соблюдением налогового законодательства, внедрение принципов проектного управления, совершенствование кадровой политики.

Метод стратегического планирования предполагает совершенствование и составление прогнозных документов, целью которых является определение направлений развития бюджетной и налоговой систем или элементов их управления на среднесрочный и долгосрочный период.

Цель использования метода привлечения экспертов заключается в повышении эффективности принимаемых управленческих решений за счет применения научного подхода к формированию предложений, а также использования верифицированного опыта привлекаемых лиц.

Основная идея диверсификации как метода снижения рисков состоит в распределении рисков между однородными параметрами налогообложения, характеризующимися разной степенью рискогенности. Данный метод, в частности, может применяться при прогнозировании объема налоговых поступлений по одному источнику в разрезе объектов налогообложения.

Применительно к налоговым рискам метод лимитирования предполагает установление лимитов нефинансового характера, таких как:

- ограничение срока предоставления налоговых льгот;
- установление срока сохранения параметров финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков в целях предоставления налоговых льгот;
- установление ограничений по прогнозным значениям целевых показателей в зависимости от планового поведения зависимых факторов;
- установление предельно допустимого уровня по параметру налогообложения.

Метод резервирования при управлении региональными налоговыми рисками заключается в разработке мероприятий в бюджетно-налоговой сфере, реализация которых должна осуществляться при наступлении определенных обстоятельств. Таким образом, субъект риска обладает готовыми, обоснованными, качественно и количественно оцененными способами решения проблем, которые могут возникнуть при реализации налоговой политики.

В качестве смежного метода можно выделить метод преодоления информационной асимметрии, сущность которого заключается в обеспечении субъектов риска, а также иных участников налоговых правоотношений, полной и достоверной информацией о факторах риска, позволяющей снизить степень вероятности его реализации.

Наиболее эффективной стратегией управления риском является его регулирование, поскольку именно эта стратегия позволяет субъекту риска самостоятельно осуществлять ми-

нимизацию негативных последствий, не устраняя источник его возникновения. Реализация предложенных методов регулирования налоговых рисков направлено на обеспечение бюджетной устойчивости и повышение результативности принимаемых органами власти решений при реализации налоговой политики субъектов Российской Федерации. В зависимости от характера факторов риска могут применяться стратегические или тактические методы регулирования риска, при этом они не являются взаимоисключающими. В целях применения указанных методов необходимо разработать положения по их внедрению в деятельность органов власти, осуществляющих реализацию налоговой политики субъектов Российской Федерации, сформировав предложения по разработке соответствующей нормативно-правовой базы.

Налоговые риски компании: виды, оценка, способы управления

Д.Р. Шакова

Научный руководитель – Л.М. Архипцева, канд. экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Деятельность организации всегда связана с различного рода рисками, управления которыми является необходимым для стабильности финансового состояния. Налоговые риски занимают важное место в системе управления финансами предприятия, а актуальность риск-менеджмента определяется существенной долей налоговых платежей в общей величине расходов, а также достаточно высоким уровнем налогового бремени многих российских компаний.

Ключевые слова: налоговые риски, методы управления налоговыми рисками, оценка рисков, налоговые подразделения, идентификация рисков.

Activity of the organization is always associated with the various types of risk which governance is necessary for the stability of the financial condition. Tax risks take important place in enterprise financial management system, and the relevance of risk management is determined by a significant share of tax payments in the total amount of expenditures, also the relatively high level of the tax burden of many Russian companies.

Keywords: tax risks, tax risk management techniques, risk assessment, tax divisions, risk identification.

Решения, действия и операции, проводимые организацией, приводят к различным неопределенностям – бизнес-рискам, некоторые из которых возникают в налоговой сфере. Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики той или иной деятельности. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. Риски имеют двойственную природу, т.е. они могут привести как к сверхприбыли, так и к убыткам. Под налоговыми рисками чаще всего понимают правовые неопределенности, которые могут вести к негативным последствиям.

Риски необходимо идентифицировать. Существует множество классификаций налоговых рисков, но хотелось бы выделить семь следующих категорий¹, представленных в таблице.

Классификация налоговых рисков

Группы налоговых рисков	Характеристика группы риска
Транзакционные	Это риски, связанные с конкретными операциями, осуществляемые компанией. Чем необычнее транзакции, тем, как правило, больше налоговые риски, связанные с операцией
Операционные	Операционные риски касаются применения налогового законодательства, нормативных актов для решений ежедневных задач хозяйственной деятельности компании
Соответствия деятельности	Они возникают в процессах и процедурах, принятых компанией для подготовки и представления своей налоговой отчетности в ответ на любые запросы (вопросы), затронутые в процессе достижения согласованной позиции с властями
Финансового учёта	Закон Сарбейнса-Оксли от 2002 г. обратил более пристальное внимание на риски в финансовой области бухгалтерского учета. Проблемой

¹ Пресс-релиз отчета PWC “Tax management in companies” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pwc.com/gx/en/tax-management-strategy/pdf/>.

Группы налоговых рисков	Характеристика группы риска
	для налоговых департаментов многих компаний является требования, связанные с документацией и тестированием систем внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности
Портфельные	Портфельные риски касаются общего совокупного уровня транзакционных, операционных и рисков соответствия деятельности, также их взаимодействие в различных ситуациях.
Управленческие	Некомпетентность и несогласованность коллектива могут привести к неожиданным “сюрпризам”, или даже к упущенным возможностям
Репутационные	Действия организации могут стать предметом общественного знания. По самой своей природе такие риски будут влиять на деловые интересы

В политике компании по управлению налоговыми рисками необходимо определять:

- показатели, которые могут быть достигнуты путем принятия рисков;
- издержки, которые могут быть сохранены за счет снижения рисков;
- ресурсы, необходимые для управления рисками

Для того, чтобы оценить величину возможных потерь от налогового риска, необходимо рассмотреть существующие способы их анализа и выбрать наиболее подходящие¹.

При оценке риска анализируют две его составляющие: вероятность наступления и характер ущерба.

При определении вероятности наступления риска могут быть использованы объективные или субъективные методы. Объективный метод основывается на вычислении частоты, с которой происходит рисковое событие, а субъективный на использовании различных предположений эксперта. Стоит отметить, что при субъективном подходе, может устанавливаться разное значение для одного и того же события.

Определение характера ущерба даже в случае субъективной оценки носит основанное на предположениях стоимостное выражение.

Рис. 1. Составляющие налоговых рисков¹

¹ Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016.

Среди методов управления налоговыми рисками особое место занимает внутренний контроль².

В 1992 г. комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), предназначенный для выработки рекомендаций для корпоративного руководства, опубликовал комплексную программу “концептуальные основы внутреннего контроля”³. Компоненты модели COSO определяют пять взаимосвязанных элементов в единую систему внутреннего контроля, которая применяется к организациям всех типов и размеров – и, следовательно, должны в равной степени быть применимы к управлению налоговыми рисками.

Модели системы внутреннего контроля представлена на рис. 2:

Составлено автором.

Рис. 2. Элементы внутреннего контроля налоговых рисков организации

В качестве методов анализа уровня рисков возможно применение как качественных (экспертные, рейтинговые оценки, метод аналогий), так и количественных (имитационное моделирование, построение дерева решений, метод Монте-Карло).

После определения уровня риска, необходимо выбрать наилучшие способы их снижения. Современные методы управления рисками организаций зависят от многих факторов (размер компании, степень ее прозрачности, уровень корпоративного управления)⁴. В настоящее время сложилась совокупность взаимосвязанных общих методов риск – менеджмента:

- Мероприятия по повышению квалификации сотрудников, например, проведение различных тренингов.
- Мониторинг деятельности налоговых структур организации.

¹ Справочно-информационная система “Finance Masters” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.financemasters.ru/>.

² Чекулаева Е.Н. Управление налоговыми рисками в системе урегулирования отношений с налогоплательщиками-юридическими лицами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/uravlenie-nalogovymi-riskami-v-sisteme-uregulirovaniya-otnoshenii-s-nalogoplatelshchikami-yu>.

³ Официальный сайт Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.coso.org/Pages/default.aspx>.

⁴ Пинская М.Р. Налоговый риск: сущность и проявления // Финансы. 2009. № 2.

- Разработка регламентирующих документов.
- Повышение эффективности информационной системы.
- Проведение внутреннего аудита.
- Мониторинг налогового законодательства.

В заключении отметим, что функционирование системы управления налоговыми рисками предполагает обоснование соответствующих процедур для структур налогового менеджмента компании. Для эффективной их деятельности должен формироваться специальный информационный ресурс. Обладая полной информацией, возможные налоговые последствия будет адекватно оценить и принять наилучшее решения для успешной деятельности организации. И не смотря на перспективы сокращения налоговых поступлений, в связи с современной экономической ситуацией, налоговым рискам будет уделяться все больше внимания. Для разработки новых способов управления рисками, необходимо проводить дальнейшее исследование в данном направлении.

Секция
“НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УКЛОНЕНИЮ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ”

УДК 336.22

Маркировка изделий из натурального меха,
как инструмент борьбы с контрафактной продукцией
и противодействия уклонению от уплаты налогов

А.В. Базанова

Научный руководитель – Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор
Финансового университета (Financial University), г. Москва

В данной статье рассматривается механизм противодействия уклонению от налогообложения на примере маркировки изделий из натурального меха. Дан анализ итогов, полученных в результате реализации пилотного проекта. Сделаны некоторые предположения о перспективах дальнейшего развития маркировки товаров как инструмента налогового администрирования.

Ключевые слова: маркировка; налоговый контроль; контрафактная продукция; оператор; изделия из натурального меха; контрольный (идентификационный) знак.

This article discusses the mechanism of countering tax evasion by the example of labeling products made of natural furs. The analysis of the outcomes resulting from the implementation of the pilot project. To make some assumptions about the prospects of further development of labeling as a tool for tax administration.

Keywords: marking; tax control; counterfeit products; operator; articles of fur; control (identification) mark.

Первоначально в рамках добровольного эксперимента, а затем и пилотного проекта, ФНС России является оператором автоматизированной системы по маркировке предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха¹. Пока что данная технологическая инновация позволила сделать весьма существенный прорыв в борьбе с контрафактной одеждой из меха пушных зверей. Благодаря новой системе государство не только реализовало патерналистические функции по созданию честной конкуренции для добросовестных предпринимателей и защиты потребителя от приобретения некачественного товара, но и решило такие насущные для себя проблемы как недопущившие в бюджет таможенных пошлин и налоговых платежей от реализации этих достаточно дорогих товаров.

Возможно, кто-нибудь задаётся вопросом, почему маркировать начали именно шубы. Пожалуй, это было сделано, по причине относительного небольшого количества объектов налогообложения, а также налогоплательщиков в сфере производства и реализации изделий из меха пушных зверей. Такой подход эффективен для обработки всех элементов реализуемого механизма, вполне возможно, что в ближайшей перспективе данный опыт будет экстраполирован на другие объекты, например, лекарственные препараты².

Главным преимуществом рассматриваемой системы контроля является сама марка, которая представляет из себя контрольный (идентификационный) знак (далее КиЗ). КиЗ превосходит ранее применяемые марки, потому что содержит в себе чип RFID, который является радиочастотной меткой, т.е. неким передающим устройством, на которое можно записать всю необходимую информацию. Каждый чип характеризуется своим идентификационным

¹ По данным официального сайта ФНС России <https://www.nalog.ru/rn77/taxation/mark/>.

² Проект постановления Правительства Российской Федерации “О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками лекарственных препаратов для медицинского применения” (подготовлен Минздравом России 18.08.2016) ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56580024/#ixzz4Y1AF95kx>.

номером (идентификатором). Случаев его подделки пока ещё не было выявлено. Кроме того, чипы позволяют достаточно быстро и просто произвести массовую автоматизированную обработку, например, партии шуб с использованием специального оборудования. И поскольку любая марка неразрывно связана с конкретным производителем или импортером, налоговые органы могут отследить перемещение маркированного товара, начиная с момента его зарождения как единицы (импорт либо производство) и заканчивая реализацией в розницу¹.

Использование КиЗ позволило налоговым органам, полностью отказаться от бумажного документооборота. КиЗ сам по себе является бланком строгой отчётности, и взаимодействие участников рынка меховых изделий с налоговыми органами происходит только в электронном виде через сервис личный кабинет².

Сейчас прошло уже чуть меньше года (с 24.03.2016 г., если учитывать результаты эксперимента, по декабрь 2016 г.) с рассматриваемого нововведения, и государственные органы собрали некоторую статистическую информацию, по которой можно оценить полученные результаты.

Во-первых, если сопоставить данные маркетинговых исследований российского рынка меховых изделий за 2015 г. с данными системы “Маркировка”, то можно увидеть, что в суммовом выражении объём реализованной продукции только за период пилотного проекта почти в 3 раза превысил показатели за весь 2015 г. (рис. 1).

Рис. 1. Объём российского рынка меховых изделий, млрд руб.³

Во-вторых, при сравнении количества штук товаров, произведённых и ввезённых в РФ за II, III и IV кв. 2015 г. по данным ФТС России и Росстата с данными системы “Маркировка”, получается, что количество товаров, зарегистрированных во время пилотного проекта в 13 раз превышает аналогичный показатель за 9 месяцев 2015 г. (рис. 2).

¹ Чепурина О.Н. Маркировка изделий из натурального меха стала обязательной // Налоговая политика и практика. 2016. № 9.

² Мальцев В.Г. Реализация пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий // Налоговая политика и практика. 2017. № 2.

³ Рис. 1-3 составлены автором в программе Excel по статистическим данным, приведённым в статье Мальцева В.Г. Реализация пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий // Налоговая политика и практика. 2017. № 2.

Рис. 2. Количество меховых изделий, произведённых и ввезённых в РФ, шт.

Также следует отметить значительный рост зарегистрированных производителей и продавцов предметов одежды из натурального меха, а именно почти в 6 раз за период пилотного проекта (рис. 3).

Рис. 3. Количество налогоплательщиков, зарегистрировавшихся в системе “Маркировка”, ед.

Выводы напрашиваются весьма обнадеживающие¹:

	<p>Более 20% участников мехового рынка “вышли из тени” (до этого они вообще не были зарегистрированы как налогоплательщики и соответственно отчётность не сдавали)</p>
--	---

¹ Официальный сайт Российского налогового портала – http://taxpravo.ru/novosti/statya-387538-proekt_po_markirovke_meha_prodlen_do_31_dekabrya_2018_g.

	<p>За 4 месяца существования проекта маркировки (с августа по декабрь 2016 г.) легальный оборот меховых изделий в России вырос на 859%</p>
	<p>За рассматриваемый период в РФ было продано предметов одежды из натурального меха на сумму \approx 30 млрд руб., что в 3 раза больше, чем за весь 2015 г.</p>

Однако, что победу праздновать всё ещё рано, так как прошло ещё совсем немного времени, и налогоплательщики, возможно, просто ещё не успели найти лазейки в этой системе. Попытки реализации немаркированных шуб, списанных со складов как испорченных молью, пока, достаточно жёстко пресекались контролирующими органами в лице Роспотребнадзора и МВД России. Вместе с тем, возможно, сыграла роль малочисленность предпринимателей в “шубном бизнесе” и то, что продавцы сосредоточены главным образом в Москве, а производители в Ставропольском крае. В случае применения опыта маркировки изделий из натурального меха для аналогичного администрирования других, куда более распространённых товаров, затраты государства на подобный налоговый контроль будут, вероятно, весьма существенными.

Налоговый контроль как компонент налогового администрирования

Л.А. Байрамгулова

Научный руководитель – А.Ю. Шеина, канд. экон. наук, ст. преподаватель
Уфимский филиал Финансового университета (Financial University), г. Уфа

В данной статье проанализированы формы налогового контроля по республике Башкортостан, проведен анализ налоговых проверок за 2014–2016 гг.

Ключевые слова: Республика Башкортостан, налоговый контроль, налоговое администрирование, камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки

In the work presents information on the organization and conduct of cameral and exit tax audits in the Republic of Bashkortostan, the analysis of tax audits for 2014–2016.

Keywords: the Republic of Bashkortostan, tax control, tax administration, cameral tax audits, exit tax audits.

Налоговый контроль представляет собой один из основных элементов управления налоговой системой, способствующих стабильности экономики любой страны. А.Л. Анисимова¹ отмечает, что целью налогового контроля является достижение максимально возможного эффекта для бюджетной системы в отношении налоговых поступлений при минимально возможных затратах в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля.

Налоговый контроль как компонент налогового администрирования, как правило, обеспечивает повышение собираемости налогов, однако так происходит не всегда, поскольку во многих случаях собираемость налогов зависит также от состояния экономики и наличия налоговых льгот.

Следует отметить, что на территории региона в целях контроля за полнотой и своевременностью поступления налоговых платежей проводились камеральные и выездные проверки.

Данные о количестве камеральных налоговых проверок в республике Башкортостан, выявивших нарушения, представлены с помощью таблицы и рис. 1².

Рис. 1. Количество камеральных налоговых проверок в республике Башкортостан, выявивших нарушения, 2014–2016 гг.

Из рис. 1 следует, что за 2014–2016 гг. количество камеральных налоговых проверок снизилось на 242 единицы.

¹ Анисимов А.Л. Эффективность налогового администрирования в налоговой системе Российской Федерации // Известия УрГЭУ. 2015. № 1. С. 24–30.

² Федеральная налоговая служба: [сайт]. – URL: https://www.nalog.ru/rn02/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.

Данные о количестве камеральных и выездных налоговых проверок в Республике Башкортостан, выявивших нарушения, 2014–2016 гг.

Показатель	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Кол-во	Дополнительно начислено платежей (включая санкции и пени), тыс. руб.	Кол-во	Дополнительно начислено платежей (включая санкции и пени), тыс. руб.	Кол-во	Дополнительно начислено платежей (включая санкции и пени), тыс. руб.
Камеральные проверки	739 277	820 036	721 922	931 892	866 150	1 049 781
из них: выявившие нарушения	42 558	×	45 976	×	42 316	×
Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафных санкций по результатам проверок соблюдения банками требований, установленных ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ	×	1 031 807	×	807 619	×	1 131 288
Выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой	852	3 323 938	697	3 132 021	648	3 192 741
из них: выявившие нарушения	838	×	695	×	648	×
проверки организаций	806	3 233 763	667	3 092 238	626	3 116 041
из них: выявившие нарушения	793	×	665	×	626	×
из стр. 1: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой	46	90 175	30	39 783	22	76 700
из них: выявившие нарушения	45	×	30	×	22	×
Выездные проверки физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой)	8	13 565	8	16 346	6	13 555
из них: выявившие нарушения	8	×	8	×	6	×
Всего – выездные проверки организаций и физических лиц	860	3 337 503	705	3 148 367	654	3 206 296
из них: выявившие нарушения	846	×	703	×	654	×

В течение исследуемого периода с 2014 г. по 2016 г. количество камеральных проверок, выявившие нарушения, снижается с одновременным ростом дополнительно начисленных платежей (включая налоговые санкции и пени), что можно охарактеризовать как достижение стабильности дисциплинированности налогоплательщиков как юридических лиц, так и физических.

Данные о количестве выездных налоговых проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой в республике Башкортостан, выявивших нарушения, представлены на рис. 2, откуда видно, что за 2014–2016 гг. количество выездных налоговых проверок, выявивших нарушения, снизилось на 190 ед. или на 22,67 %.

Рис. 2. Количество выездных налоговых проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой в Республике Башкортостан, выявивших нарушения, 2014–2016 гг.

Что касается сумм доначисленных налоговых платежей в процессе выездных проверок, то здесь ситуация иная по сравнению с камеральными проверками: наблюдается снижение доначисления налоговых платежей с 3 323 938 тыс. руб. до 3 192 741 тыс. руб. или на 131 197 тыс. руб., что свидетельствует о снижении эффективности работы налоговых органов в плане выездных налоговых проверок.

Результативность налоговых проверок может быть оценена, в первую очередь, по соотношению количества проведенных налоговых проверок и количества выявленных нарушений. Данные о количестве выездных налоговых проверок представлены на рис. 3.

Рис. 3. Количество выездных налоговых проверок в Республике Башкортостан, 2014–2016 гг.

Из рис. 3 следует, что за 2014–2016 гг. количество выездных налоговых проверок снизилось на 204 единицы, или на 23,9%. Несмотря на сокращение количества выездных налоговых проверок, наблюдается рост показателей собираемости налогов в Республике Башкортостан. Это говорит об эффективности существующего налогового администрирования.

Количество выявленных нарушений в расчете на одну выездную налоговую проверку представлено на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что количество выявленных нарушений в расчете на одну выездную налоговую проверку растет с 0,98 в 2014 г. до 1,00 в 2016 г. Данные о количестве камеральных налоговых проверок представлены на рис. 5, откуда видно, что за 2014–2016 гг. количество камеральных налоговых проверок увеличилось с 739 277 ед. в 2014 г. до 866 150 ед. в 2016 г. или на 126 873 единиц или на 117,2%.

Количество выявленных нарушений в расчёте на одну камеральную налоговую проверку представлено на рис. 6.

Рис. 4. Количество выявленных нарушений в расчете на одну выездную налоговую проверку в Республике Башкортостан, 2014–2016 гг., ед.

Рис. 5. Количество камеральных налоговых проверок в Республике Башкортостан, 2014–2016 гг.

Рис. 6. Количество выявленных нарушений в расчёте на одну камеральную налоговую проверку по РБ, 2014–2016 гг.

Из рис. 6 следует, что количество выявленных нарушений в расчёте на одну камеральную налоговую проверку возросло с 5,757 в 2014 г. до 6,369 в 2015 г. на 10,6% и в 2016 г. снизилось до 4,886 на 23,3%. Следовательно, эффективность выездных налоговых проверок чуть снизилась и требуется улучшению.

Необходимо также отметить и тот факт, что количество камеральных проверок увеличилось на 126 873 ед. с одновременным сокращением выездных проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой на 204 ед. (рис. 7, 8).

Рис. 7. Взаимосвязь количества проведенных камеральных проверок и дополнительно начисленных налоговых платежей в результате проверок, 2014–2016 гг.

Таким образом, в Республике Башкортостан результативность налоговых проверок обеспечивается в основном с проведением выездных налоговых проверок с одновременным

снижением эффективности проведения камеральных проверок, и характеризуется следующими показателями:

1. Количество выявленных нарушений в расчете на одну камеральную налоговую проверку возросло с 5,757 в 2014 г. до 6,369 в 2015 г. на 10,6% и в 2016 г. снизилось до 4,886 на 23,3%.

2. Что количество выявленных нарушений в расчете на одну выездную налоговую проверку растет с 0,98 в 2014 г. до 1,00 в 2016 г.

Рис. 8. Взаимосвязь количества проведенных выездных проверок и дополнительно начисленных налоговых платежей в результате проверок, 2014–2016 гг.

Следовательно, рост показателей собираемости налогов в республике Башкортостан, говорит об эффективности существующего налогового администрирования.

Результативность проверок, проводимых налоговыми органами, и пути её повышения

С.А. Дробышевская

Научный руководитель – М.А. Шклярова, канд. экон. наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В данной статье рассматриваются налоговые проверки как формы налогового контроля, проводится анализ их результативности, а также рассматриваются проблемы и предлагаются пути их решения с целью повышения результативности контрольной работы в целом и налоговых проверок в частности.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, результативность налоговых проверок, эффективность налоговых проверок.

This article discusses tax audits as a form of tax control, held their impact analysis, and discusses the problems and ways of their solutions in order to increase the effectiveness of control work in general and in particular of tax audits.

Keywords: tax control, tax inspections, the effectiveness of tax audits, the efficiency of tax audits.

Для финансирования мероприятий, которые предусмотрены бюджетом, необходимо постоянное пополнения финансовых ресурсов на местных и республиканском уровнях. Данное достигается за счет плательщиков налогов, сборов и иных обязательных платежей. Но, к сожалению, вышеупомянутые лица часто несвоевременно уплачивают налоги и другие обязательные платежи ввиду некоторых объективных, а зачастую и субъективных причин, а также всячески стараются уклониться от уплаты налогов вовсе. В связи с этим существует серьезная проблема для налоговых органов – контроль за правильностью, своевременностью и полнотой взимания налогов и его совершенствование¹.

Актуальность исследования результативности налоговых проверок заключается в нацеленности на поиск более эффективных способов проведения проверок, а также эффективного использования ограниченных материальных и кадровых ресурсов, что, соответственно, даст нам определенный потенциал к увеличению уровня результативности проверок, проводимых налоговыми органами Республики Беларусь.

Проблемы совершенствования проведения налоговых проверок исследуют многие учёные-экономисты: И.А. Майбуров, Т.Ю. Ткачева, Л.А. Худяева, Н.Е. Марченко и др. Анализ результативности налоговых проверок даёт возможность региональным органам власти, а также и самой налоговой службе оценить её работу на основе определенных показателей.

Результативность контрольной работы налоговых органов определяется как отношение поставленных целей и достигнутых ими результатов, а именно сумм доначисленных и взысканных налогов, сборов и штрафов по результатам проведенных налоговых проверок².

Но существуют факторы, которые понижают уровень результативности проводимых налоговыми органами проверок, например, такие как постоянно усложняющиеся схемы уклонения от уплаты налогов, а также сложные экономические связи между субъектами предпринимательской деятельности. Поэтому в настоящее время перед налоговыми органами встает необходимость совершенствования методов налогового администрирования³.

¹ Методика проведения налоговой проверки организации и её совершенствование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ready.otlichnik.by/index.php?id=343> (дата доступа: 03.01.2017).

² Гадельшина Р.И., Плеханова Д.А. Методики анализа результативности контрольной работы налоговых инспекций // Экономика и социум. 2016. № 7 (26). С. 62-74.

³ Повышение эффективности налогового контроля на стадиях отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок и предпроверочного анализа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/>

Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки. С помощью них можно эффективно решать задачи по выявлению, пресечению и предупреждению налоговых правонарушений. Поэтому главным направлением в совершенствовании деятельности налоговых органов является разработка и внедрение новшеств, которые будут способствовать повышению результативности налоговых проверок, как камеральных, так и выездных.

На данном этапе развития нашей страны существует ряд проблем, относительно результативности проводимых налоговыми органами проверок, а именно:

- недостаточный уровень предпроверочного анализа субъектов хозяйствования;
- неэффективный отбор налогоплательщиков для налоговых проверок;
- необходимость внедрения более современных программных продуктов;
- высокий уровень уклонения плательщиков от уплаты налоговых платежей.

Налоговая система Республики Беларусь сформировалась не так давно, и в связи с этим в ней, конечно же, имеются некоторые изъяны, одним из которых является низкая аналитическая составляющая при организации камерального контроля, а также недостаточный уровень предпроверочного анализа субъектов хозяйствования.

Предпроверочный анализ налогоплательщиков может быть максимизирован путем введения рейтинговой оценки их деятельности. Анализируя такие показатели, как финансовая и рыночная устойчивость, деловая активность, прибыльность и ликвидность целесообразно сравнивать их с принятыми за эталон показателями по различным видам деятельности. Рейтинговая оценка налогоплательщика предполагает сравнение его состояния с данными бухгалтерского баланса на конец периода или в динамике. Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов для целей предпроверочного анализа должен осуществляться посредством комплексного, многомерного изучения и оценки вышеназванных показателей предприятий, а для получения рейтинговой оценки необходимо использовать достаточно гибкий вычислительный алгоритм, основанный на математической модели сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Еще одной проблемой является проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения проверок, которая, в условиях массовых нарушений налогового законодательства, приобретает с каждым годом всё большую значимость. Зачастую в координационный план проверок включаются юридические и физические лица, проверка которых не даст значимых результатов, а те, кого необходимо проверить, остаются незамеченными. Повторимся, что результативность проводимых налоговыми органами проверок определяется исходя из сумм доначисленных и взысканных сумм налогов, сборов и штрафов.

Также полезным может оказаться изучение зарубежного опыта проведения налоговых проверок и предварительной подготовки к ним. При планировании налоговых проверок в международной практике часто используются различные методы определения среднеотраслевых индикаторов, отражающих уровень уплаты налогов юридическими и физическими лицами. Цель такого метода заключается в том, чтобы выявить потенциальных объектов, при проверке которых можно будет выявить нарушения, что даст наибольший объем доначислений в бюджет.

Так, проанализировав методы предпроверочного анализа и отбора налогоплательщиков для проверок в США и странах Европы с развитой рыночной экономикой, можно сделать вывод, что эффективность налогового контроля напрямую зависит от использования автоматизированного отбора плательщиков к проверке на основе единой базы данных о налогоплательщиках и различного рода программного обеспечения, которое является неотъемлемым при проведении налоговых проверок¹.

finansy/povyshenie-jeffektivnosti-nalogovogo-kontrolja-na-stadijah-otbora-nalogoplatelwikov.html (дата доступа: 03.01.2017).

¹ Марченко Н.Е. Совершенствование инструментария проведения налоговых проверок // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2014. № 2 (10). С. 35–40.

Но эффективность и результативность налоговых проверок в настоящих условиях не могут быть повышены только за счет изменения инструментария подходов к организации их проведения. Необходимо проводить полную модернизацию деятельности инспекций МНС Республики Беларусь, что станет возможным с постепенным внедрением специального программно-информационного комплекса “Схемы уклонения от налогообложения”.

В настоящее время налоговыми органами используются специализированные базы данных, которые содержат сведения об участниках когда-либо выявленных схем уклонения от уплаты налогов, но не дают возможность их классифицировать и прогнозировать возможное участие в таких схемах отдельных юридических и физических лиц. Можно заметить, что среди множества применяемых схем выделяются шаблонные действия по уклонению от налогообложения, в которых используются однотипные методы сокрытия налоговой базы. Эти шаблоны могут быть использованы для их классификации.

Программно-информационный комплекс “Схемы уклонения от налогообложения” может быть сформирован по основополагающим направлениям, посредством классификации следующих признаков: частота (либо редкость) использования определенной схемы; состав участников схемы; отрасль деятельности, в которой была замечена данная схема; искажаемый объект налогового учета; методы нанесения ущерба бюджету, а также последствия от применения данной схемы; какие налоги имеют возможность быть заниженными с помощью использования данной схемы; степень сложности схемы; способы, которыми можно реализовать схему.

Внедрение данного инновационного программного продукта в практическую деятельность инспекций МНС позволит:

- систематизировать информацию о схемах уклонения от налогообложения;
- упростить документирование выявленных схем уклонения от налогообложения;
- увеличить эффективность и результативность налоговых проверок за счет более оптимального выбора плательщиков для выездных налоговых проверок;
- разработать оптимальные методы борьбы с налогоплательщиками, которые используют схемы уклонения от уплаты налогов;
- минимизировать количество налогоплательщиков, которые всячески пытаются уклониться от налогообложения;
- выявить наиболее изощренные способы уклонения;
- выявить схемы уклонения от налогообложения, причиняющие наибольший ущерб бюджету¹.

Предполагается, что программно-информационный комплекс “Схемы уклонения от налогообложения” должен состоять из 3 уровней: местного, областного и республиканского.

На местном уровне база данного программного продукта будет пополняться в результате проведения налогового контроля за использованием схем уклонения от налогообложения территориальными налоговыми органами, на закрепленных за ними территориях, а затем эта информация будет анализироваться и обобщаться на областном уровне с последующей передачей в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Необходимо также предоставить право доступа территориальным налоговым органам к базе данных областного уровня, а также право доступа территориальным и областным налоговым органам к базе данных республиканского уровня.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что совершенствование каждого из вышеприведенных составляющих налоговых проверок позволит улучшить организацию налогового контроля в целом, в том числе повысить результативность проведения налоговых проверок. Наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков, уг-

¹ Ордынская Е.В. Основные методологические подходы к формированию информационных ресурсов, предназначенных для выявления схем уклонения от налогообложения // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 5. С. 1–5.

лубленный предпроверочный анализ, а также внедрение усовершенствованных программных продуктов позволит выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции, что существенно увеличит объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Совершенствование методов налогового контроля: внедрение автоматизированных систем

Г.О. Жилин, И.А. Майбуров

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Рассматриваются вопросы администрирования НДС и методы противодействия преступным схемам его возмещения. Автором анализируются практические нововведения последнего времени, призванные совершенствовать администрирование НДС. Делается вывод о том, что только использование системного подхода к решению проблем администрирования НДС решит проблему незаконных возмещений из бюджета.

Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, налог на добавленную стоимость, незаконное возмещение НДС из бюджета, электронный налоговый контроль.

The article deals with the administration of VAT and methods of combating crime schemes compensation. The author analyzes the practical innovation of recent times, designed to improve the management of VAT. The conclusion is that only the use of a systematic approach to solving the issues of VAT administration will solve the problem of illegal reimbursements from the budget.

Keywords: tax, tax administration, value added tax, illegal VAT refunds from the budget, electronic tax audit.

Для повышения эффективности налогового контроля, особенно за обоснованностью возмещения НДС из бюджета, ФНС России с 01.01.2015 г. внедрила в эксплуатацию, не имеющую аналогов в мире автоматизированную систему контроля АСК “НДС-2” (далее – АСК “НДС-2”).

Система разработана для автоматизации системного подхода по выявлению налогоплательщиков, неправомерно предъявивших в представленных декларациях НДС к вычету, а также не исчисливших НДС. Разработка “АСК НДС-2” основывается на вступающей в действие с 1 января 2015 г. новой форме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, включающей в себя разделы, содержащие сведения из книг покупок, дополнительных листов книг покупок, книг продаж, дополнительных листов книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур и счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ. Использование “АСК НДС-2” в рамках проведения камеральной проверки налоговой декларации (далее – НД) по налогу на добавленную стоимость позволит в автоматизированном режиме выявлять расхождения в представленных налоговых декларациях и отправлять налогоплательщикам в автоматическом режиме Требования о предоставлении пояснений, а также на основании расхождений, не закрытых на этапе требования, формировать списки документов, необходимых для истребования и передавать их для формирования истребований в СЭОД.

Назначением “АСК НДС-2” является автоматизация процессов проведения камеральной налоговой проверки, в том числе: автоматизация выявления расхождений в сведениях об операциях в НД по НДС налогоплательщика и сведений об операциях НД по НДС контрагентов; автоматизация процессов направления налогоплательщикам требований о предоставлении пояснений; автоматизация процессов формирования списка документов для истребования у налогоплательщика; автоматизация процессов обмена информацией о ходе камеральной проверки МИ ФНС России по камеральному контролю с налоговыми инспекциями; автоматизация контроля сроков представления пояснений и документов.

Целью разработки “АСК НДС-2” является повышение эффективности камерального контроля и, как следствие, повышение поступлений НДС в бюджет.

Система позволяет автоматически сопоставлять данные счетов-фактур (далее – СФ) контрагентов, выявлять расхождения по СФ и контрольным соотношениям (далее – КС) в цепочке хозяйственных операций и тем самым пресекать выявлять возможное применение “схемных” операций налогоплательщиков с целью увеличения доли налоговых вычетов, так как использует принцип перекрестного отражения сведений о покупках у покупателя и связанных с ними продажах у продавца.

Необходимо отметить, что налоговыми органами усилена проверка так называемых “положительных” деклараций, т.е. деклараций к уплате. Так, уже за 2015 г. 6,2 млн деклараций по НДС внесены в базу данных АСК “НДС-2” в новом расширенном формате. За четыре месяца 2015 г. поступления НДС составили 930 млрд руб., что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Однако налогоплательщики продолжают противодействовать проведению и таким методам налогового контроля, используя изменения, внесенные в части применения налоговых вычетов и порядок сопоставления в системе АСК “НДС-2” счетов-фактур разных налоговых периодов, отраженных в книге покупок и книге продаж покупателя и поставщика соответственно.

С 01.01.2015 согласно положениям НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, покупатель может заявить в любом налоговом периоде в пределах трёх лет после принятия на учет приобретенных на территории России товаров, работ, услуг. При этом в АСК “НДС-2” записи по счетам-фактурам, выписанным до 01.01.2015, сопоставлению не подлежат.

Это значит, что в первые три года действия новой декларации, а именно в 2015–2017 гг., нестыковки и противоречия между налоговыми вычетами у покупателя и налоговой базой у продавца будут носить объективный характер. Данную проблему можно отнести в разряд методологических проблем ФНС России, решение которой возможно только при проведении всех мероприятий налогового контроля, а именно истребование документов у контрагента, проведение экспертиз, допросов руководителей организаций, анализ выписки банка в отношении налогоплательщиков, заявивших в декларациях вычеты, относящиеся к периодам до 01.01.2015 г.

Программа сопоставляет НДС, начисленный продавцом (по данным его книги продаж), и НДС, принятый к вычету покупателем (по данным его книги покупок). Если эти данные не совпадают, программа выясняет, в чем причина «расхождения».

Возможные причины “расхождения”:

1. Непредставление контрагентом НДС по НДС.
2. Представление контрагентом нулевой НДС по НДС.
3. Отсутствие СФ, по которой заявлены вычеты, в 9 разделе НДС по НДС контрагента.
4. Некорректное отражение СФ контрагентом (неверная сумма по СФ, неверный расчёт НДС по СФ, неверный код вида операций).

Всё происходит без участия инспектора: в адрес покупателя и продавца программа автоматически отправляет требования о предоставлении пояснений (автотребование) в соответствии со ст. 88 НК РФ. После представления пояснений по телекоммуникационным каналам связи, инспектор подтверждает право на вычеты и на этом камеральная проверка заканчивается. В случае непредставления пояснений, налоговый орган начинает проводить комплекс мероприятий налогового контроля (повторное истребование полного пакета документов по сделке в соответствии со ст. 88 и 93 НК РФ, истребование документов у контрагента, с которым выявлено расхождение в соответствии со ст. 93.1 НК РФ, проведение осмотра юридического адреса налогоплательщика, проведение допроса руководителя, учредителя и(или) бухгалтера организации. Собрав полную доказательственную базу для признания вычетов неправомерными, налоговый орган составляет акт камеральной проверки и, если налогоплательщик не уточнил свои налоговые обязательства – принимает решение о доначислении налога.

Главная цель нововведения – выявление фирм-“однодневок”, борьба с серыми схемами, недобросовестными контрагентами. Используя риск-ориентированный подход к анализу контрагентов АСК-НДС 2, на основе 84 закрытых критериев, выявляет налогоплательщиков обладающих признаками “однодневок” и “транзитёров”. На сегодняшний день существует всего три уровня налогового риска и, соответственно, три подхода к контрольной работе:

- Высокий – отбор налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых проверок по результатам анализа отчетности и схем ведения бизнеса. Проведение камеральных налоговых проверок.
- Средний – мониторинг и предупреждение совершения налоговых нарушений, разъяснение законодательства, отсутствие штрафов при добровольном уточнении и уплате налогов, проведение контрольных мероприятий.
- Низкий – информирование, консультирование, комфортные условия ведения бизнеса и уплаты налогов.

Однако, на практике, организации имеющие высокий уровень риска возглавляются “номинальными” руководителями, не имеют имущества и численности и чаще всего являются “поганками” и не рассматриваются для включения в план ВМП. Напротив, налогоплательщики имеющие низкий уровень риска зачастую являются организаторами схемных операций для приобретения необоснованной налоговой выгоды и конечными выгодоприобретателями. Именно они чаще всего включаются в план выездных проверок.

Результаты не заставили себя ждать: с введением системы АСК-НДС-2 поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 12%, при этом число фирм-однодневок сократилось больше чем в два раза – с 1,7 млн в 2011 г. до 650 000 в январе 2016 г.

Проведено исследование открытых источников в поисках конкретных данных, связанных с работой АСК. Реальные результаты, о которых сообщалось в публичном пространстве, точечные: по итогам автотребований в Воронежской области налоговым органам удалось добиться от одного из крупнейших налогоплательщиков корректировки налоговых обязательств на 18 млн руб. (по состоянию на октябрь), в Саратовской области свои обязательства скорректировали 318 налогоплательщиков на общую сумму 3,2 млн руб. (по состоянию на ноябрь), в Московской области сумма корректировок составила 243,4 млн руб. (по результатам проверок за второй квартал).

В целях улучшения администрирования НДС необходимо принять следующие дополнительные механизмы налогового контроля, позволяющие одновременно пресечь случаи злоупотреблений при его уплате: обязательная регистрация налогоплательщиков НДС, которая позволит сократить количество налогоплательщиков, подлежащих контролю со стороны налоговых органов, формирующих основную массу поступлений по налогу, и отсеять от системы взимания и возмещения НДС фирмы-однодневки; совершенствование системы контроля за вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации и возмещением НДС, которая будет содержать информацию о фактическом вывозе товаров по всей системе таможенных и налоговых органов; дополнение программного комплекса АСК-НДС 2 возможностью сопоставления счетов-фактур с выпиской банка об операциях по счету организации.

В заключение хотелось бы отметить, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников формирования доходной части федерального бюджета.

Значение повышения эффективности системы налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения

А.С. Зеленская

Научный руководитель – Ж.И. Лялина, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье приводятся аргументы в пользу важности решения актуальной на сегодняшний день задачи – повышение эффективности системы налогового контроля. Предложено дать характеристику показателям эффективности контроля уклонений от уплаты налогов.

Ключевые слова: налоги, бюджетные доходы, налоговый контроль, эффективность системы налогового контроля, противодействие уклонению от налогообложения.

The paper argues the importance of addressing urgent problems of today - improving the efficiency of tax control system. It is proposed to characterize the performance efficiency of the control of tax evasion.

Keywords: taxes, budget revenues, tax control, the efficiency of tax control system, combating tax evasion.

Величина и структура доходов государственного бюджета, формируемая налогами и сборами, несомненно, оказывают воздействие на развитие экономики страны в целом, играют важную социальную и политическую роль в непрерывном движении и возобновлении процесса общественного воспроизводства. Однако одной из серьезных проблем в системе налогового контроля России является уклонение от уплаты налогов, что, в свою очередь, значительно усложняет и препятствует развитию экономики.

Уклонение от уплаты налогов не просто противоречит действующим нормам налогового, уголовного и административного права, но и нарушает интересы граждан, материальное обеспечение которых должно полностью или частично осуществляться за счет средств, поступающих в бюджет государства. К тому же происходит нарушение принципа социальной справедливости, поскольку для тех, кто исправно платит налоги, возникает дополнительное налоговое бремя, а это уже приводит к ущемлению интересов всего общества.

В условиях действующего на сегодняшний день кризиса как российской, так и мировой экономики, и как следствие – возникновение нестабильной ситуации с доходной частью бюджета сложившаяся система налогового контроля требует изменений.

Специальные судебные доктрины, выработанные в ходе накопления и последующего обобщения судебной практики, выступая ориентиром, хоть и позволяют определить перспективы налогового спора, осложненного элементами недобросовестности налогоплательщика, однако порождают новые тяжело рассматриваемые спорные ситуации. Ведь данные доктрины не прописаны в нормативных актах и не являются официальными разъяснениями высших судебных инстанций¹.

В практической деятельности органов государственного контроля эффективность устанавливается соотношением между результатами при тщательном детальном планировании, основанном на построении рациональной системы отбора налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов и затратами на проведение выездных налоговых проверок. Однако методика анализа динамики и структуры проводимых выездных проверок не позволяет сделать вывод об эффективности налогового контроля.

¹ Ардашев В.Л. Судебные доктрины как метод борьбы с недобросовестными налогоплательщиками // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки. – URL: <http://www.ardashev.ru/index.php/article/archive/733> (дата обращения: 07.02.2017).

Для определения направлений по повышению эффективности системы налогового контроля, в деле борьбы с уклонением от уплаты налогов и сборов необходимо дать четкое разделение понятий налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, влекущие за собой налоговую и уголовную ответственность, а также разработать единую методику оценки эффективности контроля уклонений от налогообложения. На сегодняшний день в экономической науке до сих пор не определен понятийный аппарат, финансово-правовое обеспечение и организация контроля уклонений как элемента государственного налогового менеджмента.

Фиксирование эффективности различных направлений деятельности необходимо для установления соответствия отвечает ли достигнутого уровня эффективности принятому стандарту, а так же для сравнения с ранее достигнутыми результатами¹.

Эффективность системы налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения даёт понимание, на сколько минимальны затраты, с которыми были достигнуты конкретные результаты. Чем ниже затраты при данном объёме результата, тем выше эффективность.

В настоящее время важнейшим элементом, обеспечивающим эффективность организации государственного бюджетного и налогового менеджмента, является механизм бюджетирования, ориентированного на результат. Еще в 2004 г. Правительство России определило бюджетирование, ориентированное на результат, приоритетным направлением современного этапа бюджетной реформы, которое изменит как содержание всех стадий бюджетного процесса, так и систему налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения².

Существующие в российской практике способы борьбы с уклонением от налогообложения такие, как совершенствование нормативно-правовой базы для закрытия законных путей, используемых плательщиками, чтобы уйти от налогообложения, и усиление санкций против нарушителей налогового законодательства, не позволяют в достаточной мере делать вывод об эффективности налогового контроля³.

С целью построения эффективной системы налогового контроля следует разработать методику, которая будет включать в себя характеристику показателей, оценивающих эффективность контроля уклонений от уплаты налогов. Оценку данных показателей следует производить по баллам для определения вклада каждого из них в комплексную оценку эффективности контроля уклонений от налогов. Характеристика показателей будет состоять из прямой и конечной эффективности.

К показателям прямой эффективности следует отнести коэффициент общей эффективности, который показывает, каково отношение дополнительно начисленных налогов, пеней и штрафов в бюджет РФ к начисленным налогам согласно данным, представленных в уточненных декларациях. Также в рамках данной группы следует рассчитать коэффициент уклонений от налогов, отражающий отношение взысканных налогов по результатам проверок, проводимых совместно с другим органами, осуществляющими контроль уклонений от уплаты налогов к дополнительно начисленным налогам в бюджет РФ, и коэффициент значимости, выражающий отношение взысканных налогов по результатам проведённых проверок к затратам на содержание налоговых органов⁴.

Показатели конечной эффективности такие, как коэффициент налоговых правонарушений, отражающий отношение количества налоговых правонарушений, которые квалифици-

¹ Сухарев О.С. Теория эффективности экономики – М.: Финансы и статистика, 2015.

² Концепция формирования бюджетного процесса в РФ В 2004–2006 гг. Одобрена постановлением Правительства РФ “О мерах по повышению результативности бюджетных расходов” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2004/06/01/budzhet-dok.html> (дата обращения: 07.02.2017).

³ Жарова Е.Н., Желтова М.Ф. Уклонение от уплаты налогов: причины, масштабы проявления и методы противодействия // Молодой ученый. 2014. № 6. С. 336-339.

⁴ Рыманов А.Ю. Модели противодействия злоупотреблениями в налоговой сфере // Финансы. 2014. № 27. С. 144-156.

руются как уклонение от уплаты налогов к общему количеству проведённых проверок, коэффициент проверяемости, показывающий отношение количества проверок, по актам которых суд вынес решения в пользу налоговых органов к количеству проведённых проверок, в которых выявлены правонарушения, а также коэффициент законопослушания, характеризующий отношение количества налоговых требований, которые были исполнены, к общему количеству налоговых требований¹.

Показатели, входящие в прямую и конечную эффективность, распределяются по значимости. По результатам рейтинговой оценки прямая и косвенная эффективности характеризуются, как отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная. Полученные данные дают возможность более точно определить, эффективен или неэффективен ли был налоговый контроль уклонения от уплаты налогов².

Применяя единую систему показателей для оценки эффективности системы налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения, станет возможным более точно определять степень достижения поставленных целей по повышению эффективности проведения налоговых проверок при помощи числовых критериев, позволит более полно отслеживать процессы контроля уклонений от уплаты налогов. Благодаря чему существенно повысится объективность оценки контроля, эффективность и результативность работы налоговых органов, что создаст базу для эффективного функционирования российской налоговой системы в целом.

Человеческий фактор также имеет немаловажное значение в достижении эффективности контроля уклонений от налоговых платежей. Поэтому необходимо заострить внимание на повышении профессионального уровня сотрудников налоговых органов всех уровней. Совершенствование материально-технической и справочно-правовой базы для работы налоговых органов, а также установление достойной шкалы вознаграждений для налоговых инспекторов окажет положительный эффект в достижении поставленной задачи.

Таким образом, можно сделать вывод, что значение повышения эффективности системы налогового контроля в противодействии уклонения от налогообложения имеет огромное значение при формировании доходной части бюджетных средств. При этом при разработке способов измерения и формирования критериев эффективности, следует учитывать не только экономическую составляющую, но и различные другие компоненты эффективности.

¹ Ермакова Е.А. Уклонение от уплаты налогов // Проблемы и решения: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / Под ред. И.А. Майбурова, А.П. Киренко, Ю.Б. Иванова. – М., 2015. – С. 173.

² Иванова Е.В. Об оценке эффективности налогового контроля // Финансы, 2016. № 1. С. 76-77.

Контрольная работа налоговых органов: направления повышения ее эффективности

А.С. Игнатова

Научный руководитель – О.В. Мандрощенко, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной работе рассмотрены показатели оценки эффективности налогового контроля и проанализированы направления ее повышения, как в рамках реализуемой дорожной карты “Совершенствование налогового администрирования”, так и в рамках авторских инициатив.

Ключевые слова: налоговый контроль, результативность, дорожная карта, собираемость налогов и сборов.

The article considers indicators for assessing the efficiency of tax control and analyzes the directions of its developing, both within the framework of the implemented Roadmap “Tax Administration Improving”, and in the framework of authors initiatives.

Keywords: tax control, effectiveness, Roadmap, tax and fees collection

Эффективность контрольной работы налоговых органов выражается в том, насколько поставленные ими задачи соотносятся с достигнутым результатом, а именно, какое количество доначисленных налогов и сборов имеется по результатам проверок. Для этого, проанализируем динамику коэффициента результативности проверок, который определяется как отношение количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения, к общей сумме проверок.

Таблица 1

*Анализ результативности налоговых проверок,
проводимых в Ленинградской области за 2013–2015 гг.*

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г. к 2014 г.		2014 г. к 2015 г.	
				Откл. (+/-)	Тем п пр прос та, %	Откл. (+/-)	Тем п пр прос та, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ВВП, единиц	457	479	375	22	4,81	-104	- 21,71
2. ВВП, выявившие нару шения, единиц	455	475	365	20	4,40	-110	- 23,16
3. Результативно сть ВВП, %	99,56	99,16	97,33	-0,4	-	-1,8	-
4. КНП, единиц	346 816	329 573	306 295	-17 243	-4,97	-23 278	-7,06
5. КНП, выявив шие нарушения, единиц	19 237	22 002	18 750	2 765	14,37	-3 252	- 14,78
6. Результативно сть КНП, %	5,55	6,67	6,12	1,1	-	-0,6	-

Рис. 1. Динамика показателя результативности налоговых проверок, проводимых в Ленинградской области за 2013–2015 гг., %

Анализ данных показывает, что за анализируемый период результативность выездных налоговых проверок составляет почти 100%, результативность же камеральных налоговых проверок намного ниже и в среднем составляет 6,1%. Результативность ВВП имеет отрицательную динамику за рассматриваемый период и в 2015 г. снизилась на 1,8% по сравнению с 2014 г. Результативность КНП незначительно снизилась в 2015 г.

Снижение уровня результативности ВВП может быть последствием снижения эффективности отбора налогоплательщиков, согласно общедоступным критериям, ухудшении качества проведения контрольных мероприятий выездных налоговых проверок и снижении качества сбора налоговыми органами доказательной базы по нарушениям законодательства о налогах и сборах.

Низкая результативность камеральных проверок, прежде всего, связана с тем, что инспекторы могут запросить ограниченное количество документов, а значит, шансы найти ошибку уменьшаются, а также с большим объемом документов, который необходимо обработать налоговым органам.

Для более объективной оценки эффективности контрольной работы налоговых органов Ленинградской области используем также показатель суммы доначисленных платежей на 1 проверку.

Таблица 2

Анализ показателя доначислений на 1 проверку в Ленинградской области за 2013–2015 гг.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Тпр, % 2013 г. к 2014 г.	Тпр, % 2014 г. к 2015 г.
1	2	3	4	6	7
ВВП, единиц	457	479	375	4,81	-21,71
Всего доначислено платежей по ВВП, тыс. руб.	1 123 971	2 032 501	3 948 680	80,83	94,28
Доначислено платежей на 1 ВВП, тыс. руб.	2 459,46	4 243,22	10 529,81	72,53	148,16
КНП, единиц	346 816	329 573	306 295	-4,97	-7,06
Всего доначислено платежей по КНП, тыс. руб.	155 860	205 499	315 224	31,85	53,39
Доначислено платежей на 1 КНП, тыс. руб.	0,45	0,62	1,03	38,75	65,05

Рис. 2. Динамика доначислений на 1 проверку в Ленинградской области за 2013–2015 гг., тыс. руб.

Данный показатель растёт за анализируемый период как по КНП, так и по ВВП, что может свидетельствовать об общем повышении эффективности проверок. В частности, по ВВП отмечается рост доначислений более чем в 2 раза при общем снижении количества проведенных проверок. Подобная тенденция сохраняется и в динамике доначислений по КНП, доначисления на 1 проверку выросли почти в 2 раза, а количество проверок снизилось на 7,06%.

Проанализируем также динамику показателя удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему объему налоговых поступлений:

$$\text{Куд} = \text{Д/С} \cdot 100\%,$$

где Д – сумма дополнительно начисленных платежей; С – сумма поступивших налоговых платежей.

Таблица 3

Динамика показателя удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему объему налоговых поступлений в Ленинградской области за 2013–2015 гг., тыс. руб.

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г. к 2014 г.		2014 г. к 2015 г.	
				Откл. (+/-)	Темп прироста, %	Откл. (+/-)	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма дополнительно начисленных платежей, тыс. руб.	1 279 831	2 238 000	4 263 904	958 169	74,87	2 025 904	90,52
Сумма поступивших налоговых платежей, тыс. руб.	183 786 458	225 239 135	249 921 594	41 452 677	22,55	24 682 459	10,96
Куд, %	0,69	0,99	1,71	0,30	-	0,71	-

Представленные данные показывают, что удельный вес доначисленных платежей по итогам контрольной работы налоговых органов за анализируемый период имеет положительную динамику. Так, в 2014 г. значение указанного показателя возросло на 0,3%, а в 2015 г. – на 0,7%. Изменение значений рассматриваемого показателя связано, в первую очередь, с уровнем и качеством проводимых мероприятий налогового контроля

Поскольку доходы федерального бюджета больше, чем на 50% состоят именно из налоговых доходов, то в направлении повышения эффективности налогового контроля ведется активная государственная политика.

Ярким примером выступает успешно реализуемая дорожная карта “Совершенствование налогового администрирования”. В рамках данной дорожной карты уже реализованы следующие мероприятия:

1. Введён институт налогового мониторинга для повышения прогнозируемости налоговых поступлений и сокращения издержек на проведение налоговых проверок и судебных разбирательств, а также повышения налоговой культуры налогоплательщиков.

2. Введено понятие “личный кабинет налогоплательщика”, урегулированы вопросы использования “личного кабинета” налогоплательщиком и налоговыми органами.

3. Введено обязательное обжалование споров в досудебном порядке для снижения издержек на судебные разбирательства.

К существующим направлениям следует добавить широко обсуждаемую разработку мер поощрения добросовестных налогоплательщиков.

В зарубежной практике уже используется такой подход в различных вариациях. Так, например, в Северной Корее, добросовестные налогоплательщики могут получить сертификат или подарок, воспользоваться VIP залом в аэропорте, а также, обсуждается возможность, выделить на общественной парковке бесплатные места для добросовестных налогоплательщиков, а в Японии добросовестный налогоплательщик может сфотографироваться с императором¹.

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что цели дорожной карты в целом совпадают с факторами, оказывающими влияние на эффективность налогового контроля: повышение уровня собираемости налогов и сборов в бюджетную систему и снижение судебных споров среди налоговых органов и налогоплательщиков.

¹ Lars P. Feld & Bruno S. Frey & Benno Torgler “Rewarding Honest Taxpayers? Evidence on the Impact of Rewards from Field Experiments”, CREMA Working Paper Series 2014–16, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA).

Проблемы налогового администрирования и эффективности налоговой политики субъектов России

Н.Ш. Иксанова, А.А. Миннимуллина

Научный руководитель – А.Ю. Шеина, канд. экон. наук, ст. преподаватель
Уфимский филиал Финансового университета (Financial University), г.Уфа

Статья посвящена актуальным проблемам налогового администрирования в субъектах России и эффективности проводимой ими налоговой политики, которая будет способствовать экономическому росту региона.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговое администрирование, гармонизация налоговой политики, налоговая система, собираемость налогов, льготы и гарантии.

The article is devoted to topical problems of tax administration in the regions of Russia and the effectiveness of the tax policy which will contribute to the economic growth of the region.

Keywords: Tax policy, tax administration, harmonisation of tax policy, tax system, tax collection, benefits and guarantees.

Повышение эффективности функционирования налоговой системы остается одной из самых актуальных проблем современной экономики России и сегодня. Для поддержания оптимального уровня дефицита бюджета Российской Федерации необходимо совершенствовать внутренние механизмы функционирования экономики, среди которых особое место занимает налоговая политика.

Налоговый метод формирования финансовых ресурсов подразумевает аккумулярование денежных средств для финансового обеспечения деятельности органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления в форме денежных платежей (налогов) юридических и физических лиц на обязательной, принудительной и безвозмездной основах¹. При использовании налогового метода необходимо учесть интересы как государства, так и предпринимателей, и домохозяйств. Нарушение гармонизации этих интересов может привести к неблагоприятным последствиям.

Считается, что в условиях нестабильной экономической системы правильнее проводить совершенствование качественных (повышение доверия населения, эффективности функционирования налоговой системы), а не количественных характеристик (увеличение налоговых ставок) налогового механизма. В действиях высших органов власти России просматривается такой же подход. Так, в декабре 2014 г. В.В. Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что необходимо «...на ближайшие четыре года “зафиксировать” действующие налоговые условия...»². А Д.А. Медведев во время встречи с представителями бизнеса подчеркнул, что “правительство не собирается вводить новые налоги и сборы, равно как повышать ставки по существующим налогам и сборам”³.

Целью данной статьи стало определение инструментов налоговой политики субъектов РФ, влияющих на доходную часть бюджета, и возможных направлений развития налоговой политики и налогового администрирования в пределах полномочий субъекта РФ в части налоговой политики.

Поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности продолжают оставаться главными целями налоговой политики как отдельного региона, так и России в целом.

¹ Трунцевский Ю.В., Курмаев И.Т. Совершенствование налоговой системы России с использованием информационных технологий // *Налоги*. 2015. № 3.

² Послание Президента РФ Федеральному собранию. СФ РФ от 04.12.2014 // СПС “КонсультантПлюс”.

³ <https://ria.ru/economy/20150304/1050832239.html>.

При этом процедуры налогового администрирования должны стать максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков, а проводимая налоговая политика должна поддерживать сбалансированность бюджетной системы России.

Так, развитие налоговой системы сегодня проводится в направлении настройки существующей налоговой системы, мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, изъятия в бюджет сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, стимулирования бизнеса.

Вот и в основных направлениях налоговой политики предусмотрены важные меры стимулирования малого бизнеса.

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, налоговые “каникулы” в виде налоговой ставки в размере 0%, которые будут действовать в 2015–2018 гг.

При этом субъекты РФ вправе устанавливать ограничения на применение налоговой ставки в размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, количества наемных работников и иных показателей, превышение которых за налоговый период является основанием для лишения права применения указанной нулевой налоговой ставки.

Согласно действующей редакции главы 26.5 НК РФ действие патента ограничено территорией того субъекта РФ, в котором он получен (и который, соответственно, указан в самом патенте), поэтому если индивидуальный предприниматель желает осуществлять вид деятельности, по которому им получен патент, но уже на территории другого субъекта РФ, он должен получить новый патент (соответственно, в налоговом органе на территории другого субъекта РФ). Количество патентов, которые индивидуальный предприниматель таким образом вправе получить, не ограничено.

Основные направления налоговой политики предусматривают стимулирование экономики путем предоставления субъектам Российской Федерации всех необходимых инструментов для проведения политики экономического развития на своей территории.

По аналогии с льготами для территорий опережающего социально-экономического развития предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации право устанавливать льготы по налогу на прибыль организаций для новых производств на своей территории.

Механизм предоставления таких льгот реализован в нескольких формах при реализации крупных инвестиционных проектов.

Во-первых, это предоставление возможности снижения законом субъекта Российской Федерации налоговой ставки по налогу на прибыль организаций вплоть до 10% на срок до 5 лет после получения прибыли для региональных инвестиционных проектов, направленных на производство товаров и реализуемых на их территории. Предполагается также, что ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, будет установлена в размере 0% на этот период.

При этом параметры региональных инвестиционных проектов, предоставляющие право на получение льготы, подлежат дополнительному обсуждению. Также возможно предоставление субъекту Российской Федерации права на уменьшение суммы обязательств по налогу на прибыль организаций, уплачиваемому в рамках реализации нового инвестиционного проекта, на сумму капитальных затрат, связанных с его реализацией, в части, поступающей в бюджет этого субъекта Российской Федерации.

Введение такого механизма должно сопровождаться его эффективным администрированием, чтобы исключить необоснованное перемещение прибыли в регионы с льготами и размывание налоговой базы по налогу на прибыль в других регионах.

Ещё одним инструментом, который призван повысить заинтересованность регионов в развитии налоговой базы на своей территории, должен стать механизм возвратного налогового финансирования (TIF) (tax increment financing).

Этот инструмент находится на стыке налоговой и бюджетной политики и предусматривает при реализации новых инвестиционных проектов и создании технопарков возврат из бюджета в виде субсидий на строительство инфраструктуры поступивших налоговых доходов с новой налоговой базы, возникшей в результате реализации нового проекта.

Третьим инструментом, направленным на стимулирование обновления промышленного оборудования и технологическое перевооружение, должно стать повышение уровня налогообложения такого оборудования. Это возможно реализовать также исходя из взаимосвязи двух отраслей законодательства – налогового и бухгалтерского. Предполагается, что проведение в бухгалтерском учете переоценки отдельных категорий основных фондов (оборудования), в том числе с истекшим сроком амортизации, будет стимулировать обновление производства.

Таким образом, у субъектов РФ имеются в распоряжении различные инструменты налоговой политики, влияющие на их доходную часть бюджета.

ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование» разработало свою комплексную программу мероприятий по мобилизации дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет.

Рассмотрим следующие направления развития налоговой политики субъектов РФ:

- увеличение налоговых поступлений от торговой деятельности за счёт совершенствования законодательства и администрирования патентной системы налогообложения и поступлений от торговой и офисной недвижимости;
- мобилизация доходов от крупнейших налогоплательщиков и консолидированных групп налогоплательщиков;
- совершенствование налогообложения малого бизнеса;
- совершенствование налогообложения иностранных трудовых мигрантов;
- развитие патентной системы налогообложения;
- переход к налогообложению торговой и офисной недвижимости по кадастровой стоимости;
- совершенствование налогообложения имущества физических лиц по кадастровой стоимости.

Совершенствование налогообложения имущества по кадастровой стоимости может выражаться в установлении дифференцированных ставок в отношении различных категорий организаций-налогоплательщиков, во введении льгот для малого бизнеса в виде предоставления стандартного налогового вычета, уменьшающего налоговую базу, льгот для предприятий промышленных, сельскохозяйственных отраслей. Относительно налогообложения недвижимого имущества физических лиц по кадастровой стоимости также предлагается применение дифференциация ставок по муниципальным образованиям.

Мерой по совершенствованию патентной системы налогообложения может стать дифференциация стоимости патента по каким-либо параметрам, например: в зависимости от численности наемных работников, в зависимости от территориального расположения (применимо к розничной торговле), в зависимости от пассажировместимости или грузоподъемности (по транспортным перевозкам).

Другой мерой по реализации вышеуказанных мер можно отметить введение налоговых льгот, направленных на стимулирование создания новых производств, поддержку промышленных отраслей региона.

Реализация этих мероприятий входит в полномочия субъектов РФ в сфере налоговой политики и оказывает ощутимый эффект на доходы региона.

Хотелось бы отметить, что Центром налоговой политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова было проведено исследование, результатом которого стало со-

ставление рейтинга по всем субъектам РФ по уровню использования в 2015 г. предоставленных регионам полномочий в части налоговой политики.

В данном рейтинге Республика Башкортостан занимает 4-е место среди 12 регионов-лидеров, которые проводят эффективную налоговую политику.

При формировании рейтинга учитывались принятые меры по введению на территории налогообложения имущества организаций и физических лиц по кадастровой стоимости, патента для иностранных граждан, уровень дотационности, а также долговая нагрузка на бюджет.

Основные направления повышения качества и эффективности налогового контроля в РФ

Н.П. Илюхина

Научный руководитель –И.В. Мамонова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Краснодар

Работа посвящена выявлению направлений повышения эффективности налогового контроля в РФ. Приводятся данные, отражающие качество выездных и камеральных налоговых проверок за последние годы, отражена и обоснована необходимость расширения электронного документооборота, совершенствования налогового мониторинга.

Ключевые слова: камеральная проверка, налоговый контроль, налоговый инспектор, правонарушение, налоговый мониторинг.

The work is devoted to identification of directions of increase of efficiency of tax control in the Russian Federation. Provides data reflecting the quality of field and office tax audits in recent years, reflected the necessity of expanding electronic document management, improving fiscal monitoring.

Keywords: tax audit, tax control, the tax inspector, offence, tax monitoring.

В настоящее время одной из главных задач перед государством в сфере налогообложения является совершенствование налогового контроля. В сложных экономических условиях Россия взяла курс на инновационный путь развития, стабилизацию экономики, поэтому следует признать, что налоговое администрирование должно стать основой фундамента для повышения эффективности налоговой системы.

Налоговый контроль является составной частью налогового администрирования, от результативности действий которого во многом зависит результат проводимых экономических преобразований в нашей стране. Слабое регулирование налогообложения приводит к росту налоговых преступлений, снижению зачислений налогов и сборов в государственный бюджет и ухудшению работы уполномоченных государственных органов. А успешный налоговый контроль, наоборот, приводит к повышению поступлений налогов и сборов в бюджет, уменьшению налоговых правонарушений и обеспечению прав физических и юридических лиц.

Главным направлением совершенствования налогового контроля должна стать ликвидация административных преград, которые препятствуют осуществлению налоговых обязанностей обеими сторонами налогового взаимодействия, а также повышение эффективности налоговых проверок в целях пресечения противоправного поведения налогоплательщиков.

Невозможно переоценить важность налогового контроля, так, как за 9 месяцев 2016 г. налоговыми органами в бюджет Российской Федерации в результате осуществления проверок было дополнительно начислено 347,2 млрд руб., что на 72,6 млрд руб. (26,5%) больше, чем за 9 месяцев 2015 г. Причём в 2016 г. по сравнению с 2015, эффективность одной выездной налоговой проверки увеличилась примерно на 36,6%. Стоит отметить, что доначисления по НДС составили 162,1 млрд руб., а по налогу на прибыль – 91,2 млрд руб.

Начиная с 2015 г. налоговые инспекторы в ходе проведения камеральной проверки по НДС получили возможность анализировать, а также сравнивать данные, которые отражены в книге продаж и книге покупок фирмы-продавца и фирмы-покупателя, что позволяет с большей точностью выявить недобросовестных лиц, не перечисляющих налоги в бюджет. Как известно, в начале 2013 г. для осуществления налогового контроля было создано новое программное обеспечение АСК НДС-2. За один квартал в программе АСК НДС-2 обрабатывается более 1,5 млн. налоговых деклараций. В результате камеральных налоговых проверок

по НДС в 2016 г. по сравнению с 2015 г. дополнительные доначисления увеличились на 41,4%, а именно в 2015 г. они составляли 19 млрд. руб., а уже в сентябре 2016 г. – 26,8%¹.

Внедрение ФНС России риск-ориентированного подхода к проведению проверок, усиление аналитической составляющей в контрольной работе, а также применение новейших автоматизированных аналитических инструментов позволили значительно повысить и эффективность камеральных налоговых проверок. Так, за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. суммы доначисления по результатам камеральных налоговых проверок увеличились в 1,6 раза что составило 87,2 млрд руб.²

В последние годы в налоговых органах Российской Федерации были разработаны новые методы контроля за налогоплательщиками. Введены изменения в Налоговый кодекс, которые позволили налоговым органам более эффективно проводить камеральные и выездные налоговые проверки. По нашему мнению, именно с помощью камеральных проверок можно выявить нарушения налогоплательщиком налогового законодательства в максимальном объеме, так как именно камеральная проверка является менее трудоемкой, и она охватывает всех налогоплательщиков, которые предоставили налоговую отчетность в налоговые органы.

В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков Федеральной налоговой службой на сайте ФНС России создан интернет-сервис “Узнать о жалобе”, позволяющий оперативно в режиме онлайн получить информацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб (заявлений, обращений), поступивших в управления ФНС России по субъектам Российской Федерации и ФНС России.

В последнее время чаще всего проводятся углубленные камеральные налоговые проверки, которые предусматривают получение дополнительных сведений о налогоплательщике. Затраты на их осуществление намного ниже, чем при проведении выездных проверок, когда непосредственно налоговый инспектор выезжает на предприятие. Если налоговому инспектору в ходе проведения камеральной проверки понадобится осмотреть территорию, то государство с 1 января 2015 г. предоставило ему такое право и теперь налоговые службы в праве проводить осмотр территорий предприятия, а также занимаемых ею помещений.

Практически все налоговые инспекции в России перешли на электронную систему обработки документов. Это позволило сократить количество выездных проверок, так как на основе результатов камерального анализа осуществляется выбор налогоплательщиков, которые включаются в план выездных проверок.

Расширение сферы электронного документооборота во взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов является на сегодняшний день наиболее перспективным направлением налогового администрирования. На основе его введения и активного использования налоговые органы достигают следующих результатов:

- реализуется функция автоматизированного сохранения (передачи на хранение) документов;
- увеличивается скорость поиска документов;
- более оперативным становится учёт и контроль исполнения документов.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в современных условиях государству необходимо сконцентрировать усилия на совершенствовании электронного документооборота, так как он может решить многие задачи, стоящие перед государством в сфере налогообложения.

Следует отметить, что с 01.01.2015 г. вступили в силу поправки в первую часть НК РФ, которые ввели в систему налоговых правоотношений новый инструмент налогового контроля. Это налоговый мониторинг, который проводится по решению налогового органа на осно-

¹ Мамонова И.В. Электронный документооборот по налогу на добавленную стоимость в формате налогового администрирования // Проблемы достижения экономической устойчивости и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы: сб. статей Международ. науч.-практич. конф. 2015. С. 91-94.

² <https://www.nalog.ru/rn23/>.

вании заявления налогоплательщика. Он заменяет камеральные и выездные проверки в течение года на постоянный доступ (в том числе и в режиме “онлайн”) налогового органа ко всем информационным системам и документам налогоплательщика.

По оценке ФНС России, в перспективе количество возможных участников налогового мониторинга может составить около 2000 организаций. Существует два основных преимущества в налоговом мониторинге для организаций. Первый и главный состоит в том, что при его осуществлении допустимо избежать выездной налоговой проверки, которая всегда является дестабилизирующим фактором в деятельности налогоплательщика. Еще одним преимуществом является возможность для менеджмента организации превентивно учитывать мнение налоговых органов в отношении тех или иных конкретных ситуаций и планировать налоговый учет с учетом их мнения, что существенно снижает риск возможных доначислений. Налоговый мониторинг может существенно облегчить жизнь крупным налогоплательщикам и одновременно повысить эффективность налогового контроля в отношении крупнейших налогоплательщиков.

Усиление и расширение электронного документооборота должно быть реализовано в отношении, прежде всего, крупных бюджетобразующих налогов, к которым относятся НДС, налог на прибыль.

Внедрение нововведений позволило повысить собираемость налогов в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 4,5%, что составило 13 068,4 млрд. руб. о чем свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы России.

Частым правонарушением среди налогоплательщиков является осуществление деятельности без постановки на учёт в налоговых органах. Для того, чтобы избежать таких фактов, нужно повысить уровень количественного и качественного рассмотрения сведений, которые включены в информационные ресурсы налоговых органов. Необходимо, в первую очередь, совершенствовать законодательную базу, которая, в свою очередь регулирует исполнение налогового контроля.

Стоит отметить, что 3 июля 2016 г. были внесены изменения в федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием платёжных карт” и отдельно законодательные акты РФ». Это предусматривает поэтапный переход на применение новой контрольно-кассовой техники (ККТ), которая будет осуществлять передачу данных об операциях в налоговые органы в режиме “on-line” автоматически. С 1 июля 2017 г. онлайн-кассы станут обязательными для всех, кто уже использует ККТ, с 1 июля 2018 г. – для тех, кто в настоящее время не обязан их применять.

Полагаем, что для повышения эффективности налогового контроля в Российской Федерации, также необходимо повышать налоговую культуру в стране, что может дать возможность снизить государственные издержки, связанные с налоговым администрированием. Это можно сделать в рамках начального и среднего образования, проводя информационную работу со школьной скамьи. Например, ввести в учебную программу школьников курс лекций о налогах и налоговой системе, о высокой значимости налогообложения в жизни общества и государства.

Реализация таких действий позволит повысить уровень результативности контрольных мероприятий налоговых органов, обеспечит выполнение бюджетных назначений и, соответственно, увеличит уровень собираемости налогов в целом по стране.

Новые формы налогового контроля

В.Ю. Климова

Научный руководитель – Ж.И. Лялина, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье рассмотрен один из аспектов сущностно-содержательной характеристики налогового контроля посредством раскрытия содержания новых форм налогового контроля. Представлены основные формы налогового контроля в контексте действующего законодательства, в том числе и новые перспективные формы – проверка трансфертного ценообразования и налоговый мониторинг.

Ключевые слова: система налогообложения, налоговый контроль, налоговый мониторинг, проверка трансфертного ценообразования.

The article deals with one aspect of the essence-content characteristics of the tax control over the disclosure of the concept of forms of tax control. The main forms of tax control in the context of existing legislation, including the new and promising form – transfer pricing inspection and tax monitoring.

Keywords: tax system, tax control, tax monitoring, transfer pricing inspection.

Современные условия развития отечественной экономики характеризуются достаточно непростой обстановкой, требующей проведения эффективных мероприятий по совершенствованию контроля за корректностью расчета, своевременностью и полнотой уплаты налогов и сборов. Налоговый контроль, выступая одним из ключевых элементов управления налогообложением, является важным условием для формирования эффективной налоговой системы. Он призван обеспечивать организацию взаимодействия и обмена информацией между налогоплательщиками и органами государственной власти. В этой связи повышается актуальность исследования существующих форм налогового контроля и их трансформации.

В работах современных авторов приводятся различные трактовки сущности и содержания данной категории. Так, например, Ю.А. Крохина определяет форму налогового контроля как способ конкретного выражения и организации контрольных действий¹. Ю.Ф. Кваша описывает форму налогового контроля как вид деятельности уполномоченных органов налоговой администрации, реализуемый с целью получения информации о соблюдении норм налогового законодательства и проверки полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и иными обязанными лицами². Т.Ю. Курбатов характеризует форму финансового контроля как внешнее выражение управленческой деятельности государства в сфере налогообложения, которое связано с организацией и порядком проведения контрольных мероприятий уполномоченными на то органами, налогоплательщиками и налоговыми агентами положений законодательства о налогах и сборах³.

Форма налогового контроля представляет собой совокупность средств и способов осуществления контрольной деятельности налоговых органов, имеющих конкретные формы выражения и организации. Статья 82 Налогового кодекса РФ содержит перечень форм налогового контроля, среди которых выделяются следующие:

- налоговые проверки;
- получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;
- проверка данных учёта и отчётности;
- осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);

¹ Крохина Ю.А. Налоговое право. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. – С. 195-196.

² Налоговое право: краткий курс лекций / Ю.Ф. Кваша, А.П. Зрелов, М.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт ; ИД Юрайт. 2011. – 79 с.

³ Курбатов Т.Ю. Правовые формы и методы налогового контроля: автореф. ...канд. юр. наук (12.00.04) / Финансовый университет при Правительстве РФ. – М., 2015. – 25 с.

- истребование документов;
- выемка документов и предметов;
- экспертиза и др.¹

Анализируя трактовки понятия “форма налогового контроля” и взгляды авторов на ее сущностно-содержательную характеристику, можно определить эту категорию как способ конкретного выражения и организации контрольных действий, проводимый должностными лицами налоговых органов посредством приемов и способов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Ранее имеющиеся формы налогового контроля, предусмотренные российским налоговым законодательством, применялись на протяжении 20 лет. Но изменившаяся за этот период экономическая действительность, новые взгляды общества на налоговые отношения в целом и систему налогового администрирования, в частности, требовали внедрения новых, отличительных форм налогового контроля, которые бы соответствовали концепции выстраивания партнерского взаимодействия между участниками налоговых правоотношений.

В 2011 г. была введена новая форма налогового контроля – проверка трансфертного ценообразования, а в 2015 г. – налоговый мониторинг.

Трансфертное ценообразование – это реализация товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам, которые позволяют перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими ставками налога. Манипулирование этими ценами приводит не только к перераспределению прибыли между зависимыми компаниями, но и к перемещению налоговых баз между странами. Когда эти организации находятся в разных странах, рост налоговой базы в одной стране ведет к пропорциональному сокращению в другой².

Ранее в ст. 20 и 40 Налогового кодекса РФ не были определены четкие механизмы осуществления налогового контроля при проверке соответствия цен рыночным. Это вызывало определенные трудности при налоговых проверках, которые разрешились с принятием федерального закона от 18.07.2011 г. № 227–ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения”, регулирующего вопросы налогообложения при трансфертном ценообразовании.

Трансфертное ценообразование представляет собой самую оптимальную систему для минимизации налогового бремени. Причём используют её не только крупные налогоплательщики, но и представители среднего и малого бизнеса. Основные задачи, решаемые налоговыми органами в рамках контроля за применением трансфертного ценообразования, – это предотвращение вывода денежных средств за рубеж, а также выравнивание налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и создание условий для выравнивания экономического развития различных регионов России. Сущность налогового контроля в области трансфертного ценообразования исходит из того, что трансфертное ценообразование – это достаточно распространенный способ минимизации налоговых обязательств налогоплательщиков. Манипуляция трансфертными ценами транснациональными корпорациями является непосредственной угрозой экономической безопасности, поскольку уменьшает поступления в бюджет от налоговых платежей. Кроме того, трансфертное ценообразование способствует другим явлениям, составляющим угрозу экономической безопасности страны, таким как коррупция, вывод капитала, легализация денежных средств³. В связи с этим законодатель

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1998. № 148-149.

² Чайковская Л.А., Мамрукова О.И. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием: проблемы, новации законодательства и тенденции повышения эффективности // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 36 (126). С. 40-54.

³ Безруков Г.Г., Козырев А.В. Налоговый контроль трансфертного ценообразования // Управленец. 2015. № 1 (53). С. 28-32.

закрепил новую форму налогового контроля – проверку полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Указанный вид налогового контроля закреплен в ст. 105.17 Налогового кодекса РФ.

Следующая рассматриваемая форма налогового контроля – налоговый мониторинг. Под налоговым мониторингом целесообразно понимать форму налогового контроля, ключевая цель проведения которого сводится к предупреждению осуществления налогоплательщиком рискованных операций, которые могут возникнуть в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также детальный анализ этих причин, налоговое консультирование и разрешение налоговых споров в досудебном порядке.

В России налоговый мониторинг как форма налогового контроля вступил в силу с 1 января 2015 г. В преддверии этому некоторыми предприятиями, а также исследовательскими агентствами были реализованы пробные схемы взаимодействия ФНС и бизнеса, которые показали высокую эффективность механизмов в рамках налогового мониторинга. До появления института налогового мониторинга многим российским компаниям не хватало возможности консультирования с налоговыми органами. Как показали пробные механизмы коммуникации бизнеса и ФНС, основания для каких-либо существенных разногласий между сторонами правоотношений в ходе взаимодействия по новой схеме наблюдались нечасто. Вместе с тем повысилось качество взаимопонимания налоговой службы и предпринимателей. Снизилась трудовая нагрузка на специалистов с той и другой стороны.

В качестве предмета налогового мониторинга выступает проверка корректности расчета, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. Такая перспективная форма проведения налогового контроля проводится посредством организации электронного информационного взаимодействия. Следует подчеркнуть, что налоговый мониторинг применяется наряду с налоговыми проверками (камеральными и выездными).

Большое значение для становления и развития отечественного налогового мониторинга как новой формы налогового контроля имеет рассмотрение ключевых предпосылок для его использования во взаимоотношениях “налогоплательщики – налоговые органы”. В результате исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития еще в 2007 г., выделены следующие основания применения налогового мониторинга:

- четкое понимание деловой цели всех проводимых операций, т.е. налоговый орган проинформирован о специфических особенностях ведения бизнеса хозяйствующих субъектов в конкретной сфере экономики. Для них становится более понятна специфика деятельности, что позволяет вывести взаимоотношения между ними на качественно иной уровень и существенно снизить издержки на защиту в ходе налоговых проверок и разбирательств в суде;

- беспристрастность налоговиков в ходе определения налоговых последствий для конкретного плательщика;

- пропорциональность при налогообложении, заключающаяся в выявлении наиболее значимых для налогового органа вопросов, подлежащих налогообложению, установлении потенциальных зон налоговых рисков, а также минимизации количества моментов, которые не будут иметь налоговые последствия;

- открытость и прозрачность совершаемых действий как налогоплательщика, так и налогового органа, что подразумевает необходимость разъяснения последним новых норм законодательства, выпуск ими практических руководств по его применению¹.

Несмотря на добровольный характер проведения налогового мониторинга, существуют легальные ограничения на его проведение. Так, в соответствии с действующим налоговым законодательством, на проведение такой формы налогового контроля могут рассчитывать следующие хозяйствующие субъекты:

¹ OECD, Tax Intermediaries Study Working Paper 6 – The Enhanced Relationship. – URL: <http://www.oecd.org/tax/administration/39003880.pdf>.

1) совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДСПН составляет не менее 300 млн руб.;

2) суммарный объем полученных доходов по данным отчетности за год составляет не менее 3 млрд руб.

В конечном итоге, применение налогового мониторинга позволит:

– существенно повысить прогнозируемость поступления налогов во все бюджеты бюджетной системы России;

– своевременно выявлять существующие пробелы и коллизии в действующем налоговом законодательстве и предпринимать необходимые меры по их устранению;

– сокращать затраты на проведение налоговых проверок, судебных издержек, которые связаны с уменьшением количества налоговых споров;

– снизить количество налоговых рисков и неопределенности для хозяйствующих субъектов за счет эффективного взаимодействия с налоговыми органами;

– повысить прозрачность в деятельности отечественных компаний и организовать их соответствие международным стандартам ведения отчетности и др.

Таким образом, исходя из сущностно-содержательного смысла налогового контроля через осмысление содержания новых форм налогового контроля, таких как проверка трансфертного ценообразования и налоговый мониторинг, можно сделать вывод о том, что данные нововведения в российском налоговом законодательстве повысят эффективность налогового контроля в стране.

Проблема неуплаты налогов и пути ее решения

Е.В. Крачко, М.А. Шклярова

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

Статья освящает актуальную на сегодняшний день проблему неуплаты налогов в Республике Беларусь. В статье рассматриваются пути и методы решения данной проблемы.

Ключевые слова: государство, правительство, граждане, налоговая система, проблема неуплаты налогов, электронное правительство.

The article deals with the topical issue of tax evasion in the Republic of Belarus. The article also contains some ways and means of solving this problem.

Keywords: state, government, citizens, the tax system, tax evasion, e-government.

Проблемы, связанные с добросовестностью уплаты налогов, всегда были, есть и, скорее всего, будут, поскольку налоги являются точкой финансового соприкосновения граждан и самого государства. Довольно часто происходит столкновение интересов, в результате которого многие граждане пытаются избежать налогов, а государственные органы, соответственно, вычислить неплательщиков. В первую очередь данная проблема возникает из-за неправильного восприятия гражданами самой сути налогов. Часто люди разграничивают государство и налоги в две совершенно отдельные категории и думают, что можно убрать одно, оставив другое. Однако это не так, в данном случае одно является частью другого. И если не будет налогов – по сути, не будет и государства. Ведь уплачивая налоги, мы покупаем у государства общественные блага, без которых тяжело представить современное общество.

В Беларуси проблема неуплаты налогов является достаточно актуальной, несмотря на то, что существуют меры обеспечения исполнения налогового обязательства и установлены определенные меры ответственности за неуплату налогов. В свою очередь неуплата налогов и сборов влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

К способам **обеспечения исполнения налогового обязательства** относятся правовые средства, стимулирующие добросовестную уплату налогоплательщиком налоговым платеж-ей либо позволяющие налоговому органу осуществить принудительное взыскание налога. В Республике Беларусь Налоговым кодексом установлены следующие способы обеспечения исполнения налогового обязательства:

- залог имущества;
- поручительство;
- пени;
- приостановление операций по счетам в банке;
- арест имущества.

Подтверждением наличия проблемы неуплаты налогов в Республике Беларусь может служить динамика следующих показателей: темп роста налоговых поступлений и задолженности по налогам и сборам. Показатели за последние 5 лет представлены на следующем графике.

Как видно из графика, темп налоговых поступлений снижается, в то время как задолженность по налогам и сборам значительно увеличивается, что в целом составляет отрицательную для государства динамику.

Выходом из ситуации может быть проведение мероприятий направленных на повышение уровня взаимодействия между государством и гражданами государства. Для взаимопонимания правительства и людей в этой области необходимо сделать взаимоотношения в сфере налогообложения максимально прозрачными.

Динамика темпа роста налоговых поступлений и задолженности по налогам и сборам в Республике Беларусь

В качестве первого и значительного шага на пути к достижению этой цели можно предложить реализацию в Республике Беларусь проекта по созданию электронного правительства. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, электронное правительство помогает упорядочить и значительно облегчить проведение всевозможных административных процедур, в том числе и процедур налогообложения. Платить налоги становится легче, удобнее, а также экономятся средства, затрачиваемые на сбор налогов.

С помощью электронного правительства также можно более понятно и подробно оповещать граждан, куда и как расходуются уплаченные ими денежные средства, что в свою очередь повысит уровень доверия к правительству и увеличит процент добросовестных налогоплательщиков.

В качестве ещё одного мероприятия можно предложить практику, реализуемую в некоторых зарубежных странах: можно вовлечь граждан в сам процесс распределения налогов. Так, например, в Швеции жители участвуют в распределении налогов, собранных в местный бюджет, посредством голосования. Власти представляют несколько вариантов распределения средств бюджета, а жители голосуют за те, которые считают наиболее целесообразными. Таким образом, это помогает людям участвовать в управлении деньгами, которые они отдают на благо государства. А для того чтобы избежать затратности данного мероприятия, голосования можно организовывать в электронном виде, с помощью уже упомянутого выше электронного правительства.

Ещё более эффективным мероприятием будет позволить гражданам не только голосовать за различные варианты распределения поступивших в бюджет средств, но и иметь возможность предлагать свои. Например, при решении о реконструкции памятника культуры – объявить конкурс, на лучший проект по реконструкции, отобрать финалистов, а потом провести голосование среди жителей. Все это повысит уровень доверия к налогам и поможет улучшить диалог граждан с властями.

Таким образом, следует отметить, что в организации налоговой системы страны важно не только рассчитать оптимальные суммы налогов и сроки их уплаты, но и правильно осуществлять сам процесс взаимодействия государства и общества. Ведь именно это является залогом успеха проводимой государством налоговой политики. Также предложенные мероприятия должны помочь не только улучшить ситуацию уплаты налогов в стране, но и повысить уровень взаимодействия граждан и правительства, что будет являться ещё одной ступенькой на пути к формированию сильного и стабильного современного государства.

Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел как направление противодействия уклонению от налогообложения

В.П. Крицкая

Научный руководитель – Е.Е. Смирнова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), Москва

В статье рассматриваются актуальные направления осуществления налогового контроля в целях противодействия уклонению от налогообложения, а также анализируются выездные налоговые проверки, проводимые совместно с участием сотрудников органов внутренних дел как наиболее эффективный вариант сокращения налоговых правонарушений и повышения налоговой культуры населения.

Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, налоговые органы, органы внутренних дел, налоговые правонарушения, взаимодействие структур.

In article the actual directions of implementation of tax control for counteraction to evasion from the taxation are considered, and also the exit tax audits which are carried out together with participation of staff of law-enforcement bodies as the most effective option of reduction of tax offenses and increase of tax culture of the population are analyzed.

Keywords: tax control, exit tax audit, tax authorities, law-enforcement bodies, tax offenses, interaction of structures

Согласно Налоговому кодексу РФ налог является обязательным платежом, а значит он платится на принудительной основе. Исходя из этой особенности налогообложения, налогоплательщики, пытаются различными незаконными способами уклониться от налогообложения.

Налоговый контроль является одной из функций налогового администрирования и необходимым условием эффективного налогового администрирования¹. Целями налогового контроля является: выявление налоговых правонарушений и обеспечение неотвратимости наказания за совершение налоговых преступлений². На основе этого можно сказать о том, что налоговый контроль – основной способ противостоять уклонению от налогообложения.

Существует мнение, что выездные налоговые проверки (ВНП) являются самой эффективной формой налогового контроля. Так, Р.В. Баташев в своей статье “О некоторых аспектах организации и проведения выездных налоговых проверок” на основе проведенного им анализа делает вывод, что выездная налоговая проверка занимает центральное место в системе налогового администрирования и является важнейшей формой реализации контрольно-аналитической деятельности налоговых органов³. Мы также придерживаемся мнения, что выездные налоговые проверки занимают главенствующую роль в системе налогового контроля.

Данное мнение основано на том, что ВНП, по сравнению, например, с камеральными налоговыми проверками (КНП) имеют массу преимуществ: они могут охватывать значительно больший срок проверки и количество проверяемых налогов, мероприятий налогового контроля, которые можно осуществить при проведении ВНП больше, чем при проведении КНП, поступления в бюджет после проведения ВНП больше, чем после проведения КНП,

¹ Организация и методика проведения налоговых проверок: учеб. пособие / И.Р. Пайзулаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

² Организация и методика проведения налоговых проверок: учебник / Е.В. Ордынская; под ред. Л.С. Кириной. – М.: Юрайт, 2013.

³ Баташев Р.В. О некоторых аспектах организации и проведения выездных налоговых проверок // Инновационная наука. 2015. № 11.

а также максимальный срок проведения ВНП, больше, чем КНП, а значит у налогового органа есть возможность более тщательно провести анализ деятельности налогоплательщика.

Кроме данных явных преимуществ, у сотрудников налогового органа при проведении ВНП есть возможность привлечь к проверке сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Взаимодействие этих органов регулируется несколькими документами. В ст. 36 НК РФ определены полномочия органов внутренних дел по поводу участия в выездных налоговых проверках вместе с налоговыми органами. Кроме того, в федеральном законе “О полиции” от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ в п. 28 ст. 13 говорится об обязанности ОВД по запросам налоговых органов участвовать в налоговых проверках. В 2009 г. вышел приказ МВД РФ и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347 “Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений”, который регулирует порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок.

В процессе взаимодействия налоговых органов с органами внутренних дел расширяются компетенции проверяющей группы, так как происходит наиболее эффективное сочетание полномочий, средств и методов работы обеих структур, что помогает действенно работать по направлению предупреждения, выявления и пресечения налоговых правонарушений.

Данное взаимодействие дает ощутимый экономический эффект (см. таблицу).

Итоговые показатели доначислений на одну выездную проверку за 2013–2015 гг., млн руб.

Год	Доначисления на 1 ВНП (без участия ОВД)	Доначисления на 1 ВНП (с участием ОВД)
2013	7,9	25,5
2014	9,9	20,6
2015	11,3	19,2

Проанализировав форму № 2-НК, можно сказать о том, что доначислений на одну выездную налоговую проверку, проведенную с участием сотрудников ОВД, больше, чем по ВНП, проведенным только сотрудниками налоговых органов. Данные цифры свидетельствуют не только о том, что денежных средств в бюджет поступило больше, но и косвенно показывают, что сотрудничество с сотрудниками органов внутренних дел приводит к раскрытию большего числа налоговых преступлений, которые наносят значимый урон экономике. При проведении совместных проверок более эффективно доказывается нереальность или мнимость сделок, взаимозависимость контрагентов, анализируется цепочка сделок

Кроме того, взаимодействие рассматриваемых органов при проведении налогового контроля несет в себе определенный психологический фактор, влияющий на налогоплательщиков, стимулируя их более внимательно, аккуратно и тщательно подходить к вопросам исчисления и уплаты налогов и осуществления своих обязанностей. Следовательно, совместная работа налоговых органов и ОВД воздействует на уровень налоговой сознательности налогоплательщиков, повышая тем самым уровень налоговой культуры и налоговой дисциплины населения в целом.

Менее 6 тыс. выездных налоговых проверок с участием полиции провели налоговые органы в первом полугодии 2016 г., при этом средняя цена совместной проверки выросла с 21,5 до 26,3 млн руб.

К сожалению, осуществляя совместную деятельность налоговые органы и органы внутренних дел сталкиваются с некоторыми трудностями. Одной из таких проблем является то, что сотрудники органов внутренних дел не обладают достаточными экономическими знаниями, а значит не сразу могут распознать нарушения и противоправную деятельность в сфере экономики.

Еще одной проблемной ситуацией является то, что функция общей координации при проведении совместных проверок ОВД и налоговых органов лежит на руководителе проверяющей группы (сотруднике налогового органа). Такой способ управления проверяющей группой не всегда позволяет реализовать и использовать по максимуму профессиональные возможности участников группы. Дело в том, что и налоговые органы зачастую не знают полномочий и компетенций органов внутренних дел, а значит не используют по максимуму пользу от их взаимодействия.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что с точки зрения нормативно-правового регулирования взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел никаких проблем нет (существует множество нормативно-правовых актов, регулирующих их взаимодействие), механизм их взаимодействия нормирован и налажен, да и экономический эффект от совместной работы намного выше, чем от самостоятельной работы налоговых органов.

Также нужно отметить, что налоговые органы не могут осуществлять налоговый контроль, влияя на устранение налогового правонарушения. Следует отметить, что усложняется и привлечение к уголовной ответственности (сумма заниженных налогов должна превышать 5 млн руб. за три года, если доля неуплаченных налогов больше 25% всех налогов, которые надо оплатить, или 15 млн руб.). Однако к субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть отнесены не только руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер, в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий.

Рост уголовных дел объясняется эффективной совместной работой. Проводится больше допросов сотрудников продавца и покупателя (кроме директоров и главбухов допрашивают водителей, грузчиков). Кроме договоров и первичных документов требуют дополнительные соглашения, приложения к договорам. В большинстве случаев налоговые органы стараются побудить налогоплательщика заплатить недоимку самостоятельно: вызывают на комиссии, рассылают требования. Если организация заплатит недоимку до суда, то наказания не будет.

Таким образом для более эффективного осуществления налогового контроля, как одной из функций налогового администрирования и действенного противодействия уклонению от налогообложения необходимо обратить пристальное внимание на совершенствование механизма взаимодействия налоговых органов с органами внутренних дел с учётом сложившейся арбитражной практики, пересмотреть основания, при которых органы внутренних дел должны участвовать в совместной налоговой проверке. Решение данных вопросов поможет максимально декриминализовать налоговую сферу и снизить случаи уклонения налогоплательщиков от налогообложения.

Изменение налогового администрирования Кыргызстана в условиях ЕАЭС

Д.А. Мадиева, И.А. Майбуров

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В данной статье рассмотрены налоговые системы Кыргызстана в условиях членства евразийского союза, выявлены особенности налоговых режимов. Основные выводы по исследованию заключаются в следующем: при реализации единой таможенной политики, в странах содружества сокращение разногласий по вопросам определения налогооблагаемой базы и других технических вопросов.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономическая интеграция, налоговая система, принципы налогообложения, единая таможенная политика.

This article describes Kyrgyzstan tax systems in terms of the Eurasian Union membership, peculiarities of tax regimes. Major findings of the study are as follows: the implementation of a common customs policy in the countries of the Commonwealth of reducing differences on the definition of the tax base, and other technical issues.

Keywords: Eurasian economic union, economic integration, tax system, principles of taxation, a unified customs policy

Введение. Налоговое администрирование – понятие, активно используемое экономистами, – не встречается в законодательном лексиконе в Российской Федерации. В то же время в Кыргызстане налоговое администрирование становится “системообразующим” понятием при формировании структуры налогового кодекса. В третьей части налогового кодекса Кыргызстана – “Налоговое администрирование” – объединены такие важные институты налогового права, как налоговый контроль, принудительное исполнение налоговой обязанности, налоговая жалоба и др., соответствующие основным направлениям деятельности налоговых органов. Если рассматривать понятие налоговое администрирование в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС, союз), то к нему можно отнести понятия гармонизации и унификации налоговой политики в целом.

Гармонизация налогового права в рамках ЕАЭС представляет собой процесс сближения национальных систем правового регулирования налоговых отношений, уменьшение и даже полное устранение различий между ними. Унификация – нормотворческая деятельность, происходящая в международном праве и через имплементацию норм международных договоров проникающая в национальное (внутригосударственное) законодательство.

Кыргызстан, переходя к новому этапу экономического развития, сменяя Таможенный союз на Евразийский экономический союз, вынужден по-новому посмотреть на проблематику гармонизации и унификации налогового законодательства в государствах, образующих ЕАЭС.

Налогообложение в ЕАЭС. В государствах-членах союза функционирует ряд нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в области налогового администрирования, ценового регулирования и разрешительной системы. Более того, вопросы налогового администрирования, ценового регулирования и разрешительной системы в государствах-членах регламентированы отдельными постановлениями, решениями и распоряжениями правительств, а также нормативными актами уполномоченных органов государств-членов.

Принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогового администрирования заложены в ст. 71 Договора о Евразийском экономическом союзе от 9 мая 2014 г. (далее – Договор о Союзе) и предусматривают следующее:

– товары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, облагаются косвенными налогами;

– провозглашается принцип не дискриминации во взаимной торговле: взимание налогов в государстве-члене, на территории которого реализуются товары других государств-членов, должно быть не менее благоприятным, чем налогообложение, применяемое этим государством-членом при тех же обстоятельствах в отношении аналогичных товаров, происходящих с его территории;

– для обеспечения равных условий конкуренции и исключения препятствий свободного перемещения товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне Союза, государства-члены определяют направления, формы и порядок осуществления сближения законодательства в отношении налогов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю, включая гармонизацию ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам и дальнейшее совершенствование системы взимания НДС во взаимной торговле, в том числе с применением информационных технологий.

Согласно налоговому законодательству принципы налогового администрирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Сторон имеют общую основу, т.е. уровень налоговой нагрузки для данной категории субъектов экономики существенно ниже, чем по общеустановленному режиму (для сельскохозяйственных товаропроизводителей установлена специальная льготная система налогообложения). При этом в странах действуют разные ставки основных налогов. В Беларуси с 1 января 2012 г., произошло снижение налоговой ставки на прибыль. Ранее ставка налога на прибыль составляла 24%, что на 6% больше нынешней. В Кыргызстане действует самая низкая ставка 10%, а с 2013 г. в Беларуси ставка на прибыль составила 18% в сравнении с Россией и Казахстаном, где – 20%. Ставка подоходного налога с физических лиц в Казахстане (“индивидуальный подоходный налог”) и Кыргызстане является самой низкой – 10%. В Армении ставка подоходного налога выше, чем в других стран-участницах ЕАЭС, и составляет 24,4%, в России 13 %. В Беларуси ставка подоходного налога с физических лиц составляет 12 %, при этом с доходов, полученных физическими лицами, участвующими в реализации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий (от нерезидентов Парка высоких технологий), действует ставка в размере 9%, а в отношении доходов, получаемых от осуществления предпринимательской (частной нотариальной) деятельности, – 15%. Самая низкая ставка социального налога в Казахстане – от 4,5 до 20%. В Беларуси и России функции социального налога выполняют страховые взносы, размер которых самый высокий и составляет 34 и 30%. Кроме того, в Беларуси для работающих граждан установлена дополнительная обязанность по уплате данного налога в размере 1%.

Наиболее сложным и важным является вопрос о необходимости унификации ставок вышеизложенных налогов. Из-за низких ставок и щадящего налогового администрирования Кыргызстан является более привлекательным для бизнеса, чем другие страны-участницы.

Кыргызстан. Если до вступления в ЕАЭС при импорте и экспорте товаров в обязательном порядке производилось таможенное оформление (грузовая таможенная декларация), то теперь такая процедура будет осуществляться кыргызстанской таможней только при ввозе и вывозе товаров через внешнюю границу Кыргызстана – на границах с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. При ввозе же товара, например, из Европы, транзитная таможенная декларация будет оформлена на границе ЕАЭС белорусской или российской таможней.

Налогоплательщик, импортирующий товары на территорию Кыргызстана из государств-членов ЕАЭС, должен заполнить и представить следующую отчетность.

Рассмотрим подробнее заполнение каждого из вышеуказанных документов. При импорте товаров в Кыргызстан налогоплательщик не позднее дня, следующего за 20-м числом месяца, следующего за месяцем ввоза товаров, вместе с отчетностью по косвенным налогам (FORM STI-123) обязан представить:

- заявление о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов (DOCSTI 136);
- платежные документы, подтверждающие уплату суммы НДС на импорт и акцизный налог (для подакцизных товаров). Платежный документ не представляется в случаях: нали-

чия у налогоплательщика переплаты или суммы превышения НДС по импортируемым товарам к зачёту, по которой вынесено решение о возмещении; если в соответствии с налоговым кодексом Кыргызстана импорт товара является освобожденным от уплаты НДС;

– транспортные (товаросопроводительные) или иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена.

Импорт товаров в ЕАЭС

При розничной покупке и при отсутствии документов, указанных выше, представляются документы, подтверждающие получение (либо приобретение) импортированных на территорию Кыргызстан товаров: чеки контрольно-кассовой машины; товарные чеки; закупочные акты.

Информационное сообщение представляется в том случае, если товар ввозится из третьей страны (которая не является членом ЕАЭС), и в том случае, если информация о третьей стороне отсутствует в договоре поставки.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (в дальнейшем – Заявление) является очень важным инструментом администрирования НДС в ЕАЭС и выполняет несколько функций: заменяет таможенную декларацию (ТД); является важным документом для экспортера, так как этот документ дает экспортеру право на применение ставки НДС 0%.

Заключение. В соответствии с Договором о ЕАЭС взывание косвенных налогов продолжится по принципу страны назначения. Функции по сбору косвенных налогов в странах-участницах ЕАЭС по-прежнему осуществляют налоговые органы. Налоговое законодательство Кыргызстан в условиях ЕАЭС претерпевает воздействие как внешних, так и внутренних факторов. Основное направление внешнего воздействия – это гармонизация и унификация налогового законодательства, осуществляемые посредством принятия договоров в рамках ЕАЭС. Внутри государства происходит процесс систематизации налогового администрирования, которая приобретает непрерывный характер вследствие динамики правового регулирования налоговых отношений. Стране достаточно трудно найти в должной мере подходов к налогообложению в рамках объединенного экономического пространства государств и выявлению параметров, влияющих на конкурентоспособность интеграционной группировки в мире. Недавнее создание ЕАЭС, нерешенные вопросы по консолидации налогового пространства вынуждают искать новые модели, учитывающих индивидуальные особенности и национальные интересы каждого государства, входящего в единое экономическое пространство.

Информационные технологии в работе налоговых органов

К.В. Манеева

Научный руководитель – А.В.Тихонова, канд. экон. наук, ассистент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье представлена эволюция и современное состояние информационных технологий в деятельности налоговых органов.

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, налоговые органы, автоматизация.

In this research we reviewed the evolution and current state of information technology in the tax agencies' activities.

Keywords: information technology, information, tax agencies, automation.

Передовые информационные технологии, базой которых является современная компьютерная техника, позволяют налоговой системе осуществлять эффективное функционирование. Именно поэтому в налоговых органах создается автоматизированная информационная система. Ее предназначение состоит в том, чтобы автоматизировать функции на всех уровнях налоговой службы по проведению комплексного анализа налоговых материалов, по обеспечению сбора налогов и иных обязательных платежей в государственный бюджет, по обеспечению точной информацией органов управления и надлежащих уровней налоговых служб.

АИТ (автоматизированные информационные технологии) в налоговой сфере – это комплекс методов, справочных процессов и программных средств, которые объединены в технологическую цепь по обеспечению сбора, обработки, хранения и отображения информации. Благодаря этому снижается трудоемкость процесса использования информационного фонда, а также повышается оперативность и надежность хранения.

Информационное обеспечение охватывает ряд показателей, таких как классификаторы, документы, коды, методы их применения в налоговых органах, которые используют для автоматизации решений поставленных задач. Для реализации основных функций в информационной сфере система должна давать точную и полную информацию, использовать общие кодификаторы информации, иметь эффективную систему кодирования и качественно организованные базы данных и информационные файлы, формировать готовую информацию в комфортной для восприятия пользователя форме.

Необходимо выделить три основных класса информационных технологий:

- 1) производственный класс технологий (направлен на эффективное протекание процессов в сфере производства товаров и услуг, и их дальнейшее распределение);
- 2) информационный класс технологий (направлен на оптимальную организацию процессов связанных с информационной сферой общества, которая включает в себя культуру, науку, СМИ и т.д.);
- 3) социальный класс технологий (направлен на организацию социальных процессов).

Целевая направленность информационных технологий на эффективность информационных процессов является их главной особенностью. Информационные процессы это в свою очередь те процессы, где исходным (входным) результатом представлена информация.

Одна из главных задач налоговой службы – обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам налоговых органов. В рамках этой задачи предполагается использование информационных технологий, создание информационных систем, которые бы эф-

фактивно поддерживали функционирование структуры налоговых органов¹. Именно поэтому в налоговых органах машинизируется информационная система, предназначенная для автоматизирования функций на всех уровнях налоговой службы для обеспечения сборов налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет.

На сегодняшний день первоочередной задачей стоит способность хранить, находить и быстро анализировать информацию о налогоплательщиках и различных налоговых мероприятиях по контролю в сторону самих налогоплательщиков². Следовательно, без расширения информационных систем и инструментов их анализа, без увеличения как научного, так и технического потенциала, без создания информационных систем в налоговых службах невозможно дальнейшее совершенствование налогового контроля.

Еще двадцать лет назад информатизация налоговых органов сводилась к снабжению сотрудников электронно-вычислительными машинами и недорогими принтерами. Сотрудники были вынуждены использовать стандартные текстовые редакторы, электронные таблицы и базы данных, которые не были приспособлены к работе с большими объемами информации, которые не представляли единое информационное пространство. Существование такой технологии было возможно только при условии небольшого количества налогоплательщиков.

В связи с этим возникла необходимость проработки концепции типовых программных комплексов для налоговых органов, отличающихся структурой технических средств и прикладным программным обеспечением.

Внедрение разработанных компьютерных технологий и АИС в рамках местного самоуправления долгое время осуществлялось отдельными регионами на основании местных регламентирующих документов и нормативных актов по виду учета. Это осложняло формирование единого информационного пространства ввиду несовместимости компьютерных технологий между собой и с АИС “Налог”. Усугубило проблему и то, что множество объектов учета неправомерно распределилось между органами разных ведомств со своими автоматизированными информационными системами и автоматизированными информационными технологиями. Особенно это проявлялось в таких объектах учёта, составляющие которой – имущество и земля – учитываются и регистрируются в трех ведомствах.

Автоматизированная информационная система “Налог” – это система, состоящая из многих уровней обработки налоговой информации. Данная система состоит из следующих частей:

- корпоративные системы информации типовых узлов на местном уровне;
- система обеспечения безопасности информации (обеспечение антивирусом, распределение прав доступа и т.д.);
- система управления (административная часть данной системы);
- система телекоммуникаций (налоговая и бухгалтерская отчетность, которая передается налогоплательщикам через интернет, а также телемосты между Федеральной налоговой службой и инспекциями).

Цель автоматизированных информационных систем налоговых служб – построение одной информационной системы, которая объединяет все структурные подразделения налоговой системы и базирующееся на единой информационной базе информационное пространство, для административных органов управления, банков, таможни, служб учёта³. Автоматизированная информационная система налоговой системы – это, в первую очередь, корпоратив-

¹ Ефремова Л.И., Ефремова Т.А. Автоматизация налоговой деятельности // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. № 11-3. С. 29-34.

² Тихонова А.В. Развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях с учётом зарубежного опыта // Налоги-журнал. 2016. № 4. С. 41-44.

³ Новицкая Е.А., Зубарева Е.Г. Информационные технологии, их развитие в сфере налогообложения и переход налоговых органов на АИС “Налог-3” // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 160-163.

ная система, имеющая открытый тип и множество внешних связей, этим и обуславливается ее необходимость; это система, которую относят к классу сложных информационных систем.

Программно-технический комплекс, который смог бы обслуживать такую систему предполагает решение ряда проблем. Например, объединение налоговых органов разных уровней в сфере информационного обеспечения через телекоммуникационные сети; разработка, создание, наполнение информацией систем баз данных; разработка прикладных программ, которые могут охватывать функциональные задачи налоговых служб на всех уровнях¹.

Для автоматизации налогового администрирования необходимо понимать предметную область, такую как налоговая информационная система. АИС НС является совокупностью программных подсистем, каждой из которых отведен определенный спектр задач. Подсистемы взаимодействуют друг с другом и основываются на электронном информационном хранилище данных. Система базируется на трех основных комплексах. Каждый комплекс – это самостоятельная система. Рассмотрим каждый комплекс по отдельности:

1. АИС НФЛ – выполняет работу, которая связана с учетом налогообложения физических лиц (регистрация, налоговые санкции и пени и т.д.).

2. АИС налог ЮЛ – подсистема, работающая с юридическими лицами.

3. АБД налоги – базы данных, где хранится вся информация о ставках, льготах, а также системы для юридического обоснования снятия налога. Часто используется для разрешения конфликтных ситуаций.

За последние несколько лет замечается тенденция переноса основного количества обработки и приема электронных документов в ЦОДы (центр обработки данных). В них используют сканерные технологии ввода информации с бумажных носителей, это приводит к повышению эффективности работы территориальных налоговых служб.

Центры обработки данных являются главным архитектурным звеном информационной системы. Их функции заключаются в массовом вводе, обработке, хранению информации и печати документов. Переход на электронный документооборот с налогоплательщиками и внешними источниками принял приоритетный статус.

Система ЦОДов ФНС РФ состоит из двух федеральных центров в Московской области (с мая 2015 г.) и Нижегородской области, а также имеется резервный центр в Волгоградской области (строительство планируется в 2017–2020 гг.). Вместе эти центры представляют разнесенную по территории устойчивую платформу информационного обеспечения бесперебойной работы систем Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, Казначейства РФ и других органов.

Создание центров позволит полностью реализовывать автоматизацию системы контроля за НДС, на данный момент эта система не имеет аналогов в мире. Вся налоговая отчетность электронного вида по НДС базируется в едином национальном файле в центральной базе данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

Развитие системы ЦОДов, создание единого информационного налогового файла позволит делать сопоставления и проводить анализ налоговых данных со всей страны, что приведет к уменьшению незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Разработчиками предполагается, что системе понадобится всего 8 часов для ввода и обработки сведений обо всех операциях всех компаний в стране, которые находятся на общем режиме налогообложения. Единое хранилище способно будет обеспечить полноту, целостность, актуальность и юридическую значимость информации. Все это благодаря централизации, профессиональной обработке и консолидации.

Подводя итог можно сказать, что после всех институциональных изменений, произошедших в России за последние годы, вопрос о развитии налоговой системы стал очень ак-

¹ Хмеляк А.С. Информационные технологии как метод совершенствования работы налоговых органов // Наука и современность. 2014. № 30. С. 199-203.

туален. И для устранения недостатков налоговой системы нужно проводить единую налоговую политику, связанную единой программой. Необходима модернизация систем налогового администрирования. Мир имеет свойство изменяться и совершенствоваться, поэтому и в налоговой сфере нужно применять новые информационные платформы и современные системы технологических процессов.

**Зарубежный опыт проведения налогового контроля
и его использование для совершенствования
контрольной деятельности налоговых органов
Республики Беларусь**

А.Ф. Метечко

Научный руководитель – Е.С. Филиппович, канд. экон. наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

Работа посвящена опыту проведения налогового контроля в Соединенных Штатах Америки, Германии, Нидерландах. Выделены особенности налогового контроля в Республике Беларусь по сравнению с иностранными государствами, предлагается заимствовать наиболее интересные положения зарубежной практики.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые органы, налогоплательщики, налоговая декларация, налоговые правонарушения.

The article is devoted to experience of tax control in the United States of America, Germany, the Netherlands. It investigates the differences between tax control in the Republic of Belarus and in other countries and offers to borrow some interesting points from their experience.

Keywords: tax control, tax authorities, taxpayers, tax declaration, tax offenses.

Одной из важных проблем социально-экономического развития общества на современном этапе является обеспечение эффективного государственного управления, в том числе в налоговой сфере. От эффективности работы налоговых органов зависит возможность государства выполнять свои функции. Значимость налогов и сборов как источников доходной части государственного бюджета объясняет необходимость контроля за правильностью исчисления налогов плательщиками, полноты и своевременности их поступления как направления деятельности налоговых органов.

Налоговый контроль представляет собой деятельность, проводимую государственными органами, иными организациями и ведомствами в пределах их полномочий и компетенции и направленную на предупреждение, выявление и пресечение налоговых и иных нарушений¹.

От эффективности налогового контроля зависит экономическое и социальное развитие любого современного государства. Потому вопросы его организации, анализа эффективности контрольной работы налоговых органов, разработка путей улучшения налогового контроля являются актуальными. В связи с этим необходимо обратить внимание на зарубежный опыт в области деятельности налоговых органов, а также на возможность адаптации для отечественной практики эффективных форм контроля, применяемых в развитых странах.

В таблице представлены результаты анализа осуществления налогового контроля в зарубежных странах и в Республике Беларусь.

Необходимо отметить, что в большинстве стран налоговые органы являются, как правило, составной частью Министерства финансов, в Республике Беларусь же налоговые органы представлены Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и его структурными подразделениями. Министерство по налогам и сборам, проводя государственную политику, не только осуществляет регулирование и управление налогообложением, но и координирует деятельность иных государственных органов в налоговой сфере. Вместе с тем, остается вопрос о повышении эффективности взаимодействия контролируемых органов.

¹ Филиппович Е.С., Шклярва М.А. Налоговый контроль: учеб. пособие. – Минск: БГЭУ, 2014. – 399 с.

Анализ осуществления налогового контроля в зарубежных странах и в Республике Беларусь

Критерий	США	ФРГ	Нидерланды	Республика Беларусь
Орган, осуществляющие налоговый контроль	Служба внутренних доходов	Федеральное налоговое управление	Налоговая служба Нидерландов	Министерство по налогам и сборам
Вариант организации налоговых органов и их подчинения	Структурное подразделение (Министерство финансов США)	Структурное подразделение (Финансовое управление Германии)	Структурное подразделение (Министерство финансов Нидерландов)	Самостоятельный статус
Вид налоговых проверок	Заочная, камеральная, выездная	Документальная, случайный отбор. специальный отбор	Мягкий контроль, гибкий контроль, постоянный контроль	Камеральная, выездная, выездная встречная
Срок контроля	Отсутствует ограничение срока	Отсутствует ограничение срока. Средняя продолжительность контрольных проверок составляет: - на крупном предприятии – 25-30 дней; - на среднем предприятии – 15 дней; - на малом и мелком предприятиях – 6-8 дней	Отсутствует ограничение срока	Отсутствует ограничение срока
Налоговый суд	Присутствует	Присутствует	Отсутствует	Отсутствует

Примечание. Собственная разработка.

Внося изменения в законодательство для совершенствования налогового контроля, каждое государство анализирует и исследует опыт других стран в этой области. Особую ценность для Республики Беларусь, по моему мнению, представляет опыт **Соединенных Штатов Америки**.

Порядок применения мер ответственности в отношении недобросовестных налогоплательщиков в США отличается определенной жесткостью. Меры ответственности не зависят от размера причиненного ущерба государству, а определяются характером нарушения. Процедуры применения мер ответственности упрощены. К примеру, за неуплату налогов к такому налогоплательщику могут быть применены меры взыскания в виде административного ареста. Неуплата налогов как основной признак несостоятельности такого лица для банков является основанием для отказа в предоставлении кредита.

Привлекательной особенностью является тот факт, что налоговые органы США обладают широкими правами. В частности, по представленным декларациям в случае нахождения ошибок при проведении камерального контроля инспектор вправе самостоятельно произвести доначисление налогов и информировать о сумме налоговых обязательств налогоплательщика. В случае непредставления декларации, но поступления сведений из других источников по полученным таким налогоплательщиком доходам, инспектор вправе произвести начисление налогов. В случае уклонения от уплаты налогов налоговые органы имеют право наложить взыскание на имущество и самостоятельно произвести оценку и реализовать имущество¹.

Следует обратить внимание на опыт США в использовании метода “отличительного параметра” для выбора налоговых деклараций для дальнейшей проверки. Суть его заключается в математическом методе, используемом налоговой службой США. Метод позволяет классифицировать налоговые декларации по степени вероятности возникновения ошибок.

Применяя этот метод, сотрудники налоговых органов делят декларации на группы. К примеру, декларации физических лиц подразделяются на группы в зависимости от общей величины дохода, указанного в декларации, в то время как специальная формула задает параметры классификации налоговых деклараций. Указанные параметры суммируются в целях получения определенного количественного показателя – “отличительного параметра”. В результате вероятность проведения проверки декларации увеличивается с ростом значения показателя. Для того, чтобы исключить возможные сбои в программе, окончательное решение о проверке принимается в процессе ручного отбора деклараций².

В своей работе налоговые органы развитых стран полагаются не только на свои возможности, но и на активное содействие со стороны населения. Так, например, в США при имеющихся сомнениях или доказательствах нарушения налогового законодательства налогоплательщиком, любой гражданин может известить об этом налоговиков. Вся информация о нарушении налогового законодательства, ставшая ему известной, отправляется по почте, электронной почте, факсу или сообщается лично должностному лицу налогового органа. Информация, оказывающаяся достоверной, дает право информатору на выплату премии в пределах 10% от суммы доначисленного налога. Полученная анонимная информация все равно проверяется налоговыми службами.

Значительно повысить качество работы специалистов налоговых органов может положительный опыт зарубежных стран в части внедрения бальной системы оценки работы инспекторов. Данное нововведение поможет объективно учитывать результаты деятельности каждого работника структуры, продуктивно распределять нагрузку при планировании своей деятельности. Содержание оценки основывается на том, что специалисту засчитывается фиксированное количество баллов за каждого проверенного им налогоплательщика. За от-

¹ Морозов М.С. Зарубежный опыт повышения результативности налогового контроля // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2013. № 2. С. 58-63.

² Донцова Л.В., Ивушкина О.О. Эффективность налогового контроля как инструмента налогового администрирования // Финансовый менеджмент. 2014. № 2. С. 102-109.

четный период каждый налоговый работник должен набрать определенное минимальное количество баллов. Именно это количество баллов и будет служить основанием для выводов о его соответствии занимаемой должности, станет базисом для составления плана проверок на предстоящие периоды в части достижения высоких результатов и наиболее эффективного распределения нагрузки между отдельными работниками налоговых органов.

Существенные по объемам мероприятия проводятся через СМИ в целях формирования негативного отношения общества к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов. Налоговая политика в США в целом направлена на неприятие любых форм послаблений по вопросам налогообложения.

Полезным может служить опыт **Германии**, где при проведении контроля используются многочисленные массивы информации, такие как:

- федеральная база данных о налогоплательщиках, осуществляющих сделки с зарубежными партнерами;
- базы данных о среднем размере прибыли среднего предприятия;
- информация о счетах, открытых в банках.

Сотрудники налоговых инспекций могут запросить информацию только о наличии банковских счетов. Что касается запроса сведений о движении средств по счету, то указанная база не предоставляет такой возможности.

Информация о наличии счета может быть запрошена только после того, как письменное обращение к налогоплательщику не дало результата, либо в случае проведения уголовного расследования. Регулярные обращения не допускаются.

В странах Европейского союза **Королевство Нидерландов** считается страной с развитой системой налогового администрирования и с наиболее либеральными правилами и процедурами налогообложения.

В настоящее время в Нидерландах проведение налогового контроля в отношении налогоплательщиков основано на концепции “управления налоговыми рисками”, что позволяет при оптимальном уровне налоговых проверок поддерживать высокую налоговую дисциплину и уменьшать “налоговый разрыв” в бюджете (разница между налоговыми начислениями и реальными налоговыми поступлениями). Применение данной концепции основано на одном из принципов деятельности налоговых органов: все действия налоговых органов должны способствовать добровольной уплате налогов налогоплательщиками.

В целях организации эффективного налогового контроля налогоплательщики поделены на группы в зависимости от размеров бизнеса и отраслей коммерческой деятельности.

Отбор компаний для проведения налогового контроля производится на основе оценки налоговых рисков, которые связаны как с объектами налогообложения, так и субъектами уплаты налогов. При оценке риска налоговыми служащими особое внимание уделяется налоговому поведению владельцев и их налоговых консультантов и рискам, зависящим от характера бизнеса компании (предоставление услуг или производство). Также анализируется, являются ли компания международной или национальной, численность наемных работников, объемы продаж, суммы активов и др.

Организационно анализ рисков в налоговых органах основан на классификации компаний и распределении юридических лиц или их групп между подразделениями (сотрудниками), осуществляющими налоговый контроль за определенными видами бизнеса, обеспечивая тем самым специализацию сотрудников налоговых органов. Каждая команда отвечает за работу с конкретной группой юридических лиц. Данные по юридическому лицу, как правило, вносятся в электронную базу данных. Увязка таких баз данных с другими информационными ресурсами позволяет получить полную картину экономической и налоговой деятельности налогоплательщика¹.

¹ Бурцев Д.Г. Налоговый контроль и рассмотрение налоговых споров в Нидерландах // Аудиторские ведомости. 2014. № 8. С. 56-62.

Таким образом, из практического опыта, накопленного зарубежными странами, следует, что необходимыми признаками любой высокоразвитой системы контроля за соблюдением налогового законодательства являются:

- наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное направление использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговых органов, добиться максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств, за счёт отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых представляется наибольшей;

- внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сделках с зарубежными партнерами;

- усиление взаимодействия налоговых служб разных государств;

- использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределять нагрузку при планировании контрольной работы.

Таким образом, изучение зарубежного опыта организации налогового контроля, безусловно, заслуживает большого внимания в нашей стране. В западном опыте создания и функционирования эффективных налоговых органов немало ценного и полезного.

Однако необходимо принимать во внимание, что использование зарубежного опыта является целесообразным и будет иметь должный эффект по мере тщательного анализа возможностей его реализации в условиях белорусской действительности. Межгосударственный обмен опытом и результатами внедренных мероприятий по государственному контролю налоговых правонарушений обеспечит предупреждение и нейтрализацию налоговых правонарушений, позволит поддерживать высокий уровень бюджетных поступлений и укреплять осознание гражданами и организациями необходимости финансового обеспечения функционирования государства платежами налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Актуальные вопросы налогового администрирования в Российской Федерации

Е.Д. Муравьева

Научный руководитель – О.В. Мандрощенко д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной статье рассматриваются проблемы налогового администрирования и его роль в экономике страны.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая задолженность, налоговый орган, налогоплательщик.

This article deals with the problems of tax administration and its role in the economy.

Keywords: tax administration, tax arrears, tax authority, taxpayer.

Налоговое администрирование является важной сферой научно-практических исследований, которое оказывает большое влияние на экономику страны и, если оно будет неэффективно, экономическое развитие государства затормозится, и налоговое администрирование может стать тяжким бременем для налогоплательщика.

В широком понимании налоговое администрирование является деятельностью государства, осуществляющей управление элементами налоговой системы¹, т.е. это административные налоговые органы, которые обеспечивают рассмотрение, обсуждение и утверждение налоговой концепции.

В узком же смысле – это нормы и правила, которые регламентируют налоговые действия, а также определяют меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах².

Налоговое администрирование представляет собой деятельность уполномоченных органов управления в налоговой сфере – Минфина России, ФНС России, которая направлена на обеспечение соблюдения и реализации налогового законодательства.

Различают несколько основных элементов налогового администрирования:

– контроль над соблюдением законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками (является центральным элементом налогового администрирования, важнейшими формами которого являются камеральная и выездная налоговые проверки);

– контроль над реализацией и исполнением налогового законодательства налоговыми органами (этот элемент включает в себя, как способы разрешения споров между налоговыми органами и налогоплательщиком без участия суда, налоговый аудит и внутриведомственный контроль);

– методическое, аналитическое и организационное обеспечение контрольной деятельности (его формами являются: иерархия уровней налоговых органов, представление, обработка и проверка налоговой отчетности налогоплательщика, а также регулирование налогов).

Отсюда следует, что налоговое администрирование, выражаясь строго, представляет инструмент, определяющий конечный итог (положительный или отрицательный) налоговой и экономической политики страны.

Для более наглядного представления результатов контрольной работы налоговых органов, проанализируем показатели налоговых поступлений и налоговой задолженности за последние 5 лет.

¹ Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В. Налоговое администрирование: учебник – М.: Дашков и К^о, 2014.

² Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: учеб. пособие – М.: Магистр, 2013.

**Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет России
и налоговые задолженности за 2012–2016 гг.¹**

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Налоговые доходы, тыс. руб.	8 653 843	8 598 890	8 830 855	10 723 425	12 169 941
Налоговая задолженность, тыс. руб.	728 165	770 308	831 311	827 345	1 031 694
Урегулированная задол- женность, тыс. руб.	376 551	380 398	363 328	359 106	410 485

Данные, представленные в таблице показывают, что с каждым годом налоговая задолженность по налогам и сборам в бюджет России увеличивается, а коэффициент собираемость за рассматриваемый период снизился на 12%, что сигнализирует о ухудшении качества налогового администрирования.

Результатом эффективного налогового администрирования в России до сих пор является увеличение поступлений в бюджет за счет сумм дополнительно начисленных налоговых платежей, пеней и штрафов. Однако, такой аспект, как предшествующий контроль, позволяющий помочь налогоплательщику законно исполнить свои налоговые обязательства, повысить его налоговую грамотность в России развит слабо. Решение данной проблемы может быть достигнуто предоставлением налоговыми органами разъяснений и пояснений по спорным нормам законодательства.

Так за рубежом повышенное внимание уделяется тому, чтобы создать условия, при которых повысится уровень добровольного исполнения налогоплательщиками своих обязательств, уменьшится число случаев нарушения налогового законодательства.

В Швеции высокий уровень добровольного исполнения налогоплательщиками своих обязательств объясняется не только наличием отлаженного аппарата налогового контроля, но также и высоким уровнем доверия налогоплательщиков к налоговым органам.

В большинстве европейских стран налоговые органы акцентируют свое внимание на качестве обслуживания налогоплательщиков. Таким образом, усиление налогового контроля происходит за счет улучшения качественной составляющей взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами.

Что касается налоговых культуры и грамотности плательщиков налогов и сборов в нашей стране, то с точки зрения налогоплательщиков-компаний этот вопрос интенсивно решается и сглаживается путем появления с недавних пор таких понятий, как налоговое консультирование и налоговый консультант, а также создания в связи с этим все новых и новых организаций, оказывающих услуги налогового консультирования по вопросам налогового планирования, учета и других аспектов, связанных с налогообложением. А с точки зрения налогоплательщиков-физических лиц данная проблема остается открытой.

Также, во многих территориальных налоговых инспекциях существует проблема кадров, т.е. недостаток квалифицированных специалистов. Чтобы обучить новых сотрудников требуется определенное время и средства. А что касается текучести, то здесь присутствует, прежде всего, материальная сторона проблемы – объем работы не соответствует размеру заработной платы. Из-за изменения налогового законодательства, сотруднику необходимо работать с большим объемом информации, и так как нагрузка постоянно возрастает, многие в конечном итоге выбирают для себя другое место работы.

¹ Сайт Федеральной налоговой службы России. Данные по формам статистической налоговой отчетности. – http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что для повышения эффективности системы налогового администрирования, нужно принимать определенные меры по устранению этих недостатков.

Налоговый контроль как механизм налогового администрирования

Р.У. Муратова, А.Р. Кадырова

Научный руководитель – А.Ю. Шеина, канд. экон. наук, ст. преподаватель
Уфимский филиал Финансового университета (Financial University), г.Уфа

В работе проведен анализ налоговых поступлений, задолженности по налогам и сборам по Республике Башкортостан за 2014–2016 гг.

Ключевые слова: Республика Башкортостан, налоговое администрирование, налоговые поступления, собираемость налогов, задолженность по налогам и сборам

In the work the analysis of tax revenues, debts for taxes and duties in the Republic of Bashkortostan for 2014–2016.

Keywords: the Republic of Bashkortostan, tax administration, tax revenues, tax collection, debts for taxes and duties

Система налогового администрирования является основой формирования налоговых поступлений, а также своевременного и полного исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов в бюджет. Механизмом налогового администрирования является налоговый контроль, который осуществляется через систему организации форм и методов.

От эффективности налогового контроля зависит уровень налоговых доходов, поступающих в бюджет. Для оценки качества и эффективности работы территориальных налоговых органов применяются количественные и качественные показатели¹.

Рассмотрим данные собираемости и задолженности налогов по Республике Башкортостан за 2014–2016 гг.

Таблица 1

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по Республике Башкортостан в 2014–2016 гг.²

Вид налога	Значение, тыс. руб.			Темп роста, %	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
	поступило	поступило	поступило	к 2014 г.	к 2015 г.
Налоговые доходы	246 112 241	265 997 634	277 558 237	108,08	104,35
В том числе:					
Налог на прибыль	36 810 616	40 617 891	44 785 333	110,34	110,26
НДС	20 652 319	32 159 337	33 959 745	155,72	105,60
Акцизы	55 797 061	43 404 513	55 797 022	77,79	128,55
Налог на имущество физ. лиц	370 010	373 137	394 870	100,85	105,82
Налог на имущество юр. лиц	9 900 925	10 640 910	11 890 147	107,47	111,74
Транспортный налог с физ. лиц	1 542 905	2 094 965	2 194 215	135,78	142,21
Транспортный налог с юр. лиц	708 272	754 228	777 373	106,49	109,76
Налог на игорный бизнес	5 260	4 931	6 696	93,75	135,79

¹ Мусаева Х.М. Организация налогового администрирования и налоговый контроль: современное состояние и пути повышения эффективности // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2013. № 2. С. 323

² Федеральная налоговая служба. – URL: <https://www.nalog.ru/rn02/>.

Земельный налог	2 287 107	2 523 501	2 354 165	110,34	93,29
НДПИ	66 152 817	79 958 886	68 840 034	120,87	86,09
Водный налог	64 339	69 154	83 824	107,48	121,21
Сборы за пользование объектами жив. мира и за пользование объектами водных биолог. ресурсов	5 087	2 645	3 895	52,00	147,26

Анализ динамики поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ по Республике Башкортостан показал, что за рассматриваемый период наблюдается увеличение поступлений по всем видам налогов, кроме земельного налога и НДПИ. Сокращение поступлений по НДПИ обусловлено снижением мировых цен на нефть и увеличением налоговых льгот, а по земельному налогу – с переходом на кадастровую стоимость (отставание кадастровой стоимости участков от рыночной).

Таблица 2

Структура собираемости налогов по Республике Башкортостан в 2014–2016 гг.¹

Вид налога	Удельный вес, %		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Налоговые доходы	100	100	100
В том числе:			
Налог на прибыль	14,96	15,27	16,14
НДС	8,39	12,09	12,24
Акцизы	22,67	16,32	20,10
Налог на имущество физ. лиц	0,15	0,14	0,14
Налог на имущество юр. лиц	4,02	4,00	4,28
Транспортный налог с физ. лиц	0,63	0,58	0,79
Транспортный налог с юр. лиц	0,29	0,27	0,28
Налог на игорный бизнес	0,0021	0,0019	0,0024
Земельный налог	0,93	0,95	0,85
НДПИ	26,88	30,06	24,80
Водный налог	0,0261	0,0260	0,0302
Сборы за пользование объектами жив. мира и за пользование объектами водных биолог. ресурсов	0,0021	0,0010	0,0014

Анализ структуры налоговых поступлений показал, что наибольший удельный вес принадлежит налогу на добычу полезных ископаемых. Их доля к 2016 г. составила 24,80%. Это говорит о том, что сохраняется высокий темп добычи полезных ископаемых, а также охарактеризовать структуру собираемости налогов, характерную для сырьевых регионов. Значительную долю налоговых доходов составляет налог на прибыль организаций, данный показатель в 2016 г. составил 16,14%. Наименьшую часть в структуре налоговых поступлений занимают сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, их удельный вес в 2016 г. практически равен нулю.

Из табл. 3 видно, что задолженность по налогам и сборам по Республике Башкортостан растет. Существенное увеличение задолженности приходится на местные налоги и сборы.

¹ Федеральная налоговая служба. – URL: <https://www.nalog.ru/rn02/>.

Таблица 3

**Задолженность по налогам и сборам по Республике Башкортостан
в бюджетную систему Российской Федерации в 2014–2016 гг.¹**

Вид налога	Значение, тыс. руб.			Темп роста, %	
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	9 700 345	10 268 129	11 403 411	105,85	111,06
В том числе:					
Налог на прибыль	1 284 059	977 511	950 635	76,13	97,25
Налог на добавленную стоимость	4 590 416	4 842 778	5 208 138	105,50	107,54
Платежи за пользование природными ресурсами	25 259	55 563	27 995	219,97	50,38
В том числе НДС	18 258	51 018	22 286	279,43	43,68
Прочие федеральные налоги и сборы	926 937	988 720	1 272 911	106,67	128,74
Региональные налоги и сборы	1 726 387	2 140 758	2 531 975	124,00	118,27
Местные налоги и сборы	586 436	694 137	860 953	118,37	124,03
Специальные налоговые режимы	560 851	568 662	550 804	101,39	96,86

Таблица 4

**Структура задолженности по налогам и сборам по Республике Башкортостан
в бюджетную систему Российской Федерации в 2014–2016 гг.²**

Вид налога	Удельный вес, %		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	100	100	100
В том числе:			
Налог на прибыль	13,24	9,52	8,34
Налог на добавленную стоимость	47,32	47,16	45,67
Платежи за пользование природными ресурсами	0,26	0,54	0,25
В том числе НДС	0,19	0,50	0,20
Прочие федеральные налоги и сборы	9,56	9,63	11,16
Региональные налоги и сборы	17,80	20,85	22,20
Местные налоги и сборы	6,05	6,76	7,55
Специальные налоговые режимы	5,78	5,54	4,83

Анализ структуры задолженности по налогам и сборам показал, что происходит увеличение доли задолженности по прочим федеральным налогам и сборам, региональным налогам и сборам и местным налогам и сборам. В общей задолженности наибольший удельный вес приходится на НДС – 45,67%, региональные налоги и сборы – 22,20% и прочие федеральные налоги и сборы – 11,16%.

¹ Федеральная налоговая служба. – URL: <https://www.nalog.ru/rn02/>.

² Федеральная налоговая служба. – URL: <https://www.nalog.ru/rn02/>.

По словам министра финансов, Республика Башкортостан завершила 2016 г. со стабильной и устойчивой бюджетной системой. Бюджет РБ исполнен с профицитом в 12,5 млрд руб.¹

Таким образом, механизм налогового администрирования – налоговый контроль – эффективно применяется в Республике Башкортостан. Однако все-таки задачи по увеличению доходного потенциала остаются актуальными. Мероприятия по увеличению доходов в бюджет содержатся в Комплексном плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан. Перспективными направлениями в увеличении доходности бюджета РБ останутся взыскание задолженности и правомерность применения налоговых льгот².

¹ Централизованный информационный портал Республики Башкортостан. – URL: <https://www.bashkortostan.ru/>.

² Казова З.М. Налоговое администрирование и налоговый контроль // Научные известия. 2015. № 1. С. 81-84.

Электронные налоговые услуги: опыт Эстонии

А.Ю. Пекарская

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

Статья посвящена изучению опыта Эстонии в области использования электронных налоговых сервисов, исследованию преимуществ их применения, а также перспектив его внедрения в Республике Беларусь.

Ключевые слова: налог, налогообложение, электронные налоговые услуги, электронное правительство, налоговое декларирование.

The article is devoted to studying Estonia's experience in the sphere of use of electronic tax services, their benefits, as well as the prospects of its implementation in the Republic of Belarus.

Keywords: tax, taxation, electronic tax services, e-government, tax declaration.

Развитие электронных сервисов, возникновение электронных правительств являются неотъемлемой чертой настоящего тысячелетия. Процессы налогового администрирования также модернизируются и технически совершенствуются. Например, в Республике Беларусь активно используется система электронного декларирования налогов и сборов, что значительно снизило временные затраты налогоплательщиков на процедуры составление и предоставление налоговой отчетности. В то же время, данный сервис не позволяет использовать все возможности, предоставляемые аналогами других стран. В связи с этим считаем важным изучение зарубежного опыта с целью оценки целесообразности его внедрения в Республике Беларусь.

Одним из лучших примеров функционирования электронных налоговых сервисов является Эстония. Они действуют в рамках электронного правительства, которое создали специалисты компании Cybernetica в 1997 г. Распределенная система, позволяющая свободно взаимодействовать правительственным организациям и частным компаниям, управлять запросами между обособленными информационными пространствами и адаптировать их в необходимый формат, получила название X-Road.

В рамках системы X-Road действуют электронные сервисы, предоставляемые физическим и юридическим лицам Налогово-таможенным департаментом Эстонии (НТД) – e-maksuamet/e-toll. Все они размещены на сайте <http://www.emta.ee/>, являются бесплатными и доступными для широкого круга пользователей. В настоящее время система e-maksuamet/e-toll предлагает около 30 электронных сервисов для индивидуальных плательщиков и примерно 70 e-сервисов для организаций. Например, налоговая декларация может быть заполнена в электронной форме, и налогоплательщик в режиме реального времени вносит корректировки, удаляет и заполняет новые декларации, отслеживает свою бухгалтерскую отчетность, налоговые обязательства и платежи, а также общается с представителями НТД.

Вся информация, имеющаяся в системе e-сервисов, привязана к одному номеру ID-карты. То есть если плательщик в текущем периоде уже вносил данные о доходах и расходах в рамках других электронных услуг, скорее всего, они будут отражены в форме его декларации по подоходному налогу к моменту ее заполнения. Плательщику необходимо будет проверить правильность информации, внести исправления и подтвердить отправку декларации.

Бизнес-клиенты могут получить доступ к сайту НТД на своих смартфонах либо иных электронных устройствах для того, чтобы сверить информацию о сумме их налоговых обязательств, регистрационном номере плательщика НДС в Эстонии, а также личный идентификационный номер для совершения платежей. В будущем планируется расширить функции до представления возможности НТД отправлять сообщения плательщикам через их смарт-устройства.

Такие новые методы коммуникации и электронные системы позволяют установить более эффективное общение между налогоплательщиками и налоговыми органами Эстонии. Например, в настоящее время все офисы НТД оснащены Skype с возможностью совершать видеозвонки, а также системой Customer Relationship Management (CRM), что позволяет регистрировать личные контакты, телефонные звонки и электронные сообщения от налогоплательщиков. Такая информация используется для анализа причин обращений к налоговым органам с целью улучшения качества предоставляемых электронных продуктов и услуг в целом, а также для сбора важной информации о каждом плательщике в отдельности для повышения качества общения (например, язык либо предпочтительные способы коммуникации).

Налогово-таможенный департамент постоянно совершенствует сервисы, предоставляемые системой e-maksuamet/e-toll. С мая 2013 г. каждый налогоплательщик может самостоятельно создать в режиме онлайн сертификат об отсутствии налоговой задолженности либо об утверждении баланса. Используя электронную цифровую подпись, они подтверждают данные сертификаты и отправляют их в качестве официальных документов по электронной почте своим контрагентам.

С июня 2013 г. в эстонском e-maksuamet/e-toll внедрена новая внутренняя система под названием IRIS. Она производит рассылку налогоплательщикам информации о приближении даты подачи налоговой декларации и уплаты налогов путем автоматически генерируемых e-mail и SMS сообщений. Налогоплательщики могут зайти в личный кабинет в системе e-maksuamet/e-toll, чтобы просмотреть уведомления, заполнить необходимые декларации и осуществить платежи.

Если раньше для того, чтобы стать клиентом системы e-maksuamet/e-toll, необходимо было заключить договор и лично его подписать в офисе НТД, сейчас достаточно электронной подписи.

Все новые электронные сервисы представляются потенциальным клиентам очень четко и ясно, они располагают дружелюбным интерфейсом. Например, IRIS был презентован путем пресс-релиза, информирующего налогоплательщиков о появлении новой системы, целью которой является упрощение формальных налоговых процедур.

Важным является и то, что сотрудники НТД проходят постоянную подготовку и повышение квалификации в отношении новых электронных систем, таких, как IRIS. Также они интенсивно вовлечены в тестирование данных систем на стадии их разработки и запуска.

Планируется реализация проекта упрощения языка административных актов, уведомлений и других документов, совершенствование онлайн-сервисов, доступных на сайте НТД, с целью повышения их конкурентоспособности по сравнению с мобильными и другими смарт-устройствами, расширение использования электронного документооборота и др.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет внедрение в 2020 г. системы No-touch. Её использование предполагает, что налогоплательщикам не придется самостоятельно заниматься расчётом и уплатой налогов. Это означает следующее:

- 1) НТД Эстонии получает информацию о доходах и расходах из различных бухгалтерских систем, от банков и иных третьих лиц (например, Uber);
- 2) НТД Эстонии рассчитывает сумму налоговых обязательств исходя из информации, полученной от третьих лиц;
- 3) электронный счёт-фактура с указанной в нем суммой налогового обязательства направляется в обслуживающий банк;
- 4) происходит списание денежных средств с расчётного счёта клиента с последующим его информированием об исполнении налогового обязательства.

Основными результатами внедрения и развития электронных налоговых сервисов в Эстонии являются следующие:

- 1) повышение удовлетворенности плательщиков работой налоговых органов. Об этом свидетельствует довольно высокий уровень доверия к Налогово-таможенному департаменту Эстонии согласно опросу, проведенному в 2015 г. Так, НТД Эстонии доверяет 75% респон-

дентов, и это пятый результат после службы спасения (94%), службы аварийного реагирования (89%), полиции и пограничной службы (86%), военной службы (79%);

2) увеличение числа клиентов, использующих онлайн-сервисы. В настоящее время е-услугами в области налогообложения пользуются 95% физических лиц и 99% организаций. Кроме того, за 2014 г. 98% налоговых деклараций по подоходному налогу было подано через систему налоговых е-сервисов. Для сравнения, еще в 2000 г. данная цифра составляла всего 3%;

3) снижение числа визитов налогоплательщиков в офисы налоговых органов. Благодаря расширению количества электронных налоговых сервисов, повышению их доступности и качества общее количество визитов плательщиков в налоговые органы Эстонии в 2009–2015 гг. снизилось примерно в 2,7 раза;

4) повышение уровня добровольной уплаты налогов и уменьшение суммы задолженности по налоговым платежам. Результатом этого стало снижение теневого сектора экономики. Так, уровень налогового разрыва в 2014 г. достиг 7,5% налоговых доходов государства или 2,06% ВВП (для сравнения, в 2008 г. он составлял 11,2% налоговых доходов государства или 3,05% ВВП);

5) значительное сокращение расходов на налоговое администрирование. Так, в настоящее время Эстония является одной из стран ОЭСР с наиболее низкими расходами на налоговое администрирование. Согласно докладом ОЭСР, в Эстонии на каждые 100 евро аккумулированных доходов государства приходится 40 центов расходов на налоговое администрирование, что является лучшим результатом среди исследованных стран.

В связи с вышесказанным полагаем целесообразным дальнейшее развитие в Республике Беларусь системы е-сервисов, в частности, создание единого портала электронных услуг в рамках сайта Министерства по налогам и сборам. Такой портал позволит объединить все е-сервисы, предоставляемые налоговой администрацией, в одном месте. Это требует значительного развития информационных технологий в Республике Беларусь и расширения информатизации общества, однако имеет весомые преимущества. Для плательщика они заключаются в повышении качества обслуживания в результате упрощения, сокращения времени решения вопросов, связанных с налогообложением, концентрации необходимой плательщику информации в одном месте, возможностью онлайн-доступа к информации о состоянии его дел и расчетного счета; появлении новых электронных услуг (общение с органами государственной власти в электронной форме – справки, анкеты, свидетельства и т.д.; заполнение форм налоговых деклараций в электронном виде; электронные платежи).

В свою очередь, налоговая администрация получает следующие “плюсы”: возможность централизации информации о налогоплательщиках; шаг навстречу централизованной бухгалтерской отчетности; расширение электронного документооборота для электронных и бумажных документов.

Преимущества для общества в целом следующие переход к электронному документообороту; строительство информационного общества; интеграция центрального реестра субъектов хозяйствования с остальными государственными реестрами; приближение белорусской налоговой администрации к стандартам развитых стран.

Развитие электронных сервисов в Республике Беларусь должно сопровождаться интеграцией с электронными банковскими услугами, системой ЕРИП, а также разработкой мобильных приложений, с помощью которых можно зайти в личный кабинет, заполнить необходимые налоговые декларации, произвести уплату рассчитанных налогов и т.д.

**Администрирование НДС, взимаемого при реализации
электронных услуг иностранными компаниями:
российское законодательство и опыт Европейского союза**

Т.С. Петрова

Научный руководитель – В.В. Мороз, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье описываются изменения в налоговом законодательстве РФ в сфере обложения налогом на добавленную стоимость реализации электронных услуг иностранными организациями. Основное внимание уделяется особенностям его администрирования и опыту стран ЕС в данном вопросе.

Ключевые слова: НДС на электронные услуги, НДС, налоговое администрирование, изменения в налоговом законодательстве, современные информационные технологии.

Considered issues are changes in Russian legislation base in the sphere of VAT on electronic services realizing by foreign organizations. Most of the focus is on features of its administration and the EU experience in this matter.

Keywords: VAT on electronic services, VAT, tax administration, changes in tax legislation, modern information technology.

В качестве одного из направлений совершенствования налоговой системы Правительством РФ выбрано создание справедливых и равных условий для всех участников налоговых отношений. До 2017 г. сложилась ситуация, в которой иностранные продавцы электронных услуг находились в более выгодном положении по сравнению с российскими продавцами, так как стоимость услуг иностранных компаний не включала НДС.

Изучив информацию о внешней торговле РФ услугами, которая представлена ЦБ РФ, можно сделать вывод, что наибольшая доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг приходится на страны ЕС (в 2015 г. – около 50%), на долю стран СНГ – 17%, а стран ЕАЭС – 7%. При этом основными поставщиками программного обеспечения являются компании, зарегистрированные в США, Нидерландах и Германии¹.

Принятие федерального закона № 244–ФЗ от 03.07.2016 г., который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения реализации электронных услуг иностранными компаниями, позволит устранить вышеописанное конкурентное преимущество. Данный закон вступил в силу с 1 января 2017 г., устанавливает механизм налогообложения электронных услуг аналогичный тому, что действует в странах ЕС, и распространяется как на российские, так и иностранные компании. Рассмотрим механизм налогообложения иностранных организаций и особенности их администрирования.

Пункт 1 ст. 174.2 НК РФ содержит перечень услуг, реализация которых подлежит налогообложению НДС. К таким услугам, например, относится оказание рекламных услуг в сети Интернет, предоставление доступа к поисковым системам, предоставление доменных имён и прочие услуги.

НДС подлежит уплате в бюджет в случае оказания электронных услуг российским физическим лицам непосредственно иностранной организацией или через иностранного агента. При этом данная обязанность возникает в случае, если местом реализации услуги является территория Российской Федерации. Порядок определения места реализации электронных услуг установлен пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ (по месту нахождения покупателя услуги). Для уплаты налога иностранной организации необязательно открывать расчетный счет в россий-

¹ Внешняя торговля Российской Федерации услугами: стат. сб. // Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/External_Trade_in_Services_2015.pdf.

ском банке. Налог можно уплатить со счета, открытого в банке, расположенном за пределами территории РФ.

Иностранные организации могут оказывать электронные услуги как самостоятельно, так и через российских посредников. Во втором случае обязанность по исчислению и уплате налога лежит на российском посреднике, который непосредственно осуществляет расчеты с покупателями. Такие посредники признаются налоговыми агентами и обязаны заполнять раздел 2 декларации по НДС. Налоговая база определяется также на последний день налогового периода, а ставка составляет 18%. При этом налог с авансовых платежей не исчисляется¹.

При разработке федерального закона № 244–ФЗ от 03.07.2016 г. была поставлена задача разработки максимально комфортных условий для иностранных компаний, которые обязаны встать на учёт в российских налоговых органах и уплачивать НДС². Такие организации не имеют имущества на территории Российской Федерации, не обязаны иметь банковских счетов, в таком случае налоговые органы имеют ограниченный набор административных инструментов.

Постановка на учёт иностранных организаций, оказывающих электронные услуги физическим лицам на территории Российской Федерации, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.6 ст. 83 и п. 2 ст. 84 НК РФ. На рисунке представлена схема постановки на учёт в налоговом органе таких организаций.

Схема постановки на учет в налоговом органе организаций, оказывающих электронные услуги физическим лицам на территории Российской Федерации

В январе 2017 г. 23 крупнейшие интернет-компании из стран Евросоюза, США, Южной Кореи уже представили заявления о постановке на налоговый учет. Среди них такие известные игроки рынка как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Bloomberg, Wargaming Group и другие³.

С конца 2016 г. на сайте ФНС России запущена тестовая версия электронного сервиса “НДС – офис иностранных интернет-компаний”, с помощью которого компания может про-

¹ Магомедов М.Я., Думинская О.С., Белялетдинов А.А. Налогообложение НДС электронных услуг // Налоговая политика и практика. 2016. № 11 (167). С. 64-68.

² Интервью с заместителем ФНС России Д.С. Сатиным // Налоговая политика и практика. 2016. № 11 (167). С. 4-7.

³ Сайт ФНС [Электронный ресурс]. – URL:https://www.nalog.ru/m77/news/activities_fts/6404566/ (дата обращения 22.01.2017).

ти онлайн-тест и самостоятельно проверить, нужно ли ей вставать на учет в российских налоговых органах. Сервис позволяет симитировать подачу заявления о постановке на учёт в налоговом органе, а также узнать, какие услуги подлежат обложению НДС и с какой периодичностью необходимо подавать налоговую отчетность по НДС. В феврале 2017 г. ожидается запуск сервиса “Личный кабинет иностранной организации”, через который иностранная организация сможет напрямую взаимодействовать с налоговым органом: подавать декларацию по НДС, отслеживать состояние платежей, подавать изменения в учётные данные и т.д. Все взаимодействие, связанное с данной областью, будет сконцентрировано в одном налоговом органе – межрегиональной инспекции ФНС России № 7¹.

Налоговым кодексом предусмотрен ряд особенностей камеральной проверки деклараций, представляемых иностранными организациями:

- проверка проводится в течение 6 месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ);
- срок для представления документов по налоговой проверке составляет 30 дней со дня получения требования (п. 3 ст. 93 НК РФ);
- налоговые органы вправе истребовать у организаций национальной платёжной системы информацию в отношении операций по переводу денежных средств, осуществленных в адрес иностранной организации (п. 2 ст. 93.1 НК РФ).

В настоящее время невозможно четко сформулировать цепочку эффективных мероприятий налогового контроля в отношении иностранных организаций, описанных выше. Однако при их разработке необходимо опираться на многолетний опыт зарубежных стран.

Анализ зарубежной практики показывает, что наиболее эффективная система налогообложения реализации электронных услуг разработана в странах Европейского союза. Сравнение данной системы с федеральным законом № 244–ФЗ от 03.07.2016 г. показывает, что российскими законодателями учитывался опыт стран Европейского союза.

С 1 января 2015 г. в Европейском союзе изменён порядок определения места реализации телекоммуникационных, радио и вещательных услуг или электронных услуг для частных лиц (не являющихся налогоплательщиками НДС). Теперь реализация данных услуг облагается НДС по месту нахождения покупателя.

Налогоплательщики могут выбрать один из двух вариантов регистрации в качестве плательщика НДС:

- регистрация в каждой стране ЕС, на территории которой плательщик осуществляет реализацию услуг, и соответственно подача деклараций и уплата налога также происходит в налоговые органы каждой из этих стран;
- регистрация в системе VAT Mini One Stop Shop (VAT MOSS), которая позволяет выбрать одну из стран ЕС для регистрации и уплаты налога.

Последний вариант позволяет налогоплательщикам значительно упростить процедуру декларирования и уплаты НДС, так как в её отсутствие отдельным организациям пришлось бы регистрироваться в качестве плательщика НДС во всех 28 странах ЕС. Если налогоплательщик не имеет физического присутствия ни в одной стране ЕС, то для уплаты НДС он может выбрать любую страну ЕС, зарегистрировавшись в системе MINI One Stop Shop и получив индивидуальный номер плательщика НДС (в формате EUxxxxxyyyz)².

Использование данной системы стало возможно благодаря тесному взаимодействию стран ЕС: данные обо всех налогоплательщиках хранятся в базах данных и пересылаются всем государствам – членам ЕС. MINI One Stop Shop содержит подробную информацию о поставках, сделанных для потребителей каждой из стран-участниц. В дальнейшем происходит обмен информацией и распределение уплаченных сумм налога.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

¹ Интервью с заместителем ФНС России Д.С. Сатиным // Налоговая политика и практика. 2016. № 11 (167). С. 4-7.

² Guide to the VAT mini One Stop Shop // Directorate-general taxation and customs Union. – Brussels, 2013.

- российские законодатели следуют общемировым тенденциям налогообложения электронных услуг;
- одной из наиболее важных задач, стоящих перед ФНС России и законодательными органами РФ, является разработка максимально комфортных условий для иностранных компаний, которые обязаны встать на учёт в российских налоговых органах и уплачивать НДС;
- в связи с ограниченным набором инструментов воздействия на иностранных налогоплательщиков, возрастает роль взаимодействия с налоговыми службами других стран, что является одним из наиболее перспективных направлений развития инструментов налогового контроля в сфере налогообложения иностранных организаций.

Оценка результативности налогового администрирования по НДФЛ

А.В. Понкратова

Научный руководитель – Л.В. Мазур, канд. экон. наук, доцент
Орловский филиал Финансового университета (Financial University), г. Орёл

Работа посвящена анализу собираемости налога на доходы физических лиц и контролю за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства, а именно правильностью, полнотой и своевременностью уплаты налога на примере Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области.

Ключевые слова: Налог на доходы физических лиц, налоговое администрирование, налоговые проверки, декларирование доходов, декларационная кампания.

The paper analyzes the collection of tax on personal income and verification of compliance by taxpayers in tax legislation, namely the correctness, completeness and timeliness of payment of the tax on the example of the Interdistrict IFTS Russia № 8 Orel.

Keywords: Tax on personal income tax administration, tax audits, declaration of income, declaration company.

Одной из важнейших функций Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области является администрирование налогоплательщиков, осуществляемое с постановки его на учет в налоговом органе с присвоением идентификационного номера налогоплательщика. Количество поставленных на учет налогоплательщиков за период 2014–2016 гг. увеличилось, как в числе физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Следовательно, можно отметить, что имеется тенденция расширения налогооблагаемой базы, исходя, из которой исчисляется подоходный налог с физических лиц.

В 2016 г. инспекцией мобилизовано в консолидированный бюджет налоговых платежей, администрируемых ФНС России в сумме 2 190 600 тыс.руб., или на 426 267 тыс.руб. больше поступлений чем в 2014 г. (см. рисунок).

Доля НДФЛ в доходах бюджетов за 2014–2016 гг.

Как видно из гистограммы, налоговые поступления в консолидированный бюджет на протяжении нескольких лет имеет положительную динамику. Максимальную долю собираемых налогов Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области в доходах бюджетов субъектов занимают поступления от НДФЛ в 2016 г.

Наибольшую долю в доходах бюджета Орловской области начисленные инспекцией занимают поступления от НДФЛ уплачиваемого с доходов, источником которого является налоговый агент составившие в 2016 г. 1 093 561 тыс.руб. В целом за период 2014–2016 гг. наблюдается рост поступлений от данного вида налога в абсолютном выражении на 14 267 тыс. руб.¹ Кроме того, его доля в сформированных налоговых доходах увеличивается с каждым годом. Наряду с этим, улучшилась и собираемость НДФЛ с других категорий налогоплательщиков.

Таким образом, за анализируемый период поступления от НДФЛ формируют доходную часть консолидированного бюджета Орловской области более чем на четверть, что свидетельствует о высокой фискальной значимости данного налога в формировании доходной базы бюджета.

В 2014–2016 гг. темп роста поступлений от НДФЛ увеличивается, что обусловлено тенденцией “выхода” заработной платы “из тени”, как следствие повышение реализации фискальной функции налогообложения и повышения его собираемости.

С целью выявления значимости и зависимости размера поступлений НДФЛ в целом от доходов, облагаемые по ставке 13%, рассмотрим структуру налоговой базы по НДФЛ на основе данных отчетности по форме 5-НДФЛ за 2014–2016 гг. представленную в таблице.

Структура налоговой базы НДФЛ в 2014–2016 гг.²

Налоговая ставка	Размер налоговой базы, тыс.руб.			Доля, %		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
13 %	6 258 998 553	7 018 367 471	7 720 513 679	99,02	99,92	99,93
30%	5 714 509	5 116 819	4 658 130	0,09	0,07	0,06
35%	741 311	603 220	409 510	0,01	0,01	0,01
9%	55 346 447	–	–	0,88	–	–
Итого	6 320 800 820	7 024 087 510	7 725 581 319	100,00	100,00	100,00

Приведённые данные в таблице свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес за 2014–2016 гг. в среднем составивший 99,6% в налоговой базе занимают доходы, облагаемые по ставке 13%, в то время, как, остальные виды доходов имеют влияние на налоговую базу несущественное. Чуть больший удельный вес имеют доходы лиц, не являющихся налоговыми резидентами, а также стоимости выигрышей, призов, процентные доходы по вкладам в банках и суммы экономии на процентах при получении кредитных средств, но их доля также незначительная.

Анализ НДФЛ в разрезе видов экономической деятельности, показывает, что НДФЛ занимает наибольшую долю в сельском хозяйстве. Высокая доля данного показателя говорит о том, что Орловская область располагает богатыми природными ресурсами сельскохозяйственных земель, благодаря чему занимает наибольшую долю по объему производства сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства.

В сфере оптовой и розничной торговли доля НДФЛ также существенна. Данная отрасль ориентирована на удовлетворение потребностей населения. В области создана сеть малых и средних предприятий, но, к сожалению, не ориентированных на переработку местной сель-

¹ Отчётность Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области, форма 1- НМ.

² Отчётность Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области, форма 5-НДФЛ.

скохозийственной продукции, что положительно бы повлияло на уровень налогооблагаемой базы.

Помимо этого, следует отметить зависимость поступлений НДСЛ от крупнейших плательщиков, которые занимают наибольшую долю НДСЛ в общем объеме, находящихся на территории Орловской области, таких как: ООО “РАВ АГРО-Орёл”, ООО “ФосАгро-Орёл”, ООО “Урицкий молокозавод”, ОАО ОПХ “Красная звезда”, “Знаменский селекционно-генетический центр”, АПХ “Мираторг”, ООО “Орёл-Агро-Продукт”. Таким образом, в случае банкротства, ликвидации предприятий, снижение объемов производства, сокращения работников, а также перерегистрации компаний (юридических лиц) по налоговому учету в других регионах доля поступлений НДСЛ существенно сократится, а, следовательно, бюджет лишится большей части своих доходов¹.

Следовательно, НДСЛ демонстрирует стабильный рост поступлений. Платежи за 2016 г. составили 1 159 813 тыс. руб. или более половины регионального бюджета. По сравнению с 2015 г. их объем увеличился на 6,1%.

Показатели налоговых платежей находятся в тесной взаимосвязи с таким важным аспектом деятельности Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области как налоговый контроль. Анализ данных раскрытия налоговых правонарушений в результате проведения контрольных мероприятий, позволяет оценить, насколько эффективны камеральные и выездные налоговые проверки.

Данные камеральных проверок свидетельствуют об их низкой эффективности, несмотря на то что, их результативность повышается с каждым годом. Так в 2016 г. результативность по НДСЛ исчисленному от индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой составила 40,13%, а в 2014 г. – 9,90%. Результативность НДСЛ, исчисленного физическими лицами (не являющихся индивидуальными предпринимателями и лицами занимающихся частной практикой) увеличилась в 2016 г. на 1,83% к 2014 г.²

В то время как выездные налоговые проверки имеют хорошие показатели, так как приближены к 100% выявлению налоговых нарушений, как у физических лиц, так и у юридических лиц. Следовательно, выездные налоговые проверки являются более результативными в плане раскрытия налоговых правонарушений, вследствие чего значительно увеличивается приток денежных средств налогоплательщиков. Но все, же уровень взаимосвязи камеральных и выездных проверок достаточно велик, и оценивать их эффективность без влияния друг на друга нецелесообразно.

Таким образом, положительная динамика поступлений в бюджет платежей по контрольной работе складывается на протяжении нескольких лет.

Наибольшее количество деклараций представлено физическими лицами, заявившими имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением того или иного вида жилья, что говорит о социальной направленности декларационной кампании.

Кроме декларирования, в рамках налогового администрирования налоговым органом проводится кампания по легализации теневой заработной платы. В целях повышения эффективности деятельности налогового органа проводится мониторинг поступлений НДСЛ по различным параметрам, в случаях снижения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Орловской области в разрезе основных налогоплательщиков по отраслевому признаку устанавливаются причины.

Так в 2016 г. состоялось 16 заседаний комиссии по вопросам задолженности по НДСЛ. На заседании межведомственных комиссий в налоговый орган были приглашены и заслушаны 53 налогоплательщика, в ходе которых выявлена задолженность по НДСЛ в сумме

¹ Мазур Л.В. Источники расширения налогового потенциала регионов // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 4. С. 150.

² Отчётность Межрайонной ИФНС России № 8 по Орловской области, форма 2-НК.

17,3 млн руб., из которых поступило в бюджет по итогам работы погашения задолженности в сумме 15,1 млн руб.

Перед заслушиванием на комиссии инспекция проводит всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, а именно, анализируются данные о доходах руководящих работников и учредителей, рассматривается заработная плата во взаимосвязанных организациях.

Выводы. На протяжении последних лет налоговыми органами обеспечиваются темпы поступлений НДФЛ, которые превышают рост денежных доходов населения, а также рост фонда оплаты труда. Увеличению платежей способствовали мероприятия налогового контроля и работа комиссий по легализации заработной платы, на заседаниях которых заслушаны работодатели, находящиеся в зоне риска. Следовательно, значимость налогового контроля и его эффективность способствует росту финансовых поступлений от налогов, уменьшению налоговых нарушений, сбережению труда и материальных ресурсов налоговых органов и, в конечном итоге, более результативной налоговой политике государства.

**Контроль, проводимый налоговыми органами,
за деятельностью организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения**

В. Прошкина, М.А. Шклярова

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В статье рассматриваются особенности налогового контроля за организациями, применяющими УСН в Республике Беларусь, проблемы, возникающие у плательщиков и налоговых органов в ходе его проведения, а также предлагаются направления повышения его эффективности.

Ключевые слова: УСН, налоговый контроль, налоговый учет при УСН, малый и средний бизнес, налоговая политика.

This article discusses the features of the tax control of the organizations applying the simplified tax system in the Republic of Belarus, and offered ways to improve its effectiveness.

Key words: STS, tax control, tax accounting under the simplified tax system, small and medium business, tax policy.

В последние годы политика, проводимая в Республике Беларусь, направлена на развитие малого предпринимательства. Небольшим организациям трудно (особенно на начальном этапе) быть конкурентоспособными по сравнению с уже сформировавшимися организациями. Очевидно, что поддержать развитие малого бизнеса в Республике Беларусь государство может с помощью налогообложения. Упрощенная система налогообложения (далее – УСН) – это особый налоговый режим, целью которого и является стимулирование деятельности небольших организаций.

На первое марта 2016 г. в Республике Беларусь УСН применяло свыше 63 тыс. организаций, или 32% их общего количества. За январь-февраль 2016 г. в бюджет от данных организаций поступило 1,4 трлн белорусских руб., или 71% общего объема поступлений от плательщиков, применяющих УСН.

Ежегодное увеличение в Республике Беларусь количества организаций, применяющих УСН, приводит к увеличению совершаемых ими правонарушений. В этой ситуации появляется необходимость усиления налогового контроля за данной категорией плательщиков в силу их постоянного увеличения.

В ходе контроля, осуществляемом за деятельностью организаций-плательщиков УСН, можно выделить ряд проблем, решение которых позволит усовершенствовать контрольные мероприятия, тем самым способствуя сокращению совершаемых правонарушений и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Главной особенностью налогового контроля за деятельностью организаций, уплачивающих налог при УСН, является наличие четко оговоренных ограничений на право применения данного особого режима. К одним из ограничений относится ограничение по валовой выручке. В Республике Беларусь данные ограничения представлены следующими цифрами. Для организаций, применяющих УСН с уплатой НДС, валовая выручка не должна превышать 1 542 600 белорусских руб. в течение календарного года. Для организаций, применяющих УСН без уплаты НДС – 1 058 400 белорусских руб. Превышение данных критериев автоматически приводит к потере права применять упрощенную систему. Естественно, организации будут стремиться не допустить такого превышения. В таких условиях закономерно встает **проблема занижения валовой выручки**. Правильность отражения валовой выручки проверяется в ходе камеральных и выездных проверок. Однако, наиболее эффективными являются именно выездные проверки.

Для решения проблемы занижения выручки можно предложить следующие мероприятия:

1) обязательное установление системы контроля налоговых органов (далее – СКНО) для всех организаций, применяющих УСН;

2) расширение сферы применения такого метода контроля, как наблюдение хронометражным методом.

Рассмотрим данные предложения подробнее. Наличие СКНО позволяет следить за кассовым оборудованием каждого субъекта. При этом налоговый орган может отслеживать в режиме реального времени поступление выручки. Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 20.04.2016 г. № 319/12 “О внесении дополнений в постановление Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16” юридические лица обязаны установить СКНО на все кассовое оборудование:

– в городах областного подчинения и г. Минск – с 1 апреля 2017 г.;

– в городах районного подчинения – с 1 июля 2017 г.;

– на всей территории Республики Беларусь – с 1 октября 2017 г.

Здесь стоит отметить, что периодически происходит перенос сроков обязательного установления СКНО на более поздние. Связано это с тем, что не все субъекты хозяйствования могут приобрести данное оборудование в короткие сроки в силу отсутствия денежных средств. Кроме того, помимо приобретения самого оборудования, необходимо заключить договор с банком на расчётно-кассовое обслуживание, что тоже требует денежных средств.

В соответствии со ст. 78-3 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК РБ) в качестве одного из метода осуществления налогового контроля можно использовать *наблюдение хронометражным методом*. Целью данного метода является определение фактической выручки, полученной плательщиком за период осуществления наблюдения.

В каждом из обслуживаемых объектов продолжительность наблюдения хронометражным методом составляет не менее семи последовательных дней его функционирования.

В качестве обслуживаемых объектов рассматриваются объекты общественного питания, а также другие объекты, в которых оказываются медицинские услуги, бытовые услуги населению, или осуществляется прием заказов на оказание данных услуг. Наблюдение хронометражным методом осуществляется на протяжении всего времени функционирования такого объекта в течение дня.

В конце каждого дня налоговый орган устанавливает фактическую выручку за день и фиксирует ее в хронометражно-наблюдательной карте. По окончании всего наблюдения хронометражным методом налоговый орган рассчитывает среднедневную выручку за период наблюдения, которая далее будет сравниваться с выручкой, указанной в декларации налога при УСН.

Если обнаруживается превышение среднедневной выручки на 30% и более, то налоговый орган должен произвести корректировку выручки. Это необходимо для исчисления налога при УСН и пересчета налогов, сборов (пошлин) за соответствующий отчётный период, среднедневная выручка которого подлежала сравнению. При этом, если в отчётном периоде, предшествующем началу проверки или позднее, имели место обстоятельства производственного, организационного или экономического характера, которые могли оказать значительное влияние на размер выручки плательщика (например, увеличение числа рабочих мест, изменение технологии, модернизация материально-технической базы), то корректировка выручки и пересчет налогов, сборов не производятся.

При этом наблюдение хронометражным методом применяется только в отношении плательщиков, осуществляющих бытовое обслуживание населения, общественное питание, оказывающих медицинские услуги. Также данный способ контроля не может применяться в ходе проведения тематических оперативных проверок.

Для решения проблемы занижения выручки необходимо внести ряд изменений в ст. 78-3 НК РБ. А именно:

1) расширить сферу применения наблюдения хронометражным методом для организаций, осуществляющих розничную торговлю;

2) сделать данный метод неожиданным для организации, применяющей УСН, т.е. без направления уведомления.

В каждой налоговой инспекции существует аналитический отдел, который выполняет ряд функций, одной из которых является анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков. При выявлении тенденции уменьшения валовой выручки, отраженной в последних декларациях, данный отдел передает информацию об этом непосредственно тем, кто работает с СКНО. С помощью специально установленных программ специалисты, работающие с СКНО, начинают контроль за данной организацией, применяющей УСН, и следят за движением поступления выручки. При возникновении оснований полагать, что организация систематически не пробивает по кассе поступившие денежные средства (неподключение кассового оборудования или резкий подъем выручки в конце рабочего дня), то по отношению к данной организации может назначаться проверка в виде наблюдения хронометражным методом без направления уведомления.

Таким образом, данная схема, комбинирующая слаженную работу аналитического отдела и специалистов, работающих с СКНО, вместе с применением хронометражного метода наблюдения позволит в разы повысить в Республике Беларусь эффективность проводимого контроля за организациями-плательщиками налога при УСН.

Следующая проблема тесно связана с первой проблемой. Это проблема заключается в **отсутствии первичных учетных документов**.

Наличие первичных учетных документов подтверждает факт осуществления сделки. Организация должна обеспечить их надлежащее хранение и предоставлять по требованию проверяющего. Некоторые организации умышленно не предоставляют налоговому органу первичные документы, ссылаясь при этом на различные причины.

Данное сокрытие документов скорее всего связано с отсутствием отражения их в учёте, соответственно определенные суммы могут быть не включены в валовую выручку. Таким образом, в некоторых случаях организации предпочитают уплатить штраф за сокрытие документов, чем штраф, который будет им предъявлен по допричисленным налогам. Это проблема существовала всегда и решить ее на данном этапе весьма проблематично.

Следующая проблема относится непосредственно к организациям, применяющим упрощенную систему, и связана она с **ведением книги доходов и расходов**.

Так, в соответствии со ст. 291 НК РБ вести учет в книге доходов и расходов имеют право организации с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 чел., размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 410 000 белорусских руб.

При ликвидации организации обязательно назначается проверка со стороны налоговых органов для выявления задолженности перед бюджетом. Некоторые организации, как уже говорилось, ведут учет в книге доходов и расходов. В книге доходов и расходов осуществляется упрощенное ведение учёта. Возникает проблема определения задолженности в силу отсутствия соответствующих счетов. При такой ситуации для выявления задолженности налоговый орган прибегает к методу сплошной проверки расчетного счета. Данный процесс занимает немалое время. Необходимо запросить выписки из банков и сравнить их с актами выполненных работ, актами приёма-передачи.

На первый взгляд решение данной проблемы кажется очевидным и заключается в обязательном ведении бухгалтерского учета всеми организациями. Однако указанное решение не будет приносить должной отдачи. Это связано с тем, что некоторым организациям нецелесообразно вести большую бухгалтерию и нанимать бухгалтера, так как это будет сопровождаться дополнительными расходами. Вместе с тем утрачивается смысл упрощенной системы налогообложения как особого налогового режима, направленного на стимулирование деятельности малых организаций.

Соответственно в качестве решения данной проблемы можно предложить внести изменения в ст. 291 НК РФ, а именно изменить критерий валовой выручки в сторону её уменьшения для организаций, желающих вести учет в книге доходов и расходов.

Влияние информационного обеспечения и участия правоохранительных органов Российской Федерации на эффективность выездных налоговых проверок

О.С. Сысоева

Научный руководитель – В.В. Мороз, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена оценке современных тенденций результативности налогового контроля, влияния участия в проверках правоохранительных органов и совершенствования информационного обеспечения Федеральной налоговой службы.

Ключевые слова: налог, налоговый орган, правоохранительные органы, информационное обеспечение, налоговый контроль, налоговое администрирование.

This paper is devoted to the assessment of the impact of modern trends of tax control, the impact of participation of law enforcement agencies and improving the information support of the Federal Tax Service.

Keywords: tax, tax department, law enforcement agencies, information support, tax control, tax administration.

На сегодняшний день одну из важнейших ролей в собираемости бюджета Российской Федерации играет налоговый контроль. При этом большой процент доначислений по итогам контроля соблюдения законодательства по налогам и сборам составляют суммы дополнительно начисленных платежей в рамках выездных проверок. Так, в 2016 г. по итогам выездного контроля они составили 352 млрд руб. (с учётом налоговых санкций и пени), в сравнении с 102 млрд руб. по итогам камерального контроля¹.

В своём ежегодном послании к Федеральному собранию РФ на 2017 г., В.В. Путин отмечает необходимость ориентации контрольных органов на повышение результативности работы, при одновременном снижении количества проверок за счёт совершенствования методов оценки рисков².

Можно наблюдать следующую тенденцию – последние три года, действительно, при снижении годового количества выездных проверок повышается средняя эффективность на одну проверку. Так, в 2016 г. средняя сумма дополнительных начислений на одну проверку возросла на 53,57% по сравнению с 2015 г. при сокращении количества на 4619 проверок, что привело к росту общего объема доначислений более чем на 82 млрд руб.³

Количество проведенных выездных проверок и суммы дополнительных начислений

Год	Количество выездных проверок, ед.	Сумма дополнительных начислений, тыс. руб.	Сумма начислений на одну выездную проверку в среднем, тыс. руб.
2014	35 757	290 615 371	8 128
2015	30 662	270 212 505	8 813
2016	26 043	352 465 212	13 534

¹ Отчёт ФНС РФ о результатах контрольной работы налоговых органов (форма № 2-НК) за 2016 год [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6061774/.

² Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53379/>

³ Отчёт ФНС РФ о результатах контрольной работы налоговых органов (форма № 2-НК) за 2015 год [Электронный ресурс] – URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5563163/.

В связи с этим, важно обратить внимание на эффективность контрольных мероприятий, проводимых инспекциями страны. Не смотря на постоянные изменения и нововведения, методология проведения проверок и отбора налогоплательщиков далека от идеальной.

Одним из направлений работы, на которое необходимо обратить внимание первую очередь, является совершенствование механизма отбора налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий. При сплошной проверке всех налогоплательщиков расходы на проведение проверок превышают поступления от доначислений, приводя к потерям бюджета. Именно поэтому крайне важно проводить тщательный всесторонний анализ информации о налогоплательщике, имеющейся у налогового органа, в том числе учитывая критерии риска совершения налоговых правонарушений, представленных в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Данная Концепция была разработана с целью систематизации методов планирования выездных проверок.¹

Для обеспечения совершенствования механизма проведения проверок и предпроверочного отбора, в том числе, осуществляется работа над совершенствованием информационных систем налоговой службы. Одной из такой систем является Автоматизированная информационная система “Налог-3”².

При условии постоянной и своевременной модернизации и доработки данной системы можно добиться следующих целей:

- создание единого массива данных для упрощения доступа служащих налоговых инспекций к информации о налогоплательщиках, в том числе от внешних источников (таких как правоохранительные, таможенные органы и др.), что позволяет проводить анализ рисков совершения налоговых правонарушений более качественно;
- снижение издержек налогового администрирования и контроля за счёт автоматизации множества процессов;
- обеспечение служащих новыми аналитическими инструментами и возможностями.

В данный момент налоговые инспекции переживают период перехода на данную новую для них технологию налогового администрирования, которая пока еще выполняет не все возложенные на нее функции. Кроме того, подобные изменения требуют тщательного обучения сотрудников, вынужденных постепенно отказываться от использования привычных информационных систем ФНС.

Кроме представления информации в качестве внешнего источника, правоохранительные органы также играют и другие важные роли в процессе налогового контроля. Так, одним из участников данного процесса является Следственный комитет РФ. В обязанности налогового органа входит направление материалов налоговой проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела при одновременном соблюдении следующих условий³:

- на основании вынесенного налогоплательщику решения о привлечении к ответственности налоговый орган направил данному налогоплательщику требование об уплате налога;
- в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения данного требования, указанные в нем суммы не были уплачены в полном объеме;
- сумма недоимки позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления.

Однако, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198, 199 и 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило

¹ Приказ ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30 мая 2007 г. “Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок”.

² Приказ ФНС России № ММВ-7-12/134 от 14 марта 2016 г. “Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС “Налог-3”)”.

³ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.).

суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.¹

По результатам рассмотрения материалов, направляемых налоговыми органами в Следственный комитет России, в 2015 г. возбуждено 1828 уголовных дел, что на 95 дел или на 5,5% больше, чем в 2014 г. (1733 дела). В связи с выявлением преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, в 2015 г. осуждено 387 чел., что на 28 чел. больше, чем в 2014 г. При этом уровень взыскания налоговых платежей по результатам налоговых проверок, решения по которым вступили в силу, в 2015 г. составил 60,2%, что на 3% выше, чем в 2014 г. (57,2%).

Уже не первый год, в качестве одной из первоочередных, руководством СК РФ поставлена задача во взаимодействии с ФНС России оперативно и качественно расследовать налоговые преступления, выявлять наиболее сложные схемы уклонения от уплаты налогов и сборов, а также активно использовать для этого полномочия органов дознания, межведомственных рабочих групп.

Можно сделать вывод, что повышение уровня взыскания сумм, дополнительно начисленных по итогам проверок, происходит, в том числе, и за счет того, что нарушители налогового законодательства в крупных и особо крупных размерах не имеют чувства возможной “безнаказанности” – уголовные дела возбуждаются не только в теории, и на практике. При этом механизмы взаимодействия налоговых и следственных органов на данный момент не идеальны и требуют серьезной доработки, в том числе в направлениях передачи дел и контроля над возмещением налогоплательщиками ущерба. Кроме того, важную роль играет противодействие коррупционной составляющей.

Кроме следственных органов в процессе выездного налогового контроля также участвуют органы полиции. Согласно НК РФ, по мотивированному запросу налогового органа, сотрудники полиции могут участвовать в проводимых выездных налоговых проверках. Как показывает статистика, совместно проводимые с полицией выездные проверки несут в себе высокий уровень эффективности. Так, в 2014 г. при 7123 проверках дополнительные начисления составили 20,6 млн руб. в среднем на одну проверку, а в 2015-м – при 6460 проверках – 19,1 млн руб. в среднем на одну проверку. Как указывалось ранее – средняя эффективность одной проверки (при охвате в расчетах всех проводимых выездных проверок) составляют всего 8,1 млн. руб. и 8,8 млн. руб. в 2014 и 2015 гг. соответственно². Данные цифры показывают необходимость максимального участия правоохранительных органов в мероприятиях налогового контроля – за счёт многих оперативных мероприятий, недоступных налоговому инспектору, можно выявить большее количество правонарушений и значительно усилить доказательную базу.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что к вопросу совершенствования выездных налоговых проверок необходимо подходить комплексно – важна не только методология налогового контроля, но и другие факторы. Необходимо постоянное IT-сопровождение налоговых инспекций, разработка новых продуктов программного обеспечения, разработка систем, позволяющих производить свободный обмен информацией. Кроме того большое значение имеет расширение поля сотрудничества налоговых инспекций с правоохранительными органами, что поможет значительно повысить уровень качества проведенных проверок, увеличить объем дополнительно начисленных по результатам налогового контроля сумм и достичь более высокого уровня собираемости налогов и сборов.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63–ФЗ (ред. от 07.02.2017 г.).

² Налоговые составы сегодня – не тот механизм, с помощью которого можно возбуждать заказные дела // Expert Online, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: <http://expert.ru/2016/07/14/intervyu/>.

Практика внедрения электронных счетов-фактур в Республике Беларусь и Чили

Т. Терлюкевич, М.А. Шклярова

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В статье рассмотрен опыт внедрения электронных счетов-фактур в Республике Беларусь. Оценены преимущества их применения. Даны рекомендации по совершенствованию процесса их применения.

Ключевые слова: НДС, электронный документооборот, счёт-фактура по НДС, налоговое администрирование НДС, налоговые вычеты.

The article describes the experience of introduction of electronic invoices in the Republic of Belarus. Assess the benefits of their use. The recommendations to improve their application process.

Keywords: VAT, electronic document management, invoice for VAT, the VAT tax administration, tax deductions.

Мировые тенденции в области обмена электронными данными, осознание преимуществ безбумажной работы и желание усиления контроля за хозяйственными операциями субъектов деятельности со стороны налоговых органов способствовало внедрению электронных счетов-фактур в Республике Беларусь. Актуальность исследуемой темы состоит в изучении особенностей внедрения электронных счетов-фактур в Беларуси, выделении преимуществ и недостатков такой процедуры и предложении рекомендаций по улучшению данной системы, основываясь на передовом опыте страны Латинской Америки – Чили.

Согласно п. 1 ст. 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь электронный счёт-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, у которых возникает объект налогообложения включая обязанность исчисления. Электронный счёт-фактура не является первичным бухгалтерским документом, но является электронным документом, используемым только в целях налогового учета для принятия к вычету НДС.

Электронный счёт-фактура составляется плательщиком при реализации объектов, включая реализацию на экспорт; при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров; при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не состоящих на налоговом учёте; в случаях, когда плательщик не выступает продавцом (покупателем), но должен перевыставить либо предъявить соответствующие суммы НДС.

Как и всякое нововведение, электронный счёт-фактура имеет ряд преимуществ и недостатков. Обозначим некоторые из них. Преимущества введения электронного счёта-фактуры:

– оперативность. Доставка электронного счёта-фактуры занимает несколько секунд, при получении которой субъект оперативно уведомляет контрагента.

Процедура оформления и пересылки электронных счетов-фактур теперь не позволяет контрагентам выставить счёт-фактуру задним числом;

– избежание ряда ошибок, допускаемых при составлении счетов-фактур, которые зачастую становятся причиной отказа плательщику в вычете “входного” НДС (к примеру, при заполнении декларации будут высвечиваться подсказки, если там допускаются какие-то арифметические ошибки);

– система счетов-фактур позволяет плательщикам избежать штрафов или пени за совершенные неумышленно ошибки.

Недостатки внедрения электронных счетов-фактур:

– значительные первоначальные затраты денежных и временных ресурсов на налаживание работы электронных счетов-фактур на предприятиях, где отсутствует автоматизация бухгалтерского учета;

– обмен электронными документами происходит через портал, что не исключает вероятность возникновения сбоев;

– трудности, связанные с налаживанием работы электронного счёта-фактуры в самих субъектах хозяйствования (на портале автоматически не присваивается номер при создании электронного счета-фактуры, не отображаются или частично отображаются реквизиты поставщика и получателя; при открытии разделов портала (“В работе”, “Входящие”, “Отправленные” и т.д.) в списке не отображаются электронные счета-фактуры и т.д.).

В основном выделенные недостатки относятся к тем, которые возникли на первоначальных этапах и которые решаются за непродолжительный период времени. Возвращаясь к первому недостатку из приведенного выше списка, отметим, что на сегодняшний день не все контрагенты обладают достаточным количеством денежных и временных ресурсов. Однако такие затраты являются необходимым шагом для облегчения работы с 1С.

Здесь должны быть заинтересованы вышестоящие государственные структуры в помощи быстрого внедрения счёта-фактуры, как это было сделано в торговле корпорацией Wal-Mart в США: компания исследовала преимущества внедрения RFID-технологии для сокращения издержек, возникающих в результате деятельности. Однако, такое применение технологии требовало, чтобы контрагенты WalMart также внедряли RFID-технологии в своих подразделениях. Контрагенты не представляли явных преимуществ такой технологии и не могли направить суммы денежных средств на нововведение. В ответ на это корпорация WalMart оказывала денежную помощь всем, кто был заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

В странах Латинской Америки главная задача электронных счетов-фактур состоит в сокращении числа уклонений субъектов хозяйствования от уплаты налогов. В частности, в Чили представлена модель e-invoicing с элементами пронумерованной пакетно-ориентированной схемы, которая использована в старой мексиканской CFD модели. С 2014 г. законодательно установлены сроки на переход к обязательной. На основании модели коммерческая сделка состоит из двух этапов:

– создание отгрузочного документа или транспортной накладной, который регистрируется правительством как первичный документ отгрузки;

– создание фискальных документов (счёт-фактура, кредит/дебит нота), которые регистрируются со ссылкой на первичный отгрузочный документ.

В Чили используется 10 фискальных отгрузочных документов, которые называются “Documentos Tributarios Electrónicos” (DTE). Налоговый орган каждому отгрузочному документу присваивает уникальный номер из своего диапазона, который компания получает для каждого созданного фискального отгрузочного документа. Набор фискальных данных записывается в определенном DTE XML формате, затем подписывается и регистрируется в режиме реального времени в правительственной системе с помощью веб-сервисов, предоставляемых чилийскими налоговыми органами до того, как будет отправлен покупателю. Документы подписываются с использованием пары открытый (закрытый) ключ, выдаваемой администрацией налогоплательщику для каждого одобренного диапазона номеров документов. Все накладные обрабатываются ERP системой налогоплательщика.

Каждый субъект хозяйствования подтверждает доставку входящих документов непосредственно, отправляя ответное сообщение, либо документы считаются принятыми, если в течении 8 дней от получателя не был получен ответ. Если покупатель отклоняет входящий счёт-фактуру, то ответственность за его исправление лежит на продавце, так как только он может внести коррективы, создав кредитную ноту.

Такая четкая работа системы обусловлена жестким следованием правил: если имеются расхождения между XML и бумажным DTE документом, то рассматриваться будет только XML-файл и если XML-файл является недействительным, то и вся сделка признается недей-

ствительной, даже если бумажный DTE был заполнен верно. Чилийским законодательством предусмотрено использование бумажных счетов-фактур только в случае технических неполадок. Документы создаются на специальной бумаге, которые затем предоставляются в налоговый орган. В Чили разработаны DTE версии для документов “без эффекта НДС” для субъектов, которые освобождаются от уплаты НДС – они называются “exenta” типы DTE. В конце каждого месяца компании предоставляют электронный отчет на правительственный сайт об исполнении. Отчёты включают в себя все проведенные в отчетном месяце DTE перемещения, а также бумажные DTE документы, созданные в случаях непредвиденных обстоятельств.

С развёртыванием электронных счетов в Чили не только счета-фактуры могут быть обработаны таким образом, но и другие документы, связанных с налогообложением. Они могут включать в себя: кредитные и дебетовые ноты, экспортные документы, электронные ваучеры, квитанции. SII – налоговый орган Чили, в настоящее время разрабатывает приложение, чтобы компании могли подавать налоговые документы с помощью смартфона. Это делается с целью возможности отправки документации из любой точки с доступом в Интернет, экономя время и пространство, что способствует более тщательному финансовому контролю. Прогноз предполагает, что к 2017 г. будет до 17 млн смартфонов в Чили, поэтому создание мобильного приложения является безошибочной выгодой для делового мира.

Чилийская система, на первый взгляд, имеет сложную процедуру построения обмена электронными фискальными документами. Но несмотря на это, она является действенной и многие страны используют опыт данной системы, подстраивая под особенности своего законодательства.

Принимая во внимание вышеизложенный материал, предложим в качестве повышения эффективности существующей системы электронных счетов-фактур следующие мероприятия:

1. Внедрение на законодательной основе ведения электронных книг покупок. Это позволит более оперативно осуществлять налоговые проверки посредством отправления отчетов в виде книг покупок в налоговые органы, сократить бумажное ведение документации, а также добиться большей прозрачности осуществляемой деятельности.

2. Расширить электронный обмен данными посредством вовлечения большего количества документов, а не только установленной формы счетов-фактур для вычета НДС и осуществлять их проверку сотрудниками налоговых служб до момента опрвления покупателю в режиме реального времени с целью избегания ошибок оформления с точки зрения законодательства.

Несмотря на перевес недостатков по количеству, следует оценить высокую важность внедрения электронного счёта-фактуры. Мировые тенденции давно сконцентрированы на ведении электронного документооборота, что позволяет осуществлять более эффективно деятельность организаций. На первоначальных этапах возникают сложности внедрения, значительные затраты времени и финансов, и тем не менее, перспектива получения положительного эффекта более чем оправдана. Республика Беларусь находится на начальных этапах внедрения системы. Для эффективного функционирования системы следует ориентироваться на успешный опыт зарубежных стран, подстраивая его под особенности национального законодательства и на негативный опыт с целью недопущения ошибок в белорусской системе. Расширяя границы электронного обмена документами, Беларусь выйдет на новый уровень развития не только налогового пространства, но и страны в целом по всем сферам.

Литература

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть).
2. 10 things you need to know about e-invoicing in Chile. 2015. Mode of access: <http://eeiplatform.com/15558/10-things-need-know-e-invoicing-chile/>. Date of access: 21.12.2016.

3. Chile SII – Process Overview. 2014. Mode of access: http://cdn2.hubspot.net/hub/337253/file-449968883-.pdf/Marketing_Collateral/Chile_eInvoiceCoreRequirements.pdf?t=1389628681000. Date of access: 21.12.2016.

Современные проблемы осуществления налогового контроля в Российской Федерации и пути их решения

М.А. Федорова, Ж.И. Лялина

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье рассматриваются проблемы некачественного отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок, нечеткой регламентации процедур налогового контроля, теоретической необоснованности и смешения понятий в действующем НК РФ и уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками, а также мнения российских ученых по поводу данных проблем и предлагаются меры по их разрешению.

Ключевые слова: налоговый контроль, проблемы отбора налогоплательщиков, уклонение от уплаты налогов, налогоплательщик, налоговые проверки.

This article deals with the tax control problems, problems of low-quality selection of taxpayers for conducting control checks, an indistinct regulation of procedures of tax control, theoretical groundlessness and mixture of concepts of the existing Tax Code of the Russian Federation and tax evasion by taxpayers also the opinion of Russian scientists about these problems and proposes measures to address them.

Keywords: tax control, problems of selection of taxpayers, tax evasion, taxpayer, tax audits.

Налоговые поступления являются основным доходным источником бюджетов всех уровней; свыше 80% общего объема доходов консолидированного бюджета Российской Федерации формируется за счет налогов и сборов, взимаемых с физических и юридических лиц. Значимость налогов в процессе формирования денежных фондов государства определяет особую роль налогового контроля в системе государственного финансового контроля¹.

Необходимость осуществления налогового контроля объясняется следующими причинами: систематическим недополучением налоговых платежей в бюджеты различных уровней, нестабильностью самого налогового законодательства, нежеланием отдельных налогоплательщиков своевременно уплачивать в полном объеме налоговые платежи, нестабильностью социально-экономического развития государства и т.д.²

Налоговый контроль представляет собой контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В таблице показаны официальные статистические данные результатов контрольной работы налоговых органов по всей Российской Федерации из формы № 2-НК «Отчёта о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок)» в динамике с 2011 по 2016 гг.

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. За анализируемый период в условиях роста количества камеральных проверок (9,96 %) по-прежнему каждая 18 проверка является результативной. И на этом фоне за 5 лет процент результативности проверок снижен. Положительным моментом при анализе можно отметить только тот факт, что дополнительно начисленных платежей за 1 камеральную проверку увеличилось с 1,45 млн руб. до 2,56 млн руб.

¹Романовский М.В. Налоги и налогообложение / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 528 с.

²Александров И.М. Налоги и налогообложение: учебник. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 228 с.

Динамика результатов контрольной работы налоговых органов

Показатель результата контрольной работы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. в сравнении с 2011 г., %
Количество камеральных проверок, тыс.	36355,6	34879,4	34190,4	32869,9	31942,6	39977,9	109,96
из них выявившие нарушения, тыс.	2102,6	1876,1	1763,9	1963,9	1949,1	2254,6	107,23
Результативность камеральных проверок, %	5,78	5,38	5,16	5,97	6,1	5,64	97,58
Количество камеральных проверок, приходящихся на 1 результативную, ед.	17,3	18,6	19,4	16,7	16,4	17,7	102,31
Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции и пени) по КНП, млн руб.	52883,1	51382,8	50564,5	54917,9	81265,5	102 328,3	193,5
Дополнительно начислено платежей на 1 КНП, тыс. руб.	1454,6	1473,2	1478,9	1670,8	2544,1	2559,6	175,96
Количество выездных проверок, тыс.	67,4	55,9	41,3	35,8	30,7	26,0	38,58
из них выявившие нарушения, тыс.	66,6	55,4	40,8	35,3	30,4	25,8	38,74
Результативность выездных проверок, %	98,85	99,06	98,8	98,76	98,99	99,05	100,2
Количество выездных проверок, приходящихся на 1 результативную, ед.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	100
Дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции и пени) по ВПП, млн руб.	287178,7	311238,8	280704,3	290615,4	270212,5	352 465,2	122,73
Дополнительно начислено платежей на 1 ВПП, тыс. руб.	4260,9	5567,8	6796,7	8117,7	8801,7	13556,4	318,16

Источник: [www.nalog.ru].

Несколько иная картина по выездным налоговым проверкам. За рассматриваемый период их количество сократилось фактически на 2/3, к 2016 г. оно составило всего 26 тыс. проверок. Соответственно за этим последовало снижение количества выездных проверок, выявивших нарушения. Вместе с тем анализ результатов показал, что практически каждая проверка является результативной. На этом фоне резко улучшились показатели дополнительно начисленных платежей по результатам выездного контроля с 287 млрд руб. до 352 млрд руб., т.е. за 5 лет рост составляет 22,7%.

Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что по показателям результативности камеральная проверка значительно уступает свое значение другим формам налогового контроля, в частности, выездным проверкам. Не отрицая роль и значение камеральной проверки как превентивной меры борьбы с налоговыми правонарушениями, мы считаем, что механизм налогового контроля в части организации проведения проверок нуждается в реформировании. На наш взгляд реформирование данного механизма должно быть сконцентрировано на усилении результативных форм налогового контроля, в частности, на выездных налоговых проверках. Вместе с тем выездная налоговая проверка – это процесс, требующий значительных трудовых и материальных затрат не только со стороны налоговых органов, но и налогоплательщиков, подвергающихся проверке (отвлечение персонала на подготовку документов, на согласование материалов проверок и т.д.).

Выходит, что сам механизм налогового контроля так же несовершенен и тоже нуждается в доработке. На наш взгляд, в условиях развития информационных технологий и изменившейся парадигмы отношений (государство и налогоплательщик) материально-техническое обеспечение налоговых органов позволяет сегодня осуществлять такое реформирование. Свидетельством начала этих реформ можно считать налоговый мониторинг.

Ряд специалистов предлагает проводить преобразование путем упрощения камерального контроля, в частности, отдельные авторы считают, что необходимо ввести обязательные камеральные проверки в отношении тех налогоплательщиков, которые декларируют суммы налогов к уменьшению. Е.В. Малахаткина же предлагает расширить функции камеральных проверок, тем самым, усиливая их роль, путем введения в НК РФ дополнение о проведении специальных проверок по фирмам-однодневкам¹.

Оправданной проблемой выездной налоговой проверки считается отбор налогоплательщиков для проведения проверок. Согласно приведенным статистическим материалам, результативность выездных проверок за 6 лет выросла всего лишь на 0,2%, причем динамика является нестабильной. Такого же мнения придерживается И.В. Жемчужникова².

Как считает Е.В. Никулина, для качественного отбора налогоплательщиков необходимо непрерывное формирование досье налогоплательщика, и возможность этого автор видит в объединении камеральных и выездных отделов налогового органа в один отдел контрольной работы³.

Таким образом, исследования И.В. Жемчужниковой и Е.В. Никулиной подтверждают существование данной проблемы и для его решения предлагают изменить регламентированные процедуры отбора налогоплательщиков.

Налоговые проверки являются основной формой налогового контроля. Однако НК РФ установлены лишь общие правила и процедуры проведения камеральных налоговых проверок, а также недостаточно точно определены процедуры выездных налоговых проверок. О проблеме нечеткой регламентации процедур налогового контроля высказались Г.В. Саркисянц, О.И. Карепина и другие учёные.

¹ Малахаткина Е.В. Тенденции совершенствования налогового контроля // Бизнес в законе. 2013. № 5. С. 131-134.

² Жемчужникова И.В. Выездная налоговая проверка: анализ практики и совершенствование методики её проведения // Налоги и финансы. 2012. № 2. С. 21-35.

³ Никулина Е.В. О проблемах эффективности планирования выездных налоговых проверок // Теория и практика общественного развития. 2011. № 6. С. 278-281.

Как полагает Г.В. Саркисянц, нечеткая регламентация процедур налогового контроля обуславливает недостаточную эффективность его мероприятий. Нередко на практике налогоплательщики сталкиваются с ситуациями, не регламентированными на федеральном уровне, что влечет ко множеству обращений в судебные органы¹.

О.И. Карепина предлагает меры по упорядочению процесса проведения камеральных и выездных налоговых проверок. На наш взгляд, из предложенных автором мер следует принять во внимание следующие: в камеральных налоговых проверках – уточнение целей и задач камеральных налоговых проверок, определение случаев истребования дополнительных документов и установление закрытых перечней таких документов, в выездных налоговых проверках – конкретизация процедуры взаимодействия налогового органа и налогоплательщика в случае несогласия последнего с результатами проверки².

Теоретическая необоснованность и смешение некоторых понятий в действующем НК РФ создают значительные трудности при осуществлении налогового контроля. Одним из ярких примеров является смешения таких понятий, как форма, вид и метод налогового контроля. Если налоговые проверки считать формой налогового контроля, то все остальные элементы, перечисляемые в п. 1 ст. 82 НК РФ³, представляют собой методы налогового контроля, используемые в ходе реализации той или иной формы налогового контроля.

На основании изложенного необходимо отметить, что нечеткость и неурегулированность отдельных вопросов теоретико-методологического характера влечет за собой негативные правовые последствия (отмену решений, принятых по результатам налогового контроля, признание недействительными ненормативных актов налогового органа). Решением данной проблемы может стать закрепление в НК РФ следующих форм налогового контроля: учёт налогоплательщиков, налоговые проверки, контроль налоговых поступлений, под которым подразумеваем оперативно-бухгалтерский учет налоговых платежей путем ведения лицевых счетов по каждому налогоплательщику и по каждому виду налогов.

Решение данных проблем является частью важного и необходимого дела построения системы эффективного государственного налогового контроля, обеспечивающего поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдением прав и интересов налогоплательщиков.

¹ Саркисянц Г.В. Современные проблемы в организации налогового контроля и пути повышения эффективности налоговых проверок // Молодой ученый. 2015. № 4. С. 421-423.

² Карепина О.И. Развитие государственного налогового контроля в Российской Федерации в современных условиях // Инновационная наука. 2016. № 2. С. 144 – 146.

³ Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.1998 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: <http://www.garant.ru> (дата обращения: 28.11.2016).

Налоговый контроль и борьба с уклонением от уплаты налога на имущество организаций

Е.С. Хорошавина, Р.А. Скляр

Научный руководитель – А.П.Киреенко, д-р экон. наук, профессор
Байкальский государственный университет, г. Иркутск

Работа посвящена исследованию причин занижения налоговой базы по налогу на имущество организаций, а также способам выявления имущества, сокрытого от налогообложения. Анализируются источники информации о сокрытом имуществе и их использование налоговыми органами при проведении налогового контроля.

Ключевые слова: налоговый контроль, уклонение от уплаты налогов, налог на имущество организаций, недвижимое имущество, налоговые проверки.

The paper devoted to the investigation of the causes of understatement of the tax base for the property tax of organizations, as well as ways of identifying the property which had been concealed from taxation. In our research we analyze the sources of information about concealed property and how it is used by the tax authorities during the tax control.

Keywords: Tax control, tax evasion, property tax, real estate, tax audits.

Занижение налоговой базы по налогу на имущество организаций носит системный характер и во многом определяется общими условиями ведения бизнеса и уклонением от уплаты налогов в целом.

Так, уклонение от учета имущества организации на ее балансе организации может быть вызвано несколькими причинами:

– недвижимое имущество не зарегистрировано в установленном порядке в связи с какими-либо нарушениями в процессе строительства (которые могут иметь объективный характер или возникли не по вине налогоплательщика);

– недвижимое имущество не поставлено на учет собственно с целью минимизации налога на имущество и учтено на счете 08 капитальные вложения;

– недвижимое имущество не зарегистрировано в связи с его самовольным возведением. Фактически самовольные постройки, если они не затрагивают частных интересов, не сносятся. Негативным последствием такого положения вещей является легальное уклонение от уплаты налога на имущество фактических владельцев самовольных построек;

– применяется схема разделения крупного бизнеса на несколько отдельных организаций, являющихся малыми предприятиями и не уплачивающими налог на имущество;

– недвижимое имущество зарегистрировано на организацию, применяющую УСН, которая сдает имущество в аренду в целях уклонения от налога на имущество.

Одним из распространенных способов, используемых налогоплательщиками для уклонения от учета недвижимого имущества в качестве налогооблагаемой базы является использование в учёте счёта 08 “Вложения во внеоборотные активы”.

По общему правилу основные средства организации отражаются в бухгалтерском учёте на следующих счетах: 01 “Основные средства”; 03 “Доходные вложения в материальные ценности”.

Однако, имущество, отвечающее критериям основного средства, может быть в организации учтено и на иных счетах, в результате чего занижается налоговая база. В частности, имущество может быть учтено на счете 08 “Вложения во внеоборотные активы”, предназначенного для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. Принято считать, что пока объект числится на счете 08, его стоимость не включается в налоговую базу. В результате возникает ситуация, при которой налогоплательщик имеет объект недвижимого имущества, фактически использует его, но ошибочно учитывает его в качестве вложений во

внеоборотные активы или затягивает с его включением в состав основных средств, а также государственной регистрацией.

С точки зрения учета, объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства».

Как было сказано выше, причины неотражения недвижимого имущества на балансе могут быть разнообразными (так как сфера строительства часто связана с нарушениями) однако, имущество при этом реально существует и может быть выявлено путем осмотра при проведении проверки (см. таблицу).

Включение недвижимого имущества в налогооблагаемую базу

Причина отсутствия недвижимого имущества в налогооблагаемой базе	Способ включения в налогооблагаемую базу	Орган, осуществляющий действия
Имущество не зарегистрировано в установленном порядке в связи с какими-либо нарушениями в процессе строительства	Отражение имущества на субсчете счета 01 – имущество не прошедшее регистрацию	При ВНП (выездной налоговой проверке) проводимой налоговыми органами
Имущество не поставлено на учет собственно с целью минимизации налога	Постановка на учет путем доказывание фактического использования имущества в хозяйственной деятельности	При ВНП проводимой налоговыми органами, возможен судебный спор по результатам проверки
Занижение стоимости недвижимого имущества	Определение реальной стоимости имущества путем выявления фактических затрат или через оценку	При ВНП проводимой налоговыми органами, возможен судебный спор по результатам проверки
Имущество не зарегистрировано в связи с его самовольным возведением	Привлечение к ответственности за нарушение законодательства, принуждение к регистрации имущества	Местные органы власти через суд

Для того, чтобы неучтенные или скрываемые от налогообложения объекты недвижимого имущества были поставлены на учет и попали в налогооблагаемую базу необходимо: выявление объекта; доказательство его принадлежности к объектам недвижимого имущества подлежащим постановке на учет; понуждение собственника к постановке объекта на учет.

На этапе выявления объекта источники информации различных государственных органов могут использоваться и для доказательства принадлежности имущества к объектам, подлежащим постановке на учет и времени владения этим имуществом. Для сбора доказательной базы налоговые органы могут делать запросы и получать информацию из любых источников.

Доказательство принадлежности неучтенного имущества к объектам недвижимости подлежащим постановке на учет возможно при реализации налоговыми органами следующих мероприятий в рамках выездных проверок:

– выявление сооружений, помещений или оборудования, которое не поставлено на учет путем осмотра. Неучтенные основные средства налоговики могут выявить в процессе осмотра или инвентаризации (пп. 6 п. 1 ст. 31, ст. 92 НК РФ);

– доказательство эксплуатации здания, путем проверки и анализа показаний использования электроэнергии, воды или газа. Анализ показаний коммунальных счётчиков может быть проведён если есть подозрение, что на самом деле объект эксплуатируется, хотя по документам находится на этапе строительства, консервации или реконструкции;

– доказательство использования имущества в деятельности налогоплательщика посредством допроса свидетелей;

– оценка реальных размеров и стоимости объектов недвижимости экспертом, стоимость выявленного излишнего имущества может быть включена в доходы налогоплательщика, как безвозмездно полученного;

– оценка различных объектов с помощью систематизированного сбора и анализа рыночных и нормативных данных в соответствии с действующим законодательством. Отчёт об оценке имущества является официальным документом, который имеет доказательственное значение и который может быть использован в суде.

Объекты недвижимого имущества могут быть учтены, однако их стоимость может быть занижена. Занижение стоимости недвижимого имущества связано, во-первых, с тем, что применяемые в отечественной практике виды стоимостных оценок, значительно отличаются от международных стандартов, основанных на реальной рыночной стоимости. Значительные отличия в принципах учета основных средств по национальным и международным стандартам сегодня не позволяют рассматривать в качестве справедливой стоимости балансовую (остаточную) стоимость основных средств. Например, в отчетности по МСФО переоценка приводит к тому, что в бухгалтерской отчетности активы отражаются по реальной стоимости, которая соответствует информации, полученной от оценочных компаний. Однако, данные оценки не применяются в налоговом учёте.

Во-вторых, занижение стоимости объектов связано с теневой составляющей строительной деятельности: использование в расчетах фирм-однодневок, а для проведения работ нелегальных работников, пересортица в списании затрат по различным объектам, отражение в учёте затрат на капитальные вложения, как затрат на ремонт и т.д. Кроме того, стоимость объектов часто занижается при смене собственников. Эти нарушения связаны с сокрытием НДС и налога на прибыль, но они также ведут и к занижению налога на имущество.

При этом, выявить и доказать занижение стоимости имущества гораздо сложнее, чем отсутствие объекта на учете, так как определение фактической стоимости возможно только при наличии документов, срок хранения которых по законодательству – четыре года. При отсутствии документов для определения стоимости требуется оценка, которая требует существенных затрат и может быть оспорена в судебном порядке. Сведения о стоимости имущества, не поставленного на учет или стоимость которого занижена, не содержатся в статистических источниках. Получить точную информацию можно только проведя все мероприятия по выявлению и постановке на учёт имущества.

Значительная работа по увеличению налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций проводится налоговыми органами, но в этом процессе могут возникать определенные сложности. Приоритетное значение в работе налоговых органов имеют показатели по налогам, зачисляемым в федеральный бюджет. Кроме того, начисления по крупным федеральным налогам – НДС, налог на прибыль, на порядок выше доначислений по региональным или местным налогам – налогу на имущество предприятий, транспортному или земельному налогам, а трудоемкость проверки одинаковая.

Выводы. Камеральные проверки по налогу на имущество могут стать эффективным способом стимулирования налогоплательщиков к полному отражению в учёте недвижимого имущества только когда у налоговых органов будут сведения о недвижимом имуществе, полученные из внешних источников, например, от местных органов власти. В этом случае налоговые органы при проведении проверки смогут потребовать от организации предоставления пояснений или уточненной налоговой декларации. Если у налогового органа нет сведений из внешних источников о недвижимом имуществе, не поставленном на учет, они в рам-

ках камеральной проверки могут запрашивать только документы по льготам или применению пониженной налоговой ставки. Что касается выездных налоговых проверок, то их использование не может носить массовый характер в силу ограниченности ресурсов налоговых органов и ограничения на периодичность проведения выездных проверок.

Факторная модель оценки эффективности контрольной деятельности налоговых органов

Я.В. Якимович

Научный руководитель – Т.А. Вerezубова, д-р экон. наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

Актуальность данной работы предопределена отсутствием единых подходов к оценке результатов контрольной деятельности, что является сдерживающим фактором для дальнейшего её совершенствования в целом. Исходя из этого целью работы определено предложение авторской методики по оценке эффективности деятельности налоговых органов с использованием факторного анализа. В работе использованы общенаучные методы сравнения, аналогии, дедукции, а также применен факторный анализ. В итоге предложена обобщающая оценка эффективности контрольной деятельности, включающая анализ количественных и качественных показателей, на основе которой возможно выявление направлений совершенствования контрольной деятельности.

Ключевые слова: Контрольная деятельность, налоговый контроль, выездная проверка, эффективность, результативность.

The relevance of this work lies in the lack of a common approach to the assessment of the performance of the control, which is a deterrent to further improve it as a whole. Accordingly, the goal of the proposal determined the author's methodology for assessing the effectiveness of tax authorities with the use of factor analysis. We used general scientific methods of comparison, analogy, deduction, and is a factor analysis. As a result, it proposed generalizing the evaluation of the effectiveness of control activities, including the analysis of quantitative and qualitative indicators, based on which the identification of possible ways to improve the control activities.

Keywords: Control activity, tax control, field audit, efficiency, effectiveness.

Центром тяжести налогового реформирования в Беларуси на современном этапе является совершенствование налогового администрирования, которое выражается в способности налоговых органов обеспечить своевременное и полное поступление платежей в бюджет с применением форм и методов, отвечающих сложившимся экономическим реалиям. Важнейшим направлением при достижении данной цели является повышение эффективности контрольной деятельности как отдельных инспекций, так и в целом по стране, что закреплено в Стратегии развития налоговых органов в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. Множественность подходов к характеристике результатов контрольной деятельности выражается в отсутствии в национальном законодательстве Беларуси каких-либо методических рекомендаций по оценке ее эффективности и результативности, что обуславливает актуальность выбранной темы.

Анализ практики осуществленных исследований в данной сфере показал, что существует два типа методик: “авторские” (не имеющие должного практического применения в силу ряда причин, таких как сложность формулировок, субъективный характер и т.д.) и методики, которые когда-либо внедрялись на практике. Тем не менее, всем перечисленным методам присущи некоторые недостатки, что предопределяет отсутствие единого подхода и как следствие делает невозможным закрепление той или иной методики повсеместно.

По нашему мнению, наиболее действенным способом, позволяющим в будущем оценить изменения результирующего показателя в процессе проведения контрольной деятельности, является построение факторной модели. Преимущество моделирования заключается в том, что благодаря правильно составленной модели появляется возможность не только найти причину возникновения проблемы, но и, учитывая взаимосвязь факторов, выявить способ решения проблемы.

Методика оценки контрольных мероприятий на основе факторного анализа включает в себя пять этапов:

1. Подбор и анализ показателей эффективности контрольного мероприятия.

2. Оценка взаимосвязей показателей эффективности.
3. Определение значимости каждого отдельного показателя.
4. Сравнение по периодам (инспекциям, отдельным контрольным мероприятиям).
5. Выявление факторов с наибольшим влиянием, формирование на их основе предложений по совершенствованию контрольной деятельности.

Данная методика может быть использована для оценки эффективности как отдельно взятого контрольного мероприятия, так и совокупности различных мероприятий, а также для оценки эффективности всей контрольной деятельности конкретной налоговой инспекции с целью дальнейшего сопоставления показателей с другими инспекциями.

На начальном этапе при использовании этого метода автором были выбраны следующие относительные показатели, дающие количественную либо качественную оценку каждому отдельному направлению контрольной деятельности:

- сумма доначислений, приходящаяся на одно результативное мероприятие ($A = D/KM_p$) – частный показатель эффективности контрольного мероприятия;

- охват плательщиков контрольными мероприятиями или соотношение количества контрольных мероприятий и состоящих на учете налогоплательщиков ($O = KM/НП$). Показывает степень вовлечения плательщиков в контрольную деятельность налоговых органов;

- загруженность налогового инспектора или количество налогоплательщиков на одного инспектора ($Z = НП/Н$) – показатель выработки налоговых инспекторов, осуществляющих данное контрольное мероприятие. Дает оценку эффективности деятельности инспекторов, раскрывает резервы роста их производительности;

- доля результативных мероприятий в общем количестве проведенных ($d = KM_p/KM$) – выражает результативность проведенного мероприятия. Чем больше данный показатель приближен к 1, тем выше результативность данного мероприятия.

Следует отметить, что справедливая общая оценка эффективности возможна лишь при совместном рассмотрении этих показателей. Например, коэффициенты результативности проверок необходимо рассматривать в совокупности со значением коэффициента охвата. Это объясняется невозможностью сделать точных выводов об эффективности контрольной деятельности, в ситуации, когда коэффициент охвата имеет высокое значение притом, что коэффициент результативности может быть нулевым.

В качестве результирующего показателя эффективности будем рассматривать сумму доначислений, приходящуюся на одного сотрудника налоговой инспекции, осуществляющего данное контрольное мероприятие.

На основе вышеприведенных показателей можем составить многофакторную модель (1).

$$\frac{D}{H} = \frac{D}{KM_p} \cdot \frac{KM_p}{KM} \cdot \frac{KM}{НП} \cdot \frac{НП}{H}, \quad (1)$$

где D – сумма доначислений; KM_p – количество результативных контрольных мероприятий; KM – количество контрольных мероприятий; H – среднесписочная численность работников; $НП$ – количество налогоплательщиков, состоящих на учёте.

На втором этапе определим степень влияния факторов на изменение сумм доначислений, приходящихся в среднем на одного налогоплательщика, вследствие осуществления контрольного мероприятия. Данное влияние можно рассчитать методом цепных подстановок (см. таблицу).

На основе осуществленных расчетов можем сделать вывод, что эффективность контрольной деятельности налоговых органов в Республике Беларусь в рамках проводимых выездных проверок организаций повышается с каждым годом. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма доначислений, приходящихся на одного инспектора, возросла на 5211,19 тыс. BYN или на 49,5% в результате влияния нескольких факторов: наибольшее влияние оказало изменение сумм доначислений, приходящихся на одно результативное мероприятие, – дало прирост на 71,9%, далее увеличение загруженности налоговых инспекторов позволило повы-

силь эффективность на 22,6 %, а также небольшое увеличение дало изменение доли результативных мероприятий в общем количестве проведенных – на 2,4%. На снижение эффективности повлияло лишь уменьшение охвата налогоплательщиков – проверкам были подвергнуты на 3 % меньше налогоплательщиков в 2014 г. по сравнению с 2013 г.

Таблица 1 — Расчетные данные факторов модели

	Исходные данные показателей			Степень влияния изменения факторов, %	
	2015 г.	2014 г.	2013 г.	2014-15	2013-14
Сумма доначислений, приходящаяся на одно результативное мероприятие (тыс. BYN)	3960,75	2023,23	1467,69	62,3%	71,9%
Доля результативных мероприятий в общем количестве проведенных	0,981	0,977	0,968	0,5%	2,4%
Охват плат ельщико в контрольными мероприятиями	0,071	0,087	0,088	23,5%	3,0%
Загруженность налоговых инспекторов	97,28	86,06	79,2	13,6%	22,6%
Эффективность контрольного мероприятия (отношение доначислений и численности инспекторов)	26836,64	14799,98	9901,90	100,0%	100,0%

Примечание —Источник: собственная разработка.

Анализ динамики данных с 2014 г. по 2015 г. показывает, что сумма доначислений, приходящихся на одного инспектора, возросла на 22737 тыс. BYN или на 81,3%, что говорит об увеличении темпов прироста эффективности более чем в 1,2 раза, что безусловно показывает высокую результативность деятельности налоговых служб по стране в целом. Следует отметить значительное изменение структуры данного прироста: как и в прошлом периоде наибольшее влияние оказало изменение сумм доначислений, приходящихся на одно результативное мероприятие, – дало прирост на 62,3%, увеличение загруженности налоговых инспекторов позволило повысить эффективность на 13,6%, незначителен прирост за счёт увеличения доли результативных мероприятий в общем их числе – на 0,5%. Существенное влияние оказало уменьшение охвата и дало уменьшение эффективности на 22,6%.

Для более наглядного анализа можно представить полученный результат в виде диаграммы (см. рисунок). Согласно ей повышение эффективности контрольной деятельности налоговых органов в большей степени было обусловлено значительным ростом коэффициента допричисления на одно результативное мероприятие. Вместе с тем следует отметить негативное влияние на общую эффективность сокращения показателя охвата плат ельщико в. Таким образом, одним из резервов повышения эффективности контрольной деятельности налоговых органов при сохранении достигнутых уровней других показателей может стать увеличение показателя охвата плат ельщико в контрольными мероприятиями.

На последнем этапе на основе полученных результатов разрабатываются возможные направления по совершенствованию контрольной деятельности в целом или конкретного ее направления в целях повышений эффективности.

Составленная на основе факторного анализа модель лишена следующих недостатков, которые присуще большинству разработанных методик:

– эффективность выражается через классическое понимание ее как соотношение полученного результата с затратами, его формирующими;

- модель является относительно простой; оценка эффективности не требует от субъекта оценки специальных знаний в области анализа, а также не требует использования специальных программных продуктов;
- показатели, на которых базируется данная методика могут быть извлечены из форм отчетности, подготавливаемых ИМНС ежегодно (ежеквартально) в обязательном порядке, что не требует проведения дополнительных исследований;
- степень оценки влияния факторов определяется исходя из реально сложившейся ситуации без использования балльной оценки, что исключает субъективизм.

Источник: собственная разработка.

Изменение влияния факторов модели

Таким образом, проведение факторного анализа помогает измерять и оценить меру влияния отдельных показателей (факторов) на результативный признак и повышает эффективность принятия в последующем рациональных решений относительно минимизации негативных последствий, связанных с этими отклонениями, их нейтрализацию в целом.

Секция
“МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ”

УДК 336.221

Налогообложение нефтегазовой отрасли России
на примере ПАО “Газпром”

М.А. Азарушкина

Научный руководитель – М.В. Каширина, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной статье рассмотрена проблема снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ. Проводится анализ динамики налоговых поступлений компании ПАО Газпром и приведены проекты по оптимизации налогообложения в ближайшем будущем.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, Турецкий поток, налоги, бюджет, Газпром.

The problem of reducing oil and gas revenues of the federal budget of the Russian Federation is discussed in this article. The author analyzes the dynamics of tax revenues of PAO Gazprom.

Keywords: the oil and gas industry, Tureckij potok, taxes, budget, Gazprom.

Нефтегазовая отрасль считается опорой и стратегической базой, обеспечивающей стабильность развития экономики России на данный момент. Так сложилось, поскольку современный мир по-прежнему зависит от топлива и нефтепродуктов.

Для того, чтобы проанализировать развитие данной отрасли и проследить тенденции её изменения необходимо рассмотреть динамику ее основных показателей за последние пять лет.

По итогам 2015 г. в России было добыто 534,1 млн т нефти (включая газовый конденсат), что на 1,5% больше, чем в 2014 г. и на 5,3% больше, чем в 2010 г., хотя доля нефтегазовых доходов в ВВП постепенно снижалась. В 2010 г., по оценке заместителя председателя Экономического совета при Президенте России А. Кудрина, она достигала 25%. В ноябре 2015 г. спикер Госдумы РФ С. Нарышкин сообщил, что доля нефтегазового сектора в ВВП к концу 2015 г. упала ниже уровня в 10%, что несомненно является положительной тенденцией.

Необходимо отметить, что в 2016 г. наибольший удельный вес поступлений в консолидированный бюджет РФ приходится на: нефтегазовые доходы – 28,4%; налог на добавленную стоимость – 28%; налог на прибыль организаций – 17,8%. При анализе динамики налоговых поступлений за 3-й квартал 2015 и 2016 гг. было выявлено снижение большей части налоговых поступлений. Значительно всего уменьшилась сумма налоговых поступлений по нефтегазовым доходам (-24,2%), что негативно повлияло на доходы федерального бюджета в целом за 2016 г. (-13,2%). Такое уменьшение данного показателя может быть вызвано продолжительным кризисом и значительным снижением цен на нефть, по сравнению с 2014 г.¹ (табл. 1).

По данным международного рейтингового агентства RAEX в промышленной отрасли преобладают 198 компаний, 29 из которых являются нефтегазовыми. Наиболее крупный представитель – это ПАО “Газпром”. Именно на примере данной компании будут рассмотрены особенности и нововведения в налогообложении нефтегазовой сфере².

¹ Каширина М.В., Будкина Е.С. Актуальные вопросы налогообложения нефтяного сектора в России // Инновации и инвестиции. 2015. № 4.

² Официальный сайт рейтингового агентства RAEX. [<http://raexpert.ru/ratings/expert400/2003/tendency3/>, дата обращения: 01.02.2017 г.].

Таблица 1

**Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет РФ за 3 квартал 2015 и 2016 гг.¹**

	3-й квартал 2016 г.			В % к 3-му кварталу 2015 г.			Доля в консолид. бюджете за 2016 г. по видам доходов, %
	Консолидированный бюджет	В том числе		Консолидированный бюджет	В том числе		
		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов РФ		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов РФ	
Нефтегазовые доходы ²	3 419,4	3419,4	–	75,8	75,8	–	28,4
Налог на прибыль организаций	2 136,2	388,9	1747,3	102	96,3	69,9	17,8
НДФЛ	2 103,1	–	2103,1	107,7	–	107,7	17,5
НДС	3385	3385	–	106,8	106,8	–	28
Акцизы	991,2	501	490,2	126,4	119,7	134,2	8,2
Всего	12 034,9	7694,3	4340,6	96,2	86,8	102,9	

¹ Составлено автором на основе данных: Ежегодная информация об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации (данные с 1 января 2006 г.) // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [<http://minfin.ru/ru/statistics/subbud/index.php#ixzz490Ubb3г>, дата публикации: 26.10.2016 г.].

² НДС и вывозные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти.

В период 2014–2015 гг. наблюдается значительное уменьшение цен на нефть, несмотря на увеличение более чем в два раза (по сравнению с 2011 г.) такого макроэкономического фактора как инфляция. Данная тенденция негативно сказывается как доходности всей отрасли в целом, так и компании “Газпром” в частности. Следует отметить, что в отличие от объемов реализации нефти, которые после резкого спада начали медленно восстанавливаться, рынок газа не только достиг показателей 2013 г. за один год, но и превысил их (табл. 2).

Таблица 2

Данные по объёму реализации нефти и газа за 2013–2015 гг.¹

Наименование	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем реализации				
Нефть				
Экспорт из РФ (без СНГ)	млн т	8,29	8,47	8,11
Международные продажи	млн т	0,05	0,13	0,48
СНГ	млн т	4,05	1,16	1,88
Внутренний рынок	млн т	1,85	3,96	6,14
Итого объем реализации нефти	млн т	14,24	13,72	16,61
Газ				
Международные продажи	млрд м ³	0,14	0,13	0,22
Внутренний рынок	млрд м ³	12,64	10,76	13,56
Итого объем реализации газа	млрд м ³	12,78	10,89	13,78

Объём налога на прибыль уменьшился в два раза 2014 г. и вернулся к первоначальным показателям, перегнав результат 2013 г. Такая ситуация могла сложиться из-за резкого спада цен на нефть и обесценивания рубля, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы. Экспортные пошлины сократились вдвое в 2015 г., а акцизы продолжили расти (табл. 3).

Таблица 3

Данные по налогам Газпром нефть за 2013–2015 гг.²

Наименование	Ед. изм.	2013	2014	2015
Налог на прибыль (Газпром нефть)				
Текущий налог на прибыль	млн. руб.	34 823	17 518	38 026
Отложенный налог на прибыль	млн. руб.	4 437	1 696	(8 774)
Итого налог на прибыль	млн. руб.	39 260	19 214	29 252
Эффективная ставка налога на прибыль Газпром нефть	%	18,3	12,6	24,3
Экспортные пошлины и Акциз (Газпром нефть)				
Экспортная пошлина на нефть	млн. руб.	101 460	121 725	65 170
Экспортная пошлина на нефтепродукты	млн. руб.	102 914	118 854	58 318
Акциз	млн. руб.	32 060	41 740	64 344
Итого	млн. руб.	236 434	282 319	187 832
Налоги, кроме налога на прибыль (Газпром нефть)				
Налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	214 023	236 027	256 477
Акциз	млн. руб.	77 701	84 184	68 358
Налог на имущество	млн. руб.	7 938	9 477	9 529
Прочие налоги	млн. руб.	16 408	13 888	15 599
Итого	млн. руб.	316 070	343 576	349 963

¹ Источник: годовой отчет ПАО Газпром [<http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2016/>].

² Источник: годовой отчет ПАО Газпром [<http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2016/>].

Общая сумма налога на прибыль уменьшилась на 10 322 млн руб. А эффективная ставка по налогу на прибыль составила 19,9 % и 19,3 % за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. и 2015 г. соответственно. Изменение эффективной ставки было вызвано в основном уменьшением необлагаемых налогом доходов, формирующих показатель “Доля чистой прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий” и увеличением доли расходов, не принимаемых для налогообложения.

Как было сказано ранее в 2016 г. наибольший удельный вес поступлений в консолидированный бюджет РФ приходится на: нефтегазовые доходы – 28,4%, но эта цифра постоянно снижается. Поэтому для пополнения бюджета страны государство предлагает различные методы по оптимизации налогообложения нефтегазовых организаций.

С “Газпрома” Минфин хочет получить дополнительно от 100 млрд до 170 млрд руб. в бюджет, поэтому Министерство финансов намерено ввести повышающий коэффициент по НДС на газ в 2017 г. только для “Газпрома”.

Также ФАС выступает за единый тариф на транспортировку газа по магистральным газопроводам и дерегулирование других сфер.

Эксперты Министерства финансов РФ предложили ввести налог на доход от продажи нефти для российских компаний. Размер налога составит 50% от общей суммы полученного дохода после вычета расходов на производство и транспортировку углеводородов. Ведомство предложило ввести максимальный предел для взимания налога с одной реализованной тонны нефти. Максимально допустимая сумма не превысит 9520 руб., а новые месторождения смогут получить налоговые отсрочки до полного вступления производства в силу.

А.Г. Силуанов, министр финансов Российской Федерации, предложил вдвое сократить размер вычета в формуле расчёта НДС, который сейчас составляет 15 долл. США за баррель. По подсчетам Минфина, сокращение вдвое размера вычета может приносить в российскую казну от 650 млрд руб. в год.

Коэффициент НДС для организаций – собственников Единой системы газоснабжения в 2016 г. уже выше на 36,7% при изъятии 170 млрд разрыв увеличится до 58%. Введение повышенного коэффициента изъятия НДС декларировалось правительством как временное изъятие девальвационного дохода от экспорта в 2015 г., но в 2016 г. экспортные цены снизились, а внутренние цены на газ и транспортировку не были проиндексированы. Компенсировать повышение нагрузки придется через корректировку бюджета, снижение инвестпрограммы и дополнительные заимствования. Рост НДС может повредить инвестиционной привлекательности отрасли¹.

Данные изменения в налогообложении могут существенно изменить конъюнктуру рынка и повлиять на динамику развития нефтегазовых проектов.

Одним из самых главных проектов не только ПАО “Газпром”, но и всей отрасли в целом является турецкий поток. Это связано с тем, что одним из направлений нефтегазового сектора экономики, которое необходимо развивать быстрыми темпами, является строительство новых и ремонт уже имеющихся трубопроводных мощностей. Турецкий поток важен для страны как в экономическом, так и в политическом плане. От его эффективного осуществления зависит дальнейшее развитие рынка газа и доходы государства. Однако такие проекты требуют детального анализа и точного подсчета рисков, которых при осуществлении такого рода проектов огромное количество. Несмотря на позитивные ожидания в отношении будущего строительства потока, стоит отметить, что данный проект не решает проблемы “голландской болезни” страны и, скорее, ее усугубляет в связи с увеличением зависимости от продажи сырья на внешний рынок.

¹ Каширина М.В., Журавлев М.А. Особенности налогообложения при добыче газа в России // Финансовый журнал. 2016. № 4.

Особенности методических подходов к расчёту налоговой нагрузки на предприятиях АПК

В.Н. Бойко

Научный руководитель – И.Н. Маслова, канд. экон. наук, доцент
Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж

Автор на основе сравнения различных методик расчета налоговой нагрузки делает вывод о том, что методика, предложенная Минфином РФ, является наименее трудоемкой. Особое внимание в статье уделяется практическому применению методик расчета налоговой нагрузки на конкретном предприятии.

Ключевые слова: налогоплательщик, налог, налоговая нагрузка, методика расчета налоговой нагрузки, налоговое бремя.

The author on the basis of comparison of various method of calculation of tax burden draws a conclusion that the technique offered by the Ministry of Finance of the Russian Federation is the least labor-consuming. Special attention in article is paid to practical application of method of calculation of tax burden at the concrete enterprise.

Keywords: taxpayer, tax, tax burden, method of calculation of tax burden, tax burden.

Одним из важнейших аспектов функционирования налоговой системы является оценка налоговой нагрузки и ее влияние на активность организации. В экономической литературе, кроме термина налоговая нагрузка, также встречаются такие синонимы, как “налоговое бремя”, “налоговый пресс”, “налоговый гнет”.

Под налоговой нагрузкой понимается сумма обязательств организации, индивидуального предпринимателя перед государством, которая включает в себя все начисленные взносы в бюджет за определенный промежуток времени и соизмеряется в денежном эквиваленте.

Е.В. Чипуренко рассматривает налоговую нагрузку, как налоговое бремя, под которым понимает “обобщенную качественную и количественную характеристику влияния обязательных платежей в бюджетную систему РФ на финансовое положение организаций-налогоплательщиков”¹. По мнению А.Н. Цыгичко налоговая нагрузка это “часть совокупной финансовой нагрузки, ограничивающей ресурсы модернизации и расширения организаций”². Далее автор отмечает, что налоговая нагрузка должна рассматриваться во взаимосвязи с прочими составляющими финансового давления – инфляцией, тарифами естественных монополий, ставкой по кредитам, и т.п. Говоря о возрастающей роли налоговой нагрузки, О.С. Салькова рассматривает ее как “инструмент контроля и планирования многих параметров финансово-хозяйственной деятельности”³.

Налоговая нагрузка является одним из оценочных критериев для ИФНС при принятии решения о проведении выездной налоговой проверки.

Очевидно, что при неграмотном подходе к планированию налоговой нагрузки может привести к необоснованной переплате налогов. Для оптимизации налоговой нагрузки в конкретном хозяйствующем субъекте целесообразно рассчитать ее по различным методикам и сравнить, по каким показателям налоговая нагрузка превышает нормативы, и как можно оптимизировать ее значение. Рассмотрим некоторые из них на примере ООО “ЭкоНиваАгро” Лискинского района Воронежской области, проведем анализ её деятельности.

¹ Чипуренко Е.В. Налоговая нагрузка предприятия: анализ, расчет, управление. – М.: Налоговый вестник, 2008. – 464 с.

² Цыгичко А.Н. Нормализация налоговой нагрузки. – М.: ИТРК, 2002. – 108 с.

³ Салькова О.С. Налоговая нагрузка в системе управления финансами предприятия // Финансы. 2010. № 1.

ООО “ЭкоНиваАгро” работает с марта 2002 г. и является дочерней компанией одного из ведущих аграрных холдингов России – “ЭкоНива-АПК-холдинг”. Основной вид экономической деятельности разведение крупного рогатого скота с целью получения молока.

Для того чтобы лучшим образом разобраться в вопросе о целесообразности применения той или иной методики расчета налоговой нагрузки, проанализируем финансово-экономическую характеристику ООО “ЭкоНиваАгро”, которая сможет дать наиболее детальное представление о финансово-хозяйственной деятельности оцениваемой организации.

На рисунке представлены основные показатели экономической деятельности ООО “ЭкоНиваАгро”.

Основные показатели экономической деятельности ООО “ЭкоНиваАгро” за 2011–2015 гг.

Из данного графика очевидно: выручка и, соответственно, чистая прибыль возрастают более быстрыми темпами, чем чистые активы.

Далее рассчитаем налоговую нагрузку на организацию по различным методикам.

Прежде всего, рассмотрим наиболее популярную методику определения налоговой нагрузки, которая разработана Минфином РФ (Е.В. Балацкий). Согласно данной методике, уровень налогового бремени рассчитывается как отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей реализации.

Рассчитаем налоговую нагрузку ООО “ЭкоНиваАгро” за 2013–2015 гг. по методике Минфина (табл. 1).

Таблица 4

Динамика налоговой нагрузки ООО “ЭкоНиваАгро” за 2013–2015 гг.
(по методике Минфина Российской Федерации)

Наименование показателя	Год			Темп роста, %	
	2013	2014	2015	2014 г. к 2013 г.	2015 г. к 2014 г.
Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб.	2 805 763	3 184 683	4 934 153	1,14	1,55
Всего налогов и сборов, уплачиваемых по всем источникам (без НДС), тыс. руб.	748 297	948 626	1 456 863	1,27	1,54
Налоговое бремя, %	26,67	29,79	29,53	111,69	99,12

Общая налоговая нагрузка в выбранной организации составляет 26,67%, 29,79 и 29,53% в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно. Это свидетельствует о том, что с 1 руб. выручки уплачено 29 копеек налогов.

Существуют иные методики расчета налоговой нагрузки, в том числе, предложенная Е.А. Кировой¹. По мнению автора, применение такого показателя, как выручка от реализации продукции, в качестве базы для расчета налоговой нагрузки на организацию, является некорректным. В связи с этим она выделять два показателя, характеризующих налоговое бремя: абсолютный и относительный.

В расчёт по этой методике включаются все налоговые платежи, уплачиваемые непосредственно организацией. При этом необходимо учитывать, что на величину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые налоги. Масштабы и отраслевая принадлежность самой организации на объективность расчета влияния не оказывают.

Однако, согласно этой методике, прогнозирование показателя налоговой нагрузки в зависимости от изменения количества налогов, их ставок и льгот не представляется возможным.

Расчёт налоговой нагрузки по методике Кировой на предприятии ООО «ЭкоНиваАгро» представлен в табл. 2.

Таблица 5

Динамика налоговой нагрузки ООО «ЭкоНиваАгро» за 2013–2015 гг.
(по методике Е.А. Кировой)

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Расчёт
Прибыль, тыс. руб.	184 602	280 264	540 738	Отчет о финансовых результатах
Оплата труда, тыс. руб.	551 468	557 537	685 940	Отчет о численности и ЗП работников организации
Налоговые платежи, уплаченные организацией, тыс. руб.	748 297	948 626	1 456 863	Справка о налогах, сборах и страховых взносах
Уплаченные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.	127 724	143 203	210 869	Справка о налогах, сборах и страховых взносах
Вновь созданная стоимость, тыс. руб.	1 612 091	1 929 630	2 894 410	Прибыль + оплата труда + налоговые платежи, уплаченные организацией + платежи во внебюджетные фонды
Абсолютная налоговая нагрузка, тыс. руб.	127 724	143 203	210 869	налоговые платежи, уплаченные организацией + платежи во внебюджетные фонды + недоимка по платежам
Относительная налоговая нагрузка, %	7,92	7,42	7,29	(Абсолютная налоговая нагрузка/Вновь созданная стоимость) × 100%

Стоит отметить, что данная методика учитывает все налоговые платежи, уплачиваемые непосредственно организацией, поэтому величина налоговой нагрузки, рассчитанная по данной методике, объективно отражает тяжесть налогового бремени организации.

¹ Кирова Е.А. Методология определения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты // Финансы. 2008. № 9.

Рассмотрим еще одну методику определения налогового бремени, предложенную Т.К. Островенко¹. Согласно, данной методики, показатели, характеризующие налоговую нагрузку, подразделяются на частные и обобщающие.

Преимущество данной методики заключается в том, что она позволяет в зависимости от поставленной управленческой задачи с различной степенью детализации рассчитать налоговую нагрузку.

В табл. 3 представлен расчет налоговой нагрузки ООО “ЭкоНиваАгро” за 2013–2015 гг. по методике Т.К. Островенко.

Таблица 6

Динамика налоговой нагрузки ООО “ЭкоНиваАгро” за 2013–2015 гг.
(по методике Т.К. Островенко)

Показатель	Значение, тыс. руб.		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общий показатель налоговой нагрузки на реализацию	0,31	0,34	0,34
Общий показатель налоговой нагрузки на финансовые ресурсы	0,10	0,03	0,04
Общий показатель налоговой нагрузки на собственный капитал	0,47	0,48	0,57
Общий показатель налоговой нагрузки на прибыль до налогообложения	3,49	3,46	5,26
Общий показатель налоговой нагрузки на 1 работника (в тыс. руб.)	510,76	645,65	908,96
Частный показатель налоговой нагрузки на выручку от реализации	0,3098	0,3404	0,3369
Частный показатель налоговой нагрузки на затраты	0,0000	0,0000	0,0007
Частный показатель налоговой нагрузки на прибыль до налогообложения	0,0048	0,0049	0,0040
Частный показатель налоговой нагрузки на чистую прибыль	0,0000	0,0000	0,0091

Выводы. На основе произведенных расчетов налоговой нагрузки по различным методикам можно сделать вывод о том, что методика Минфина является наиболее подходящей для данной организации. Ее преимущество заключается в том, что она менее трудоемкая в отличие от других и при этом характеризует долю уплаченных налоговых платежей к одному из важнейших результативных показателей деятельности предприятия – выручке.

Несмотря на простоту расчета, методика Минфина РФ имеет недостаток, который заключается в том, что невозможно определить влияние изменения структуры налогов на показатель налоговой нагрузки, так как при расчете по этой методике налоговое бремя характеризует только налогоёмкость произведенной продукции (работ, услуг). Таким образом, рассчитанный показатель не отражает реальную картину налоговой нагрузки налогоплательщика.

¹ Островенко Т.К. Налоговая нагрузка на предприятие: обобщающие и частные показатели системы // Аудиторские ведомости. 2003. № 9. – Режим доступа: <http://fin-buh.ru/text/81149-1.html>.

Влияние налогообложения малого бизнеса на доходную часть регионального бюджета (на примере Брянской области)

У.Е. Болотникова

Научный руководитель – Л.В. Мазур, канд. экон. наук, доцент
Орловский филиал Финансового университета (Financial University), г. Орёл

В статье рассмотрено влияние налогообложения малого бизнеса на поступление налоговых доходов в бюджет Брянской области. Опираясь на статистические данные, в статье отражена динамика налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса по специальным режимам налогообложения, а также их структура на территории Брянской области.

Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, специальные налоговые режимы, региональный бюджет, бюджетные доходы, единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, упрощённая система налогообложения.

The article examines the impact of taxation of small business tax revenues in the budget of the Bryansk region. Based on the statistical data, the article illustrates the evolution of tax receipts from subjects of small business with special tax regimes, as well as their structure on the territory of the Bryansk region.

Keywords: small business, special tax regimes, regional budget, budget revenues, the unified tax on imputed income and patent system of taxation, simplified tax system.

На протяжении последних 15-17 лет активно обсуждаются вопросы места малого бизнеса в экономике России, важность его развития и поддержки, способствующей стабилизации ряда социально-экономических процессов. В самом деле, налогообложение малого бизнеса оказывает огромное влияние на российскую экономику, в частности на доходную часть бюджета страны в целом, а также отдельно по регионам.

Субъекты малого бизнеса могут применять как общую систему налогообложения, так и, в большинстве случаев, один из специальных налоговых режимов: упрощённая система налогообложения (УСН); единый налог на вмененный доход (ЕНВД); патентная система налогообложения (ПСН); единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Динамика налоговых поступлений в бюджеты различных регионов может отличаться, что зависит от целого ряда причин, одной из которых является налоговое администрирование¹. Налоговые поступления от малого бизнеса в бюджет Брянской области представлены в таблице.

**Динамика налоговых начислений и поступлений от субъектов малого бизнеса
в Брянской области, тыс. руб.²**

Система налогообложения	2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	Исчисленный налог	Уплаченный налог	Исчисленный налог	Уплаченный налог	Исчисленный налог	Уплаченный налог
УСН	1 114 496	1 158 244	1 161 344	1 213 224	1 325 747	1 306 370
ЕНВД	586 403	582 389	681 507	678 951	744 230	737 157
ПСН	6 439	6 810	11 948	12 133	17 743	17 511
ЕСХН	18 511	17 411	19 636	20 479	41 120	51 190
Всего	1 725 849	1 764 854	1 874 435	1 924 787	2 128 840	2 112 228

¹ Мазур Л.В., Есина Ю.В. Влияние малого бизнеса на формирование налоговых доходов местного бюджета // Территория науки. 2015. № 4. С. 179-190.

² Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период динамика показателей налоговых начислений и поступлений от субъектов малого бизнеса имеет положительную тенденцию, что благоприятно влияет на увеличение доходной части бюджета Брянской области. Темп прироста уплаченного налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в период с 2013–2015 гг. составил 13%. В свою очередь темп прироста уплаченного единого налога на вмененный доход составил за рассматриваемый период 27%, в связи с применением патентной системы налогообложения 157%, единого сельскохозяйственного налога – 194%. При этом важно отметить, что соотношение исчисленного налога и уплаченного при применении разных специальных налоговых режимов и в разные годы неравномерно. Важно отметить, что за рассматриваемый период 2013–2015 гг. начисления по налоговым платежам от специальных налоговых режимов в Брянской области были увеличены на 402 991 тыс. руб., или на 23,36%, аналоговые поступления увеличились на 347 374 тыс. руб., или на 19,68%.

Немалый интерес также представляет структура налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджет Брянской области. На рис. 1, 2 представлена структура исчисленных и уплаченных налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2015 г.

Рис. 1. Плановые показатели налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2015 г. в Брянской области

Таким образом, в целом система налогового администрирования малого бизнеса в Брянской области является достаточно эффективной, поскольку на протяжении анализируемого периода времени наблюдается ежегодное превышение фактических показателей над плановыми. Аналогичная ситуация характерна не только для бюджета Брянской области, но и для других региональных бюджетов¹.

Из рис. 1, 2 можно увидеть, что по плановым и по фактическим показателям наибольшую долю в совокупном объеме налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства занимают поступления налогов в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Данный показатель составил 61,85% от общего объёма. Данный факт говорит о том, что упрощённая система налогообложения является наиболее популярным специальным налоговым режимом среди субъектов малого предпринимательства Брянской области.

Самую малую долю занимают поступления от предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения. Данный показатель составил всего 0,83% от совокупного объёма налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса. Патентная система налогообложения

¹ Мазур Л.В., Плахов А.В. Налогообложение малого бизнеса и доходы бюджетной системы РФ // Вестник ОрелГИЭТ. 2015. № 2 (32). С. 156.

ложения является самым “молодым” налоговым режимом в России, введенная в 2013 г. На данный момент ПСН вызывает небольшой интерес у предпринимателей ввиду “авансовой” системы оплаты патента. Помимо этого, применяя патентную системы налогообложения, предприниматель не может вычесть из стоимости патента сумму страховых взносов, которые он заплатил за себя и работников в ПФР и ФСС, как это предусмотрено для ЕНВД и УСН. От этого, несомненно, увеличивается нагрузка на индивидуального предпринимателя.

Рис. 2. Фактические показатели налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2015 г. в Брянской области

Выводы. Налоговые поступления от малого бизнеса на территории Брянской области оказывают существенное влияние на доходную часть регионального бюджета. Однако, несмотря на положительную динамику данных показателей, необходимо стимулировать дальнейшее развитие малого бизнеса, путём оптимизации налогообложения как на региональном, так и на федеральном уровнях. А также принимать меры, направленные на совершенствование налогового администрирования в целях легализации теневого сектора экономики и следовательно, расширения налогооблагаемой базы за счет увеличения количества налогоплательщиков в сфере малого бизнеса.

Использование налоговых льгот для стимулирования развития инновационной деятельности

О.Ю. Быковская, А.Е. Дорожко

Научный руководитель: Зверева Т. В., д. с. н., профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена проблеме развития инновационной деятельности в Российской Федерации. Рассмотрены виды налоговых льгот, как одного из факторов, оказывающих влияние на развитие инноваций. Проанализирована проблема эффективности налоговых льгот, и предложены пути совершенствования налогового стимулирования.

Ключевые слова: инновации, налоговые льготы, налоговое стимулирование, налоговый кодекс, государство.

This paper is devoted to a problem of development of innovative activities in the Russian Federation. Types of tax benefits as one of the factors exerting impact on development of innovations are considered. The problem of efficiency of tax benefits is analysed, and ways of enhancement of tax incentives are offered.

Keywords: innovations, tax benefits, tax incentives, the Tax Code, state.

Проблема ориентирования экономики на инновационный путь развития является одной из первостепенных для большинства стран с развитой и развивающейся экономикой. Актуальна она и для России. Ведь переориентация российской экономики на этот путь окажет огромное влияние на её развитие, поможет обеспечить стабильный рост и даст возможность успешно развиваться даже в условиях действующих санкций.

Способы регулирования инновационной деятельности можно условно разделить на прямые и косвенные. Мы считаем, что большее влияние оказывают косвенные методы, а именно налоговое стимулирование и использование налоговых льгот. Возникает необходимость в формировании целой системы налогового стимулирования с различными механизмами и методами. Однако крайне важно выбрать правильный механизм налогового стимулирования, который будет направлен непосредственно на развитие инновационной деятельности в стране или регионе и улучшение экономического положения отдельных групп налогоплательщиков, имеющих ключевое влияние на инновационную среду.

Итак, какие же существуют методы налогового стимулирования? Все они прописаны в различных нормативно-правовых актах, и можно выделить следующие восемь способов¹: уменьшение (или обнуление) налоговых ставок; выдача инвестиционного налогового кредита; проведение налоговых вычетов из налогооблагаемой прибыли; введение специальных налоговых режимов, а также льготных и упрощенных систем налогообложения; перенос убытков на будущие периоды; выведение некоторых объектов инфраструктуры из-под налогообложения; применение, так называемых, “налоговых каникул”; введение моратория на изменение условий налогообложения.

Также государство часто применяет налоговые льготы. Согласно ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые льготы – это предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов по сравнению с другими налогоплательщиками и плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере². Например, от обложения по налогу на добавленную стоимость (в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации) освобождаются следующие

¹ Хаметова А.Р., Ажеева Б.С., Харина А.И. К вопросу о налоговом стимулировании // Вестник магистратуры. 2016. № 11-2 (62). С. 71-73.

² Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарии к последним изменениям / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М.: АБАК, 2017. – С. 123.

объекты налогообложения: осуществление исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора¹. Также в этой статье представлен список операций, не подлежащих налогообложению. В этот список, в том числе, включена такая деятельность как осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые направлены на создание новой или улучшение уже существующей продукции.

Весь перечень существующих в России налоговых льгот, которые направлены на стимулирование развития инновационной деятельности, представлен в таблице.

***Система существующих в Российской Федерации налоговых льгот,
направленная на стимулирования развития инновационной деятельности***

Стандартные налоговые льготы	Льготы для резидентов ТВОЭЗ	Льготы для резидентов “Сколково”
Освобождение от обложения НДС произведенной продукции	Использование пониженной ставки по налогу на прибыль	Пониженная ставка на страховые взносы (14%)
Учет затрат на НИОКР с использованием повышенного коэффициента (1.5%)	Льготы по налогу на имущество организации	Возмещение таможенных платежей
Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль за счет списания средств целевого финансирования	Учет затрат на НИОКР в период их осуществления	Освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, земельного налога
Инвестиционный налоговый кредит	Налоговые каникулы по земельному и транспортным налогам	
Учет затрат на покупку ЭВМ в полной сумме		
Применение к основной норме амортизации специального коэффициента (не выше 3)		

Поговорим подробнее об инвестиционном налоговом кредите². Налоговое законодательство Российской Федерации в отдельных случаях переноса на более позднее время установленных сроков оплаты налогов и сборов. При этом срок может быть изменен как для всей суммы налога, так и для его ещё неуплаченной части. Для осуществления этой процедуры применяется инвестиционный налоговый кредит. Он позволяет в определенных пределах и в течение некоторого срока уменьшать платежи по налогу и поэтапно уплачивать кредит и проценты по нему. Получить инвестиционный налоговый кредит могут:

- Организация, проводящая НИОКР или техническое перевооружение собственного производства, в том числе создает рабочие места для инвалидов или применяет меры для защиты окружающей среды от загрязнения отходами промышленности. Кредит выдается на

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарии к последним изменениям / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М.: АБАК, 2017. – С. 339.

² Семёнова Н.Н. О налоговом стимулировании инновационной деятельности в России // Научные исследования: от теории к практике. 2016. № 3 (9). С. 306-309.

сумму, равную 30% от цены оборудования, приобретенного организацией и использующегося на вышеуказанные цели.

- Организация, выполняющая внедренческую или инновационную деятельность, а также деятельность, направленную на усовершенствование существующих и создание новых технологий, видов сырья и материалов. При этом размер кредита зависит от решения, полученного в результате переговоров уполномоченного органа и кредитополучателя.

- Организация, выполняющая важный заказ, необходимый для социально-экономического развития регионов.

Существуют ограничения на размер и срок предоставления налогового инвестиционного кредита. Если организация платит налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог, то срок кредита варьируется от 1 до 5 лет, а уменьшение суммы в каждом отчётном периоде не должно превышать 50%.

В настоящее время льготы, используемые в России для стимулирования развития инновационной деятельности, не являются достаточно эффективными. Это связано с рядом факторов. В первую очередь, это то, что большинство льгот установлено для малых предприятий, но они почти не занимаются инновационной деятельностью. Также российский инвестиционный налоговый кредит существенно отличается от своего западного аналога, величина и условия предоставления которого зависят от суммы расходов на НИОКР, что стимулирует предприятия постоянно её увеличивать. Необходимо отметить и то, что при создании системы налогового стимулирования, определения её основных направлений и механизмов на каждый отчётный период не учитывается зарубежный опыт, да и сама политика в этой сфере направлена не на совершенствование системы налогового стимулирования и её постоянного изменения к лучшему, а на её непрерывное функционирование в соответствии с планом. Если говорить о проблемах, которые мешают системе стимулирования инновационной сферы успешно функционировать и развиваться, то необходимо выделить: отсутствие комплексности в системе налогового стимулирования; высокие страховые платежи; низкий процент на возмещение предпринимательского риска, связанный с осуществлением инвестиционной деятельности.

Мы бы хотели предложить следующие направления для совершенствования системы налогового стимулирования инновационной деятельности:

1. Установить прогрессивную систему налогообложения, в частности, для налога на прибыль, ставка которого будет зависеть от объема прибыли.

2. Установить льготы для организаций, которые осуществляют деятельность в приоритетных для государства сферах.

3. Не облагать налогами ту часть капитала, которая инвестируется в инновационную деятельность.

4. Разработать специальные налоговые режимы для организаций, занимающихся научной и инновационной деятельностью.

5. Освободить от НДСЛ авторов изобретений, полезных моделей, баз данных, топологий интегральных машин, ноу-хау, моделей промышленных образцов.

6. Повысить систему контроля и сбора информации о результатах проведения мероприятий, направленных на стимулирование развития инновационной деятельности.

Выводы. Существующая налоговая система в Российской Федерации не способна на высоком уровне обеспечивать стимулирование развития инновационной среды, так как в России по-прежнему преобладает предпочтение поддерживать, в первую очередь, прикладные разработки и исследования. Поэтому инновационная деятельность нуждается в активном налоговом стимулировании и применении разнообразного комплекса налоговых льгот. Поэтому основными задачами налоговой политики России должны стать создание условий для повышения эффективности производства, снижение налоговой нагрузки на бизнес и экономику, их более широкое вовлечение в инновационную деятельность. Стоит отметить также тот факт, что область исследований по вопросу налоговых льгот и налогового стиму-

лирования огромна, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования по этому вопросу, искать пути совершенствования существующих механизмов налогового стимулирования и создавать новые, только тогда будет возможным разработать такую налоговую политику, которая позволит экономике успешно развиваться и не зависеть от внешнеполитических условий.

Особенности налогообложения малого бизнеса в России

М.С. Гаспарян

Научный руководитель – И.В. Мамонова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Краснодар

В работе исследуются особенности функционирования малого бизнеса в России, отражаются факторы, сдерживающие его развитие, проводится анализ динамики показателей. Отдельно выделены критерии, влияющие на выбор эффективного налогового режима и представлен алгоритм, определяющий последовательность действий хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: налоги, система налогообложения, доход, малый бизнес, специальный налоговый режим, индивидуальное предпринимательство.

This paper investigates the peculiarities of small business in Russia recognized factors constraining its development, the analysis of dynamics of indicators. Separately marked the criteria that influence the choice of an effective tax regime and an algorithm that determines the sequence of actions of an economic entity.

Keywords: taxes, tax system, income, small business, a special tax regime, individual entrepreneurship

Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям всех сфер экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Вклад малых предприятий в валовой внутренний продукт в ряде развитых государств превышает 50%. В развитых странах поддержка малого бизнеса считается стратегически важной для развития экономики задачей. Учёными чаще всего выделяются следующие основные факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в России:

- трудность в привлечении финансовых ресурсов;
- чрезмерно сложная и постоянно меняющаяся налоговая система;
- значительное количество административных препятствий;
- недобросовестная конкуренция по отношению к малым предприятиям;
- несоответствие между образовательным и квалификационным уровнем специалистов и рабочих, недостаточная профессиональная подготовка к ведению предпринимательской деятельности¹.

В таблице представлена динамика основных показателей развития малого бизнеса в России за 2013–2015 гг.

Динамика показателей малого бизнеса в РФ за 2013–2015 гг.

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Число малых предприятий (на конец года), тыс.	2 264,6	2 508,2	2 771
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. чел.	13 139,4	14 105	15 134,8
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, трлн руб.	592,1	678,2	770,3

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в нашей стране остаются низкими – ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС

¹ Домбровская Е.Н., Мамонова И.В. Особенности учетного обеспечения инвестиционной деятельности малых предприятий // Биржа интеллектуальной собственности. 2015. Т. 14. № 2. С. 15-24.

на апрель 2015 г. в ЕГРИП было зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн чел. При этом 37% организаций и 94% индивидуальных предпринимателей применяют специальные налоговые режимы.

В 2015 г. специальные налоговые режимы применяли:

1. УСН – 1430 тыс. организаций; 1388 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В 2015 г. общее количество организаций и ИП, применяющих УСН, увеличилось на 12%.

2. ЕНВД – 313 тыс. организаций; 1781 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В 2015 г. общее количество организаций и ИП, применяющих ЕНВД, снизилось на 2%.

3. Патентная система налогообложения применяется 182 тыс. индивидуальных предпринимателей. (за 2015 г. их число выросло в 1,8 раза)¹.

Структура поступления налогов на совокупный доход по видам налогов в бюджетную систему Российской Федерации в январе-сентябре 2016 г. отражена на рисунке.

Структура поступления налогов на совокупный доход по видам налогов в бюджетную систему Российской Федерации в январе-сентябре 2016 г.:

- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в январе-сентябре 2016 г. составили 218,46 млрд руб., что на 11,3% больше, чем в январе-сентябре 2015 г. Из общей суммы поступлений 218,46 млрд руб. перечислены в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (из них 33,9 млрд руб. – в местные бюджеты).

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в январе-сентябре 2016 г. составили 55,26 млрд руб., что на 4,9% меньше поступлений соответствующего периода 2015 г. Из них в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 55,25 млрд руб. (в том числе в доходы местных бюджетов – 54,15 млрд руб.). Снижение поступлений единого налога на вмененный доход обусловлено сохранением тенденции снижения числа налогоплательщиков, применяющих указанную систему налогообложения. Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-сентябре 2016 г. составили 4,37 млрд руб. и выросли относительно соответствующего периода 2015 г. в полтора раза, в том числе в местные бюджеты – 2,6 млрд руб.

Основным механизмом поддержки малого предпринимательства в области финансов является разделение рисков между частными кредитными организациями и государством, а также налоговые преференции и преимущества в виде специальных налоговых режимов.

¹ ФНС: раздел статистики и аналитики [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nalog.ru/rn77/>.

Выбирая специальный налоговый режим, малое предприятие или ИП должны учитывать ряд критериев, наличие или отсутствие которых во многом определяет правильное решение по выбору налогового режима. Критериев, которые влияют на возможность выбора системы налогообложения немало, и среди них:

- вид деятельности;
- организационно-правовая форма – ИП или ООО;
- количество работников;
- размер получаемого дохода;
- региональные особенности налоговых режимов;
- стоимость основных средств на балансе предприятия;
- круг основных клиентов и потребителей;
- льготная налоговая ставка для отдельных категорий налогоплательщиков;
- регулярность и равномерность получения доходов;
- возможность правильного документального подтверждения расходов;
- порядок выплат взносов во внебюджетные фонды себя и за работников.

Выявим и отразим алгоритм выбора системы налогообложения субъектом малого бизнеса:

1. Начинать надо с выбранного вида деятельности, а именно – под требования каких систем налогообложения он вписывается. Например, розничная торговля и услуги подходят под УСН, ОСНО, ЕНВД и ПСН. Сельхозпроизводители могут работать на ОСНО, УСН и ЕСХН. Организации и ИП, занимающиеся производством, не могут выбрать ЕНВД. Индивидуальные предприниматели могут приобрести патент на услуги производственного характера, такие как изготовление ковров и ковровых изделий, колбас, валяной обуви, гончарных изделий, бондарной посуды, изделий народного промысла, сельхозинвентаря, очковой оптики, визитных карточек и др. Самый широкий выбор видов деятельности из специальных налоговых режимов – у УСН.

2. По организационно-правовой форме (ИП или ООО) ограничения невелики – патент (ПСН) могут приобретать только индивидуальные предприниматели, но преимущества патента организациям легко можно заменить режимом ЕНВД (если он применяется в выбранном регионе). Остальные налоговые режимы доступны и физическим, и юридическим лицам.

3. По количеству работников самые жесткие требования у патентной системы налогообложения – не более 15 чел., причем, с учётом работников ИП и на других режимах (если таковые имеются). Ограничения же по работникам для УСН и ЕНВД (не более 100 чел.) можно назвать для начала деятельности вполне приемлемыми.

4. Лимит предполагаемого дохода для УСН (79,74 млн руб. в 2016 г., 150 млн – в 2017 г.) тоже вполне достаточен и только торгово-посредническим фирмам его трудно будет выдержать. Для ЕНВД такого ограничения доходов нет, но разрешена только розничная торговля, а не оптовая. Наконец, лимит в 60 млн руб. для патентной системы налогообложения довольно трудно преодолеть с учетом ограниченного числа работников, поэтому можно назвать это требование не очень существенным.

5. Если субъекту малого бизнеса необходимо быть плательщиком НДС (например, его основные клиенты – плательщики НДС), то лучше выбрать общий налоговый режим. Но здесь надо хорошо представлять себе, какой окажется сумма выплат по НДС, и сможет ли налогоплательщик без проблем вернуть входящий НДС из бюджета. В данной ситуации практически невозможно обойтись без квалифицированных специалистов.

6. Вариант УСН “Доходы минус расходы” может, в некоторых случаях, оказаться самым выгодным по суммам единого налога к уплате, но здесь есть серьезный момент – подтверждение расходов. В этом случае надо знать – возможно ли предоставить подтверждающие документы.

7. После того, как субъект малого бизнеса подобрал для себя несколько вариантов налогообложения, стоит сделать предварительный расчет налоговой нагрузки.

Для окончательного выбора режима необходимо сделать предварительные расчеты, результат которых и покажет, какой именно налоговый режим наиболее подходит для деятельности субъекта малого бизнеса.

К вопросу о налоговом стимулировании инвестиций в промышленное производство

Р.А. Гереев

Научный руководитель – М.Р. Пинская, д-р экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва.

В статье подчеркивается важность инвестиций для сферы промышленного производства России в условиях экономического кризиса. Рассматриваются методы увеличения инвестиций посредством налогового стимулирования. Показано, что основным барьером для промышленного развития является нехватка инвестиций, а принятые меры налогового стимулирования промышленности являются неэффективными. Предлагаются меры налогового стимулирования инвестиций в сферу промышленного производства.

Ключевые слова: инвестиции, налоговое стимулирование, промышленное производство, эффективность.

The article describes importance of investments for manufacturing sector in terms of crisis. Also the article analyzes tax methods that might be used for investment stimulation. It is proved that measures which was taken to incent the industry works ineffectively. We reveal that lack of investment is key problem of such low quality level of domestic manufacturing. We suggest some measures of tax stimulating of industrial activity.

Keywords: investments, tax incentive, industrial activity, efficiency.

Эффективное стимулирование промышленного производства основывается, как правило, на применении инструментов, которые побуждают субъектов стимулирования (промышленные предприятия) к определенным действиям при соблюдении ряда оговоренных в законодательном порядке условий.

Применительно к налоговым отношениям, участниками которых являются государство и хозяйствующие субъекты, уплачивающие налоги, налоговые стимулы позволяют повысить эффективность промышленного производства за счет снижения налоговой нагрузки, упрощения налогового администрирования и, на этой основе, повышения конкурентоспособности. Государство использует налоговые стимулы для увеличения масштабов производства, повышения темпов экономического роста что, в свою очередь, приводит к увеличению бюджетных доходов. Таким образом, налоговые стимулы побуждают налогоплательщиков к действиям, находящимся в плоскости интересов участников налоговых отношений. Характер применяемых при этом стимулов определяется объектом налогового стимулирования.

По мнению Н.С. Зинчик¹, налоговое стимулирование – это законодательно-правовые действия, направленные на повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов в осуществлении общественно полезной и иной поощряемой деятельности по приоритетным для государства направлениям за счет перспективы предоставления экономических благ во избежание утери имеющихся, а также комплекс мер, направленных на поддержку данных хозяйствующих субъектов, путем предоставления комплекса мер налогового характера.

Приоритетными направлениями стимулирования являются, во-первых, поддержка проектов социальной направленности, не приносящих высокой прибыли, во-вторых, обеспечение условий для экономического роста.

¹ Зинчик Н.С. Совершенствования методов налогового стимулирования в направлении повышения инвестиционной активности промышленных предприятий. – СПб., 2013. – 103 с.

В рамках Гайдаровского форума 2017 г. “Россия и Мир – выбор приоритетов” Всемирный банк представил отчет, в котором сформулировал важнейшие позиции по стимулированию экономики России¹:

1. Восстановление роста производительности.
2. Прирост человеческого капитала.

По мнению Всемирного банка, нынешняя модель российского государства основана на прочном влиянии властей на экономическую и социальную политику, а также на большой политической поддержке.

Потенциал возобновления роста производительности для России есть, однако для этого необходимо избавиться от ограничений, которые существуют на уровне всего предприятия и отдельного человека. Ограничения возникают из-за изношенного капитала и искажения рыночных и внешнеторговых механизмов. По России сложно и дорого перемещать грузы, что тормозит экономику. По мнению Всемирного Банка, исправить данную ситуацию можно привлекая частный капитал, в том числе с помощью государственно-частных партнерств. Еще одно препятствие – падение прямых иностранных инвестиций, возникших после введения санкций в 2014 г. Так же, к числу серьезных проблем Всемирный банк отнес коррупцию, налоги и “обременительные требования” в числе лицензирования и эксплуатации.

На настоящий момент драйвером промышленного роста выступает промышленная политика государства, под которой понимается комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала страны, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции. Главное направление развития экономики – это создание на базе государственных корпораций мощного ядра современного промышленного производства, отвечающего современным требованиям мирового спроса и передовых технологий и инноваций, считает А.Е. Карлик².

Однако создание мощного ядра промышленного производства невозможно без высокой инвестиционной составляющей. Мы согласны с мнением, что налоговое стимулирование является приметным объектом как в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся³. Развитые страны, в свою очередь, имеют предрасположение к стимулированию целевых инвестиций, основываясь на законодательстве о подоходном налогообложении. Тогда как развивающиеся страны стараются скомбинировать целевой и общий вид инвестиций, при этом развивающиеся страны опираются как на законодательство о подоходном налогообложении, так и на инвестиционное законодательство и иные виды законов.

В то же время, налоговое стимулирование инвестиций не должно быть масштабным. Существуют следующие потенциально вредные последствия при широком распространении налогового стимулирования:

- размывание налоговой базы;
- искажение размещения ресурсов;
- повышение уровня коррупции.

Таким образом, основываясь на том факте, что субъекты промышленности имеют критически мало источников инвестирования, считаем, что при введении новых или совершенствовании существующих инструментов стимулирования важно найти “золотую середину”, чтобы процесс стимулирования имел наибольший экономический эффект.

Для целей налогового стимулирования под промышленной политикой целесообразно понимать совокупность элементов общей социально-экономической политики государства, которые акцентируют внимание на специфике целей и задач, стоящих перед промышленным

¹ Материалы Гайдаровского форума [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ranepa.ru/eng/images/News/2016-12/05-12-2016-program-gf.pdf>.

² Карлик А.Е. Промышленная политика, кризис и посткризисное развитие промышленности Санкт-Петербурга // Управленческие консультации. 2013. № 1.

³ Howell H. Zee, Janet G. Stotsky and Eduardo Ley. Tax incentives for business investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries // World Development. Vol. 30 (9), pp. 1497–1516.

комплексом, способах реализации избранной стратегии развития в соответствии с особенностями технического состояния.

Основополагающими целями налогового стимулирования развития промышленного производства должны стать: стимулирование инвестиций в сферу материального производства, улучшение и обновление производства, обеспечение условий для экономического роста, а также рост промышленного потенциала страны. Добиться данных целей в условиях нынешнего экономического положения с помощью налоговых механизмов представляется нам вполне достижимой задачей.

В частности, налоговые инструменты способствуют увеличению источников финансирования инвестиций предприятий посредством амортизационных фондов и нераспределенной прибыли, стимулирования инвестиционной деятельности в приоритетных для государства направлениях (к примеру, направления в части импортозамещения), используя целенаправленные налоговые льготы для ускорения воспроизводства основных фондов. К примеру, ускоренная амортизация способствует обновлению быстро устаревающих основных фондов и научного оборудования не только физически, но и морально.

Следует согласиться с мнением, что инвестиции являются важнейшим драйвером как экономического роста в долгосрочной перспективе, так и усиления конкурентоспособности страны на глобальном экономическом уровне, а высокая налоговая нагрузка оказывает существенно негативное влияние на производство технологий, эффективное управление ресурсами субъектов промышленности и на объемы производства¹.

Таким образом, высокая налоговая нагрузка и не проработанная налоговая структура тормозят экономическое развитие страны в связи с снижением уровня инвестиций. В связи с этим главным условием усиления инвестиционных потоков считаем совместное соблюдение вышеупомянутых условий.

¹ Lina Sineviciene, Ginta Railine The nexus between Government size, Tax burden and Private Investment // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)", 1 December 2015. Volume 213, pp. 485-490.

“Татнефть” – экономические показатели, налогообложение и проблемы групп компаний

Е.Д. Головина

Научный руководитель – М.В. Каширина, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Нефтяная промышленность – крупный хозяйственный комплекс, который производит один из основных экспортируемых товаров с территории Российской Федерации. Так как нефть для России является стратегическим сырьём и во многом от нее зависит финансовое состояние страны, необходимо поддерживать и развивать нефтегазовый комплекс¹.

Ключевые слова: нефть, ПАО “Татнефть”, добыча нефти, НДС.

Oil industry – major economic complex, which produces one of the main goods exported from the territory of the Russian Federation. For the analysis of the oil industry consider factory – PJSC “Tatneft”.

PJSC “Tatneft” – one of the largest Russian companies. The composition of the industrial complex includes the following facilities: oil and gas production, refining, petrochemicals, bus complex network of filling stations.

Keywords: oil, PJSC “Tatneft”, oil production, mineral extraction tax.

Для анализа нефтяной отрасли рассмотрим предприятие – ПАО “Татнефть”. ПАО “Татнефть” – одна из крупнейших Российских компаний. В состав производственного комплекса входят следующие комплексы: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС.

На сайте “Татнефти” можно найти следующие данные:

По группе “Татнефть” в августе добыто 2429 тыс. т нефти (105,5% к августу 2015 г.), за восемь месяцев – 18 747 тыс. т, что на 881 тыс. т больше, чем в 2015 г. (104,9%).

За восемь месяцев 2016 г. по новому бурению построено и сдано – 427 скважин и это на 9% больше такого же периода 2015 г. (2015 г. – 393 скважины).

Что касается обновления скважин, можно заменить – чем новее фонд скважин, тем большее количество нефти производится для экспорта и переработки.

В настоящее время вопросы восполнения ресурсной базы Республики Татарстан и компании “Татнефть” являются особенно актуальными. Дело в том, что естественное истощение запасов углеводородного сырья в процессе эксплуатации месторождений и растущими потребностями неизбежно. Выработанность основных запасов месторождений по республике составляет более 85%, доля трудно извлекаемых запасов – 73%. Восполнение ресурсной базы в Татарстане за счёт открытия новых месторождений не позволяет осуществить компенсацию текущей добычи нефти. Качество запасов непрерывно ухудшается, так как слишком быстрыми темпами вырабатываются активные запасы и выявляются залежи с более сложным геологическим строением.

Так как ПАО “Татнефть” – группа компаний, в её состав входит АО “Танеко”. АО “Танеко” – современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в группу компаний “Татнефть”.

В августе 2016 г. комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов “Танеко” переработано 820,2 тыс. т сырья, с начала года – 6382,4 тыс. т.; в том числе в августе переработано 728,63 тыс. т нефтесырья, с начала года – 5813 тыс. т. В августе 2016 г. произведено 778,2 тыс. т нефтепродуктов, с начала года – 6118,3 тыс. т.

¹ Каширина М.В., Палювина А.С. Современные проблемы развития налогообложения нефтяного сектора в России // Налоги и налогообложение. 2016 г. № 2.

Таким образом, из отчёта “Татнефти” можно заметить, что в целом все показатели положительные, во многом компания увеличила свои показатели относительно прошлого года. Но, несмотря на положительные показатели прибыли, компания имеет ряд проблем.

1. В СМИ появилась информация о том, что группа компаний “Таиф” имеет ряд претензий к “Татнефти”. В свою очередь, “Таиф” – это крупный российский холдинг, контролирующий 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Компания “Таиф” одержала победу в суде в борьбе за контроль над Нижнекамским НПЗ. Это поставило под угрозу планы “Татнефти” о создании новых перерабатывающих мощностей.

“Таиф” готов договариваться с “Татнефтью”. Но для “Татнефть” должна: либо переоценить долю “Таифа”, отдав ему контроль, или выкупить ее по справедливой цене. Другой вариант – “Татнефть” выходит из проекта, а фонд компенсирует уже понесенные ею затраты. Конфликт с “Таифом” может создать серьезные проблемы для “Татнефти”. В течение пяти лет на заводе предполагалось построить комплекс глубокой переработки нефти стоимостью в 1,1 млрд долл. США.

2. “Роснефть” также претендует на поглощение “Татнефти”. Для такого гиганта как “Роснефть” “Татнефть” относительно дешёвая компания: сегодняшняя капитализация “Татнефти” – 12,3 млрд долл. США.

3. Зависимость от импортного оборудования. Примерно 50-90% оборудования не производится в Российской Федерации. Техника, отработавшая по 20 и более лет, нуждается в замене и модернизации. При этом инвестиции в отрасль в 2–2,5 раза ниже необходимого.

4. Потери бюджета России из-за налоговых маневров в 2017 г. могут значительно превысить «заявленные» на этот год 6 млрд руб. А. Силуанов предложил поднять сборы НДС, дополнительно пополнив бюджет примерно на 900 млрд руб. Чем новация грозит “Татнефти” и Татарстану? Проведя расчёты можно сделать следующие выводы: на этот год базовая ставка установлена в 857 руб. с 1 т добытого сырья. Эта сумма увеличивается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть и уменьшается на размер льготы, действующей для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Повышающий коэффициент вычисляется так: средняя цена барреля нефти в долларах уменьшается на 15 долл. США и умножается на среднее за налоговый период значение курса доллара к рублю.

На пример, в декабре прошлого года, рассчитанная по такой формуле сумма НДС, составляла 4343 руб. с 1 т добытой нефти. В случае принятия российским правительством предложения А. Силуанова размер налогового платежа поднимется почти до 7 тыс. руб. с 1 т. Например “Татнефти”, добыча которой в прошлом году составила примерно 27 млн т нефти, пришлось бы дополнительно заплатить в федеральный бюджет 70 млрд руб. (правда, без учёта всех льгот).

ПАО “Татнефть” в условиях налогового манёвра и социальная сфера.

По данным консолидированной бухгалтерской отчётности “Татнефти” общая сумма начисленных налогов и платежей по ПАО “Татнефть” за 2015 г. составила 263 млрд руб.

“Татнефть” получает экономию по налогу на добычу полезных ископаемых в результате применения понижающих коэффициентов. Группа получила экономию по налогу на добычу полезных ископаемых в размере примерно 22,1 млрд руб. и 29,7 млрд руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 гг., соответственно¹.

14 ноября 2014 г. депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о налоговом манёвре в нефтяной отрасли.

Данный законопроект направлен на снижение зависимости бюджета страны от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Налоговый манёвр подразумевает:

¹ Каширина М.В., Палювина А.С. Совершенствование системы налоговых льгот при расчете НДС в РФ, «Финансовое право и управление», №3 (13), 2016 г., М.

- увеличение бюджетных доходов за счёт поэтапного (в течение трёх лет) снижения экспортной пошлины на нефть;
- снижение акцизов;
- повышение НДС (налога на добычу полезных ископаемых).

Налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг.

Вид обязательства	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
НДС	7 401	7 300
НДС на реализ. товары	3 909	2 694
Экспортные пошлины	2 534	596
Налог на имущество	1 360	1 419
Прочее	2 998	2 431
Итого задолженность по налогам	18 202	14 440

Какие меры будут предприняты?

Согласно законопроекту, сократятся экспортные пошлины:

- на нефть в 1,7 раза;
- на нефтепродукты в 1,7-5 раз в зависимости от вида.

Одновременно вырастет налог на добычу:

- нефти в 1,7 раза. Ставка НДС на нефть в 2015 г. достигнет 775 руб. за 1 т;
- газового конденсата в 6,5 раза.

Первоначальный вариант налогового манёвра предполагал, что в течение двух лет, до 2016 г., экспортные пошлины на нефть, светлые нефтепродукты и масла будут снижены более чем наполовину. Параллельно будет повышена ставка НДС на нефть до 1005 руб. за 1 т. С 1 января 2014 г. НДС на нефть составляет 493 руб. за 1 т.

Так как «Татнефть» ориентирована на внутренний рынок, налог на добычу с использованием новых коэффициентов значительно возрос.

Компания уделяет большое внимание отдыху и оздоровлению своих сотрудников и их семей. Одиннадцать благоустроенных санаториев-профилакториев группы «Татнефть», расположенных в чистых уголках природы юго-востока Татарстана, ежегодно принимают тысячи желающих поправить своё здоровье.

Особое место в «Татнефти» отводится оздоровлению детей. Для них компания ежегодно организует отдых в тринадцати комфортабельных детских оздоровительных лагерях, под чутким наблюдением профессиональных педагогов и врачей.

Таким образом «Татнефть» является одной из ключевых компаний по добыче и переработке нефти не только для республики Татарстан, но и для России в целом. Она является одной из самых крупных компаний в отрасли, активно развивает не только добычу и переработку нефти, но и участвует в других сферах жизни общества, например:

- Спорт – футбольный клуб Рубин, хоккейная команда «Ак Барс».
- Строительство социальных объектов – Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена».
- Сеть заправок «Татнефть» одна из крупнейших в России.

«Татнефть» проводит социально ориентированную политику и вносит весомый вклад в развитие национальных программ по здравоохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса.

Поскольку у компании есть ряд проблем, одной из которых является возможное поглощение, необходимо увеличивать финансовую результативность, размеры уставного фонда, уровень капитализации, так как все эти меры ведут к укрупнению фирмы, а следовательно к укреплению её на рынке.

Налоговые льготы и преференции в инновационной деятельности

Е.Н. Корвякова

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р соц. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена исследованию текущей ситуации в сфере предоставления налоговых преференций участникам инновационной деятельности, проанализирована эффективность косвенной поддержки государством данной отрасли, рассмотрены различные мнения по совершенствованию предоставления налоговых льгот предприятиям, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность.

Ключевые слова: налоговые льготы, государственная поддержка инновационной деятельности, налоговое стимулирование, налоговая политика, инструменты налоговой поддержки.

This paper is devoted to the existing system of providing tax preferential to participants of innovation activity, the efficiency of the indirect state support of this sphere is analyzed, different points of view concerning the improvement of providing tax benefits to innovative enterprises are considered.

Keywords: tax benefits, government support of innovation activity, tax incentives, tax policy, tax support instruments.

На сегодняшний день экономические процессы, протекающие как на уровне отдельно взятого государства, так и во всём мире, претерпевают существенные качественные изменения. Данный процесс весьма закономерен, так как традиционные ресурсы экономического роста постепенно истощаются, в то время как эффективность их использования падает. В связи с этим наблюдаются новые тенденции в развитии экономической деятельности государства, которые определяют инновационную деятельность как основной источник экономического роста и вектор развития деятельности современных предприятий. “Сеть Интернет во время своего создания задуманная лишь как средство коммуникации в настоящее время является одним из наиболее перспективных средств маркетинга и представляет собой мощный коммерческий инструмент, используемый для ведения бизнеса, продажи товаров, и оказания услуг¹”.

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием в Российской Федерации системы эффективного стимулирования инновационной деятельности, которая могла бы сделать данную отрасль привлекательной для инвесторов и позволила бы вывести экономику страны на новый уровень её развития.

Согласно федеральному закону от 23.08.1996 г. № 127–ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях². Осуществление инноваций, исходя из определения, данного российским законодательством, происходит посредством некоторого комплекса мероприятий, который определяется как инновационный проект. Реализация данных проектов, а также создание определённой инфраструктуры, способствующей данному процессу, представляет собой инновационную деятельность.

На сегодняшний день в России существуют различные преференции для участников инновационной деятельности. В первую очередь следует отметить пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации: напри-

¹Зверева Т.В. Налогообложение операций, связанных с использованием доменного имени // Инновационное развитие экономики. 2017. № 1 (37).

²Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике” от 23.08.1996 г. № 127–ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 12.02.2017 г.).

мер, для участников проекта по осуществлению исследований и разработок в соответствии с федеральным законом № 244–ФЗ «Об инновационном центре “Сколково” тариф страховых взносов в Пенсионный фонд составляет 14%, в Фонд социального страхования и в Фонд обязательного медицинского страхования – 0%¹. Кроме того, пониженные тарифы на отчисления в страховые фонды существуют для предприятий, работающих в области информационных технологий, занимающихся внедрением результатов интеллектуальной деятельности.

Стоит отметить, что на территории России также действуют такие стандартные способы стимулирования развития инноваций, как:

- освобождение от обложения НДС;
- учёт расходов на НИОКР при расчёте прибыли компании: на сегодняшний день предприятия могут вычесть из доходов затраты, связанные с научными исследованиями с коэффициентом 1,5;
- инвестиционный налоговый кредит.

Что касается инновационного центра “Сколково”, помимо пониженных тарифов по страховым взносам участники проекта полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций. Также для предприятий предусмотрена компенсация таможенных пошлин на товары, ввозимые для обустройства инфраструктуры “Сколково”².

Таким образом, в российском законодательстве присутствуют отдельные методы содействия развитию инновационной деятельности, направленные на предоставление определённых преференций предприятиям, осуществляющим научно-исследовательские разработки. Однако единый целостный механизм, который позволил бы эффективно привлекать компании к освоению новых технологий и совершенствованию продукции, и преимущества по которому были бы очевидны для каждого субъекта экономической деятельности, в Российской Федерации на сегодняшний день не выработан.

По данным статистики на 2015 г. только 4175 предприятий занимаются научными исследованиями и разработками, при этом общее количество организаций в России оценивается Росстатом в 482 711³. Динамика создания малых инновационных предприятий имеет отрицательный тренд: если в 2012 г. было создано 538 хозяйственных обществ, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, то в 2015 г. данный показатель равнялся 234, а в 2016 – 120 (см. рисунок).

По данным статистики видно, что несмотря на анонсированную государством политику, направленную на развитие инновационной деятельности, система стимулирования данной области не приводит к ожидаемым результатам. Налоговые льготы, которые по оценкам многих экспертов являются наиболее грамотным инструментом воздействия на инновации в условиях рынка, сохраняют за предприятиями автономию в принятии решений, не создают искусственных рынков, поощряют уже совершенные действия и результаты, а не те, которые осуществляются в перспективе⁴.

Одной из ключевых проблем в данной области является отсутствие единого закона об инновационной деятельности, нормативных правовых актов в сфере лицензионного права, защиты результатов интеллектуальной деятельности и прав собственности на них, а также

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117–ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.), Статья 427. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/ (дата обращения: 12.02.2017).

² Какие налоговые льготы предоставляются участникам проекта? – URL: <http://sk.ru/news/> (дата обращения: 13.02.2017).

³ Федеральная служба государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 13.02.2017).

⁴ Мамрукова О.И., Чайковская Л.А. Налоговая стратегия в посткризисном периоде: экономические и социальные аспекты // Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного развития: материалы Межд. науч. конф. – М.: МИЭП, 2011.

законов о промышленных образцах и патентовании¹. Современное законодательство не в полной мере учитывает риск предпринимателей, занимающихся инновациями: например, при оценке инвестиционного проекта ставка дисконтирования, рассчитанная по методу Я. Хонко, для инновационных проектов составляет 20%, что является самым высоким показателем среди различных направлений инвестиционной деятельности.

Динамика создания хозяйственных обществ (МИП)²

Существуют множество теорий повышения эффективности деятельности государства в сфере налогообложения инновационной деятельности. По мнению О.И. Мамрукова, доцента кафедры налогов и налогообложения Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, наиболее прогрессивным способом стимулирования деятельности инновационных предприятий является предоставление им “офшорного статуса”. Подобная программа развития инноваций существует в таких странах как Индия и Украина и реализуется достаточно успешно³. Профессор А.А. Фирсова рассматривает вариант создание специального налогового режима для научных и инновационных предприятий⁴. Ю.А. Рюмина делает акцент на стимулирования взаимодействия инновационных структур, в частности, посредством введения льгот, поощряющих принцип “консолидированного налогоплательщика”, когда инновационные затраты и связанные с введением новшеств убытки одних участников покрываются за счёт доходов иных системообразующих организаций⁵.

Одним из наиболее эффективных способов развития инновационной деятельности является создание отдельной законодательной базы, которая позволила бы в полной мере раскрыть понятия “инноваций” и “инновационной деятельности”, определить цели и задачи государственной поддержки данной области, а также ввела бы единую систему мер косвенного стимулирования за счёт предоставления минимальных ставок по различным видам налогов, а также иных видов преференций.

Вывод. В Российской Федерации на сегодняшний день применяются наиболее общие и распространенные методы косвенного стимулирования инновационной деятельности, однако эффективность их использования невысока. Это позволяет сделать вывод о необходимости их совершенствования на основе современных обоснованных концепциях. Одним из

¹ Третьякова Ю.Н., Филатова И.И. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в РФ // Молодой учёный. 2015. № 7. С. 499-502.

² Учёт и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы. – URL: <https://mip.extech.ru> (дата обращения: 13.02.2017).

³ Мамрукова О.И. Налогообложение инновационной деятельности предприятий в России: проблемы и направления совершенствования // Налоговая политика. 2012. № 48 (303). С. 23.

⁴ Фирсова А.А., Щепка Т.В. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инновационной деятельности // Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение. 2016. С. 413-418.

⁵ Рюмина Ю.А. Проблемы эффективного налогообложения инновационной деятельности в РФ // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 3 (15). С. 116-119.

ключевых направлений развития в данном вопросе является создание специального законодательства, содержащего как теоретические основы, определяющие инновационную деятельность, так и систему налоговых преференций для предприятий.

Перспективы развития особых экономических зон в России

В.В. Криворотов, Н.П. Головки

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В предоставленном материале рассматриваются особые экономические зоны (ОЭЗ), перспективы их развития, а также современные условия их существования. Дано определение ОЭЗ, приведены основные налоговые льготы, рассмотрены современные проблемы их существования, а также актуальность дальнейшего исследования.

Ключевые слова: особая экономическая зона, ОЭЗ, развитие, экономика, перспективы, налог.

The material provided is considered special economic zones (SEZ), the prospects for their development as well as current conditions of their existence. The definition of SEZ, are the main tax incentives, deals with modern problems of their existence, as well as the urgency of further research.

Keywords: Special Economic Zone, SEZ, development, the economy, the prospects, tax.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) рассматриваются в мире как эффективный инструмент развития экономики, способный дать дополнительный толчок развитию регионов и стать отправной точкой роста экономики. В истории России первые такие зоны появились еще в 1990 г., и на протяжении 15 лет их создание и функционирование происходило бессистемно и в большинстве случаев безрезультатно в силу отсутствия нормативно-правовой базы, а также из-за конкуренции федерального правительства и правительства регионов за контроль над ними, а также за максимальные льготы. В настоящее время ситуация претерпела серьезные изменения, начался новый этап в развитии ОЭЗ. Это произошло как следствие принятия федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116 ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”. Данный закон регламентирует единую правовую основу создания и функционирования особых экономических зон на территории России, а также новые подходы во взаимоотношениях власти и бизнеса на территории таких зон.

Особые экономические зоны – это обособленные территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для РФ отрасли.

Цель создания ОЭЗ – развитие высокотехнологичного производства, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической системы, а также импортозамещения.

Международная и российская практика ярко демонстрирует актуальность формирования для бизнеса подготовленной инвестиционной инфраструктуры, позволяющей предприятиям с минимальными издержками и в оптимальные сроки создавать новые конкурентоспособные производства.

Основными преимуществами создания производств на территории ОЭЗ являются возможности применения процедуры свободной таможенной зоны, использования объектов деловой инфраструктуры и системы комплексной административной поддержки в режиме “одного окна”, а также льгот по уплате федеральных, региональных и местных налогов.

Федеральным законодательством разрешено создание не более одной ОЭЗ на территории одного субъекта РФ. Вместе с тем, предъявляются определенные условия для становления резидентом такой зоны.

Существующие налоговые льготы для особых экономических зон, можно разделить на две группы:

1. Общие – распространяются на все типы ОЭЗ:

– пониженная ставка налога на прибыль подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ;

- освобождение от уплаты налога на имущество на срок от 5 до 10 лет, в зависимости от зоны и при соблюдении определенных условий;
- преференции по транспортному налогу;
- освобождение от уплаты земельного налога на срок от 5 до 10 лет.

2. Дополнительные – применяются в зависимости от типа зоны:

- ускоренная амортизация для промышленно-производственных и туристско-рекреационных зон;
- пониженные тарифы страховых взносов для организаций резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны;
- проведение работ (услуг) в портовых особых экономических зонах относятся к операциям, не подлежащим налогообложению НДС.

В дополнение к вышеизложенному в отношении резидентов ОЭЗ применяется так называемый “налоговый иммунитет”, т.е. ухудшающие положение резидентов изменения налогового законодательства на них не распространяются.

Вопреки ожиданиям по истечению практически десятилетнего периода данный механизм не показал высокой эффективности. Счетной палатой при проведении аудита ОЭЗ были сделаны выводы, что условно-эффективной можно признать деятельность лишь нескольких из них.

Общая оценка деятельности ОЭЗ говорит о слабой эффективности существующей модели управления и финансирования ОЭЗ в целом. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность привлечения к вопросам развития модели управления и финансирования ОЭЗ органы местной власти субъектов РФ. При этом дальнейшие направления развития ОЭЗ должны быть индивидуальны в зависимости от достигнутых показателей эффективности каждой из них.

Для повышения эффективности работы ОЭЗ и ее оценки управляющая компания, а также органы власти должны иметь перечень ключевых показателей, качественно характеризующих успешность функционирования ОЭЗ. Они должны обладать определенными свойствами, к ним относятся:

- простота расчёта;
- доступность используемой для расчета показателей информации;
- сопоставимость данных;
- использование открытых источников информации, такие как данные федеральных и региональных статистических служб;
- независимость от краткосрочных факторов.

Исходя из сформулированных ограничений для оценки эффективности деятельности ОЭЗ предлагаются следующие показатели:

- темпы прироста производства продукции и оказания услуг резидентами ОЭЗ;
- темпы прироста инвестиций в ОЭЗ;
- темпы прироста экспорта;
- количество созданных рабочих мест;
- налоговые отчисления резидентов ОЭЗ в бюджеты всех уровней.

При этом данные показатели необходимо рассматривать в динамике.

Особые экономические зоны имеют большие перспективы как в мире, так и в нашей стране. Об этом говорят высокие темпы роста как выпуска продукции в них, так и их количества. Эффективность создания и развития ОЭЗ в Российской Федерации напрямую зависит от того, насколько успешно удастся создать экономическую систему с четко выстроенной нормативно-правовой базой, позволяющей снизить транзакционные издержки, с высококонкурентной средой, а также усовершенствовать современную модель финансирования и управления ими, для повышения инвестиционного климата зон.

Литература

1. Официальный сайт Счётной палаты Российской Федерации: деятельность СП [Электронный ресурс]. – URL: <http://audit.gov.ru/activities/bulleten/>.
2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: особые экономические зоны [Электронный ресурс]. – URL: <http://economy.gov.ru/mines/activity/sections/sez/>.
3. Федеральная служба государственной статистики: официальная статистика [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>.
4. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116–ФЗ (ред. от 23.07.2013 г. с изм. от 23.06.2014 г.) “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”.

Фискальные методы побуждения к использованию электрического общественного транспорта

Е.В. Леонтьев, И.А. Майбуров

Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

В данной статье рассмотрены налоговые методы побуждения населения к использованию электрического пассажирского транспорта. Предложен механизм внедрения и функционирования данного комплекса мероприятий.

Ключевые слова: косвенные налоги, общественный транспорт, электротранспорт, налог на добавленную стоимость, трамваи и троллейбусы.

This article describes the tax methods of encouraging people to use electric passenger transport. The mechanism of implementation and functioning of this complex of events.

Keywords: indirect taxes, public transport, electric vehicle, value added tax, trolleybuses and trams.

Пассажирские перевозки общественным транспортом имеют большое значение для любого города. Электрический общественный транспорт имеет ряд преимуществ перед транспортом, работающем на нефтепродуктах. Наиболее явным преимуществом является его экологическая чистота. Таким образом, увеличение пользователей электрического общественного транспорта на постоянной основе в перспективе приведет к уменьшению количества единиц общественного транспорта, использующего в качестве топлива нефтепродукты (другими словами – автобусов и маршрутных такси). Целью фискального стимулирования в конечном итоге является отказ значительного количества жителей от индивидуальных автомобилей в пользу электрического общественного транспорта.

Главным фактором, сдерживающим возможность замещения электротранспортом автомобильных средств, является жесткая привязка маршрутов следования к энергонесущим коммуникациям, а в случае с трамваями – еще и к проложенным трамвайным линиям. Автомобильный транспорт имеет большую степень эластичности маршрутов, соответственно в местах где отсутствует возможность прокладки коммуникаций либо их проложение потребует значительных финансовых вложений электротранспорт имеет мало возможности конкурировать с автотранспортом.

При этом электротранспорт при грамотном взаимодействии с автомобильным общественным транспортом способен составить существенную конкуренцию личным автомобилям.

Возможность конкуренции электротранспорта с личными автомобилями возможна при значительной выгоде его использования. При этом существует необходимость одновременного повышения комфорта передвижения.

Повышение конкурентоспособности исходя из соображений выгоды использования может быть решено различными путями:

- искусственное повышение стоимости владения личным транспортом;
- ограничение использования личного транспорта;
- снижение стоимости использования общественного транспорта;
- повышение комфорта пользования общественным транспортом.

Каждое из приведенных направлений имеет множество методов решения, лежащих в различных плоскостях общественных взаимоотношений. В данной статье речь пойдет исключительно о фискальных методах побуждения использования электротранспорта и только методах, не связанных с созданием дополнительной налоговой нагрузки у граждан.

Таким образом в статье не будут затронуты вопросы искусственного повышения стоимости владения личным транспортом или ограничения его использования.

Снижение стоимости пользования общественным транспортом с одновременным повышением комфорта его использования однозначно приведет к необходимости дополнительного финансирования предприятий, оказывающих данные услуги.

Увеличение финансирования можно в том числе и посредством фискальных мер. При этом необходимо определить источник возникновения дополнительного финансирования, а это либо дополнительные вливания денежных средств в доходную часть, либо увеличение прибыли за счёт сокращения расходной части.

Авторам статьи более предпочтителен путь сокращения затрат предприятий общественного электротранспорта.

В состав затрат, включаемых в себестоимость услуг и имеющих потенциал фискального регулирования, входят налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, а также налог на добавленную стоимость.

Включение в расходы налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиками товаров (работ, услуг) обусловлено отнесением услуг по транспортировке пассажиров общественным транспортом к операциям, освобождаемым от налогообложения НДС в соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).

Основные статьи расходов можно представить следующим списком.

Прямые расходы:

- оплата труда водителей, кондукторов маршрутных троллейбусов и трамваев;
- страховые взносы от величины фонда оплаты труда;
- расходы на электроэнергию;
- расходы на износ и ремонт шин троллейбусов;
- расходы на техническое обслуживание;
- амортизацию пассажирских транспортных средств;
- прочие расходы.

Косвенные расходы:

- расходы на содержание энергохозяйства;
- расходы на содержание и ремонт трамвайного пути;
- расходы на содержание службы движения;
- накладные расходы;
- управленческие расходы;
- коммерческие расходы.

Из всего перечня расходов наибольшие суммы налога на добавленную стоимость содержатся в статье “расходы на электроэнергию на движение троллейбусов и трамваев”, при этом именно использование электричества выгодно выделяет данный вид транспорта в плане сохранения экологии.

Перспективным решением выглядит перенос услуг по транспортировке общественным транспортом из разряда необлагаемых НДС в разряд облагаемых по ставке 0%.

В таком случае возникает дополнительный источник денежных средств в виде возмещения НДС по приобретенным для оказания транспортных услуг товаров (работ, услуг) из бюджета.

У данного метода организации дополнительного финансирования существует ряд положительных особенностей:

- Финансирование привязано к прямым расходам предприятия, следовательно коррелируется с объёмом фактически оказанных услуг.
- Финансирование осуществляется по факту осуществления деятельности предприятия, не требует планирования и контроля за выполнением плана.
- Отсутствует риск неправильного расчета объема финансирования или злоупотребления должностными лицами при определении размеров финансирования.
- Не требуется создание отдельного механизма финансирования, которое будет осуществляться через существующий механизм возмещения налога.

- Контроль за исчислением финансирования и непосредственно финансирование не потребует дополнительных затрат, так как будет осуществляться посредством налоговой службы.

Непосредственное увеличение доходной части организаций, осуществляющих пассажирские перевозки общественным транспортом, не повлечет автоматическое увеличение объема спроса на общественный транспорт, тем более – на электрический общественный транспорт. Для этого необходимо решение вышеобозначенных вопросов, а именно – повышение комфорта и выгодности поездок на электротранспорте.

Повышение комфортности связано с решением одновременно двух задач:

1. Создание современного парка транспортных средств.
2. Уменьшение интервала движения электротранспорта.

Для решения обеих задач необходимо приобретение новых современных электротранспортных средств, финансирование которого будет производиться из сумм возмещенного налога на добавленную стоимость.

Повышение выгоды поездки не только на общественном транспорте, но и на электрическом общественном транспорте достигается путем применения так называемой схемы cash-back, сутью которой в данном контексте является распределение части фонда возмещенного налога на добавленную стоимость между пассажирами, осуществившими поездки на электротранспорте с использованием электронных транспортных карт. Сумма cash-back прямо пропорциональна количеству поездок и возвращается на транспортную карту лица.

Распределение фонда между покупкой новых электрических транспортных средств и cash-back пассажирам индивидуальны для каждого города и напрямую зависят от текущего состояния парка.

Внедрение данного предложения позволит в той или иной степени решить проблему стареющего парка электротранспорта, повысить привлекательность данного вида транспорта и уменьшит количество транспорта, работающего на нефтепродуктах.

Всё это приведет к улучшению экологической обстановки в городах России.

Моделирование эффективной налоговой ставки при изъятии водных биологических ресурсов (на примере промысла сардины-иваси и скумбрии)

И.В. Малахов, И.А. Майбуров

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В работе представлены результаты исследования перспектив применения моделей линейного программирования и системной динамики в целях расчета оптимальной ставки налогообложения изъятия водных биологических ресурсов. В качестве основы апробации методики выбраны различные сценарии промысла и переработки массовых объектов российского рыбного промысла – сардины-иваси и скумбрии, эти сценарии разработаны в согласовании с экспертами из различных областей: налоговой, промышленной, научной.

Ключевые слова: сардина-иваси, скумбрия, инвестиционный проект, модель линейного программирования, оптимизация, модель системной динамики, налогообложение изъятия водных биологических ресурсов.

In work results of a research of prospects of application of models of linear programming and system dynamics for the purpose of seeking of an optimum rate of the taxation of withdrawal of water biological resources are provided. As a basis of approbation of a technique various scenarios of trade and conversion of mass objects of the Russian fishery - sardines-ivasi and mackerels are chosen, these scenarios are developed in coordination with experts from various areas: tax, industrial, scientific.

Keywords: sardine-ivasi, mackerel, investment project, model of linear programming, optimization, model of system dynamics, taxation of withdrawal of water biological resources.

Инструментом выбора и анализа эффективного размера ставки изъятия ВБР является планирование работы предприятия на основе моделей линейного программирования и системной динамики.

Опыт применения аппарата оптимального планирования и анализа оптимальных решений ставит вопрос о развитии и дополнении традиционных процедур анализа и проведения исследования эффективных уровней налогообложения с использованием методов оптимизации и системного моделирования. Предлагаемая процедура анализа позволит формировать согласованное мнение множества экспертов при отборе допустимых решений.

Совмещение обычных процедур разработки проектов и оптимизационных моделей линейного программирования и моделей системной динамики, которая предназначается для анализа внештатных производственных ситуаций, представлено на рисунке.

Оптимизация параметров проекта методами линейного программирования состоит в поиске таких значений показателей, при которых выгода от проекта будет максимальной при условии выполнения системных ограничений проекта и поиск рекомендованных уровней налогообложения согласованных с оптимальным режимом производственного объекта.

В расчётах использовался критерий максимизация прибыли, поскольку данная целевая функция лучше всего отражает задачи хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. Она может быть записана в виде (формула 1).

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^l (V_j S_{j_i} N_{j_i} P_{j_i} - E_{j_i} + \sum_{z=1}^r (V_j S_{j_i} N_{j_{iz}} P_{j_z} - E_{j_z}) + V_j S_{j_i} N_{j_{iw}} N_{j_m} P_{j_m} - E_{j_m} + V_j S_{j_i} N_{j_{iw}} N_{j_o} P_{j_o} - E_{j_o}) \rightarrow \max, \quad (1)$$

где V_j – принятый суточный объем рыбы (морепродукта) j -го вида, направленный на переработку, т;
 S_{j_i} – доля суточного объема рыбы (морепродукта) j -ого вида, направленная на выработку i -го вида продукции; N_{j_i} , $N_{j_{iz}}$, $N_{j_{iw}}$, N_{j_m} и N_{j_o} – нормы выхода i -го вида продукции, z -го вида

субпродукта при производстве i -го вида продукции, отходов (w) при производстве i -го вида продукции, нормы выхода рыбной муки (m) и рыбьего жира (o) соответственно при переработке j -ого вида рыбы (морепродукта); P_{j_i} , P_{j_z} , P_{j_m} и P_{j_o} – цена за 1 т i -го вида продукции, z -го вида субпродукта, рыбной муки (m) и рыбьего жира (o) соответственно при переработке j -ого вида рыбы (морепродукта); E_{j_i} , E_{j_z} , E_{j_m} и E_{j_o} – прямые издержки (включая инвестиционные) на производство 1 т i -го вида продукции, z -го вида субпродукта, рыбной муки (m) и рыбьего жира (o) соответственно при переработке j -ого вида рыбы (морепродукта).

Блок-схема процедуры принятия решений с совместным использованием моделей линейного программирования и системной динамики при отборе допустимых предпочтительных вариантов налогообложения

Управляемыми переменными в модели являются S_{j_i} , все остальные элементы, включая объемы поставок сырья, представляют собой параметры.

Ограничения модели можно записать в следующем виде (формулы 2-4):

$$\sum_{j=1}^n V_j S_{j_i} \leq C_i, \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^l V_j S_{j_i} N_{j_{i_w}} \leq C_m, \quad (3)$$

где C_i и C_m – производительность линии по производству i -ого вида продукции и рыбной муки соответственно.

$$Q_{j_{i_1}} \leq V_j S_{j_i} N_{j_i} \leq Q_{j_{i_2}}, \quad (4)$$

где $Q_{j_{i_1}}$ и $Q_{j_{i_2}}$ – нижняя и верхняя границы объема производства i -го вида продукции из j -ого вида рыбы (морепродукта) соответственно, обусловленные рыночными и нормативными факторами.

Выполненные результаты расчетов на модели линейного программирования позволили определить перечень продукции в каждом сценарии, при котором выручка оказывается максимальной. Результаты приведены в таблице.

Ассортимент вырабатываемой продукции на предприятии береговой переработки сардины-иваси и скумбрии и параметры информационной базы моделируемого предприятия

Сценарий	Объект	Объем поступления сырца, т/сс промысла	Вид продукции	Объем сырца, направляемый на производство вида продукции, т	Судосудок промысла, сут	Годовой объем сырца, направляемый на производство вида продукции, т	
1.1	Сардина	44	пресервы	24,00	165	3960	
			консервы	19,00		3135	
			соленая н/р	1,00		165	
	Скумбрия	36	копченая н/р	1,00	135	135	
			пресервы	12,00		1620	
			консервы	23,00		3105	
1.2	Сардина	44	медицинский жир	2,20 (отходы)	165	363	
			пресервы	12,00		1980	
			консервы	17,00		2805	
			фрикадельки из фарша	14,00		2310	
			соленая н/р	1,00		165	
	Скумбрия	36	копченая н/р	1,00	135	135	
			пресервы	12,00		1620	
			консервы	23,00		3105	
2.1	Сардина	26,4	пресервы	12,00	180	2160	
			консервы	13,40		2412	
			соленая н/р	1,00		180	
	Скумбрия	17,6	копченая н/р	1,00	180	180	
			пресервы	12,00		2160	
			консервы	4,60		828	
	Сельдь	44	пресервы	12,00	30	360	
			консервы	31,00		930	
			соленая н/р	1,00		30	
	Минтай	44	филе	22,00	90	1980	
			фарш	22,00		1980	
	2.2	Сардина	26,4	медицинский жир	2,20 (отходы)	180	396
				пресервы	12,00		2160
консервы				13,40	2412		
соленая н/р				1,00	180		
Скумбрия		17,6	копченая н/р	1,00	180	180	
			пресервы	12,00		2160	
			консервы	4,60		828	
Сельдь		44	пресервы	12,00	30	360	
			консервы	31,00		930	
			соленая н/р	1,00		30	
Минтай		44	филе	22,00	90	1980	
			фарш-сурими	22,00		1980	

Выводы. Использование в анализе допустимых версий повышения народнохозяйственной эффективности налогообложения рыбохозяйственных предприятий с использованием

моделей линейного программирования и системной динамики позволяет добиться большей обоснованности принятия решений о целесообразном уровне налогообложения и определить обоснованные “зоны нечувствительности” по уровню и допустимым значениям величин налогообложения для критерия рентабельности производственного объекта, избежать стратегических ошибок за счёт долгосрочного моделирования производственной деятельности предприятия. модель линейного программирования дает возможность выбрать оптимальный план производства при заданных параметрах проекта, а модель системной динамики – проанализировать влияние возможных рисков. критерий максимума рентабельности предприятия в модели линейного программирования используется специалистами по анализу уровня налогообложения и экспертами в роли руководящих менеджеров моделируемого предприятия для выработки согласованного решения специалистов.

Проведённые расчёты показали, что возможное увеличение ставок налогообложения предприятий рыбной отрасли при котором они могут сохранять гарантированную рентабельность на уровне 10-15% , составляет 3-5%.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены в двух направлениях:

1. Увеличение размерности моделей линейного программирования и моделей системной динамики для создание возможностей комплексного анализа полной ресурсной базы Российского промысла в северной части Тихого океана.

2. Формирование процедур согласования вариантов решений предлагаемых различными профильными экспертами на основе механизма согласований с использованием оптимума Парето.

О вопросе приостановления создания особых экономических зон в связи с неэффективностью их функционирования

О.И. Мусеева

Научный руководитель – К.В. Новоселов, канд. экон. наук, доцент,
государственный советник 2 класса
Финансовый университет (Financial University), г.Москва

В статье рассмотрен вопрос о приостановлении создания особых экономических зон в связи с неэффективностью их функционирования. Авторами предложены меры, которые, по их мнению, будут способствовать повышению эффективности особых экономических зон.

Ключевые слова: особые экономические зоны, налоговые льготы, неэффективность, резидент, инвестиции.

About a Question of Suspension of Creation of Special Economic Zones in Connection with Inefficiency of their Functioning

In article the question of suspension of creation of special economic zones in connection with inefficiency of their functioning is considered. Authors proposed measures which, in their opinion, will promote increase in efficiency of the special economic zones.

Keywords: special economic zones, tax benefits, inefficiency, resident, investments.

Неравномерное региональное развитие – фундаментальный общемировой процесс. Подобный феномен обусловлен не только разнообразием физико-географических, геополитических, экономических и различных других условий, но и тенденциями концентрации и деконцентрации производственных сил, которые в итоге приводят к неравномерному размещению хозяйства и населения по территории региона, страны, планеты в целом. В связи с этим большинство стран мира проводит ту или иную региональную политику, в рамках которой принимают меры по сдерживанию межрегиональных экономических и социальных различий.

Согласно указу Президента РФ от 03.06.1996 г. № 803 “Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации” под региональной политикой в Российской Федерации понимается система целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации¹.

Одним из инструментов региональной политики Российской Федерации, направленных на стимулирование собственных регионов, повышения их конкурентоспособности и национального хозяйства в целом являются особые экономические зоны (далее – ОЭЗ).

Таблица 1

Краткая характеристика ОЭЗ

Параметр	Характеристика
Нормативная база	Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
Цель создания	Развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработка техноло-

¹ Указ Президента РФ от 03.06.1996 г. № 803 “Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации” утратил силу в связи с вступлением в силу указа Президента РФ от 16.01.2017 г. № 3 “Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации”.

стоянию на 1 января 2016 г. составил 22 612,0 млн руб. (налоговых льгот – 6155,5 млн руб., таможенных преференций – 16 456,5 млн руб.)¹.

Таблица 1

Краткая характеристика ОЭЗ

Параметр	Характеристика
Нормативная база	Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
Цель создания	Развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработка технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции
Тип	Промышленно-производственные (далее – ОЭЗ ППТ), технико-внедренческие (далее – ОЭЗ ТВТ), туристско-рекреационные (далее – ОЭЗ ТРТ), портовые (далее – ОЭЗ ПТ)
Срок	49 лет
Решение	Принимается Правительством РФ и оформляется соответствующим постановлением
Инициатор создания	Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ или высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ совместно с исполнительно-распорядительным органом муниципального образования или исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований
Граница	ОЭЗ могут создаваться на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленных во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам, а также на земельных участках, находящихся в собственности граждан или юридических лиц.

Источник: составлено автором на основе данных².

По состоянию на 1 января 2016 г. в Российской Федерации на территориях 30 субъектов Российской Федерации созданы 33 особые экономические зоны, из них 9 ОЭЗ ППТ, 6 ОЭЗ ТВТ, 3 ОЭЗ ПТ и 15 ОЭЗ ТРТ³.

Исходя из решений Правительства РФ и перечней объектов инфраструктуры ОЭЗ, общая стоимость строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ оценивается в общем – 334,2 млрд руб. (в том числе 224,5 млрд руб. – за счет средств федерального бюджета, 109,7 млрд руб. – за счёт средств бюджетов регионов). С 2006 по 2015 гг. общая сумма федеральных бюджетных средств, выделенных на создание и развитие ОЭЗ, составила 121,9 млрд руб., средств регионов – 64 млрд руб. В 2016 г. на аналогичные цели было предусмотрено 5,9 млрд руб. в федеральном бюджете⁴.

¹ http://www.ach.gov.ru/press_center/news/26369?sphrase_id=3409403 – официальный сайт Счётной палаты Российской Федерации.

² Федеральный закон от 22.07.2005 № 116–ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”.

³ Корнейко О.В., Пестерова А.В., Цян Линь. Критическая оценка действующих подходов к анализу эффективности российских особых экономических зон // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Серия: экономика и управления. 2016. № 4 (27). С. 49-54.

⁴ http://www.ach.gov.ru/press_center/news/26369?sphrase_id=3409403 – официальный сайт Счётной палаты Российской Федерации.

Налоговые льготы для резидентов в соответствии с типом ОЭЗ

Льготы (налоги)	Федеральные ОЭЗ				Территория Российской Федерации
	ППТ	ТВТ	ПТ	ТРТ	
Налог на прибыль Федеральный бюджет	2%	0% на 5 лет	2%		
Региональный бюджет	0-13,5%	0-13,5%	0-13,5%	0% на 10 лет (для резидентов ОЭЗ ТРТ, объединенных в кластер) 0-13,5%	2% 18%
Налог на имущество	0% до 10 лет	0% до 10 лет	0% до 10 лет	0% до 10 лет	2,2%
Земельный налог	0% до 5 лет	0% до 5 лет	0% до 5 лет	0% до 5 лет	1,5%
Транспортный налог (в руб. за 1 л.с.)	0 до 10 лет	0 до 10 лет	0 до 10 лет	0 до 10 лет	10-150
Страховые взносы	14% до 2017 г. для резидентов, осуществляющих технико-внедренческую деятельность	14% до 2017 г.	–	14% до 2017 г. для резидентов кластера	34%
Режим свободной таможенной зоны	+	+	+	–	–
Готовая инфраструктура	+	+	+	+	–

Источник: составлено автором на основе данных¹.

Соглашениями о создании ОЭЗ не предусмотрена ответственность регионов по выполнению финансовых обязательств. Так, по состоянию на 1 января 2016 г. обязательства региональных бюджетов не выполнены ориентировочно более чем на 45 млрд руб. или на 41,7% (принятые обязательства по соглашениям о создании ОЭЗ – 109 677,5 млн руб.).

В результате неэффективных управленческих решений бюджетные средства, выделенные на цели создания отдельных ОЭЗ, значительно превышали реальные потребности. На 1 января 2016 г. объем неиспользованных управляющими компаниями средств федерального бюджета составил 24,8 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2015 г. объем выручки резидентов ОЭЗ от продажи товаров, работ, услуг крайне низок и составляет лишь 0,2% от объема ВРП по 20 регионам, в которых располагались действующие ОЭЗ [1]. Одной из причин обуславливающих вышеуказанный факт является невыполнение плана по привлечению резидентов в ОЭЗ: план выполнен всего

¹ Главы 25, 28, 30, 31, 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

на 80%¹. В целом на территории ОЭЗ всех типов на 1 января 2016 г. зарегистрировано 435 резидентов (порядка 70 резидентов с участием иностранного капитала из 29 стран мира)².

Реальные частные инвестиции существенно ниже запланированных. Большая часть осуществленных инвестиций приходится на государство. Данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 января 2016 г. объем осуществленных резидентами инвестиций превысил объем вложенных средств федерального бюджета только по шести ОЭЗ (ОЭЗ ППТ “Алабуга”, ОЭЗ ППТ “Липецк”, ОЭЗ ТВТ “Санкт-Петербург”, ОЭЗ ППТ “Тольятти”, ОЭЗ ППТ “Людиново” (“Калуга”), ОЭЗ ТРТ “Ворота Байкала”)³. Остальные ОЭЗ с учётом соотношения объема вложенных средств федерального бюджета и общего объема осуществленных инвестиций нельзя назвать эффективными.

Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн руб. – среднюю заработную плату в РФ за 25 лет⁴.

Таким образом, созданные на сегодня в России ОЭЗ не оправдывают ожиданий, которые на них возлагались. Президент России Владимир Путин 9 июня 2016 г. поручил Правительству Российской Федерации прекратить создание особых экономических зон. Функции управления ОЭЗ предложено передать исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации до выработки единой системы стратегии работы зон и разработки эффективного механизма государственного финансирования строительства инфраструктуры. Актуальным становится вопрос, какие меры позволят достичь поставленной задачи?

1. Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития ОЭЗ на территории России.

2. Ужесточить контроль за использованием средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджетов регионов (имели место случаи вложения государственных средств не в строительство инфраструктуры, а в высокорисковые активы).

3. Необходимо законодательно закрепить понятия “инфраструктура особой экономической зоны”, “объекты, предназначенные для обеспечения функционирования особой экономической зоны”, “прилегающая территория особой экономической зоны” и др., так как отсутствие законодательно закреплённых понятий создает риски строительства за счёт бюджетных средств объектов, не относящихся к инфраструктуре ОЭЗ или создание которых должно осуществляться резидентами ОЭЗ.

4. Рассмотреть возможность последовать примеру зарубежных стран, а именно возможность внедрения особого режима в рамках ОЭЗ для иностранных инвесторов.

5. Принять меры для ускорения процедуры регистрации резидентов ОЭЗ (на данный момент регистрация может составить более года).

6. На территории Российской Федерации в ОЭЗ формы косвенной поддержки недостаточны. В то время как за рубежом наряду с предоставлением прямых льгот практикуются такие формы косвенной поддержки, как централизованный PR, инвестиционное консультирование, содействие в патентной защите и др. формы, необходимые для привлечения инвесторов.

Результаты деятельности ОЭЗ существенно отстают от показателей, предусмотренных в планах. В целях их улучшения является необходимым разработать и обеспечить реализацию комплексных мер, которые позволят территориям выйти на новый качественный уровень.

¹ Старостина М.И. Проблемы функционирования особых экономических зон в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 8 (128). С. 13-30.

² <http://m.government.ru/info/22711/> – официальный сайт Правительства Российской Федерации.

³ Корнейко О.В., Пестерова А.В., Цян Линь. Критическая оценка действующих подходов к анализу эффективности российских особых экономических зон // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Серия: экономика и управления. 2016. № 4 (27). С. 49-54.

⁴ <http://kommersant.ru/doc/3008286> – официальный сайт российской ежедневной общественно-политической газета с усиленным деловым блоком “Коммерсантъ-Daily”.

Приоритетные направления налоговой поддержки малого бизнеса в России

А.А. Озова

Научный руководитель – О.Н. Савина, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной статье рассматриваются направления налоговой поддержки субъектов малого предпринимательства. Представлена эволюция специальных налоговых режимов, проанализированы доходы федерального бюджета от специальных налоговых режимов в 2014–2016 гг. Обоснована необходимость введения отдельного специального налогового режима для среднего бизнеса.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, специальные налоговые режимы, налоговая реформа, налоговые доходы бюджета.

The article determines the directions of tax support for small businesses. The evolution of special tax regimes is considered, the budget revenues from special tax regimes in 2014–2016 are analyzed. The necessity of introduction of a separate special tax regime for medium-sized businesses is substantiated.

Keywords: small and medium businesses, special tax regimes, tax reform, tax revenues.

Развитие и модернизация российской экономики невозможны без активизации и усиления роли малого предпринимательства. Его развитие является важнейшим инструментом экономического роста и преодоления кризисных явлений, создает благоприятные условия для оздоровления экономики путем развития конкурентной среды, создания дополнительных рабочих мест, расширения потребительского сектора. Поддержка и стимулирование развития субъектов малого предпринимательства – одна из приоритетных задач любого государства.

Согласно федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, к субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. При этом данные хозяйствующие субъекты должны удовлетворять следующим требованиям:

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иностранных и иных юридических лиц не должна превышать 25% – для юридических лиц;
- средняя численность работников не должна превышать 100 чел., а для микропредприятий – 15 чел.;
- предельные значения выручки без НДС составляют до 400 млн руб. для малых предприятий и до 60 млн руб. для микропредприятий. В рамках антикризисного плана в 2015 г. эти показатели были увеличены вдвое¹.

Успешному развитию субъектов малого предпринимательства способствует благоприятная экономическая среда, в формировании которой важная роль отводится системе налогообложения. Налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса может быть значительно снижена при использовании специальных налоговых режимов.

Первым документом, регламентировавшим льготное налогообложение субъектов малого предпринимательства, стал закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2116-1 “О налоге на прибыль предприятий и организаций”, согласно которому малые предприятия были освобождены от уплаты налога на прибыль предприятия в первые два года своей работы, а в третий и четвертый годы уплачивали его не в полном объёме.

¹ Меньшиков А.А. Антикризисные меры налоговой поддержки малого бизнеса в РФ в 2015 году // Архитектура финансов: геополитические дисбалансы и потенциал развития национальных финансовых систем: сб. материалов VI Международ. науч.-практич. конф. 2015. С. 270-274

В 1995 г. был введен федеральный закон от 29.12.1995 г. № 222–ФЗ “Об упрощённой системе налогообложения, учёта и отчётности для субъектов малого предпринимательства”. Он предусматривал уплату единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организации, заменив им уплату установленных законодательством Российской Федерации федеральных, региональных и местных налогов.

С введением федерального закона от 31.07.1998 г. № 148–ФЗ “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” субъекты малого предпринимательства стали производить расчет единого налога на основании потенциально необходимых затрат.

В 2000–2004 гг. была проведена налоговая реформа, которая затронула и сферу малого бизнеса. Её основными целями были снижение чрезмерной налоговой нагрузки на предприятия, упрощение налогообложения малого бизнеса, сокращение количества налоговых льгот и изменение их направленности и т.д. Для реализации этих целей в Налоговый кодекс Российской Федерации были добавлены главы “Налог на добавленную стоимость”, “Акцизы”, “Налог на доходы физических лиц” и “Единый социальный налог”.

В результате данной реформы, вне зависимости от размера дохода, была установлена единая для всех ставка налога на доходы физических лиц в размере 13%, налог на прибыль организаций был снижен до 24%, взносы во внебюджетные фонды были заменены Единым социальным налогом (возврат к страховым взносам с 2010 г.). Для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, были снижены ставки налогов, а налог с продаж был отменен.

Во время кризиса 2008–2009 гг. налоговая система Российской Федерации также претерпела ряд изменений, в том числе в части налогообложения субъектов малого бизнеса:

- была понижена налоговая ставка налога на прибыль организаций на 4% за счёт части, направляемой в федеральный бюджет;
- амортизационная премия была повышена до 30%;
- индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН на основе патента, было разрешено привлекать наемных работников, но не более пяти человек;
- при расчёте наличными денежными средствами было отменено обязательное применение контрольно-кассовой техники для налогоплательщиков ЕНВД и др.

На сегодняшний день, согласно разделу VIII.1 “Специальные налоговые режимы” Налогового кодекса Российской Федерации, на территории нашего государства действуют пять специальных налоговых режимов: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и патентная система налогообложения.

Преимуществом специальных налоговых режимов является то, что они освобождают налогоплательщиков от исчисления и уплаты таких крупных налогов как налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость. Переход на любой из режимов носит добровольный характер и определяется рядом факторов (регион, сфера деятельности, численность занятых в производстве, доходы и т.д.).

В рамках антикризисного плана в 2015 г. был принят ряд решений, касающихся налогообложения субъектов малого предпринимательства, а именно:

- 1) право снижать ставку налога по упрощенной системе налогообложения с объектом “доходы” с 6% до 1%, а ставку по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5%;
- 2) рост лимитов выручки для отнесения организаций к малому и среднему бизнесу: с 60 до 120 млн руб. – для микропредприятий, с 400 до 800 млн руб. – для малых предприятий и с 1 до 2 млрд руб. – для средних предприятий;
- 3) расширение списка видов деятельности на патенте за счет предпринимателей, занимающихся мелкосерийным производством;

4) введение двухлетних налоговых каникул для предпринимателей, занимающихся производством и бытовыми услугами.

По мнению специалистов, данные меры должны были привести к высвобождению у предпринимателей денежных средств для развития бизнеса. Однако из запланированных мер по развитию введены в действие были не все.

В “Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2017–2019 гг.” задачи по поддержке субъектов малого бизнеса представлены еще более широко:

– физические лица, которые оказывают на индивидуальной основе некоторые виды услуг (ведение домашнего хозяйства, репетиторство и т.д.) и не являются индивидуальными предпринимателями, добровольно сообщившие об осуществлении ими такой деятельности, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц до конца 2018 г. в части этих доходов;

– индивидуальные предприниматели, которые являются плательщиками ЕНВД или патентной системы налогообложения, могут уменьшать сумму единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, но не более 18 тыс. руб. за один аппарат. Такие меры были приняты в связи с тем, что с 1 июля 2018 г. на указанных индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность по применению контрольно-кассовой техники;

– предполагается фиксировать на каждый год очередного финансового года и планового периода значения коэффициента-дефлятора при принятии актов законодательства о налогах и сборах в рамках бюджетного процесса исходя из уровня прогнозируемой инфляции.

Рассмотрим налоговые поступления от специальных налоговых режимов в консолидированный бюджет Российской Федерации в период с 2014 по 2016 г.

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации на совокупный доход в 2014–2016 гг. и их доля в общем объёме доходов

	на 1.01.2014	%	на 1.01.2015	%	на 1.01.2016	%
Доходы бюджета – всего, млн руб.	24 442 685, 8		26 766 079, 8		26 922 009, 9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	212 313, 8	0,87	230 279, 6	0,86	254 193, 9	0,94
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	150 282, 2	0,61	163 418, 5	0,61	177 699, 1 2	0,66
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	45 528, 9	0,19	48 697, 2	0,18	61 899, 4	0,23
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	74 502, 2	0,31	76 670, 4	0,29	78 542, 5	0,29
Единый сельскохозяйственный налог	4 041, 2	0,02	4 713, 3	0,02	7 430, 6	0,03
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 946, 8	0,01	3 438, 3	0,01	5 285, 2	0,02

Составлено автором по данным налоговой отчетности (сайт ФНС России www.nalog.ru).

Из таблицы видно, что наиболее распространенной является упрощенная система налогообложения, поступления от которой составляют более половины всех налогов на совокуп-

ный доход. При этом большинство предприятий в качестве объекта налогообложения предпочитают доходы, а не разницу между доходами и расходами: как показывает статистика, первая группа доходов превышает вторую более, чем в три раза. Доходы по единому сельскохозяйственному налогу абсолютно незначительны в разрезе всех доходов, однако в 2016 г. они резко возросли, что объясняется возросшим интересом к сельскому хозяйству в условиях наложения санкций. Доходы по единому налогу на вмененный доход равномерно растут примерно на 2 млрд руб. Патентная система налогообложения является пока наименее распространенным специальным налоговым режимом. Доходы по ней составляют 0,01-0,02% в общей сумме доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.

Таким образом, налоговые доходы, взимаемые с связи с применением специальных налоговых режимов, составляют незначительную часть доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Однако значение малого бизнеса заключается не столько в его фискальном характере, сколько в выполнении им социальной функции. Субъекты малого предпринимательства способствуют росту мировой экономики, снижают безработицу, способны быстро реагировать на потребности рынка, мобилизуя имеющиеся ресурсы, обладают экономической самостоятельностью, являются социально активными гражданами.

В последнее время активно обсуждается вопрос выделения среднего предпринимательства в отдельную категорию налогоплательщиков. С точки зрения автора это является правомерным, поскольку в законодательстве нет определения средних предприятий, и четко не отражены меры их поддержки, соответственно они не могут пользоваться всеми льготами, предоставляемыми малому бизнесу, и зачастую облагаются налогами наравне с крупными. Данную проблему можно было бы решить, облагая средние предприятия по типу малых либо так же, как и крупные, но по пониженным ставкам.

В любом случае это вызовет необходимость корректировки налогового законодательства для представителей малого и для представителей среднего бизнеса. Возможно, потребуется отдельный режим налогообложения для субъектов, относящихся к среднему бизнесу.

Литература

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
2. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 148-ФЗ “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.
3. Федеральный закон от 29.12.1995 г. № 222-ФЗ “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства”.
4. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2116-1 “О налоге на прибыль предприятий и организаций”.
5. Балаева А.В., Алексеева Л.Ф. Государственная поддержка малого бизнеса и особенности организации налогового учета в малых организациях // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 7-1. С. 107-111
6. Бекк О.А., Тараканова А.С. Налоговое стимулирование функционирования субъектов малого предпринимательства в современных условиях // Актуальные вопросы современной экономической науки: сб. докладов XIX Международ. науч. конф. 2015. С. 74-77
7. Белоусова С.Н., Севрюкова Л.В. Оценка налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы в Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). С. 123-128
8. Меньшиков А.А. Антикризисные меры налоговой поддержки малого бизнеса в РФ в 2015 году // Архитектура финансов: геополитические дисбалансы и потенциал развития национальных финансовых систем: сб. материалов VI Международ. науч.-практич. конф. 2015. С. 270-274
9. Ряховский Д.И. Развитие форм и методов налоговой поддержки малого и среднего бизнеса // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 12 (94). С. 36.

10. Савина О.Н. Саркисян Э.П. Налог на добавленную стоимость при упрощенной системе налогообложения: право выбора уплаты // *Налоги и налогообложение*. 2016. № 2. С. 179-189.
11. Савина О.Н. Актуальные вопросы налогообложения доходов и имущества физических лиц в условиях реализации налогового маневра // *Пермский финансовый журнал*. 2015. № 1 (12). С. 31-40.
12. Юрьева Л.А. Специальные налоговые режимы в целях поддержки малого и среднего бизнеса // *Электронный научный журнал*. 2015. № 2. С. 701-704.

Налоговая поддержка сельхозпроизводителей – проблемы и перспективы (на примере Краснодарского края)

А.А. Струкова

Научный руководитель – И.В. Мамонова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Краснодар

Работа посвящена проблемам и перспективам налоговой поддержки сельхозпроизводителей (на примере Краснодарского края). В статье проведен краткий анализ состояния сельского хозяйства в России и Краснодарском крае, а также выдвинуты предложения по усилению льготной составляющей, которые разделены на две группы: по общему налоговому режиму и по ЕСХН.

Ключевые слова: сельское хозяйство, налоговые льготы, ЕСХН, налоговая поддержка.

The work is devoted to problems and prospects of tax support for agricultural producers (as an example – Krasnodar Krai). The article gives a brief analysis of the state of agriculture in Russia and the Krasnodar region and puts forward proposals for strengthening the tax component.

Keywords: agriculture, tax concessions, the unified agricultural tax (UAT), agricultural producers.

Сельское хозяйство в России – одна из основных отраслей экономики страны, активно развивающаяся с 2000-х годов. Сельское хозяйство РФ не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и позволяет реализовывать на экспорт значительный объем производимой продукции. Традиционно сфера сельского хозяйства практически во всех странах поддерживается государством. В настоящее время сложились следующие формы государственной поддержки сельского хозяйства России: прямое субсидирование, целевое бюджетное финансирование, льготные ставки по кредитам, реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам в бюджеты всех уровней, предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства), субсидирование краткосрочного и инвестиционного кредитования предприятий АПК, налоговые льготы.

Благодаря своему уникальному географическому положению и природно-климатическим условиям, Краснодарский край является лидером в агропромышленном комплексе страны. В связи с этим, основным направлением экономики Кубани является развитие агропромышленного комплекса (далее АПК) по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры России. На 01.01.2017. количество предприятий в Краснодарском крае, занимающихся сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством составило 4732 единиц, рыболовством и рыбоводством занимается 340 предприятий края¹.

В соответствии с российским законодательством сельскохозяйственный товаропроизводитель (сельхозпроизводитель) – это любая организация, которая не менее 70% выручки получает от реализации собственной сельхозпродукции, продукции первичной переработки своего сельхозсырья, а также от оказания другим сельхозпроизводителям вспомогательных услуг по производству сельхозкультур и послеуборочной обработке сельхозпродукции. В РФ производители с/х продукции могут использовать общий налоговый режим или специальный налоговый режим – систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Согласно ст. 346.1 главы 26.1 второй части Налогового кодекса РФ, определены общие условия применения системы налогообложения для

¹ Распределение организаций по видам экономической деятельности на 01.01.2017 [Электронный ресурс] // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/c3ec8b004eb9325f866df70d534aab22/1.htm.

сельхозпроизводителей. Так, налогоплательщиками являются организации и ИП, которые непосредственно производят сельхозпродукцию. На территории РФ единый сельскохозяйственный налог (далее ЕСХН) введен с 01.01.2004 г.¹

Применяя общий налоговый режим, согласно п. 1.3 ст. 284 НК РФ, сельхозпроизводители могут применять нулевую ставку налога на прибыль¹. Для с/х производителей существует льгота по транспортному налогу (ст. 358), согласно которой спецтехника, зарегистрированная на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемая при сельскохозяйственных работах, не является объектом налогообложения. По земельному налогу – низкая ставка, максимальный размер которой в соответствии с гл. 31 НК РФ составляет – 0,3%.

Рассмотрим распределение с/х организаций Краснодарского края по применяемым режимам налогообложения (%), представленное в виде диаграммы (рисунок).

Распределение с/х организаций Краснодарского края по применяемым режимам налогообложения за 2010–2014 гг.

Проведя анализ данных, заметим, что наибольшая часть с/х организаций края применяет ЕСХН, более того, доля таких организаций увеличивается с каждым годом: с 70,8% в 2010 г. до 74,9% в 2014 г. Удельный вес организаций, находящихся на общем режиме налогообложения, сократился за рассматриваемый период времени, с 28% до 22,4%. На этом режиме зачастую остаются крупные агрохолдинги, которые склонны к диверсификации производства. Доля организаций, применяющих УСН, незначительна. При увеличении доли организаций, применяющих ЕСХН, наблюдается рост величины начисленного единого сельскохозяйственного налога: если в 2010 г. сумма составила 417316 тыс. руб., то в 2014 г. – 442 445 тыс. руб. (на 6% больше, чем в 2010 г.).

Анализ налоговой нагрузки с/х производителей в Краснодарском крае показывает, что наиболее выгодный режим – специальный режим для сельхозпроизводителей: так, в 2014 г. налоговая нагрузка на выручку составила 6,5 процентных пунктов, тогда как налоговая нагрузка организаций, находящихся на общем режиме налогообложения и упрощенной системе составила 12,3% и 7,6% соответственно.

Введение экономических санкций, запрещающих ввоз сельхозпродукции из ряда стран, привело к неизбежному росту цен в стране. Ограничение импорта повлекло за собой исчез-

¹ Региональные и муниципальные финансы: учебник и практикум / Л.Л. Игонина, С.И. Берлин, Л.В. Болдырева и др. – М., 2016.

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016). – URL: <http://www.consultant.ru/>.

новение из магазина товаров, а для того, чтобы быстро заполнить рынок отечественной продукцией, как известно, необходимо время, за которое сельскохозяйственные предприятия смогут увеличить объем производства. Поскольку сельское хозяйство в России не развивается достаточными темпами, необходимо реализовывать государственную поддержку, в частности, следует усилить льготную составляющую для сельхозпроизводителей¹.

Предложения по усилению льготной составляющей разделим на две группы: по общему налоговому режиму и по ЕСХН.

По общему налоговому режиму предлагаем усовершенствовать льготы по транспортному налогу и по налогу на имущество организаций.

Краснодарский городской округ (161 предприятие), Выселковский район (37 предприятий) и Темрюкский район (34 предприятия) – субъекты Краснодарского края, в которых наиболее развито производство сельскохозяйственной продукции. Ставка земельного налога в рассмотренных районах края в 2017 г. составила 0,3% (от кадастровой стоимости участка) в отношении земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства. Предлагаем понизить в первый год деятельности организации ставку земельного налога до 0,1% от рыночной стоимости участка на земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. Если у данных сельскохозяйственных предприятий в течение и по окончании первого года будет наблюдаться значительный рост выручки, то оставить ставку земельного налога на уровне 0,1%, в противном случае – поднять до 0,3%.

В Краснодарском крае от выплаты транспортного налога освобождена только спецтехника. Так как, согласно ст. 358 п. 2 пп. 5, регионы имеют право освободить от транспортного налога транспорт, который используется с сельскохозяйственных целей, предлагаем освободить данный вид транспорта от уплаты транспортного налога.

С 01.01.2017. налог на имущество организаций претерпел изменения – каждый регион сам вправе решать, будет ли у юридических лиц льгота по движимому имуществу или нет. С 1 января субъекты РФ наделены правом устанавливать на своей территории льготу в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учёт в качестве основных средств (ст. 381.1 НК РФ) – сейчас такое имущество не облагается по НК РФ. Если регион не воспользуется этим правом, то с 2018 г. эта льгота на его территории действовать больше не будет.

Предлагаем освободить от налога на имущество организаций те транспортные средства, которые непосредственно используются в с/х хозяйстве на территории края, внеся их в перечень коммерческих и некоммерческих организаций, которые имеют льготы и освобождения по уплате налога на имущество.

Предложения по системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН):

Во-первых, следует понизить ставку для сельхозпроизводителей, которые ведут свою деятельность в течение десяти и более лет подряд.

Во-вторых, освобождать от уплаты ЕСХН вновь зарегистрированных сельхозпроизводителей.

В-третьих, ввести возможность в добровольном порядке уплачивать НДС, если это выгодно, при этом понизив ставку ЕСХН.

В-четвертых, для всех с/х производителей ввести пониженные тарифы по взносам во внебюджетные фонды. Как известно, раньше такая льгота была, но ее отменили с 01.01.2015. Если в 2014 г. сельхозпроизводители, предприятия и ИП, применяющие ЕСХН, выплачивали во внебюджетные фонды 27,1% (в ПФР – 21%, в ФСС – 2,4%, а в ФФОМС – 3,7%), то с 2015 г. они выплачивают уже 30% (в ПФР – 22%, в ФСС – 2,9%, в ФФОМС – 5,1%). Кроме

¹ Берлин С.И., Мамонова И.В. Налоговые преференции как инструмент фискального регулирования в условиях нестабильности экономики // Современная научная мысль. 2016. № 2. С. 111-118.

того, с 2015 г. сверх установленного предела 10% направляется в Пенсионный фонд РФ. Предлагаем вернуться к пониженным тарифам, действующим до 01.01.2015 г. Например, в отношении только тех работников, которые непосредственно заняты на сельхозработах.

Таким образом, все вышеперечисленное позволит минимизировать негативные последствия для сельского хозяйства и обеспечить стабильное его развитие в период экономических санкций не только в Краснодарском крае, но и в России в целом.

Анализ проблем системы налогообложения нефтегазового комплекса Российской Федерации и пути его совершенствования

Е.А. Швечкова

Научный руководитель – Г.Н. Карпова, канд. экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Данная статья посвящена анализу проблем системы налогообложения нефтегазового комплекса, как одного из базовых сегментов экономики Российской Федерации. Рассматриваются возможности и пути совершенствования налогообложения данного сектора экономики и методы налогового стимулирования. Проанализированы пути развития системы специального налогообложения для стимулирования инновационной составляющей нефтегазового комплекса.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, проблемы налогообложения нефтегазового комплекса, налог на добычу полезных ископаемых, “налоговый маневр”, налог на дополнительный доход.

This article is devoted to analysis the problems of tax system of the oil and gas industry, as one of basic segments of economy of the Russian Federation. The possibilities and ways of enhancement of the taxation of this sector of economy and methods of tax incentives are considered. Ways of development of system of specific taxation for stimulation of an innovative component of an oil and gas complex are analysed.

Keywords: oil and gas industry, problems of the taxation of an oil and gas complex, severance tax, “tax maneuver”, tax on additional income.

Нефтегазовый комплекс Российской Федерации – это один из основных сегментов экономики РФ и из года в год является ключевым источником пополнения доходной части федерального бюджета (в 2014 г. – 51% нефтегазовых доходов в сумме всех доходов федерального бюджета, в 2015 г. – 43%, в середине 2016 г. – 43%)¹.

Именно сырьевая экономика России обострила негативные процессы в топливно-энергетическом комплексе. К примеру, наблюдается такая проблема как: отставание развития и состояния сырьевой базы нефтегазодобывающих предприятий, объем добычи нефти перестает расти по большей части из-за истощения старых месторождений². При этом существующую систему налогообложения нефтегазодобывающей отрасли составляют, в основном, налоги и сборы, уплачиваемые большинством организаций, применяющих общий режим налогообложения. Это такие налоги как: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, взносы во внебюджетные фонды. Также организации, входящие в нефтегазовый комплекс обязаны уплачивать “отраслевые” налоги и сборы, которые направлены на получение государством природной ренты (акцизы на нефтепродукты, экспортные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых).

В связи с тем, что роль нефтегазового сектора в экономике России велика, необходимо создание наиболее приемлемого в сложившихся условиях режима налогообложения, а также его постоянное совершенствование, что и наблюдается в последние годы со стороны Правительства РФ.

Анализируя современное состояние НГК России, можно сделать вывод, что нефтяная и газовая промышленность испытывает недостаток в инновационных технологиях, с помощью которых можно было бы значительно улучшить всю цепочку производственного процесса. Проблема привлечения инвестиций в данную отрасль является одной из основных, которая требует решения.

¹ По данным Министерства Финансов РФ.

² Гафарова З.Р. Особенности налогообложения предприятий нефтегазового сектора // Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93).

Возможно, для стимулирования достижений научно-технического прогресса недропользователями следует ввести дополнительный коэффициент, который характеризовал бы степень применения предприятием инновационных технологий. Его можно было бы применить к формуле расчета НДС. Рациональность данного метода решения проблемы заключается в том, что нынешняя формула расчета НДС не дифференцирована для недропользователей по показателю применения инноваций. Все имеющиеся уже в НК РФ коэффициенты (выработанности, сложности добычи, величины запасов) кроме коэффициента динамики мировых цен на нефть марки Urals являются понижающими. Соответственно, эти коэффициенты коррелируют между собой и велика вероятность возможности ситуации, когда нет оснований применять данные поправочные коэффициенты и, следовательно, налоговая нагрузка на компании по НДС, сравнительно с экономическими результатами деятельности добывающих компаний, несоизмерима высока.

Таким образом, использование такого коэффициента позволит стимулировать разработку новых и труднодоступных участков недр с применением российских научно-технологических разработок. Также возможен вариант введения налоговых каникул для предприятий инновационного типа на начальных стадиях нефтегазодобычи.

Второй проблемой, о которой хотелось бы упомянуть, это, безусловно, проблема введения “налогового маневра”, эффективность которого является очень дискуссионным вопросом и пока не нашла своего отражения в истинных доходных показателях и показателях эффективности нефтегазовой отрасли, которые планировалось достичь правительством. Целью данного мероприятия было снижение зависимости бюджета России от экспортных пошлин, которые падают вместе с ценой на нефть.

В итоге, увеличивая НДС увеличивается стоимость нефти на внутреннем рынке, а следовательно, данный налог увеличивает цену бензина и перелagается уже на потребителя¹. Безусловно, налоговый маневр сильно влияет на налоговую нагрузку нефтяных компаний за счет повышения НДС, но уменьшается в части экспорта, за счет снижения пошлин.

Таким образом, эффективность и влияние налогового маневра на экономику нефтепереработки остается под вопросом, скорее это приведет, в условиях глобальной экономической турбулентности, к дестабилизации нефтяной отрасли России и переложения недопоступлений в бюджет, косвенно, на потребителей.

Её решение заключается в постоянном мониторинге органами государственной власти положений дел в нефтегазовой отрасли, составления отчетов и прослеживания тенденций поступлений, в результате данной меры, доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также проводить оценку влияния повышения НДС на цены таких нефтепродуктов, как бензин.

Третья проблема, которую необходимо назвать – это низкая эффективность разведывания запасов нефти, в том числе на сложных участках. Для решения данной проблемы нефтегазовым компаниям нужна государственная поддержка в виде налоговых льгот и преференций. Фактор роста добычи нефти препятствует проведению реформ в нефтегазовом секторе экономики РФ, его модернизации, а также совершенствованию налогового законодательства в данной отрасли.

Безусловно глобальной проблемой экономики России является направление налоговой политики на разведывание и добычу нефти и газа, а не на их переработку. Она не направлена на создание должных условий для развития приоритетных секторов нефтегазовой отрасли. В данном случае целесообразно предоставлять налоговые льготы и преференции тем компаниям, которые занимаются переработкой добытого сырья, что и является приоритетным направлением развития данной отрасли экономики.

¹ Климова Е.К. Вопросы налогообложения нефтегазовой отрасли // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. Т. 1. 2015. С. 56-61.

Целесообразно будет принимать решения по вопросам сохранения применения тех или иных налоговых льгот по результатам их анализа. Вводить новые налоговые льготы следовало бы на временной основе с тем, чтобы по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы принималось также по результатам проведенного анализа результативности¹.

В последние годы особенно перспективным направлением реформирования налогового законодательства является контроль за трансфертным ценообразованием нефтегазовых компаний с целью выявления занижения налоговых баз с помощью применения заниженных или завышенных в отличие от рыночных цен.

В качестве элемента реформирования налогообложения компаний нефтегазового сектора РФ возможно внедрение налога на дополнительный доход или налога на финансовый результат, как замещение налога на добычу полезных ископаемых. Данный вопрос уже давно обсуждается российскими экономистами и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний России.

Сущность налога на дополнительный доход заключается в его зависимости от накопленной рентабельности проекта. Его последний вариант был разработан ПАО «Роснефть» в апреле 2015 г., направлен в виде проекта федерального закона в Правительство РФ, как предложение по совершенствованию Налогового кодекса. Государство пытается менять налоговое законодательство в соответствии с реалиями развития мировой экономики, но делает это осторожно и не спеша, в виде налоговых льгот или изменения ставок. Полностью подход к налогообложению нефтегазового комплекса государство не спешит менять, считая это слишком рискованным шагом.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблем в нефтегазовом секторе экономики России предостаточно и уже сейчас можно говорить о необходимости изменения системы налогообложения для достижения баланса интересов государства и компаний нефтегазового комплекса экономики Российской Федерации.

Хочется отметить, что, анализируя особенности налогообложения компаний нефтегазового сектора экономики и его проблемы, чрезвычайно важно решить проблему определения эффективности системы налогообложения НГК, так как существующая система носит исключительно фискальный характер наполняемости бюджета, даже невзирая на сокращение производства и переработки, а также сокращение производственной базы, в связи с технологической отсталостью.

Выводы. Эффективная система налогообложения компаний нефтегазового сектора экономики должна заключаться в обеспечении баланса между оптимальным уровнем изъятия природной ренты в пользу государства, как собственника природных ресурсов, и сохранением инвестиционной привлекательности разработки и содержания месторождений для организаций. Реализуя меры, направленные на повышение гибкости системы налогообложения НГК, можно предотвратить рецессию нефтегазовой отрасли, ускорить внедрение инноваций, а также безусловно повысить инвестиционную привлекательность для иностранных и российских инвесторов, а доходы бюджета от данных мер направить на создание несырьевых точек роста экономики Российской Федерации.

¹ Маркова А. В. Особенности налогообложения коммерческих организаций (на примере нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия)) // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 537-540.

Секция
“НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ”

УДК 336.2

Опыт Китайской Народной Республики
по регулированию импорта
посредством импортных пошлин

Лю Лили, И.А. Майбуров
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В работе представлены результаты исследования существующей в Китае модели установления импортных пошлин. Рассматриваются виды импортных пошлин. Анализируется дифференциация импортных пошлин для товаров из различных стран. Обосновывается положение, что в зависимости от целей экономической политики КНР устанавливаются разные виды пошлин на товары из разных стран. Китай активно устанавливает высокие пошлины в целях проведения антидемпинговой, антисубсидиционной политики и других защитных мер.

Ключевые слова: импортная пошлина, виды пошлин, ставка пошлин, плательщик пошлин.

The paper presents the results of a study of the existing models in China, the establishment of import duties. We consider the types of import duties. We analyze the differentiation of import duties for goods from different countries. It substantiates the position that, depending on the objectives of China's policy establishes different types of duties on goods from different countries. China actively sets high duties for the purpose of anti-dumping, antisubsidition policies and other protective measures.

Keywords: import duty, types of duties, the duty rate, the payer of duties.

Тема данного исследования представляется актуальной. Тарифы на импорт приводят к увеличению стоимости импортируемых товаров, увеличению рыночных цен на импортные товары, влияют в целом на импорт иностранных товаров. Таким образом, все страны стремятся наложить пошлины на импорт в качестве средства ограничения иностранного импорта. Надлежащее использование импортных тарифов для защиты отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства может быть использовано в качестве рычага экономического производства и экономического развития страны.

В КНР используются следующие виды импортных пошлин:

1. Таможенные пошлины для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования (РНБ).
2. Конвенционные (договорные) таможенные пошлины.
3. Преференциальные (льготные) таможенные пошлины.
4. Общие пошлины.
5. Тарифные квоты.
6. Временные пошлины.

Таможенные пошлины для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования (РНБ) встречаются наиболее часто. Они существенно меньше общих пошлин, которые применяются к государствам, не имеющих режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Таковыми пошлинами облагаются следующие товары: товары, импортируемые в Китай из стран-членов ВТО; товары, импортируемые из стран, имеющих двусторонние торговые соглашения с Китаем, и обладающие режимом РНБ; товары, происходящие из Китая.

Конвенционные таможенные пошлины в Китае применяются к товарам, импортируемым из стран, заключивших региональные торговые соглашения с Китаем, имеющих префе-

ренциальные положения о таможенных пошлинах. Согласно Тарифному плану КНР от 2013 г.:

– 1875 импортируемых товаров из Южной Кореи, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Лаоса облагаются конвенционными пошлинами согласно Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению;

– некоторые товары родом из стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Чили, Пакистана, Новой Зеландии, Сингапура, Перу и Коста-Рики – облагаются конвенциональными пошлинами в соответствии с соглашением о свободной торговле.

Преференциальные (льготные) таможенные пошлины применяются к товарам, импортируемым из стран, заключивших торговые соглашения с Китаем, и обладающих положением о специальных таможенных ставках, которые обычно ниже, чем ставки пошлин для стран РНБ и конвенционных пошлин.

Согласно Тарифному плану 2013 г., преференциальные пошлины применяются к некоторым товарам из 40 наименее развитых стран по классификации ООН. Среди таких стран Эфиопия, Руанда и Афганистан.

Общие таможенные пошлины применяются к импортируемым товарам из стран, не имеющих торговых соглашений или к товарам неизвестного происхождения.

Схема тарифных квот следующая – пониженные тарифные ставки применяются к товарам, импортируемым в пределах квоты. Например, согласно Тарифному плану 2013 г., тарифная квота на импорт пшеницы в пределах квоты составляет 1%, что намного меньше, чем пошлина для стран РНБ – 65% и общая пошлина – 80%.

Иногда Китай устанавливает временные пошлины на некоторые импортируемые товары. С целью повысить импорт и удовлетворить внутренний спрос в 2013 г., Китай установил временные пошлины со ставкой ниже, чем пошлины для стран РНБ, более чем на 780 видов импортируемых товаров, таких как: приправы, кардиостимуляторы, специальные смеси сухого молока для детей, а также белая глина, люцерна и пух.

В Китае могут применяться и более высокие пошлины в целях проведения антидемпинговой, антисубсидиционной политики и других защитных мер. Карательные тарифы могут применяться к товарам из стран и регионов, нарушающих торговые соглашения с Китаем.

Импортные пошлины рассчитываются по основной формуле:

$$\text{Импортные пошлины} = \text{облагаемая стоимость} \times \text{импортный тариф}.$$

1. Таможенные пошлины, уплачиваются в виде юаней. Импортные товары, выраженные в иностранной валюте, рассчитываются по обменному курсу юаня.

2. При расчёте сумма юаней округляется.

3. От пошлин на таможне освобождаются товары до 50 юаней, или меньше.

Импортные пошлины рассчитывается исходя из цены трех широко используемых терминов FOB, CFR, CIF.

Например, CIF импортных товаров, если цена декларации соответствует “цене сделки” условия, можно сразу рассчитать налог. Компания импортирует из Германии железо и катанку стали 100 000 кг, сделка по цене 125 000 долл. США CIF порта Тяньцзинь.

100 долл. США = 847,26 юаней (цена покупки).

100 долл. США = 857,18 юаней (цена продажи).

Налог рассчитывается следующим образом. Исследуется заявленная стоимость, в соответствии с “ценой сделки”, для определения ставки налога: стальная катанка классифицируются в товарной позиции 7310, тарифной ставки на импорт в размере 15%. Цены на товары будут преобразованы в юани.

Обменный курс иностранной валюты в день: средняя цена 100 долл. США = $(847,26 + 857,18)/2 = 852,22$ юаней, т.е. 1 долл. = 8,5222 юаней.

Величина пошлин = $125\,000 \times 8,5222 = 1\,065\,275$ юаней.

Налог на потребление. По данным Временного положения о налоге на потребление КНР имеются 4 категории потребительских товаров в целях налогообложения.

Первая категория: специальные потребительские товары, такие как табак, алкоголь, алкоголь, петарды, фейерверки, вредные для здоровья и экологически опасные.

Вторая категория: предметы роскоши и другие не жизненные потребности, такие как драгоценные украшения, ювелирные изделия из нефрита, косметика (уход за кожей и уход за волосами).

Третья категория: предметы роскоши с высоким потреблением энергии, такие как автомобили, мотоциклы, автомобильные шины.

Четвертая категория: потребительские товары, невозобновляемые и альтернативные нефти, такие как бензин и дизельное топливо.

1. Виды и ставки акцизных товаров.

По данным Временного положения о налоге на потребление КНР, табак, алкоголь и алкоголь, косметика, уход за кожей и средств по уходу за волосами, драгоценных украшений и ювелирных изделий, петарды фейерверки, бензин, дизельное топливо, автомобильные шины, мотоциклов и автомобилей образуют 11 категорий товаров, облагаемых акцизами в диапазоне от 3 до 45%.

Китай принял для расчета ставки налога на потребление при импорте подход, при котором облагаемую стоимость импортируемых товаров (стоимость плюс транспортная премия) образуют цена (тариф таможенной стоимости) плюс таможенные пошлины компонентов.

Из налогооблагаемых потребительских товаров, облагаются налогом вино, пиво, бензин, дизельное топливо. облагается фиксированным налогом: вино, пиво – 220 юаней за 1 т, 0,2 юаня за 1 литр бензина, дизельное топливо – 0,1 юаней за 1 литр.

2. НДС. Китайские товары облагаются по базовой ставке 17%, но для некоторых важных социальных товаров используется специальная ставка НДС 13%:

1. Зерно, растительное масло, растительное масло.

2. Вода, отопление, горячая вода, газ, уголь, сжиженный нефтяной газ, природный газ, биогаз, угольные продукты для домашнего использования.

3. Книги, газеты и журналы.

4. Корма, удобрения, пестициды, сельскохозяйственные машины, пластиковые покрытия.

5. Металлических руд и неметаллических минеральных продуктов (не включая порошок, ковка золота, которая равна нулю ставка налога).

6. Другие товары по перечню Государственного совета.

По данным Временного положения о НДС налоговыми органами взимается НДС на ввезенные импортируемые товары. При этом на экспортируемые товары налоговая ставка по НДС равна нулю. Отдельные предметы, предназначенные для личного пользования или пересылаемые по почте облагаются НДС вместе с таможенными пошлинами.

Использование высоких тарифов на импорт, импортные товары способствует формированию барьеров развитию международной торговли. Ввозные таможенные пошлины влияют на интересы страны-экспортера, поэтому их величина становится средством борьбы и международного экономического сотрудничества. Много международных торговых соглашений являются взаимовыгодными, поэтому предусматривают льготные импортные пошлины.

**Фискальные инструменты развития
дальневосточных территорий:
зарубежный опыт и российская практика**

Т.А. Петечел, Е.А. Ищенко

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Экономическое развитие Дальнего Востока признано одним из приоритетных направлений государственной политики РФ в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Создание территорий со специальным режимом предпринимательской деятельности является одним из эффективных правовых средств государственного регулирования экономики и хорошо зарекомендовало себя в зарубежных странах.

Ключевые слова: территории с особым экономическим статусом, государственное регулирование экономики, резиденты, инвестиции, фискальные преференции, налоговые льготы.

The economic development of the Far East is recognized as one of the priority directions of the state policy. Creating territories with a special regime of entrepreneurial activity is one of the most effective legal means of state regulation of the economy and well-established in foreign countries.

Keywords: areas with special economic status, government regulation of the economy, residents, investments, fiscal preferences, tax incentives.

Экономическое развитие Дальнего Востока признано одним из приоритетных направлений государственной политики.

Дальневосточный федеральный округ сегодня отстаёт от лидирующих российских регионов в развитии экономики и социальной сферы. Причиной отставания является целый узел нерешённых взаимосвязанных проблем, прежде всего, дефицит качественных рабочих мест, низкий уровень условий для развития человеческого потенциала и низкое качество жизни населения, дефицит инфраструктуры¹.

Для экономического освоения огромных территорий необходима целевая государственная поддержка, обеспечение целостной законодательной базы и проведение четкой инвестиционной политики. Для достижения устойчивого тренда развития и ежегодного прироста экономики в 6% на Дальний Восток необходимо привлечь в течение 7-8 лет около 3 трлн руб. прямых инвестиций. Для освоения такого объема вложений потребуется создать конкурентные условия для инвесторов и построить соответствующую инфраструктуру².

С точки зрения инвестиционной активности в настоящее время ДВФО имеет характеристику динамично развивающегося региона Российской Федерации, что подтверждает динамика роста объема инвестиций в основной капитал в последние годы. Однако существующий темп роста инвестиций обусловлен большей частью объемами привлеченных бюджетных средств, в то время как объем внебюджетных инвестиций является недостаточно высоким по сравнению с другими субъектами Российской Федерации^{3,4}.

Создание территорий со специальным режимом предпринимательской деятельности является одним из эффективных правовых средств государственного регулирования эконо-

¹ Об итогах деятельности Министерства РФ по развитию Дальнего Востока за 2015 г и задачах на 2016 г. – Заседание итоговой коллегии Минвостокразвития. – Режим доступа: <http://www.minvostokrazvitia.ru/> (дата обращения: 25.11.2016).

² Федеральная целевая программа “Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года”. – Режим доступа: <http://www.minvostokrazvitia.ru/> (дата обращения: 25.11.2016).

³ Петечел Т.А., Ищенко Е.А., Бадалова А.З. Инструменты развития дальневосточных территорий: анализ практики применения // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-4 (76-4). С. 245-253.

⁴ Лихачева В.В., Лихачева Е.В., Петечел Т.А. О стратегии экономического развития Приморского края // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-3 (76-3). С. 562-567.

мики и хорошо зарекомендовало себя в зарубежных странах. По такому пути давно идут страны АТР. В 2005–2011 гг. средние темпы прироста экономики в странах, где функционировали такие зоны, во много раз опережали общемировые средние темпы прироста. В этом плане особенно показателен опыт Китая.

Пять СЭЗ были созданы на восточном побережье Китая в начале 80-х годов в целях активизации привлечения иностранных инвестиций. В 2014 г. суммарный объём внешней торговли этих зон составил 651,78 млрд долл. США (сокращение по сравнению с 2013 г. – 6,9%), в том числе экспорт – 378,33 млрд долл. США (-4,2%), импорт – 273,59 млрд долл. США (-10,2%). Установленный лимит иностранных инвестиций в объекты, самостоятельно утверждаемые СЭЗ, в настоящее время составляет 50 млн долл. США (ранее – 30 млн долл.).

Таблица 1

Внешняя торговля СЭЗ КНР в 2015 г.¹

СЭЗ	Стоимость, млн долл. США			Прирост, %		
	Товарооборот	Экспорт	Импорт	Товарооборот	Экспорт	Импорт
Шэньчжэнь	442,49	264,05	178,44	-9,3	-7,1	-12,3
Сямэнь	83,29	53,50	29,79	-0,2	0,6	-1,8
Чжухай	47,66	28,84	18,82	-13,3	-0,6	-27,4
Шаньтоу	9,28	6,76	2,52	-2,8	-3,0	-2,2
Хайнань	13,96	3,74	10,22	-12,0	-15,3	-10,7
Всего	596,68	356,89	239,79	-8,4	-5,7	-12,4

Резиденты СЭЗ КНР получают преференции налогового и неналогового характера (см. рисунок).

Налог на хозяйственную деятельность, потребительский налог (акциз), личный подоходный налог и другие виды налогов, существующие в КНР, в СЭЗ уплачивается по тем же ставкам, что и на остальной территории страны.

В отношении предприятий-резидентов СЭЗ применяется льготная ставка налога на прибыль и 5-летние “налоговые каникулы” с полным или частичным освобождением от уплаты данного налога (первые 2 года – налог не взимается, последующие 3 года – 50% от действующей ставки). До 2008 г. льготная ставка налога на прибыль составляла 15% (на других китайских предприятиях вне льготных зон – 33%). В отношении “новых” резидентов, зарегистрированных после 15 марта 2007 г., с 1 января 2008 г. была введена единая для всех предприятий КНР ставка налога на прибыль в размере 25%.

В рамках формирования новой модели развития Дальнего Востока, ориентированной на Азиатско-Тихоокеанский рынок, одним из приоритетных направлений привлечения инвесторов предложены новые инструменты в виде региональных инвестиционных проектов (РИП), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые имеют схожие правовые режимы и нацелены на достижение одинаковых социально-экономических результатов^{2,3,4}.

¹ Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ved.gov.ru/> (дата обращения: 25.12.2016).

² О свободном порте Владивосток № 212–ФЗ от 13 июля 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172962>.

³ О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации № 473–ФЗ от 29.12.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172962>.

⁴ Налоговый кодекс Российской Федерации по состоянию на 30.01.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.

Преференции для предприятий-резидентов СЭЗ в КНР¹

Предоставленные налоговые преференции позволят снизить резидентам налоговую нагрузку более, чем в 2 раза в первые 5 лет функционирования.

Льготы на особых экономических территориях — это огромный ресурс для развития новых предприятий, который будет иметь очень большой мультипликативный эффект для развития экономики всего Дальнего Востока. Так, эксперты прогнозируют к 2025 г. прирост ВРП на ДФО – 1,97 трлн руб.²

Таким образом, проведенное исследование показало, что:

1. Первый шаг к реализации ключевой идеи: превращение дальневосточных территорий в территории с существенными, по сравнению с ОЭЗ Китая, налогово-таможенными и административными преференциями, в том числе с облегченным режимом государственной границы, выполнен. Приняты Законы о РИП, о ТОСЭР, О свободном порте Владивосток, зарегистрированы и начали деятельность первые резиденты на этих территориях с особыми льготными налоговыми условиями, что, свою очередь, ставит их резидентов и участников в более выгодное экономическое положение по сравнению с другими налогоплательщиками. При этом, во многом, налоговые преференции совпадают.

2. Создание льготных экономических зон может помочь в развитии экономики регионов ДВФО, в решении конкретных приоритетных экономических задач и способствовать

¹ Составлено на основании: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ved.gov.ru/> (дата обращения: 25.12.2016).

² Бударина Е.К., Петечел Т.А., Особенности налогового режима свободного порта Владивосток // Инновации и экономика промышленности (ИНПРОМ): сб. по итогам Зарубежной науч.-практич. конф. 19-26.05.2016 г.

реализации стратегически важных программ и проектов, с привлечением иностранных инвестиций. Вместе с тем, длительное отсутствие якорных резидентов свидетельствует о недостаточной привлекательности дальневосточных территорий для инвестора.

Таблица 2

Фискальные преференции для лиц, осуществляющих деятельность на территориях с особым экономическим статусом (в сравнении с общим налоговым режимом)¹

Виды налогов, страховых взносов	Общий порядок	Свободный порт Владивосток	ТОСЭР	РИП
Налог на прибыль	20%	0-5% – первые 5 лет; 12-18% – следующие 5 лет. 90% всех доходов должно быть получено резидентом в результате ведения деятельности на территории свободного порта	0-5 % – первые 5 лет; 12-18 % – следующие 5 лет. 90 % всех доходов должно быть получено резидентом в результате ведения деятельности на территории опережающего социально-экономического развития	0-10% – первые 5 лет; 10-18 % – след. 5 лет. Доходы от реализации товаров, произведённых в результате реализации РИП, составляют не менее 90% всех доходов
Право на применение заявительного порядка возмещения НДС	–	+	+	–
НДПИ	В соответствии с гл. 26 НК РФ	Понижающий коэффициент от 0 до 0,8	Понижающий коэффициент от 0 до 1.	
Налог на имущество	Максимально – 2,2%	0% – первые 5 лет, 0,5% – след. 5 лет		
Земельный налог	Максимально – 1,5%	0% – первые 5 лет		
Страховые взносы	30% + тариф от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	7,6%		30% + тариф от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Предоставление инвесторам льгот по налогу на прибыль организации и налогу на добычу полезных ископаемых в объеме инвестиций в объекты транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов, позволит расширить государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке без привлечения дополнительных средств федерального бюджета.

¹ Бударина Е.К., Петечел Т.А., Особенности налогового режима свободного порта Владивосток // Инновации и экономика промышленности (ИНПРОМ): сб. по итогам Зарубеж. науч.-практич. конф. 19-26.05.2016 г.

**Секция
“ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ”**

УДК-336.22

Проблема социального иждивенчества

Е.А. Бабушкина, М.А. Шклярова

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В данной статье рассмотрена проблема социального иждивенчества, а также эффективность ее устранения путем введения декрета № 3 “О предупреждении социального иждивенчества”. Проанализированы положительные и отрицательные стороны реализации данного декрета. Также предложены мероприятия по устранению недостатков.

Ключевые слова: эффективность, безработица, налог, государство, декрет.

This article deals with the problem of social dependency, as well as the efficiency of its removal by the introduction of Decree No 3 “On the prevention of social dependency”. Much attention is given to the positive and negative aspects of the implementation of this Decree. Corrective actions are also proposed.

Keywords: efficiency, unemployment, tax, state, decree.

2 апреля 2015 г. президент Республики Беларусь подписал декрет № 3 “О предупреждении социального иждивенчества”. Суть декрета в том, что все граждане, которые в течение года работают менее 183 дней, должны заплатить сбор в размере 20 базовых величин, т.е. 460 руб.¹

Проблема социального иждивенчества актуальна и по сей день. Согласно ст. 56 Конституции все граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путём уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Однако введение данной обязанности имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Введение данного декрета преследовало 3 цели: стимулирование трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечение исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов, предупреждение социального иждивенчества. Данные цели имеют благие намерения. Они направлены на улучшение функционирования государства, повышение основных социально-экономических показателей, а самое главное – снижение безработицы. Однако введение данного декрета привело к дополнительным проблемам, а не выгодам.

Во-первых, данный декрет должен был выявить недобросовестных налогоплательщиков, т.е. неофициально трудоустроенных и следовательно не уплачивающих налоги. Однако в эту категорию ошибочно попадали и студенты, и женщины, находящиеся в декретных отпусках, даже солдаты срочной службы.

Кроме того действительно безработные стали обращаться на биржу труда с целью получения пособия, а не поиска новой работы. Они лишь создают видимость активного поиска вакансий и возникновения различных обстоятельств, препятствующих их трудоустройству.

Принятие данного декрета в сложившихся кризисных условиях является не совсем честным по отношению к гражданам. Многие заводы являются убыточными, в связи с чем

¹ Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-3-ot-2-aprelja-2015-g-11135/.

производится сокращение количества рабочих дней и увольнение людей, которые добросовестно выполняли свои обязанности, просто из-за невозможности оплаты их труда¹.

Во-вторых, те люди, которые после введения данного декрета решат официально зарегистрировать свою деятельность, например, стать индивидуальным предпринимателем, должны будут уплачивать обязательные взносы в ФСЗН. Их размер превышает сам налог на тунеядство, поэтому многие продолжают осуществлять нелегальную деятельность. Следовательно, в какой-то степени введение данного декрета в такой форме и в данное время может способствовать развитию теневой экономики, что отрицательно повлияет на развитие государства в целом.

В-третьих, есть недостатки и для самого государства. Так, например, осуществление сбора налога на тунеядство является дорогостоящей процедурой.

Для того чтобы выявить людей, обязанных уплатить данный налог, необходимо, в первую очередь, осуществить детальный анализ всей базы данных по гражданам и выявить тех, кто не работает и не осуществляет предпринимательскую деятельность. Далее высылают заказные письма об уплате налога выбранным гражданам.

В том случае, если гражданин не оплачивает налог, могут применяться меры ответственности в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин либо ареста на срок до 15 суток. Но чтобы привлечь к административной ответственности, необходимо снова найти гражданина. Следовательно, снова высылают заказные письма, составлять протоколы для рассмотрения административного дела, также необходимо проведение судебных разбирательств о неуплате или неполной уплате налогов.

Даже такой способ воздействия на граждан по уплате налога, как административный арест, является не совсем эффективным не только с финансовой точки зрения, но и социальной, так как является нарушением Конституции Республики Беларусь. Ведь согласно конституции труд является правом, а не обязанностью. А отбытие ареста рассматривается декретом как освобождение от уплаты налога, но на исполнение наказания тратятся бюджетные средства².

В-четвертых, не предусмотрен прозрачный контроль за тратой собранных средств.

Одним из принципов эффективного сбора любых налогов является вера граждан в то, что собранные налоги будут использованы по целевому назначению. Если гражданин верит, что налоги пойдут на правое дело, его не надо убеждать платить их. В обратной ситуации он будет искать все возможные способы обойти закон.

Исходя из вышесказанного, прежде чем вводить этот налог необходимо поддержать население. В условиях экономического кризиса многим людям действительно сложно найти работу. Поэтому как одной из мер решения этой проблемы является предоставление льгот предприятиям, создающим новые рабочие места и предоставляющим обучение неопытным сотрудникам.

Также для того чтобы граждане захотели регистрироваться предпринимателями, необходимо, чтобы налоговая нагрузка не превышала налога на тунеядство, а сам процесс начисления налогов был прост и понятен.

К тому же можно повысить размер пособия по безработице, но в то же время и изменить условия его выплаты. А именно сделать его временным, например, на полгода. Для продления выплаты данного пособия гражданину необходимо будет доказать, что потерял он работу не по своей вине и что постоянно находится в поисках, однако безуспешно. Это поможет выделить граждан, которые занимаются просто ничегонеделаньем, и тех, кто действительно прилагает все усилия для поиска работы, однако по истечению обстоятельств остается безработным.

¹ Новости Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belta.by/president/view/dekret-opreduprezhdenii-sotsialnogo-izhdivenchestva-sohranjat-no-ustranjat-vyjavlennye-nedostatki-222379-2016/>.

² Налог на тунеядство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://myfin.by/wiki/term/nalog-na-tunejadstvo>.

Также необходимо, чтобы государство составляло декларации о направлениях использования собранных средств и публиковало их на официальных источниках, чтобы каждый гражданин нашей страны мог удостовериться в эффективности их расходования. Осознав целесообразность взимания налогов в принципе, граждане станут более ответственно подходить к этому вопросу, а следовательно число плательщиков налогов увеличится.

В результате можно сделать следующие выводы. Проблема социального иждивенчества до сих пор является острой для Республики Беларусь. Однако введение декрета № 3 “О предупреждении социального иждивенчества” не решает данной проблемы, так как его реализация имеет недостатки. Так, введение данного декрета привело к повышению напряженности на рынке труда, обострению проблемы социального неравенства, а также ухудшению общественного настроения. Лишь после введения некоторых поправок в данный декрет, а также совершенствования налогового и трудового законодательства можно достигнуть успехов в решении проблемы социального иждивенчества.

Стратегическое налоговое планирование и процесс его осуществления

С.Н. Колесникова

Научный руководитель – А.В. Гурнак, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Работа посвящена стратегическому налоговому планированию. Определяется его понятие, цели, процесс и преимущества, которые организация получает при осуществлении этого планирования.

Ключевые слова: стратегическое налоговое планирование, локализация, налоги, налоговое планирование, налогообложение организации.

The article deals with the definition of strategic tax planning, benefits which it gives to companies. The analysis is aimed to identify stages of strategic tax planning and important issues of this process. The conclusions drawn during the observation show that strategic tax planning should be further researched.

Keywords: strategic tax planning, localization, taxes, tax planning, corporate taxation.

С целью расширения бизнеса, получения дополнительных экономических выгод и дохода многие организации стремятся открыть филиалы, дочерние организации, отдельные хозяйствующие единицы с иностранным уставным капиталом и не только в регионах и странах отличных от месторасположения головной организации. Однако вряд ли стоит рассчитывать на ожидаемые результаты, если руководство головной компании не знакомо с национальным и местным налоговым законодательством. Для таких компаний актуальным будет являться заранее продуманный стратегический налоговый план, который позволит организации “выжить” в новых условиях хозяйствования, используя возможности налогового законодательства для законного налогового планирования.

Вместе с тем вопросы теории стратегического налогового планирования в российских условиях изучены относительно неполно, что является одной из важных причин недостаточного использования этого инструмента на практике.

Достаточно часто в литературе стратегическое налоговое планирование определяется как механизм, позволяющий хозяйствующему субъекту определить основополагающие условия своего функционирования с точки зрения оптимизации налогообложения¹

Настоящее определение, по нашему мнению, не в полной мере отражает цель данной деятельности. Более полным является определение стратегического налогового планирования как процесса выбора и разработки наиболее выгодных действий и способов управления налогообложением организации, с целью концентрации ограниченных ресурсов на приоритетных направлениях для поддержания курса стратегических целей развития компании.

Долгосрочное налоговое планирование подразумевает использование оптимальных методов и инструментов, которые снижают налоговую нагрузку организации не только в данный налоговый период, но и в перспективной деятельности (3-5 лет)².

Стратегическое налоговое планирование является неотъемлемой частью финансовой стратегии, которая в свою очередь относится к стратегическому финансовому менеджменту¹.

¹ Тихомирова Е.В. Виды и этапы налогового планирования // Экономический вестник Ярославского университета. 2014. № 32. С. 45-48; Корчак О.И. Сущность и задачи стратегического налогового планирования // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. № 3-5. С.113-114.

² Амеличева О.Н. Эффективное налоговое планирование. Теория и практика применения // Перспективные направления налоговой политики в современных экономических условиях: научные достижения молодых исследователей: сб. науч. статей аспирантов и магистрантов Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета / Под ред. Л.И. Гончаренко и О.Н. Савиной. – М.: Дашков и К°, 2016. – С. 19-26.

С его помощью организация может способствовать приросту своих финансовых ресурсов, улучшению стабильности, ликвидности при помощи выбора наиболее выгодного с точки зрения стратегических целей, установленных хозяйствующим субъектом, налоговых условий хозяйствования. В данном случае под налоговыми условиями хозяйствования следует понимать разработанные с учётом всех доступных на сегодняшний день методов использования законодательной базы, судебной практики, разъясняющих писем и рекомендаций государственных органов модели и схемы, закреплённые в стратегическом налоговом плане организации.

Схема процесса стратегического налогового планирования включает в себя, по нашему мнению, 9 укрупнённых этапов (см. рисунок).

Процесс стратегического налогового планирования

Остановимся более подробно на содержании отдельных этапов процесса стратегического налогового планирования.

С чего начинать налоговое планирование? Для ответа на данный вопрос предположим, что организация (филиал) создаётся впервые. Таким образом, на первом этапе стратегического налогового планирования руководству необходимо определиться с географическим месторасположением вновь создаваемой организации и её резидентством². В этом случае важно учесть не только локализацию, но и правовые особенности месторасположения, доступные формы собственности.

Преимущества, которые получают страны или регионы, где была основана компания, в том случае, если компания международная, выражаются в притоке прямых инвестиций, развития экономической среды этого региона (страны).

Организации, которые выстраивают цепочку дочерних компаний в других местностях (регионах, странах), получают выгоду, комбинируя два таких преимущества, как использо-

¹ Лисовская И.А. Заглядывая вперед: стратегия налоговой оптимизации как компонент стратегического управления финансами предприятия // Российское предпринимательство. 2008. № 9. С. 78-82.

² Lüder Gerken, Internationaler Steuerwettbewerb/ Lüder Gerken; Jörg Märkt; Gerhard Schick. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. – P. 327.

вание налоговых выгод местности, в которой расположена организация, достижение запланированных стратегических целей материнской компании посредством выполнения филиалом функций, которыми головная организация его наделила.

На практике многие зарубежные организации интересуются перспективой развития бизнеса в России. Привлекательным, по нашему мнению, является национальный рынок товаров, работ, услуг.

Как показывает практика, головные организации не учитывают особенности национального налогового законодательства, в связи с чем возникают следующие проблемы:

- 1) административные расходы превышают запланированные;
- 2) ведение бухгалтерского и налогового учета передается консалтинговым фирмам, что влечет дополнительные расходы;
- 3) возникает негативное представление о системе организации и ведения бизнеса в России.

Нередки случаи, когда на протяжении долгого периода времени головная организация не может наладить деятельность через российскую фирму в результате чего последнюю или ликвидируют, или она продолжает находиться в состоянии стагнации до тех пор, пока руководство не предпримет кардинальные действия для изменения ситуации.

Еще одним важным этапом стратегического налогового планирования является анализ налоговых последствий при выборе того или иного варианта хозяйствования, где организация выбирает наиболее выгодные инструменты и методы управления налоговыми обязательствами с точки зрения своих стратегических целей.

При значительно изменяющихся условиях функционирования организации, таких как, например, слияние и поглощение, дробление, расширение и иной реорганизации, налоговые последствия могут серьезно отличаться от учтенных в первоначально разработанной модели стратегического налогового плана. В этом случае проводится оценка и анализ вводимых изменений с точки зрения налогообложения.

Выводы. Стратегическое планирование – выбор методов и инструментов управления налогообложением организации с учетом ее стратегических целей и задач. Оно должно быть динамично, учитывать не только действующее налоговое законодательство, но и существующие стратегии реформирования национальной и зарубежных налоговых систем, стратегические прогнозы экспертов относительно вероятных изменения во внешней и внутренней среде для бизнеса.

При этом, еще раз следует подчеркнуть, вся деятельность организации по налоговому планированию должна неуклонно подчиняться стратегическим целям, которые как, правило связаны, с максимальный ростом благосостояния собственников компании.

Актуальные проблемы оптимизации налогообложения и пути их решения

И.А. Люкина, Л.С. Попова

Научный руководитель – И.В. Орбинская, д-р экон. наук,
Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж

Данная работа посвящена исследованию оптимизации налогообложения как важной части налогового планирования, а также одной из главных проблем поиска легального пути минимизации налоговых платежей. Возможность налоговой оптимизации следует от целого ряда положений действующего российского законодательства.

Ключевые слова: оптимизация налогообложения, минимизация налоговых платежей, недоимка, задолженность по налогам и сборам, недопоступление налогов, налоговое планирование.

This work is devoted to research of the optimization of taxation as an important part of tax planning, as well as one of the main problems of search of the legal ways to minimize tax payments. The ability to optimize the tax should be on a number of provisions of the Russian legislation.

Key words: optimization of taxation, minimization of tax payments, arrears, debts for taxes and dues, tax shortfalls, tax planning.

Currently, the optimization of taxation is an integral part of the tax relations between the state and the taxpayer. Every company seeks to increase its competitiveness in the market which ultimately leads to the minimization of tax payments. To achieve the most effective results taxation optimization requires teamwork of tax lawyers and business consultants.¹ First task: the construction and output of tax optimization schemes, adaptation of the scheme in terms of the legal boundaries. Second task: ensuring the normal implementation of the scheme into the existing and established matrix of business processes, consulting on organizational evolutions, reengineering of the business-processes. This integrated approach allows to create exclusive solutions for the various industries.

Figure 1 – The main elements of the tax optimization

^{1 1} Галимзянов Р.Ф. Управление налогами на предприятии, в 2-х тт./Р.Ф. Галимзянов /: - Том первый — Уфа: «Эксперт», 2012 – 410 с.

Optimization of taxation - is the institutional arrangements within the framework of the existing legislation relating to the timing, location and types of activity, the creation and maintenance of the most effective schemes and contractual relationships, as optimization is recommended when you create business and at any stage of the business operations.¹

To date, the problems associated with a tax optimization of organizations are becoming increasingly relevant. The volume of the Tax Code of the Russian Federation and the difficulty of its application in practice significantly complicates the already complicated relationships for calculation and payment of taxes and fees, fines and penalties.

One of the most complex and important problems is the problem of arrears on tax payments. The main reasons that stimulate the growth of arrears are:

Figure 2 – The causes of back taxes

By the shortfall in income may also include the amount of compensation to organizations - exporters of input value added tax that they pay for the material resources purchased and used in the production of export products.²

The reason for reducing the land tax revenue was a decrease of cadastral valuation of land plots of industry, trade and consumer services in 2014. But the main problem remains the same tax shortfalls large number of entrepreneurs that are leading the business without registration in tax authorities. For greater clarity, we consider the arrears of taxes and fees, fines and penalties in the Voronezh region.

Table 1 shows that the arrears of taxes and fees in 2016 decreased compared to 2015 at 1672.5 million rubles and amounted to 14 163 million rubles. The largest share of the VAT amount to the debt structure. Arrears of corporate profit tax and excise duties remained relatively unchanged, the UST and MET decreased significantly (by 527.5 million rubles and 3.2 million rubles respectively).

¹ Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2013.

² Козенкова Т.А. Налоговое планирование на предприятии: учеб. пособие. – М.: АиН, 2012. – 352 с.

Table 1 – Structure and changes in the consolidated debt of the Russian Federation subject budget for 2015–2016 year

No	The type of the debt	For 01.01.2015, mln rub	For 01.01.2016, mln rub	For 01.12.2016, mln rub	Change YTD	
					%	+/-, mln rub
1	The total debt of the RF budget system (including fines and tax penalties)	9 773,6	8 776,4	8 935,0	101,8	↑ 158,5
2	Corporate income tax	710,5	400,2	526,4	131,5	↑ 126,2
3	Value added tax	3 423,4	2 962,1	3 185,2	107,5	↑ 223,1
4	Excises	1 282,6	1 330,6	1 401,3	105,3	↑ 70,7
5	Mineral Extraction Tax	9,0	2,3	5,8	255,3	↑ 3,5
6	Unified social tax and non-budgetary funds	636,8	172,2	109,3	63,5	↓ -62,9
	Total	15 835,5	13 643,8	14 163,0		

Figure 3 – Structure of the debt of the consolidated budget of the Russian Federation by type of tax for the year 2015–2016 in the Voronezh region

Also we have another problem of inefficiency of individual elements of the tax mechanism.¹ Despite numerous machine tax administration their performance leaves much to be desired. Sometimes, due to lack of training in these bodies, the inability to properly conduct an audit, many businesses and individuals easily able to evade responsibility for tax evasion. Do not forget about the

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) [Электронный ресурс]. – Справочно-правовая система Консультант Плюс. – М.: ЗАО “Консультант Плюс”. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

shadow economy, which is the most serious formation of socially dangerous acts in the tax field, as it requires a large amount of manpower and resources for the fighting.¹

For the most stable and effective development of the tax system it is necessary to implement the state policy on the tax legislation. Thus, at present the actual problem is the development of the legal policy of the state on tax reform emanating from the constitutional provisions on the priority of the rights and freedoms of man and citizen.² The foundation of this concept should make provisions that do not allow the double taxation which are establishing the procedure for the application of measures of responsibility to the employees of the tax authorities which are publishing acts that violate the rights and freedoms of man and citizen. In addition, it is necessary to consolidate at the level of the federal law namely the Internal Revenue Code, or even of the Constitution, the main objectives of the fiscal policy. Its main task should be to ensure the greatest possible control of the state and society of the activities of the fiscal authorities, rather than charging all costs the maximum amount of taxes. It is necessary to create a taxpayer-friendly tax system. Also it is important to create such conditions that the taxpayer does not take money in offshore accounts and leave them in Russia.³

Conclusions: to date, there are enough problems that interfere with the effective tax optimization. Among them are the following: the difficulty of the application of the Tax Code, the instability of tax legislation, the lack of clarity of the regulations on taxation, arrears on tax payments, as well as the inefficiency of the individual elements of the tax mechanism. Thus, only the stability of the tax legislation, as well as the legal safeguards for the taxpayer by the state, provided a clear tax policy on the legislation on taxes and fees, will allow to speak of a harmonious, lawful and effective system of legislation in this area.

¹ Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 660 с.

² Казьмин А.Г., Оробинская И.В. Анализ поступления налогов в бюджеты областей Центрально-Черноземного района // Финансовое право и управление. 2012. № 1. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/flc/article_358.html.

³ Оробинская И.В. Основы оптимизации налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в России // Налоги и налогообложение. 2013. № 11.

Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями в Китайской Народной Республике

Мао Шу, И.А. Майбуров

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В работе представлены результаты исследования существующего в Китае порядка администрирования и установления налоговых ставок. Рассматриваются три группы налогов: центральные, совместные и местные. Рассматриваются налоги, которыми облагаются предприятия с иностранными инвестициями: налог на хозяйственную деятельность (бизнес-налог), налог на прибыль предприятий, подоходный налог с физических лиц, налог на добавленную стоимость, потребительский налог и удерживаемый налог.

Ключевые слова: налогообложение, налог, налоговая ставка, иностранные инвестиции.

The paper presents the results of a study of the existing order management in China and the establishment of tax rates. We consider three groups of taxes: central, common and local. Considers taxes levied on enterprises with foreign investment: a tax on economic activities (business tax), corporate income tax, personal income tax on individuals, value added tax, consumption tax and withholding tax.

Keywords: tax, tax, tax rate, foreign investment.

Тема данного исследования представляется актуальной. Китайскую налоговую систему важно представлять бизнесменам из России, кто собирается продвигать свои товары на китайский рынок, а также кто собирается организовывать совместное предприятие на территории КНР.

Государственная налоговая администрация КНР является полномочным органом управления в сфере налогообложения на всей территории Китая. Она разрабатывает налоговые законопроекты и устанавливает планы сбора налогов на провинциальном уровне. Министерство финансов КНР также время от времени издает циркуляры, содержащие вопросы, касающиеся налогообложения. Но сбор налогов на местном уровне является компетенцией Налоговой администрации. Государственная налоговая администрация и Министерство финансов КНР, однако, оба имеют право принимать решения по таким вопросам, как уменьшение ставок налогов, предоставление иных налоговых льгот и исключений.

В 1994 г. налоговая система Китая претерпела существенные изменения. В настоящее время все налоги КНР разделены на три отдельные группы:

1) центральные налоги, которые включают в себя таможенные пошлины, потребительский налог, НДС, взимаемый таможей, а также налог на хозяйственную деятельность (бизнес-налог), взимаемый с банков, финансовых организаций, государственных предприятий и иностранных торговых корпораций;

2) совместные налоги, включающие НДС, налог на использование природных ресурсов, налог на ценные бумаги и бизнес-налог, взимаемый с других банков и страховых организаций;

3) местные налоги, включающие налог на прибыль предприятий, бизнес-налог от других источников, налог на недвижимость, подоходный налог с физических лиц, гербовые сборы и некоторые другие налоги, такие как налог на наследство и налог на повышение стоимости земли.

Государственные налоговые управления на местном уровне подконтрольны Государственной налоговой администрации, тогда как местные налоговые управления являются органами местного правительства. Государственные налоговые управления с местными налоговыми управлениями занимаются всеми налогами, которыми облагаются предприятия с иностранными инвестициями. При этом предприятия с иностранными инвестициями должны

зарегистрироваться в налоговых органах в течение 30 дней с момента получения лицензии на хозяйственную деятельность. При регистрации выдается свидетельство о регистрации, срок действия которого – 12 месяцев, с последующим продлением.

Ниже приводится краткий обзор налогов, которыми облагаются предприятия с иностранными инвестициями. Следует учесть, что это не исчерпывающий список, и сюда не включены некоторые мелкие налоги. Это общая картина, дающая потенциальному иностранному инвестору базисную информацию об основных налоговых обязательствах в Китае. Кроме того, в различных регионах существуют различные местные налоги.

1. Налог на хозяйственную деятельность (бизнес-налог).

Данный налог применяется во всех ситуациях, когда имеет место: предоставление налогооблагаемых услуг; передача нематериальных активов; продажа недвижимости.

Данный налог исчисляется на основании товарооборота. Отчетность по нему и периодичность его оплаты – ежемесячные. Ставка налога различается в зависимости от видов деятельности в следующих размерах: транспорт – 3%; строительство, инженерные работы – 3%; финансовая деятельность – 8%; почта и телекоммуникации – 3%; культура и спорт – 3%; индустрия развлечений – 5-20% (бары, рестораны – 10%); услуги – 5%; приобретение нематериальных активов – 5%; продажа недвижимости – 5%.

2. Налог на прибыль предприятий.

Данный налог применяется ко всем предприятиям с иностранными инвестициями и иностранным компаниям, получающим доходы в Китае.

Размер налога устанавливается ежегодно в течение пяти месяцев после окончания года. Ежеквартальные платежи этого налога производятся на основании этой ставки налога, однако при условии предоставления ежеквартальных отчетов. Любые суммы, оплаченные свыше необходимой суммы налога, возвращаются или зачитываются в следующие периоды. Налог рассчитывается в юанях. Размер налога рассчитывается на основании валовой прибыли в течение года за минусом себестоимости, расходов и убытков. Ставка налога – 30% для предприятий, зарегистрированных в Китае. Для тех предприятий, которые в Китае не зарегистрированы, ставка составляет 20% (часто этот налог называется “удерживаемым”), и в случае отсутствия бухгалтерской отчетности в Китае, данный налог часто рассчитывается на основании общей суммы контракта. Существуют также ставки налога в размере 15% и 24%, которые применяются по отношению к предприятиям с иностранными инвестициями, учрежденным в некоторых специальных районах Китая и занимающихся определённой деятельностью. По данному налогу предприятиям с иностранными инвестициями, занимающимися определёнными видами деятельности, могут предоставляться налоговые каникулы на срок до пяти лет.

3. Подоходный налог с физических лиц.

Исчисление, отчетность и периодичность оплаты данного налога – ежемесячные. Ставка данного налога является прогрессивной в зависимости от размера зарплаты. Могут быть также некоторые региональные различия, а в некоторых случаях существует даже возможность для переговоров с налоговыми органами. Но, в общем случае, для иностранцев, работающих в Китае, применяются следующие ставки.

Ежемесячный доход в размере 4000 юаней КНР налогом не облагается (1 долл. США ~ 6 юаней КНР). Сумма, превышающая размер 4000 юаней, облагается налогом по следующим ставкам: 4000-4500 юаней – 5%; 4501-6000 юаней – 10%; 6001-9000 юаней – 15%; 9001-24 000 юаней – 20%; 24 001-44 000 юаней – 25%; 44 001-64 000 юаней – 30%; 64 001-84 000 юаней – 35%; 84 001-104 000 юаней – 40%; 104 001 юаней и выше – 45%.

4. Налог на добавленную стоимость.

Исчисляется в размере 17% и взимается при продаже товаров и некоторых услуг. Хотя в итоге налог оплачивается конечным потребителем, он взимается на всех этапах производства и реализации. Обязательство по оплате НДС возникает немедленно при выставлении инвойса (не после его оплаты), что означает, что НДС может должен быть взыскан даже не-

смотря на возможный безнадежный долг. Некоторые свободные торговые зоны возмещают часть НДС за товары, продаваемые за пределы зоны, однако такая практика не приветствуется со стороны Центрального Правительства, поэтому вскоре возможно прекращение существования подобной льготы.

5. Потребительский налог.

Потребительский налог взимается в дополнение к НДС при некоторых специальных видах потребления, таких как сигареты, алкогольные напитки, косметика, ювелирные изделия, бензин, автомобили и т.д. Он подлежит уплате всеми предприятиями и частными лицами при импортировании, производстве и переработке вышеуказанных товаров. Этот налог взимается только один раз в процессе бизнеса и оплачивается конечным потребителем. Ставка налога варьируется в зависимости от различных категорий потребления от 3 до 50%.

6. Удерживаемые налоги.

Иностранные предприятия без легального присутствия в Китае облагаются в размере 20% от доходов, полученных из Китая (существуют некоторые региональные различия и различия по видам деятельности). К таким доходам относятся, например, проценты на капитал, арендные платежи, авторские гонорары и т.п. Это должно быть учтено и определено в счёте, выставляемом китайскому предприятию (включая предприятия с иностранными инвестициями), чтобы оно могло “удержать” данный налог и передать его правительству. Китайское предприятие в данном случае выступает в роли агента правительства по сбору налогов. Предприятиям с иностранными инвестициями нужно здесь быть осторожными. Когда вы прибавляете к стоимости ваших товаров (работ, услуг) проценты, арендные или авторские платежи, подлежащие оплате иностранному предприятию согласно соответствующему договору или соглашению, эта прибавка будет рассматриваться как оплата средств иностранному получателю, с которых должен удерживаться налог. У предприятия с иностранными инвестициями, соответственно, возникнет обязательство по уплате удержанного налога в течение определенного периода времени, независимо от того были ли эти средства фактически оплачены иностранному предприятию или нет.

Налогообложение представительств иностранных компаний.

Две наиболее распространенные ошибки, допускаемые представительствами иностранных компаний, это предположение, что все необходимые документы уже оформлены с момента получения регистрационного сертификата представительства, и что поскольку представительство не может заниматься торговой и иной хозяйственной деятельностью, оно не обязано платить налоги. Обе эти мысли неверны.

Представительство должно после получения регистрационного сертификата, также зарегистрироваться в налоговом управлении, которое выдает свидетельство о налоговой регистрации. Подразумевается, что представительство получает доход в виде средств, предоставленных ему для покрытия своих расходов в Китае. Этот доход подлежит налогообложению, и в данном случае применяется бизнес-налог и налог на прибыль иностранных предприятий. Представительство должно подавать отчетность по указанным налогам ежемесячно или ежеквартально (в зависимости от местонахождения существуют некоторые региональные различия), даже в том случае, если представительство освобождено от налогов. В случае невыполнения этой обязанности могут быть наложены серьезные санкции, а также возможно закрытие представительства. В целом сумма налогов, взимаемых с представительства, составляет около 10% от произведенных им расходов.

**Практические аспекты применения
налоговой оптимизации в организациях
малого и среднего бизнеса**

А.С. Оробинский, К.О. Мокренская

Воронежский государственный аграрный университет, г. Воронеж

В статье рассматривается оптимизация налогообложения на примере среднего предприятия. Обосновывается необходимость проведения налоговой оптимизации. В статье представлены результаты исследования практических аспектов применения налоговой оптимизации в организациях малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: налоговая оптимизация, общая система налогообложения, специальные налоговые режимы, потребительское общество.

The article deals with the optimization of taxation, for example, a medium-sized enterprise. Necessity of tax optimization. The article presents the results of a study of the practical aspects of applying tax optimization in small and medium-sized businesses.

Keywords: tax optimization, General system of taxation, special tax regimes, consumer society.

В настоящее время в условиях кризиса, санкций и обострения конкуренции на рынках России в организациях малого и среднего бизнеса ведется непрерывная работа в поиске новых нестандартных способов увеличения прибыли и повышения своей конкурентоспособности, создавая в долгосрочной перспективе устойчивое конкурентное преимущество¹. Работа каждого предприятия определяется конечным финансовым результатом. Нацеленность современных организаций на получение и увеличение прибыли считается важным условием их эффективной предпринимательской деятельности, служит критерием выбора перспективных направлений развития. Для успешного ведения предпринимательской деятельности в условиях экономической нестабильности необходимо на высоком уровне владеть инструментами управления финансовыми ресурсами².

Среди факторов повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса может быть налоговая оптимизация – использование законных методов уменьшения налоговой нагрузки, целью которой является увеличения прибыли хозяйствующего субъекта. Одним из методов налоговой оптимизации является использование специальных налоговых режимов³.

В исследовании в качестве объекта выбрано Становлянское районное потребительское общество Липецкой области, которое является средним по размеру.

Общество для осуществления своей деятельности имеет структурные подразделения (магазины, хлебозавод, закусочные, кафе, столовые, ПЗП, аптечные пункты, ветеринарные аптеки и т.д.). Его целью является удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков. К основному виду деятельности относится розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия.

Следует отметить, что исследуемое предприятие ведет отдельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении деятельности, подлежащей налогооб-

¹ Оробинская И.В. Основы оптимизации налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в России // *Налоги и налогообложение*. 2013. № 11. С. 807-817.

² Гришин А.А. Оптимизация налогообложения малого предприятия в строительной индустрии и её влияние на финансовый результат // *Научно-методический электронный журнал "Концепт"*. 2016. № 11. С. 3981-3985.

³ Низова Л.М., Малинкина И.В. Предпринимательство как фактор социально-экономического развития // *Журнал экономической теории*. 2015. № 3. С. 251-254.

ложению ЕНВД, и деятельности, в отношении которой уплачивает налоги в соответствии с общим режимом налогообложения.

Таблица 1

**Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
Становлянского РайПО**

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Отклонение	
				2014 г. от 2013 г.	2015 г. от 2014 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб.	152 213	136 639	139 092	-15 574	2453
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	114 163	102 581	100 812	-11 582	-1769
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	9 311	7 392	5 389	-1 919	-2003
Рентабельность продаж, %	6,12	5,41	3,87	-0,71	-1,54
Рентабельность организации, %	19,52	15,30	10,98	-4,22	-4,32
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	2 399	122	844	-2 277	722
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	10 715,5	11 005,5	11 855	290	849,5
Фондорентабельность, %	0,32	0,10	0,17	-0,22	0,07
Фондоотдача основных средств, руб./руб.	14,20	12,42	11,73	-1,78	-0,69
Численность персонала, чел.	81	78	78	-3	0
Производительность труда, тыс. руб.	1879,17	1 751,78	1783,23	-127,39	31,45
Расходы на оплату труда, тыс. руб.	12 566	12 262	17 139	-304	4877
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.	155,14	157,21	219,73	2,07	62,52

За исследуемый период в Становлянском РайПО динамика изменения доходов организации по основным видам деятельности носила синусоидальный характер. Повышение выручки в 2015 г. связано с изменением объема реализации. Так, на протяжении трех лет наблюдается снижение рентабельности продаж, что вызвано сокращением прибыли от продаж.

Рост чистой прибыли в 2015 г. вызван увеличением прочих доходов (доходов от реализации основных средств, материалов, доходов при списании ОС) и уменьшением прочих расходов (стоимости реализованных активов, услуг банка, расходов при списании ОС).

Фондорентабельность показывает размер прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных производственных средств организации. В 2015 г. наблюдается рост данного показателя, что характеризует наиболее эффективное использование основных фондов.

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод об относительной экономической состоятельности организации. Становлянское РайПО успешно существует в сфере розничной торговли, несмотря на возникающие трудности, которые носят краткосрочный характер.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что сумма ЕНВД за 2015 г. составляет 796 тыс. руб.

Таблица 2

Расчёт ЕНВД за 2015 г., тыс. руб.

Период	Налоговая база (S торгового зала × базовая доходность × 3 мес. × K1 × K2)	ЕНВД (налоговая база × 15%)	Общая сумма страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности	Сумма страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности уменьшающая ЕНВД, но не более чем на 50%	Сумма ЕНВД, подлежащая уплате за налоговый период
1 квартал	2 647	397	889	199	199
2 квартал	2 701	405	886	202	202
3 квартал	2 700	405	934	202	202
4 квартал	2 567	385	880	193	193
Итого ЕНВД за год	10 615	1592	3589	796	796

В табл. 3 рассматривается система налогов при совмещении ЕНВД и общей системы налогообложения в Становлянском РайПО.

Таблица 3

Общая сумма налогов, начисленных Становлянскому РайПО при совмещении ЕНВД и общей системы налогообложения 2015 г., тыс. руб.

Показатель	Начисленная сумма налога
Налог на прибыль организаций	759
НДФЛ	2289
Транспортный налог	65
Налог на имущество организаций	63
Земельный налог	397
Единый налог на вмененный доход	796
Итого	4369

Таким образом, общая сумма налогов, начисленных Становлянскому РайПО при совмещении ЕНВД и общей системы налогообложения, составила 4369 тыс. руб.

В табл. 4 определяется налоговая нагрузка организации при совмещении ЕНВД и УСН.

Таблица 4

Расчёт упрощенной системы налогообложения за 2015 г.

Показатель	Упрощенная система налогообложения	
	Доходы-расходы	Доходы
Объект налогообложения		
Доходы, тыс. руб.	7610	7610
Расходы, тыс. руб.	3812	–
Налогооблагаемая база, тыс. руб.	3798	7610

Ставка налогообложения, %	15	6
Сумма налога, тыс. руб.	560	457
Вычеты из налога, тыс. руб.	285	229
Сумма налога к уплате при совмещении УСН и ЕНВД, тыс. руб.	$285 + 1592 = 1877$	$229 + 1592 = 1821$

Результаты сравнения режимов налогообложения показывают¹, что общая сумма налоговой нагрузки, подлежащей уплате за 2015 г. при совмещении ЕНВД + УСН (доходы) является более экономичным вариантом, чем ЕНВД + УСН (доходы минус расходы). Общая сумма налогов в данном случае составит 4572 тыс. руб.

Таблица 5

Общая сумма налогов, начисленных Становлянскому РайПО в 2015 г. при совмещении УСН и ЕНВД, тыс. руб.

Наименование показателя	Начисленная сумма налога
УСН (доходы)	229
НДФЛ	2289
Транспортный налог	65
Земельный налог	397
Единый налог на вмененный доход	1592
Итого	4572

Результат табл. 6 показывает, что общая сумма налогов, начисленных Становлянскому РайПО при применении общей системы налогообложения в 2015 г. составит 14 653 тыс. руб.

Таблица 6

Общая сумма налогов, начисленных Становлянскому РайПО при применении общей системы налогообложения в 2015 г., тыс. руб.

Показатель	Начисленная сумма налога
Налог на прибыль	7 741
НДС	4 098
НДФЛ	2 289
Транспортный налог	65
Налог на имущество	63
Земельный налог	397
Итого	14 653

¹ Оробинская И.В. Оценка и выбор наиболее эффективного режима налогообложения для интегрированных формирований АПК // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 3. С. 50-52.

Соотношение сумм налогов при разных режимах налогообложения

В проведённом исследовании установлено: самым выгодным для Становлянского Рай-ПО режимом налогообложения из рассмотренных является совмещение ЕНВД и общей системы налогообложения.

Налоговые органы должны быть заинтересованы в оптимальном налогообложении субъектов малого и среднего бизнеса, отмечая его главную роль для экономики страны в целом и регионов в частности, в результате этого они должны проводить разъяснительную работу с налогоплательщиками, демонстрируя на конкретных расчетах эффективность специальных налоговых режимов¹.

¹ Гришин А.А. Оптимизация налогообложения малого предприятия в строительной индустрии и её влияние на финансовый результат // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2016. № 11. С. 3981–3985.

**Категория “налоговый потенциал региона”
в контексте институционализации
экономических отношений**

А.А. Пугачев

Научный руководитель – Л.Б. Парфенова, д-р экон. наук, профессор
Ярославский государственный университет, г. Ярославль

Категория “налоговый потенциал региона” рассмотрена в рамках институционализации экономических отношений. Проведен анализ нормативно-правового обеспечения налогового потенциала региона. Сформирован вывод о необходимости закрепления институциональной нормы по определению и оценке налогового потенциала региона.

Ключевые слова: налог, налоговый потенциал региона, институционализация экономических отношений, нормативно-правовое обеспечение, налоговый федерализм, межбюджетные отношения.

The paper considers the category “tax potential of a region” in the framework of institutionalization of economic relations. The analysis of regulatory support of tax potential of a region. Formed a conclusion about the need to consolidate the institutional norm on the definition and assessment of regional tax potential.

Keywords: tax, tax potential of a region, institutionalization of economic relations, regulatory support, tax federalism, interbudgetary relations.

Налоговый потенциал региона, как дефиниция, имеющая неотъемлемой характеристикой своей сущности правовую составляющую, нуждается в нормативном обеспечении, однако, в настоящее время в РФ отсутствует закрепленное законодательно определение категории “налоговый потенциал региона”, что обусловлено ее сложностью и многоаспектностью.

В рамках трёх существующих подходов к сущности налогового потенциал региона (фискальный ресурсный, смешанный)¹ современная финансовая наука его рассматривает как:

- максимальный объем налоговых доходов (фискальный);
- совокупность налогооблагаемых ресурсов (ресурсный);
- максимально возможный объём налоговых доходов, аккумулируемый с учётом имеющихся в регионе ресурсов (смешанный).

До настоящего времени российское научное сообщество не выработало единого подхода к определению дефиниции “налоговый потенциал региона”, вместе с тем можно заключить, что могут быть выделены три составляющие его сущности: фискальная, ресурсная и институциональная. В рамках фискальной составляющей он проявляется как максимально возможный уровень налоговых доходов бюджетов, в рамках ресурсной – как ресурс бюджетных доходов, в рамках институциональной – как доходы бюджета, сформированные в рамках действующего налогового законодательства. Несмотря на различия приведенных характеристик налогового потенциала региона и отсутствие законодательного закрепления его определения, данная категория используется в нормативно-правовых и методических документах. Ни в коем случае не абсолютизируя институциональную составляющую налогового потенциала региона, подчеркнем, что в рамках институционализации экономических отношений требуется обеспечение законодательного закрепления единого подхода к его определению. В связи с этим научное сообщество должно двигаться в направлении консолидации подходов к налоговому потенциалу региона в целях выработки системного подхода.

Рассмотрим подробнее современное нормативно-правовое обеспечение налогового потенциала региона.

¹ Парфенова Л.Б., Пугачев А.А. Налоговый потенциал региона: проблемы качественной и количественной оценки // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 135.

Нормы, затрагивающие налоговый потенциал региона, касающиеся формирования региональных и местных бюджетов и реализации налоговой политики на субфедеральном и субрегиональном уровнях закреплены Конституцией РФ, Бюджетным и Налоговым кодексами, законами субъектов Федерации, нормативными документами Правительства РФ, а также методическими документами на федеральном и региональном уровнях.

Конституция РФ утверждает обязательность и всеобщность налогообложения (ст. 57), а также закрепляет разграничением полномочий по установлению налогов, сборов и иных обязательных платежей между Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72).

Принципы налогообложения, виды налогов и их распределение по бюджетам различных уровней, порядок введения их в действие и прекращения, а также элементы налогообложения закреплены в Налоговом кодексе. В настоящее время в Российской Федерации в соответствии со ст. 13-15 НК РФ действуют 8 федеральных налогов и сборов, 3 – региональных и 3 – местных¹. В Бюджетном кодексе отражены нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Указанные нормативно-правовые акты регулируют общие вопросы, связанные с категорией “налоговый потенциал региона”, в частности с порядком формирования налоговых доходов бюджетов субъектов РФ, а также с процедурой формирования и реализации налоговой политики органами государственной власти. Конкурентное же воплощение данная категория получает в рамках нормативно-правового обеспечения процедуры и методики его оценки.

На федеральном уровне оценка налогового потенциала региона осуществляется Министерством финансов РФ на основе Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ². Информацию, необходимую для осуществления расчетов в соответствии с методикой, ежегодно до 1 августа предоставляют Федеральная служба государственной статистики и Федеральная налоговая служба. В рамках данной методики оценивается индекс налогового потенциала региона на основе соотношения налогового потенциала и численности населения региона. Налоговый потенциал региона здесь рассчитывается на основе его аддитивного свойства как сумма налоговых потенциалов по отдельным налогам. В частности, по налогу на прибыль организаций, НДС, НДС/Л, НДС/П, акцизам, налогу на имущество организаций. Расчет индекса налогового потенциала региона предназначен в рамках данной методики для расчета индекса бюджетной обеспеченности, на основании значения которого происходит определение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период.

Помимо Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации на федеральном уровне оценка налогового потенциала региона проводится также в рамках распределения дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, достигших лучших результатов по показателю роста налогового потенциала. Здесь происходит ранжирование регионов по сводным экономическим показателям в инвестиционной сфере, в промышленном производстве и по налогообложению. Первые 20 регионов получают дополнительные дотации из федерального бюджета³. До настоящего времени такое распределение дотаций в рамках стимулирующей функции межбюджетных

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016).

² О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 (в ред. от 30.11.2015).

³ О распределении в 2012 году дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по увеличению регионального налогового потенциала: постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 798 (в ред. от 12.12.2012).

отношений было реализовано лишь однажды в 2011 г., но в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. в 2017 г. в связи с перераспределением 1 п.п. ставки налога на прибыль организаций из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет предполагается предоставление грантов за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала территорий¹.

Как категория “налоговый потенциал регионов” воплощена в нормативно-правовом обеспечении на уровне субъектов РФ? В связи с тем, что на федеральном уровне единое закреплённое определение отсутствует, регионы в рамках своей компетенции самостоятельно разрабатывают и утверждают подход к определению рассматриваемой категории в своих актах.

Так, например, в Ярославской области действует Методика формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам на очередной финансовый год и плановый период. Она представляет собой единую методологическую базу для формализованного прогнозирования объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ярославской области на краткосрочный и среднесрочный периоды². Методика включает в себя алгоритмы расчёта поступления налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество организаций, единого налога на вменённый доход для определенных видов деятельности.

Таким образом, даже перечень налогов по которому прогнозируются налоговые доходы на региональном и федеральном уровне различны, однако, налоговый потенциал региона включает все налоговые доходы, сформированные на территории региона, в том числе, зачисляемые в федеральный бюджет. Конечно, различие перечня налогов определяется целями прогнозирования, что, соответственно требует, разграничения показателей полного налогового потенциала региона и налогового потенциала консолидированного бюджета субъекта РФ, но различаются и методики расчета, их процедуры, источники данных и пр. Представляется, что утверждение единых подходов к налоговому потенциалу региона и его оценке на уровне Федерации способствовало бы обеспечению корректности налогового планирования и прогнозирования.

В данном случае отсутствие институциональной нормы в виде единого подхода к налоговому потенциалу региона приводит к неопределённости в количественной оценке данной характеристики, к необходимости ее разработки региональными финансовыми органами, к качественной и структурной неоднородности разработанных методик и процедур оценки. Отсутствие данной институциональной нормы продиктовано отсутствием единой системы взглядов на категорию “налоговый потенциал региона” в научном сообществе, что в совокупности обусловлено первостепенностью социально-экономической природы финансовых отношений по поводу формирования, распределения и использования налогового потенциала региона по сравнению с институциональными нормами и в частности, его нормативно-правовым обеспечением.

Выводы. Отсутствие единой точки зрения научного сообщества на категорию “налоговый потенциал региона” приводит к непроработанности и недостаточности его нормативно-правового обеспечения, а также к различию методических подходов к его оценке, используемых Федерацией и субъектами РФ, а соответственно, оказывает непосредственное влияние на качество этой оценки. Задача закрепления институциональной нормы по определению и оценке налогового потенциала региона обусловлена необходимостью обеспечения высокого уровня качества этой оценки независимо от того, для какого региона она осуществляется.

¹ Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

² Методика формализованного прогнозирования доходов бюджета Ярославской области по основным налогам (утв. приказом Департамента финансов Ярославской области от 30 ноября 2011 г. № 231).

Специфика подоходного налогообложения в Китайской Народной Республике

Хоу Шаньшань, И.А. Майбуров

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В работе представлены результаты исследования существующей в Китае модели подоходного налога. Рассматриваются категории плательщиков подоходного налога. Рассматриваются пять видов доходов, которые облагаются в Китае подоходным налогом. Анализируется специфика исчисления и уплаты налога для китайских и иностранных граждан. Рассматриваются существующие и предлагаемые новым законопроектом ставки налога для разных видов доходов.

Ключевые слова: подоходное налогообложение, доход, налоговая ставка, плательщик налога.

The paper presents the results of a study of the existing models in China income tax. We consider the category of income tax payers. We consider five types of income are subject to income tax in China. The specific character of the calculation and payment of tax for Chinese and foreign citizens. We consider the existing and proposed new draft tax rates for different types of income.

Keywords: income tax, income tax rate, the tax payer.

Тема данного исследования представляется актуальной. Китайскую модель подоходного налогообложения необходимо знать тем лицам из России, кто собирается работать на территории КНР.

НДФЛ (или подоходный налог) представляет собой “зарплатный” налог, потому что одним из аспектов его удержания является выплаченный работодателем доход. С другой стороны, любой иной доход физлица, не связанный с получением заработной платы, также может подлежать налогообложению.

Взимание НДФЛ в Китае в настоящее время регулируется законом “О налоге на доходы физических лиц” от 29.12.2007 г. и Подробными правилами применения закона КНР “О налоге на доходы физических лиц” от 18.02.2008 г.

Плательщики НДФЛ:

Во-первых, граждане Китая или же иностранные граждане, которые постоянно проживают на территории Китая больше 1 года. Эти лица должны выплачивать НДФЛ в отношении дохода, который получен на территории Китая и из-за рубежа. Необходимо заметить, что в соответствии со ст. 6 Подробных правил применения закона КНР “О налоге на доходы физических лиц” иностранные граждане, которые проживают в Китае в течение от 1 до 5 лет, освобождены от уплаты налога на доходы, которые получены за рубежом. Эти доходы подлежат декларированию и уплате налога начиная с 6-го года проживания в КНР, если иностранный гражданин на протяжении года не потерял статус налогового резидента в Китае.

Во-вторых, иностранные граждане, которые не являются налоговыми резидентами Китая и находятся в Китае меньше 1 года. Эти лица выплачивают НДФЛ в отношении дохода, который получен на территории Китая.

Вне зависимости от места фактической выплаты, к доходам, которые получены на территории КНР, относятся:

- 1) доход, который получен в итоге предоставления на территории Китая трудовых услуг в связи с соглашением, приемом на должность, наймом на работу и т.д.;
- 2) доход, который получен в итоге сдачи в аренду имущества для использования арендатором в Китае;
- 3) доход, который получен от продажи (передачи) недвижимого имущества, прав пользования землей или другого имущества на территории Китая;
- 4) доход, который получен от разрешения на использование на территории Китая патентных прав;

5) доход в виде роялти, процентов и дивидендов, который получен от предприятий, компаний, других экономических организаций или физических лиц из Китая.

НДФЛ применяется к разным видам доходов, в отношении которых действует разная ставка налога. Законом выделяется разный порядок налогообложения таких видов доходов физического лица, как: доход от подряда и предпринимательской индивидуальной деятельности; оплата труда; доход от предоставления трудовых услуг; гонорары; доход от передачи имущества; доход от аренды имущества, предоставления права использования патентных прав (роялти); доход от процентов, дивидендов, выигрышей в лотерею, распределений прибыли, иные виды дохода.

Иностранцы подданные, которые работают в Китае в компаниях, на предприятиях или представительствах с местной регистрацией, НДФЛ платят с зарплаты на общих основаниях. Единственное отличие – размер налогового вычета для них 3500 юаней. Для гостей страны, которые работают в компаниях с иностранной регистрацией, необходимость уплаты налогов зависит от продолжительности их пребывания в Китае.

Если гражданин представляет страну, с которой Китай не связывает договор об отсутствии двойного налогообложения, и в течение календарного года он пребывает в Китае меньше 90 дней, налог на доходы за рубежом начислен не будет. Для подданных стран, которые охвачены действием такого договора, “льготный” срок составляет 183 дня.

Для иностранцев, которые работают и живут в Китае от 1 до 5 лет, НДФЛ взимается с их доходов в Китае. После истечения пяти лет пребывания в Китае, эти граждане приравниваются по налогообложению к постоянно проживающим и со всех доходов платят налог. В том числе и тех, что получены из источников, которые находятся за пределами Китая. Чтобы вернуться к льготным условиям оплаты налога, необходимо выехать из страны на срок больше 6 месяцев. Тогда, по возвращении в Китай, льготная “пятилетка” начнется сначала.

Оплата труда (оклад, полученная зарплата, бонусы по окончании года, премии, участие в прибыли предприятия, компенсации и субсидии и другие виды дохода, которые получены в итоге найма на работу или занятия должности) облагается по прогрессивной шкале ставок от 5% до 45% за вычетом необлагаемого налогом минимума. В настоящее время сумма необлагаемого налогом минимума для граждан Китая составляет 2000 юаней, для граждан иностранных государств – 4800 юаней. Таким образом, формула расчета налогооблагаемого дохода за месяц выглядит следующим образом: налогооблагаемый доход за месяц = размер оплаты труда за месяц – необлагаемый налогом минимум.

Сейчас обсуждается новая градация ставок. В соответствии с табл. 1 ставок НДФЛ на заработную плату в законопроекте предложено перейти с девятиуровневой прогрессивной шкалы на семиуровневую и внести изменения в градацию доходов.

Налоговое бремя уменьшится для лиц, у которых налогооблагаемый доход составляет менее 4 500 юаней, но вырастет для лиц с налогооблагаемым доходом от 12 000 юаней. Если учесть, что необлагаемый НДФЛ минимум увеличится с 2000 до 3000 юаней жэньминьби, то фактически сумма НДФЛ по новой градации будет меньше вплоть до ежемесячной заработной платы в размере 19 000 юаней жэньминьби. При заработной плате больше 19 000 юаней жэньминьби сумма НДФЛ к выплате по новой градации будет выше.

Индивидуальные частные хозяйства (предприниматели) выплачивают налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале со ставкой налога от 5% до 35%. Законопроект оставляет без изменений пятиуровневую шкалу ставок НДФЛ, внося изменения в градацию доходов.

Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности и подряда облагается по прогрессивной шкале ставок от 5 до 35%.

Гонорары (доход физического лица от публикации в книгах и периодических изданиях) подлежат налогообложению по ставке в размере 20% на сумму гонорара, после производится вычет 30% от суммы налога к выплате. В случае если сумма гонорара не превышает 4000 юаней, применяется единовременный вычет в размере 800 юаней; в случае если сумма гонорара более 4000 юаней, вычитается 20% от полученного гонорара.

Таблица 1

Ставки НДФЛ в Китае

Действующая градация ставок налога и доходов		Градация ставок налога и доходов, предложенная законопроектом	
Ставка налога	Сумма ежемесячного налогооблагаемого дохода (юаней)	Ставка налога	Сумма ежемесячного налогооблагаемого дохода (юаней)
45%	более 100 000 юаней	45%	более 80 000 юаней
40%	80 001-100 000 юаней		
35%	60 001-80 000 юаней	35%	55 001-80 000 юаней
30%	40 001-60 000 юаней	30%	35 001-55 000 юаней
25%	20 001-40 000 юаней	25%	9 001-35 000 юаней
20%	5 001-20 000 юаней	20%	4501-9000 юаней
15%	2001-5000 юаней		
10%	501-2000 юаней	10%	1501-4500 юаней
5%	до 500 юаней	5%	до 1500 юаней

Таблица 2

Ставки НДФЛ на доход индивидуальных частных хозяйств

Ставка налога	Ежегодный налогооблагаемый доход по действующему законодательству (юаней)	Ежегодный налогооблагаемый доход по новому законопроекту (юаней)
35%	более 50 000 юаней	более 100 000 юаней
30%	30 001-50 000 юаней	60 001-100 000 юаней
20%	10 001-30 000 юаней	30 001-60 000 юаней
10%	5 001-10 000 юаней	15 001-30 000 юаней
5%	до 5 000 юаней	до 15 000 юаней

Доход от предоставления трудовых услуг (доход, полученный физическим лицом в сфере проектирования, монтажа, медицины, юридических и бухгалтерских услуг, консультационных услуг, рекламы, перевода, аудио- и видеозаписи, технических, посреднических, агентских услуг и др.) подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода. В случае если сумма дохода от одновременного оказания трудовых услуг завышена, допускается довызыскание НДФЛ с учетом отдельно установленных требований налогового законодательства.

Доход от предоставления права использования патентных прав (роялти), аренды подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода. В случае если сумма дохода от предоставления права использования патентных прав, аренды имущества не превышает 4000 юаней, применяется единовременный вычет в размере 800 юаней; в случае если сумма дохода более 4000 юаней, из суммы вычитается 20% от полученного дохода. Доход от передачи имущества подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода. Налогооблагаемой суммой дохода при передаче имущества считается разность полученного дохода и первоначальной стоимости приобретения имущества, включая рационально обоснованные расходы.

Доход от дивидендов, процентов, распределений прибыли, выигрышей в лотерею и прочих видов дохода подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода. При расчете налогооблагаемой суммы данных видов дохода единовременный вычет не применяется.

**Секция
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.
ИНСТИТУТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (КГН)”**

УДК 336.2

**Налоговые риски, возникающие при применении
методов трансфертного ценообразования**

В.А. Евдокимова

Научный руководитель – Е.Ю. Сидорова, д-р экон. наук, профессор
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье исследуются риски, которые возникают у взаимозависимых лиц при использовании методов трансфертного ценообразования. По исследуемой проблеме предложено конкретизировать положения раздела V.1 Налогового кодекса с целью минимизации налоговых рисков.

Ключевые слова: налоговые риски, сделка, трансфертное ценообразование, взаимозависимые лица, налоговое планирование, налоговый контроль цен.

This paper considers the tax risks which related persons face using transfer pricing methods. It is suggested to specify the V.1 section of the Russian Tax Code in case of tax risks mitigation.

Keywords: tax risks, transaction, transfer pricing, related persons, tax planning, tax price control.

Механизм трансфертного ценообразования часто рассматривается организациями в качестве действенного инструмента налоговой оптимизации, в частности для умышленного занижения налоговой базы, что, в свою очередь, приводит к налоговым рискам как для государства (сокращение налоговых поступлений в бюджет), так и для самих налогоплательщиков, которые используют методы агрессивного налогового планирования. Поэтому важной задачей налоговых органов при контроле за применением организациями механизмов трансфертного ценообразования является предотвращение сокращения поступления налоговых доходов в бюджет и минимизация возможных рисков при использовании взаимозависимыми лицами трансфертных цен.

Так, одним из последних примеров использования агрессивного налогового планирования является дело ООО “Деловой центр Минаевский” (далее – организация) о проверке правильности определения цены реализации недвижимого имущества между взаимозависимыми лицами¹, поскольку риск несоответствия цены сделки рыночным ценам является наиболее распространенным для налогоплательщиков при применении методов трансфертного ценообразования в связи с возможными штрафами и пени (в частности, в случае ООО “Деловой центр Минаевский” – штраф в размере 104,47 млн руб. и пени в общей сумме 65,49 млн руб., начисленные в связи с занижением налоговой базы по налогу на прибыль организаций). Как следует из определения Верховного суда Российской Федерации, цены в сделках, осуществляемых между взаимозависимыми лицами, могут быть проверены не только ФНС России, но и территориальными налоговыми инспекциями в ходе выездных налоговых проверок в случае получения налогоплательщиками налоговой выгоды, которая не обусловлена разумными экономическими причинами и признается необоснованной. Так, организация реализовала три объекта недвижимого имущества по ценам, которые в совокупности отклонялись от рыночных более чем в 52 раза, что было выявлено налоговыми органами при проведении экспертизы. Также установлено, что покупателями выступали три организации, являющиеся взаимозависимыми по отношению к организации-продавцу (руководитель ООО “Деловой центр Минаевский” – директор двух из них, а также вместе с сыном он выступал учредите-

¹ Определение Верховного суда Российской Федерации от 22.07.2016 г. № 305-КГ16-4920 по делу № А40-63374/2015.

лем всех трех организаций). Налогоплательщик не смог доказать экономическую обоснованность реализации зданий по заниженным ценам, и суд установил, что действия организации были направлены на получение налоговой экономии с применением методов трансфертного ценообразования.

Несмотря на тот факт, что в современной России официально отсутствует прецедентное право, не исключена вероятность того, что в дальнейшем налоговые органы будут активно применять данный подход для контроля цены в сделках (которые также могут и не признаваться контролируемыми) между взаимозависимыми лицами и последующей оценки налоговых обязательств организаций. Налогоплательщикам целесообразно следить за судебной практикой в сфере трансфертного ценообразования, поскольку на сегодняшний день она только начинает формироваться, и каждое постановление суда имеет важное значение в решении налоговых споров.

Кроме того, стоит отметить, что с введением в I часть Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) федеральным законом № 227–ФЗ от 18 июля 2011 г. (далее – ФЗ № 227) раздела V.1 существенно выросли налоговые риски организаций, применяющих методы трансфертного ценообразования. Новые правила не предусматривают каких-либо отклонений цены реализации от интервала рыночных цен по аналогичным сделкам, определяемого расчетным путем при использовании налогоплательщиками метода сопоставимых рыночных цен (до 2012 г. ст. 40 НК РФ допускала отклонение, не превышающее 20%). Возрастание числа рисков для налогоплательщиков подтвердилось 01.02.2017 г., когда Арбитражный суд Москвы вынес первое решение по обновленным правилам контроля над трансфертным ценообразованием не в пользу ЗАО “Нефтяная компания Дулисьма”¹. Как следует из материалов дела, общество получило 18,27 млрд руб. по группе сделок по продаже сырой нефти компании, зарегистрированной в Гонконге (входит в список офшорных юрисдикций Минфина России). Сделки в области внешней торговли были признаны контролируемыми, так как предметом реализации являлась нефть, а сумма доходов за календарный год между лицами превысила значение в 60 млн руб. При подаче уведомления о контролируемых сделках нефтяная компания не указала применяемый метод трансфертного ценообразования, в связи с чем ФНС России сопоставила цены заявленных сделок с рыночными по наиболее распространенному методу сопоставимых рыночных цен. Результатом проверки стало занижение налоговой базы по налогу на прибыль в размере 806,6 млн. руб., поскольку применяемые налогоплательщиком цены не соответствовали интервалу рыночных цен (отклонение составило лишь 4,23%).

Нельзя также не отметить, что присоединение России к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках реализации Плана по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), предложенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), влечет для международных групп налогоплательщиков с годовой консолидированной выручкой более 750 млн евро налоговые риски, связанные с ограничением использования офшоров в целях налоговой оптимизации. С введением 01.07.2015 г. Конвенции об оказании административной помощи в налоговых вопросах² концепция о деофшоризации мировой экономики вышла на качественно новый уровень, что также свидетельствует об ограничении “безопасных” методов международного налогового планирования налогоплательщиками и о возможных налоговых правонарушениях налогоплательщиков на этой основе.

¹ Астра. Автоматизированная система трансфертного анализа: позиция суда по ТЦО “Дулисьмы” несёт риски для сделок даже с небольшим отклонением от рынка – эксперты [Электронный ресурс]. – URL: <http://tp.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=404>.

² Система автоматизированного информационного обмена – большое достижение в борьбе за налоговую прозрачность [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6069922/.

Придерживаясь политики риск-ориентированного подхода, Минфин России выступил с инициативой пересмотра правил осуществления контроля над трансфертным ценообразованием в отношении внутрироссийских сделок¹. Так, предлагается исключить из налогового контроля цены по сделкам между лицами, которые фактически находятся на территории одного субъекта Российской Федерации и осуществляют хозяйственную деятельность в её пределах. Кроме того, планируется осуществлять налоговый контроль лишь в отношении тех сделок на российском рынке, которые рассматриваются как “существенные для бюджета” (2-3 млрд руб. с учётом годового уровня инфляции)². По нашему мнению, данное решение направлено на повышение эффективности налогового контроля над трансфертным ценообразованием. В частности, максимальное внимание будет уделяться наиболее “подозрительным” сделкам с точки зрения налоговых органов, что, несомненно, позитивно скажется на пресечении налоговых правонарушений налогоплательщиками. Необходимо отметить, что многие ученые, среди которых Л.И. Гончаренко, Н.Г. Вишневская, В.И. Голишевский, также поддерживают данную инициативу, подчеркивая при этом необходимость определения экономической целесообразности принятия данного решения ФНС России³. В то же время справедливо отметить, что потенциальным риском для государства при реализации данной меры может стать снижение налоговой дисциплины налогоплательщиков, связанное с ограничением перечня сделок, попадающих под контроль налоговых органов.

Таким образом, имплементация норм налогового законодательства, регламентирующего аспекты трансфертного ценообразования, представляется затруднительной вследствие индивидуальных трактовок налогоплательщиками законодательства о трансфертном ценообразовании:

1. В разделе V.1 НК РФ не отражена унифицированная терминология, связанная с регулированием цен: отсутствуют такие основополагающие понятия, как “трансфертное ценообразование”, “трансфертная цена”, в связи с чем неоднозначное толкование приобретают положения, связанные с этими дефинициями;

2. В пп.1 п.1 ст. 105.14 НК РФ не определен количественный состав участников сделок, которые впоследствии могут быть расценены налоговыми органами в качестве контролируемых (приведён лишь суммовой критерий);

3. Пункт 2, пп.4 ст. 105.6 НК РФ устанавливает, что одним из источников информации о внутрифирменных ценах, который налоговый орган принимает во внимание во время налоговых проверок, является “иная информация”, что также даёт весомый повод для излишне субъективного толкования и зачастую является причиной возникновения налоговых споров между налоговыми органами и налогоплательщиками.

На практике данные неточности в законодательстве также представляют собой налоговые риски, ведь в соответствии с налоговым законодательством все спорные вопросы трактуются в пользу налогоплательщика. Таким образом, на наш взгляд представляется необходимым внести соответствующие изменения в действующее российское законодательство в части применения трансфертного ценообразования:

- 1) дополнить понятийный аппарат необходимыми экономическими категориями;
- 2) расширить критерии признания сделки контролируемой;
- 3) сделать перечень информационных ресурсов закрытым, чтобы устранить неопределённость словосочетания «иная информация». По нашему мнению, реализация данных на-

¹ Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов [Электронный ресурс]. – URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206.

² Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/.

³ Гончаренко Л.И., Вишневская Н.Г., Голишевский В.И. Основные риски государства при изменении налогового законодательства в отношении крупнейших налогоплательщиков // Налоговая политика и практика. 2016. № 4. С. 57.

правлений будет способствовать снижению вероятности возникновения налоговых рисков одновременно для государства и налогоплательщиков.

Дальнейшие исследования в данной области могут быть нацелены на анализ изменений законодательства, положения которого регулируют вопросы трансфертного ценообразования, а также их имплементацию на выносимые судами решения по наиболее резонансным делам.

Становление и развитие института консолидированной группы налогоплательщиков в России и за рубежом

Н.А. Ефимова

Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье рассматриваются предпосылки становления и развития института консолидированной группы налогоплательщиков в России и зарубежных странах; отражены современные тенденции развития института КГН в России.

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков, КГН, запрет, реформы, трансфертное ценообразование.

In the article preconditions of formation and development of Institute of the consolidated group of taxpayers in Russia and foreign countries; reflects modern trends of development of the Institute of KGN in Russia.

Keywords: consolidated group of taxpayers, KGN, prohibition, reform, transfer pricing.

Впервые явление, как консолидированные налогоплательщики, возникло в Австрии в начале XX в. Обозначенное было обусловлено государственным интересом в снижении негативных последствий от деятельности отдельных экономических субъектов¹.

В практике Европейского союза (далее – ЕС) разработка правовой основы для регламентации налоговой консолидации была начата с 2006 г. Целью являлось предотвращение недобросовестной конкуренции в рамках интеграции². В ЕС под консолидированной группой налогоплательщиков (далее – КГН) понимается единое корпоративное объединение, в рамках которого формируется определенное экономическое единство, в результате чего такое корпоративное объединение рассматривается как единая компания. Комиссии ЕС полагает, что возможность консолидированного налогообложения положительным образом влияет на оптимизацию налогового администрирования, способствует развитию внутреннего рынка участников ЕС. Важно отметить, что регулирование КГН в рамках ЕС осуществляется на национальном уровне, т.е. находится в исключительном ведении национального суверенитета стран-участниц ЕС; рекомендации Комиссии ЕС не являются юридически обязательными.

Проведенный анализ регулирования КГН в иностранных государствах позволяет заключить о различном законодательном регулировании данного института. Так, например, во Франции режим КГН допускается только в отношении налога на прибыль организаций и не распространяется на НДС и другие налоги. Законодательством Франции установлены конкретные правовые формы организаций, которые могут стать участниками КГН. Кроме того, КГН может включать в себя компанию при условии, если доля основной организации в ней составляет не менее 95%. Законодательно оговорены конкретные сроки формирования группы – не менее чем пять лет. Данный срок автоматически пролонгируется в случае, если участники группы не принимают иное решение. Примечательно, что законодательством Франции предусмотрена возможность создания международной КГН³.

¹ Gerdes I. Austrian Group Taxation – three years on. Group Tax Planning. Tax Planning International: Special Report. Arlington, VA, USA: BNA International, 2008. P. 69-72.

² Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the economic and social committee, “Towards an internal market without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities”(COM (2001) 582 final); Commission Staff working paper, “company taxation in the internal market” (SEC/2001/1681).

³ [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.jonesday.com> (дата обращения 10.02.2017).

В Германии, в отличие от Франции, КГН может формироваться для исчисления не только налога на прибыль организаций, но и местных (региональных) налогов на доходы, а также НДС¹. Отметим, что подобный подход имеет место быть и в Италии по НДС. В отличие от Франции, в КГН Германии иностранные организации не могут участвовать в группе. Срок КГН аналогичен сроку во Франции – группа формируется на пять лет.

В Испании формирование КГН возможно только для исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, в отличие от Германии. Кроме того, особенностью правового регулирования института КГН в Испании является тот факт, что группа может создаваться на неопределенный срок.

В США, также как в Испании, законодательно минимальный срок действия КГН не закреплен, при этом прекращение подачи консолидированной налоговой отчетности в США должно быть санкционировано налоговыми органами, т.е. сама группа не может самостоятельно отказаться от режима консолидации. Примечательно, что в отличие от Франции и Германии факт реорганизации головной компании в США не является основанием для прекращения КГН.

В Польше КГН формируется на период не менее чем на три года, при этом после заключения договора, на основании которого формируется группа, изменение ее состава путем включения новых участников не допускается.

Таким образом, в различных государствах имеются дифференцированные условия и основания для налоговой консолидации, которые касаются определенных требований к основным участникам консолидации; к порядку назначения или определения (в зависимости от долей участия либо по договору); к срокам, на которые создается КГН, а также возможности его пролонгации; к степени аффилированности участников КГН; к организационно-правовой форме; принадлежности к определенному государству; дифференциации налога, по которому возможно формирование КГН; налоговому периоду; условиям прекращения КГН и т.д. Обозначенное демонстрирует отсутствие однозначного подхода к регулированию КГН в различных странах мира.

Предпосылки для формирования института КГН в России берут свое начало с 1995 г., когда был разработан и внесен на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”». Данный закон включал в себя, в том числе самостоятельную главу, посвященную КГН.

Разработанный в 1996 г. проект первой части Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) также предусматривал отдельную главу по КГН. Данная глава была определенным образом схожа с нынешней главой по КГН в рамках действующего НК РФ. Так, проект закреплял определение консолидированной группы налогоплательщиков, порядок её формирования, изменения и прекращения, требования к регистрации, к её участникам и т.д. Данный проект не был принят, в том числе в связи с большим количеством (свыше 4,5 тыс.) замечаний, предложений и поправок, а также наличием альтернативных проектов НК РФ². В связи с возражениями со стороны депутатов, выраженных в ходе обсуждения данного проекта Налогового кодекса, из нового проекта НК РФ была исключена норма, предусматривавшая введение института КГН³.

Позднее, в рамках Бюджетного послания Федеральному собранию Российской Федерации, Президент Российской Федерации Владимир Путин, акцентировал внимание на необходимости реализации в Российской Федерации института консолидированной налоговой от-

¹ [Электронный ресурс]. – URL: http://goedoc.uni-goettingen.de/bitstream/handle/1/5024/11846_2009_Article_36.pdf?sequence=1 (дата обращения 10.02.2017).

² Постановление ГД ФС РФ от 19 ноября 1997 г. № 1903-III ГД “О проекте Налогового кодекса Российской Федерации” // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5498.

³ Пояснительная записка “К проектам Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона о его введении”. Документ опубликован не был. СПС “КонсультантПлюс”.

четности в целях более справедливого распределения средств между субъектами Российской Федерации¹. В рамках основных направлений налоговой политики на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. отмечалось о важном направлении налоговой реформы по созданию и введению в Российской Федерации института консолидированной налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций². В результате, с 2012 г. федеральным законом от 16.11.2011 г. № 321–ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков” вступила в действие новая глава в НК РФ³ – 3.1. Консолидированная группа налогоплательщиков⁴ (КГН).

Введение в действие института КГН в России тесно связано с внесением изменений в НК РФ, направленных на совершенствование системы противодействия трансфертному ценообразованию, вступивших в силу одновременно с законом о КГН⁵. В результате с 1 января 2012 г. был введен новый порядок, предусматривающий особый контроль сделок, осуществляемых между взаимозависимыми лицами в целях минимизации риска ухода от налогов таких лиц. Так, согласно ст. 105.14 НК РФ сделки между взаимозависимыми лицами для целей трансфертного контроля подлежат контролю. В свою очередь пп. 1 п. 4 ст. 105.14 НК РФ фактически освобождает от такого контроля участников КГН (имеются исключения, обозначенные в законе). Согласно обозначенной статье, если сторонами сделки являются участники одной и той же КГН, такие сделки, по общему правилу, не признаются контролируемыми. Обозначенное позиционируется как определенная “льгота” для участников группы. По мнению С.Д. Шаталова, участие в КГН имеет различные преимущества, в том числе возможность не учитывать в общей налоговой базе операции между участниками КГН, не доказывать соответствие рыночным ценам совершаемых сделок, осуществлять перенос материальных и финансовых ресурсов между участниками группы и т.д.⁶

Помимо таких причин, как необходимость перехода на международно-признанные стандарты финансовой отчетности, обусловленные членством России в ВТО; оптимизация налогового контроля трансфертного ценообразования⁷; перераспределение налоговых поступлений между регионами, в литературе отмечаются и иные положительные аспекты от внедрения института консолидированной отчетности, в том числе оптимизация налогового администрирования и снижение финансовых затрат на ее осуществление⁸; снижение налоговой нагрузки и др.⁹

¹ Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 9 марта 2007 г. “О бюджетной политике в 2008–2010 годах” // Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2007. № 7.

² Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, одобрены Правительством РФ 20 мая 2010 г. Документ опубликован не был. СПС “КонсультантПлюс”.

³ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. № 31. 03.08.1998. ст. 3824.

⁴ Федеральный закон от 16.11.2011 № 321–ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков”.

⁵ ФЗ № 227–ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения”.

⁶ Шаталов С.Д. Развитие российской налоговой системы // Финансы. 2011. № 2.

⁷ Баврин А.А., Кострица В.И. Бухгалтерский учёт расчётов между участниками консолидированной группы налогоплательщиков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 11.

⁸ Виниченко Е. Консолидированная группа налогоплательщиков // Консультант. 2012. № 5. С. 46–48.

⁹ Ефимова Н.А. Значение договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков для развития российского бизнеса в условиях экономической нестабильности // Предпринимательство и бизнес в условиях экономической нестабильности: материалы III Международ. науч. конгресса. – М.: Научный консультант, 2015. – С. 263–265; Баннова К.А., Гринкевич Л.С. Систематизация особенностей объединения в форме консолидированной группы налогоплательщиков // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. № 4 [29].

Вместе с тем, не смотря на благоприятные предпосылки развития института КГН в России, с 2016 г. законом установлен запрет на регистрацию новых договоров о создании консолидированной группы налогоплательщиков¹. Следовательно, формирование новых консолидированных групп невозможно. Обозначенное обусловлено выпадением доходов некоторых субъектов Российской Федерации; затруднением в их планировании, в том числе в связи с возможностью перераспределения прибыли в регионы с пониженными налоговыми ставками в рамках группы; необходимостью реформирования законодательства в данной сфере².

В целях совершенствования механизма консолидированной отчетности и минимизации негативного влияния КГН на устойчивость региональных бюджетов в настоящее время продолжается мониторинг за их деятельностью. В частности, Минфином России уже обозначены предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство, регламентирующее институт КГН, направленных на ограничение суммы, на которую возможно уменьшение налоговой базы КГН (не более 30% от прибыли прибыльных участников группы)³.

Таким образом, совершенствование национального законодательства в исследуемой сфере продолжается, преимущественно, с точки зрения защиты государственных интересов, что, несомненно, окажет негативное влияние на интересы уже сформированных КГН, а также на организации, планирующие объединиться в группу после отмены запрета.

¹ Федеральный закон от 28.11.2015 № 325-ФЗ “О внесении изменений в часть первую и статьи 342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” // СЗ РФ. 30.11.2015. № 48 (часть I). Ст. 6691.

² Ефимова Н.А. Актуальные тенденции регулирования договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков: мораторий на регистрацию // Сборник материалов всероссийских научно-практических конференций / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Шарковой. – М.: Спутник+, 2016. – С. 27-34.

³ Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. – URL: <http://minfin.ru> (дата обращения 10.02.2017).

Секция
“МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
ПРОБЛЕМА РАЗМЫВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
И ПЕРЕНОСА ПРИБЫЛИ (BEPS)”

УДК-336.227.2.025

**Значение многостороннего инструмента в рамках плана BEPS
для российской налоговой системы**

А.Б. Берберов

Научный руководитель – В.А. Мачехин, канд. юр. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В работе рассматриваются ключевые положения многостороннего налогового инструмента в рамках плана BEPS. Автор приводит общее описание данных положений, а также оценивает их потенциальное влияние на российскую налоговую систему.

Ключевые слова: план БЭПС, двусторонние налоговые соглашения, многосторонний налоговый инструмент, постоянное представительство, правила ограничения льгот, арбитраж.

This article describes the key provisions of Multilateral Tax Instrument within the BEPS plan. The author cites a general description of these provisions and assesses the potential impact on Russian taxation system.

Keywords: BEPS plan, bilateral tax treaties, multilateral tax instrument, permanent establishment, limitation on benefits, arbitrage.

Глобализация экономик стран мира подняла на новый уровень проблему несовершенства правил международного налогообложения. Особенности существующей системы двусторонних налоговых соглашений не отвечают современным вызовам и способствуют размыванию налоговой базы и перемещению прибыли (base erosion profits shifting – далее BEPS)¹.

О масштабе проблемы говорят и статистические данные – по данным ЮНКТАД, потери развивающихся стран от BEPS составляют около 100 млрд долл. США ежегодно². Учитывая то, что доля налоговых доходов в ВВП развивающихся стран составляет в среднем 10-15% , то экономические потери представляются весьма ощутимыми³.

С целью борьбы с BEPS, странами ОЭСР и “большой двадцатки” был принят план BEPS, наиболее революционным шагом которого является шаг 15, направленный на создание многостороннего налогового инструмента, целью которого является “модификация существующей системы двусторонних налоговых соглашений исключительно для синхронизированного внедрения мер, связанных с налоговыми соглашениями, в рамках плана BEPS”⁴.

¹ Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 Final Report // OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tax/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report-9789264241688-en.htm>.

² UNCTAD: multinational tax avoidance costs developing countries \$100 billion // Tax Justice Network [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.taxjustice.net/2015/03/26/unctad-multinational-tax-avoidance-costs-developing-countries-100-billion/>.

³ Ploumen L. Why developing countries need to toughen up on taxes // TheGuardian [Электронный ресурс]. – <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/07/why-developing-countries-need-to-toughen-up-taxes-sdgs>.

⁴ Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 Final Report // OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tax/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report-9789264241688-en.htm>.

В конце ноября ОЭСР был представлен проект Многостороннего соглашения для внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения¹.

Целью данной статьи является оценка влияния положений многостороннего инструмента на российскую налоговую систему.

Проблема BEPS не обошла вниманием и Россию. Несмотря на прилагаемые усилия, структура прямых иностранных инвестиций в Россию остается неизменной – основными зарубежными инвесторами в отечественную экономику являются Кипр, Люксембург, Нидерланды, а также офшорные микросоударства. Чаще всего использование таких юрисдикций преследует единственную цель – минимизацию совокупных налоговых обязательств с учётом благоприятных положений в соглашениях и налоговых системах².

С учётом того, что российская сеть двусторонних соглашений включает в себя 82 соглашения, а отдельная корректировка их представляет собой весьма долгий процесс, то участие России в многостороннем инструменте является рациональным с целью борьбы с BEPS.

Российская Федерация планирует присоединиться к данной Конвенции. Об этом утверждает Министерство финансов в Основных направлениях налоговой политики на 2017–2019 гг.³ Однако, Министерство финансов “хранит упорное молчание” по ответу на вопрос, на каких условиях Россия вступит в Многостороннее соглашение, что определенно не добавляет предсказуемости участникам отечественной налоговой системы.

Ограничение недобросовестного применения льгот. Так, к примеру, конвенция предполагает выбор из трех механизмов ограничения недобросовестного применения льгот – первый механизм (по умолчанию) – “правило основной цели” (principal purpose test), смысл которого состоит в анализе всех фактов и обстоятельств в ситуации предоставления налоговых льгот. Второй метод является совокупностью “правила основной цели” и “упрощённого ограничения льгот” (simplified LOB provision), основой для которого является Модельная конвенция ОЭСР.

Наконец, третий способ ограничения использования налоговых льгот позволяет договаривающимся сторонам согласиться на “детализированное ограничение льгот” в совокупности с “анти-кондуитными” положениями взамен “правила основной цели”⁴.

Продвижение “правила основной цели” вызвало большое количество дискуссий в профессиональной среде – опасение у экспертов вызывает тот факт, что субъективное “правило основной цели” приведет к неопределенности для налогоплательщиков.

Так, в случае подписания конвенции Россией и выбора “principal purpose test” как критерия оценки правомерности использования льгот, компаниям будет сложнее получить налоговые преференции по соглашениям. Более того, существует риск того, что оценка налоговыми органами деловой цели структуры приведет к тому, что налоговые льготы фактически перестанут работать⁵.

Напрашиваются два выхода из ситуации. Первый – компаниям придется перестать направлять пассивные доходы через “кондуитные” компании. Второй – и менее радикальный –

¹ Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting // OECD. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>.

² Базанова Е. Российский бизнес покидает офшоры. // Ведомости [Электронный ресурс]. – <http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori>.

³ Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов // Минфин России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206.

⁴ Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting // OECD. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>.

⁵ Базанова Е. ОЭСР подготовила многостороннее соглашение для борьбы с уходом от налогов // Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/28/667133-oesr-soglashenie-nalogov>.

компаниям придётся совершенствовать “substance” своих компаний и схем с целью избежания представления их в глазах налоговых органов как “конduitных”.

Постоянное представительство. Многостороннее соглашение также содержит несколько положений, направленных на борьбу с искусственным уклонением от статуса “постоянного представительства”.

Приведём основные – во-первых, это существенное снижение порога признания “постоянного представительства”. Так, постоянное представительство агентского типа возникнет в случае, если субъект действует от имени организации-нерезидента в стране-источнике и обычно играет “главную роль” в подписании “регулярных” контрактов, заключаемых без существенных изменений.

Изменение также касается взаимосвязи понятий “независимый агент” и “обычная предпринимательская деятельность”. В случае если агент действует “исключительно или почти исключительно” от имени одного или нескольких предприятий, с которыми он “тесно связан”, то деятельность агента приводит к образованию “постоянного представительства”.

Соглашение также предусматривает модификацию списка деятельностей-исключений, не приводящих к образованию постоянного представительства, с помощью двух алгоритмов. Стоит отметить, что данные механизмы различаются по своей сути, однако они оба направлены на рассмотрение совокупной деятельности представительства с позиции “подготовительного и вспомогательного характера”.

Смена критерия на более субъективный фактор “играет главную роль” и уменьшение исключений к понятию “независимый агент” может привести к большей неопределенности в поисках ответа на вопрос – приводит ли заключение договоров от имени компании-нерезидента в России к образованию постоянного представительства.

Поэтому в случае имплементации данных мер у налоговых органов может появиться рычаги по выявлению искусственного уклонения компаниями от статуса “постоянного представительства”, что значительно усложнит “жизнь” иностранным компаниям в России.

Арбитраж. Большое внимание в соглашении уделено совершенствованию процесса разрешения налоговых споров. Помимо согласованного внедрения механизма взаимосогласительной процедуры многосторонний инструмент предусматривает имплементацию арбитражного разрешения налоговых споров.

Данный инструмент присутствует во многих двусторонних соглашениях (в том числе некоторых российских), однако он не получил должного развития из-за отсутствия прописанных процессуальных норм, а также в связи с тем, что он прямо затрагивает фискальный суверенитет государств¹.

Однако процедура разрешения налоговых споров требует перехода на качественно новый уровень. Несмотря на то, что средний срок цикла проведения взаимосогласительной процедуры к 2015 г. снизился до 20 месяцев с почти 24 месяцев в 2014 г., данный инструмент является достаточно громоздким методом решения налоговых споров, особенно в ситуации принципиальности позиций сторон².

Возможно, в случае взаимной имплементации положений арбитража в двусторонние соглашения, данный инструмент получит “новую жизнь”. Об этом говорит прописанный в конвенции механизм проведения арбитражных налоговых разбирательств, а также “кулуарные” разговоры о неподписании США соглашения без обязательного положения об арбитраже³.

¹ Шепенко Р.А. Систематизация международных механизмов урегулирования налоговых споров // Реформы и право. 2010. № 1.

² OECD releases mutual agreement procedure (MAP) statistics for 2015 // OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-mutual-agreement-procedure-map-statistics-for-2015.htm>.

³ Byrne C. OECD holds Paris talks on Multilateral Instrument // TpWeek [Электронный ресурс]. – <http://www.tpweek.com/Article/3568677/OECD-holds-Paris-talks-on-Multilateral-Instrument.html>.

Интересной представляется роль России в международном разрешении налоговых споров в связи с отсутствием богатого накопленного опыта участия в трансграничных арбитражных разбирательствах (например, ВТО). Безусловно, можно выдвинуть гипотезу о том, что участие России в арбитражном разрешении налоговых споров является невыгодным, ссылаясь на нынешнюю “антироссийскую” риторику.

С другой стороны, можно сослаться на проведение арбитражных разбирательств по торговым спорам в рамках ВТО. С опорой на историю и статистику можно утверждать, что данный инструмент пользуется популярностью среди стран-участниц ВТО и является эффективной надстройкой к механизму двусторонних консультаций в связи с вынесением справедливых и политически не ангажированных решений¹.

Так или иначе, России придется внедрить данную меру, что положительно скажется на налоговом климате, так как позволит оперативно представлять интересы, как и иностранных компаний в России, так и российских компаний за рубежом.

Выводы.

1. Продвижение “правила основной цели” может привести к значительному усложнению получения налоговых льгот по соглашениям, что может негативно сказаться на работе иностранных компаний в России.

2. Ужесточение понятия “постоянное представительство” может потребовать от компаний, действующих в России, пересмотра своих налоговых политик.

3. Несмотря на возможные противоречия, участие России в арбитражном разрешении международных налоговых споров позволит стране не только более оперативно разрешать налоговые конфликты с участием иностранных корпораций, но и эффективно защищать интересы отечественных компаний.

¹ Баева М. Торговые споры в рамках ВТО, в которых участвует Россия, и механизм их разрешения. – Режим доступа: [http://www.rfej.ru/rvv/id/E002C9819/\\$file/75-90.pdf](http://www.rfej.ru/rvv/id/E002C9819/$file/75-90.pdf).

Российские правила недостаточной капитализации: новая редакция и старые проблемы

В.О. Донченко

Научный руководитель – М.Р. Пинская, д-р экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье рассмотрены основные изменения в российских правилах недостаточной капитализации, проделан обзор имеющихся проблем и пути их решения.

Ключевые слова: налоговое администрирование, правила недостаточной капитализации, процентные расходы, Модельная конвенция ОЭСР.

This paper reviews the main changes in Russian thin capitalization rules, a survey of unsolved problems and ways of improving it.

Keywords: tax administration, thin capitalization rules, interest expenses, OECD model convention.

С 1 января 2017 г. вступили в силу положения федерального закона от 15.02.2016 г. № 25–ФЗ¹, в соответствии с которыми в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) вводится новая редакция правил недостаточной капитализации. Отдельные изменения порядка применения п. 2-4 ст. 269 НК РФ начали действовать 1 января 2016 г. Кратко перечислим принципиальные отличия новой редакции указанных положений НК РФ.

С 1 января 2016 г. задолженность российской организации, обеспеченная поручительством, не признается контролируемой задолженностью, если задолженность погашалась таким долговым обязательством с момента возникновения без участия поручителя.

С 1 января 2017 г. не признаются контролируемой задолженностью долговые обязательства перед налоговыми резидентами Российской Федерации, не имеющими сопоставимых обязательств перед иностранными лицами, а также долговые обязательства, возникшие в связи с размещением иностранными организациями обращающихся облигаций.

Контролируемой задолженностью может быть признана задолженность перед иностранной организацией, прямо или косвенно не участвующей в российской организации, но являющейся взаимозависимой с организацией с долей участия в капитале российского заемщика более 25% на основании пп. 3 п. 2 ст. 105.2 (иностранная сестринская компания – далее ИСК).

Данное нововведение позволяет устранить “феномен коллективного юридического солипсизма: когда в одной и той же норме закона налогоплательщики не усматривают ограничений при получении займов от иностранных сестринских компаний, а суды и налоговые органы их видят”².

В результате этих и других менее значимых изменений российские правила недостаточной капитализации были приведены в соответствие со сложившейся судебной практикой. Тем не менее, российские правила недостаточной капитализации продолжают сохранять в себе определенный набор проблем, затрудняющих их применение и администрирование.

Во-первых, несмотря на официальное признание задолженности перед иностранной компанией контролируемой, порядок определения коэффициента капитализации остался неизменным: он по-прежнему зависит от доли участия иностранной организации в капитале российской организации. Порядок определения данной величины в отношении ИСК остается

¹ Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 25–ФЗ “О внесении изменений в статью 269 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части определения понятия контролируемой задолженности”.

² Тимоничев Г. Загадка новых правил тонкой капитализации [Электронный ресурс]. – URL: https://zako№.ru/blog/2016/3/22/zagadka_№ovuyh_pravil_to№koj_kapitalizacii (дата обращения: 10.02.2017).

неурегулированным как на уровне НК РФ, так и на уровне разъяснения Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы.

Во-вторых, в тексте федерального закона от 15.02.2016 г. № 25–ФЗ не предусмотрено каких-либо пояснений о механизме удержания налога с доходов иностранной организации, если российское лицо-кредитор имеет сопоставимое долговое обязательство перед иностранным лицом. Иными словами, ранее имевшаяся проблема обрела более конкретные условия: удержание налога с приравненных к дивидендам процентов по займу, предоставленному иностранным лицом российской организации осуществляется через транзитную российскую организацию.

Исходя из буквального толкования норм НК РФ следует, что удержание российской организацией налога с признаваемых дивидендами процентов по контролируемой задолженности перед другой российской организацией, во-первых, приводит к смещению обязанности по уплате налога с иностранной на российскую организацию. Во-вторых, организация – заимодавец включает в налоговую базу в полной сумме процентные доходы по контролируемой задолженности и начисляет налог на доход, который не был получен. Таким образом, в данной ситуации процентный доход подлежит двойному налогообложению. К аналогичному выводу пришли судьи в деле ООО “РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург”¹. По мнению суда, исчисление налога с положительной разницы между суммами начисленных и предельных процентов, которая в целях налогообложения приравнивается к дивидендам, дважды противоречит конституционному принципу однократности налогообложения доходов.

В данной ситуации определенную роль может сыграть Определение Верховного суда от 18.03.2016 № 305-КГ15-14263, в котором суд указал, что российская организация-заёмщик не обязана исполнять обязанности налогового агента при выплате российскому кредитору сверхпредельных процентов, так как данный порядок не установлен в НК РФ.

Позиция Минфина России по данному вопросу не однозначна: с одной стороны, была выражена точка зрения, согласно которой сверхпредельные суммы процентных расходов в расходы по налогу на прибыль не включаются, и заемщик налоговым агентом не выступает². Данная позиция также встречается в судебной практике³. С другой стороны, Минфином также выражалось мнение, что российская организация обязана исполнить обязанности налогового агента в отношении доходов, выплаченных другой российской организации по контролируемой задолженности⁴. Данная позиция также находит свое отражение в судебной практике⁵.

Приведём основные доводы Минфина и судов, подкрепляющие обе позиции (основаны на редакции ст. 269 НК РФ, действовавшей до 01.01.2017 г.). Для этого вначале рассмотрим, как соотносится новая редакция российских правил недостаточной капитализации и положения Модельной конвенции ОЭСР (далее – МК ЭСР), в частности, с п. 1 ст. 9.

¹ Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.11.2014 г. по делу № А56-50567/2013. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

² Письма Минфина России от 14.05.2015 г. № 03-08-05/27557, от 26.11.2014 г. № 03-08-05/60262, от 02.07.2009 г. № 03-03-06/1/435, от 25.09.2007 г. № 03-03-06/1/969 и др. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

³ Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.11.2015 г. № Ф07-6553/2015 по делу № А05-12258/2014, ФАС Московского округа от 24.08.2011 г. № КА-А40/9171-11 по делу № А40-142788/10-13-856, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2015 г. № 11АП-12035/2015, 11АП-12398/2015 по делу № А55-10796/2014. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

⁴ Письма Минфина России от 14.10.2014 г. № 03-08-05/51661, от 30.08.2012 г. № 03-03-05/72, от 04.07.2008 г. № 03-03-06/1/386, от 25.06.2007 г. № 03-03-06/1/393, от 09.07.2007 г. № 03-03-06/1/473. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

⁵ Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015 г. № Ф10-361/2015 по делу № А54-979/2014, Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.12.2014 г. № Ф01-4525/2014, Ф01-4572/2014 по делу № А11-9549/2013, ФАС Западно-Сибирского округа от 07.05.2014 г. по делу № А81-2782/2013. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

Статья 9 МК ОЭСР предоставляет право одному из договаривающихся государств включить в прибыль одного из предприятий и обложить налогом прибыль, которая могла бы быть начислена одному из предприятий, но из-за наличия особых отношений между предприятиями не была начислена.

Для осуществления корректировки, предусмотренной п. 1 ст. 9 МК ОЭСР необходимо одновременное выполнение двух условий:

- 1) ассоциированность предприятий;
- 2) установление между предприятиями условий, отличных от условий, которые сформировались бы между независимыми предприятиями.

Одна из функций п. 1 ст. 9 “Ассоциированные предприятия” выражается в ограничении подобной корректировки до уровня прибыли, который был бы начислен в условиях, установившихся между независимыми предприятиями¹.

По нашему мнению, утверждение о полном соответствии российских правил недостаточной капитализации нормам международных договоров по вопросам налогообложения не является правомерным в силу следующих причин. Во-первых, в российской правоприменительной практике наличие контролируемой задолженности рассматривается как признак злоупотребления налогоплательщика своим положением², который, в свою очередь, не может оспорить данный аргумент в суде в силу отсутствия соответствующего правового инструмента. Во-вторых, применяемый порядок налогообложения сверхпредельных процентов не исключает возможности заниженной оценки предельной величины процентных расходов по контролируемой задолженности вплоть до полного исключения начисленных процентов из расчёта налоговой базы по налогу на прибыль.

Ещё одним недостатком российских правил недостаточной капитализации, по нашему мнению, является отсутствие взаимосвязи с реальной способностью налогоплательщика погашать свои обязательства. Показатели, используемые в порядке определения предельной величины процентов по контролируемой задолженности, в условиях транснациональных компаний могут быть подвержены манипуляциям со стороны иностранных акционеров, входящих в ту же группу компаний, что и российская организация-заёмщик. В результате таких манипуляций размер собственного капитала, долгового обязательства или доля участия займодавец могут быть скорректированы до размера, при котором риск неблагоприятных последствий для российской компании будет минимальным, а величина принимаемых к вычету процентов позволит получить значительную налоговую выгоду, формально избегая применения ограничений.

С целью совершенствования администрирования формирования налогооблагаемой прибыли при применении правил недостаточной капитализации и усиления контроля за обоснованностью процентных расходов, учитываемых для целей налогообложения, необходимо совершенствовать методы определения предельной величины процентов по контролируемой задолженности, внедряя показатели, отражающие фактическую способность организации погашать долговые обязательства.

Данный подход позволит достичь следующих положительных результатов:

¹ Lehner M. Article 9: Associated Companies [Электронный ресурс]. – URL: http://www.steuerrrecht.jku.at/ml/de/elemente_site/Kommentare-Sammelwerke/Lehner%20-%20Art%209%20OECD%20MC.pdf (дата обращения: 10.02.2017).

² По мнению Конституционного суда, положения п. 2 ст. 269 “Пункты 2, 3 и 4 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации определяют порядок обложения налогом на прибыль организаций в случаях, содержащих признаки возможного злоупотребления своим положением со стороны налогоплательщика, а потому нет оснований полагать, что они могут рассматриваться как закрепляющие иные правила, чем предусмотренные международным договором Российской Федерации...”. См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 г. № 695-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества “Гурово-Бетон” на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 2, 3 и 4 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации”. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

- сведение к минимуму риска формального применения ограничений на вычет процентов;
- объективная оценка действий налогоплательщиков с целью выявления скрытого распределения дивидендов в тех случаях, когда критерии контролируемой задолженности формально не выполняются;
- эффективное администрирование формирования налогооблагаемой прибыли, направленное на противодействие размыванию налоговой базы за счет необоснованного признания процентных расходов.

Предпосылки возникновения инициативы BEPS по противодействию уклонению от статуса постоянного представительства основного типа

Е.Д. Иванова

Научный руководитель – О.И. Борисов, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена исследованию предпосылок возникновения инициативы BEPS по предотвращению искусственного уклонения от статуса постоянного представительства основного типа. Раскрыты важные проблемы интерпретации Комментариев к Модельной конвенции и локального законодательства РФ на основе докладов Фискального комитета и сложившейся судебной практики.

Ключевые слова: постоянное представительство основного типа, мероприятие 7 плана BEPS, налоговое администрирование, уклонение от налогообложения.

This article investigates prerequisites of BEPS action to prevent the artificial avoidance of the fixed place of business permanent establishment. It reveals the main problems of interpretation of Commentaries to Model tax convention and local Russian legislation on the basis of reports of the Fiscal Committee and the court practice.

Keywords: fixed place of business permanent establishment, BEPS action 7, tax administration, tax avoidance.

Активная работа над техническими проблемами, связанными с определением статуса постоянного представительства началась в начале 1990-х, когда Рабочая группа Фискального комитета ОЭСР (Комитет) занялась рассмотрением практических вопросов применения ст. 5 Модельной налоговой конвенции в отношении доходов и капитала (МК ОЭСР). Предложения по изменению Комментариев к МК ОЭСР, ставшие результатом работы комитета, были представлены на Конгрессе Международной налоговой ассоциации (IFA) в Сан-Франциско в 2001 г.

После выхода обновленных Комментариев к МК работа над совершенствованием их положений не прекратилась. Фискальный комитет на протяжении нескольких лет получал и рассматривал многочисленные отклики представителей бизнеса. Таким образом, к 2011 г. сформировался новый документ, более полно разъясняющий основные принципы определения статуса постоянного представительства. В Отчете об интерпретации и применении ст. 5 МК¹ нашли отражение 25 вопросов, основанные на реальных ситуациях и требующие более подробного анализа.

Первым вопросом, рассмотренным комитетом, стало требование о географической определенности постоянного места осуществления деятельности².

Комитет пришел к выводу, что “постоянное место”, должно представлять собой единое целое с коммерческой и географической точки зрения, по отношению к конкретной деятельности. В качестве примера был рассмотрен рынок, образующий такое единое целое по отношению к деятельности торговцев, продающих товары в разных частях этого рынка. Было замечено, что постоянным представительством для торговца должно считаться не конкретное торговое место, а рынок в целом. Таким образом, если торговец решит осуществлять свою

¹ Interpretation and application of article 5 (permanent establishment) of the OECD Model tax convention : public discussion draft : 12 October 2011 to 10 February 2012, Paris: OECD, 2011.

² Goede, J.J.P. de Kaur, D. Kusters, L.F. Perdelwitz, A. Interpretation and application of article 5 (permanent establishment) of the OECD Model Tax Convention : response from IBFD research staff, Bulletin for international taxation. – Amsterdam. Vol. 66 (2012), no. 6 ; p. 313-318

деятельность на двух различных рынках, может оказаться, что постоянное представительство будет образовываться на обоих¹.

Шахта или рудник являются наглядным примером применения данного принципа. Рудник формирует единое место осуществления деятельности, которая может осуществляться на всей его территории, при этом, как постоянное представительство будет рассматривается все пространство рудника, а не его конкретные точки;

С другой стороны, если, к примеру, художник выполняет серию несвязанных контрактов от несвязанных между собой клиентов в одном офисном здании, некорректно утверждать, что данная деятельность представляет собой единый проект по покраске здания и это здание является единым местом осуществления деятельности. Однако если бы художник осуществлял работы в разных частях здания в рамках одного контракта, то здание признавалось бы экономически и географически единым местом по отношению к деятельности художника.

Иногда место, где деятельность осуществляется в рамках единого коммерческого проекта, может не обладать необходимой географической связью, чтобы считаться единым местом деятельности. К примеру, если консультант в рамках одного проекта занимается обучением персонала банка в разных его отделениях, то каждое такое отделение будет считаться отдельным местом деятельности. Однако если консультант перемещается между различными офисами одного отделения, будет считаться, что он имеет одно место осуществления деятельности. Единое расположение отделения содействует необходимой географической связью, которая отсутствует при перемещении консультанта между отделениями, расположенными в различных местах².

Следующей проблемой, выделенной Фискальным комитетом, стало временное требование к возникновению постоянного места осуществления деятельности. Статья 5 МК допускала различные интерпретации, и задачей комитета стала разработка более четких рекомендаций по данному критерию.

Для уточнения положений МК, комитет исследовал две различные ситуации нерегулярного осуществления коммерческой деятельности:

– повторяющаяся деятельность, когда бизнес существует в течение короткого периода времени, но на возобновляемой основе в течение нескольких лет (например, стенд на ярмарке, арендуемый на несколько недель в год в течение многих лет);

– временный проект, который не повторяется (одноразовый проект, например, теле-трансляция спортивных мероприятий, длящаяся несколько недель).

Комитет пришел к выводу, что в случае повторяющейся деятельности постоянное представительство может считаться образованным, даже если каждый период времени, проведенный в стране был недолгим.

После изучения обновленных комментариев в 2003 г. представители бизнеса высказали недовольство неясностью временного критерия и примерами его применения. В своем письме рабочей группе The Business and Industry Advisory Committee (BIAC) указал, что не понимает, каким образом природа деятельности может трансформировать место, существующее непродолжительный период времени в “место деятельности, которое создано не для временных целей”. BIAC заявил, что, к примеру, поставщик продуктов, не являющийся резидентом США и снабжающий товарами атлетов своей страны на протяжении Олимпийских игр в Атланте, по логике комментариев будет иметь постоянное представительство, так как период

¹ Brugger, F. (Florian) Plansky, P. Permanent establishments in international and EU tax law, Wien: Linde, 2011.

² R(19). Issues arising under Article 5 (permanent establishment) of the Model Tax Convention, Paris: OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.

его деятельности представляется существенным по отношению к протяженности Олимпийских игр¹.

Рассмотрев письмо ВИАС, Рабочая группа постаралась внести определенность в текст Комментариев, однако четкие временные рамки так и не были обозначены².

Говоря о российском законодательстве, необходимо отметить, что изначально оно не придавало большого значения критерию географического постоянства. Кроме того, Минфин РФ в 2009 г. предложил дополнить определение постоянного представительства фразой, что термин “постоянное” не должен применяться к предоставлению услуг и некоторым другим видам деятельности.

Наличие постоянного представительства обычно определялось на основе юрисдикции местного налогового органа. Например, если иностранный банк имел два филиала в одном городе на территории, находящейся в юрисдикции одной налоговой инспекции, только одно постоянное представительство считалось образованным. Однако, если банк открывал филиал в соседнем районе, попадающем под юрисдикцию другой инспекции, считалось, что он имеет два постоянных представительства в РФ³.

Налоговый кодекс РФ не предусматривает четких временных критериев для возникновения постоянного представительства. Однако, Методические рекомендации налоговым органам, потерявшие силу в 2012 г., рассматривали в качестве временного критерия срок, по истечении которого иностранная организация, действующая в РФ, должна была встать на учет в налоговых органах⁴. В остальных случаях временной период определялся из анализа всех факторов деятельности нерезидента.

В деле, рассмотренном Минфином РФ, финская компания осуществляла гарантийное обслуживание и ремонт оборудования, поставляемого российским покупателям. В связи с этим, представители компании совершали краткосрочные визиты в РФ (три или пять дней каждый) 5-10 раз в год. Минфин разъяснил, что в таком случае временной критерий для возникновения постоянного представительства удовлетворяется⁵.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что главной проблемой определения статуса постоянного представительства основного типа в странах ОЭСР стала неясность временных и пространственных критериев постоянного места осуществления деятельности.

Рассмотренная судебная практика и разъяснения государственных органов РФ показали, что до появления BEPS ситуация не позволяла ни налогоплательщикам, ни налоговым органам заранее определить наличие постоянного представительства, что препятствовало оптимизации налогового планирования и администрирования.

¹ BIAC comments on the OECD Model Tax Convention, Paris: BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD, 2005.

² R(19). Issues arising under Article 5 (permanent establishment) of the Model Tax Convention, Paris: OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.

³ Bruk, Konnov, Brunch report, IFA 2009.

⁴ Приказ МНС РФ от 28.03.2003 № БГ-3-23/150 (с изм. от 27.04.2012 г.) “Об утверждении Методических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций”.

⁵ Письмо Минфина № 03-08-05 от 19.08.2005 г.

Взаимосогласительные процедуры как метод устранения двойного налогообложения

Д.А. Митин

Научный руководитель – А.В. Князева, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Растущий объём трансграничных налоговых споров за последние годы привлёк значительное внимание со стороны бизнеса и правительств. Нерешенные налоговые споры и неустранимое двойное налогообложение выступают в качестве существенных барьеров для международных инвестиций и развития экономик. В данной статье рассмотрена Взаимосогласительная процедура, как основной инструмент разрешения налоговых споров на международной арене, и основные тенденции по ее совершенствованию.

Ключевые слова: Взаимосогласительная процедура, MAP, двойное налогообложение, СоИДН, BEPS.

The rising volume of cross-border tax disputes has drawn considerable attention from business and government over the few years. Unresolved tax disputes and unrelieved double taxation can act as significant barriers to international investment and development. In this article considered the Mutual agreement procedure as the main instrument for resolving tax disputes in the international arena and the main trends for its improvement.

Keywords: Mutual agreement procedure, MAP, double taxation, double tax treaties, BEPS.

Существуют различные механизмы урегулирования как налоговых, так и неналоговых споров на международном уровне. Наиболее известными из этих мер являются те, что прописаны в Конвенциях о двойном налогообложении (Double taxation Conventions) и в Конвенции ЕС об Арбитраже (EU Arbitration Convention). Из них Взаимосогласительная процедура (далее - MAP) по-прежнему остается ключевым инструментом для разрешения споров, связанных с применением соглашений.

MAP прописана в ст. 25 почти каждого соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – СоИДН), составленного по модели ОЭСР или ООН и представляет возможность координировать действия компетентных органов в плане реализации налоговых соглашений. MAP может быть использована для устранения как экономического, так и юридического двойного налогообложения.

В общем виде схему проведения MAP можно изобразить следующим образом (рис. 1).

Существуют три различных типа MAP¹: инициированное налогоплательщиком, инициированное налоговым органом, совместные консультации налоговых администраций договаривающихся государств по случаям двойного налогообложения, не предусмотренного соглашением.

Во-первых, налогоплательщик может инициировать такого рода разбирательства, если считает, что налогообложение будет осуществляться не в соответствии с положениями, прописанными в налоговых договорах (примерно 50% подобных споров связаны с вопросом корректировок в области трансфертного ценообразования и статуса постоянного представительства²). MAP в рамках данной модели делится на два этапа. Первый этап начинается с подачи налогоплательщиком заявления в компетентный орган своей страны. В соответствии со ст. 25 МК ОЭСР у налогоплательщика есть 3 года для подачи заявления в компетентный орган с момента, возникновения двойного налогообложения. Этот этап происходит исключительно между налогоплательщиком и компетентным органом его страны. В свою очередь

¹ M. Lehner, in Vogel & Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen 5th ed. (2008), Art. 25, para. 3.

² Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, art. 2.4.1, para. 11.

компетентный орган обязан принять возражения во внимание и, если они оправданы, принять меры. Если налогообложение осуществлено не в соответствии с положениями соглашения, то компетентный орган должен снять основания для разбирательства, т.е. предоставить корректировку или освобождение для налогоплательщика. Если компетентный орган в состоянии прийти к положительному решению в одностороннем порядке, то процедура заканчивается, но если возникающая проблема связана, действиями другого договаривающегося государства, то начинается второй этап¹. Он происходит исключительно между компетентными органами договаривающихся государств. В настоящее время основным недостатком второго этапа является то, что в процессе переговоров компетентные органы не обязаны придти к соглашению об устранении двойного налогообложения. В случае достижения соглашения по спорной ситуации, исполнение данного соглашения является обязательным для компетентных органов и должны быть приняты соответствующие поправки во внутренне законодательство для предотвращения подобных споров в будущем. В соответствии со ст. 25 МК ОЭСР доступ к МАР предоставляется налогоплательщику “независимо от возможности урегулирования данного спора в рамках национального законодательства”, на практике же все оказывается наоборот. В своих комментариях ОЭСР отмечает, что большинство стран принимают практический подход, в соответствии с которым, МАР и внутренние средства правовой защиты не могут применяться одновременно. Если внутренние процедуры все еще доступны, налогоплательщик должен сначала исчерпать их или отказаться от своего права на них и только после этого может быть инициирована МАР, которая проводится только для того, чтобы получить льготы в другом государстве². Это значительно ограничивает сферу применения МАР и её привлекательность для налогоплательщиков. На практике данный тип МАР самый распространённый.

Рис. 1. Порядок проведения МАР

¹ Art. 25 (2) OECD Model; OECD Model Commentary art. 25, para. 31 et seq.

² OECD Model Commentary art. 25, para. 76.

Во-вторых, компетентные органы вправе инициировать процедуру с целью устранить трудности, касающиеся толкования и применения положений договора, которые могут привести к возникновению двойного налогообложения. Это позволяет компетентным органам добавить или уточнить определение термина в конвенции, урегулировать трудности, возникающие в связи с изменениями в национальном законодательстве и, например, определить условия, при которых проценты могут рассматриваться в качестве дивидендов по результатам внутренних правил тонкой капитализации.

В-третьих, ст. 25 МК ОЭСР позволяет налоговым органам проводить совместные консультации в случаях двойного налогообложения, не урегулированных конвенцией. Эта категория не имеет дело с толкованием или применением конвенции. Некоторые страны исключают этот тип MAP из своих двусторонних налоговых соглашений из-за несовместимости с внутренним законодательством.¹

Второй и третий типы MAP, как правило, связаны с вопросами общего характера и могут быть инициированы компетентными органами. Как и в случае с налогоплательщиком достигнутые договоренности являются обязательными для исполнения.

За последние несколько лет поступило большое количество критики по MAP, поскольку компетентные органы зачастую не могут достигнуть соглашения и споры остаются неурегулированными. В развивающихся странах часто не хватает квалифицированного персонала и ресурсов, необходимых для проведения MAP, или компетентные органы не могут рассматривать данную процедуру в качестве приоритетной. Это стало серьезной проблемой, особенно в странах с переходной экономикой, так как увеличение притока прямых иностранных инвестиций, несомненно, приводит к увеличению числа случаев двойного налогообложения. Таким образом, разрыв между количеством возбужденных споров и количеством завершенных дел постоянно растет. По сведениям Европейского союза, данная тенденция выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение количества завершенных MAP по отношению к возбужденным в ЕС²

Для решения указанных выше проблем и усовершенствования MAP 5 октября 2015 г. ОЭСР совместно с G20 опубликовала финальные 15 докладов плана по борьбе с размыванием налоговой базы и переводом прибыли в низко налоговые юрисдикции (Base erosion and profit shifting) или проект BEPS. Под номером 14 значится доклад “Making Dispute Resolution

¹ OECD Model Commentary art. 25, para. 55.

² Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, p. 94.

Mechanisms More Effective”¹ или в переводе на русский язык “Создание более эффективных механизмов разрешения налоговых споров”.

Выводы. На сегодняшний день основным механизмом разрешения международных налоговых споров остается МАР, но из выше проведенного анализа видно, что в рамках данной процедуры компетентные органы зачастую не могут достигнуть соглашения, количество незавершенных МАР с каждым годом увеличивается и велика вероятность, что в рамках существующей модели МАР данные споры так и останутся неурегулированными. Признав данную угрозу, ОЭСР разработало в рамках BEPS специальный доклад, посвященный мерам по усовершенствованию МАР, а именно: включение обязательной процедуры арбитража, установление временных рамок проведения МАР и доступ налогоплательщика к проведению процедуры. Россия учувствует в данном процессе в качестве наблюдателя, поэтому будут ли включены соответствующие поправки в СоИДН, заключённые Россией, на данный момент не известно.

¹ Making dispute resolution mechanisms more effective. Action 14 of BEPS Action 14 of BEPS.

Основные трудности при внедрении стандартов FATCA и CRS в России

М.С. Николаенкова

Научный руководитель – А.В. Гурнак, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Статья посвящена наиболее актуальным проблемам, с которыми сталкиваются российские финансовые институты в процессе вовлечения в международный обмен налоговой информацией в рамках FATCA и CRS. Статья поднимает вопрос о важности соблюдения требований в рамках международного обмена налоговой информацией.

Ключевые слова: борьба с уклонением от уплаты налогов, международный автоматический обмен налоговой информацией, FATCA, CRS, финансовые институты.

The article is devoted to the most urgent problems faced by Russian financial institutions in the process of involving in international exchange of tax information under FATCA and CRS. The article raises the issue of the importance of compliance with the requirements of the international exchange of tax information.

Keywords: the fight against tax fraud and tax evasion, the international exchange of tax information, FATCA, CRS, financial institutes.

В настоящее время значительную актуальность во всем мире приобрела тема борьбы с уклонением от уплаты налогов. Вызвано это тем, что в оффшорных юрисдикциях накопилось большое количество неучтенных доходов. Данный факт обратил на себя пристальное внимание из-за периодически возникающих в последнее время финансовых кризисов, в условиях которых властям стратегически важно следить за максимальным пополнением бюджета и рациональным использованием бюджетных средств. При таких обстоятельствах и зародилась идея сотрудничества стран в области раскрытия и обмена налоговой информации, которая приняла глобальные масштабы.

В настоящее время развитие международного обмена налоговой информацией осуществляется по двум основным направлениям:

- сотрудничество на основе американского закона “О налогообложении иностранных счетов” (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA);
- сотрудничество в рамках Единого стандарта отчетности (Common Reporting Standard, CRS).

Сотрудничество России в рамках FATCA началось в 2014 г. В этом году страна присоединилась к соблюдению требований FATCA и финансовые институты начали постепенно вводить процедуры, необходимые для соблюдения американского закона о налогообложении иностранных счетов. В российском законодательстве деятельность финансовых институтов в рамках обмена налоговой информацией с Налоговой службой США (IRS) регламентируется № 173–ФЗ “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами...”¹. Вместе с тем этот закон проработан недостаточно и по некоторым статьям противоречит американскому законодательству, что порождает определенные трудности при внедрении требований FATCA в деятельность российских финансовых институтов.

¹ Федеральный закон “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” от 28.06.2014 [Электронный ресурс] – Доступ из справочно-правовой системы “Консультант-Плюс” (дата обращения: 05.02.2017).

Первая подача отчетности по FATCA российскими финансовыми институтами была осуществлена 30 марта 2016, далее требованиями американского закона предусмотрена подача отчетности на ежегодной основе¹. За неподачу отчетности в рамках FATCA предусмотрена санкция в размере 30% налога с доходов от источников в США. Кроме этого также предусмотрены финансовые санкции за неправильное оформление отчетности или её несвоевременную подачу.

В настоящее время абсолютное большинство российских финансовых институтов уже выполняют требования FATCA², поэтому теперь на повестке дня государственных органов и финансовых институтов стоит соблюдение требований CRS, которое приобрело максимальную актуальность в связи с приближением установленных сроков начала обмена налоговой информацией между странами в рамках этого стандарта.

Российская Федерация присоединилась к международному автоматическому обмену налоговой информацией в рамках CRS 12 мая 2016 г., когда было подписано многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансово-учётной информацией (Model Competent Authority Agreement, MCAA). Данная мера была предусмотрена «Основными направлениями налоговой политики РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»³.

Россия входит в число “non-early adopters” (обобщенное название тех стран, которые планируют начать обмен налоговой информацией в рамках CRS с 2018 г.) и в настоящее время разрабатывается локальное законодательство для внедрения международных требований стандарта в деятельность российских финансовых институтов. Однако следует отметить, что российские финансовые институты уже сейчас внедряют различные процедуры, связанные с анализом клиентов, обработкой их данных, идентификацией и передачей сведений в налоговые органы, чтобы успеть надлежащим образом подготовить отчетность в рамках CRS к 30 сентября 2018 г.⁴.

Внедрение стандартов FATCA и CRS достаточно сложная задача как для государственных органов, разрабатывающих локальное законодательство, которое должно максимальным образом сгладить противоречия между действующим российским законодательством и законодательством стран-участников в рамках международного обмена налоговой информацией в рамках FATCA и CRS, так и для финансовых институтов, внедряющих соответствующие информационные технологии и административную инфраструктуру, которая позволит: идентифицировать клиентов; анализировать создаваемые массивы данных о клиентах; обеспечить защиту персональных данных и конфиденциальность информации; передавать сведения в налоговые органы.

Вопрос разработки подходящего локального законодательства в рамках FATCA и CRS бесспорно важный и сложный, но решить его возможно с относительно меньшим количеством усилий по сравнению с трудностями, возникающими перед финансовыми институтами, деятельность которых должна соответствовать требованиям вышеупомянутых стандартов.

Рассмотрим наиболее острые проблемы, с которыми уже столкнулись российские финансовые институты в процессе присоединения к международному автоматическому обмену налоговой информацией.

¹ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Treasury Regulations § 1.1471-1.1474 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf> (дата обращения: 05.02.2017).

² Занин Виталий. Требования FATCA: что необходимо сделать до 30 марта 2016 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bankir.ru/publikacii/20151012/trebovanii-fatca-chto-neobkhodimo-sdelat-do-30-marta-2016-goda-10006821/> (дата обращения: 05.02.2017).

³ Автоматический обмен информацией о финансовых счетах года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gestion-law.com/news/articles/avtomaticheskij-obmen-informatsiey-o-finansovykh-schetakh/> (дата обращения: 05.02.2017).

⁴ Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information. Common Reporting Standard. OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-financial-account-information-common-reporting-standard.pdf> (дата обращения: 05.02.2017).

Прежде всего следует отметить относительно низкую готовность представителей российских финансовых институтов к внедрению международного автоматического обмена налоговой информацией. Как показало результаты исследований компании Deloitte в 2016 г., только 64% участвующих в опросе респондентов, полагают, что сейчас подходящее время для внедрения международного автоматического обмена налоговой информацией, т.е. более трети российских финансовых институтов пока не готовы к такой деятельности¹.

Другой важной проблемой является полнота и качество информации данных, необходимых для внедрения международного автоматического обмена налоговой информацией (см. рисунок).

Результаты ответов респондентов на вопрос об оценке полноты и качество информационных данных, необходимых для внедрения международного автоматического обмена налоговой информацией (Deloitte, 2016 г.)

В целом финансовые институты оценивают полноту и качество информационных данных для внедрения международного автоматического обмена налоговой информацией на уровне ниже среднего (2,31 из 5, см. рисунок). Полнота предоставленной информации в СМИ по данной тематике оценивается финансовыми институтами несколько ниже, чем её качество. Важно отметить тот факт, что финансовые институты, считающие настоящее время подходящим временем для внедрения международного автоматического обмена информацией лучше информированы о нём².

Выводы. В настоящее время основной проблемой российских финансовых институтов при внедрении международного автоматического обмена налоговой информацией является нехватка доступных и качественных данных, а также предметной осведомленности, что в свою очередь делает процесс внедрения процедур более дорогостоящим. Повысить лояльность участников финансового рынка к внедрению международного автоматического обмена налоговой информацией возможно путем увеличения полноты и количества общедоступной информации об указанном процессе.

Целесообразность имплементации и соблюдения требований FATCA и CRS со стороны российских финансовых институтов связана с открывающимися возможностями для Федеральной налоговой службы составить полную картину о состоянии налоговых дел российских налоговых резидентов за рубежом. Данная информация может послужить основанием для проведения эффективных контрольных мероприятий. Именно поэтому стоит уделять большое внимание проблемам процессам внедрения стандартов в рамках международного автоматического обмена налоговой информацией и его интеграцию в российское законодательство.

¹ Международный автоматический обмен налоговой информацией: завтра уже наступило. По результатам опроса представителей финансовых институтов в России. – М.: Deloitte, 2016. – С. 6.

² Международный автоматический обмен налоговой информацией: завтра уже наступило. По результатам опроса представителей финансовых институтов в России. – М.: Deloitte, 2016. – С. 7.

Особенности и проблемы налогообложения торговли в Интернете

О.В. Равчеева

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р соц. наук,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной статье изучается вопрос налогообложения торговой деятельности в интернете, ее особенности и различные системы налогообложения, применяемые для данной сферы деятельности. Акцентируется внимание на проблеме ухода от налогов со стороны онлайн-компаний и предлагается способ решения данной проблемы.

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения, онлайн-торговля, уход от налогообложения.

This article deals with the question of taxing the companies which are trading in internet, specifics and different types of taxation used for this particular field. Attention is drawn to the problem of tax avoidance of online-companies and the solution is proposed.

Keywords: simple taxation system, general taxation system, online-trading, tax avoidance.

На современном этапе развития экономики, как в России, так и в других странах, заметна тенденция значительного роста компаний в интернете, а так же их количества. Интернет-бизнес стал появляться с развитием технологий и с расширением использования сети среди частных пользователей и компаний. Растет не только их количество, но и их товарооборот, количество покупателей и наблюдается расширение спектра предоставляемых услуг.

“Сеть Интернет во время своего создания задуманная лишь как средство коммуникации в настоящее время является одним из наиболее перспективных средств маркетинга и представляет собой мощный коммерческий инструмент, используемый для ведения бизнеса, продажи товаров, и оказания услуг”¹.

За несколько последних лет, экономисты и исследователи начали изучать особенности построения данного, нового типа рынка и заниматься изучением конъюнктуры. К примеру, по итогам 2015 г. лидером на интернет-рынке России по данным Data Insight и Ruward, которые опубликовали совместный рейтинг E-Commerce Index TOP-100, стал магазин ULMART.RU. Его оборот составил 36 800 млн руб. на основании 7360 тыс. заказов со средним чеком 5000. Всего число действующих в интернете магазинов уже составило 23,9 тыс. по исследованиям компаний “Рейтинг Рунета” & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales².

Объемы торговли в интернете растут и даже при учете нестабильной экономической конъюнктуры в России за 2014–2016 гг., число российских покупателей интернет магазинов возросло на 35%. К факторам данной положительной тенденции развития интернет торговли относят уменьшение стоимости логистических каналов в различные российские регионы, развитие малого и среднего предпринимательства, динамика роста количества потребителей в общем³.

Бизнес в Интернете, как и любой бизнес, является одним из главных статей дохода государства, так как имущество и прибыль компаний являются налогооблагаемыми статьями. Именно поэтому вопрос регулирования бизнеса в интернете с законодательной точки зрения является актуальным, так как данная статья доходов с развитием системы онлайн трейдинга занимает все большую долю в системе доходов государства от налогов.

¹ Зверева Т.В. Налогообложение операций, связанных с использованием доменного имени // Инновационное развитие экономики. 2017. № 1 (37).

² Рейтинг ТОП-100 интернет-магазинов России 2016 (лето). <http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2016/>.

³ Воронина Юлия. Сверстаем сами // Российская Бизнес-газета. № 1016 (37).

Открывая магазин в интернет-сети, предприниматели руководствуются несколькими причинами. Если офлайн компания тратит значительную сумму из бюджета на аренду или приобретение территории для размещения физического магазина, то затраты предпринимателя, организующего онлайн-бизнес сводятся к минимуму. Более того, разработка проекта и создание сайта возможны при отсутствии затрат предпринимателя при самостоятельном выполнении данных работ. Именно данные факторы привлекают представителей малого и среднего бизнеса¹.

При разработке проекта необходимо рассчитать и определить будущий товарооборот и клиентуру, так как от этого зависит способ налогообложения, наиболее подходящий для выбранного типа бизнеса. Обязательным налогом станет налог на прибыль, при наличии транспорта и имущества – они так же облагаются налогами. Общая система налогообложения (ОСНО) и упрощенная система налогообложения (УСН) походят при работе как только с оптовыми клиентами, так и с физическими лицами в розничной торговле, однако для последней есть вариант использования единого налога на временный доход (ЕНВД) или патента, но данные системы обладают особенностями и не подходят для чистой розничной торговли.

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает список расходов, которые учитываются при выбранном режиме налогообложения. Несмотря на ограниченность данного списка, он включает практически все возможные расходы интернет-магазина. Выбор УСН с объектом налогообложения “Доходы” рационален на начальном этапе работы интернет-магазина. Спустя определенное время после открытия предприниматель сможет спрогнозировать объем доходов и расходов интернет-магазина и выбрать наиболее оптимальную ставку УСН с объектом “доходы уменьшенные на величину расходов”².

Выбор уплаты налогов по ЕНВД и патентной системы запрещён при торговле в Интернете, однако существуют редкие случаи, при которых данная система налогообложения применяется. Данные случаи нельзя отнести к торговле в Интернете, однако они тесно с ней связаны. Согласно писем Минфина от 23.11.2006 № 03-11-04/3/501 и от 28.12.2005 № 03-11-02/86, интернет-торговля на ЕНВД не переводится, так как по ст. 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации розничная торговля товарами по представленным образцам или каталогам распространяется только на стационарные магазины, к ней не относится торговля по телефону, почтовыми отправлениями, с помощью телемагазинов и компьютерных сетей. То есть она применяется только в качестве витринного образца и на самом сайте возможности заказа просматриваемого товара нет. В Законе о патентном налогообложении также используется то же понятие розничной торговли³.

Использование общей системы налогообложения для интернет-бизнеса является достаточно невыгодным выбором и используется, если уже применяется ЕНВД или когда невозможно использовать упрощенную систему налогообложения. К обязательным случаям использования ОСНО относится превышение суммы полученного дохода за год 120 млн руб., при превышении 100 среднего числа сотрудников, при стоимости основных фондов выше 100 млн руб., при наличии открытых филиалов и при производстве подакцизных товаров. При использовании данной системы налогообложения, уплачиваются налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль (НДФЛ для ИП), на имущество организации. Правильный расчет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость затруднителен из-за сложностей законодательства и требует наличия высококвалифицированного специалиста из области бухгалтерского учета. Это является еще одной причиной удорожания ОСНО для интернет-магазинов⁴.

³ ООО “1С-СТАРТ”. Начни свой бизнес. 2016.

² Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 346.15, 346.16.

³ Письма Минфина от 23.11.2006 № 03-11-04/3/501 и от 28.12.2005 № 03-11-02/86; постановление Правительства Российской Федерации № 612 от 27.09.2007 г. “Правила продажи товаров дистанционным способом”.

⁴ Налоговый кодекс Российской Федерации.

Проблемы связанные с интернет-торговлей и налогообложением относятся не только к затруднительному выбору системы, по которой будет исчисляться уплачиваемый налог, но и возникает проблема незаконной торговли. Под незаконной торговлей понимается осуществление розничной или оптовой торговли без постановки на учет в регистрирующие органы. Соответственно, предприниматель не отчитывается перед органами государственной власти о проводимой торговой деятельности, не предоставляет отчетные документы о расходах и доходах организации и уходит от уплаты налогов.

Интернет-магазины активно начали открываться в 2000–2002 гг., когда пользователи сети Интернет и пользователи обычных телефонов поняли реальную полезность достижений электроники и техники. Интернет-магазины начали открываться не только в дополнение к реальным магазинам, но и как самостоятельные торговые площадки. Выгода от открытия такого магазина была очевидной. Она поднимала продажи сети до 20%, а в случае независимого интернет-магазина не попадала под контроль налоговых органов, как малоизвестный и сложно контролируемый феномен¹. Именно это до сих пор является одной из проблем недостаточности поступления налоговых средств в бюджет. Контроль регистрации нового интернет-магазина технически невозможен, более того если магазин открывается в таких уже развитых и популярных социальных сетях как вконтакте, facebook, Instagram. Количество таких торговых точек растет в геометрической прогрессии, однако, рост поступлений в бюджет не наблюдается. На данном этапе развития экономики, торговли и бизнеса в интернете необходимо создать действенную систему контроля регистрации всех реально существующих и действующих торговых площадок онлайн. Возможно создание отдельного органа, который будет заниматься данной масштабной сферой и регулировать деятельность на онлайн рынке. Увеличение доходов в бюджет государства не только сможет финансировать деятельность нового органа контроля, но и поможет финансированию других секторов экономики, нуждающихся в бюджетной помощи особенно сильно на фоне происходящих экономических явлений. Данное новшество в совокупности с ужесточением Административного и Уголовного кодексов по вопросам ухода от налогов сможет стать действенным механизмом в борьбе с незаконной торговлей.

Выводы. Предприниматели, торгующие в интернете обязаны зарегистрировать свою деятельность, встав на учет. Им предоставляется выбор в системе налогообложения. Наиболее рациональным вариантом на этапе открытия интернет-магазина является выбор упрощенной системы налогообложения с объектом “доходы”, в последующем – расчёт на основе товарооборота и расходов переход к УСН с объектом “доходы, уменьшённые на величину расходов” или сохранение объекта “доходы”. Выбор ОСНО обоснован только в случае, когда организация попадает под регламентируемые категории. ЕНВД и патентная система невозможна при розничной торговле онлайн. Что касается деятельности налоговых органов, необходима разработка механизма контроля деятельности интернет-компаний для усложнения возможности ухода от налогов, так как налоги являются основным средством поступлений в бюджет государства. Неполучение реального их объема ведет к затормаживанию развития экономики в целом и предпринимательства в частности.

¹ Филина Ф., Лейман Н. Интернет-средство ухода от налогов. 2015.

Проблемы налогообложения электронной коммерции: зарубежный опыт и российская практика

А.С. Рекеда

Научный руководитель – Т.А. Петечел, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Основным направлением налогообложения электронной коммерции является правовое регулирование рынка электронных услуг. Выделены главные проблемы при обложении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. На основании понятия электронных услуг классифицированы действия и операции в сети Интернет. Рассмотрена проблема налоговой конкуренции различных стран.

Ключевые слова: электронная коммерция, налоговый контроль, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоговая конкуренция.

The main direction of the taxation of e-commerce is the legal regulation of the market of electronic services. The main problem with taxation of profit tax and value added tax are allocated in the article. The actions and operations on the Internet are classified based on the concept of electronic services. The problem of tax competition between different countries is considered.

Keywords: e-commerce, tax control, profits tax, value added tax, tax competition

В настоящее время коммерция посредством Интернета, иначе называемая электронной коммерцией, начинает создавать все более серьезную конкуренцию традиционному бизнесу. Мировой рынок электронной коммерции, находясь в виртуальном пространстве, увеличивает финансовые потоки в геометрической прогрессии из-за отсутствия географических границ, уменьшения издержек, повышения конкурентоспособности, индивидуализации заказов, оперативной связи с потребителями. Бизнес на рынке электронной коммерции предоставляет глобальные возможности для реализации продукции или оказания услуг по всему миру, повышая при этом конкурентоспособность торговых компаний, создавая тем самым проблемы для государственных органов власти, оказывая влияние на внешнеэкономическую политику и усложняя нормативно-правовую деятельность.

Объем внутреннего рынка электронной коммерции в России в 2015 г. достиг 650 млрд руб., что в рублевом выражении означает рост на 16% по сравнению с 2014 г.¹

Наиболее развитым сегментом интернет-торговли является товарный сегмент, который также включает в себя продажи авиа- и ЖД-билетов. Доля товарного сегмента в объеме всего рынка интернет-торговли в России в 2015 г. составляет 84,5%. При этом за последние 3 года видна устойчивая тенденция увеличения величины рассматриваемого показателя².

При среднегодовом посткризисном приросте ВВП России на уровне от 1,3 до 4,5% объем российского сектора как электронной коммерции в целом, так и интернет-торговли в частности увеличивается на 21-28% в год. По примерным прогнозам, к 2018 г. объем российского рынка электронной коммерции увеличится на 33%. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 г. и рост рынка более чем на 20% к 2017 г. Компании, которые фактически расположены за границей, не подлежат местному налогообложению и находятся за рамками местной нормативно-правовой базы, создавая благоприятную среду для возможного отмывания денег, добытых криминальной деятельностью³.

¹ Исследования маркетингового агентства РБК research [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://retailrocket.ru/Researches/#>.

² Российский рынок Интернет-торговли: товары 2015, № 1401201 2015. © РБК, Москва.

³ Милонова М.В. Электронная коммерция в России: некоторые проблемы и пути их решения // Международная торговля и торговая политика. 2015. № 3.

Динамика объема B2C сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009–2015 гг., млрд руб.¹

В связи с этим важную роль начинает играть правовое регулирование электронной коммерции. При этом у государств возникает множество проблем, связанных в первую очередь с отсутствием законодательных норм, позволяющих учесть специфику электронного бизнеса: связанные с защитой авторских прав в Интернете, судебной защитой сделок, заключенных через Всемирную Сеть, проблемы налогообложения электронной коммерции. На сегодняшний день большинство стран самостоятельно занимаются разработкой законодательства для налогообложения электронной коммерции, но пока большого результата это не дает, поскольку Интернет является базой для международной торговли, для эффективного регулирования которой необходимы международные правила.

Первые попытки начать решение вопроса налогообложения электронной коммерции были предприняты уже в 1996 г.: Министерство финансов США приняло документ “Избранные выводы из налоговой политики мировой электронной торговли” (Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce)².

В 1998 г. Конгресс принял “Закон о свободе Интернета от налогов” в качестве гл. XI и XII “Закона о различных консолидированных и чрезвычайных дополнительных ассигнованиях” от 1999 г. В числе положений этого закона – учреждение Консультативной комиссии по электронной коммерции (ККЭК), которая может вносить в Конгресс рекомендации по налогообложению электронной коммерции в Соединенных Штатах и за рубежом; противодействует нормативным, тарифным и налоговым барьерам для международной электронной коммерции и предлагает Президенту добиваться международных соглашений об их отмене³. ЕС поддержал временный мораторий на мировые налоги на электронную коммерцию и выступает за то, чтобы сделать этот мораторий постоянным.⁴

¹ Российский рынок Интернет-торговли: товары 2015, № 1401201 2015. © РБК, Москва

² GAO, Electronic Commerce Growth Presents Challenges; Revenue Losses Are Uncertain, GAO/GGD/OCE-00-165, 2000 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.unclefed.com/GAOREports/ggd00-165.pdf>.

³ CRS Report RL30667, Internet Tax Legislation: Distinguishing Issues.

⁴ Фролова Л.В. Правовые проблемы субъектов электронной предпринимательской деятельности. 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-nalogooblozheniya-subektov-elektronnoy-predprinimatelskoy-deyatelnosti>.

При обложении налогом на прибыль корпораций главной проблемой электронной коммерции становится вопрос наличия или отсутствия постоянного представительства. В традиционной коммерции под постоянным представительством подразумевается офис или иное постоянное место деятельности компании, а также так называемый зависимый агент (лицо-резидент, заключающее сделки от имени данной компании). Долгое время шла дискуссия, является ли сервер, на котором находится веб-страница – средство электронной коммерции, постоянным представительством. Вопрос был решён в 2000 г. ОЭСР в поправках к “Комментариям к модельной налоговой конвенции ОЭСР”, согласно которым само по себе физическое нахождение веб-сайта на сервере не ведет к образованию в стране, где этот сервер физически находится, постоянного представительства компании – владельца сайта. Также было установлено, что организация, предоставляющая услуги веб-хостинга для электронного магазина, не является зависимым агентом владельца магазина, так как не заключает сделок от его имени. Но если в стране находится не просто веб-сайт, а ещё и специализированное оборудование (программно-аппаратный комплекс), обслуживающее электронный магазин, постоянное представительство возникает (даже если это оборудование полностью автоматизировано), так как у компании появляется постоянное место деятельности. Позиция ОЭСР была воспринята США и Европейским союзом¹.

Второй проблемой для взимания налога на прибыль является установление характера дохода. Если в результате сделки покупатель получает право использовать товар только для собственных нужд, продавец должен уплатить с суммы продажи налог на доход, а если была осуществлена передача продукта с возможностью его дальнейшего коммерческого распространения – доход от сделки будет квалифицирован как роялти, и налог с продавца должна будет удерживать сторона, выплачивающая такой доход, т.е. покупатель.

В мае 2002 г. была принята директива ЕС, согласно которой правила налогообложения НДС услуг, предоставляемых с помощью электронных средств связи, действуют со значительными изменениями. Во-первых, вся продукция, реализуемая с помощью электронных средств связи, была приравнена по юридическому статусу к услугам и ее налогообложение теперь происходит по местонахождению покупателя. Во-вторых, европейские продавцы, реализующие электронные товары за пределы ЕС, налог на добавленную стоимость уплачивать не обязаны, а иностранные интернет-коммерсанты, реализующие такие товары в странах ЕС, напротив, должны платить НДС.

В российском законодательстве определение электронной коммерции пока не закреплено, хотя сам термин неоднократно употреблялся в официальных документах как “электронный документ”, “электронная форма сделки”, “электронная подпись”, “электронные расчёты”.

Во-первых, не было определения того, что считать электронными услугами,

Во-вторых, возникали вопросы о том, что считать местом реализации подобных услуг в некоторых спорных случаях.

В-третьих, по сути, не было механизма удержания налога с иностранных поставщиков, не имеющих обособленных подразделений на территории РФ, если покупатель услуг – физическое лицо.

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 244–ФЗ с 2017 г вводит новое понятие – электронные услуги – оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет автоматизировано с использованием информационных технологий.

Под электронными услугами понимается широкий круг действий и операций в сети Интернет, перечень которых приведен в новой ст. 174.2 НК РФ. Данный перечень не являет-

¹ Шпагина М. Виртуальная суть налогов // Государство и Интернет. 8.11.12.2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://archive.expert.ru/intemet/00/00-47-59/ifae2.htm>.

ся закрытым, следовательно, иные услуги, оказываемые через Интернет или иные автоматизированные аналогичные сети, также могут быть квалифицированы как электронные услуги.

Реализация электронных услуг в соответствии с введенными правилами (пп. 1 п. 1 ст. 148 НК РФ) облагается НДС по месту нахождения покупателя (юридические и физические лица). Таким образом, территория российской организации не будет признаваться местом реализации электронных услуг, оказываемых российскими компаниями в адрес иностранных покупателей. В тоже время, реализация таких услуг иностранными компаниями, не зарегистрированными на территории РФ, российским покупателям будет облагаться НДС без права налогового вычета НДС, предъявленного им поставщиками товаров, работ, услуг.

В течение 30 дней после вступления в силу Закона иностранные лица, подпадающие под новые нормы, должны подать заявление о постановке на учет в налоговом органе¹. Как постановка на учет, так и взаимодействие с иностранными компаниями будет осуществляться в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Соответствующие изменения внесены в ст. 11.2, 23, 31, 83 части первой НК РФ.

Такие иностранные компании не заставляют составлять счета-фактуры, вести книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в части оказания ИТ-услуг. Но сами будут исчислять по ставке 15,25% налог и до 25-го числа, следующего за истекшим налоговым периодом, уплачивать его в бюджет РФ. Они обязаны также предоставить декларации в те же сроки, что и российские налогоплательщики. Если иностранная компания не захочет действовать сама, то может работать через посредников и агентов, которые будут выступать по общим правилам как налоговые агенты.

Если физическое лицо – покупатель услуг не является предпринимателем, то его место жительства не единственный критерий для определения места реализации электронных услуг. По новым правилам считается, что такое лицо осуществляет деятельность на территории РФ, если соблюдается хотя бы одно условие:

- место жительства покупателя – РФ;
- оплата проводится через банк или оператора электронных денежных средств, который находится в РФ;
- сетевой адрес покупателя зарегистрирован в РФ;
- международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен РФ.

Таким образом, под налогообложение подпадут и те услуги, которые будут приобретаться россиянами за рубежом, если оплата пройдет через российский банк.

В целях налога на прибыль у иностранной компании постоянное представительство из-за продажи на территории РФ электронных услуг не возникает.

Важная проблема, связанная с налогообложением электронной коммерции, касается налоговой конкуренции разных стран. Электронная торговля изначально имеет международный характер и обладает гораздо более высокой мобильностью, чем обычный бизнес, что позволяет компаниям в случае ужесточения налогового режима страной их резидентства достаточно легко изменить налоговую юрисдикцию. Таким образом, может сложиться ситуация, что страна, предоставляющая наиболее льготные условия налогообложения, получит львиную долю мировой налоговой базы. Возможным решением данной проблемы является унификация налогового законодательства.

¹ О внесении изменений в часть первую и вторую налогового кодекса российской федерации Федеральный закон от 03.07.16 г. № 244-ФЗ

Перспективы развития концепции “фактического получателя дохода” в России

Д.В. Филипова, В.Н. Загвоздина

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

В статье рассмотрены тенденции налогового контроля в России, касающиеся концепции “фактического получателя дохода”, проанализированы ее законодательные основы и перспективы развития.

Ключевые слова: фактический получатель дохода, налог на прибыль, офшор, Соглашения об избежании двойного налогообложения, международный обмен налоговой информацией.

The article reviews trends in tax control in Russia concerning “the beneficial owner of income” concept, analyzes its legal bases and perspectives of development.

Keywords: the actual recipient of the income, income tax, offshore, the Agreement on avoidance of double taxation, the international exchange of tax information.

Налоговый контроль – комплекс мер по проверке исполнения норм налогового права. В современных реалиях налогового контроля во всем мире большое внимание уделяется проблеме, которая касается всех развитых и развивающихся стран: новый экономический феномен, играющий решающую роль при уклонении от налогов – офшоры. Офшор – это компания, зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на территории страны регистрации¹. Использование бизнесом таких юрисдикций для размывания налоговой базы приводит к минимизации выплачиваемых компаниями налогов внутри страны и укрыванию финансовых активов путем их перемещения.

В силу усиления стремления государства контролировать данные процессы, тенденциями налогового контроля последних лет в мировом налоговом праве являются инициативы, которые касаются налогообложения компаний с международной структурой бизнеса. Данные инициативы охватывают широкий круг вопросов, таких как вопросы налогового резидентства и повышения прозрачности бизнес-структур, а также борьбы с размыванием налоговой базы международных компаний.

В российском налоговом праве данные вопросы получили свое отражение на законодательном уровне относительно недавно: Минфином РФ два года назад был разработан законопроект, содержащий предложения по реформе в сфере налогообложения, которые получили большой резонанс в российском деловом сообществе². Введенные федеральным законом от 24.11.2014 г. № 376–ФЗ (далее – “376–ФЗ”) изменения в Налоговый кодекс РФ поддержали курс на деофшоризацию российской экономики.

Одним из самых значимых нововведений в Налоговый кодекс, внесенных 376–ФЗ, является закрепление понятия “фактический получатель дохода”. Так, фактическим получателем дохода признается:

– лицо, которое имеет право самостоятельно пользоваться (распоряжаться) доходом в силу прямого (косвенного) участия или контроля над организацией, выплачивающей доход;

– лицо, в интересах которого иное лицо пользуется (распоряжается) таким доходом.

Суть концепции “фактического права на доход” сводится к следующему: налоговые льготы должны применяться только к тем налогоплательщикам, кто непосредственно поль-

¹ ru.wikipedia.org.

² Русакова И.Г., Аракелян К.В. Деофшоризация российской экономики: обзор основных концепций // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 2.

зуется и распоряжается доходом, а не резиденты третьих стран, которые могут злоупотреблять данными льготами.

Концепция “фактического получателя дохода”, хоть и раскрытая в Налоговом кодексе впервые, в определенном смысле не является новшеством для российского налогового права. В соответствии с п. 1. ст. 7 Налогового кодекса РФ, если международным договором, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом РФ, то применяются правила и нормы международных договоров РФ. Под международными договорами понимаются, в частности, Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

В СИДН концепция “фактического получателя дохода” раскрыта давно в виде указания на то, что льготные условия налогообложения дохода (дивидендов, процентов, роялти) применяются в том случае, если получатель такого дохода имеет фактическое право на доход.

Классический пример злоупотребления правами, вытекающими из СИДН, принимая во внимание концепцию “фактического получателя (бенефициарного собственника) дохода” заключается в следующем: российский холдинг структурирует свою деятельность таким образом, чтобы перенести основную налоговую нагрузку на компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях и в странах, с которыми заключены СИДН. Затем, как правило, выведенные из РФ деньги выводятся либо в классические офшорные юрисдикции, либо на российские компании или на российских физических лиц¹.

В случае, если бы российская компания выплатила средства напрямую на офшорную или на российскую компанию, величина налога на прибыль была бы больше. Форма выплаты может быть различной: выплата дивидендов, процентов по займам, роялти, выплата агентского вознаграждения и другие.

По моему мнению, признаками того, что в вышеописанной схеме происходит злоупотребление правами, вытекающими из СИДН, является то, что компания, на которую производится первоначальная выплата:

- не осуществляет фактическую деятельность;
- переправляет все средства транзитом выше по холдинговой структуре;
- не обладает самостоятельностью в принятии решений о распределении или инвестировании полученного дохода (на практике часто в уставе закреплены ограничения полномочий директоров и акционеров);
- является агентом, действующим в интересах другого лица.

В данном случае такая компания не является “конечным получателем дохода”, а значит, российская компания не имела права применять пониженную ставку налога на прибыль у источника в РФ при первоначальной выплате средств.

Существует судебная практика, подтверждающая тренд оспаривания налоговыми органами права применения льгот по СИДН, если иностранная компания не является лицом, имеющим фактическое право на доход².

Для реализации на практике концепции “фактического получателя дохода” российским налоговым органам необходимо наладить обмен информацией со странами, в которых располагаются бизнес-структуры российских компаний. Судебная практика показывает³, что на данный момент существует реальная практика обмена информацией со странами, с которыми Российской Федерацией заключены СИДН.

По моему мнению, у “концепции фактического получателя дохода” есть перспективы только в том случае, если будет прогрессировать система обмена информацией с другими

¹ Щурина С.В., Пруненко М.А. Проблема минимизации налогообложения и выведения прибыли компаний: позиции государства и инвесторов // Финансы и кредит. 2015. № 16 (640).

² Ротова О.С. Развитие концепции “Бенефициарного собственника” в России // Научные записки молодых исследователей. 2014. № 3.

³ Постановление 13 арбитражного апелляционного суда от 08.09.2015 по делу № А56-55290/2014. Решение АС Республики Коми от 09.02.2016 по делу № А29-6805/2015.

участниками мировой экономики. На степень открытости при обмене налоговой информацией влияют многие факторы: это и экономические, и политические реалии роли России в мировой экономике. Первостепенными шагами в данном направлении должны стать инициативы, направленные на взаимодействие с контролирующими органами зарубежных стран, в первую очередь, в офшорных юрисдикциях, с которыми не заключены СИДН, и обмен налоговой информацией с которыми не налажен.

Внесённые изменения в Налоговый кодекс РФ, при разумном их применении, которое активизируется налоговыми органами уже сегодня, приведут, в частности, к росту налоговой нагрузки на многие российские холдинги, которые выстроены с использованием зарубежных структур.

По моему мнению, развитие концепции “фактического получателя дохода” со стороны государства обусловлено стремлением к сохранению капитала внутри страны, эффективного экономического развития. Дальнейшие исследования по данной теме необходимы, так как на практике применения данной концепции, вероятно, будут появляться спорные моменты, связанные с частичным несовпадением интересов бизнеса и государства.

Бремя доказывания применимости концепции “фактического получателя дохода”, как уже было обозначено выше, с 2017 г. перекладывается на налогоплательщика. Таким образом, использование международной структуры бизнеса для многих компаний будет сопряжено с дополнительной административной нагрузкой.

Кроме того, в ближайшее время, вероятно, будет развиваться судебная практика с неблагоприятным для налогоплательщиков исходом дела по спорам с налоговыми органами о праве на использование льгот, предусмотренных СИДН. Таким образом, поддержание операционных бизнес-структур, которые исторически приносили компаниям существенную налоговую выгоду, с развитием концепции “фактического получателя дохода” может стать экономически нецелесообразным.

Присоединение России к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией как шаг к созданию прозрачного межнационального налогового пространства

Ю.И. Фролова

Научный руководитель – М.В. Соснина, канд. юр. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В статье рассматриваются действие Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, Стандарта межстрановой отчетности, Единого стандарта отчетности по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, их имплементация в национальное законодательство и механизм взаимодействия между налоговыми органами стран – участниц соглашения.

Ключевые слова: международное налогообложение, автоматический обмен информацией, финансовые счета, банки, отчетность, резиденты, налоговые органы, налоговое законодательство.

This article discusses the effect of the Multilateral Competent Authority Agreement, Country-by-country Reporting, Common Reporting Standard, their implementation in national legislation and the mechanism of interaction between the tax authorities of the countries – participants of the agreement.

Keywords: international tax, automatic exchange of information, financial accounts, banks, reporting, resident, tax authorities, tax legislation.

Экономическое развитие государства невозможно представить без соответствующей ресурсной базы, прежде всего капитала. В рамках борьбы с размыванием активов и выводом их в низконалоговые юрисдикции во всем мире наблюдается последовательное принятие мер по недобросовестному использованию офшорных компаний. На сегодняшний день в области международного налогообложения прослеживается интенсивная реализация Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из – под налогообложения (План BEPS), разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одной из ключевых идей Плана BEPS является активное расширение обмена налоговой информацией между странами, в которой налогоплательщики ведут свою деятельность. Россия в силу определенных геополитических причин не обладает членством в ОЭСР, но имплементирует в национальное законодательство положения, подготовленные названной международной организацией.

В “Основных направлениях налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”¹ Министерство финансов Российской Федерации преследует цель по усовершенствованию взаимодействия с налоговыми органами зарубежных стран в рамках ратифицированной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам и подписанному Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией. Исполнение пунктов соглашения вместе с Конвенцией, составляющих основу механизма действия автоматического обмена информацией о налоговых резидентах, станет серьезным инструментом в борьбе с развитием теневой экономики и противодействию применению противозаконных схем вывода прибыли из России.

В результате внедрения стандартов открытости налоговой информации, содержащихся в Многостороннем соглашении, планируется, что с 2018 г. Россия будет получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов. Сведения будут включать данные о различных видах инвестиционного дохода, в том числе дивидендах, процентах, доходе от определенных страховых продуктов, средствах, выручен-

¹ Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206.

ных от продажи финансовых активов, информацию по остатку на счете и платежах, совершенных с использованием счета. При этом Россия будет передавать такие же сведения об иностранных налоговых резидентах в соответствующие страны¹.

Главное финансовое ведомство уже подготовило законопроект² для включения международно-правовых норм в российскую правовую систему. Он был внесен для публичного обсуждения в Государственную думу Российской Федерации, но пока не принят. Тем не менее, этот комплекс поправок к Налоговому кодексу представляет интерес для рассмотрения при анализе обязательств головной организации транснациональных компаний предоставлять информацию для целей налогообложения компетентным органам своей юрисдикции. Сам законопроект был разработан на базе Стандарта межстрановой отчетности, опубликованного ОЭСР в 2015 г.

В центре внимания документа находятся международные группы и их участники, в состав которых могут входить российские и иностранные компании, связанные посредством участия и контроля, предоставляющие консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В нем выделяются также широко употребляемые в международном налогообложении и бухгалтерском учете разных стран термины “материнская компания”, “уполномоченный участник”.

Проектом федерального закона на налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы, возлагаются обязанности по представлению в налоговый орган уведомления о своем участии в международной группе и межстрановой отчетности³. Обязанные лица должны будут подавать уведомления об участии в налоговый орган по месту нахождения не позднее 20 сентября каждого календарного года, а при наличии совокупной выручки за финансовый год не менее 50 млрд руб., должны будут направлять в налоговые органы межстрановую отчетность. Форма уведомления и формат сведений, отраженных в отчетности устанавливаются Федеральной налоговой службой по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Стоит отметить, что в зависимости от резидентства материнской компании различается порядок подачи межстрановой отчетности: если материнская компания группы является налоговым резидентом России, то она будет обязана самостоятельно подавать в налоговый орган, остальные российские компании – участники группы освобождаются от такой обязанности, а если материнская компания группы является иностранной компанией, и, в соответствии с личным законом, она не обязана предоставлять межстрановую отчетность по стандартам ОЭСР, то такая материнская компания обязана уполномочить любую другую компанию группы на предоставление межстрановой отчетности.

Для эффективного соблюдения норм законопроект предусматривает меры ответственности за непредставление уведомления об участии в международной группе и межстрановой отчетности в виде штрафа в размере 50 000 и 100 000 руб. соответственно.

Проект федерального закона предусматривает получение отчетности о прибыли непосредственно от самих налогоплательщиков, отвечающих особым критериям. Но законодатель в нём не оговорил как банки и иные финансовые институты будут обеспечивать функционирование процедуры предоставления сведений о финансовых операциях отечественных и иностранных клиентов в российские налоговые органы. Вероятно, законопроект является лишь первой ступенью в налаживании системы информационного обмена на автоматической основе между государствами, участвующими в Многостороннем соглашении.

Широкому применению соглашения в рамках Единого стандарта отчетности по автоматизированному обмену информацией о финансовых счетах предшествует большая работа

¹ Сайт Федеральной налоговой службы России – https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6067818/.

² О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части подготовки и представления межстрановой отчетности) // <http://regulation.gov.ru/>.

³ Мамбеталиев Н. Реализация Плана BEPS в государствах-членах ЕАЭС // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. Мнения. 2016. № 9. С. 61.

как с правовой стороны – подготовка массивного пакета законов и подзаконных актов, регулирующих особенности сбора информации для международного обмена в налоговых целях, так и с практической – разработка технического решения для взаимодействующих сторон.

Планируемые к введению в действие с 2018 г. на территории Российской Федерации меры взаимодействия между налоговыми сферами государств усилят контроль за российскими физическими и юридическими лицами – держателями счетов в банках иностранных государств, злоупотребляющих налоговыми выгодами, скрывающих доход от предпринимательской деятельности при помощи иностранных структур. Контролирующие лица, если присутствуют в управлении компании клиента финансовой организации, непосредственно владельцы счетов, банки, брокеры, депозитарии, страховые компании будут участвовать в передаче информации в налоговый орган своей страны, а тот в свою очередь, полученную информацию будет направлять в налоговый орган страны резидентства клиента или бенефициара. Так наличие автоматического обмена дает налоговым органам ряд преимуществ, при наличии которых сохранить в тайне реального бенефициара, а также всю схему построения существующей иностранной части бизнеса практически не представляется возможным¹.

Выводы. В отличие от обмена информацией о счетах налогоплательщиков, об их операциях по запросу, автоматический обмен создаст условия для поступления информации не выборочно в отношении определённых налогообязанных лиц при возникновении налоговых споров, а в виде массива сведений о финансовых счетах резидентов юрисдикций, участвующих в Многостороннем соглашении. Кроме того, это будет конкретный перечень данных, подлежащих ежегодно автоматическому обмену в стандартизированной форме.

Национальный налоговый регулятор каждого государства должен обеспечить порядок обмена финансовой информацией в автоматическом режиме, получая ее от финансовых учреждений. Для продуктивного сотрудничества налоговых ведомств стран-участниц соглашения необходимо еще привести в соответствие с международными актами национальное законодательство и сформировать технологическую систему исполнения обязательств по автоматическому обмену в каждой отдельной стране.

Распространение практики раскрытия финансовой информации, упорядочивание связей между государственными органами в налоговой сфере демонстрирует стремление урегулировать фискальное пространство на основе международных принципов и стандартов. Участие России в международных соглашениях по налоговому администрированию существенным образом улучшает ее репутацию среди других стран.

¹ Андреева В. Налогообложение КИК сегодня и завтра // ЭЖ-Юрист. 2016. № 30. С. 13.

Секция
“ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ”

УДК 336.225.66

**Некоторые механизмы привлечения региональных инвесторов
на примере Ульяновской области**

О.М. Абросимова

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р соц. наук, профессор,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной работе рассмотрен успешный опыт привлечения инвестиций в экономику Ульяновской области путем применения налоговых льгот для инвесторов.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые льготы, инвестиционная политика, развитие регионов, эффективность инвестирования.

In this paper we consider the successful experience to attract investment into the economy of the Ulyanovsk region through the use of tax incentives for investors.

Keywords: tax policy, tax incentives, investment policy, regional development, effectiveness of investments.

Осуществление инвестиций помогает успешно реализовать стратегические социально-экономические цели страны. Инвестиции могут выступать как один из основных факторов позитивного изменения экономики страны, при чем сохраняя индивидуальные особенности экономики субъекта Российской Федерации. Этого можно добиться непосредственно за счет инвестиций в те области экономики региона, где научно обоснованно выявлен наибольший потенциал.

Одним из методов привлечения инвестиций в регионы являются налоговые льготы, предоставляемые инвесторам. Сегодня этот метод является наиболее эффективным. Рассмотрим его на примере инвестиционной и налоговой политики Ульяновской области. Так, правительством Ульяновской области принят ряд действенных мер, направленных непосредственно на повышение привлекательности региона для инвесторов. Были разработаны: “Стратегия развития Ульяновской области – 2030”, план действий по обеспечению социально-экономического развития Ульяновской области, повышению доходов и оптимизации расходов областного бюджета Ульяновской области, План экономического роста Ульяновской области на 2017 г. (одобрен членами фракции “Единая Россия”).

Но для того, чтобы инвесторы хотели вкладывать в область деньги, необходимо создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Налоговые льготы для инвесторов можно считать основой для эффективного интенсивного и экстенсивного развития сельского хозяйства и промышленности. В Ульяновской области принята и работает наиболее прогрессивная из имеющихся в России нормативно-правовая база, состоящая из закона Ульяновской области от 26.11.2003 г. № 060–ЗО “О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области”, закона Ульяновской области от 04.06.2007 г. № 71–ЗО “О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков”, закона Ульяновской области от 06.12.2007 № 130–ЗО “О транспортном налоге в Ульяновской области”, постановления правительства Ульяновской области от 15.03.2005 г. № 019–ЗО “О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области”¹. Эта нор-

¹ Законодательство и нормативные акты Ульяновской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.ulgov.ru/doc/5264> (дата обращения 11.02.2017).

мативно-правовая база обуславливает получение компаниями, чьи производства расположены на территории Ульяновской области, следующие налоговые льготы инвесторам:

– 13,5% – ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет, в течение 15 лет (снижение на 4,5%) с момента возникновения налогооблагаемой базы;

– 0% – ставка налога на имущество организаций в течение 10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы;

– 1,1% – ставка налога на имущество организаций с 11-го по 15-й годы с момента возникновения налогооблагаемой базы;

– 0% – ставка земельного налога в течение 8 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы;

– 0% – ставка транспортного налога в течение 10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы.

Налоговые льготы инвесторам направлены, в первую очередь, на сокращение сроков окупаемости проектов. Еще одним шагом к улучшению инвестиционного климата в регионе является административная поддержка: каждый инвестиционный проект курируется одним из членов правительства Ульяновской области. Таким образом, система административной поддержки, налоговые льготы инвесторам позволяют привлекать компании среднего и крупного бизнеса, обеспечивая промышленный рост рассматриваемого региона.

Ниже приведём статистику, отражающую темпы экономического развития региона по данным Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области. На рис. 1 показано, как растет валовой региональный продукт (ВРП) с 2005 г. по 2016 г.

Как видно из графика, при первом понижении налога на прибыль организации в 2010 г. произошел скачок ВРП, что может говорить о повышении инвестиций в экономику.

Рис. 1. Объём и индекс производства ВРП Ульяновской области

На рис. 2 представлена динамика таких показателей, как объём и индекс инвестиций. С 2005 по 2015 гг. объём инвестиций вырос более, чем в шесть раз.

Кроме того, увеличение числа капиталовложений способствовало образованию новых рабочих мест, увеличению средней заработной платы (с 13 330 руб. в 2010 г. до 22 811 руб. в 2015 г.), интенсивному росту объёма производства продукции сельского хозяйства, увеличению общей площади введённых жилых домов.

Рис. 2. Объём и индекс инвестиций в экономику Ульяновской области

Привлечение инвестиций в Ульяновскую область позволило реализовать множество значимых для региона проектов. Это создание завода по производству радиальных шин для пассажирских автомобилей компании “Бриджстоун”, строительство завода по производству автомобильных и промышленных компонентов компании “Шэффлер”, создание станко-строительного производства компании “ДМГ МОРИ”, строительство заводов по производству влажных кормов для домашних животных и производству кондитерских изделий, Создание многофункционального контактного центра по обслуживанию абонентов ОАО “Мобильные ТелеСистемы”¹.

Вопросы эффективности региональных налоговых льгот “являются предметом пристального внимания и научного сообщества, и всех уровней власти. В настоящее время в условиях применяемых к России санкций и бюджетного дефицита вопрос выпадающих доходов является наиболее актуальным”², поэтому весьма важными являются также вопросы контроля за целевым использованием высвобождаемых средств.

Выводы. Исследование опыта налоговой и инвестиционной политики правительства Ульяновской области показало, что метод налоговых льгот региональным инвесторам может быть весьма успешен, если использовать его в комплексе с мерами административной поддержки. Снижение налога на прибыль организации, отмена налога на имущество организаций в течение 10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы, земельного налога в течение 8 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы, транспортного налога в течение 10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы сделали регион привлекательным для инвестирования. Это привело к росту ВРП, средней заработной платы, росту объёма производства продукции сельского хозяйства и т.д.

¹ Корпорация развития Ульяновской области. Реализованные проекты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ulregion.com/invest/completed_projects/?PAGEN_1=3 (дата обращения 11.02.2017).

² Зверева Т.В. Вопросы эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам // Инновационное развитие экономики. 2016. № 4 (21). С. 198-202.

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности физических лиц: опыт России и зарубежных стран

М.О. Аннакова

Научный руководитель – Ю.В. Малкова, канд. экон. наук, доцент
Финансовый университет (Financial University), г.Москва

Статья посвящена исследованию индивидуального инвестиционного счета. Анализируется использование аналогичных инструментов стимулирования инвестиционной активности физических лиц в России и в зарубежных странах. Автор предлагает пути совершенствования ИИС.

Ключевые слова: инвестиции, налоговое стимулирование, частный инвестор, индивидуальный инвестиционный счет, налоговый вычет.

Tax Incentives for Investment of Individuals: the Experience of Russia and Foreign Countries

The range of problems discussed in the article is determined by the need to improve the Individual Investment Account. The authors have analyzed the practice of applying analogous instruments for stimulate investment activities of individuals in Russia and in foreign countries. The paper provides some proposals for modernization of the IIA.

Keywords: investment, tax incentives, private investor, individual investment account, tax preference.

В странах с устойчивой рыночной экономикой инвестиционной активности населения уделяется особое внимание, а рост ВВП как основного показателя экономического развития страны связывается не только с величиной совокупных сбережений, но также с наличием адекватных финансовым потребностям физических лиц инструментов. Поэтому государства стремятся создавать стимулы для формирования сбережений и эффективные механизмы, которые позволили бы регулировать инвестиционную активность населения в интересах аккумуляции и действенного использования в экономике финансовых ресурсов населения. Наиболее устойчивые в экономическом плане страны используют для получения “длинных денег” фондовый рынок.

В распоряжении государств имеются различные инструменты стимулирования инвестиционного процесса, важное место среди которых занимают различного рода налоговые льготы. Налогообложение инвестиционных доходов является одним из важнейших факторов, рассматриваемых инвестором при выборе инвестиций. Каждый инвестор, старается максимизировать доходность после налогообложения, поэтому наиболее известной и популярной формой регулирования инвестиционно-сберегательного поведения населения в мире является система налоговых льгот (скидок, вычетов) по налогам на доходы физических лиц.

В США с целью привлечения свободных средств граждан в экономику используют индивидуальные пенсионные счета (IRA – Individual Retirement Account). IRA – это система пенсионного обеспечения в США, которая предусматривает ежегодные не облагаемые налогами взносы с доходов или заработков в специальный фонд, который выплачивает по ним проценты.

Такие счета появились в 1974 г.; законодательство, регулирующее порядок их применения многократно дорабатывалось; пороговые суммы, разрешенные к внесению на счета, пересматривались в сторону увеличения. Сегодня в США существует несколько типов данных счетов. Возможны варианты в налогообложении: денежные средства, внесенные на счёт, облагаются налогом только в момент снятия денег со счета либо, наоборот, вносятся на счёт после уплаты всех налогов, но освобождаются после. Формально владелец счёта может досрочно забрать свои накопления на IRAs, однако при этом он будет вынужден вернуть все налоговые льготы и заплатить штраф в размере 10% выводимых средств. В особых случаях, например, если снимаемые средства идут на покупку первого дома или на оплату учёбы, на-

логи и штрафы не уплачиваются. Также при выборе счета типа SIMPLE вкладчик имеет право снимать деньги до достижения пенсионного возраста без каких-либо штрафных санкций. А отличительной чертой счета SEP является возможность его пополнения как самим инвестором, так и организацией, в которой он работает¹. В настоящее время максимальная сумма взноса на IRA составляет 5500 долл. США. (6,5 тыс. долл. для граждан старше 50 лет).

В Канаде наиболее популярной альтернативой для накопления денег является безналоговый сберегательный счет (tax-free savings account, TFSA). Данная программа была запущена в январе 2009 г. Открыть TFSA может любой резидент, достигший возраста 18 лет. Этот счет предназначен для накопления средств на любые нужды. Суммы, вносимые на счет, начисленные проценты, прибыль, полученная в результате работы с фондовыми инструментами – все это налогом не облагается. Есть ограничения по ежегодно вносимым суммам – не более 5500 долл. в год. Возможно открытие нескольких счетов TFSA, однако все они по сумме в совокупности не должны превышать годовой лимит.

Сбережения на TFSA можно вложить в сберегательные счета с повышенной процентной ставкой, паевые инвестиционные фонды, ценные бумаги, торгуемые на организованном фондовом рынке, гарантированные инвестиционные сертификаты (GICs), облигации. Счет может управляться как самостоятельно, так и с помощью профессиональных участников. Открыть счет TFSA можно в банках, страховых, инвестиционных, кредитных компаниях, в доверительных фондах.

Вложения в счета такого рода набирают популярность от года к году (см. рисунок)².

Количество TFSA

В России давно существует проблема привлечения инвесторов-физических лиц на фондовый рынок. После введения санкций со стороны Запада доля иностранных инвестиций снизилась на 70%, также снизилась доля частных инвесторов на фондовом рынке. По данным Московской биржи, объем сделок с акциями частных клиентов в конце 2014 – начале 2015 г. составлял 500-800 млрд руб. в месяц (около 6% от общего биржевого оборота). В 2009 г. на физических лиц приходилось 20-30%. В связи с этим государство стало больше уделять внимания привлечению частных инвестиций и повышению их роли в обеспечении экономического роста.

В 2015 г. в России в соответствии с зарубежными аналогами введен новый инструмент регулирования – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), предназначенный для повышения привлекательности частных инвестиций в инструменты фондового рынка путём выравнивания налоговых условий для всех видов долгосрочных инвестиций физических лиц.

¹ Internal Revenue Code Sec. 401. Qualified pension, profit-sharing, and stock bonus plans.

² Исследовательская компания Investor economics. – <http://investoreconomics.com>.

Он представляет собой счет внутреннего учёта, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного лица¹.

По индивидуальному инвестиционному счету возможно предоставление 2 типов вычета:

1 тип – владелец счета получает право на вычет суммы, которую он внес за год на ИИС (но не более 400 тыс. руб.) после окончания каждого налогового периода срока действия счёта;

2 тип – владелец счета получает освобождение от обложения налогом полученных доходов по прошествии 3 лет.

Как отмечалось ранее, российский ИИС является аналогом зарубежных сберегательных счетов, но при этом имеет ряд существенных отличий (см. таблицу).

Сравнительные характеристики различных типов накопительных счетов

Показатель	США	Канада	Россия
Наименование счёта	IRA (Individual Retirement Account)	TFSA (tax-free savings account)	ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт)
Начало работы	с 1974 г.	с 2009 г.	с 2014 г.
Тип счёта	Пенсионный	Стимуляция сбережений	Стимуляция инвестиций
Суммарный объём средств на счетах	7,2 трлн долл.	164 млрд долл.	24 млрд руб.
Количество счетов	50 млн счетов	13,5 млн счетов	200 тыс. счетов
Процент от населения	42,7	23,7	5,2
Максимальная сумма на счёте	5,5 тыс. долл. (330 880 руб.)	5,5 тыс. долл. (330 880 руб.)	400 тыс. руб.
Срок, год	65	бессрочный	3
Страхование	500 тыс. долл.	1 млн долл.	–

Основным отличием является тип счета. В Америке эти счета пенсионные и деньги нельзя снимать до наступления пенсионного возраста, только при определенных условиях государство дает право на досрочное снятие денежных средств без потери налоговых льгот. Также значительным отличием является то, что вклады по ИИС не подлежат страхованию, как например в Америке, где сумма страхования составляет 500 тыс. долл., и в Канаде – 1 млн долл. США. Размер максимальной суммы внесения на счет сопоставим во всех сравниваемых странах, но при этом нужно учесть, что в Америке сумма годового вноса зависит от типа счета, возраста держателя счета и может достигать 5,5 тыс. долл., а в Канаде при первом открытии счета остается право на использование всех лимитов за предыдущие годы. Например, при открытии TFSA в 2017 г., можно внести сразу 52 тыс. долл. с учётом того, что годовой лимит TFSA неоднократно менялся: 2009–2012 гг. – 5000 долл., 2013–2014 гг. – 5500, 2015 г. – 10 000, 2016 г. – 5500, 2017 г. – 5500 долл.

Так, на сегодняшний день ИИС имеет ряд недостатков в сравнении со своими зарубежными аналогами:

- отсутствие гарантий со стороны государства;
- отсутствие права на досрочное снятие средств со счёта с сохранением налоговой льготы (при соблюдении отдельных условий);

¹ Статья 10.2-1 федерального закона “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

– отсутствие права на использование предыдущих лимитов внесения средств на счёт.

Также эксперты отмечают, что инвесторы столкнулись с непониманием перечня документов, которые необходимо подать в налоговый орган для получения вычета, поскольку в Налоговом Кодексе дано подробное описание предоставляемой льготы, но список документов, необходимых для её получения не понятен для обычного гражданина¹.

Несмотря на то, что данный инструмент является новым для рынка, ИИС уже стали применяться для ухода от налогов. Так, на ИИС вносится минимальная сумма, необходимая для покупки срочного контракта, затем в режиме переговорных сделок этот контракт продается в разы дороже владельцу обычного брокерского счета. Результат: средства переводятся с обычного счета на ИИС, уменьшается налогооблагаемая база на обычном счете, а с переводом 400 000 руб. на ИИС получается налоговый вычет в 13% (52 000 руб.). Обязанности сообщать в налоговый орган о неправомерном занижении налогового обязательства держателя счета у финансовой организации нет.

По оценкам Национальной ассоциации участников фондового рынка, ожидалось, что в течение трех лет в рамках программы ИИС будет открыт 1 млн счетов, объём привлечённых денежных средств достигнет 1 трлн руб. Однако на сегодняшний день не наблюдается открытия ИИС в массовом порядке. За 2 года открыто около 200 000 индивидуальных инвестиционных счетов, на них размещено порядка 24 млрд руб.

Для эффективного использования ИИС как инструмента привлечения частных инвестиций на фондовый рынок необходимо учесть зарубежный опыт, в частности:

1) использование средств со счета на определенные расходы с сохранением налоговой льготы. При этом необходимо определить перечень срочных расходов в соответствии с социальными проблемами в России (по опыту США);

2) расширение спектра типов ИИС с разными типами налоговых вычетов (по опыту США). Например, введение типа счета с возможностью внесения суммы в 1 млн. руб., но при этом применение вычета 50% от внесенной суммы, что стало бы более привлекательным инструментом для более крупных инвесторов;

3) введение системы государственного страхования ИИС. Введение системы страхования для определенного вида счетов, держателями которых являются пассивные инвесторы с максимальной суммой взноса 400 тыс. руб. (по опыту США, Канады);

4) право на использование всех лимитов за предыдущие годы и использование налогового вычета от всей суммы. То есть при открытии счета в 2017 г. возможность внесения на счет сразу 1200 тыс. руб. и получение налогового вычета за 3 года существования ИИС: 2015–2017 гг. (по опыту Канады);

5) регламентирование порядка действий брокеров с точки зрения передачи данных в налоговые органы. Также добавить в число критериев необычных сделок уход от налогов или сделки с целью занижения налоговой нагрузки.

¹ Инвестиции на личном счёте. РБК+ // Частные инвестиции. 2016. Вып. 1.

Применение льгот по налогу на имущество организаций в качестве мер стимулирования развития промышленной инфраструктуры

Р.А. Баранов

Научный руководитель – А.Ю. Шеина, канд. экон. наук, старший преподаватель
Финансовый университет (Financial University), г. Уфа

Практические аспекты применения государственных мер поддержки, (финансовой поддержки, налоговых льгот) направленных на развитие промышленной инфраструктуры – индустриальных (промышленных) парков. Рассмотрение практики применения таких мер на территории Республики Башкортостан с точки зрения регулятора и субъекта промышленной инфраструктуры, выявление проблемных вопросов и путей их решения.

Ключевые слова: индустриальные парки, государственное регулирование, налоговые льготы, промышленная инфраструктура, управляющая компания.

Practical aspects of public support measures (financial support, tax incentives) aimed at the development of industrial infrastructure – industrial (industrial) parks. Consideration of the practice of application of such measures on the territory of the Republic of Bashkortostan in terms of control and the subject of industrial infrastructure, identification of problematic issues and ways to solve them.

Keywords: industrial parks, government regulation, tax incentives, industrial infrastructure, management company

Индустриальные парки как способ территориальной организации современных производственных комплексов давно признаны в мире одной из наиболее рентабельных форм организации производства.

Развитие в России новой сервисной отрасли – индустриальных парков – стартовало менее 10 лет назад и постепенно приобретает системный характер. Однако отставание от стран Европы и Азии остается по-прежнему весьма существенным.

Создание индустриальных парков в Республике Башкортостан регулируется постановлением правительства республики № 484 от 24 декабря 2009 г. “Об утверждении положения об индустриальных парках”.

В рамках данного постановления осуществляется методическая, консультационная поддержка создания индустриальных парков, определены критерии отбора проектов по созданию индустриальных парков, среди которых экономическая эффективность, социальная значимость и промышленно производственная направленность.¹

За счёт средств республиканского бюджета в 2010–2013 гг. осуществлялась поддержка индустриальных парков “Прикамье” и “Строительные материалы Башкортостана” в виде межбюджетных трансфертов администрациям муниципальных образований.

В качестве одной из мер государственного стимулирования процесса создания и развития сети индустриальных и технологических парков как основы модернизации инфраструктурного базиса высокотехнологичной инновационно-ориентированной промышленной деятельности в Республике Башкортостан было предложено использовать инструмент **налоговых льгот**.

Содействие созданию на базе имущественных комплексов, как вновь специально создаваемых, так и выделяемых собственниками – юридическими лицами из числа законсервированных или по иным причинам неиспользуемых объектов основных средств, готовых к использованию субъектами промышленной деятельности инвестиционных площадок, та-

¹ Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.12.2009 г. № 484 “Об утверждении Положения об индустриальных парках” (в ред. от 06.05.2011 г.).

ких как индустриальные парки является апробированным и получившим широкое распространение в регионах Российской Федерации инструментом стимулирования экономической деятельности, а также – вовлечения в технологически сложную производственную деятельность все более широкого круга субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме достижения очевидной цели значительного увеличения фондообращения основных средств предприятий и организаций, создание в Республике Башкортостан широкой сети индустриальных парков обеспечивает инновационные предприятия полным комплексом необходимых на этапе становления и развития наукоемкого бизнеса объектов недвижимости, коммунальных и консалтинговых услуг.

С этой целью было предложено освободить от налога на имущество организаций индустриальные и технологические парки, создаваемые по решению Правительства Республики Башкортостан, в части имущества, предназначенного для предоставления за плату в аренду хозяйствующим субъектам-резидентам технопарков и индустриальных парков или вносимого в качестве вклада в совместную деятельность с резидентами.

Было спрогнозировано выпадение доходов республиканского бюджета от введения предложенной льготы по налогу на имущество (8030 тыс. руб. в год.) Рассчитаны потенциально-созданные под воздействием налогового стимулирования капиталовложения в промышленное производство (150 млн руб.). Спрогнозировано создание около 150 новых рабочих мест, на ближайший год действия льготы. Таким образом, замещение доходов бюджета, выпадающих от введения налога на имущество техно- и индустриальных парков, должно было произойти уже в первый год действия льготы за счет увеличения доходов бюджетной системы от единого социального налога и налога на доходы физических лиц.

Указанные налоговые льготы введены законом Республики Башкортостан от 28.09.2011 г. № 439–з «О внесении изменений в ст. 3 закона Республики Башкортостан “О налоге на имущество организаций” с 1 января 2012 г.¹

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.12.2009 г. № 484 и на основании протокола комиссии по рассмотрению заявок на создание индустриального парка на территории Республики Башкортостан а также соответствующего распоряжения правительства организация получает статус индустриального парка.

На основании этого управляющая компания индустриального парка обращается в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан с просьбой предоставить льготу по налогу на имущество и разъяснить порядок её применения. Налоговым органом разъяснено, что льгота в виде освобождения от налогообложения имущества может применяться при расчёте налоговой базы за налоговый (отчетный) период. Для этого необходимо уменьшить среднегодовую (среднюю) стоимость облагаемого имущества на величину среднегодовой (средней) стоимости льготированного имущества. Для подтверждения права на применение льготы налогоплательщику необходимо представить распоряжение Правительства РБ о создании индустриального парка, список имущества и документы, подтверждающие его использование для предоставления за плату во временное владение и пользование резидентам данного индустриального парка (соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности и договора аренды).

Порядок проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан, утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 04.03.2011 г. № 54 “О порядке проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодатель-

¹ Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43–з “О налоге на имущество организаций” (в ред. от 26.11.2015 г.).

ством Республики Башкортостан” (далее – Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот)¹.

Следует отметить, что Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот не содержит детальный расчет и методику, раскрывающую механизм оценки конкретных показателей, что не позволяет объективно произвести оценку социально-экономической эффективности анализируемых льгот.

Льготой в отношении имущества, используемого при реализации инновационных проектов в индустриальных парках, технопарках, созданных в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Башкортостан, и (или) имущества, предназначенного для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование резидентам индустриальных парков и технопарков, за период 2012–2014 гг. не пользовался ни один налогоплательщик. В 2015 г. данной льготой воспользовались 3 налогоплательщика.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности налоговых льгот предоставленная (планируемая к предоставлению) налогоплательщикам налоговая льгота считается эффективной, если результаты (планируемые результаты) ее применения удовлетворяют одному из следующих критериев:

- достигается положительный бюджетный эффект;
- достигается положительный экономический эффект;
- достигаются планируемые значения показателей социально-экономического развития.

Оценка эффективности планируемой к предоставлению налоговой льготы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности налоговых льгот проводится инициатором предоставления данных льгот.

При введении льгот по налогу на имущество организаций, установленных п. 17, 18 ст. 3 закона Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43–з “О налоге на имущество организаций”, прогнозировались потери бюджета Республики Башкортостан в размере 8030 тыс. руб. в год, в том числе от льготирования имущества ныне действующих и создаваемых в 2010 г. индустриальных парков – около 7580 тыс. руб. в год, от льготирования имущества ныне действующих и создаваемых в 2010 г. технопарков – около 450 тыс. руб. в год.

Фактическая сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговой льготы по п. 17 ст. 3 закона Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43–з “О налоге на имущество организаций” за 2015 г. составила 36 745 тыс. руб., т.е. с превышением прогнозных данных Министерства промышленности РБ в 4,6 раза.

С целью обеспечения устойчивости бюджетной системы предоставленные налогоплательщикам налоговые льготы должны оцениваться с позиции “цель – результат”, что означает определение параметров или целевых показателей, на достижение которых направлены действия государства и проведение оценки эффективности, отражающей достижение данных параметров и показателей в результате использования льгот².

Согласно Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации на 2015 г. и на плановый период 2016–2017 гг. одной из задач совершенствования нормативно-правового регулирования бюджетного процесса является оценка эффективности установленных налоговых льгот субъектами Российской Федерации.

Согласно данным Минфина РБ коэффициент бюджетной эффективности данной льготы по итогам за 2015 г. составил 0,4, т.е. отрицательный или низкий. Сумма выпадающих доходов за 2015 г. составила 36 745 тыс. руб., что превышает налоговые поступления на 20 433,0 тыс. руб.

¹ Постановление Правительства Республики Башкортостан от 04.03.2011 г. № 54 “О порядке проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных законодательством Республики Башкортостан” (в ред. от 20.06.2013 г.).

² Налоговый кодекс Российской Федерации.

В связи с особенностью такой структуры как индустриальный парк, оценка бюджетной эффективности льготы по налогу на имущество по существующей методике представляется некорректной. Так, при расчете налоговых поступлений в расчет принимаются только показатели по одному юридическому лицу – управляющей компании индустриального парка, в то время как основной эффект, в том числе и бюджетный, заключается в вовлечении в экономическую деятельность новых хозяйствующих субъектов – резидентов индустриальных парков, для которых введенная налоговая льгота отражается в виде снижения арендной платы. У воспользовавшихся льготой индустриальных парков площадь, сдаваемая в аренду резидентам, увеличилась в среднем на 40%, а количество резидентов составляет 5-10 компаний.

Таким образом, оценка эффекта от внедрения льготы по налогу на имущество организаций для индустриальных парков представляется сложной и многомерной задачей, требующей определения особого подхода, который принимал бы во внимание специфический характер индустриальных парков и небольшой опыт распространения такого явления для России и Республики Башкортостан.

Наряду с формально низким или отрицательным бюджетным эффектом можно прийти к выводу о достижении значительного положительного экономического эффекта, а также достижения положительных показателей социально-экономического развития.

**Анализ практики применения вычетов
при налогообложении доходов физических лиц
в Республике Беларусь и Российской Федерации
и пути их оптимизации**

С.В. Бирич, Н.Н. Евсейчикова

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

В статье рассматриваются налоговые вычеты, применяемые в Республике Беларусь и Российской Федерации. Произведён сравнительный анализ практики применения вычетов при налогообложении доходов граждан в обеих странах. Акцентируется внимание на необходимости обмена опытом между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Ключевые слова: подоходный налог, налоговый вычет, социальная функция, стандартный налоговый вычет, социальный вычет, имущественный налоговый вычет, профессиональный вычет.

The article deals with tax deductions applied in the Republic of Belarus and the Russian Federation. Produced a comparative analysis of the practice of deductions for taxation of incomes in both countries. The attention is focused on the need for an exchange of experience between the Republic of Belarus and the Russian Federation.

Keywords: Income tax, tax relief, social function, a standard tax deduction, social deduction, property tax deduction, professional deduction

В Республике Беларусь подоходный налог с физических лиц является основным среди налогов, взимаемых с населения. Поступления от него служат важным источником формирования доходной части бюджетной системы. По мнению большинства ученых-экономистов основной функцией налогов является фискальная функция. Однако, в подоходном налогообложении немаловажная роль отводится социальной функции, которая направлена на поддержку и снижение налоговой нагрузки населения.

В налоговых системах стран для реализации социальной функции применяются разнообразные льготы. Например, налоговый вычет – сумма, на которую уменьшается размер дохода (налогооблагаемая база), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного подоходного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Налогообложение доходов физических лиц в Республике Беларусь и Российской Федерации имеет много общих черт, однако в части применения налоговых вычетов есть некоторые существенные отличия. Проведем сравнительный анализ применяемых вычетов в обеих странах–соседках для разработки возможных изменений налогового законодательства Республики Беларусь, основанных на опыте Российской Федерации.

Согласно Налоговым кодексам в Республике Беларусь как и в Российской Федерации физические лица имеют право на следующие налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные¹.

Стандартный налоговый вычет в России и Беларуси установлены в абсолютных величинах и может предоставляться по месту основной работы (службы, учёбы) на основании документов, подтверждающих право на их применение.

Суммы стандартного налогового вычета зависят от категории к которой принадлежат физические лица. К льготным категориям в обеих странах относятся участники ликвидаций ядерных аварий, инвалиды ВОВ, локальных войн; герои республиканского и федерального

¹ Налоговый кодекс Республики Беларусь

значения, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, участники боевых действий, эвакуированные “чернобыльцы” и др.¹

В Республике Беларусь стандартный вычет распространяется также на плательщиков с низким налогооблагаемым доходом.

В обеих странах при расчете налогооблагаемой базы плательщик имеет право применить вычеты при наличии детей. Сравним налоговые вычеты, предоставляемые по данной льготе в 2017 г.

Стандартный налоговый вычет на детей

Количество детей	Республика Беларусь	Российская Федерация
1	27 бел. руб.	1 400 руб. (45,22 бел. руб)
2	52 бел. руб.	1 400 руб. (45,22 бел. руб)
3 и более	52 бел. руб.	3 000 руб. (96,90 бел. руб.)
Дети-инвалиды I и II гр.	52 бел. руб.	12 000 руб. (387,60 бел. руб.)

Примечание. Пересчёт в белорусские рубли произведен по курсу на 01.02.2017 г.

Как видно из таблицы, в Республике Беларусь суммы вычетов в 1,6-1,8 раза меньше, чем в Российской Федерации. Кроме этого российское налоговое законодательство, в отличие от белорусского, предусматривает отдельный стандартный вычет на ребёнка-инвалида, который в 8,5 раз превышает вычет на детей в иных случаях. На взгляд автора, целесообразно рассмотреть возможность увеличения вычета на ребёнка-инвалида в нашей стране, исходя из опыта страны-соседки, так как данная категория плательщиков особенно нуждается в государственной поддержке. Возможно, следуя заданным пропорциям в российском законодательстве, сумму вычета на ребёнка-инвалида в Республике Беларусь увеличить до 226 белорусских рублей. Однако, в белорусском законодательстве существует двойной вычет на каждого ребёнка, начиная со второго, а в России сумма вычета увеличивается, начиная с третьего ребёнка.

Социальный налоговый вычет в Российской Федерации и Республике Беларусь имеет различия по содержанию. В Беларуси данный вычет предоставляется только в двух случаях: произведена оплата за обучение гражданином в течении календарного года и уплачен страховой взнос по договору добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии. В России данный вычет немного шире и предоставляется также лицам, которые понесли расходы на благотворительность, лечение и приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение и дополнительное образование.

Интересен российский опыт возврата части уплаченного подоходного налога. Так, граждане, которые оплатили лечение или медикаменты могут претендовать на социальный налоговый вычет, т.е. вернуть себе часть денег, потраченных на лечение. Работающий гражданин может себе вернуть сумму в размере до 13% от стоимости лечения, но не более 15 600 руб. (260 долл.). Также нельзя вернуть больше суммы налога с доходов плательщика перечисленной в бюджет и по совокупности сумма всех социальных вычетов (на обучение, лечение) не должна превышать 120 000 рос. руб. (2000 долл.) в год. Однако, есть определённый перечень дорогостоящих медицинских услуг, на которые ограничение не распространяется.

Уже доказавший свою эффективность российский опыт было бы целесообразно применить и в Республике Беларусь, так как он не связан со страхованием, а применяется непосредственно при осуществлении медицинских расходов и наличии подтверждающих документов. Данная законодательная норма предоставляла бы возможность большему количеству граждан воспользоваться платной медицинской помощью.

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации.

Сравнив социальный налоговый вычет на обучение в странах-соседках выявлены принципиальные отличия. В Республике Беларусь социальный налоговый вычет при платном обучении предоставляется только если обучение проходит в белорусском учреждении образования; обучающийся получает первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование; кредит на обучение был получен в белорусском банке, а заем на образовательные цели от белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей.

В России социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения. Вычет можно получить по расходам на обучение не только в ВУЗе, но и в других образовательных учреждениях, в том числе: в детских садах; в школах; в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, автошколы и т.п.); в учреждениях дополнительного образования детей. При этом Налоговый кодекс не ограничивает возможность реализации права выбора только российскими образовательными учреждениями.

На наш взгляд, введение похожих условий предоставления социального вычета в Республике Беларусь простимулирует граждан с целью самообразования, повышения квалификации, а также послужит стимулом для родителей отдать своего ребёнка в учреждение дополнительного образования.

Что касается имущественного вычета, то в Республике Беларусь лицо, которое осуществляет отдельные операции с имуществом, имеет право на получение данной льготы при определении размера налоговой базы по подоходному налогу. К таким операциям относятся, например, строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, возмездное отчуждение имущества и иное. Вычет предоставляется только нуждающимся в улучшении жилищных условий и может применяться в размере 10% от налогооблагаемого дохода либо в размере произведенных расходов в случае, если такие расходы подтверждаются документально (например, договором купли-продажи).

Имущественный налоговый вычет в Российской Федерации не имеет существенных отличий от того, что применяется в Беларуси.

Суть и большинство размеров профессионального налогового вычета в России и Беларуси совпадают, однако, есть некоторые отличия, например, размер вычета, если понесенные расходы документально не были подтверждены в Республике Беларусь равен 10% от полученного предпринимательского дохода, а в России составляет 20%, что бесспорно в большей степени простимулирует предпринимательскую активность в данной ситуации.

Таким образом, по проведенному анализу можно сделать следующие вывод: налоговое законодательство России и Беларуси как, собственно, и в случае с любыми другими государствами, бывшими странами СНГ – имеет значительные сходства в основных положениях. Беларусь и Россия прилагают усилия по сближению своего законодательства, в том числе и налогового.

Сравнив налоговые вычеты обеих стран видно, что они во многом совпадают. Тем не менее есть и некоторые отличия. Например, Российское налоговое законодательство предоставляет более широкий перечень условий применения вычетов, а также уделяет больше внимания социальному аспекту подоходного налогообложения. Это наиболее заметно при сравнении социального вычета обеих стран. В России существует социальный налоговый вычет на лечение, включающий данную льготу при приобретении медикаментов. На данный момент, в Налоговом кодексе Республики Беларусь такой вычет отсутствует.

На взгляд автора, в белорусской подоходной налоговой системе целесообразно расширить правила применения социального вычета, воспользовавшись в том числе российским опытом применения льгот. Узаконивание данной правовой нормы усилит социальную направленность государственной политики для физических лиц, попавших в непростую жизненную ситуацию, в данном случае болезнь, путем уменьшения (снижения) налогового бре-

мени. Подытожим – обмен опытом между Российской Федерацией и Республикой Беларусь необходим для оптимизации налоговых льгот, а также для увеличения социального аспекта в налогообложении.

Гибкий подход к налогообложению малого бизнеса как одно из направлений развития российской экономики

Е.А. Бойко

Научный руководитель – Т.В. Зверева, д-р соц. наук,
Финансовый университет (Financial University), г. Москва

В данной статье рассматриваются основные подходы к налогообложению малого бизнеса, способствующие активному развитию этого сектора экономики. Сильный и развитый малый бизнес – это усиление широкого слоя мелких собственников, повышение уровня благосостояния большего количества людей и политическая стабильность страны.

Ключевые слова: налогообложение, малый бизнес, государственная поддержка, упрощенная система налогообложения, ставка налога.

This article describes the main approaches to the taxation of small businesses, promoting the active development of this sector. A strong and developed a small business is the strengthening of a broad stratum of smallholders, raising living standards of more people and the political stability of the country.

Keywords: taxation, small business, government support, simplified system of taxation, the tax rate.

Малый бизнес является неотъемлемой частью крупного производства, именно благодаря развитию малого предпринимательства возможно создание дополнительного количества новых рабочих мест и, следовательно, увеличение налоговых поступлений в государственные бюджеты всех уровней. Малый бизнес формирует средний класс, который является политической основой страны.

В Российской Федерации велико количество людей трудоспособного возраста, которые официально нигде не работают. Эта цифра на 2015 г. достигла показателя в 4263,9 тыс. чел.¹, т.е. большая часть населения Российской Федерации так или иначе включена в теневую экономику в качестве производителей или потребителей.

В 2013 г. 11,9% от числа всех опрошенных граждан были заняты только в сером секторе. При этом в 2006 г. таких лиц было лишь 7,3%. Больше всего такая форма занятости наблюдается на частных предприятиях (16,3%) и в таких сферах, как торговля (23,2%), строительство (17,4%) и сельское хозяйство (18,3%), говорится в исследовании. Что касается географического распределения участников теневого рынка, то наибольшая занятость здесь наблюдается среди респондентов Северо-Кавказского округа (23,2%), а наименьшая – среди Уральского и Северо-Западного округов (5,1% и 7,1% соответственно). Такие данные приводит старший научный сотрудник Центра социально-политического мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Покида². По оценкам РАНХиГС, доля экономически активных граждан Российской Федерации, занятых на теневом рынке труда, составляет около 40%, или почти 30 млн. чел. Эти выводы примерно соответствуют оценкам теневого сектора, которые приводила вице-премьер правительства Ольга Голодец. По ее словам, из 76 млн. трудоспособного населения страны 38 млн. россиян “непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты”, т.е. работают в теневом секторе.

Задача государства – легализовать доходы данной категории людей, заинтересовав их в официальном ведении бизнеса.

Государством уже предпринят ряд действенных мер в этом направлении. Так, впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели в период с 2015 по 2020 гг., вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после регистрации работать

¹ Росстат. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#, дата обращения 12.02.2017.

² Независимая газета. – URL: http://www.ng.ru/economics/2014-08-18/1_grey_sektor.html, дата обращения 12.02.2017.

в рамках налоговых каникул, т.е., по нулевой налоговой ставке. Для этого необходимо выполнить лишь некоторые условия:

- быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в действие регионального закона о налоговых каникулах;
- выбрать налоговый режим ПСН или УСН;
- осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых каникулах.

То есть, налоговая политика для малого бизнеса в ближайшие 3-4 года позволяет начать свое дело, вкладывая большую часть получаемого дохода в дальнейшее развитие бизнеса, а не отчуждая его часть в виде налогов.

Важным моментом для стимулирования развития малого бизнеса является грамотно выстроенная система налогообложения, позволяющая заинтересовать предпринимателей в легальной деятельности.

Значимая льгота для малого предпринимательства – пониженная ставка по налогу на прибыль. Практика такого снижения налогов часто используется во многих развитых странах. Более подробно информация приведена в таблице. Мы можем заметить, что в развитых странах наблюдаются низкие ставки налога на малый бизнес и более высокие на крупный. Т.е. малому бизнесу дается больше возможностей для развития. В России же ставка налога одинаковая как на крупные, так и на мелкие предприятия.

Анализ налоговых ставок по налогу на прибыль для малых и крупных предприятий в России и за рубежом¹

Страна	Ставка налога на прибыль для крупных предприятий	Ставка налога на прибыль для малых предприятий
США	34	15
Англия	30	20
Франция	36	33,3
Канада	43	22
Россия	20	20

Для активизации мелкого и среднего бизнеса, необходимы активные шаги по изменению налоговых режимов, введению налоговых льгот, и прочим мерам поддержки.

В международной практике поддержки малого и среднего бизнеса в развитых странах прослеживаются следующие тенденции:

- Правительства большинства государств рассматривают берут за основу государственной экономической политики в первую очередь содействие развитию малому и среднему бизнесу, ежегодно инициируя многочисленные государственные программы, которые требуют немалых вложений.
- Основными инструментами поддержки являются финансовая и инфраструктурная, а также консалтинг, информационная поддержка, содействие экспорту.
- Что касается целей, которые ставят перед собой государственные программы, в основном это создание новых предприятий, использование новых, современных технологий и поддержка инноваций, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, особенно на мировых рынках, создание новых рабочих мест, развитие отдельных регионов и отраслей.

¹ Леликова Н.А., Конвисарова Е.В. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса // Успехи современного естествознания. 2014. № 12-2. С. 127-129.

• Законодательство во многих странах направлено на снижение административных барьеров, правовое регулирование осуществляется преимущественно через нормы прямого действия, установленные в законах, а не подзаконных актах, проводится активная антимонопольная политика, принимаются меры по пресечению недобросовестной конкуренции по отношению к малым предприятиям.

В странах культивируется принцип кооперирования крупных, малых и средних предприятий, причем они взаимно дополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках. Ведение активной политики по направлению занятости населения со стороны государства путем развития малого и среднего бизнеса надо учитывать, как одну из функций государства. Конкуренция в этом секторе экономики приведёт к стабильности цен товаров и услуг, к улучшению качества выпускаемых продукции и внедрению новых технологий. Огромный потенциал малого бизнеса дает возможность учитывать его одним из основных факторов производства наряду с материальными, финансовыми и человеческими ресурсами, ведь именно этот сектор экономики в развитых странах имеет значительную долю в формировании ВВП.

Для дальнейшего стимулирования развития малого и среднего бизнеса государство должно продолжать действовать по выбранной стратегии. В данный момент главное, чтобы политика государства в отношении малого и среднего бизнеса носила системный характер.

Необходима четкая увязка федеральных и местных законов.

“Отечественное производство замыкается в основном на мелкого розничного продавца. Мелкий производитель не будет реализовывать свою продукцию через крупные сети”¹. Для создания и развития мелких и средних предприятий нужно продолжить предоставлять льготные кредиты субъектам предпринимательства.

Интересным может быть предложение по стимулированию многодетных семей, являющихся субъектами малого бизнеса. Это могут быть также дополнительные субсидии, льготное предоставление тепло-энергоресурсов. Данный подход не только позволит увеличить прирост населения, но и может привести к закреплению кадров в конкретной местности.

Также необходимо обратить внимание на прозрачность действий государственных органов в политике по отношению предпринимателей, исключая какие-либо проявления коррупции.

И все-таки самой значимой льготой, привлекающей предпринимателей, будет льготирование налогообложения. В данной связи самым действенным может быть полная отмена налога на прибыль в течение первых двух лет с момента создания предприятия. А далее следует рассмотреть увязку ставок налога в зависимости от суммы годового дохода. Наиболее эффективным может быть установление прогрессивной шкалы: с ростом дохода – рост ставки налогообложения. При этом, ставки должны иметь возможность регулирования по отраслям и регионам: смягчая ставки в регионах, которых мала доля предпринимателей, а также осуществлять льготирование отраслей, в которых заинтересована экономика в текущий момент.

Государство должно быть готово:

- снизить налоговую нагрузку для данной категории предпринимателей;
- максимально упростить административные барьеры при регистрации субъектов малого предпринимательства;
- сделать максимально простой и прозрачной отчетность малого бизнеса перед государственными органами;
- облегчить административный и налоговый контроль и уменьшить размер штрафов за отклонение или нарушение законодательства.

¹ Зверева Т.В., Дарьина М.А. Торговый сбор в Москве: опыт введения // Экономика и предпринимательство. 2016 № 3-2 (68-2). С. 481-484.

В заключение необходимо отметить, что только правильно организованная государственная политика позволит вывести на новый уровень средний бизнес в Российской Федерации и приведет к экономическому и политическому прогрессу. Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом. Развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя мелких собственников, так называемого среднего класса, самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально-экономических реформ, гарантом политической стабильности и демократического развития общества.

К вопросу о трактовке понятия “отраслевая налоговая льгота”

Ю.Д. Голицынская, И.А. Майбуров
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Целью данной статьи является формулировка более широкого, уточненного определения “отраслевая налоговая льгота”. Соответственно, в статье анализируются трактовки понятий “отраслевая налоговая льгота” и “налоговая льгота” и их ключевые объяснительные составляющие, уточняющие суть косвенного механизма воздействия на экономику – налоговой льготы. В результате анализа основных характеристик данных понятий предлагается большее широкое определение отраслевой налоговой льготы.

Ключевые слова: отраслевая налоговая льгота, налоговая льгота, анализ определений, развитие отраслей, отраслевая налоговая политика, цель налоговой льготы, отраслевое налоговое стимулирование.

The purpose of this paperwork is the wording of more specified definition of industrial tax incentive. This article comprises the interpretation analysis of the definitions “industrial tax benefit” and “tax benefit” and their key expository components that precise the gist of indirect mechanism effecting on the economy i.e. the tax incentive. As a result of analyzing basic characteristics of given determinations the broader definition of sectorial tax incentive is proposed in this work.

Keywords: sectorial tax benefit, tax incentive, definition analysis, industrial promotion, industrial tax policy, tax benefit objective, industrial tax stimulation.

Развитие приоритетных отраслей национальной экономики предполагает проведение промышленной политики, в процессе осуществления которой государство может выполнять четыре основные роли: регулятора, финансиста, производителя и потребителя. В роли регулятора, государство устанавливает налоговые ставки и тарифы и создает бюджетные субсидии или налоговые льготы для содействия развитию отраслей¹.

Однако налоговые льготы предоставляются не только для стимулирования развития отраслей, всевозможных экономических субъектов и видов деятельности, а также для достижения иных целей социально-экономической политики государства, поэтому в научной литературе, они разделяются на следующие категории:

– экономические налоговые льготы, которые способствуют ведению более активной хозяйственной деятельности налогоплательщиков, развитию предприятий (инновационному в том числе) и повышению их конкурентоспособности;

– социальные налоговые льготы, которые нацелены на улучшение материальной обеспеченности населения, повышение его платежеспособности и формирование у людей типа мышления, ведущего к приобретению умения обеспечивать себе определенный уровень благосостояния.

Отсюда следует, что для анализа отраслевого налогового стимулирования необходимо уточненное понятие “отраслевая налоговая льгота” в качестве классификационного определения “налоговая льгота”, поскольку последнее включает в себя как экономические, так и социальные аспекты². Соответственно целью данной статьи является формулировка более широкого и детализированного определения «отраслевая налоговая льгота» на основе анализа преимуществ и недостатков имеющихся трактовок понятия «налоговая льгота».

¹ Peres W. Primi A. Theory and Practice of Industrial Policy. Evidence from the Latin American Experience/ W. Peres, A. Primi// United Nations Publications. – Chile, United Nations. 2009. – URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4582/1/S0900176_en.pdf.

² Безверхая В.В., Жубаньшева А. Инструменты налоговой политики стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей // Управление организацией, бухгалтерский учёт и экономический анализ: вопросы, проблемы и перспективы развития. 2016. С. 86-89.

Первоначально стоит отметить, что трактовок определения “отраслевая налоговая льгота” существуют немного. Так, в одном из отчетов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию “ЮНИДО” содержится следующее определение: отраслевые налоговые льготы – это трансферты государственных средств в предприятия, различные виды деятельности, отрасли промышленности или регионы, предоставляемые на безвозмездной основе или по сниженным ставкам в форме косвенных субсидий или, иными словами, налоговых льгот¹.

Здесь уместно выразить несогласие с формулировкой данного термина, поскольку в нем отсутствует, важная составляющая данного понятия, а именно цель, для достижения которой, государство предоставляет средства из национального бюджета в форме налоговых льгот. Данное несогласие основано на том, что введение налоговой льготы должно сопровождаться с постановкой конкретной цели ее предоставления, а также соответствующих условий. Отсутствие продуманного намерения предоставления налоговых льгот приводит к трудностям, возникающим при оценке их эффективности, следствием чего может быть их дальнейшая отмена².

Стоит рассмотреть другое определение отраслевой налоговой льготы, упомянутое в энциклопедии теоретических основ налогообложения под редакцией И.А. Майбурова и Ю.Б. Иванова. Данное определение трактуется следующим образом: отраслевая налоговая льгота – это разновидность налоговой льготы, которая предоставляется отдельным отраслям экономики или видам экономической деятельности в виде привилегий, результатом действия которых является увеличение сравнительного преимущества данных отраслей (видов деятельности) и смягчение налогового бремени для функционирующих в них субъектов налогообложения³.

Авторская критика данного понятия заключается в том, что в нем также отсутствует цель предоставления отраслям косвенных привилегий, которую можно обозначить вопросом – “для чего предоставляется налоговая льгота?” Однако в данной трактовке рассматриваемого определения упоминается результат действия отраслевых налоговых льгот. Также в анализируемом понятии наблюдается и то, что отраслевая налоговая льгота характеризуется как отдельный вид налоговой льготы. Следовательно, для целей анализа интересующего понятия необходимо рассмотреть различные трактовки определения “налоговая льгота”, включая имеющиеся формулировки понятия “отраслевая налоговая льгота” для выделения цели, объекта (субъекта) и финансового преимущества для налогоплательщика (см. таблицу).

Анализ определений “налоговая льгота” и “отраслевая налоговая льгота”

Трактовка понятия “налоговая льгота” (“отраслевая налоговая льгота”)	Объект (субъект)	Цель или результат предоставления	Финансовое преимущество
Определение “налоговая льгота”			
Отклонение от нормативной структуры налога, предусмотренное законодательством, и побужденное необходимостью достижения целей социально-экономической политики государства, дающее возможность отдельным категориям налогоплательщиков получать	Плательщики налогов и сборов	Цели социально-экономической политики государства	Снижение налогового обязательства

¹ UNIDO, Industrial Development Report 2013. Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change. – Austria, United Nations Industrial Development Organization. 2013. – URL: http://www.unido.ru/upload/files/d/documenti/unido_idr_2013_eng.pdf.

² Майбуров И.А. и др. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография / Под ред. И.А. Майбурова. Ю.Б. Иванова. – М.: Юнити-дана, 2014. – 463 с.

³ Майбуров И.А. и др. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: Юнити-дана, 2016. – 503 с.

некоторые преимущества, облегчающие налоговое бремя. ¹ Автор А.М. Соколовская			
Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере ² . Источник: НК РФ	Категории плательщиков налогов и сборов	–	Снижение налогового обязательства или освобождение от уплаты налога(ов)
“Упущенные налоговые доходы бюджетной системы, в связи с применением законодательством различных отклонений от нормативной структуры налогов, которые при этом обеспечивают какие-либо преимущества определенным видам деятельности или группам налогоплательщиков” ³ , Автор И.А. Майбуров	Виды деятельности, группы налогоплательщиков	–	Преимущества без указания их вида
“Формальный инструмент снижения размера (тяжести) налогообложения”. Авторы: М.В. Романовский, О.В. Врублевская	–	–	Снижение размера налогообложения
“Правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы, и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей”. Автор А.В. Малько	Налогоплательщик	–	Особое право; освобождение от обязанностей налогоплательщика
Определение “отраслевая налоговая льгота”			
Трансферты государственных средств в предприятия, различные виды деятельности, отрасли промышленности или регионы, предоставляемые на безвозмездной основе или по сниженным ставкам в форме косвенных субсидий или, иными словами, налоговых льгот. Автор не известен	Предприятия; виды экономической деятельности; отрасли промышленности; регионы	–	Снижение налогового обязательства или освобождение от уплаты налога
Разновидность налоговой льготы, которая предоставляется отдельным отраслям экономики или видам экономической деятельности в виде привилегий, результатом действия которых является увеличение сравнительного преимущества данных отраслей (видов деятель-	Отрасли экономики; виды экономической деятельности	Результат – повышение сравнительного преимущества отраслей	Снижение налогового бремени

¹ Майбуров И.А. и др. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: Юнити-дана, 2016. – 503 с.

² “Налоговый кодекс Российской Федерации” от 12.07.1998 г. № 146–ФЗ (с изменениями и дополнениями на 15.01.2015 г.). – М.: Эксмо, 2015. – 1120 с.

³ Майбуров И.А. и др. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография / Под. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: Юнити-дана, 2014. – 463 с.

ности) и смягчение налогового бремени для функционирующих в них субъектов налогообложения. Автор А.М. Соколовская			
---	--	--	--

Источник: составлено автором.

В рассмотренных определениях отмечается, что налоговые льготы предоставляются субъектам налогообложения – непосредственно плательщикам налогов и сборов (группам налогоплательщиков) и объектам – предприятиям, отраслям, регионам и видам экономической деятельности.

Также следует обратить внимание на то, что не все рассмотренные определения отвечают на простой вопрос: “Для чего предоставляются налоговые льготы?” Однако трактовки определений, предложенные А.М. Соколовской, содержат цели предоставления налоговых льгот, а именно цели социально-экономической политики государства, и результат – повышение сравнительного преимущества отраслей. Так как понятие, включающее в себя намерение косвенного предоставления бюджетных средств, является определением “традиционной” налоговой льготы, то отсутствие конкретизации цели в данном случае является обоснованным. Однако для раскрытия понятия “отраслевая налоговая льгота” цель необходимо конкретизировать.

К тому же стоит пояснить значение колонки таблицы “финансовое преимущество”. В рассмотренных определениях содержится аспект снижения налогового обязательства налогоплательщика или же полного освобождения от уплаты налогов, который также характеризуется как цель предоставления налоговых льгот. Действительно, налоговые льготы имеют одну общую цель, заключающуюся в сокращении размера налогового обязательства¹, однако в случае предоставления отраслевой налоговой льготы этот аспект следует прояснить.

Отраслевые налоговые льготы предоставляются государствами разных стран для оказания финансовой поддержки приоритетным отраслям, а также для стимулирования их экономического роста. Стимулирующий эффект налоговой льготы проявляется в направлении денежных средств, полученных налогоплательщиком в результате предусмотренного налоговым законодательством разрешения на их присвоение, на решение определенных экономических задач, затрудняющих нормальное функционирование или экономическое развитие субъекта хозяйственной деятельности. Отсюда следует, что снижение налогового обязательства в случае предоставления отраслевых налоговых льгот можно трактовать как предусмотренное налоговым законодательством высвобождение дополнительных источников финансирования поддержки и развития отрасли. Поэтому можно утверждать, что снижение налогового бремени – это механизм косвенного предоставления средств бюджета для достижения целей финансовой поддержки и экономического развития некоторой отрасли.

На этом основании можно предложить следующее, более широкое определение отраслевой налоговой льготы. Отраслевая налоговая льгота – это предусмотренная налоговым законодательством финансовая привилегия, предоставляемая функционирующим в отраслях хозяйствующим субъектам или видам экономической деятельности для достижения целей экономической политики государства в отношении поддержки и развития отраслей путем использования налогоплательщиками средств бюджета, полученных в результате снижения их налогового обязательства.

¹ Пепеляев С.Г. и др. Налоговое право: учебник / Под. ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с.

К вопросу о введении необлагаемого минимума по налогу на доходы физических лиц

В.Н. Загвоздина, В.Г. Шмаков

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Налог на доходы физических лиц – это важный инструмент социально-экономической политики государства. Проблемы, связанные с данным налогом, продолжают вызывать споры в научном сообществе. Одной из таких дискуссионных тем является вопрос введения необлагаемого минимума как важного элемента при реализации принципа социальной справедливости.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, необлагаемый минимум, прожиточный минимум, налогообложение, социальная справедливость, уровень бедности.

The tax on personal income – an important tool for social and economic policy. The problems associated with this tax, continue to cause controversy in the scientific community. One such discussion is the question of the introduction of non-taxable minimum as an important element in the implementation of the principle of social justice.

Keywords: tax on personal income, non-taxable minimum, the cost of living, taxes, social justice, the level of poverty.

Главным принципом налога на доходы физических лиц действующего с 2001 г. и до настоящего момента, стало равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от их социальной или иной принадлежности¹. При этом в отечественной налоговой системе отсутствует другой чрезвычайно важный принцип налогообложения, а именно – принцип справедливости. Одним из неотъемлемых элементов реализации принципа справедливости, на наш взгляд, является введение необлагаемого минимума по НДФЛ.

Ряд авторов считает, что отсутствие необлагаемого минимума не соответствует принципу социальной справедливости. Например, Е.Н. Паршина считает, что «В российской налоговой системе нет понятия “не облагаемого налогом минимума”, формально им являются как раз стандартные налоговые вычеты, однако суммы эти ничтожно малы»². А по оценке А.В. Кашина современная система НДФЛ “исправно срезает заработки работников, далеко не достигшие даже явно заниженного официального прожиточного минимума”³.

Необлагаемый минимум является неотъемлемой частью налоговой системы многих развитых государств. Так, в Великобритании, необлагаемый минимум – это сумма дохода, с которой налогоплательщик может не выплачивать подоходный налог. В 2016–2017 налоговом году основной личный необлагаемый доход составляет 11 000-11 200 британских фунтов в год⁴. Необлагаемый минимум применяется также и в Федеративной Республике Германия. Например, не облагаются налогом доходы одинокого гражданина в размере 8004 евро в год или доход семейных пар в пределах 16 008 евро в год. При этом. Подоходный налог в Германии взимается по прогрессивной шкале⁵.

В США используется так называемый необлагаемый минимум федерального подоходного налога. Сумма необлагаемых доходов зависит от ряда факторов, а именно семейного положения, возраста и способа заполнения декларации (совместно с супругом (супругой)

¹ Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 255

² Паршина Е.Н. Реализация принципа справедливости при налогообложении физических лиц в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство, право и управление. 2015. № 1 (56) С. 49-53.

³ Кашин В.А. О налогообложении доходов граждан // Финансы. 2012. № 8. С. 40-44.

⁴ Сайт правительства Великобритании. – URL: <https://www.gov.uk> (02.02.2017).

⁵ Налоговые консультации в Германии. – URL: <http://www.german-tax-consulting.ru> (29.01.2017).

или отдельно). Например, у граждан, не состоящих в браке, до 65 лет не будет облагаться налогом сумма в 7 тыс. долл. США¹. Во Франции от налогообложения подоходным налогом освобождаются доходы гражданина в размере 5875 евро в год (доходы супружеской пары в размере 11 750 евро)². В Швеции, Австралии, Австрии, Японии и других странах также применяется необлагаемый минимум.

Суммы дохода, освобожденные от налогообложения, изменяются в зависимости от целого ряда факторов различных для каждой страны, но единым является принцип, в соответствии с которым нельзя облагать налогом доходы, величина которых ниже определенного прожиточного минимума.

В первую очередь, необходимо обратиться к статистике МРОТ и величины прожиточного минимума в Российской Федерации, поскольку именно эти показатели характеризуют уровень жизни граждан и социально-экономическую ситуацию в государстве. В табл. 1 представлена динамика величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Таблица 1

Динамика минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума в Российской Федерации, руб.³

Показатель	Ед. измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
МРОТ	руб.	4611	5205	5554	5965	7500
МРОТ после взимания НДФЛ	руб.	4012	4528	4832	5190	6525
Прожиточный минимум	руб.	6510	7306	8050	9784	9889
Прожиточный минимум после взимания НДФЛ	руб.	5664	6356	7004	8512	8603
Разность между МРОТ и прожиточным минимумом	руб.	-1899	-2101	-2496	-3819	-2389

Важно обратить внимание на некоторые особенности связанные с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом. Во-первых, МРОТ в России по-прежнему не достигает даже величины прожиточного минимума и составляет всего 7500 руб. Во-вторых, суммы МРОТ и прожиточного минимума сильно уступают размеру средней заработной платы равной 33 800 руб.⁴ Но, несмотря на это, МРОТ и прожиточный минимум облагаются НДФЛ по ставке 13%, что еще больше снижает небольшие суммы по этим видам доходов, ухудшая материальное положение тех налогоплательщиков, которые их получают.

В табл. 2 приведены данные Федеральной службы государственной статистики о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов.

Более половины населения (64,8%) РФ имеют доходы ниже средней заработной платы (менее 30 000 руб.), из них, в свою очередь, 20% имеют доходы лишь незначительно превышающие прожиточный минимум и еще 11% получают доходы ниже прожиточного минимума. Также, заслуживающим внимания является показатель дефицита денежного дохода.

¹ Интернет-портал Pravcons.ru. Для бухгалтера и юриста. – URL: <http://www.pravcons.ru> (19.01.2017).

² Казанцев Д. Подоходный налог: опыт России и Европы // ЭЖ-Юрист. 2011. № 33.

³ Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru> (12.01.2017).

⁴ По данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru> (14.01.2017).

Таблица 2

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в процентах¹

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Все население	100	100	100	100	100
В том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.					
до 9000,0	24,3	20,4	16,6	14,2	11,3
от 9000,1 до 12 000,0	12,9	12	10,8	10	8,9
от 12 000,1 до 20 000,0	25,9	25,4	24,8	24,3	23,2
от 20 000,1 до 30 000,0	17,3	18,5	19,6	20,2	20,8
от 30 000,1 до 40 000,0	8,6	9,8	11	11,8	12,8
от 40 000,1 до 50 000,0	4,5	5,4	6,3	7	7,9
от 50 000,1 до 60 000,0	6,5	3,1	3,8	4,2	4,9
свыше 60 000,0	...	5,4	7,1	8,3	10,2

Дефицит денежного дохода – это показатель характеризующий сумму денежных средств, необходимую для доведения доходов населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до величины прожиточного минимума².

Дефицит денежного дохода остается существенной проблемой в современной России. Рост по данному показателю как в абсолютном, так и в относительном выражении позволяет сделать вывод о том, что проблема бедности продолжает оставаться актуальной, поскольку ее уровень не снижается, а растет. Нельзя также не отметить, что численность малоимущего населения составляет 19,1 млн. чел., при общем численности населения Российской Федерации в 146,5 млн. чел., в то время как сумма дефицита денежного дохода составляет 684,9 млрд руб.³ В табл. 3 приведена информация о доле пенсионеров и безработных в составе населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица 3

Доля пенсионеров и безработных в составе малоимущего населения, %⁴

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всё малоимущее население	100	100	100	100
из него				
пенсионеры и безработные	15,3	15,1	14,9	15,2
работающие	84,7	84,9	85,1	84,8

Подавляющее большинство малоимущего населения (84-85%) – налогоплательщики, выплачивающие НДФЛ. То есть, НДФЛ, в данном случае, является дополнительным тяжелым бременем снижающим доходы этой категории населения, усугубляя тем самым их финансовое положение и способствуя сохранению и обострению социального неравенства. Вся вышеперечисленная и кратко проанализированная информация позволяет сделать обосно-

¹ Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru>. (09.01.2017).

² SOCIO City. Университет социологии. – Режим доступа: <http://www.sociocity.ru/> (дата обращения 27.12.2016).

³ Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru>. (17.01.2017).

⁴ Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. – URL: <http://www.gks.ru>. (15.01.2017).

ванное предложение по необходимости введения необлагаемого минимума по НДФЛ, поскольку доходы, величина которых не достигает даже прожиточного минимума, уменьшенные еще и на сумму подоходного налога, едва ли соответствуют нормальным жизненным потребностям гражданина.

О необходимости введения необлагаемого минимума говорят многие исследователи, например М.Г. Самойленко и О.С. Гасанов пишут, что “существующие налоговые вычеты не могут считаться полноценной альтернативой необлагаемому налоговому минимуму, так как их ежемесячная величина, для большинства граждан, не обеспечивает неприкосновенность обложения налогами суммы, равной прожиточному минимуму”¹. Таким образом, существуют явная необходимость введения необлагаемого минимума по НДФЛ по доходам, облагаемым по ставке 13%. При этом величина необлагаемого минимума должна быть равна сумме прожиточного минимума по Российской Федерации в целом и периодически корректироваться. Следовательно, также потребуются разработка и введение в российскую налоговую систему понятия “необлагаемый минимум по НДФЛ”.

В заключении стоит отметить, что реформирование НДФЛ необходимо осуществлять путем комплексного, всестороннего совершенствования, а дальнейшие исследования по данному направлению являются перспективными и заслуживающими внимания научного сообщества.

¹ Самойленко М.Г., Гасанов О.С. Налог на доходы физических лиц: необлагаемый минимум // Наукоедение. 2016. Т. 8. № 3. – <http://naukovedenie.ru/PDF/145EVN316.pdf> (доступ свободный).

Применение инструментов налогового стимулирования в экспортно-ориентированной политике КНР (на примере НДС)

О.М. Карпова, И.А. Майбуров
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями возмещения налога на добавленную стоимость организациями-резидентами КНР. Автором анализируются две возможных схемы возврата уплаченного НДС в зависимости от типа фирмы-налогоплательщика. Делается вывод о том, что изменения в области налогового законодательства, введенные в первой половине 2016 г. в значительной мере повлияют на внешнеторговую деятельность юридических лиц.

Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, возмещение НДС из бюджета, торговая компания, производственная компания.

The article describes main features of VAT refund system for chinese export companies. The author considering two schemes of VAT-refund in China which depends on company type. In conclusion, the article announced a changes in China's tax law that is introduced in the first half of 2016 and greatly affect the foreign trade activity of companies.

Keywords: tax, value added tax, VAT refunds from the budget, trading company, manufacturing company.

Внедрение в Китае политики открытых дверей в середине 80-х гг. XX в. предполагало стимулирование внешнеторговой деятельности китайских предпринимателей, в особенности экспортеров. Ставка делалась на торговлю готовой, обработанной на территории КНР продукцией. Данная инициатива положительно отразилась на общем росте внешнеторговых оборотов и увеличении экспортно-импортной составляющей в структуре ВВП, о чем свидетельствуют данные государственного статистического управления Китая¹ (см. таблицу).

По данным Всемирного банка в 1960 г. в структуре ВВП КНР доля экспорта не превышала 4,3%, к концу 2015 г. этот показатель достиг 22,1%².

После мирового финансового кризиса 2008 г. внешнеторговый баланс Китая достаточно быстро восстановился. Свою роль имело государственное вмешательство в установлении правил ведения внешнеторговой деятельности. В частности, были пересмотрены меры налогового и таможенно-тарифного стимулирования.

Китайская модель экспортноориентированной экономики интересна прежде всего стимулированием производителей, который поставляют на внешний рынок готовую продукцию или обработанные материалы. Как следствие, одной из наиболее распространенных таможенных процедур является выпуск для переработки на таможенной территории государства³. С одной стороны, китайские компании таким образом привлекают прямые зарубежные инвестиции, с другой стороны, на территории Китая активно развивается обрабатывающая промышленность, что обеспечивает растущее трудоспособное население страны рабочими местами.

Компании, зарегистрированные в КНР и вовлеченные в экспорт продукции, могут получить скидки при уплате экспортного НДС. Существует два типа таких скидок: для произ-

¹ China Statistical Yearbook [Electronic resource]. – URL: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm>.

² The World Bank. Exports of goods and services [Electronic resource]. – URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?contextual=default&locations=CN>.

³ Exports, Exchange Rates, and the Return on China's Investments. Policy Update 064. Willem Thorbecke Senior Fellow, RIETI. 2015.

водственных и непроизводственных (не имеющих лицензии на осуществление производственной деятельности) компаний.

Торговый баланс и уровень ВВП в КНР

Год	Внешнеторговый оборот, млрд. USD				Общий ВВП, млрд долл.	Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, %
	Общий	Экспорт	Импорт	Баланс		
Дореформенный период						
1952	19,4	8,4	11,2	-3,0	–	–
1962	26,6	14,9	11,7	3,2	–	–
1970	45,9	22,6	23,3	-0,7	–	–
Импортозамещение и активная поддержка экспорта (1980–1983 гг.)						
1980	381,4	181,2	200,2	-19,0		
Импортозамещение и нейтральная поддержка экспорта (1984–1990 гг.)						
1985	696,0	273,5	422,5	-149,0	4 587,6	–
1990	1 154,4	620,9	533,5	87,4	18 872,9	14,0
Стимулирование экспорта и либерализация внешней торговли (1991–1993 гг.)						
1991	1 356,3	718,4	637,9	80,5	22 005,6	–
1993	1 957,0	917,4	1 039,6	-122,2	35 673,2	–
Радикальная либерализация внешней торговли (1994–2001 гг.)						
1994	2 366,2	1 210,1	1 156,2	53,9	48 637,5	–
2001	5 096,5	2 661,0	2 435,5	225,5	110 863,1	21,2
Подготовка и вступление в ВТО (2002–2005 гг.)						
2002	6 207,7	3 256,0	2 951,7	304,3	121 717,4	–
2005	14 219,1	7 619,5	6 599,5	1020,0	187 318,9	–
Корректировка торговой политики (2006–2008 гг.)						
2006	17 604,4	9 689,8	7 914,6	1775,2	219 438,5	–
2008	25 632,6	14 306,9	11 325,7	2981,2	319 515,5	32,0
Восстановление после мирового финансового кризиса (с 2008 г. по настоящее время)						
2009	22 075,4	12 016,1	10 059,2	1956,9	379 081,4	–
2012	38 671,2	20 487,1	18 184,1	2303,1	540 367,4	25,4
2015	39 530,3	22 734,7	16 795,6	5939,0	685 505,8	22,1

Непроизводственные компании – это, по сути, торговые компании, посредники производящих компаний на внешнеторговом рынке. На них распространяется действие системы возврата НДС. Экспортер в полном или частичном объеме получает от государства компенсацию уплаченного НДС, поскольку он не может в полном объеме компенсировать сумму налога, уплаченного при покупке товара на территории страны, при последующей перепродаже за границу.

Торговые компании не во всех случаях могут получить правительственную компенсацию в полном объеме. В некоторых случаях сумма возврата исчисляется в виде определенного процента от стоимости товаров, участвующих в сделке. Если сумма, полученная в результате данного расчета меньше, чем сумма, полученная при исчислении входного НДС (как правило, ставка НДС составляет 17%), то организация получает дополнительную налоговую нагрузку.

Дополнительный расчет сумм НДС нацелен на недопущение установления более низких ставок налога, в особенности на продукты, производство которых в высокой степени загрязняет окружающую среду.

Схема возврата НДС торговыми компаниями выглядит следующим образом:

1. Торговая компания покупает товары у китайских поставщиков (например, на партию товара стоимостью 100 юаней будет начислен НДС 17 юаней).

2. Весь закупленный товар подлежит экспорту. На территории Китая торговые компании не реализуют закупленный товар. При экспорте компания может получить до 13% от стоимости партии товара. Таким образом, из 17 юаней, уплаченных при покупке, Правительством будет компенсировано 13 юаней. Это означает, что торговая компания заплатит в бюджет НДС в размере 4 юаней, а не в размере 17 юаней.

Продажа товара за границу часто менее выгодна для торговых компаний, чем реализация этих же продуктов на внутреннем рынке, так как при внутренней торговле НДС возмещается в полном объеме.

Производственные предприятия могут вернуть уплаченный НДС посредством кредитно-возвратной системы, которая функционирует следующим образом:

1. Производственное предприятие покупает материалы у китайских поставщиков (например, за партию, стоимостью 100 юаней выплачивается внутренний НДС 17% – 17 юаней).

2. Материалы перерабатываются и увеличиваются в стоимости на выходе (например, со 100 юаней до 300 юаней).

3. Треть готовой продукции реализуется на внутреннем рынке (т.е., для партии товара стоимостью 300 юаней одна третья часть составляет 90 юаней). Производственная компания получает выходной НДС в размере 17% от клиентов из Китая (для 90 юаней сумма возврата составит: $90 \text{ юаней} \times 17\% = 15,3 \text{ юаня}$).

4. Две трети произведенной продукции экспортируются за границу страны (в данном случае стоимость партии на экспорт составит 210 юаней). Правительство возмещает компании оставшуюся часть НДС (при закупке материалов на переработку был выплачен НДС в размере 17 юаней, 15,3 из них компания вернула при внутренней торговле, оставшиеся 1,7 юаня выплачивает правительство КНР. Таким образом, производственная компания уплачивает нулевой НДС в бюджет страны.

Здесь следует отметить, что компания-продавец и компания-изготовитель не являются изолированными и могут быть партнерами в торговой деятельности.

На территории Китая применяется шесть видов тарифов на возврат экспортного НДС: 5%, 9, 11, 13, 16 и 17%. Наиболее распространенной является ставка в 17% применяется в отношении примерно 95% всех товаров, производимых в КНР¹. Применение той или иной ставки в расчете суммы скидки по уплаченному НДС зависит от вида реализуемой продукции и отрасли, в которой работает компания.

В мае 2016 г. на Всекитайском собрании народных представителей премьер-министр Ли Кэцян анонсировал начало реформирования финансовой системы Китая, в частности, заявил о введении НДС для предприятий, работающих в сферах строительства, недвижимости, финансовых и потребительских услуг. НДС будет введен вместо бизнес-налога. Предполагается, что данная реформа позволит более эффективно стимулировать развитие перечисленных областей².

Правительство КНР активно использует инструменты налогового регулирования для развития (или стабилизации) торговых отношений как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В перспективе дальнейших исследований будет подробно рассмотрена реформа нало-

1 Chandra, Piyush and Cheryl Long, 2013, "VAT rebates and export performance in China: Firmlevel evidence." *Journal of Public Economics* 102, 13-22.

2 INSIGHT PUBLICATION [Electronic resource]. – URL: <https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2016/03/global-tax-news-mar-2016/china-expands-vat-reform-to-new-sectors/>.

гового законодательства КНР (в частности изменение ставок НДС и налога на прибыль организаций) и сделаны выводы о перспективах адаптации опыта Китая в иных условиях.

Сравнительный анализ налоговых льгот на территориях с особым экономическим статусом стран АТР

Т.Д. Цыганова

Научный руководитель – О.А. Синенко, канд. экон. наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

В статье рассматриваются особенности функционирования территорий с особым экономическим статусом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проведен анализ зарубежной практики преференциального налогообложения резидентов экономических зон. Определены формы налоговых льгот, имеющие перспективы внедрения в России.

Ключевые слова: особые экономические зоны, налоговые льготы, преференции, налогообложение, территории с особым экономическим статусом.

The article considers the features of development of territories with a special economic status in Asia-Pacific region. The article analysis the foreign practice of preferential taxation for residents of special economic zones. The article determines the forms of tax incentives for introduction in Russian tax practice.

Keywords: special economic zones, tax incentives, preferences, taxation, territories with a special economic status.

В настоящее время, в период глобализации мировой экономики, для большинства развитых и развивающихся стран мира первоочередной задачей становится обеспечение открытости своей национальной экономики и её интеграция в мировое хозяйство. Одним из наиболее эффективных инструментов выступает экономическое зонирование посредством создания территорий с особым экономическим статусом. За счет широких возможностей для привлечения инвестиций, активизации международного товарооборота и привлекательной преференциальной политики в отношении резидентов, данные зоны получили широкое распространение по всему миру и, в особенности, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Налоговая политика на территориях с особым экономическим статусом в России находится в стадии становления¹. В связи с этим, проведение анализа зарубежной практики налогообложения резидентов различных экономических зон является особенно актуальным.

Понятие “территория с особым экономическим статусом” носит собирательный характер и включает различные виды экономических образований, встречающихся в мировой практике. При этом подобные экономические образования можно разделить на несколько групп в зависимости от их функциональной специализации (табл. 1).

Как можно видеть из данных табл. 1, среди территорий с особым экономическим статусом стран АТР преобладают технико-внедренческие зоны. Данные экономические образования представляют собой научно-промышленные комплексы, ориентированные на создание высокотехнологичных производств. Яркими примерами технопарков являются: “Силиконовая долина”, “Бостонский маршрут 128” в США, технопарки в провинциях Шеньжень, Гуандун в Китае и Цукуба – в Японии.

В результате сравнительного анализа налоговых преференций в технопарках стран АТР было установлено, что в большинстве случаев меры налоговой поддержки резидентов представлены льготами по налогу на прибыль организаций, НДС и по таможенным платежам (табл. 2), а также льготами в отношении местных имущественных налогов.

Ключевой особенностью льгот, предоставляемых резидентам технопарков, является активное поощрение малого венчурного бизнеса. Налоговые и административные льготы

¹ Павлов П.В. Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-правовые и организационно-экономические аспекты функционирования. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 256 с.

в данном случае дополняются возможностью реализации совместных проектов с университетами, научными лабораториями и т.п. В большинстве случаев налоговые льготы предоставляются в форме освобождений по уплате налогов на ограниченный или бессрочный период.

Таблица 1

Классификация территорий с особым экономическим статусом в странах АТР

Тип территории	Разновидности	Кол-во на 2016 г.	Страны, практикующие данный тип территорий с особым экономическим статусом
Зоны свободной торговли	Свободные таможенные зоны, зоны внешней торговли, зоны свободных инвестиций	784	КНР, США, Республика Корея, Япония и др.
Технико-внедренческие зоны	Зоны экономико-технологического развития, технополисы (технопарки), индустриальные парки	1111	КНР, США, Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Япония, Республика Корея и др.
Экспортно-производственные зоны	Экспортные зоны, зоны новых и высоких технологий, зоны промышленного развития, научно-промышленные кластеры, предпринимательские зоны	108	КНР, Мьянма, Вьетнам и др.
Зоны специального назначения	Специальные экономические зоны, зоны приграничного развития, экопромышленные парки, инновационные районы	295	КНР, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Вьетнам, Республика Корея, Япония и др.

Источник. Меджидов З.У. Зарубежный опыт функционирования особых экономических зон // Вестник Волжского ун-та им. В.Н.Татищева. 2016. № 1. С. 207-215.

Таблица 2

Основные налоговые льготы технико-внедренческих зон ряда стран АТР

ТВЗ Вид налога	КНР: China-Singapore Suzhou Industrial Park (CS-SIP)	Бруней: Sungai Liang Industrial Park (SPARK)	Таиланд: Bang Chan Industrial Estate
Налог на прибыль	Освобождение – первые 2 года после получения прибыли. Последующие 3 года налог уплачивается в размере 50% от общепринятой ставки. Резиденты, работающие в инновационной сфере, применяют ставку 10%. Резиденты, 70% производимой продукции которых экспортируется, уплачивают налог по ставке 15%	Освобождение – 5,8 или 11 лет в зависимости от вида деятельности резидента. Индивидуальные предприниматели и товарищества освобождены бессрочно	Освобождение – от 3 до 8 лет. Последующие 5 лет налог уплачивается в размере 50%
НДС	Освобождение в отношении импортного сырья, оборудования и комплектующих, используемых для производства продукции на экспорт.	Нет данных	Освобождение
Таможенные платежи		Нет данных	Освобождение от импортных пошлин

Источники: China-Singapore Suzhou Industrial Park [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sipac.gov.cn/english/>; Doing Business in Brunei Darussalam [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://brunei.usembassy.gov/doing_business_in_brunei; Industrial Estate Authority in Thailand [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ieat.go.th/en>.

Предназначение зон свободной торговли заключается в предоставлении различных услуг, связанных с внешнеторговой деятельностью: хранение, погрузка, разгрузка, продажа товаров, ремонт судов и др. Особый преференциальный режим на данных территориях, как правило, включает отмену таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, образуемую в результате доработки и переработки товаров на территории зоны, возврат налогов с экспортных операций и другие льготы, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Основные налоговые льготы зон свободной торговли ряда стран АТР

ЗСТ Вид налога	КНР: Shanghai Pilot Free Trade Zone (CSPFTZ)	Республика Корея: Jeju Investment Promotion Zones	Япония: Okinawa Special Free Trade Zone (OSFTZ)
Налог на прибыль	Отсрочка до 5 лет	Освобождение – 3-5 лет в зависимости от объема инвестиций резидента. Последующие 2 года налог уплачивается в размере 50% от общепринятой ставки	Льготная ставка – 35%, для предприятий малого и среднего бизнеса – 19%. Условие: в штате более 20 сотрудников
НДС	Льготная ставка – 5%. Возврат НДС с экспортных товаров.	Освобождение	Нет данных
Таможенные платежи	Освобождение от уплаты импортных пошлин при ввозе производственного оборудования	Освобождение на срок 3-5 лет	Освобождение

Источники: Brief introduction of Shanghai Development Zones [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.supercity.com.cn/>; Jeju Investment Promotion Zone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://english.visitkorea.or.kr/enu>; Special Free Trade Zone in Okinawa [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wd-deo.gc.ca/images/cont/11168-eng.pdf>.

Экспортно-производственные зоны характерны преимущественно для развивающихся стран, отличающихся недорогой рабочей силой. Налоговые и таможенные преференции в отношении резидентов данных территорий, принимаются с учетом конкретных отраслей и производств, однако их неизменным элементом, как правило, являются освобождения от уплаты таможенных платежей, что можно видеть по данным табл. 4.

Таблица 4

Основные налоговые льготы экспортно-производственных зон ряда стран АТР

ЭПЗ Вид налога	Республика Корея: Masan Export Processing Zone	Филиппины: Bataan Export Processing Zone	КНР: Shanghai Jinqiao Export Proc- essing Zone (JEPS)
Налог на прибыль	Освобождение – 3 года. В последующие 2 года действует скидка в 50% при условии инвестирования в объеме более 10 млн долл.	Освобождение – 6 лет для новых компаний, 4 года – для уже действовавших ранее компаний	Льготная ставка – 15%. Предприятия сферы высоких технологий применяют ставку 10% в течение 3 лет. Предприятия, экспортирующие > 70% производимой продукции применяют ставку 10% в течение 1 года
НДС	Освобождение	Нет данных	Освобождение в отношении товаров, производство и продажа которых осуще-

			ствляется на территории зоны.
Таможенные платежи	Освобождение от уплаты таможенных платежей на товары, ввозимые для целей зоны.	Освобождение от уплаты таможенных сборов в отношении импортируемых машин, оборудования и комплектующих изделий	Освобождение от экспортных пошлин

Источники: Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в России и в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file>; Филиппины. Льготы для инвесторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://observer.materik.ru/observer/N19_93/19; Jinqiao Export Processing Zone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://en.investment.gov.cn/state/31431>.

Целями создания зон специального назначения являются: содействие притоку иностранных инвестиций, занятости, развитие слаборазвитых или депрессивных районов, а также стимулирование экономического развития региона в целом. К основным налоговым льготам данных территорий стран АТР относятся отсрочка или снижение ставок по налогу на прибыль организаций, освобождения от уплаты НДС и другие льготы (табл. 5).

Таблица 5

Основные налоговые льготы специальных экономических зон ряда стран АТР

Вид налога	СЭЗ	Филиппины: Philippine Economic Zone Authority (PEZA)	КНР: Shenzhen Special Economic Zone	Таиланд: Narathiwat Special Economic Zone
Налог на прибыль организаций		Освобождение – 6 лет для новых проектов, 4 года – для уже действовавших ранее проектов.	Льготная ставка – 15%. Предприятия, экспортирующие > 70% производимой продукции, применяют ставку 10%. Предприятия сферы высоких технологий применяют ставку 10% в течение 3 лет	Освобождение – от 3 до 8 лет. Последующие 5 лет налог уплачивается в размере 50%
НДС		Освобождение	Освобождение в отношении товаров, производство и продажа которых осуществляется на территории СЭЗ	Освобождение в отношении сырья, материалов, машин, оборудования необходимых для развития и функционирования СЭЗ
Таможенные платежи		Освобождение от импортных пошлин в отношении сырья, материалов, оборудования, запасных частей и др. Освобождение от таможенных сборов в отношении любой экспортируемой продукции	Освобождение от импортных пошлин в отношении товаров, используемых для производства продукции на экспорт	Освобождение от импортных пошлин в отношении сырья, материалов, машин, оборудования необходимых для развития и функционирования СЭЗ

Источники: Philippine Economic Zone Authority [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.peza.gov.ph/>; Incentives in Shenzhen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bycra.com/html/news/20076/753.html>; Guide to investment in the SEZ. Thailand [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.boi.go.th/upload/content/>.

Вывод. В результате проведенного анализа инструментов налогового стимулирования территорий с особым экономическим статусом стран АТР было установлено, что наиболее распространенной формой налоговой поддержки данных образований являются: освобождения от уплаты налогов. Данная форма налоговых льгот является отличной поддержкой резидентов на начальном этапе функционирования, поскольку позволяет сохранять прибыль для

дальнейшего развития предприятия. Интересной и имеющей перспективы внедрения в России, на мой взгляд, является зарубежная практика дополнительного льготного стимулирования резидентов, занятых в сфере передовых технологий и инноваций.

Перспективы дальнейших исследований. Налоговая преференциальная политика государства в отношении территорий с особым экономическим статусом является одним из существенных факторов их инвестиционной привлекательности. Однако в настоящее время большое значение начинает приобретать тема эффективности предоставления тех или иных мер налоговой поддержки. Согласно оценкам налоговых администраций ряда зарубежных стран, фактическая выгода от налоговых льгот может вовсе и не заинтересовать инвестора, а создать лишь дополнительные условия для сокращения доходной части бюджета страны или региона¹. На мой взгляд, данные обстоятельства важно учитывать в вопросе налогообложения резидентов российских территорий с особым экономическим статусом и в дальнейшем внедрить практику оценки эффективности налоговых стимулов в нашей стране.

¹ Костюнина Г.М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран): учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 304 с.

Опыт Великобритании в оценке эффективности предоставления налоговых льгот и возможность его применения в России

Е.В. Шередко

Финансовый университет (Financial University), г. Москва

Автор доклада проводит анализ опыта оценки эффективности предоставления налоговых льгот в Великобритании¹. В сферу исследования включаются этапы оценки эффективности, используемые методики и критерии, организационные и правовые вопросы.

Ключевые слова: налоговые льготы, методика оценки, эффективность, метод оценки недобираемых поступлений.

The author of article analyzes experience of an efficiency evaluation of provision of tax benefits in Great Britain. The sphere of a research joins efficiency evaluation stages, the used techniques and criteria, organizational and legal issues.

Keywords: Tax benefits, assessment technique, efficiency, an evaluation method of not gathered additionally receipts.

Проблемы оценки эффективности налоговых льгот и разработки соответствующей методики на протяжении последних лет является актуальной задачей для органов государственной власти Российской Федерации. Неоднократно предпринимались попытки систематизировать, уменьшить избыточное количество налоговых льгот, поступали проекты федеральных законов с методиками оценки эффективности предоставления льгот. Однако указанные меры пока безрезультативны, поскольку эффективность налоговых льгот в большинстве своем не отслеживается или отслеживается не должным образом.

Тем не менее, налоговые стимулы играют важную роль в системе государственной финансовой поддержки экономических агентов. Предоставление налоговых льгот сопряжено с возникновением выпадающих налоговых доходов, и от эффективного решения задачи оценки и оптимизации налоговых льгот зависит устранение дисбалансов бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Обратимся к опыту Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобритания), где проблема оценки эффективности предоставления налоговых льгот стала актуальна после финансового кризиса 2008 г., когда бюджет страны сводился со значительным дефицитом. Основная работа по анализу налоговых льгот была возложена на Управление по налоговому упрощению (далее – Управление), которое провело её в три этапа. На первом этапе все действующие налоговых льготы были инвентаризированы (1042 шт.), а также были разработаны критерии их оценки. На втором этапе в целях упрощения налоговой системы и уменьшения количества преференций Управление провело тестирование методологии анализа и выбранных критериев. На третьем этапе была проведена оценка эффективности налоговых льгот. В своей работе эксперты основывались на индивидуальном анализе каждой из 155 выбранных налоговых льгот путем ответа на пять поставленных вопросов: о наличии или отсутствии политического обоснования рассматриваемых льгот и является ли их использование оптимальным способом для достижения государством поставленных целей с учетом иных потенциально возможных форм вмешательства со стороны государства; о вероятных бюджетных, социальных и иных последствиях изменения или отмены льготы; об осведомленности налогоплательщиков о существовании льготы и готов-

¹ Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по государственному заданию 2016 г. на тему “Методика оценки эффективности налоговых льгот”.

ности ее использовать; о сложности, издержках и административных расходах при получении льготы; о влиянии льготы на поведение налогоплательщиков.

Итогом такого подхода к оценке эффективности предоставления налоговых льгот стали рекомендации об отмене 47 льгот, упрощении 17 и проведении более детального анализа 37 льгот. 54 преференции рекомендовано было оставить в неизменном виде¹.

Однако проведенное Управлением исследование не было воспринято исполнительными и представительными органами государства в должной мере. В связи с кризисными явлениями экономики и государственной программой поддержки населения и бизнеса количество налоговых льгот по данным на 2015 г. увеличилось до 1140. Официальный перечень налоговых освобождений, который ежегодно публикует налоговая и таможенная служба Великобритании, составляет 398 наименований².

Управление государственными расходами Палаты общин Парламента Великобритании в 2015 г. представило отчет по налоговым льготам, сместив акценты с необходимости уменьшения их количества на улучшения качества управления ими³. В отчете отражены рекомендации, которые можно объединить в три группы:

1) рекомендации в научно-теоретической сфере – необходимость научно-теоретического обоснования налоговых освобождений для их единообразного применения налоговыми органами. В Великобритании отсутствует единый подход к термину “налоговая льгота” и его классификации. Только 192 из 398 налоговых льгот имеют характеристики по цели и расходам бюджета на их предоставления. Остальные 219 льгот, т.е. 42%, не имеют подобных характеристик и их сложно классифицировать по цели предоставления. Решение данной проблемы будет способствовать выявлению реального уровня государственной материальной поддержки и прозрачности бюджетных расходов;

2) рекомендации в административной сфере – возложение ответственности на налоговую и таможенную службу Великобритании за предоставление информации о величине налоговых “расходов” бюджета и достижения с их помощью поставленных целей. Налоговая и таможенная служба осуществляет функции по оценке, анализу, статистике и мониторингу налоговых льгот, при этом основное внимание уделяется оценке налоговых расходов бюджета до введения налоговых льгот. Управление государственными расходами настаивает на необходимости расширенного понимания Налоговой службой своих полномочий, а именно необходимость постоянного наблюдения и анализа за соотношением “цены – цели” налоговых льгот, для корректировки в случае необходимости государственных расходов при принятии бюджета;

3) организационные рекомендации – постоянный мониторинг налоговых льгот. Разовый анализ состояния налоговых льгот в отчете признан неэффективным. Регулярные оценка, анализ и мониторинг эффективности налоговых льгот может способствовать уменьшению государственных расходов.

Обобщая опыта оценки эффективности предоставления налоговых льгот в Великобритании, можно сделать некоторые предложения по его применению в России.

1. Оценку эффективности налоговых льгот необходимо рассматривать как длительный, поэтапный и непрерывный процесс. В Великобритании начальные этапы оценки (инвентаризация льгот, тестирование методологии анализа и выбранных критериев; оценка эффективности налоговых льгот) заняли более трех лет. Считаем наиболее обоснованным опыт проведения оценки эффективности налоговых льгот каждый год и позиционирование ее как необ-

¹ Office of Tax Simplification. Review of tax reliefs. Final report. March 2011. – URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198570/ots_review_tax_reliefs_final_report.pdf.

² The effective management of tax reliefs. Forty-Ninth Report. – URL: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmpubacc/892/89205.htm>.

³ The effective management of tax reliefs. Forty-Ninth Report. – URL: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmpubacc/892/89205.htm>.

ходимой информации при принятии расходной части бюджета государства на очередной финансовый год.

2. Метод “оценки упущенных налоговых поступлений” (revenue foregone method), которым определяется, насколько сокращаются поступления в бюджет впоследствии применения определенной налоговой льготы, следует рекомендовать положить в основу первичного отбора налоговых льгот для оценки их эффективности в России.

3. В России следует использовать индивидуальный подход к каждой налоговой льготе при оценке ее эффективности. Критериями, которые могут быть положены в основу индивидуального анализа, могут выступать наличие политической цели, негативные возможные последствия отмены или изменения налоговой льготы. В Великобритании оценка эффективности имеет более социальную направленность, отражающую осведомленность налогоплательщиков о существовании льготы и готовности ее использовать, влияние льготы на поведение налогоплательщиков и др.

4. Оценка и мониторинг эффективности налоговых льгот возможен только при наличии нормативно-правовой и организационной составляющей. Необходима разработка нормативно-правовых актов, в которых должны быть отражены перечень, полномочия и ответственность исполнителей (финансовые, налоговые или др. исполнительные органы власти).